

Ilmiy, ijtimoiy-falsafiy, madaniy-ma'rifiy, adabiy-badiiy jurnal

MUASSISLAR: Beruniy tuman hokimligi
"Tafakkur-tamaddun" OOO

"Beruniy avlodlari" jamoat fondi

HAMKORLARIMIZ:

O'zRFA Qoraqalpog'iston bo'limi

Qoraqalpoq davlat universiteti

Urganch davlat universiteti

TAHRIR HAY'ATI:

BOSH MUHARRIR:

Munavvara QURBONBOYEVA

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Anvar ALLAMBERGENOV

BO'LIM MUHARRIRI:

Muqaddas KURBANBAYEVA

Akmal SAIDOV, y.f.d., prof., akad.

Qahramon QURONBOYEV, s.f.d., prof.

Almagul BAYRIYEVA, s.f.d., (DSc)

Zabixulla SAIPOV, s.f.n., (PhD)

Zuhra REYMOVA, y.f.d., (DSc)

Karlig'ash UMAROVA, y.f.d., (DSc)

Xalil Ismayil o'g'lu Ismayilov, t. f.d, prof

Anvar ABDULLAYEV, t.f.f.d, dots.

Gavhar DURDIYEVA, arx.f.d., prof.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kozimbek TUXTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD),k.i.x.

Konul Bunyadzoda, falsafa fanlari dokтору,

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının

(AMEA) müxbir üzvü

Baxtiyor KARIMOV, fal.f.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, fal.f.d.

Alima BERDIMURODOVA, fal.f.d.

Shohida SODIQOVA, sots.f.d.

Zarifboy DO'SIMOV, fil.f.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, f.f.d., prof.

Doniyor YULDASHEV, fil.f.d (DSc)

Sayyora SAMANDAROVA, fil. f.n, dotsent

Bekposhsha RAXIMOVA, fil.f.n, dots (PhD)

Azamat PRIMOV, fil.f.n, dots (PhD)

Vahob RAHMONOV, f.f.n.,dots

Farrux Abbas o'g'lu Rustamov, p.f.d, prof.

Qozoqboy YO'LDOSHEV, p.f.d., prof.

Safo MATJONOV, p.f.d., prof.

Qaxramon IBADULLAYEV, p.f.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, s.f.f.d., (PhD), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Odilbek RADJAPOV, fal.f.f.d., (PhD)

Anvar ISMOILOV, s.f.f.d., (PhD),k.i.x

G'ayrat MAMBETKADIROV, s.f.d.

Rana Hamid qızı Qadirova, psixol.f.d., prof

Nargis ATABAYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Dilafuz QARSHIYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Dilbar URAZBAYEVA, psixol.f.d., (DSc)

Qosimboy QABULOV, psixol.f.d., (DSc)

Mels QOBULOV, tib.f.d., prof.

JAMOATCHILIK KENGASHI:

Sirojiddin SAYYID

Muhammad ALI

Kengesboy KARIMOV

Iqbol MIRZO

Qurbon SHONIYOZOV

O'rozboy ABDURAHMONOV

Murotboy JUMANOV

Adabiy maslahatchi:

Guliston MATYOQUBOVA

Rassom:

Alibek ABDURAHMONOV

Sahifalovchi-bezovchi: G'iyosiddin O'NAROV

Manzilimiz: Qoraqalpog'iston Respublikasi,

Beruniy tumani.

Web-sayt: <https://jurnal.tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com. Telegram kanali:

<https://t.me/tamaddunnuri>

Tel.: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

Qog'oz bichimi 60x84 ¼. Nashriyot hisob tabog'i 6,5.

Indeks – 960. ISSN 2181-8258. "ADAD PLYUS" MCHJ

bosmaxonasida chop etildi. Adadi 300 dona.

Bosishga 2024-yil 31-iyulda ruxsat etildi.

Toshkent shahri, Chilonzor ko'chasi, 28-uy. 2024-yil, 7-son (58).

Ushbu son "Tamaddun nuri" jurnali tahririyatining kompyuterida sahifalandi. Buyurtma №23.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Tamaddun nuri" dan olindi deb izohlanishi shart. Matn hamda reklamalardagi ma'lumotlarning to'g'riligi uchun mualliflar mas'uldir. Tahririyatga kelgan qo'lyozmalar tahrirlanadi, taqriz qilinmaydi va muallifga qaytarilmaydi.

"Tamaddun nuri" jurnali Google Scholar

bazasida indekslanadi. Bu esa jurnalning ilmiy nufuzini oshirish va mualliflarning ilmiy ishlarini keng miqyosda targ'ib qilishga yordam beradi. Google Scholar orqali tadqiqotchilar va olimlar "Tamaddun nuri" jurnalida chop etilgan maqolalarni qidirib topish va ularga havola berish imkoniyatiga ega bo'lishadi.

Crossref DOI

Tahririyat Crossref DOI ning rasmiy a'zosi hisoblanadi va 10.69691 DOI prefiksiga ega. Har bir nashr va ilmiy maqolaga individual Crossref DOI raqami beriladi.

BIZNI IJTIMOY TARMOQLARDA QUIYDAGI MANZILLARDA KUZATING:

Scientific, socio-philosophical, cultural and educational, literary and artistic magazine

Founders: Beruniy District Municipality "Tafakkur-tamaddun" OOO

Public Foundation "Descendants of Berunius"

Our colleagues: Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan Karakalpakstan division

Karakalpak State University

Urgench State University

EDITORIAL BOARD:

EDITOR-IN-CHIEF:

Munavvara KURBANBAEVA

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Anvar ALLAMBERGENOV

SECTION EDITOR:

Mukaddas KURBANBAEVA

Akmal SAIDOV, y.sc.d., prof., Acad.

Qakhraman QURANBAYEV, s.sc.d., prof.

Almagul BAYRIEVA, s.sc.d., (DSc)

Zabikhulla SAPOV, s.sc.n., (PhD)

Zuhra REYMOVA, y.sc.d., (DSc)

Karligash UMAROVA, y.sc.d., (DSc)

Xəlil İsmayıl oğlu İsmayılov, ist. sc.d, prof

Anvar ABDULLAYEV, ist.sc.d, dots.

Gavkhar DURDIYEVA, arch.f.d., prof.

Makset KARLIBAYEV, t.f.d., k.i.x.

Kazimbek TUKHTABEKOV, t.f.d., (PhD)

Umid BEKMUHAMMAD, t.f.d., (PhD), k.i.x.

Konul Bunyadzoda, Doctor of Philosophy,

Azerbaijan National Academy of Sciences

(AMEA) Corresponding Member

Bakhtiyar KARIMOV, phil.sc.d., prof.

Marat NIYOZIMBETOV, phil.sc.d.

Alima BERDIMURODOVA, phil.sc.d.

Shokhida SADIGOVA, sots.sc.d.

Zarifboy DOSIMOV, Phil.sc.d., prof.

Olmos ULVI Binnatova, f.sc.d., prof.

Daniyoy YULDASHEV, Phil.sc.d (DSc)

Sayyora SAMANDAROVA, associate professor, can.of phil.

Bekposhsha RAKHIMOVA, can. of phil.sc, dots (PhD)

Azamat PRIMOV, can. of phil.sc, dots (PhD)

Vahab Rakhmonov, f.sc.n., dots.

Farrux Abbas oglu Rüstamov, p.sc.d, prof.

Kazakboy YOLDASHEV, p.sc.d., prof.

Safo MATJONOV, p.sc.d., prof.

Qakhraman IBADULLAYEV, p.sc.d., (DSc)

Masharib ABDULLAYEV, of art.sc.c., (PhD), k.i.x.

Nilufar KOSHANOVA, ped.f.f.d., (PhD)

Odilbek RADJAPOV, phil.sc..d., (PhD)

Anvar Ismailov, s.f.f.d., (PhD), k.i.x

Gayrat MAMBETKADIROV, s.sc.d.

Rana Hamid qizi Qadirova, Psychol.sc.d., prof

Nargis ATABAYEVA, Psychol.sc.d., (DSc)

Dilafuz QARSHIEVA, Psychol.scd., (DSc)

Dilbar URAZBAYEVA, Psychol.sc.d., (DSc)

Qosimboy KABULOV, Doct. of sc. Psychol.

Mels Kabulov, med.sc.d., dalil.

COMMUNITY COUNCIL:

Sirojiddin SAYID

Muhammad Ali

Kengesboy KARIMOV

Iqbal MIRZA

Kurban SHONIAZOV

Orozboy ABDURAHMANOV

Muratboy JUMANOV

Literary Advisor:

Gulistan MATYOQUBOVA

Painter:

Alibek ABDURAHMANOV

Page editor:

Ghiyaziddin O'NAROV

Our address: Republic of Karakalpakstan, Beruni district.

Website: <https://jurnal.tamaddunnuri.uz>

e-mail: tamaddunnuri1@gmail.com.

Telegram channel: <https://t.me/tamaddunnuri>

Phone: (+99888) 036 00 55, (+99897) 355 75 40.

"Tamaddun nuri" magazine is

indexed in the Google Scholar base. This helps to increase the scientific prestige of the Journal and to promote the scientific work of the authors on a large scale.

Through Google Scholar, researchers and scientists will be able to search and link articles published in the Journal "Tamaddun nuri".

Crossref DOI

The editorial board is an official member of Crossref DOI and has the prefix 10.69691 DOI. Each publication and scientific article is assigned an individual Crossref DOI number.

Paper size 60x84 1/4. Publisher's scoreboard 6.5. The index is 960. ISSN 2181-8258.

It was published in the printing house of "ADAD PLUS" LLC. The number is 300 pieces.

Chilonzor street, 28, Tashkent city. 2024, No. 7 (58).

This issue was paged on the computer of "Tamaddun Nuri" editorial office. Order #23. When copying from the magazine, it must be noted that it was taken from "Tamaddun Nuri". The authors are responsible for the accuracy of the information in the text and advertisements. Manuscripts received by the editors will be edited, not reviewed, and not returned to the author.

FOLLOW US ON SOCIAL MEDIA BELOW:

MUNDARIJA

07.00.00 - "TARIX"

Huriddinov Erkin Zuxriddinovich. Межнациональный диалог культур – как важный фактор развития народной дипломатии.....	31
Аллаберганов Шерали Йўлдашевич. Иккинчи жаҳон уруши йилларида хоразмдаги демографик ўзгаришлар ва унинг оқибатлари.....	36
Xudoyarov Jasur Saparovich. Qadimgi Turon xalqlari madaniyatining jahon sivilizatsiyasiga transformatsiyasi.....	63
Alibekov Umurzoq Yuldashevich. Qadimgi turkiy xalqlarda totemizm va sajdalar tarixshunosligiga doir.....	103
Juliboyev Alimardon Abdulmajid o'g'li. BXSР tashqi siyosatining huquqiy asoslari va asosiy yo'nalishlari.....	109
Saparbayeva Aziza Asror qizi. Aqchadaryo havzasi va quyi zarafshon vodiysi aholisi zargarlik san'ati tarixi sahifasi.....	112
Пардаев Асрор Абдужабборович. Қашқадарё вилояти аҳолиснинг даромадлари ва харажатлари.....	137
Begamova Nasiba Xolmurzayevna. O'zbekistonda fermer xo'jaliklari, klaster tizimida oliy ma'lumotli kadrlarni tayyorlash tizimi (Surxondaryo viloyati misolida).....	148
Абдуллаев Аббосхон. “Фавоиду-л-баҳия” асарида ҳанафий олимлар тарихи.....	152
Xolmanova Feruza Uralovna. Yengil va oziq-ovqat sanoati tarixi tarixshunosligi.....	158
Ibragimov Bekzod Taxirjanovich. O'zbekistonda Beruniy va Ibn Sino yozishmalarining tadqiqi.....	195
Atajanov Muhiddin Ilhomovich. Quyi Amudaryo viloyati jamiyatida ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar tarixiga oid ayrim mulohazalar (miloddan avvalgi X asr – VI asrning birinchi yarmi).....	250

09.00.00 - "FALSAFA"

Rasulov Ortiq Yaqubovich. Aziziddin Nasafiyning inson yaralishi haqidagi falsafiy qarashlari.....	9
Ismailov Dilshod Baxriddinovich. “Inson – jamiyat – davlat” iyerarxiyasida davlat xizmatchisi kasbiy ma'naviyatining roli.....	39
Xamdamov Erkin Ibodullayevich. Ziyo Go'kalpning “To'g'ri yo'l” asarida ijtimoiy va siyosiy tamoyillar.....	43
Abdurazaqov Shodiyor Sobirjon o'g'li. Huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlari.....	51
Qurbonova Farida Orifovna. Yoshlarda vatanparvarlikni kuchaytirishda tarixiy ongning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlari.....	56
Raximova Yulduz Dilmurod qizi. Turk olimlari ijodida Alisher Navoiyning falsafiy-axloqiy merosi tahlili.....	73
Mamatkulov Eldor Safarovich. Vayronkor g'oyalarga qarshi kurash – ma'naviy makonni asrab-avaylash vositasi.....	106
Sobirov Umid Baxtiyorovich. Nosiriddin Tusiy gnostitsizmi, bilish nazariyasining o'ziga xosligi.....	133
Одинаев Маҳмуд Аҳмадович. Шамс Табризий маънавий меросининг шарқ фалсафасидаги ўрни.....	161
Tursunov Abdimo'min Shaxanovich. Islomda tabiat va atrof-muhitga munosabat masalasi.....	167
Ahrorova Shahlo O'rinbojevna. Ijtimoiy-ma'naviy muhit va unga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	174
Aytbayev Mansurbek Yusupovich. Mahmud Zamaxshariyning “Atvoq uz - zahab” asarida falsafiy-axloqiy masalalar yechimi.....	199
Umarov Sherzod Umirovich. Vatanparvarlik tushunchasining g'oyaviy asoslari.....	227
Xo'janova Tamara Jo'raevna. Axborot urushi tushunchasining g'oyaviy tabiati va mafkuraviy xususiyatlari.....	231
Shernazarov Ravshan Avazovich. Ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-madaniy jarayonlarning shaxs siyosiy e'tiqodiga ta'siri.....	236
Mamarayemova Guljahon Farhodovna. G'arb ta'limotida avlodlararo munosabatlar va uning o'ziga xos xususiyatlari.....	243

“SIYOSATSHUNOSLIK”

Bayrieva Almagul. Fuqarolik jamiyati taraqqiyotida jamoatchilik nazoratining roli.....	82
Temirova Gulzor. Siyosiy ongning shakllantirishda siyosiy sharh transformatsiyasi.....	211
Ziyodullayeva Xumora. Mediamakonda deepfeyklarning ko‘rinishlari.....	214
Kurbanbayeva Munavvara Kozibayevna. Fuqarolik jamiyati g‘oyalarining milliy davlatchiligimizdagi o‘rni.....	247

10.00.00 - “FILOLOGIYA”

Xodjayeva Shoira Bekbergenovna. Viktoriya davridagi realistik romanchilik.....	12
Ayaqulov Nurbek Abdug‘appor o‘g‘li, Ayaqulova Aziza Ismatulla qizi. Ingliz, nemis va o‘zbek tillarida zamonaviy o‘zlashgan so‘z boyligini o‘rganish (XXI asr turli sohalar terminologiyasi misolida).....	16
Икромова Нигина Ойбековна. Мотив автора – как основа психолингвистической эквивалентности текста.....	19
Ollaberganova Dilnoz Q. Malala Yusufzay va Xolid Husayniy asarlarida badiiy psixologizm hamda ayol qahramonlar perspektivasi.....	23
Oltinoy Rahimova. Eshmurod Oxund Alaviy – tarixiy asarlar muallifi.....	27
Turayeva Gulshan Meyliyevna. Ingliz tili maqollarida atoqli otlarning lingvomadaniy xususiyatlari.....	79
Qurbonova Zarina Muxammadzokirovna. O‘zlashma va xorijiy tillardan olingan so‘zlarning turlari va klassifikatsiyasi: anglitsizmlar misolida.....	88
Quvonchoy Yusupova. Ogahiyning “Riyozu-d-davla” asarida sher ma‘noli so‘zlar lingvopoetikasi.....	91
Aidaxon Merganovna Bumatova. Hofiz g‘azallaridagi Piri Mug‘on obrazining umumiy xususiyatlari.....	95
Xolmurotova Gulnora Sattorovna. “Interyer-dizayn” sohasiga oid terminlarining lisoniy tadqiqi.....	99
Sheraliyeva Shirin Abdusalomovna. Ilmiy diskursda so‘z birikmalarining frazeologizatsiyasi.....	128
Dusmuratov Qahramon Mamadiyevich. O‘zbek epistolyar nasrining shakllanishi va taraqqiyot yo‘llari.....	145
Asqarova Shaxnoza Kamolidinovna. “Alpomish” asari inglizcha tarjimasida ekvivalentlikning o‘ziga xos jihatlari.....	155
Muhammadiyeva Manija Nurullo qizi. Sariosiyo arealiga oid moddiy-maishiy leksika tahlili.....	163
Manija Qudratova Shohmansur qizi. O‘zbek tilida kelishik kategoriyasining o‘rganilish masalasi va olib borilishi.....	170
Xoldorova Gulnoza Husniddinovna. Alisher Navoiy ijodiy tafakkuri qudrati va sun‘iy intellect.....	177
Matjanova Ayjamal Jarilqapovna. Qoraqalpoq tilida xushmuomilalikning kishilik olmoshlari orqali ifodalanishi.....	181
Mohira Tursunovna Jurayeva. Jamoa oldida nutq so‘zlashning lingvistik va ekstralingvistik jihatlari.....	207

Jurnal 2016-yil 28-sentyabrda O‘zbekiston Respublikasi Matbuot va axborot agentligi tomonidan № 0843 raqami bilan qayta ro‘yxatdan o‘tgan. O‘zbekiston Respublikasi OAK tomonidan 2019-yil 30-yanvarda chop etilgan OAK rayosati qarorlari bilan tasdiqlangan ro‘yxatga ko‘ra 07.00.00 - “Tarix”, 09.00.00 - “Falsafa”, 10.00.00 - “Filologiya” ixtisosligi bo‘yicha; OAK Rayosatining 2023-yil 31-oktyabrdagi 345-son qarori bilan 12.00.00 – “Yuridik fanlar”, 13.00.00 – “Pedagogika”, 19.00.00 – “Psixologiya” ixtisosliklari bo‘yicha doktorlik dissertatsiyalari asosiy ilmiy natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan.

12.00.00 – “YURIDIK FANLAR”

Muhammadiyev Bahromjon Qodirjon o'g'li. Shaxs ijtimoiy tarmoqdagi sahifasi orqali axborot ulashayotganda nimalarga e'tibor berishi kerak	141
Адилбаев Бекбосын Абатбаевич. Фуқаролик ҳуқуқида вакилликни турларга бўлиш мезонларининг умумий тавсифи	217
Хайитов Оғ'абек Егамберди о'ғ'ли. Yangi O'zbekistonda jinoyatchilikning oldini olishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o'рни	241

13.00.00 – “PEDAGOGIKA”

Xujaniyozova Oygul Rajabovna. Maktab o'quvchilarning kreativ kompetentlikini shakllantirish mezonlari	49
Hamidova Laylo Kamildjonovna. Bo'lajak o'qituvchilarda metodik tayyorlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari	59
Begimqulov Zarif Axmadovich. Sport ta'lim muassasalari tarbiyachilarining uzluksiz malakasini oshirish - dolzarb pedagogik muammo sifatida	69
Sharipova Shaxnoza Xasanovna. Innovatsion texnologiyalardan foydalanishning rivojlanish tendensiyalari	75
Shukurullayeva Nodira Qahramon qizi. Boshlang'ich sinflarda tutuq belgisini o'rgatish darslariga innovatsion va integratsion yondashuv	116
Matyakubova Nuriya Azimbayevna. Xalqaro baholash dasturlariga tayyorlashga oid ilg'or xorijiy tajribalar tahlili (PIRLS va TIMSS misolida)	121
Tilavova Minavar Durdievna. Pedagogik ta'lim jarayonida talabalar kompozitsion-mantiqiy nutqini rivojlantirish metodikasi	125
Yakubbayev Murodilla Marufovich. O'quv materiallarni tanlash va tizimlashtirishning talabalarda lingvomadaniy kompetensiyani oshirishdagi o'рни	186
Абубакирова Нодирабегим Рафисовна. Методы формирования самообразовательной компетентности учителей английского языка в Великобритании	189
Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich. Auditoriya mashg'ulotlarida bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini adabiy asarlar asosida rivojlantirish usullari	204
Yuldoshev Bobir. Refleksiv kompetensiyasini shakllantirishda nazariy yondashuvlar	221
Yusupov Rajab Rasul o'g'li. Chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetentligi tushunchasining ilmiy-nazariy tadqiqi	224
Tojibayeva Nazokatxon Qobiljonovna. Ayollar tizimida performativ yondashuv orqali hamkorlik kompetentligini rivojlantirishning afzalliklari	255

19.00.00 – “PSIXOLOGIYA”

Ishonkulova Norbiye Islamovna. Oilada destruktiv nizolar namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	46
Murtazayeva Shaxloxon Muzaffar qizi. Oilaviy muhitda gender tenglikni ta'minlashning yoshlar muomala madaniyatiga ta'siri	66

TABLE OF CONTENTS

07.00.00 - "HISTORY"

Nuriddinov Erkin Zukhriddinovich. Interethnic dialogue of cultures is an important factor in the development of public diplomacy.....	31
Allaberganov Sherali Yoldashevich. Demographic changes in Khorezm during the second world war and its consequences.....	36
Khudoyarov Jasur Saparovich. Transformation of the culture of the ancient turan people to the world civilization.....	63
Alibekov Umurzok Yuldashevich. On the historiography of totemism and worship in ancient turkic peoples.....	103
Juliboyev Alimardon Abdulmajid o'g'li. Legal basis and main directions of the foreign policy of the BPSR.....	109
Saparbaeva Aziza Asror kizi. Aqchadarya basin and lower zarafshan valley residents jewelry art history page.....	112
Pardaev Asror Abdujabborovich. Income and expenditure of the population of Kashkadarya region.....	137
Begamova Nasiba Kholmurzaevna. System of training higher educational staff in Uzbekistan on the farm and cluster system (on the example of Surkhondarya region).....	148
Abdullaev Abbasxon. History of hanafi scientists in the book "Favoidu-l-bahiya"	152
Xolmanova Feruza Uralovna. Historiography of the history of convenient and food industry.....	158
Ibragimov Bekzod Takhirdjanovich. Research of the writings of Beruni and Ibn Sina in Uzbekistan.....	195
Atajanov Muhiddin Ilhomovich. Certain considerations on the history of socio-economic relations in the society of the lower amudarya region (Xth century bc – first half of the VIth century bc).....	251

09.00.00 - "PHILOSOPHY"

Rasulov Ortiq Yaqubovich. Aziziddin Nasafi's philosophical views on human creation.....	9
Ismailov Dilshod Bakhriddinovich. The role of professional spirituality of a civil servant in the hierarchy "Man – society – state"	39
Khamdamov Erkin Ibodullayevich. Social and political principles in Ziya Gokalp's work "the right way"	43
Abdurazakov Shadiyar Sobirjon ogli. Socio-philosophical mechanisms of crime prevention and fight against crime.....	51
Kurbanova Farida Orifovna. Social-philosophical mechanisms of historical consciousness in strengthening patriotism in youth.....	56
Rakhimova Yulduz Dilmurodovna. Analysis of the philosophical and ethical heritage of Alisher Navoiy in the creation of turkish scientists.....	73
Mamatkulov Eldor Safarovich. Fight against destructive ideas - a tool to preserve the spiritual space.....	103
Sobirov Umid Bakhtiyorovich. The gnosticism of Nasiriddin Tusi, the specifics of the theory of knowledge.....	133
Odinaev Mahmud Ahmadovich. The role of Shams Tabrizi's spiritual heritage in eastern philosophy.....	161
Tursunov Abdimo'min Shakhanovich. The issue of attitude to nature and environment in Islam.....	167
Akhrorova, Shakhlo Urinboevna. The socio-spiritual environment and the factors influencing it.....	174
Aytbayev Mansurbek Yusupovich. The solution of philosophical and ethical issues in Mahmud Zamaxhari's work "Atwoq uz - zahab"	199
Umarov Sherzod Umirovich. Ideological foundations of the concept of patriotism.....	227
Khojanova Tamara Joraevna. Ideological approach and ideological characteristics of the concept of information war.....	231
Shernazarov Ravshan Avazovich. Influence of social-political and spiritual-cultural processes on personal political beliefs.....	236
Mamarayemova Guljahon Farhodovna. Intergenerational relations and characteristics in western education.....	243

"POLITICAL SCIENCE"

Bayrieva Almagul. The role of public control in the development of civil society.....	82
Temirova Gulzor. Transformation of political commentary in the formation of political consciousness.....	211
Ziyodullayeva Khumora. Appearances of deepfeiks in media space.....	214
Kurbanbaeva Munavvara Kozibaevna. The place of civil society ideas in our nation-statement.....	247

10.00.00 - "PHILOLOGY"

Khodjayeva Shoir Bekbergenovna. The realistic novel in the victorian era.....	12
Ayaqulov Nurbek Abdug'appon o'g'li, Ayaqulova Aziza Ismatulla qizi. Research of modern borrowed vocabulary in english, german and uzbek (in the example of the terminology of different fields of the XXI century).....	16
Ikromova Nigina Oybek qizi. The author's motive as the basis of the psycholinguistic equivalence of the text.....	19
Ollaberganova Dilnoz K. Perspective of artistic psychologism and female characters in the works of Malala Yusufzai and Khalid Hussaini.....	23
Altinoy Rakhimova. Eshmurod Okund Alavi - author of historical works.....	27
Turaeva Gulshan Meylievna. Linguocultural peculiarities of the english proverbs with proper names.....	79
Qurbonova Zarina Mukhammadzokirovna. Differences and classification of borrowed and loan words: anglisicms.....	88
Quvanchay Yusupova. Linguopoetics of words with the meaning of the lion in "Riyozi-d-davla" by Ogahie.....	91
Aidakhon Merganovna Bumatova. General characteristics of the image of the Master Magi in Hafez's ghazals.....	95
Kholmurotova Gulnora Sattorovna. Linguistic study of terms relating to the field of "Interior design".....	99
Sheraliyeva Shirin Abdusalomovna. Phraseologization of word combinations in scientific discourse.....	128
Dusmuratov Kahramon Mamadievich. Ways of formation and development of uzbek epistolary prose.....	145
Asqarova Shakhnoza Kamolidinovna. Specific aspects of equivalence in the english translation of "Alpomish".....	155
Muhammadiyeva Manija Nurullo qizi. Analysis of the material-household lexicon regarding the areas of Sariosiya.....	163
Manija Gudratova Shohmansur qizi. The problem of studying the category of agreement in the Uzbek language and its implementation.....	170
Khodrorova Gulnoza Husniddinovna. Alisher Navai power of creative thinking and artificial intelligence.....	177
Matjanova Ayjamal Jarilqapovna. Expression of politeness through personal pronouns in the karakalpak language.....	181
Mohira Tursunovna Jurayeva. Linguistic and extralinguistic aspects of public speaking.....	207

The magazine was re-registered by the Press and Information Agency of the Republic of Uzbekistan on September 28, 2016 with the number 0843.

According to the list approved by the decisions of the Board of Education of the Republic of Uzbekistan published on January 30, 2019, 07.00.00 - "History", 09.00.00 - "Philosophy", 10.00.00 - "Philology" according to; 2023 of the HAC Board According to the decision No. 345 of October 31, 12.00.00. - "Legal Sciences", 13.00.00. - "Pedagogy", 19.00.00. "Psychology".

12.00.00. - "LEGAL SCIENCES"

Muhammadiev Bahromjon Qodirjon oqli. What should a person pay attention to when sharing information through his social network page.....	141
Adilbaev Bekbosin Abatbaevich. General description of criteria for dividing representation into types in civil law.....	217
Khaitov Ogabek Egamberdi ugli. The role of legal consciousness and legal culture in crime prevention in New Uzbekistan.....	241

13.00.00. - "PEDAGOGY"

Khujaniyozova Aygul Rajabovna. Criteria for forming creative competence of school students.....	49
Hamidova Laylo Kamildjonovna. Pedagogical-psychological features of development of methodological readiness of future teachers.....	59
Begimkulov Zarif, Akhmadovich. Improving continuous qualification of teachers of sports educational institutions as a pedagogical problem....	69
Sharipova Shakhnoza Khasanovna. Development tendencies of use of innovative technologies.....	75
Shukurullayeva Nodira daughter of Kahramon. Innovative and integrated approach to the teaching lessons of hand signs in primary grades..	116
Matyakubova Nuria Azimbayevna. Analysis of advanced foreign experiments on preparation for international assessment programs (on the example of PIRLS and TIMSS).....	121
Tilavova Minavar Durdievna. Methodology of developing student's compositional-logical speech in the process of pedagogical education.....	125
Yakubbaev Murodilla Marufovich. The role of selecting and systematization of educational materials in enhancing linguacultural competence in students.....	186
Abubakirova Nodirabegim Rafisovna. Methods for forming self-educational competence of english language teachers in the uk.....	189
Mamatkasimov Jahangir Abirkulovich. Methods of developing the professional competence of future directors in audition training on the base of literary works.....	204
Yuldoshev Babir. Theoretical approaches in the formation of reflective competence.....	221
Yusupov Rajab Rasul oqli. Scientific and theoretical research of professional competence of foreign language teachers.....	224
Tojiboeva Nazokatkhon Kabiljonovna. The benefits of developing collaborative competence in the women's system through a performative approach.....	255

19.00.00. - "PSYCHOLOGY"

Ishonkulova Norbiye Islamovna. Socio-psychological features of the manifestation of destructive conflicts in the family.....	46
Murtazayeva Shaklokhon Muzaffarovna. The effect of providing gender equality in the family environment on youth's culture of interaction...	66

AZIZIDDIN NASAFIYNING INSON YARALISHI HAQIDAGI FALSAFIY QARASHLARI

Rasulov Ortiq Yaqubovich

Termiz davlat universiteti “Falsafa” kafedrası o’qituvchisi

e-mail:

ortiq.rasulov@mail.ru

AZIZIDDIN NASAFI'S PHILOSOPHICAL VIEWS ON HUMAN CREATION

Rasulov Ortiq Yaqubovich

Teacher of the Department “Philosophy” of Termiz State
University

ФИЛОСОФСКИЕ ВЗГЛЯДЫ АЗИЗИДИНА НАСАФИ НА СОТВОРЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА

Расулов Ортик Якубович

Преподаватель кафедры “Философия” Термизского
государственного университета

[https://orcid.org/
0009-0002-7050-9630](https://orcid.org/0009-0002-7050-9630)

Tel.: +998 90 322 22 90

Annotatsiya: Mazkur maqolada XIII asrda yashab ijod qilgan alloma va mutasavvif Aziziddin Nasafiyning hayoti va faoliyati yoritilgan. Shuningdek, allomaning falsafiy-antropologik qarashlari, inson yaralishi borasida qarashlari tahlil qilingan.

Kalit soʻzlar: Aziziddin Nasafiy, komil inson, falsafa, inson yaralishi, borliq, inson mohiyati.

Annotation: This article reveals the life and work of Aziziddin Nasafi, a scholar and mystic who lived and worked in the 13th century. Philosophical and anthropological views of scholars, views on human creation are also analyzed.

Keywords: Aziziddin Nasafi, perfect man, philosophy, human creation, existence, human essence.

Аннотация: В данной статье раскрывается жизнь и деятельность Азизиддина Насафи – учёного и мистика, жившего и творившего в XIII веке. Также анализируются философские и антропологические взгляды ученых, взгляды на творчество человека.

Ключевые слова: Азизиддин Насафи, совершенный человек, философия, человеческое творчество, существование, человеческая сущность.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION). Insonning yaratilishi va uning mangulikka qaytishi muammosi Aziziddin Nasafiy falsafasida muhim ahamiyat kasb etadi. Oʻrta asrlar falsafiy tizimida mazkur muammo oʻziga xos tarzda tahlil etilgan boʻlib, aksariyat olimlar ushbu masalaga ilohiyotshunoslik nuqtayi nazaridan yondashganlar. Ular insonning yaratilishiga oid oʻz qarashlarini imkon qadar rasmiy diniy doktrinialarga moslashtirishga uringanlar. Hatto oʻsha davrlarda vujudga kelgan, oʻziga xos yangicha, erkin qarashlar ham qatʼiy artodoksial qarashlarning taʼsiridan chiqib keta olmagan. Masalan, oʻrta asrlarda musulmon sharqida keng yoyilgan: peripatetiklar, kalom, tasavvuf, ishroq, ismoiliya kabi falsafiy–diniy taʼlimotlar ham insonning yaratilishi haqidagi

qarashlarini islom shariati imkon bergan daraja doirasida ifoda qilganlar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). Oʻz davrining koʻzga koʻringan mutasavvuf olimi sifatida Aziziddin Nasafiy ham inson yaratilishi haqidagi masalalarda Ibn Sino, Ibn Arabiy, Suhravardiy kabi mutafakkirlarning taʼlimotlariga tayangan. Nasafiyning asarlarida oʻrta asrlarda keng yoyilgan falsafiy maktablarning taʼlimotlari tahlil etilar ekan, u ushbu taʼlimotlarga tayangan holda insonning vujudga kelishi haqidagi oʻz mulohazalarini bayon etadi. Nasafiyning ushbu mulohazalari islom shariati qarashlaridan biroz farq qilib, bu farq oʻz davriga

nisbatan yangicha, ilg'or g'oyalar sifatida baholanadi. [1]

Shuni alohida ta'kidlash lozimki, insonning yaratilishi haqidagi muammoga o'z davrida Ibn Sino yetarlicha e'tibor qaratadi. Biroq, Ibn Sino ushbu masalaga oid yaxlit asar qoldirmagani bois, uning qarashlari turli asarlarda tarqoq holda bayon etiladi. Aziziddin Nasafiy insonning vujudga kelishi muammosiga bag'ishlab alohida asar yozgani bois, uning mazkur masaladagi qarashlari izchil ifodalanadi. [3]

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Aziziddin Nasafiy islom dinidagi olamning yaratilishi konsepsiyasiga tayangan holda borliq evolyutsiyasining ikki bosqichiga diqqat qaratadi:

Birinchi – tushish, (nuzil) bosqichi. Unga ko'ra, barcha narsalarning ibtidosi Xudo bo'lib, dastlab aql, keyinchalik ruh va tabiat, boshqa mavjudotlar o'z darajasiga muvofiq tarzda Xudodan vujudga keladi. [4]

Ikkinchi ko'tarilish – (uruj) bosqichi. Unga ko'ra, dastlab tabiat, ruh, so'ngra aql kabi yaratilgan mavjudlik o'z darajasiga mos tarzda Xudoga qarab ko'tarilib boradi. Shu tarzda olamning yaratilish ibtidosi Xudodan boshlanib, so'ngra yana Xudo bilan yakunlanadi. [2]

O'rta asrlar falsafasida insonning yaratilishi muammosiga izchil mantiqqa asoslangan bu kabi yondashuv faqat Aziziddin Nasafiyning qarashlarida kuzatiladi. Boshqa falsafiy maktablarning, ayniqsa, Ibn Sinoning qarashlarida mazkur masala g'oyat murakkab va sabab-oqibat nuqtayi nazaridan talqin etiladi. Ibn Sino olam yaratilishining tushish (nuzul) bosqichini yetarlicha asoslaydi. Biroq, faylasuf ko'tarilish (uruj) bosqichiga diqqat qaratmaydi. Bu yerda Nasafiyning olam yaratilishi haqidagi birinchi bosqich (nuzul) g'oyasi peripatetiklar ta'siri ostida shakllanganini kuzatamiz. Uning ikkinchi bosqich ko'tarilish (uruj) g'oyasiga esa, tasavvuf ta'limotining ta'siri ochiq namoyon bo'ladi. Shu bois, Nasafiyning borliqning yaratilishi haqidagi qarashlarini tom ma'noda ikki yondashuvning o'ziga xos sintezi sifatida qabul qilish mumkin. Shuningdek, Nasafiyning mazkur yondashuvi shunisi bilan ham e'tiborga loyiqki, uning markazida inson muhim o'rin tutgani bilan ham ahamiyatli [5].

Aziziddin Nasafiy olamning yaratilishi haqidagi qarashlarini shariat ilgari surgan doktrina

bilan kelishtirishga harakat qiladi. Biroq, uning qarashlaridagi peripatetik va tasavvuf falsafasining ta'siridan tashqari yaratilish vaqtiga oid qarashlari ham shariat o'rnatgan g'oyalarga mos kelmaydi. Masalan, Nasafiyga ko'ra, olamning yaratilish vaqti shariat vakillari ta'kidlaganidek, bir lahzada emas, 40000 yillar oralig'ida davom etadi. Xuddi Ibn Sino va Forobiy kabi Nasafiy ham o'z qarashlarini peripatetiklarning g'oyalari bilangina chegaralanib qolmay, boshqa falsafiy maktablarning qarashlari bilan ham muqoyasa qiladi. [3]

Shuni ham alohida ta'kidlash joizki, insonning yaratilishi haqidagi g'oyalar olamning vujudga kelishi haqidagi qarashlarning bir qismi bo'lib, Nasafiy mazkur hodisani substansiya va aksidensiyalarning o'zaro munosabati sifatida baholaydi. Nasafiyga ko'ra, olam substansiya – javhar hamda tasodif va o'zgarishlarning sababchisi aksidensiyalardan iborat. U moddiy va ma'naviy olamga ega jismdan iborat ushbu olamlarni Nasafiy o'z belgilariga muvofiq ajratadi. Inson moddiy olamni sezgilari orqali, ma'naviy olamni esa aqli bilan idrok qiladi.

Nasafiyning inson tabiatiga oid o'ziga xos qarashlaridan biri bu, inson mohiyati uning kelib chiqishini belgilaydi, degan qarashidir. Ushbu qarash o'rta asrlar falsafasiga xos mulohaza bo'lib, barcha mavjudotlarning ibtidosi ularning kelib chiqqanligini ko'rsatadi, degan fikrni ifodalaydi. Bu ma'noda Nasafiy quyidagi mulohazalarni keltiradi: "Faylasuflar bundoq aql yuritadi: insonning ota-onasiz vujudga kelishi mumkin emas, biroq uning ota yoki onasi hamisha ham odam avlodidan bo'lishi shart degani emas. Axir barcha mavjudlik, xususan, inson ham boshqa tirik mavjudotlar kabi yagona mohiyatdan vujudga kelgan-ku. Axir, havoda, suvda, yerda yashayotgan barcha qurt-qumursqalar ham faqatgina o'z avlodidan vujudga kelavermagan. Aytishlaricha, Xin Manshun deb nomlangan bir hududida yilning muayyan faslida yomg'irlar mavsumidan so'ng havoda qo'yning o't pufaklari paydo bo'larkan va undan asalarilar vujudga kelarmish. Bundan ko'rinib turibdiki, inson tug'ilishi uchun hamisha ham odam zoti, hayvon dunyoga kelishi uchun esa hayvon zoti zarur bo'lavermaydi"[2].

NATIJARLAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Biologik nuqtayi nazardan Nasafiy inson organizmidagi urug'donni substansiya deb

ataydi. U o'zini turli shakl va miqdorda namoyon qilish uchun intiladi. U hech qanday tashqi ta'sirlarsiz ham o'z-o'zini namoyon etish xususiyatiga ega. Odamdagi barcha organizmlarda urug'donning imkon kuchi mavjud.

Nasafiy o'zining "Inson ul-komil" asarida urug' ona qorniga joylashishi bilan yumaloq shaklga kirishini ta'kidlaydi. Chunki suv o'z shakliga ko'ra yumaloq sanaladi. Urug' ona qornidagi harorat ta'sirida asta-sekin rivojlanadi va uning yumshoq to'qimalari paydo bo'ladi. Urug'ning quyuq qismi markazga tortiladi, siyrak qismi periferiyada qoladi. Shu tarzda quyuq va siyraklik darajasiga ko'ra unda to'rtta qatlam ajraladi. Va ular qobiq kabi o'ralgan shaklda bo'ladi". [2]

Aziziddin Nasafiy biologik nuqtayi nazardan odamning vujudga kelish jarayonini tabiatdagi to'rt unurning o'zaro kombinatsiyasiga qiyoslab talqin qiladi. U har bir unurning o'ziga xos jihatlarini tavsiflab o'tadi. Masalan, u urug'dagi tuproq unsurini markaziy unsur sifatida ko'rib, uni quruq va sovuqlik sifati bilan ataydi. Nasafiy ushbu tavsifni quyidagicha keltiradi:

"Urug'ning markazi savdo deb ataladi. Insondagi o't ham xuddi tuproq kabi quruq va sovuq tabiatga ega. Keyingi unsur suv bo'lib, u markazga yaqin turadi, shuning uchun insondagi balg'am markaz usti qatlam sanaladi, u nam va sovuq xususiyatga ega" [2]. Keyingi qatlam havo unsuri kabi nam va issiq xususiyat kasb etadi va u ustki qobiqqa yaqin. Insondagi qon bu qobiqning alomati hisoblanadi. To'rtinchi unsur olov bo'lib, u insondagi safroga to'g'ri keladi hamda quruq va issiq jihatni aks ettiradi" [2].

Aziziddin Nasafiy urug'dagi to'rt unurning o'zaro aralashish jarayonini ona qornidagi homilaning dastlabki bosqichi sifatida ko'rsatadi. Urug' tabiatidagi unsurlarning rivojlanishi avval mineral so'ngra, o'simlik va hayvon shakliga kirishining sababi bo'ladi. Nasafiyga ko'ra, olamdagi barcha tirik mavjudotlar ana shu to'rt unurning qorishmasidan yuzaga keladi. Insonning ichki va tashqi organlarining ham barchasi havo, suv, tuproq, olov unsurlarining qorishmasidan paydo bo'ladi..."[2].

Faylasufning fikricha: "Har bir organ muayyan miqdorda qon, safro, balg'am va savdoga ega bo'ladi. Organizmlarning funksiyasiga ko'ra, ularda ushbu unsurlarning miqdori taqsimlanadi. Odamning tashqi va ichki organizmlarning to'la shakllanishi natijasida, oziqlanish, sezish, harakatlanish jarayoni boshlanadi. Oziqlanish bosqichining boshlanishi mineral bosqichining yakunlanganini anglatadi". [2]

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Xulosa sifatida aytish mumkinki, o'rta asrlarda yashab o'tgan mutafakkir sifatida Aziziddin Nasafiy inson yaratilishi haqidagi qarashlarini islom shariatiga muvofiqlashtirishga harakat qiladi. Shunga qaramay, uning qarashlarida peripatetiklar hamda tasavvuf falsafasining ta'siri ko'proq namoyon bo'ladi. Aziziddin Nasafiy insonni kichik olam – olami sug'ro deb ataydi. Unga ko'ra, katta olam – olami kubrodagi barcha o'zgarishlar kichik olamda, xususan, insonda o'ziga xos tarzda takrorlanadi. Aziziddin Nasafiyning fikricha, inson mavjudligining mohiyati uning urug'donida aks etib, u o'simlik ruhi, hayvon ruhi, inson ruhi kabi evolyutsion bosqichlarni boshidan kechiradi. Shuningdek, faylasuf aql faqatgina insonga xos ekanligini ta'kidlab o'tadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Abdukarim Beozori Sherozi. Qur'on va tabiat. – Tehron: 2000. – 211 b.
2. Aziziddin Nasafiy. Zubdat ul-haqoyiq, Haqiqatlar qaymog'i // Tarjimon: Najmiddin Komilov. – T.: Kamalak, 1996. – 132 b.
3. Зарринкуб Абулхусайн. Жустужу дар тасаввуфи Эрон. – Техрон:1357. – С. 151-153.
4. Зиёев И. Проблема человека в философии Мухаммада Икбала. – Душанбе: 1996. – 101 с.
5. Муртазо Мутахаррй. Инсони комил. – Техрон: Донишгоҳ, 1372. – 380 б.
6. Насафи Азизуддин. Кашф ул-хакоик. – Техрон: 1365. – 320 с.

VIKTORIYA DAVRIDAGI REALISTIK ROMANCHILIK

*Xodjayeva Shoira Bekbergenovna,
Urganch innovatsion universiteti o'qituvchisi*

THE REALISTIC NOVEL IN THE VICTORIAN ERA

*Khodjayeva Shoira Bekbergenovna,
Teacher of Urganch Innovation University*

РЕАЛИСТЕЧСКИЙ РОМАН ВИКТОРИАНСКОЙ ЭПОХИ

*Ходжаева Шоира Бекбергеновна,
преподаватель Ургенчского инновационного университета*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Viktoriya davridagi realistik romanchilik tarixi, romanchilikning yukasalishi, Viktoriya davri realistik romanchiligining evolyutsiyasi, Viktoriya davridagi realistik janrdagi romanlarning xususiyatlari, gazeta va davriy nashrlarda chop etilish holatlari haqida so'z boradi. Jahon adabiyotida Viktoriya davrining realistik romanchilik tarixi insonparvarlik g'oyalari rivojiga katta ta'sir ko'rsatgani, ularda ijtimoiy hayot va jamiyatdagi mavjud muammolarni to'liq tasvirlab berganligi e'tirof etilgan.

Kalit so'zlar: Viktoriya davri, realistik roman, realizm, romantizm, haqiqat, qahramon.

Abstract: This article discusses the history of Victorian realist novels, the rise of the novel, the evolution of Victorian realist novels, the characteristics of Victorian realist novels, and the publication of realist novels in newspapers and magazines. In world literature, it is recognized that the history of realistic novels of the Victorian era had a great influence on the development of humanitarian ideas, and that they fully described social life and existing problems in society.

Keywords: victorian, realistic novel, 19th century, reality, character.

Аннотация: В этой статье обсуждается история викторианских реалистических романов, возникновение романов, эволюция викторианских реалистических романов, характеристики викторианских реалистических романов и публикация реалистических романов в газетах и журналах. В мировой литературе признается, что история реалистических романов викторианской эпохи оказала большое влияние на развитие гуманитарных идей, полностью описывала социальную жизнь и существующие проблемы в обществе.

Ключевые слова: викторианский стиль, реалистический роман, XIX век, реальность, герой.

KIRISH. Jahon adabiyotida Viktoriya davrining realistik romanchilik tarixi insonparvarlik g'oyalari rivojiga katta ta'sir ko'rsatdi, ularda ijtimoiy hayot va jamiyatdagi mavjud muammolarni to'liq tasvirlab berdi. Realistik romanlarning shakllanishi yumoristik va satiric ruhda bo'lib, ko'p

hollarda ular odamlar hayotidagi eng qiyin muammolarni aks ettirgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. Realistik roman avvalgi adabiyotlarda ko'rilganidan ancha farq qilar edi. Adabiyotning eng ommabop shakli azaldan she'riyat bo'lgan. Realistik romanlar buni o'zgartirdi.

<https://orcid.org/0009-0002-9128-1583>

e-mail:
xodjayeva90@list.ru

Adabiyotning bu shakli adabiyotni faktlar va inson tabiatining umumiy stereotiplari bilan real hayotga yaqinroq qilish uchun jurnalistik usullardan foydalangan. Tafsilotlarga e'tibor faqat faktlar haqida xabar berishga qaratildi, voqea yoki xarakterga izoh berish yoki hukm qilishga emas. Romanlar oddiy inson haqida edi, bu ham quyi sinfning kurashlari edi. Bu kurashlar, odatda, yuqori harakatchanlikka erishishga harakat qiladigan quyi sinf fuqarolarini o'z ichiga oladi. Shunday qilib, sotsial realizm deb nomlangan kichik janr tug'ildi. Bu davrning eng mashhur romanlaridan biri sotsial realizm janridir[1].

Viktoriya davrigacha she'riyat adabiyotning asosiy shakli bo'lgan. Biroq, tabaqa tarkibidagi o'zgarishlar romanning mashhurliги oshganini ko'rsatdi. O'rta tabaqa kengayib, ko'proq odamlar savodli bo'lgach, romanning mashhurliги yanada kuchaydi. Sanoat inqilobi, gazeta va davriy matbuotning kengayishi natijasida bu asarlar ham ancha qulay bo'ldi.

Viktoriya davri realist romanchiligining evolyutsiyasi qirolicha Viktoriya nomi bilan chambarchas bog'liq. Qirolicha Viktoriya hukmronligi 1901-yilgacha davom etdi va asr boshlariga yaqinroq yaratilgan adabiyotlar Viktoriya davrining oldingi asarlari bilan bir nechta xususiyatlarni o'rtoqlashdi. Viktoriya davrining oxirida Oskar Uayld va Tomas Xardi kabi yozuvchilar ijod qildilar. Asr boshida romanchilar ingliz ijtimoiy hayotidagi muammolarni o'rganishda davom etdilar, lekin boshqa asosiy mavzularni ham o'rgandilar. Viktoriya davrining dastlabki davridan eng katta chekinish bu mualliflarning jinsiy aloqa kabi mavzularni o'rganishi va kelgusi asrda ilm-fan va texnologiyaning dunyoda inqilob qilish usullariga e'tibor qaratganligi edi.

Viktoriya davridagi realist romanning xususiyatlari:

- Hozirgi zamonga urg'u;
- Aniq harakatlar va tekshirib bo'ladigan oqibatlariga e'tibor;
- Realistlar umumiy harakatlarni keltirib chiqaradilar, yuzaki tafsilotlarni taqdim etadilar va o'rta sinfning kichik falokatlarini ta'kidlaydilar;
- Ular oddiy, to'g'ridan-to'g'ri tildan foydalanadilar va xulq-atvor masalalari haqida yozadilar;
- Xarakterlash juda muhim. Ko'pincha juda ko'p xarakterlar va ijtimoiy turlar mavjud.

Ko'rinib turibdiki, realizm janri nima haqiqat va nima haqiqat emasligini aniqlashga bag'ishlangan. Lekin, aslida "haqiqat" nima? Adabiyotdagi realizm haqiqatni inson fikrlari yoki nutqidan oldin va undan butunlay ajralib turgan narsa sifatida ta'riflaydi. Shuning uchun adabiyotning vazifasi haqiqatni to'g'ri talqin qilish va ifoda etishdir. Adabiyot buni amalga oshirishga harakat qilganda, u bir vaqtning o'zida Viktoriya davrining tashvishlari, istaklari va yutuqlarini tasvirlaydi. Realizm o'zining noyob g'oyalarini o'z ichiga olgan bo'lsa-da, janr empirizm va romantiklikning kuchli tomonlaridan foydalanishda davom etdi. Masalan, tabiat mavzusi hali ham e'tibor markazida, ammo realistik adabiyot inson aqli tabiatdan alohida mavjudot ekanligini tan oladi. Shuning uchun, realistik adabiyot, ong qanday qilib tabiatni aniq bilishi va yoki tushunishi mumkinligi haqidagi savolga javob berishni maqsad qiladi. Bu savolga javob berishga yordam beradigan ikkita asosiy nazariya bor.

Realizm adabiy oqim sifatida romantik davr idealizmiga javoban va undan chiqish sifatida boshlangan. Realizm janri adabiyotda XIX asrning ikkinchi yarmida, asosan, romanlarda paydo bo'ldi. Realizm tafsilotlarga e'tibor berish, shuningdek, voqelikni qanday bo'lsa, xuddi shunday qayta yaratishga urinish bilan ajralib turardi. Natijada syujet muallifning diqqat markazida bo'lmay, qiziqarli va murakkab personajlar yaratish ustuvor o'rin tutdi. Realizm, shuningdek, romantik davr bilan tavsiflangan tabiiy dunyodan farqli o'laroq, hayotning moddiy va jismoniy tafsilotlarini tasvirlashga urg'u beradi. Ko'pgina realist romanchilar romantizmning kuchli noziklik va idealizm kabi yumshoq jihatlaridan uzoqlashdilar, chunki ular bu xususiyatlar hayotning og'ir haqiqatlarini noto'g'ri ko'rsatishiga ishonishdi. Realizm oldingi mualliflar uchun nomaqbul bo'lib ko'ringan sharoit, kiyim va qahramonning aniq ta'riflariga urg'u beradi. Oddiy inson va oddiy vaziyatning muhimligini ta'kidlaydigan realizm, odatda, qahramon va aristokratlarni rad etadi va oddiy ishchi sinf fuqarosini o'z bag'riga oladi.

Realistik roman o'z davridan oldingi adabiyotga nisbatan juda dadil edi. Realistik roman haqiqiy hayotga o'xshash bo'lishi kerak edi, shuning uchun adabiyotda onanizm kabi ilgari taqiqlangan narsalar mavjud edi. Bundan tashqari, ko'plab baxtsiz hodisalarni ko'rsatdi. Tanqidchilar mualliflarning

faqat salbiy jihatlariga e'tibor qaratishlaridan shikoyat qilishdi, ya'ni parchalanib borayotgan narsalarga e'tibor berish juda yoqimsiz edi. Realistik romanlar, xuddi haqiqiy hayot kabi, har doim ham baxtli yakun topmagan. Shuningdek, romanlar syujetida unchalik ko'p narsa sodir bo'lmagani ta'kidlandi. Qahramonning tafsilotlariga bo'lgan e'tibor hikoya rivojlanishi va natijalari kam bo'lishiga olib keldi.

Hikoyalar Viktoriya realizmi uchun juda mashhur yozuv uslubi edi, chunki u yuqorida tavsiflangan barcha nazariyalarni osongina qo'llagan. Nima haqiqat va nima haqiqat emas, degan tushunchaga qarshi chiqish bilan birga, o'quvchilarda keskinlik taassurotlari paydo bo'ladi. Qisqacha aytganda, so'zning aniq talqini o'quvchini hikoyani o'qish davomida keskinlik va xavotirni boshdan kechirishini anglatadi, ammo jozibali, uni keyingi o'qishga undaydi. Shu bilan birga, keskinlik ham Viktoriya davri o'quvchisi va yozuvchisi sifatida hukmni to'xtatib turish harakatini ham anglatadi. Ammo "hukm" deganda nimani anglatadi? Albatta, adabiyotni o'qiyotganda hukm qilish inson tabiatiga xosdir, lekin Viktoriya realizmi mavzusida to'xtatilishi kerak bo'lgan hukm aslida hikoyada ma'ruzachi nimani "haqiqiy" deb tasvirlayotganiga ishora qiladi. Bundan tashqari, kitobxon hikoya qiluvchining aytganlarini o'z qiymatida qabul qilishi kutiladi. Bundan tashqari, kitobxon o'zining o'ziga xos e'tiqodiga asoslanib taxminlar qilganligi sababli, hukm ham to'xtatilishi kerak. Bu bizni shubhaning oldingi ta'rifiga qaytaradi, bunda kitobxon hikoyadagi ko'tarilgan harakatdan tashvishlanishni anglatadi. Agar kitobxon o'z taxminlari, e'tiqodlari va voqelikning subyektiv talqinlarida o'z hukmini to'xtatib qo'yishdan bosh tortsa, u his qilish uchun mo'ljallangan ikkilanuvchi hayajonlarni boshdan kechirmaydi.

Realizm kitiobxon romanni o'qish natijasida hosil qilgan tasavvurlaridan shunday mardonavor ajralishi bilan xarakterlanadi. Tanqidchilar, ba'zi hollarda, realizm tasvirida asosan hayotning har qanday salbiy qarashlariga e'tibor qaratganga o'xshaydi degan fikrlarni bildirgan. Asar syujetida yirik voqea-hodisalarning "parchalanishi" ko'pchilikni o'ziga tortdi, ammo boshqalar uchun bu butunlay teskari edi. Ba'zi hollarda, kitobxonlar realistik fantastikada unchalik qiziqish yo'qligidan shikoyat qilishdi. Ularning tashvishi, shuningdek, hamma narsa ko'proq gapirishga o'xshab tuyulishi va

hech narsani qo'llab-quvvatlash uchun yetarli harakat yo'qligi haqida e'tirozli fikrlar bildirgan edi. Masalan, Genri Jeyms o'zining kam gapligi uchun tanqid qilindi.

Asosiy voqealar, ma'lumotlar va adabiyotlarning haftalik nashr etilishi natijasida vaqtli matbuotda gazaetalar va ilmiy-ommabop nashrlarning umumiy tirajida katta o'sish kuzatildi. 1802 va 1815-yillarda gazetalarga soliq oshirildi. Ushbu to'lovni to'lashni istamagan, yuzlab soliq to'lamagan gazetalar paydo bo'ldi. Matbuotning rivojlanishiga davriy nashrlardan olinadigan soliqlarning bosqichma-bosqich bekor qilinishi katta yordam berdi. Ushbu ikkala o'zgarishlar ham aholining ko'proq qismi uchun gazeta o'qish imkoniyatini berdi.

Kitob nashr etish sanoati XIX asr davomida rivojlanib bordi. Kutubxonalar va umumta'lim maktablari sonining o'sishi bilan birga savodxonlikning keskin o'sishi kuzatildi. Bu kitoblar uchun tez o'sib borayotgan bozorni ta'minladi. Yana Ch.Dikens omma diqqat markazida bo'ldi, uning "Pikvik qog'ozlari" 15-qism nashrga chiqqan paytda har bir sonida 40 000 nusxa sotilgan, keyin esa 1863-yilga kelib kitob shaklida 140 000 nusxa va 1879-yilga kelib 800 000 nusxa sotilgan. Bundan tashqari, Devidning birinchi soni Kopperfild 1849-1850-yillar orasida 25 000 nusxada sotilgan. Bu raqamlar o'z navbatida realizm adabiyotining mashhurlik darajasini belgilab berdi. Realistik romanchilikning mashhurligi to'g'risida keyingi eng yaxshi ma'lumot manbai – bu ma'lum yillar davomida sotilgan nusxalar soni.

Viktoriya davri ayniqsa ayollarning roli bilan bog'liq bo'lgan katta ijtimoiy va siyosiy islohotlar davri edi. Ayollar erkaklar kabi teng ijtimoiy va huquqiy huquqlarni faol ravishda izlay boshladilar va ularning ahvoliga e'tiborni jalb qilishning asosiy usullaridan biri yozish edi. Ayollar tirikchilik qilish, adabiy dunyoga hissa qo'shish va eng muhimi, Britaniya jamiyatini o'zgartirish va ayollar huquqlari uchun kurashish uchun yozgan. Ovoz berish va mulk huquqlari, ta'lim imkoniyatlari va ish bilan bog'liq cheklovlar XIX asr Britaniya ayollari duch kelgan muammolar edi. Ko'pgina ayollar o'z ovozlari eshitish va tenglikni talab qilish uchun muammolarni yozma va nashr etish orqali hal qilishga qaror qilishdi. Natijada, ochiqdan-ochiq adolatsiz va yomonlashib borayotgan ijtimoiy-siyosiy

vaziyatdan ayollarning noroziligidan feminizm kuchaydi [2].

Neo-Viktoriya harakati Viktoriya davrining ijtimoiy va adabiy elementlarining tiklanishi sifatida boshlandi. Neo-Viktoriya romanchiligi – bu XIX asrda sodir bo‘lgan va odatda Viktoriya davrining xususiyatlarini aks ettiruvchi zamonaviy davrda yozilgan roman. Ko‘pincha, bu romanlar Viktoriya davrining ba’zi salbiy jihatlarini ko‘rsatgan va buni asar qahramonlari misolida yoritib bergan. Neo-Viktoriya badiiy janrining yana bir xususiyati shundaki, u ko‘pincha ayollar va xizmatkorlar kabi ijtimoiy tuzilmalar tufayli Viktoriya romanlarining markazi bo‘lmagan kishilarning hayotiy hikoyalarini qamrab olgan edi.

XULOSA. Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash joizki, Viktoriya davri realistlik adabiyoti o‘zining xalqchilligi, umuminsoniyatga doir masalalarga bag‘ishlanganligi, qahramonlar xalqning orasidan tanlangani natijasida muayyan ma’noda jamiyatning

o‘sha davr yuqori tabaqa vakillarining ijtimoiy-hayotning muammoli vaziyatlariga yechim topishga undagan. Aynan shu jihat xalqning adabiyotga va yozuvchilikning realistlik janriga hurmat va e’tiborini tortgan va sirlarga daxldor durdona asarlarning xalqning milliy-madaniy merosiga aylanib ardoqlanishiga sabab bo‘lgan.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. English realism: The victorian era (1837-1901). Literature in English (unican): English realism: the victorian era (1837-1901). Web. 19 May 2014.
2. I take up my pen: 19th century British women writers. Duke University Libraries. Duke University, 28 Jan. 2010. Web. 5 May 2015.
3. The Victorian Age. The Norton Anthology of English Literature: The Major Authors. Ed. Stephen Greenblatt. 9th ed. New York: W.W. Norton, 2013. 1941-965. Print.
4. Rahn, Josh . Realism. The Literature Network. Jalic Inc., n.d. Web. 14 May 2014.

INGLIZ, NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDA ZAMONAVIY O‘ZLASHGAN SO‘Z BOYLIгинI O‘RGANISH (XXI ASR TURLI SOHALAR TERMINOLOGIYASI MISOLIDA)

¹Ayaqulov Nurbek Abdug‘appor o‘g‘li
Guliston davlat pedagogika instituti

Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo‘yicha prorektori, filologiya fanalari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

²Ayaqulova Aziza Ismatulla qizi

Guliston davlat universiteti tayanch doktoranti

RESEARCH OF MODERN BORROWED VOCABULARY IN ENGLISH, GERMAN AND UZBEK (IN THE EXAMPLE OF THE TERMINOLOGY OF DIFFERENT FIELDS OF THE XXI CENTURY)

¹Ayakulov Nurbek Abdugappar ogli

vice-rector for scientific affairs and innovations of Gulistan state pedagogical
institute, doctor of philosophy (PhD), docent

²Ayaqulova Aziza Ismatulla kizi

Doctoral student of Gulistan State University

ИССЛЕДОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЗАИМСТВОВАННОЙ ЛЕКСИКИ В АНГЛИЙСКОМ, НЕМЕЦКОМ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКОВ (НА ПРИМЕРЕ ТЕРМИНОЛОГИИ РАЗНЫХ ОБЛАСТЕЙ XXI ВЕКА)

¹Аякулов Нурбек Абдугаппар угли

проректор по научной работе и инновациям Гулистанского
государственного педагогического института, доктор философских наук
по филологии (PhD), доцент

²Аякулова Азиза Исмадулла кизи

Докторант Гулистанского государственного университета

Annotatsiya: Ushbu maqolada ingliz, nemis va o‘zbek tillarida zamonaviy o‘zlashgan so‘z boyligini o‘rganish yuzasidan umumiy ma‘lumotlar berilgan. Shu bilan birga, maqolada XXI asrda olingan so‘z boyligini o‘rganishga turli xil yondashuvlar ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: o‘zlashgan so‘zlar, til bilan aloqa, retseptor tili, iqtisodiy terminlar tizimi.

Abstract: The article is an overview of studies of modern borrowed vocabulary in English, German and Uzbek languages. The article discusses different approaches to the study of borrowed vocabulary in the 21st century.

Keywords: borrowing, language contact, receptor language, economic terminology system.

Аннотация: Статья представляет собой обзор исследований современной заимствованной лексики в английском, немецком и узбекского языках. В статье рассматриваются разные подходы к изучению заимствованной лексики в XXI веке.

Ключевые слова: заимствование, языковой контакт, язык-рецептор, экономическая терминосистема.

¹<https://orcid.org/0000-0002-5988-1207>

¹nurbek.ayaqulov.1992@gmail.com,

¹+998915022325

²<https://orcid.org/0009-0003-3330-4596>

KIRISH. Til uzluksiz harakatda va o'zgarishda bo'lgan inson faoliyati bilan uzviy bog'liqdir. Shunga ko'ra, til doimo o'zgarib turadi. Tilning so'z boyligi bu o'zgarishlarga sezgir bo'lib, ba'zi so'zlarning ma'nolari eskiradi va ular tildan chiqib ketishi natijasida boshqalari paydo bo'ladi. Shunday qilib, tilning so'z boyligini doimiy ravishda boyitish jarayoni davom etmoqda.

Izlanishimizning asosiy maqsadi ingliz, nemis va o'zbek tillarida, chet tilidagi lug'atlarni tadqiq qilishda eng kam o'rganilgan sohani aniqlashdir. Globallashuv, mamlakatlar o'rtasidagi savdo-iqtisodiy munosabatlarning kengayishi munosabati bilan iqtisodiy terminologiya biz uchun alohida qiziqish uyg'otmoqda. Ko'pgina iqtisodiy terminlar o'zlashgan so'zlarning samarasidir, chunki jahon iqtisodiyotidagi o'zgarishlar ham tilning leksik tarkibida aks etadi.

Tildagi so'z boyligining ajralmas qismi o'zlashgan so'zlar bo'lib, ular turli tillarda so'zlashadigan odamlar o'rtasidagi aloqalarni aks ettiruvchi jarayon hamdir.

Tillarni o'rganish jarayonida ko'plab savollar tug'iladi, ularning javoblari chuqur izlanish va uzoq o'rganishni talab qiladi.

O'zlashgan so'zlar o'rganish zarurati faol til aloqalari va natijada tillarning fonetik, leksik, stilistik darajalaridagi o'zgarishlar bilan bog'liqdir.

O'zlashgan terminning turli xil ta'riflari mavjud bo'lib, unga ko'ra lingvistik ensiklopedik lug'atda quyidagicha berilgan: "o'zlashgan so'z – bu boshqa til elementi (so'z, morfema, sintaktik tuzilish va boshqalar), til aloqalari natijalarida bir tildan ikkinchisiga ko'chirilgan, shuningdek, bir til elementlarining boshqasiga o'tish jarayoni"[9].

So'nggi yillarda iqtisodiy lug'atni o'zlashtirishda ishlatiladigan so'zlarni shakllantirishning turli usullarining tavsifini Outi Terval va kati Tolvanen asarlarida topamiz [7]. Tahlil davomida mualliflar suffiksatsiya (vaucherizatsiya, dollarizatsiya) iqtisodiyot sohasida oid so'zlarni shakllantirishning eng faol usuli ekanligini aniqladilar.

- mualliflar xorijiy iqtisodiy lug'atlarning turlari va tematik guruhlari bo'yicha tasniflaydilar:
- iqtisodiy siyosat sohasiga tegishli so'zlar (sanksiya (qarang: nem.Sanction));

- moliya sohasiga tegishli so'zlar (konversiya (qarang: konvertieren va FR. converter));
- birja sohasiga tegishli so'zlar (broker (ingl. broker));
- savdo sohasiga tegishli so'zlar (tijorat (qarang: nem. Kommerz, FR. commerce));
- korxonalarini bildiruvchi so'zlar (xolding (ingl. holding));
- kompaniya ichidagi funksiyalar bilan bog'liq so'zlar (auditor (Pol. auditor, lat. auditor));
- marketing va menejment sohasiga tegishli so'zlar (brend (ingl. brand)).

NATIJARAR (РЕЗУЛЬТАТЫ /

RESULTS). Jahon iqtisodiy terminologiyasida ingliz tilidagi so'z birikmalarining ishlash xususiyatlarini o'rganish, uni Vetnam tilidagi analoglar bilan taqqoslaganda, chang Xoang may Anning dissertatsiya ishida aks etadi. Muallif rus va Vetnam tillarida ingliz tilidagi terminlarning ishlash xususiyatlarini tahlil qiladi. Unga ko'ra ingliz tilidagi terminlar ushbu tillar tizimiga kirishda fonetik-grafik, grammatik va semantik moslashuvga uchragan degan xulosaga keladi. Chan Xoang may An ingliz tilidagi iqtisodiy terminlarni rus va Vetnam tillarida semantik moslashuviga qarab ikki guruhga bo'lishni taklif qiladi:

- 1) deyarli qayta ko'rib chiqilmagan so'zlar;
- 2) semantikasida u yoki bu o'zgarishlar yuz bergan so'zlar (ma'no selektivligi, ma'no kengayishi, yangi ma'no paydo bo'lishi) [8].

Katri Palmgren zamonaviy rus tilining iqtisodiy lug'atida ingliz tilidagi o'zlashgan so'zlarini o'rganadi. Muallif o'z tadqiqotida iqtisodiy lug'atni uchta tematik guruh bo'yicha tizimli tashkil etishni taklif qiladi:

- tijorat atamaları (varrant (ingl. warrant));
- moliyaviy atamalar (kliring (ingl. clearing));
- iqtisodiy atamalar va so'zlar (import (ingl. import))[5].

M. I. Mixeyeva o'z dissertatsiyasida XV-XVIII asrlarda ingliz tilida fransuz tilidagi so'zlarni kompleks tadqiq qiladi. Muallif ingliz tilida tashqi shaklda o'xshash fransuz tilidagi so'zlarning ikki darajali leksik-semantik tasnifini ishlab chiqdi.

Tasniflash esa soʻzlarning ikkita katta guruhi bilan ifodalanadi:

- 1) ingliz tilidagi fransuz tilidan oʻzlashgan soʻzlar;
- 2) leksik internatsionalizmlar (umumiy fransuz etimoni bilan)

МУНОКАМА

(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION). Charlz Fridman ingliz tiliga boshqa tillardan oʻzlashgan terminlar jarayonini tasvirlaydi. Muallifning fikriga koʻra, ingliz tilining oʻzgarishi va evolyutsiyasi sohasidagi hayratlanarli narsa - bu mamlakat aholisi tomonidan tashqi tillar, fransuz va lotin tillari bilan tanishish darajasi hisoblangan[2]. Ushbu mavzu boʻyicha tadqiqotlarni Nunneman E. M. [4], Derkin F. [1] va Xofer B. L. [3] asarlarida ham uchratishimiz mumkin.

O.V. Karpova ingliz tilidan oʻzlashgan leksemalarning oʻziga xos xususiyatlarini oʻz ishlarida keltirib oʻtadi. U nemis tilida ingliz tilidan soʻzlarning oʻzlashish sabablarini batafsil bayon qiladi, shuningdek, ingliz tilidan soʻz oʻzlashtirishning bir necha usullarini koʻrsatib beradi [6].

-semantik tarkibni oʻzgartirmasdan toʻgʻridan-toʻgʻri oʻzlashtirish: *Meeting*;

-terminologik sinonimlar-ingliz tilda mavjud boʻlgan nomlar bilan bir qatorda mavjud va nemis sinonimlari bilan raqobatlashadi: *leasing* – *Vermietung*;

-aralash taʼlim - bu murakkab soʻzlar boʻlib, ularning bir qismi ingliz tilidan olingan, ikkinchisi esa asl soʻzlar hisoblanadi: *Powerfrau-Geschäftsfrau*;

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Iqtisodiy terminologiyadan soʻzlarni oʻzlashtirishning intensiv jarayoni bilan ajralib turadigan XXI asr xalqning moddiy madaniyati, shuningdek, umuman iqtisodiy nazariya va terminosistemaning rivojlanish yoʻnalishini aks ettiradi. XXI asrdagi iqtisodiy faoliyat koʻplab tillarda bir qator yangi iqtisodiy atamalarning paydo boʻlishi bilan tavsiflanadi. Shubhasiz, koʻplab iqtisodiy terminar oʻzlashtirishning samarasidir, chunki aynan jahon iqtisodiyotidagi global oʻzgarishlari lugʻatda, shu jumladan iqtisodiy terminologiyada aks etadi. Oʻzlashtirish jarayonida chet tilidagi soʻzlar u yoki bu tilning rivojlanish qonunlariga boʻysunib oʻzgaradi, ular retseptor tilining grammatik meʼyorlariga moslashadi. Vaqt

oʻtishi bilan koʻplab oʻzlashgan soʻzlari mos kelmagan holatlarda qabul qilinmaydi. Biroq, ularning baʼzilari begona elementlar boʻlib qolmoqda va tilning faol lugʻatiga kiritilmagan.

ADABIYOTLAR:

1. Dr. Philip Durkin. Borrowing the changing patterns. Oxford English Dictionary. 4 March 2014. // URL: <http://blog.oxforddictionaries.com/2014/03/borrowed-words/> in the English language. (дата обращения: 23.07.2014).

2. Fredeen Ch. Borrowed Words in English. 2010. // URL: [words.htm](http://www.oxforddictionaries.com/words/borrowed-words.htm) (дата обращения: 23.06.2014).

3. Hoffer B.L. Language borrowing and the Indices of Adaptability and Receptivity. Intercultural Communication Studies XIV: 2 2005. // URL: <http://www.uri.edu/iaics/content/2005v14n2/05%20Bates%20L.%20Hoffer.pdf> (дата обращения: 23.07.2014).

4. Nunnemann E.M. Borrowing in the English language. 2014. // URL: <http://www.eva-nunnemann.com/wp-content/borrowing-in-english3.pdf> (дата обращения: 23.06.2014).

5. Palmgren K. Заимствования в русском языке и в особенности английские заимствования в экономическом лексиконе современного русского языка. – Нюхтикуу, 2007. – 72 с. // URL: <http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/77852/gradu01718.pdf?sequence=1> (дата обращения: 23.07.2014).

6. Карпова О.В. Влияние англицизм в экзотической лексики на становление немецкого языка // Филологические науки в России и за рубежом: материалы II междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, ноябрь 2013 г.). – СПб.: Реноме, 2013. – С. 53 – 56. Васильева Л.

7. Лингвистический энциклопедический словарь // Гл. редактор В.Н.Ярцева. – М.: Сов. энциклопедия, 1990. – 682 с.

8. Тервала О., Толванен К. Заимствованные слова в русском языке в лексике по экономике. – Ювя-скюль: Ун-т г. Ювяскюля, 2006. – 76 с.

9. Чан Хоанг Май Ань. Особенности функционирования англоязычных заимствованных экономических терминов в русском языке на фоне вьетнамских аналогов: дис. ... канд. филол. наук. – Москва, 2007. – 232 с.

МОТИВ АВТОРА – КАК ОСНОВА ПСИХОЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ ТЕКСТА

Икромова Нигина Ойбековна, докторант САМГИИЯ

MUALLIF MOTIVI MATNNING PSIXOLINGVISTIK EKVIVALENTLIGINING ASOSI SIFATIDA

*Ikromova Nigina Oybek qizi, Samarqand davlat chet tillari
instituti tayanch doktoranti*

THE AUTHOR'S MOTIVE AS THE BASIS OF THE PSYCHOLINGUISTIC EQUIVALENCE OF THE TEXT

*Ikromova Nigina Oybek qizi, Doctoral student of the Samarkand
State Institute of Foreign Languages*

<https://orcid.org/0009-0006->

[0488-5637](https://orcid.org/0009-0006-0488-5637)

e-mail:

muslimakarim56@gmail.com

Аннотация: Мотив автора исследования заключается в выявлении и исследовании психолингвистической эквивалентности в контексте переводоведения. Автор стремится расширить понимание этой области, обратив внимание на важность изучения психолингвистики в контексте перевода. Название исследования указывает на то, что особое внимание уделяется аспекту психолингвистической эквивалентности мотива автора ИТ в переводе текста, что свидетельствует о желании автора углубиться в этот конкретный аспект и расширить знания в данной области.

Ключевые слова: психолингвистика, эквивалентность, текст, факторы, контекст, мотив, перевод, автор.

Annotatsiya: Tadqiqot muallifining maqsadi tarjimashunoslik kontekstida psixolingvistik ekvivalentlikni aniqlash va o'rganishdir. Muallif psixolingvistikani tarjima kontekstida o'rganish muhimligini ta'kidlab, ushbu soha haqidagi tushunchani kengaytirishga intiladi. Tadqiqot sarlavhasi matnni tarjima qilishda muallifning IT motivining psixolingvistik ekvivalentlik jihatiga alohida e'tibor qaratilishidan dalolat beradi, bu esa muallifning ushbu jihatni chuqur o'rganish va ushbu sohada bilimlarini kengaytirish istagidan dalolat beradi.

Kalit so'zlar: psixolingvistika, ekvivalentlik, matn, omillar, kontekst, motiv, tarjima, muallif.

Annotation: The author's motive is to identify and study psycholinguistic equivalence in the context of translation science. The author seeks to broaden the understanding of this field by drawing attention to the importance of studying psycholinguistics in the context of translation. The title of the study indicates that particular attention is being paid to the psycholinguistic equivalence of the author's IT motif in the translation of the text, which indicates the author's desire to deepen this particular aspect and expand his knowledge in this field.

Keywords: psycholinguistics, equivalence, text, factors, context, motive, translation, author.

ВВЕДЕНИЕ. Эквивалентность как раздел науки переводоведения не является новым, он был разработан в 1950-х годах и выполняет несколько функций. Во-первых, он помогает определить, какие элементы языка могут быть переведены на другой язык. Во-вторых, он

помогает переводчикам и лингвистам понять, какие проблемы могут возникнуть при переводе и как их можно решить. Кроме того, он изучает лингвокультурологические, психолингвистические и другие эквивалентности между исходным текстом (далее ИТ) и переведенным

текстом (далее ПТ). В ходе исследования научных источников, было выяснено, что, в рамках этого раздела было проведено множество исследований, которые позволили определить, какие факторы влияют на эквивалентность перевода.

Комиссаров об абсолютной эквивалентности ИТ и ПТ утверждает, что «абсолютная тождественность между текстом оригинала и переводом недостижима, и что попытки передать в переводе абсолютно всё, приводят к совершенно неприемлемым результатам»[1]. Стопроцентная эквивалентность недостижима, каждый язык имеет индивидуальную грамматическую, семантическую, морфологическую структуру. ИТ и ПТ могут совпадать в некоторых аспектах, но не полностью. Можно излагать также о психолингвистической составляющей текста автора. Мотив автора скрытый в ИТ имеет немаловажную психолингвистическую роль в эквивалентности перевода.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД. Долгие годы, в переводоведении эквивалентность имеет главенствующий статус, не случайно на многих научных работах она приведена в таком важном свете. Александр Давидович Швейцер, специалист по теории перевода заявил, что «...понятие эквивалентности, которое многие теоретики считали и считают одной из наиболее важных онтологических черт перевода»[5]. На ряду нормам, адекватности и эквивалентности при процессе перевода текста, мы выяснили, что психолингвистическая эквивалентность ПТ также должна соответствовать оригиналу, где «реакция реципиента на текст перевода выдвигается на первый план, как главный критерий оценки качества перевода»[10].

Якобсон о роли контекста в эквивалентности перевода текста утверждает: «чем богаче контекст, тем меньше потери информации»[6]. Концепция Якобсона о роли контекста в эквивалентности перевода текста может быть проиллюстрирована следующим примером: Предположим, что у нас есть предложение на английском языке: «I saw a man». Перевод этого предложения на русский язык может иметь несколько вариантов, в зависимости от контекста:

1. Если контекстом является вопрос «Whom did you see?» («Кого ты видел?»), то перевод может быть: «Я видел мужчину».

2. Если контекстом является утверждение «There was a suspicious person outside». («Возле было подозрительное лицо»), то перевод может быть: «Я увидел человека».

3. Если контекстом является описание события «I saw a man with a briefcase walking towards the office». («Я видел мужчину с портфелем, идущего к офису»), то перевод может быть: «Я увидел мужчину».

В каждом из этих случаев контекст играет важную роль в определении наилучшего эквивалента перевода, так как, контекст является основным мотивом автора ИТ. Богатый контекст, предоставляющий дополнительную информацию, помогает более точно передать смысл и мотив оригинального текста.

ОБСУЖДЕНИЕ. Переводчик должен иметь знания относительно профессиональных задач, судья по которым, он должен учитывать не только формальные аспекты перевода литературного текста, но и понимание текста, и его эмоциональное влияние в целевую аудиторию. Так как психолингвистическая эквивалентность также связана с пониманием когнитивных процессов, которые происходят при чтении и понимании текста на разных языках. В результате, переводчик должен учитывать не только языковые особенности, но и культурные и психологические различия, чтобы добиться максимальной точности и понимания текста в целевой аудитории.

Ю.Найда об эквивалентности перевода текста с лингвокультурологической точки зрения гласит «переводчик сталкивается с более серьезными трудностями, когда культуры различаются, чем когда языковые структуры различаются»[7]. Восприятие текста одной культуры читателем другой культуры считается одним из сложных аспектов перевода текста для переводчика. Психолингвистическим аспектом лингвокультурологической эквивалентности в переводе литературного текста заключается в том, чтобы сохранить не только смысл и структуру оригинала, но и передать особенности культуры и национального колорита, чтобы читатель на другом языке мог полноценно

воспринять и ощутить произведение, так как, выбор слов и фраз может быть направлен на вызов определенных эмоций или ассоциаций подобранных автором ИТ. Мотив автора может быть разнообразным: от желания поделиться информацией или идеей до стремления вызвать определенные эмоции у читателей или донести свою точку зрения. Психолингвистика может помочь в анализе мотива автора, исследуя, какие языковые средства и структуры используются для достижения определенных целей коммуникации.

Большинство информации нами передаётся и воспринимается в процессе вербальной коммуникации. Но текст также является немаловажным объектом воссоздающий процесс коммуникации, где слово «коммуникация» приобретает иную формулировку. Литературный текст, при чтении обладает свойством воспроизведения когнитивного процесса у читателя связанный с текстом. Исходя из своего жанра, литературный текст может повлиять на короткое или долгое психологическое состояние читателя; читатель может плакать при чтении драмы, триллера, может смеяться при чтении комедии, может быть шокирован при чтении жанра ужасов. Подсознательно, чтение книги воспринимается мозгом формируя картину происходящего. Мозг воссоздает собственную картину мира, персонажей, что часто отличается от картины автора. Данные характеристики литературного текста является одним из важных факторов того, почему чтение остается актуальным занятием читателей всего мира. Вместе с тем, задача переводчика и переводоведа, изучающий психолингвистику — восприятие психологии речи автора ИТ, и воспроизведение ПТ на переводимом языке, сохраняя при этом вышеописанный психолингвистический фактор текста эквивалентный к ИТ. Исходя из суждений, мы составили этапы структуры профессиональной переводческой деятельности процесса перевода, при котором, переводчик проходит следующие этапы восприятия ИТ:

Таблица №1

Анализируя вышеуказанную таблицу, мы узнаем, что при процессе перевода в первую очередь происходит ознакомление переводчика с текстом, реализация внутреннего мира — жанра текста, реализация программы автора — грамматическая и стилистическая структура текста. Во втором этапе воспроизводится процесс декодирования речевой интенции автора ИЯ, то есть, декодирование лексико-семантического составляющего речевого мышления автора ИЯ. В третьем этапе восприятия текста изучается мотив автора — плот и вывод, которого субъект (автор) хочет донести до объекта (читатель). Четвертый этап включает в себя акт редактирования самим переводчиком, использованием метода сопоставлением коммуникативной интенции ИТ и ПТ, в целях определения эквивалентности структуры, контекста и психолингвистического аспекта в ПТ.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Следовательно, профессия переводчика требует глубокого понимания своего собеседника (читателя) как профессиональной необходимости. Литературный текст влияет на читателя, вызывая разнообразные эмоции в зависимости от его жанра. Чтение книги активизирует когнитивные процессы у читателя, формируя уникальное психологическое состояние. Мозг создает собственную интерпретацию происходящего в тексте, что может значительно отличаться от замысла автора. Текст, при «переводческой коммуникации» имеет риски терять первоначальные составляющие. Это включает в себя умение

создавать образ личности собеседника и быть «настроенным» на него как первоначальный автор текста. А для переводоведа важно не только уметь явно демонстрировать эти навыки, но и обучать людей использовать их, стараясь максимально интегрировать их в профессиональное обучение. Касательно вышесказанного утверждения Леонтьев А.А. в своей книге «Психология общения» гласит: «Есть такие специальности, для которых адекватная ориентировка в собеседнике является профессиональной необходимостью... Это относится и к общей способности моделировать личность собеседника, и к «настроенности»... необходимость в том, чтобы «эксплицировать» умения моделировать личность собеседника и вместо того, чтобы предоставлять человеку вырабатывать их у себя совершенно самостоятельно, стараться в максимальной степени «запрограммировать» их в профессиональном обучении»[2].

В некоторых случаях, авторы завершают работу с открытой концовкой, давая возможность читателю самому выбрать или сформулировать концовку текста. К примеру, роман «Унесенные ветром», автором, которого, является Маргарет Митчелл завершила свою работу открытой концовкой. Суть открытости концовки заключается в характеристике главного персонажа: Скарлетт О'хара. Скарлетт не выросла, не стала умнее. Она осознает ценность лишь утраченного и продолжает преследовать призраки, как и в начале романа, так и в его завершении. Читатель решает сам дальнейшую судьбу 28-летней героини. В переводе подобных текстов необходимо учитывать мотив автора, так как, такие тексты оставляют читателя с двоякими чувствами, что является одним из стилистических ходов, и так же признаком психолингвистического приема литературного жанра. В таком случае, переводчику остается более детальное восприятие этапов и воссоздание текста, которого можно будет считать полноценной заменой оригинала, при процессе которого компетентное умение переводчика работать в соответствии с эквивалентностью и адекватностью текста являются на профессиональном уровне.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. В ходе анализа взаимосвязи между психолингвистикой и концепцией

эквивалентности в лингвистике и переводоведении было обнаружено, что психолингвистика в рамках переводоведения представляет собой малоизученную, но значимую область. Автор статьи стремился расширить понимание этой области, подчеркивая важность изучения психолингвистического контекста. Название исследования указывает на акцентирование внимания на роли мотивации автора как основы психолингвистической эквивалентности ИТ и ПТ.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Комиссаров, В.Н. (1999). Современное переводоведение. Москва: ЭТС. стр-117-118.
2. Леонтьев А. А. Психология общения. 2-е изд., испр. и доп. — М.: Смысл, 1997. — 365 с. (Сер. «Психология для студента», вып. 4). стр-205-206.
3. Сафаров Ш. Когнитив тилшунослик. Санзор нашриёти. 92 бет. 2006.
4. Тухтасинов, И.М. (2010). Продуктивные модели сложных слов, обозначающих внешние признаки человека в современном английском языке. Молодой ученый, (5-2), 47-50.
5. Швейцер А.Д. Теория перевода: Статус, проблемы, аспекты. 2-е изд. М.: ЛИБРОКОМ, 2009. 216с. стр-76.
6. Jakobson, R. (1959/2004). On linguistic aspects of translation. In L. Venuti (ed.), *The Translation Studies Reader*. (p.113-118). New York: Routledge. P-116.
7. Nida, E. A. (1964). *Toward a science of translating: with special reference to principles and procedures involved in Bible translating*. Leiden: Brill. P-161.
8. Holmuradova L.E. *Lingvoculturology as an important part of a new philological subject // Иностранные языки в Узбекистане* 3(22).2018. p. 33-38.
9. Ikromova Nigina. (2023). Psycholinguistic problems of translation of the title of Ch. Aitmatov's work "Farewell, Gulsary!". *International Conference on Social and Humanitarian Research*, 80–82. Retrieved from <https://conf.innovascience.uz/index.php/ICSHR/article/view/57>
10. Перевод научных статей: проблема качества. <http://elibrary.ru/item.asp?id=28083948>

MALALA YUSUFZAY VA XOLID HUSAYNIY ASARLARIDA BADIY PSIXOLOGIZM HAMDA AYOL QAHRAMONLAR PERSPEKTIVASI

*Ollaberganova Dilnoz Qodirberganovna, O'zbekiston davlat jahon
tillari universiteti mustaqil izlanuvchisi*

PERSPECTIVE OF ARTISTIC PSYCHOLOGISM AND FEMALE CHARACTERS IN THE WORKS OF MALALA YUSUFZAI AND KHALID HUSSAINI

*Ollaberganova Dilnoz Kadirberganovna, Independent
student of Uzbekistan State University of World Languages*

ПЕРСПЕКТИВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ПСИХОЛОГИЗМА И ЖЕНСКИХ ХАРАКТЕРОВ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ МАЛАЛЫ ЮСУФЗАЙ И ХАЛИДА ХУСАЙНИ

*Оллаберганова Дилноз Кадырбергановна, независимый
исследователь Узбекского государственного университета
мировых языков*

[https://orcid.org/
0009-0002-2826-6786](https://orcid.org/0009-0002-2826-6786)

e-mail:
[ollaberganovadilnoza88@
gmail.com](mailto:ollaberganovadilnoza88@gmail.com)

Annotatsiya: Ushbu maqolada diaspora adabiyoti, ayniqsa Osiyo-Amerika diaspora adabiyotida ayol qahramonlar perspektivasi va ularning xususiyatlari atroflicha yoritilgan. Jumladan, Malala Yusufzay va Xolid Husayniy asarlari tahlilga tortilgan hamda u yerdagi ayol qahramonlar ichki dunyosi badiiy psixologizm vositalari yordamida ochib berilgan.

Kalit so'zlar: diaspora, adabiyot, diaspora adabiyoti, badiiy psixologizm, ayol, perspektiva.

Abstract: in this article, diaspora literature, especially the perspective of female characters in Asian-American diaspora literature, and their characteristics are comprehensively covered. In particular, the works of Malala Yousafzai and Khaled Hosseini were analyzed and the inner world of the female characters was revealed using the tools of artistic psychology.

Key words: diaspora, literature, diaspora literature, artistic psychology, woman, perspective.

Аннотация: В этой статье всесторонне освещена литература диаспоры, особенно взгляд на женские персонажи в литературе азиатско-американской диаспоры, а также их характеристики. В частности, были проанализированы произведения Малалы Юсуфзай и Халида Хусайни, а также раскрыт внутренний мир женских персонажей с помощью инструментов художественной психологии.

Ключевые слова: диаспора, литература, литература диаспоры, художественная психология, женщина, перспектива.

KIRISH. Badiiy asardagi ayol qahramonlarni psixologik metod yordamida tahliliy o'rganish zarurati diaspora adabiyotida muhim ahamiyat kasb etadi, chunki bu insonning ma'naviy

olami, dunyoqarashi, tafakkur tarziga xos qonuniyatlarni kashf etishda muhimdir. Diaspora yozuvchilari o'z asarlariga qahramonlar, personajlar va hayotiy unsurlarni tanlab olar ekan, bundan

hamisha ma'lum bir maqsadni ko'zlagan bo'lishadi. Shu boisdan ular badiiy olamga olib kirayotgan har bir obrazlariga ma'lum bir ma'noni yuklab, o'ziga xos sifatlar bilan tasvirlashadi, o'sha ma'no doirasida badiiy maqsadga muvofiq tarzda tilga kiritishadi va harakatlantirishadi. Buni zamonaviy Osiyo-Amerika va Osiyo-Yevropa diasporasi adabiyotining ikki vakili – Xolid Husayniy va Malala Yusufzay asarlari misolida ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

Badiiy psixologizmning xususiyat va tamoyillarini aniqlashtirib olish va ularni boyitish badiiy asarlar yaralish qonuniyatlarini tadqiq etishda qo'l keladi. Adabiyotshunoslar roman janrini insonni yanada teranroq va yorqinroq ochib beradigan janr sifatida qabul qilish bilan bir qatorda janriy imkoniyatlarni kengaytirishda yetakchi vosita rolini o'ynayotgan psixologizmga ham yuksak baho berishadi. Jahon adabiyotida J.Bokachcho, M.de Servantes, U.Shekspir, A.Pushkin, M.Lermontov, F.Dostoyevskiy, L.Tolstoy, Ch.Aytmatov asarlarida badiiy psixologizm yuqori mahorat bilan qo'llanilgan bo'lsa, diaspora yozuvchilari K.Isiguro, E.Tan, X.Husayniy, M.Yusufzay romanlarida ham badiiy psixologizm yozuvchi konsepsiyasini ochib berishda talqin uslubi sifatida keng namoyon bo'ladi. Bu esa diaspora romani tadrijida psixologizm alohida ahamiyatga ega ekanligini namoyish etadi.

Bugungi kunda badiiy asarlar tahlili va tadqiqida tobora dolzarflik kasb etib borayotgan "psixologizm" atamasi fanga rus adabiyotshunos olimi Mixail Baxtin tomonidan kiritilgan bo'lsa ham uning birinchi marotaba qo'llanilishi XIX asr nemis faylasuflari Y.Friz (1773-1843) va F.Benekening (1798-1854) ilmiy asarlarida uchraydi. Mazkur atamaning tub mohiyatini anglash uchun adabiyotshunoslik fanining o'zi kamlik qiladi va unga yondosh bo'lgan bir nechta sohalar, shu jumladan, ruhiyat ilmi, falsafa, estetika fanlari bo'yicha ham chuqurroq bilim bo'lishi talab etiladi. Psixologizm mantiq faniga yondashuvlardan biri sifatida vujudga kelgan. Mantiq fanining asosini

tashkil etuvchi mantiq tushunchasini psixologik nuqtai nazar orqali izohlash mobaynida ushbu olimlar psixologizmga murojaat qilishgan¹. Vaqt o'tishi bilan psixologizm atamasining qamrovi kengayib, ilm-fanning boshqa sohalarini, shu jumladan, adabiyotshunoslikda ham keng tarqala boshlagan. Adabiyotshunoslikning butun boshli tarixi mobaynida yozuvchilar psixologizmga badiiy san'atning metodlaridan biri sifatida bir necha bor murojaat qilishgan.

Tadqiqotimizda so'z yuritilayotgan Xolid Husayniy va Malala Yusufzayning ijod mahsullarida badiiy psixologizmning *qahramonning ichki monologi* shaklidan keng foydalaniladi. "Mariam wished for so much in those final moments. Yet as she closed her eyes, it was not regret any longer but a sensation of abundant peace that washed over her. She thought of her entry into this world, the harami child of a lowly villager, an unintended thing, a pitiable, regrettable accident. A weed. And yet she was leaving the world as a woman who had loved and been loved back. She was leaving it as a friend, a companion, a guardian. A mother. A person of consequence at last. No. It was not so bad, Mariam thought, that she should die this way. Not so bad. This was a legitimate end to a life of illegitimate beginnings"²

MUHOKAMA. Psixologik tahlil metodiga yondashgan holda o'quvchining ko'z oldida insonning ruhiy-ma'naviy olami namoyon bo'ladi. Ikkala muallif ham o'z qahramonlarining psixologik portretini yaratish asnosida ularning ruhiy holati orqali butun xatti-harakatlarining mantig'ini chiqaradi, ularning ichki dunyosini badiiy vositalar yordamida tasvirlaydi. Ularning romanlari diaspora, begona yurtga, begona jamiyatga ko'nikish muammolari bilan bir qatorda tobora qadrsizlanib borayotgan ayollarning ijtimoiy maqomini yuksaltirish, ularning ta'lim olishi, shaxsiy rivojlanishiga imkon yaratib berish maqsadini qamrab oladi.

Umuman, badiiy adabiyot va ruhiyatni o'rganuvchi fan bo'lmish psixologiya bir-biri bilan

¹ Есин А.Б. Психологизм русской классической литературы: Кн. для учителя / А.Б.Есин. – М.: Просвещение, 1988. – С. 17-21.

² "Mariyam ko'zlarini yumdi. Birdan hamma iztiroblar chekinib, qalbini allaqanday sokinlik, hatto xotirjamlik egallab oldi. U dunyoga bir begona alaf singari, ota-onasining

xohishiga qarshi o'laroq, haromi tamg'asi bilan kelgandi. Mana, yerdagi safari ham qaridi. U ham sevdi, sevildi, kimningdir koriga yaradi, himoyachi, dugona, ona bo'la oldi. Undan shirin xotiralar qoladi".

Husayniy X. Ming quyosh shu'lasi. Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. – 243-b.

uzviy bog‘liq sanaladi. Badiiy asarga unga bevosita aloqador har ikkala tomon, ya’ni uni yaratuvchi – ijodkor yozuvchi va badiiy asar o‘quvchisi nuqtayi nazaridan qaralgan taqdirda ham ruhiyatshunoslikning adabiyotda o‘ynaydigan roli nihoyatda ahamiyatli ekanligi inkor etib bo‘lmas haqiqatdir. Aynan ruhiy olam yozuvchi va kitobxonni birlashtiruvchi rishta vazifasini bajaradi, chunki yozuvchi nafaqat jamiyatdan ta’sirlanib qo‘liga qalam oladigan, balki o‘z ijod mahsuli orqali unga bevosita ta’sir ham o‘tkaza oladigan shaxsdir.

Dunyo jamiyatlarida tobora oshib borayotgan rollari tufayli ayollar hamisha zamonaviy adabiyotning ajralmas bo‘lagi bo‘lib kelishgan. Diaspora adabiyotshunosligidagi badiiy psixologizmning asosiy yo‘nalishi personajning ichki dunyosini ochib berish vositalari va yo‘llarini izlash bilan bevosita bog‘liq. Shunga monand ravishda romanlariga qator badiiy yangiliklar olib kirgan afg‘on-amerikalik va pokiston-ingliz yozuvchilari Xolid Husayniy va Malala Yusufzaylarning diaspora adabiyoti badiiy psixologizmi rivojiga qo‘shgan hissasi alohida e’tirofqa loyiqdir. Ular vatanidan ketishga majbur bo‘lgan ayol qahramonlarda oldingi “men”ning tanazzulga yuz tutishi, shaxsiyatning o‘zgarishi singari ruhiyat bilan bog‘liq mavzularda ko‘plab badiiy asarlar yozishgan. “Ming quyosh shu‘lasi”, “Tog‘lar ham sado beradi”, “Men Malalaman”, “Vatanidan ayrolarmiz” romanlari shular jumlasidandir. Ayol obrazining diaspora adabiyotida aks etishi, uning musulmon jamiyatidagi ijtimoiy mavqeyi u yashagan tarixiy davr bilan bevosita bog‘liq bo‘ladi.

NATIJALAR. Amerika, Britaniya va Kanadadagi zamonaviy Afg‘oniston va Pokiston diasporasi adabiyoti namunalarini patriarxal tizim va gender notengligi negiziga qurilgan ikki jamiyatning haqiqiy manzarasini ochib beradi. Yangi avlod, ayniqsa, ayollar ijtimoiy, madaniy va siyosiy hayotda tub o‘zgarishlar bo‘lishini yoqlab, kurash olib borishi tasvirlari ikkala muallifning asarlarida yaqqol ko‘zga tashlanadi. Itoatkor va qarshilik bildirishni bilmaydigan pushtun va afg‘on ayollari toki gender tengligi va ayollarga nisbatan adolatli

munosabatda bo‘lishga erishish orqali jamiyatdagi illatlarga yechim topilmas ekan, uchinchi dunyo erkak va ayollarining hayoti va dunyoqarashida, ijtimoiy maqomida ijobiy o‘zgarishlar yuz berishi sarobligicha qolishini chuqur tushunib yetishmoqda. Xolid Husayniy va Malala kabi o‘qimishli, bilimli va olamda kechayotgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy o‘zgarishlardan boxabar diaspora vakillari yoshlar, xususan, qizlar orasida o‘z huquqlarini talab qila olishlari, jamiyat va davlat rivojida hissa qo‘sha olishlari uchun yangicha g‘oyalarni o‘z nutqlari va asarlari orqali yoyishda faol ishtirok etmoqdalar. Shu bois ham Husayniy va Malala ayol-qizlarning dardlari hamda ular duch kelayotgan qiyinchiliklarni qalamga olib, badiiyat orqali hayotiy muammolarni ochib berishga intiladi, ularni o‘z qadr-qimmatini, huquq va erkinliklari uchun kurashga ruhlantirib, hamkorlik muhitini yaratishadi.

Har ikkala yozuvchining asarlarida Afg‘oniston, ayollik, oila va bolalik perspektivalari yetakchilik qiladi. “Perspektiva” (lot. perspicere) so‘zi lotin tilidan fransuz tiliga kirib kelgan bo‘lib, “ich-ichidan ko‘rmoq”, “sinchiklab qaramoq” degan ma’nolarni anglatadi. O‘zbek tilining izohli lug‘atida keltirilishicha, perspektiva so‘zi kelajakdan kutilgan yoki kelajakda amalga oshirilishi ko‘zda tutilgan maqsad, niyat, reja va shuningdek kuzatish nuqtasidan uzoqlik darajasiga ko‘ra haqiqatda qanday ko‘rinsa, shunday tasavvur beradigan tasviri³ ma’nolarini anglatadi.

1. Adabiyotshunoslik ilmida⁴ adabiy-badiiy perspektivalarning quyidagi turlari⁵ mavjud:

1) prototip perspektiva asosan badiiy adabiyotda mavjud an‘analardan foydalangan holda, takror qo‘llaniladigan mavzular: boy va kambag‘al juftlik muhabbati, janglardagi mardona kurash; prototip tasvirlar: jannat va do‘zax, kimsasiz orollar va prototip obrazlar: ijobiy va salbiy qahramonlar ishtirok etuvchi romanlar mohiyatini o‘rganadi;

2) formalist perspektiva o‘z nomidan adabiyotning shakl bilan ishlovchi perspektivasi bo‘lib, asosan she’riy asarlarda qo‘llaniladi. Sharq g‘azallari va G‘arb sonetlariga xos shakli va ritmik jozibadorlik mazkur perspektivaning asosini tashkil qiladi;

³ Ўзбек тилининг изоҳли луғати. Учинчи жилд. "Ўзбекистон миллий энциклопедияси". Давлат илмий нашриёти. – Тошкент, 2007. – 687 б.

⁴ Magali Sperl, Beck (Jan./Apr., 2017). “Current Critical Perspectives in Literature, Film, and Cultural Studies. Desterro. Vol. 70. №1.

⁵ www.afghanmagazine.com

3) psixoanalitik perspektiva asar qahramonlarining ichki dunyosini taftish qilishga qaratilgan perspektiva bo'lib, ushbu yo'nalish namoyondalari dialoglardan ko'ra monologlar qahramonning individual olamini ochishda muhim ahamiyat kasb etadi, deb hisoblashadi. Shuningdek, ongsizlik va ong osti oqimi psixoanalitik perspektivaning eng muhim darajalari hisoblanadi;

4) ijtimoiy sinf perspektivasi asarlarning badiiylik xususiyatini cheklovchi hodisa bo'lib, ushbu oqim tarafdorlarining fikricha, bir asarning o'zi har xil sinf vakillari tomonidan jamiyatdagi mavqeyiga ko'ra turlicha qabul qilinishi mumkin;

5) gender (jinslarga asoslangan) perspektiva tom ma'noda ijtimoiy-sinf perspektivasiga yaqin bo'lib, adabiyotning erkak va ayollar o'rtasida farqli jihatlariga ko'ra tahlil va tanqid qilinishi bilan shug'ullanadi;

6) tarixiylik perspektivasi asarning tarixiylik prinsipi bilan ishlovchi metod bo'lib, tasvirlangan real voqelikning real zamon va makonning uyg'unlikda aks etishini tahlil qiladi hamda asarlarning xususiyatiga ko'ra, ularni real yoki badiiy zamon va makonlarga ajratib guruhlaydi. Xolid Husayniy o'z asarlarida tarixiylik perspektivasining barcha turlaridan foydalanib, Afg'oniston va diasporadagi afg'onlar yashayotgan makonlarni, Tolibonlar davridan oldingi, Tolibonlar davri va Tolibonlardan keyingi davrlarda badiiy bo'yoqdorlik vositasida tasvirlaydi.

Tadqiqotimiz obyekti hisoblangan asarlarni yuqorida sanab o'tilgan perspektiva turlari asosida tahlilga tortadigan bo'lsak, ushbu asarlarda psixoanalitik perspektiva, gender (jinslarga asoslangan) perspektiva, tarixiylik perspektivalari ustuvorlik qilishini ko'rishimiz mumkin.

XULOSA. Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, har ikkala yozuvchining asarlaridagi badiiy qahramonlari orqali Husayniy afg'on ayollarining,

Malala Yusufzay esa Pokiston ayollarining bosma qoliqlar iskanjasidan tashqaridagi hayotga nisbatan munosabatidagi tub o'zgarishlarni ifodalaydi va o'z navbatida afg'on va Pokiston ayollari haqida global axborot vositalarida shakllangan "jabrdiyda", "ikkinchi darajali", "qadrsiz" singari bir yoqlama tasavvurni parchalashning uddasidan chiqadi. Har ikkala yozuvchining ayol qahramonlari turli xil ko'rinishlardagi zulm, shafqatsizlik, itoatkorlik girdobida qolib, azob chekayotgan va nihoyat tanalari va ruhlari ustidan o'rnatilgan ijtimoiy-madaniy va ijtimoiy-siyosiy hukmronlik va zulmga asoslangan nazoratdan xalos bo'lishadi. Xolid Husayniy va Malala Yusufzay ularni nafaqat zulm va qadrsizlikdan qutulishda yordam beruvchi, balki boshqa ayollar uchun ham kurashish uchun o'zlarida iroda va shijoat topuvchi isyonkor va itoatsiz tabiatga ega insonlar sifatida tasvirlaydi. Ayollarning azob-uqubatlari mamlakatning hozirgi ahvoriga, asosan, urush davri va undan keyin o'rnatilgan rejimga bog'liq ekanligi ta'kidlab ko'rsatiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Husayniy X. "Ming quyosh shu'lasini". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 288-bet
2. Husayniy X. "Shamol ortidan yugurib". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 208-b.
3. Husayniy X. "Tog'lar ham sado berdi". Toshkent: Yangi asr avlodi, 2016. 240-b.
4. Ruzmatova D.R. Xolid Husayniy asarlarining badiiy o'ziga xosligi: F.f.f.d. diss. – Toshkent, 2020. – 146 b.
5. Sodiqova T. "Yashash tilsimi". Toshkent: G'ofur G'ulom nashriyot matbaa ijodiy uyi, 2009. 19-b.
6. Yousafzai M. "We are displaced", London, Weidenfeld & Nicolson., 2021. – 5 p.
7. Yusufzay M. "Men Malalaman", Toshkent: Yangi asr avlodi, 2021. 384-b.

ESHMUROD OXUND ALAVIY – TARIXIY ASARLAR MUALLIFI

*Oltnoy Rahimova, Urganch innovatsion universiteti mustaqil
tadqiqotchisi*

ESHMUROD OKUND ALAVI - AUTHOR OF HISTORICAL WORKS

*Altinoy Rahimova, Independent researcher of Urganch
Innovation University*

ЭШМУРОД ОКУНД АЛАВИ – АВТОР ИСТОРИЧЕСКИХ ТРУДОВ

*Алтиной Рахимова, независимый исследователь
Ургенчского инновационного университета*

Annotatsiya: Ushbu maqolada Xiva xonligi qo'ng'irotlar sulolasi tarixnavisligida muhim o'rin tutgan Eshmurod ibn Odina Muhammad al-Alaviyning tarixnavis sifatidagi o'rni va mazkur asarlarning lingvistik jihatlarini haqida, "Jamshidiy tavoyifi fathi" asari leksik tahlil qilish borasida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: tarixiy asar, tarixiy asar leksikasi, tarixiy leksika, solnoma, muarrix, tarixnavislik.

Abstract: This article discusses the role of Ashmurad ibn Odina Muhammad al-Alavi, who played an important role in the historiography of the Khanate of Khiva, as a historian, the linguistic aspects of these works, and the lexical analysis of the work "The Conquest of Jamshidi Tawaifi".

Keywords: historical work, lexicon of historical work, historical lexicon, chronicle, historian, historiography.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль Эшмурада ибн Одины Мухаммада аль-Алави, сыгравшего важную роль в историографии Хивинского ханства, как историка, лингвистические аспекты этих произведений, а также лексический анализ произведения «Завоевание Джамшиди Таваифи».

Ключевые слова: историческое произведение, лексика исторического произведения, исторический лексикон, хроника, историк, историография.

KIRISH. Eshmurod ibn Odina Muhammad al-Alaviy haqida mavjud mufassal ma'lumotlarni N.Toshev ishlaridan olamiz. Olim, shoir va muarrix bo'lgan bu insonning nomi va lavozimlari (*al-Alaviy, maxdum, mulla, domullo, oxund*) ulamolar sulolasiga mansub bo'lganini, shahzoda Rahimquli vasfidagi qasidasi maqtasidan uning Murodiy taxallusi bilan she'rlar yozgani ma'lum bo'ladi. Lekin uni "adash"i To'ramurod to'ra Murodiy¹ [1] bilan yanglishtirmaslik kerak.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

Eshmurod oxund Alaviyning muarrix sifatida dastlab ikki muhim asar yozgan:

1. "Tarixi Sayyid Muhammadxoniy".

Eshmurod oxund 1278//1861-62 yillarda mudarrislik lavozimiga tayinlangan va unga xon ajdodlari tarixini yozish, voqealarni 1861-62-yillargacha yetkazishni topshiradi. Sayyid Muhammadxon buyrug'i bilan yozilgan bu asar mazkur xon hukmronligi davridan boshlanadi. Asarning ma'lum

<https://orcid.org/0009-0003-4817-312X>

e-mail:

altinrahimova@gmail.com

¹ Дўстова С.С. Лаффасийнинг "Тазкираи шуаро" асари ва унинг қиёсий-матний тадқиқи [Матн]: Монография / – Тошкент: Bookmany Print, 2023. – 128 б.

bo'lgan yagona qo'lyozmasi Rossiya Fanlar akademiyasi qoshidagi Sankt-Peterburg Sharq qo'lyozmalari institutida saqlanadi ² [2]. U 1279//1862-63-yillarda ko'chirilgan.

2. "Tarixchayi Muhammad Ya'qubxoja". Ushbu asar 1280//1864-65-yillarda Sayyid Muhammadxon buyrug'iga ko'ra uning xonlik tarixini aks ettiradi. Asarning o'zida muallif ismi va asar nomi uchramasa ham, unda Sayyid Muhammadxonning buyrug'i bilan "Tarixi Sayyid Muhammadxoniy" asari zikr etilishi bilan aniqlaymiz ³ [3]. Asarga "Tarixchayi Muhammad Ya'qubxoja" nomi o'quvchilardan biri tomonidan berilgan bo'lib, keyinchalik ilm ahli o'rtasida ommalashgan. Haqiqatan, asarning o'zida "...siyodat unvonig'a debocha – donishnishon Muhammad Ya'qubxoja devon bu duogo'y baytulehzonig'a qudumi masarratluzumi bila sharofat yetkurub,..." (2^b) deyiladi⁴[4].

Eshmurod oxund Alaviy Shermuhammad Munis va Muhammad Rizo Ogahiyga zamondosh inson ekani, saroyda muhim madaniy va siyosiy mavqega ega bo'lgani ayon. Uning muarrix sifatida o'ziga xos uslubi, o'ziga yarasha solnomanavislik yo'li bo'lganini ko'rsatish maqsadida N.Toshev muayyan bir voqeani ikki asar: Eshmurod oxund Alaviyning "Jamshidiy tavoyifi fathi" va Muhammad Rizo Ogahiyning "Zubdatu-t-tavorix"ida berilishini solishtiradi.

Eshmurod oxund Al-Alaviyning "Jamshidiy tavoyifi fathi" asarida: "Va hamul kunda ixloshon Mirzoxon xalifani Hirot xoni shoh Komrong'akim, bu davlatxonaning qadimiy do'stidur, elchi yo'sunida muhabbatnomalarni topshurub yibordilar".

Muhammad Rizo Ogahiyning "Zubdatu-t-tavorix" asarida: "Va hamul kun ixloshon xizmatkorlardin Mirzoxon xalifani Hirot viloyatining voliyi voloshoni shoh Komrong'akim, bu xonadoni izzatmakonning qadimiy

ixloskeshlaridin erdi, elchilik yo'sunida inoyatnoma topshurub, irsol etti".

Shuningdek, Eshmurod oxund Al-Alaviyning "Jamshidiy tavoyifi fathi" asarida: "Yo'l asnosida Bayramlixonning xarob bo'lg'an qal'asin tamosho qilib, Sulton qal'asi maxozisidin ubur etib, Qo'y qal'asi otlig' joyg'akim, qal'ayi mazkuraning janubiy tarafida voqe'dur, nuzul qildilar".

Muhammad Rizo Ogahiyning "Zubdatu-t-tavorix" asarida: "Yo'l asnosida Bayramlixonning qal'asin tamosho qilib, Sulton qal'asi muqobalasidin o'tub, Qo'yun qal'asi otlig' mavze'dakim, mazkur qal'aning janubiy tarafida voqe'dur, borgohi iqbol barpoy qildurub, nuzuli ijol qo'rguzdi"⁵[5].

Eshmurod oxund Alaviy va Ogahiyning mazkur asarlari haqida H.Nazirova "Ikkala manbani solishtirganda Ogahiy so'zsiz Eshmurod Oxund asaridan foydalangan, ammo uning so'z va iboralarini to'g'ridan to'g'ri ko'chirmasdan, o'z uslubiga moslashtirgan, so'z va qofiyalar o'zgarsada, ma'no jihatdan gapga zarar etkazilmagan. Saroy muarrixi Muhammadrizoga yilnoma bo'lib xizmat qilgan "Jamshidiy tavoyifi fathi" asarida berilgan hech qaysi nazm "Zubdat ut-tavorix"ga kirmagan. Ikkala asar mualliflarining maqsadlari har xil bo'lgan: Eshmurod Oxund asarda yurishning kunlik tarixini batafsil berishga harakat qilgan bo'lsa, Ogahiy rasmiy tarixnavis sifatida nafaqat mazmun-mohiyat, balki asarni nazm va saj' bilan bezashni ham maqsad qilgan"⁶[6] – degan xulosani bayon qiladi.

Eshmurod Oxund Alaviyning "Tarixi Muhammadxoniy" ("Shohnomayi Eshmurod Oxund") nomli tarixiy asari Rossiya Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutining Sankt-Peterburg bo'limi qo'lyozmalar fondida C 573 ashyo raqami ostida saqlanadi. Xuddi shu fondida C 572 ashyo raqami bilan "Shohidu-l-iqbol"ning yagona qo'lyomasi saqlanayotgani mazkur qimmatbaho asar

² تاريخ محمد خانى Россия Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti Sankt-Peterburg b'limi q'ul'ezmalar fondi. C 573.

³ Ish Murād B. Ādinā Muḥammad al-'alavī. Jamshīdī Ṭavāyifi Fathī. Ed. Nuryoghdi Toshev. –Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2018. –P. 11-20.

⁴ تاريخچه محمد يعقوب جواجه روسيا Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik instituti Sankt-Peterburg b'limi q'ul'ezmalar fondi. C 573.2^b.

⁵ Ish Murād B. Ādinā Muḥammad al-'alavī. Jamshīdī Ṭavāyifi Fathī. Ed. Nuryoghdi Toshev. –Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2018. –P. 26.

⁶ Назирова Х. Қўнғиротлар сулоласи тарихнавислигида Муҳаммадризо Огаҳийнинг "Зубдат ут-таворих" асари. Тарих фанлар фал... д-ри дис...автореф. — Тошкент, 2022.– Б. 18.

ham 1873-yilda Xivadan olib ketilgan uch yuz jild kitobning biri ekanini ko'rsatadi.

Muarrixning yana bir tarixiy asari "Jamshidiy tavoyifi fathi" asari sharqshunos N.Toshev tomonidan ilmiy-tanqidiy matn holda nashr qilingan⁷[7] (asar nomi ham N.Toshev tomonidan uning mazmun-mohiyatidagi kelib chiqib, solnoma matni asosida berilgan). H.Nazirova yozishicha, "Eshmurod Oxundning "Jamshidiy tavoyifi fathi" asari to'lig'inchah Rahimqulining Xurosonga besh oylik (1257-yil 6-shavvoldan 1258-yil 28-safarigacha/1841-yil 21-noyabridan to 1842-yil 10-aprelogacha) yurishiga bag'ishlangan. Allohqulixon tomonidan tashkil etilgan harbiy operatsiya Eronga qarshi qaratilgan edi. Rahimqulining inoqlik davridagi bu yurish tafsiloti Ogahiyning "Zubdat ut-tavorix" asarida ham bayon etilgan"⁸[8]. Eshmurod oxund tarixiy asarlarining leksik tarkibi, aniqsa, o'z zamondoshlari Munis va Ogahiy tarixiy asarlari kabi yuksak badiiy vositalar ishlatilgan o'rinlarda bir-biriga juda yaiqnlashadi. Masalan, "Tarixi Muhammadxoniy" "Zihi Sone'kim, qudrati komilasi me'mori masnu'ot kiriyosi fazosin asru vase' va ul fazoda mukavvanot shavohidi jamollarig'a hulli-yu hulal bila oro yetkurub, ul halbalarni muxlatifa javohir bila tarse' etdi va Muftadi'ekim, samovoti badoye'ning muxaddaroti vujuhin savobit-u sayyorot xollari bila murattab va muzayyan va arzi g'abro sabzxtalari xadlarining huniny azhor-u ashjor mutalavvana zebi bila mubrahan qildi va ul jumladin inson zumrasin intixob qilib, o'z rahmati va ma'rifatining mazhari, makramat-u ehson manba'ai va masdari etib, ul toifayi mukarramani sho'ba-sho'ba, qabila-qabila etib, har birin bir xizmat adosig'a ixtisos berdi, tokim, o'rtalarida nasablari rishtasi yo'q bo'lmay ibtidodin to intihog'acha kamokona sobit turub, birov-birovlari nasablari imtiyozining hablulmatini hech vajh bila intiqo' topmag'ay..."⁹[9]

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

"Jamshidiy tavoyifi fathi" asari leksik tarkibini tahlil qilish uchun, avvalo, asarni o'z zamonida yaratilgan asarlar bilan muqoyasa qilgan holda mutolaa qilish zarur. Shuning uchun biz asar bilan keng

jamoatchilik tanish bo'lmagani bois dastlab undan bir parcha e'lon qilishni lozim topdik.

"1^b Bismillohi-r-rohmani-r-rohim. Jamshidiy tavoyifi fathi. Ta'iydoti rabboniy va taqviyati subhoniyy i'onati bila shahzodayi sipehrmartabati doroshavkatu faridunhashmatu iskandarjohu sulaymonjoygohu nusratpanohu zafarhamrohu nosirul millati va-d-din, mu'inududini-l-matin, boisu-l-amni va-l-amon, shafiqi ahli-l-ymon abulfathi va-z-zafar shahzoda Rahimquli Bahodir Sulton ja'alahuллоhu ta'ala muzaffaran va mansuran ila-l-inqirozi-z-zamong'a besu'ubat-u mashaqqat muyassar bo'lg'anining zikri.

Hazrati podshohi anjumsipoh, qiblalu-l-xavoqinu-l-muazzam, ka'batu-s-salotini-l-mukarram 2^a iskandarnishon-u faridunmakon, dorodarbon-u sulaymonjoh-u jamshiddastgoh, nazm:

Qaysi shahkim, shahnshohi davron,
Moliki ins-u jon-u madori jahon.
Shohlar sarvar-u sarafrozi,
Shoh Allohquli Abulg'ozu.
Yuz Iskandarcha bor anga chokar,
Chokari har biri chu Iskandar.
Muftaxir qullug'ig'a xoqonlar,
Dargahi qullari kelib xonlar.
Izz-u johi baland aning chun mehr,
Xoki dargohi rafi' sipehr.
Mazhari jud-u masdari ehson,
Yo'qtur ehsonig'a hadd-u poyon.
Shavkati saydi xud jahonni tutub,
Balki bu to'qquz osmonni tutub.
Ne qolib mulki mashriq-u mag'rib,
Ne qolib mulki Abtah-u Yasrib.
Ne Xuroson-u mulki Hindiston,
Ne Iroq-u ne kishvari Eron.
Shohning qullug'ig'a bog'lab bel,
2^b Xizmat amri uchun chu soyir el,
Qahri o'tig'a bersa chunki shamol,
Bilkul o'lg'usi kul jahon filhol.
Qila olmas ul o'tni hech zabun,
G'ayr lutfiki, bergay anga sukun.
Lutfi daryosi gar urar esa mavj,
Hama shodob o'lur haziz ila avj.

⁷ Tsh Murād B. Ādinā Muḥammad al-'alavī. Jamshīdī Ṭavāyīfi Fathī. Ed. Nuryoghdi Toshev. –Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2018.

⁸ Nazirova X. Qўnfirotlar suholasi tarixnavisligida Muḥammadrizo Ogaḥiyning "Zubdat ut-tavorix" asari.

Тарих фанлар фал... д-ри дис...автореф. — Тошкент, 2022.— Б. 17-18.

⁹ تاريخ محمد خانى Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти Санкт-Петербург бўлими қўлэзмалар фонди. С 573. 1^б ва 2^а-варақлар.

Himmati qasri eyladur oliy,
Ko'hi zar anga koh timsoli.
Har qayon davlat ila ozim o'lub,
Fath-u nusrat iki mulozim o'lub.
Ey xudo, shoni qilib masrur,
Doimo et muzaffar-u mansur.
Shohlar o'rtasida mumtoz et,
To qiyomat sar-u sarafroz et.

Chun ul hazratkim, zoti bobarokotlari iymon
ahliga amn-u amon boisidur, xorazmshohlik avrangi
uzra julus 3^a buyurub, o'n yetti yil inqizo topti. Tarixi
hijriy ming taqi ikki yuz ellik yettida sig'ir yilining
nisfi axiri asnosi erdikim, o'z ko'zlarining nuri,
ko'ngullarining sururi, shijoatpanoh, jalodatdastgoh,
xilofat taxtining zeb-u farri, saltanat tojining oliy
gavhari, podshohlik sipehrining mehri toboni,
shahanshohlik bahring durri duraxshoni, **nazm:**

Oftobi falaki davlat-u din,
Mohtobi ufqi joh-u jalol,
Ma'dalat qasri topib andin bud,
Makramat masnadi ham zeb-u jamol.
Durri yakdonayi durji shavkat,
Mahi daraxshandayi burji iqbol.
Xotiri bahri muhiti ehson,
Zarfishonliqda kafi abri navol.
Ma'dani hilm-u viqor-u tamkin,
3^b Markazi doirayi fazl-u kamol.
Quvvati xotiri ahli olam,
Rohati ruhi shahi farruxfol.
Azamat kishvarida chun Jamshid,
Manzilat mulkida dorotimsol.
Sheri ojomi shijoatkim erur,
Chun maral oldida a'do pomol.
Kul bo'lur qahri o'ti ursa alam,
Dahrning xirmani budi filhol.
Obi lutfi anga bergusi sukun,
Yo'qsa past o'lmag'aydur amri mahol.
Adliddin olam aro eyla faroh,
Qo'y qurt hamrahidur farruxfol.
Xalqidin barcha ulus xurram-u shod,
Rofatidin bori olam xushhol,
Bori el vird-u duosi bukim,
Topmag'ay hech xuri umri zavol.
Nama dam fath-u zafar bo'lg'ay yor,
Har qayon qo'ysa yuz ul nekhisol,

No'sh qilg'ay hama dam sofi surur,
4^a Yetmag'ay xotirig'a durdi malol.
To qiyomat anga lutf etgay Haq,
Qadahi aysh-u tarabi molamol,
Dargahi xizmatig'a bog'lar kamar,
Ey Murodiy, sanga yo'q o'zga ma'ol,
surayyomakon, ya'ni shahzoda Rahimquli

Bahodirxon sulton zadaalohu ta'olo yavman
fayavman davlatahu va nusratahu ila-l-inqirozi-z-
zamong'a lashkari zafarasarlari avfrjiddin nech guruhi
nusratpajuhlarin necha sarkardalar bilakim, har biri
shijoat beshasining sheri, muborazat ma'rkasining
dalirdur, qo'shub, Eron va Xuroson a'dosining
muhoraba va muqotalasi uchun buyurub yubordilar...

XULOSA. Ko'rinadiki, Eshmurod oxund
Alaviy tarixiy asarlari Shermuhammad Munis,
Muhammad Rizo Ogahiy, Muhammad Yusuf
Bayoniylar asarlari qatorida o'rganilishi kerak.
Xususan, ularning lingvistik tadqiqi
tilshunosligimizdagi muayyan bo'shliqlarni
to'ldirishga xizmat qiladi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Дўстова С.С. Лаффасийнинг “Тазкираи шуаро” асари ва унинг қиёсий-матний тадқиқи [Матн]: Монография / – Тошкент: Bookmanу Print, 2023. – 128 б.
2. تاريخ محمد خانى Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти Санкт-Петербурѓ бўлими қўлэзмалар фонди. С 573.
3. Īsh Murād B. Ādīnā Muḥammad al-‘alavī. Jamshīdī Ṭavāyifī Fathī. Ed. Nuryoghdi Toshev. – Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2018. – P. 11-20.
4. تاريخچه محمد يعقوب جواجه Россия Фанлар академияси Шарқшунослик институти Санкт-Петербурѓ бўлими қўлэзмалар фонди. С 573.2^б в.
5. Īsh Murād B. Ādīnā Muḥammad al-‘alavī. Jamshīdī Ṭavāyifī Fathī. Ed. Nuryoghdi Toshev. – Wien: Austrian Academy of Sciences Press, 2018. – P. 26.
6. Назирова Х. Қўнғиротлар сулоласи тарихнавислигида Муҳаммадризо Огахийнинг “Зубдат ут-таворих” асари. Тарих фанлар фал... д-ри дис...автореф. — Тошкент, 2022.– Б. 18.

**МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАЛОГ КУЛЬТУР – КАК
ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ НАРОДНОЙ
ДИПЛОМАТИИ**

(на примере Узбекистана и Азербайджана)

*Нуриддин Эркин Зухриддинович, профессор Ташкентского
государственного педагогического университета имени
Низами, доктор исторических наук*

**MILLATLARARO MADANIYATLAR MULOQOTI XALQ
DIPLOMATIYASI RIVOJINING MUHIM OMILIDIR**

(O‘zbekiston va Ozarbayjon misolida)

*Nuriddinov Erkin Zuxriddinovich, Nizomiy nomidagi Toshkent
davlat pedagogika universiteti professori, tarix fanlari doktori*

**INTERETHNIC DIALOGUE OF CULTURES IS AN
IMPORTANT FACTOR IN THE DEVELOPMENT OF PUBLIC
DIPLOMACY**

(using the example of Uzbekistan and Azerbaijan)

*Nuriddinov Erkin Zukhriddinovich, professor of Tashkent State
Pedagogical University named after Nizami, doctor of historical
sciences*

e-mail:

nuriddinoverkin@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0005-6877-7021>

Аннотация: Автор в статье акцентирует внимание на таких предпосылках достижения взаимопонимания, как перцепция, эмпатия, готовность к интеракции, сформированности межкультурных компетенций. Особо подчеркивается роль социальных навыков, когнитивного компонента, эмпатических способностей в строительстве и развитии партнерских отношений, преодолении коммуникативных барьеров. Приведенные способы выстраивания доверительных партнерских отношений можно с полным основанием назвать средствами «народной дипломатии», обеспечивающей искренность и доверительность любого социального взаимодействия и делового сотрудничества.

Ключевые слова: социология, межкультурный менеджмент, социальные отношения, постиндустриальная цивилизация, взаимодействие, сотрудничество, бизнес-коммуникации, эмпатия, перцепция, рефлексия.

Annotatsiya: Maqola muallifi o‘zaro tushunishga erishish uchun idrok, empatiya, o‘zaro ta’sirga tayyorlik va madaniyatlararo kompetentsiyalarni shakllantirish kabi zarur shartlarga e’tibor qaratadi. Ijtimoiy ko‘nikmalar, kognitiv komponent va empatik qobiliyatlarning hamkorlikni o‘rnatish va rivojlantirish va muloqot to‘siqlarini bartaraf etishdagi roli alohida ta’kidlanadi. Ishonchli sheriklik munosabatlarini o‘rnatishning yuqoridagi usullarini haqli ravishda har qanday ijtimoiy o‘zaro munosabatlarda va ishbilarmonlik, hamkorlikda samimiylik va ishonchni ta’minlaydigan «ommaviy diplomatiya» vositasi deb atash mumkin.

Kalit so‘zlar: sotsiologiya, madaniyatlararo boshqaruv, ijtimoiy munosabatlar, postindustrial sivilizatsiya, o‘zaro ta’sir, hamkorlik, ishbilarmonlik aloqalari, empatiya, idrok, aks ettirish.

Abstract: the author of the article focuses on such prerequisites for achieving mutual understanding as perception, empathy, readiness for interaction, and the formation of intercultural competencies. The role of social skills, cognitive component, and empathic abilities in building and developing partnerships and overcoming communication barriers is especially emphasized. The above methods of building trusting partnerships can rightfully be called means of “public diplomacy”, ensuring sincerity and trust in any social interaction and business cooperation.

Keywords: *sociology, intercultural management, social relations, post-industrial civilization, interaction, cooperation, business communications, empathy, perception, reflection.*

ВВЕДЕНИЕ. Современный мир, вступивший в эпоху глобализации, диктует необходимость с качественно новых позиций переосмысления взаимодействия человеческих ценностей, как в политической и социально-экономической, так и в культурно-духовной сфере. Это должно служить основой для поднятия на новый уровень взаимопонимания и взаимодействия межгосударственных отношений. При этом в процессе формирования современной системы международных отношений одно из ключевых мест принадлежит межнациональному диалогу культур народов разных стран. В тоже время, в реальных условиях сегодняшнего мира, на фоне с прогрессивными темпами социально-экономического развития современной цивилизации с одной стороны и, с противоречивыми тенденциями геостратегических интересов отдельно взятых стран с другой, важным компонентом на современном этапе, выступает народная дипломатия, как один из факторов в деле укрепления межгосударственного диалога.

Диалог культурных ценностей по праву выступает важным связующим звеном в межгосударственных отношениях. Как свидетельствует история человечества, на протяжении многих веков она служила познанию разнообразия и самобытности духовных ценностей и самое главное, взаимному обогащению культур и сближению народов разных стран. Такие качества культурного обмена приобретает еще большее значение в современных условиях межгосударственного общения, выступая в роли, так называемой народной дипломатии.

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД.

Формирование современной системы межгосударственных отношений наступает с крушением мировой системы социализма и распадом бывшего Союзного государства. При этом для новых независимых государств, образовавшихся на постсоветском пространстве, наступила новая эра их взаимодействий. В сложившейся обстановке, для поддержания устойчивых отношений их сотрудничества,

наряду с политическим диалогом, особое значение придается сохранению и дальнейшему развитию межнационального диалога культур. Данный процесс можно увидеть на конкретных примерах формирования и развития народной дипломатии, установившихся между такими братскими странами, как Узбекистан и Азербайджан.

Узбекистан и Азербайджан на сегодняшний день представляют собой два независимых государства, которые в силу своего политического, социально-экономического и культурно-духовного потенциала занимают геополитическое и геостратегическое положение, соответственно в Центральной Азии и в Закавказье. А в основе межгосударственных отношений этих республик, лежат исходящие из глубины веков крепкие узы дружбы и братства, близость культур, языка, религии и традиций, общность исторически сложившихся духовных и гуманистических ценностей, связывающие народы двух стран.

Национальные лидеры двух братских республик, с первых дней обретения независимости при определении стратегии внутреннего развития страны, исходили из присущих для их народов позиций гуманизма и толерантности. При этом одним из первых шагов стало уделение особого внимания вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений. В частности, такая позиция нашло свое законодательное закрепление в Конституции Республики Узбекистан и других законодательных актах. «В Республике Узбекистан все граждане, – отмечается в Конституции, – имеют одинаковые права и свободы, равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, общественного положения»[1].

На сегодняшний день в Республике Узбекистан, в условиях мира, согласия, дружбы, и взаимного понимания проживают более 140 наций и народностей. Среди них имеются и представители азербайджанской диаспоры, которые составляют более 40 тысяч человек.

Причем все они имеют равные права и возможности для всестороннего развития своего этнического своеобразия, языка, обычаев и традиций, а также для взаимного обогащения. И что важно, для реализации культурно-духовного и интеллектуального потенциала представителей этнических групп, по инициативе руководства страны еще в 1992 г. был образован Республиканский интернациональный культурный центр. Основные функции этого центра заключались в оказании практической и методической помощи национальным культурным центрам, внося тем самым свой вклад в удовлетворение этнокультурных потребностей представителей различных наций и народностей, проживающих в Узбекистане.

Однако в последующем, для еще большей активизации государственной политики в повседневной жизни общества, направленной на развитие культуры толерантности и гуманизма, укрепление межнационального и межконфессионального взаимопонимания, были предприняты новые шаги. Указом Президента Республики Узбекистан от 19 мая 2017 года, на базе Республиканского интернационального культурного центра был образован Комитет по межнациональным отношениям и дружественным связям с зарубежными странами при Кабинете Министров Республики Узбекистан [2]. Основными его задачами определены:

- обеспечение межнационального согласия и толерантности в обществе, укрепление атмосферы дружбы и чувства единой большой многонациональной семьи;

- оказание содействия в сохранении и развитии самобытных национальных традиций, обычаев и обрядов представителей различных наций и народностей, проживающих в стране.

Благодаря такой политике руководства Республики Узбекистан, на сегодняшний день в стране успешно функционируют 137 национально-культурных центров. Среди них активную позицию занимает Азербайджанский культурный центр. Свою повседневную деятельность данный Центр, как и все другие, национально-культурные Центры, действующие в Узбекистане, ведет по трем направлениям. Первое – связано с сохранением

представителями нации, проживающих в Узбекистане своего родного языка, культуры, традиции, и оживлением связей с исторической Родиной. Второе – связано признанием ими Узбекистана своей настоящей Родиной. Третье – связано с совместным проживанием в дружбе и сотрудничестве с узбекским народом, изучением его языка, культуры и истории. И что важно, для активного проявления своих национальных отношений по этим трем направлениям, в национальных культурных Центрах созданы все необходимые условия.

Духовная и историческая близость народов Узбекистана и Азербайджана, их стремление к укреплению дружбы и сотрудничества, находит полное свое отражение при условиях формирования современной системы межгосударственных отношений. Важно заметить, что благодаря правильно избранному под руководством национальных лидеров двух стран стратегического курса внешней политики, 2 октября 1995 г. между Республикой Узбекистана и Азербайджанской Республикой были установлены дипломатические отношения [3].

Благодаря мудрой политике лидеров двух стран, с огромным успехом развиваются их взаимоотношения в культурно-гуманитарной сфере. Одним из ярких тому примеров служит то, что в марте 2004 г. в ходе официального визита Президента Азербайджанской Республики Илхома Алиева в Республику Узбекистан в Ташкенте был открыт памятник Низами Гянджави. В ходе этого визита были также открыты азербайджанский Культурный центр имени Гейдара Алиева и новое здание Посольства Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан. Примечательно то, что на их территории были установлены бюсты бывшему Президенту Азербайджана Гейдару Алиеву [3]. Более того, во время государственного визита Президента Азербайджанской Республики Илхома Алиева в Республику Узбекистан, состоявшегося 21-22 июня 2022 года, на одной из центральных скверов города Ташкента состоялось официальное открытие барельефа, посвященное памяти Гейдара Алиеву [4].

В свою очередь, в знак уважения и почитания культурно-духовных ценностей узбекского народа, в городе Баку установлен памятник Алишеру Навои и одна из улиц столицы Азербайджана названа в честь великого предка узбекского народа, ученого Мирзо Улугбека.

Вопросы развития культурно-духовных взаимоотношений между народами двух братских стран, является предметом отдельного обсуждения в ходе встреч глав государств. Ярким практическим подтверждением тому стал тот факт, что во время официального визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Азербайджанскую Республику в августе 2023 года при полной поддержке узбекской стороны, в городе Физули состоялось официальное открытие общеобразовательной школы имени Мирзо Улугбека, рассчитанный на 960 ученических мест[5].

ОБСУЖДЕНИЕ. Скреплению узы дружбы, братского сотрудничества и делу взаимного проникновения в духовный мир народов двух стран, огромный вклад вносит Общество дружбы «Узбекистан-Азербайджан». Данное общество, основанное в 1998 г. на основе специального указа Президента Республики Узбекистан, в настоящее время осуществляет свою деятельность на базе Ташкентского государственного педагогического университета имени Низами.

Основной целью Общества дружбы «Узбекистан - Азербайджан» является укрепление культурно-духовного, научного и образовательного обмена между народами двух братских стран. К числу основных задач входит широкая пропаганда культурно-духовных ценностей узбекского народа в братской Азербайджанской Республике. В тоже время одной из главных своих задач видит в широкой пропаганде достижений культуры азербайджанского народа среди широкой общественности Узбекистана.

В деле реализации поставленных целей и задач, Общество дружбы «Узбекистан-Азербайджан» тесно контактирует с Посольством Азербайджанской Республики в Республике Узбекистан, а также с Азербайджанским Культурным Центром имени

Гейдара Алиева в Узбекистане. На основе такого взаимодействия организуются встречные обмены делегациями, кроме того, ежегодно на совместной основе проводятся различные мероприятия, посвященные знаменательным датам и событиям в истории двух братских народов. Например, в июне 2014 года состоялась поездка представителей науки и культуры Узбекистан в Азербайджанскую Республику. Представительная делегация состояла из видных деятелей науки и культуры, членов Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан».

РЕЗУЛЬТАТЫ. Особенностью пребывания узбекской делегации стало то, что в ходе состоявшихся встреч в культурно-просветительских учреждениях Азербайджана, был обсужден круг вопросов, связанных с культурно-духовными достижениями, о проводимых работах по взаимному сближению представителей науки и искусства двух братских народов. Особое внимание было уделено перспективам культурно-духовного взаимообогащения и развития народной дипломатии между Узбекистаном и Азербайджаном[6]. А в январе 2024 года по инициативе правительства Узбекистана, в Азербайджане в широком масштабе были проведены «Дни науки и культуры Узбекистана». В рамках данного мероприятия состоялся широкий круг встреч между представителями науки и культуры двух стран. Но самое главное было выражено единодушное мнение о целесообразности организации взаимных поездок делегаций с проведением научных и культурных мероприятий, что будет способствовать взаимному проникновению в культурно-духовный мир дружественных народов.

Аналогичные мероприятия проводятся и в Узбекистане. Например, в мае 2023 года по инициативе Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан», на базе ТГПУ имени Низами с участием представительных гостей из Азербайджана была проведена Международная конференция, посвященная 100-летию юбилею национального лидера Азербайджана Гейдара Алиева. Кроме того ежегодно при содействии Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан» в различных организациях, учреждениях и вузах

страны организуются встречи с учеными, писателями и представителями культуры Азербайджана.

Важно заметить и то, что по инициативе Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан» и огромном содействии Азербайджанским Культурным Центром имени Гейдара Алиева в Узбекистане, во многих высших учебных заведениях страны созданы отдельные кабинеты «Азербайджанской культуры и литературы». Один из первых таких кабинетов был создан в 2013 году в Ташкентском государственном педагогическом университете имени Низами. Создание таких кабинетов способствуют лучшему восприятию среди молодежи особенностей национальной культуры и литературы азербайджанского народа. А для реализации планов стратегического партнерства, определенных главами двух государств, Общество дружбы «Узбекистан-Азербайджан» уделяет большое внимание на установления прямых контактов между высшими учебными заведениями Узбекистана и Азербайджана. Прямыми тому доказательствами являются достигнутые в декабре 2022 года Меморандумы сотрудничества между Ташкентским государственным педагогическим университетом имени Низами, с одной стороны и, Бакинским государственным университетом и Азербайджанским государственным педагогическим университетом с другой.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, в современном быстро меняющемся мире концептуальные идеи развития межнационального диалога культур находят свое полное воплощение в межгосударственных отношениях Республики Узбекистан и Азербайджанской Республики. Они, обладая

многовековой историей своей государственности, сквозь века пронеся присущие для их народов идеи гуманизма и толерантности, с идентичным образом культурно-духовной жизни, ярко демонстрируют роль народной дипломатии в деле укрепления межгосударственных отношений.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Конституция Республики Узбекистан. (Национальная база данных законодательства, 01.05.2023 г., №03/23/837/0241. www.lex.uz/docs/6445147)
2. Указ Президента Республики Узбекистан от 19.05.2017 г. №УП-5046 «О мерах по дальнейшему совершенствованию межнациональных отношений и дружественных связей с зарубежными странами»//Народное слово, 23мая, 2017г.
3. Текущий архив Министерства иностранных дел Республики Узбекистан (далее: ТА МИД РУз). Информационно-справочный материал Управления стран СНГ.
4. Нуриддинов Э.З., Адыгезалов А.Н. Узбекистан – Азербайджан: Исторический аспект культурно-духовного взаимосотрудничества братских народов. – Ташкент, “Renessans Press”. 2022. – С. 193.
5. Узбекистан – Азербайджан: дружеские и братские связи будут все больше развиваться // Народное слово. 24 августа 2023 года.
6. Текущий архив Общества дружбы «Узбекистан-Азербайджан». Отчет о деятельности общества за 2012 год. - Л. 3-5.
7. <https://www.azculture.uz/uz/bosh-sahifa.php>
8. <https://azerhistory.com/?p=36970>

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМДАГИ ДЕМОГРАФИК ЎЗГАРИШЛАР ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ

*Аллаберганов Шерали Йўлдашевич, Урганч давлат университети
Ёшлар билан ишлаш, маънавият ва маърифат бўлими бошлиғи,
(PhD)*

<https://orcid.org/0009-0003-8484-1332>

e-mail:

allaberganov.sherali7129@gmail.com

DEMOGRAPHIC CHANGES IN KHOREZM DURING THE SECOND WORLD WAR AND ITS CONSEQUENCES

*Allaberganov Sherali Yoldashevich, Head of the Department of Work
with Youth, Spirituality and Enlightenment of Urganch State
University, (PhD)*

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ХОРЕЗМЕ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

*Аллаберганов Шерали Юлдашевич, заведующий кафедрой работы
с молодежью, духовности и просвещения Ургенчского
государственного университета, (PhD)*

Аннотация: Ушбу мақолада Иккинчи жаҳон уруши йилларида Хоразм вилоятидаги демографик ўзгаришлар таҳлил қилинган. Мақолада эркаклар ва аёлларнинг ақлий ва жисмоний меҳнатдаги ҳиссалари фоиз ҳисобида кўрсатиб ўтилган. Республикада аҳолининг табиий ўсиши, тугилиши ва ўлимлар сони статистик ҳужжатлар асосида очиқ берилган. Уруш тўғрисида вилоятга аҳоли кўчириб келтирилиши натижасида турли хил эпидемик касалликлар пайдо бўлганлиги ва бу маҳаллий аҳолининг касалликларни юқтириб олишига ҳамда ўлимга сабаб бўлганлиги кўрсатиб ўтилган.

Калим сўзлар: Иккинчи жаҳон уруши, Хоразм, демография, аҳоли, тугилиши, ўлим, эркаклар, хотин-қизлар, эвакуация, фронт, ижтимоий ҳаёт.

Abstract: This article analyzes demographic changes in the Khorezm region during the Second World War. The article shows in percentage terms the contribution of men and women to mental and physical labor. Based on statistical documents, natural population growth and the number of births and deaths in the republic are revealed. It is shown that as a result of the relocation of the population to the region due to the war, various epidemic diseases arose, which led to illness and death of the local population.

Key words: World War II, Khorezm, demography, population, birth, death, men, women, evacuation, front, public life.

Аннотация: В данной статье анализируются демографические изменения в Хорезмской области в годы Второй мировой войны. В статье в процентном отношении показан вклад мужчин и женщин в умственный и физический труд. На основе статистических документов выявляется естественный прирост населения, число родившихся и умерших в республике. Показано, что в результате переселения населения в регион из-за войны возникли различные эпидемические заболевания, что привело к заболеванию и гибели местного населения.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Хорезм, демография, население, рождение, смерть, мужчины, женщины, эвакуация, фронт, общественная жизнь.

КИРИШ. Иккинчи жаҳон уруши тортилди. Бутун республика худудида фронтга бошланиши билан барча собиқ Иттифок сафарбарлик эълон қилинди. Албатта, Хоразм давлатлари қатори Ўзбекистон ҳам урушга вилояти аҳолиси ҳам ушбу сафарбарликдан

четда қолмади. Вилоятнинг мард, жасур ўғлонлари билан биргаликда хотин-қизлари ҳам фронтга кетиш истаги билан мудофаа ишлари бошқармаларига аризалар бера бошладилар. Иккинчи жаҳон уруши фронтларига вилоятдан жами 132 340 нафар йигит-қиз жўнаб кетди[1]. Шулардан ҳалок бўлганлар 35845 нафар, бедарак йўқолганлар 53058 нафар, ногирон бўлиб қайтганлар 13211 нафар, асир тушганлар 276 нафар, урушдан қайтиб келганлар 30450 нафарни ташкил қилади[2].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ. Уруш арафасида республикада аҳоли сони ва унда эркак ва аёллар нисбати, иктисодиётнинг турли соҳалари бўйича меҳнат қилган эр йигит ва хотин-қизлар тўғрисида бир қанча илмий нашрлар чоп қилинди. Шундай нашрлардан бири бу Х.Султонов бошчилигида нашрга тайёрланган “Ўзбекистон халқининг фашизм устидан қозонилган ғалабага қўшган ҳиссаси” [3], “Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида” [4] номли китоб-альбомлари алоҳида аҳамиятга эга бўлса-да, аммо бу китобларда вилоят аҳолиси тўғрисида алоҳида маълумотлар бериб ўтилмаган эди.

Иккинчи жаҳон уруши арафасида вилоят аҳолиси тўғрисида маълумот берувчи алоҳида тадқиқот иши яратилмаган бўлса-да, маълум маънода ушбу масалалар ва маълумотлар Г.И.Зайкониинг 1964 йилда нашр қилинган “Статистический сборник” тўпламида ўз аксини топган. Бундан ташқари, “Инқилоб куёши” ва “Хоразм ҳақиқати” газеталарининг 1939-1945 йиллардаги барча сонларида ушбу масалага оид маълумотлар бериб борилган. Вилоятдаги демографик масалаларга оид маълумотлар М.Матниёзовнинг Хоразм тарихи китобининг 2-жилдида ҳамда вилоят архиви фондларидаги ҳужжатларда келтирилган[5].

МЕТОДЛАР. Тадқиқотнинг услубий асосини объективлик ва тарихийлик принципи ташкил этади. Шунингдек, мақоладаги маълумотларни таҳлил этишда статистик усулдан ҳам фойдаланилди.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР. Иккинчи жаҳон уруши бошланиши арафасида Ўзбекистон аҳолиси 6 440 000 кишидан иборат бўлиб, ушбу аҳолининг 3 329 000 нафари эркаклар, 3 111 000 нафарини аёллар ташкил қилган. Уруш бошланиши арафасида эркаклар республика аҳолисининг 52%ини, аёллар 48%ини ташкил этган. 1939

йилда ўзбекистонликларнинг 86,2 %и жисмоний меҳнат билан, 13,8 %и ақлий меҳнат билан шуғулланганлар. Шундан эркакларнинг жисмоний меҳнатдаги улуши 83,1 % ни, ақлий меҳнатдаги улуши 16,9 % ни ташкил қилган бўлса, республика хотин-қизларининг жисмоний меҳнатдаги ҳиссаси 91,1 % ни, ақлий меҳнатдаги ҳиссаси 8,9 % ни ташкил этган[6]. Уруш йилларида оғир саноат соҳаси тармоқларида, жумладан металлургия, машинасозлик ва қишлоқ хўжалигининг оғир меҳнатли соҳаларида аёллар меҳнатидан ҳам кенг фойдаланила бошланган.

Иккинчи жаҳон уруши даврда Ўзбекистон аҳолиси этник таркиби деярли 100 га яқин миллат ва элат вакилларидан иборат бўлган. Шулардан энг кўп сонли миллатлар ўзбек, рус, татар, қозоқ, тожик, қорақалпоқ, корейс, еврей, украин, қирғиз, туркман миллатлари бўлиб, ушбу миллатлардан ўзбеклар 61,1%, руслар 13,5 %, татарлар 5,4%, қозоқлар 4,9%, тожиклар 3,8%, қорақалпоқлар 2%, корейслар 1,7%, еврейлар 1,2%, украинлар 1,1%, қирғизлар 1,1%, туркманлар 0,7%ни ташкил этган.

1939 йилда Олий ва ўрта махсус таълим олганлар республика бўйича 270 000 кишини ташкил этган бўлса, шундан олий маълумотлилар 20 000 нафар, тугалланмаган олий, ўрта махсус, ўрта ва тугалланмаган ўрта маълумотлилар 250 000 нафарни ташкил этган[7].

Республикада Иккинчи жаҳон уруши йилларидаги статистик маълумотларга кўра ҳар йилги туғилиш сони ҳар 1000 нафар кишига нисбатан 33,6 нафарни ташкил қилган, бу республика аҳолиси сонига нисбатан ҳисоблаганда 216384 нафар кишини ташкил этган. Ўлим даражаси бўлса, ҳар 1000 нафар кишига нисбатан 13,2 нафарни ташкил қилган, бу республика аҳолиси сонига нисбатан ҳисоблаганда 85006 нафар кишини ташкил этган. Аҳолининг табиий ўсиши ҳар 1000 нафар кишига нисбатан 20,4 нафарни ташкил қилган, бу республика аҳолиси сонига нисбатан ҳисоблаганда 131376 кишини ташкил этган[8].

Иккинчи жаҳон уруши йилларида Хоразм вилояти аҳолиси эса 323 000 кишидан иборат бўлган. Вилоят аҳолисининг 11 %и шаҳарликлар, 89%ини қишлоқларда истиқомат қилувчилар ташкил қилар эди. Уруш бошланиши арафасида вилоятдаги шаҳарликлар 37 000 кишини, қиш-

лоқларда истиқомат қилувчилар 286 000 кишини ташкил этган. Шу даврда Урганч шаҳри вилоят маркази бўлиб 22 000 киши истиқомат қилган[9].

Агар 1940 йилда республика саноатида банд бўлган аёллар 34 %ни, ишчи ва хизматчи аёллар сони республика ишчиларининг 40,7%ини ташкил этган бўлса, бу кўрсаткич совет ҳокимияти ва коммунистик партия томонидан олиб борилган мажбурий сиёсат туфайли 1942-йилга келиб 54,9 %ни ташкил этган, шу йилнинг охирида хотин-қизлар республика йирик саноат корхоналари меҳнат ресурсларининг 63,5%ини ташкил этиб, халқ хўжалигида ҳал қилувчи роль ўйнаган[10].

1940 йилда қишлоқ хўжалигида ишловчи колхозчилар сони таркибида аёллар 45 фоизни, 1943 йилга келиб бу кўрсаткич 65,3 фоизни ташкил қилган. Шу билан бирга, колхозларда ишлайдиган аёллар учун шароитларни яхшилаш борасида ҳам бир қатор ишлар амалга оширилди. 1943 йилга келиб вилоятда 35 минг болага мўлжалланган 624 болалар боғчалари ташкил этилди[11].

Уруш йилларида Хоразм вилоятига ҳам, эвакуация қилинган аҳоли 1941 йилнинг иккинчи ярмидан бошлаб кўчириб келтирила бошланди. 1941 йил 1 декабрда вилоятнинг шаҳар ва туманларига Украина, Белоруссия, Молдавия ва Польшадан жами 4617 киши келиб, жойлаштирилди [12]. Вилоятга уруш бўлаётган ҳудудлар аҳолисининг эвакуация қилиниши натижасида юқумли ва эпидемик касалликлар пайдо бўла бошлади. Натижада, санитария-эпидемиология хизмати тармоғи кенгайтирилди, аҳоли пунктлари ободонлаштирилди ва кўкаламзорлаштирилди, юқумли касалликлар ва эпидемиялар хавфининг олдини олиш учун тегишли санитария-гигиена шароитлари яратилди[13].

ХУЛОСАЛАР. Иккинчи жаҳон уруши давридаги демографик ўзгаришлар натижасида бутун республикадаги каби вилоятда ҳам аҳоли сони кескин камайди, кўчириб келтирилган аҳоли билан бирга кириб келган юқумли касалликлар ҳам ёш болалар ва кексалар ўлимининг кўпайишига олиб келди. Бундан ташқари, саноат корхоналарида, оғир меҳнат талаб қиладиган соҳаларда, қишлоқ хўжалигининг эркаклар меҳнатида асосланган чорвачилик, ғаллачилик, боғдорчилик, полизчилик каби соҳаларида кадрлар

етишмовчилиги юзага келди. Меҳнат заҳираларининг етишмаслиги сабабли ёш болалардан ишчи сифатида фойдаланилди. Нафақадаги қариялар ишга қайтарилди. Чунки иқтисодийнинг барча жабҳаларида меҳнат фаолиятини тўхтатиш мумкин эмас эди. Шу сабабли ёшлар, хотин-қизлар ва қариялар тинмасдан кечаю-кундуз ишладилар. Меҳнатдан бош тортганлар тегишли жазоларга тортилди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Аллаберганов Ш., Жуманиязова Ф. Хоразмликларнинг фашизм устидан қозонилган буюк ғалабага қўшган ҳиссалари. Фото-альбом. 2024 йил. – Б. 210.
2. Хоразм вилояти Мудофаа Ишлари Бошқармаси архиви фонди. 2021 йил декабрдаги ҳисоботи. Б.1.
3. O‘zbekiston xalqining fashizm ustidan qozonilgan g‘alabaga qo‘shgan hissasi [Albom]: kitob-albom/nashr uchun mas‘ul X.Sultonov; tuzuvchilar Saidolimov S., Raximov M., Sagdullayev K., Nazarov R., Bobojonov X. – T.: O‘zbekiston, 2020. – 320 b;
4. Ўзбекистон Иккинчи жаҳон уруши даврида [Альбом]: китоб-альбом/нашр учун мас‘ул Х.Султонов; тузувчилар С.Саидолимов, К.Саъдуллаев, Ҳ.Бобожонов, Д.Аберкулов. – Т.: “Ўзбекистон”, 2021. – 288 б; O‘zbekiston Ikkinchi jahon urushi davrida [Albom]: kitob-albom/nashr uchun mas‘ul X. Sultonov; tuzuvchilar S. Saidolimov, K.Sa‘dullayev, H.Bobojonov, D.Aberkulov. – T.: O‘zbekiston, 2022. – 352 b.
5. Матниёзов М. Хоразм тарихи. Урганч. 1997. 2-жид.
6. Г.И.Зайко. Советский Узбекистан за 40 лет. Статистический сборник. – Ташкент: “Ўзбекистон”, 1964. – С.14.
7. Зайко Г.И. Статистический сборник.
8. Зайко Г.И. Статистический сборник.
9. Жуманиязова Ф. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Хоразм вилояти хотин-қизлари ҳаёти ва фаолияти. Тарих ф.ф.д. дис. автореферати. 2024. –Б. 56.
10. O‘zRPAА. R-58-fond, 19-ro‘uxat, 885- yig‘ma jild, 3-varaq.
11. Узбекская ССР в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). Т. 2. – С. 124.
12. Ф.Жуманиязова. Иккинчи жаҳон уруши йилларида Хоразмга эвакуация қилинган аҳоли ва болаларга кўрсатилган инсонпарварлик ёрдами. Хоразм Маъмун академияси ахборотномаси. - 8/3.2022. – Б.115.
13. Хоразм вилояти давлат архиви. Фонд-745, опис-1, дело-5, варақ-18.

“INSON – JAMIYAT – DAVLAT” IYERARXIYASIDA DAVLAT XIZMATCHISI KASBIY MA’NAVIYATINING ROLI

*Ismailov Dilshod Baxriddinovich, Respublika Ma’naviyat va ma’rifat
markazi huzuridagi Ijtimoiy-ma’naviy tadqiqotlar instituti mustaqil
tadqiqotchisi*

THE ROLE OF PROFESSIONAL SPIRITUALITY OF A CIVIL SERVANT IN THE HIERARCHY “MAN – SOCIETY – STATE”

*Independent researcher at the Institute of Social and Spiritual
Research at the Republican Center for Spirituality and Education*

РОЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДУХОВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО В ИЕРАРХИИ «ЧЕЛОВЕК – ОБЩЕСТВО – ГОСУДАРСТВО»

*Независимый исследователь института социально-духовных
исследований при Республиканском центре духовности и
просвещения*

Аннотация: В данной статье научно анализируются мнения о профессиональной духовности государственных служащих в иерархии «Человек – общество – государство». Также при реализации отношений «Человек – общество – государство» особое внимание уделяется вопросам, тесно связанным с кадровой политикой, подготовкой и поддержкой квалифицированных кадров для оказания государственной гражданской служб.

Ключевые слова: страна, общество, духовность, «Человек – общество – государство», государственная гражданская служба, государственный служащий, профессиональная духовность.

Annotation: This article scientifically analyzes opinions on the professional spirituality of civil servants in the hierarchy “person – society – state”. Also, when implementing the relationship “Man – Society – State”, special attention is paid to issues closely related to personnel policy, training and support of qualified personnel for the provision of public civil service.

Keywords: country, society, spirituality, “Man - society – state”, state civil service, civil servant, professional spirituality.

Annotatsiya: Mazkur maqolada “Inson – jamiyat – davlat” iyerarxiyasida davlat xizmatchisining kasbiy ma’naviyati haqidagi fikrlar ilmiy jihatdan tahlil etilgan. Shuningdek, “Inson – jamiyat – davlat” munosabatlarini amalga oshirishda kadrlar siyosati bilan chambarchas bog’liq masalalar, davlat fuqarolik xizmatini ko’rsatish bo’yicha malakali kadrlarni tayyorlash va qo’llab-quvvatlashga e’tibor qaratilgan.

Kalit so’zlar: mamlakat, jamiyat, ma’naviyat, “Inson – jamiyat – davlat”, davlat fuqarolik xizmati, davlat xizmatchisi, kasbiy ma’naviyat.

<https://orcid.org/0009-0001-0702-4836>

e-mail:
dilshod6004@mail.ru

KIRISH. Har bir inson, u jamiyatda qanday o‘rin egallaganidan qat’iy nazar qadri bo‘lishni, hurmat qilib, hurmat ko‘rishni istaydi. Bu — isbot talab qilmaydigan haqiqat. Inson qadri insonga munosabatda ko‘rinadi. Shaxsning huquq, manfaat va ehtiyojlariga yuqori baho berilishi, uning har tomonlama e‘zozlanishi, undan vaqtni, mablag‘ni, mehnatini ayamalikda inson qadri bo‘y-basti bilan namoyon bo‘ladi.

Muhimi, insonga o‘zgarishlarni amalga oshiruvchi vosita deb emas, o‘zgarishlar maqsadi sifatida munosabatda bo‘lish talab etiladi. Boshqacha aytganda, “Inson davlat uchun emas, davlat inson uchun”. Shu nuqtayi nazardan, yangi bosqichdagi barcha xatti-harakatlarimiz “Inson qadri” g‘oyasi mantig‘iga bo‘ysundiriladi.

“Inson qadri” shunchaki chiroyli so‘z emas, mubolag‘a ham, bo‘rttirish ham yo‘q bu tushunchada. Aslida “qadr” so‘ziga “qimmat” so‘zi qo‘shib ishlatiladi. Shu jihatdan, inson qadri bebaho va muqaddasdir. “Albatta, inson qadri biz uchun qandaydir mavhum, balandparvoz tushuncha emas. Inson qadri deganda, biz, avvalo, har bir fuqaroning tinch va xavfsiz hayot kechirishini, uning fundamental huquq va erkinliklarini ta‘minlashni nazarda tutamiz. Inson qadri deganda, biz har bir fuqaro uchun munosib turmush sharoiti va zamonaviy infratuzilma tashkil etishni, malakali tibbiy xizmat ko‘rsatish, sifatli ta‘lim, ijtimoiy himoya tizimi, sog‘lom ekologik muhit yaratib berishni tushunamiz” [1;78].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Maqola mavzusi uchun “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, Prezident Sh.Mirziyoyevning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyoti strategiyasi” nomli asari, nutqlari va ma‘ruzalari manba sifatida tanlangan. Inson, ijtimoiy davlat, ma‘naviyat, kasbiy ma‘naviyati, targ‘ibot masalalarida M.Quronov, S.Otamuratov, Q.Nazarov, Q.Quronboyev, M.Xoliyarova, B.Jo‘raquziyev kabi taniqli olimlarning ilmiy tadqiqotlar olib borishgan.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev ta‘kidlaganidek, “Eng muhim vazifamiz – mamlakatimizda tinchlik va farovonlikni mustahkamlash, odamlarni, xalqimizni hayotdan rozi qilishdan iborat. Buning uchun el-

yurtimiz avvalo biz rahbarlarning faoliyatidan rozi bo‘lishi kerak. Buning uchun har bir rahbar o‘z aravasini o‘zi tortishi, o‘z sohasidagi ishlarning ahvoli uchun o‘zi shaxsan javob berishi kerak. Shundan keyin jamiyatimizda o‘zgarish bo‘ladi, rivojlanish bo‘ladi”[1;78]. Ushbu metodologik yondashuv mamlakatimizda rahbar kadrlarga xalq ishonchi ortishiga, boshqaruv faoliyatining samaradorlik darajasiga, amalga oshirilayotgan islohotlarning natijadorligiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi muqarrar.

NATIJALAR. Yurtimizdagi barcha islohotlarning markaziga inson qo‘yiladi, unga barcha o‘zgarishlarning mezon sifatida qaraladi, yangilanishlar inson uchun, unga munosib hayot sharoitini yaratish maqsadida amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitusiyasida davlatchilik qadriyatlarini demokratik, ijtimoiy, huquqiy davlat talablaridan kelib chiqib, “Inson – jamiyat – davlat” tamoyili asos topgan. Ushbu tamoyil asosida hududlarni ijtimoiy-iqtisodiy, madaniy va ma‘rifiy rivojlantirish bo‘yicha alohida-alohida dasturlar ishlab chiqilmoqda. Har bir tarmoq va hudud bo‘yicha qabul qilingan dasturlar ijrosi yuzasidan rahbarlarning hisobot berish tizimi izga tushdi. Buning natijasida “Inson – jamiyat – davlat” munosabatlarida vertical munosabatlardan gorizontal munosabatlarga o‘tildi. Inson, uning hayoti, farovonligi mamlakatning eng katta boyligi sifatida e‘tirof etildi. Davlat inson manfaat-ehtiyojlarini qondirishni o‘zining ustuvor vazifasi deb bilmoqda, jiddiy loyihalarni amalga oshirishda unga kuchli sherik sifatida murojaat qilmoqda, muammolarning yechimini topishda uning ekspertlik salohiyatiga tayanmoqda.

“Inson – jamiyat – davlat” iyerarxiyasining gumanistik mohiyati inson va uning farovonligiga markaziy ahamiyat berilishini, jamiyat va davlat inson manfaatlari yo‘lida mavjud bo‘lib, uning huquqlari, erkinliklari va farovonligini ta‘minlashini anglatadi.

Ushbu iyerarxiya davlat va jamiyat shaxsning manfaatlari va ehtiyojlariga xizmat qilish uchun mavjud va uning gumanistik mohiyati quyidagi asosiy jihatlarida namoyon bo‘ladi:

1. **Markazdagi odam:** inson ushbu iyerarxiyaning markazi hisoblanadi va uning qadr-

qimmati, huquqlari va farovonligi eng muhim qadriyatlar sifatida tan olinadi. Gumanizm shaxsga va shaxs erkinligiga hurmatni ta'kidlaydi.

2. **Jamiyat atrof-muhit sifatida:** jamiyat odamlar o'zaro ta'sir qilishi, hamkorlik qilishi va rivojlanishi mumkin bo'lgan muhit sifatida qaraladi. Ushbu iyerarxiyada jamiyat jamiyat a'zolarining ehtiyojlarini ta'minlash, ijtimoiy qo'llab-quvvatlash va birdamlik uchun sharoit yaratadi.

3. **Davlat vosita sifatida:** Davlat qonun va tartibni ta'minlash, fuqarolarning huquqlari va adolatini himoya qilish uchun jamiyat tomonidan yaratilgan vosita sifatida qaraladi. Davlat shaxs va jamiyat manfaatlariga xizmat qilishi, uning vazifalari farovonlik va adolatni ta'minlashga qaratilgan bo'lishi kerak.

Ushbu gumanistik konsepsiya jamiyatdagi kuch va resurslardan inson manfaatlarini va ehtiyojlarini hisobga olgan holda foydalanish kerakligini, inson hayoti va qadr-qimmati daxlsiz qadriyatlar ekanligini anglatadi. Gumanistik iyerarxiya fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga, shuningdek, ijtimoiy adolat va tenglikni ta'minlashga e'tibor beradigan Davlat va huquqiy tizimlarning ko'plab modellari uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

MUHOKAMA. "Inson – jamiyat – davlat" munosabatlarini amalga oshirish kadrlar siyosati bilan chambarchas bog'liq. Zero, kadrlar siyosatida o'zgarish qilmasdan turib, boshqa sohalardagi islohotlarda muvaffaqiyat qozonish mumkin emas. Negaki, taraqqiyotning bugungi bosqichida inson omili belgilovchi rol o'ynamoqda.

Shu bilan birga, har qanday strategik hujjatning ro'yobi ham, avvalo, davlat fuqarolik xizmatchilarining ishga munosabatiga, mehnat unumdorligining samarasiga bog'liq bo'ladi. Ayni shu jarayonda, **O'zbekiston Respublikasining** "Davlat fuqarolik xizmati to'g'risida"gi **Qonuni** qabul qilindi [2]. Bu qonunning tashkil etilishining maqsadi ham davlat boshqaruvining samarali, adolatli va intizomli mas'uliyat tizimini ta'minlash, davlat fuqarolik xizmatini ko'rsatish bo'yicha malakali kadrlarni tayyorlash va qo'llab-quvvatlash, davlat fuqarolik xizmatchisining qonuniy vakolatlarini belgilash va huquqiy maqomini mustahkamlashni o'z ichiga olgan.

Qonunda davlat xizmatchisi kasbiy ma'naviyati "**Davlat fuqarolik xizmatchilarining**

odob-axloq qoidalari — davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan rioya etilishi shart bo'lgan odob-axloq normalari majmuiga doir talablar"i [2] belgilab qo'yilgan.

2017-yilda oliy ta'lim muassasalari uchun tayyorlangan "Davlat xizmatchisi etikasi va imiji" o'quv qo'llanmasida davlat xizmatchisiga shunday ta'rif beriladi: "Davlat xizmatchisi deganda, davlat organlarining huquqlarini ro'yobga chiqarish bo'yicha tashkiliy-boshqaruv funksiyalarini bajaruvchi, fuqarolar uchun huquqiy oqibatlarni keltirib chiqaruvchi yuridik ahamiyatga ega bo'lgan harakatlarni amalga oshiruvchi shaxs nazarda tutiladi. Mansabdor shaxslarda siyosiy xislatlar bilan bir qatorda axloqiy fazilatlarni shakllantirish zaruriy holdir. Axloqiy barkamollik davlat xizmatidagi xodimlarning ishbilarmonlik sifatlaridan biri hisoblanadi"[3;4].

Ko'rinib turganidek, shaxsiy ma'naviy-axloqiy fazilatlar davlat xizmatida muhim rol o'ynaydi, chunki, ular davlat xizmatchilarining samaradorligi va professionalligiga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Davlat xizmatida muvaffaqiyatli martaba uchun muhim bo'lgan ba'zi asosiy shaxsiy fazilatlar:

1. **Halollik:** Davlat xizmatchilari halol va ishonchli bo'lishi kerak. Ularning harakatlari va qarorlari axloq normalari va qonun hujjatlariga muvofiq bo'lishi kerak.

2. **Kasbiy javobgarlik:** Davlat xizmatchilari o'z vazifalarini yuqori darajada mas'uliyat bilan bajarishlari, eng yaxshi natijalarga intilishlari va kasbiy standartlarga rioya qilishlari kerak.

3. **Tahliliy ko'nikmalar:** tahlil qilish va tanqidiy fikrlash qobiliyati faktlar va ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish uchun muhimdir.

4. **Muloqot qobiliyatlari:** Davlat xizmatchilari turli manfaatdor tomonlar, shu jumladan fuqarolar, hamkasblar va rahbarlar bilan samarali muloqot qilishlari kerak.

5. **Yetakchilik:** menejerlar yoki menejerlar rovida davlat xizmatchilari jamoani boshqarish va ilhomlantirish qobiliyatiga ega bo'lishi kerak.

6. **Moslashuvchanlik:** Davlat xizmatlari ko'pincha o'zgaruvchan sharoitlarga va yangi muammolarga duch keladi. O'zgarishlarga moslashish va ularga tezda munosabat bildirish qobiliyati muhim sifatdir.

7. **Maxfiylik:** Davlat xizmatchilari ko‘pincha maxfiy ma‘lumotlarga ega va maxfiylikni saqlash qobiliyati juda muhimdir.

8. **Etika:** davlat xizmatchilari uchun yuqori axloqiy me‘yorlarga rioya qilish va manfaatlar to‘qnashuvidan qochish muhimdir.

9. **Hamkorlik qilish qobiliyati:** Davlat xizmatchilari umumiy maqsadlarga erishish uchun jamoada ishlashga va boshqa organlar bilan hamkorlik qilishga tayyor bo‘lishi kerak.

10. **Stressga chidamlilik:** Davlat xizmatchilari yuqori darajadagi stress va bosimga duch kelishi mumkin, shuning uchun stressni boshqarish va xotirjamlikni saqlash qobiliyati muhimdir.

Ushbu fazilatlar davlat xizmatchilariga o‘z vazifalarini yanada samarali bajarishga yordam beradi, davlat xizmatlarini sifatli ko‘rsatishni ta‘minlaydi va davlat muassasalariga bo‘lgan ishonchni mustahkamlaydi. Tadqiqotchi Mahbuba Xoliyarova ta‘kidlaganidek; “Davlat xizmatchisi – davlat va millatning yuzi hisoblanadi. Davlatning muvaffaqiyatli faoliyat yuritishida muhim rol o‘ynaydi. Inson ma‘naviy-axloqiy meyorlar bilan yoshligidan uzviy bog‘langan bo‘ladi. Bola yoshligidan ta‘lim-tarbiya jarayonida sayqallana borishi natijasida jamiyatning bir a‘zosi shaxs sifatida shakllanadi. Bu shakllanish natijasida u jamiyatdagi ijtimoiy munosabatlarda ishtirok etuvchi jamiyatning bir bo‘lagiga aylanib ulguradi. Ana shunday shaxs maqomiga ega kishilar davlat xizmatida faoliyat olib borishlarida belgilangandan tashqari ularning alohida xususiyatlari mavjud bo‘lishini unutmazlik lozim” [4;201].

XULOSA. Davlat fuqarolik xizmatchisi qiyofasini belgilashda asosiy mezonlardan bo‘lgan yuksak ma‘naviyat, mas‘uliyat va madaniyatlilik

darajasi ham muhim o‘rin tutadi. Bu nafaqat bugungi global davrning taqozosi, balki O‘zbekistonning buyuk kelajagini ta‘minlay oladigan, unga xizmat qilishga qodir bo‘lgan davlat xizmatchisi tushunchasining mazmun-mohiyatini belgilovchi omil hisoblanadi. Shu bois zamonaviy rahbar xodim barcha fazilatlar bilan o‘z jamoalariga yetakchi, fidoyi, namuna, o‘rnak va ibrat bo‘la olishi shart.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat‘iy tartib-intizom va shaxsiy javobgarlik – har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo‘lishi kerak. – T.: O‘zbekiston, 2017. –B.78.
2. O‘zbekiston Respublikasining “Davlat fuqarolik xizmati to‘g‘risida”gi O‘RQ-788-son Qonuni // Qonunchilik ma‘lumotlari milliy bazasi, 09.08.2022-y., 03/22/788/0723-son; 29.11.2023-y., 03/23/880/0905-son.
3. Muhammadjonova L. Davlat xizmatchisi etikasi va imiji. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent.: Universitet, 2017. – B.4.
4. Xoliyarova M. Davlat xizmatchilarining ma‘naviy qiyofasi (Prokuratura organlari xodimlari misolida) // O‘zMU xabarlar. – 2024. – №. 1.1. – C. 200-203.
5. Jo‘raquziyev B. Yangi O‘zbekistonda “Inson–jamiyat–davlat” tamoyilining qaror topishi xususida // Farg‘ona davlat universiteti. – 2023. – №. 5. – C. 26-26.
6. Baxriddinovich I.D. “Inson–jamiyat–davlat” tamoyilini amalga oshirish-barqaror taraqqiyot omili // Ustozlar uchun. – 2024. – T. 57. – №. 4. – C. 128-130.
7. Ризаев И.И., Хаккулов Н.К. Влияние цифровой культуры на неприкосновенность жизни человека в обществе // Оргкомитет. – 2023. – C. 342.

ZIYO GO'KALPNING "TO'G'RI YO'L" ASARIDA IJTIMOIY VA SIYOSIY TAMOYILLAR

*Xamdamov Erkin Ibodullayevich, Toshkent viloyati Parkent tumani
9-sonli umumiy o'rta ta'lim maktabi direktori*

SOCIAL AND POLITICAL PRINCIPLES IN ZIYA GOKALP'S WORK "THE RIGHT WAY"

*Khamdamov Erkin Ibodullayevich, director of general secondary
school № 9, Parkent district, Tashkent region*

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ ЗИЁ ГОКАЛПА «ПРАВИЛЬНЫЙ ПУТЬ»

*Хамдамов Эркин Ибодуллаевич, директор
общеобразовательной средней школы №9 Паркентского
района Ташкентской области*

[https://orcid.org/
0009-0003-0761-964X](https://orcid.org/0009-0003-0761-964X)

e-mail:

hamdamoverkin5@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqola mashhur turk faylasufi Ziyo Go'kalp ijodiga mansub "To'g'ri yo'l" asarida keltirilgan ijtimoiy va siyosiy tamoyillar tahliliga bag'ishlangan bo'lib, unda XX asrning ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy va siyosiy muammolari tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada jamiyatga xos muammolarni bartaraf etishda Ziyo Go'kalpning ijtimoiy-falsafiy tendensiyalarining ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Ziyo Go'kalp, "To'g'ri yo'l", jamiyat, tamoyil, ijtimoiy tamoyillar, siyosiy tamoyillar, siyosiy tizim, davlat boshqaruvi.

Abstract: This article is devoted to the analysis of the social and political principles presented in the work "The Right Way" (To'g'ri yo'l) by the famous Turkish philosopher Ziya Gokalp, in which the social, economic, spiritual and political problems of the 20th century analyzed. Also, the article reveals the significance of Ziya Gokalp's socio-philosophical tendencies in solving problems specific to society.

Keywords: Ziya Gokalp, "The Right Way", society, principle, social principles, political principles, political system, state administration.

Аннотация: Данная статья посвящена анализу социально-политических принципов, представленных в произведении «Правильный путь» известного турецкого философа Зиё Гокалпа, в которой анализируются социальные, экономические, духовные и политические проблемы XX века. Также в статье раскрывается значение социально-философских тенденций Зиё Гокалпа в решении проблем, специфических для общества.

Ключевые слова: Зиё Гокалп, «Правильный путь», общество, принцип, социальные принципы, политические принципы, политическая система, государственное управление.

KIRISH. Buyuk mutafakkir, olim, faylasuf, o'z davrining yetuk bilimdoni Ziyo Go'kalpning ijtimoiy-siyosiy qarashlarini o'rganish, uning jamiyat hayotida tutgan o'rnini tadqiq qilish juda ham katta ahamiyat kasb etadi. Chunki faylasuf insoniyat paydo bo'lganidan hozirgi kungacha ham muhim hisoblangan erkinlik, tinchlik, adolat kabi umuminsoniy qadriyatlar haqida orzu qilgan, buning uchun o'z imkoniyatlari darajasida kurashgan. Ziyo Go'kalpning "To'g'ri yo'l" asari va undagi tamoyillar orqali, faylasufning o'z millatini

yuqori cho'qqiga olib chiqishni va shu yo'l orqali jahon miqyosida turk xalqining o'z o'rniga ega bo'lishini orzu qildi.

Ziyo Go'kalp o'zining "To'g'ri yo'l" asarida jamiyat haqida, unda mavjud bo'lgan sohalar borasida, siyosiy tamoyillarning turlari va farqli jihatlarini batafsil bayon etadi. Jamiyat sohalarini, tamoyillarini u bir qancha qismlarga bo'lgan holda o'rganish mumkinligini, ularni avval 9 ga va keyinchalik tadqiqot ishlari natijasi o'laroq, bu

ko'rsatgichlarni uch, to'rt barobar yuqoriroq ekanligini ta'kidlaydi[1].

Ziyo Go'kalp falasafasini o'rganar ekanmiz, uning nihoyatda serqirra inson ekanini ko'ramiz. Ziyo Go'kalpning ijtimoiy-siyosiy qarashlari u qatnashgan, boshidan kechirgan siyosiy voqealar, missiyalari, davlat to'ntarishlari va urushlarning xulosalangan natijalaridir. Ziyo Go'kalpning ijtimoiy-siyosiy qarashlari ko'p jihatlar bilan Yangi davr Yevropasida tug'ilgan g'oyalar va ta'limotlardan avval, birinchi bo'lib ilgari surilganligi bilan o'ziga xos xususiyatga ega.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR.

Ziyo Go'kalpning "To'g'ri yo'l" asarida siyosiy tamoyillar, ma'muriy (boshqaruv) tamoyillar, diniy tamoyillar, huquqiy tamoyillar, adliya tamoyillari, iqtisodiy tamoyillar, moliyaviy tamoyillar, obodonlashtirish tamoyillari, maorif tamoyillari, ijtimoiy yordam tamoyillari, ijtimoiy-siyosiy tamoyillar, harbiy tamoyillar haqida tahlillar keltirilgan. Bu tamoyillarning ba'zilar o'z navbatida yana bir qancha kichik tamoyillarga bo'linadi. Shuning bilan birga, Ziyo Go'kalp siyosiy tamoyillarni keng yoritib berishga harakat qilgan. Jumladan, siyosiy tamoyillarni ikki katta guruhga ajratadi va shunday deydi: "Siyosiy tamoyillar, o'z navbatida ikki tamoyilga, ichki va tashqi siyosat tamoyillariga bo'linadi. Ichki siyosat: ichki siyosatning asosi millat, shaxs bo'lib, hududidan ozod bo'lib, o'z-o'zini boshqara olishini va bu holat orqali o'z millatini, tug'ilgan joy va makonini asrashi va har tomonlama buyuk millat maqomini olishiga sababchi bo'lishi darkor"[1]. Demak, ichki siyosat orqali xalqning ma'naviy boyishiga turtki bo'luvchi xususiyatlarni ro'yobga chiqarish va bu orqali esa, insonlarning o'z tug'ilib o'sgan joyiga nisbatan o'zining fidoyiligini namoyon qilishi kerak.

Ziyo Go'kalp o'zining "To'g'ri yo'l" asari orqali, jamiyat hayotini yangilash, insonlarning yaxshi yashashlari uchun Yevropadagi tizimning eng maqbul variantlaridan foydalangan holda jamiyatga tatbiq etish va bu yo'l orqali insonlarning yaxshi yashashlari uchun barcha sharoitlar yaratish tarafdori bo'lgan. Demak, hozirgi kundagi jarayonlarning bu darajaga yetishishiga ozgina bo'lsa-da, Go'kalpning ta'siri bordir[3].

MUHOKAMA. Ziyo Go'kalp o'zining "To'g'ri yo'l" asarida davlat boshqaruvida boshqaruvchining

xususiyatlari borasida quyidagi fikrlarni keltiradi: "Turkiya Millat Majlisida shu narsa ta'kidlandiki, hech bir shaxs shiddat va tezkorlik asosida davlatni boshqarmasligi kerak. Chunki, bu holatda xalq taqdiri va xalq fikrini bilgan holda, zo'rlik bilan emas, tarbiyaviy muhit orqali boshqarmoq darkor. Biz shu yo'l, shu g'oya, shu siyosat orqaligina jahon e'tirofiga sazovor bo'lamiz. Bu esa, bizning sharafimizdir. Buning uchun biz birgalikda harakat qilmog'imiz kerak. Biz bir millat vakili bo'lib, qayerda bo'lmaylik, bir millat vakili ekanligimizni unutmaylik. Masalan, bir arab "Tabiatim turklarga o'xshash bo'lsa-da, lekin millatim arabdir, degan edi[1]. Demak, davlat boshqaruvida har bir shaxs, yurt manfaati va xalq farovonligini ko'zlab ish olib borsa, bunda shu millat uchun jon kuydirsa, bunday shaxsni millat qahramoni deb ta'riflaymiz... Agar biz bir millat vakili bo'lib bir-birimizni himoya qilsak, bu vatanning siyosiy birdamligini, axloqimiz, vijdonimiz va milliy madaniyatimiz naqadar ulug'ligidan dalolat beradi. Bil'aks, aql va mantiq doirasida harakat qilish uchun ko'proq ruhiyatni mustaqil charxlash darkor. Aql va mantiq siyosiy boshqaruv hokimiyatini yuqori cho'qqiga olib chiqadi"[1].

Ziyo Go'kalp buyuk fransuz faylasufi Alfred Fouilleening (1838-1912) falsafiy fikrlaridan quvvatlanib, mantiqqa "hokimlar hokimi", deya ta'riflaydi. Bu esa har bir siyosiy tamoyilda mantiqiy fikrlarni qo'llagan holda ish olib borishni ta'kidlaydi. Shu o'rinda davlatning qudratli bo'lishiga har bir yaratiladigan qonunlarga alohida e'tibor bergan holda ish olib borishni ta'kidlaydi[1]. Bu jarayonni tatbiq etishda avvalambor quyidagi jarayonlarga e'tibor bermog'imiz kerak:

- tashqi kapitulyatsiya vakillar bilan birgalikda, imtiyozlarga ega bo'lgan muxojirlar;
- ichki kapitulyatsiya va imtiyozlarga ega bo'lgan shaxslar;
- saltanat, boyluk to'plashdan nafsini tiygan kishi;
- diniy siyosatga to'g'ri yondashish.

Mana shu to'rt jarayon mamlakatdagi tenglik va odillikni vujudga keltiruvchi holatga to'siq bo'ladi. Agar bunda to'g'ri yo'lni tanlasak, bizning yutug'imiz hisoblanadi. Tashqi siyosatdan esa, ijobiy va bizning xalq mentalitetiga mos keladigan siyosiy tamoyillardan foydalanish lozim[2].

Ziyo Go'kalp Yevropa va Amerika siyosiy boshqaruvlarini tahlil etib, shunday to'xtamga

keladi: “Bugungi kunda Yevropa va Amerika siyosatida ikki xil siyosiy boshqaruv tizimi mavjud. Amerikada “representativ” tizim bo‘lsa, Yevropada “parlamentarizm” tizimi mavjud. Bu ikki tizimning o‘ziga xos tomonlari mavjud. Siyosiy tamoyilimiz va boshqaruv tizimimizni shu ikki tamoyilning ezgu, yaxshi va o‘z xalqimizga to‘g‘ri, mos keladigan taraflaridan foydalangan holda lozim”[1]. Amerikaning tizimidan foydalangan holda “Tevhid-i kuva”, Yevropa tizimidan foydalangan holda esa, “Tevzini-i kuva” siyosiy tizimlarini joriy qilish, bu orqali g‘arb davlatlari bilan har tomonlama aloqadorlikni kuchaytirish tarafdori bo‘lgan Ziyo Go‘kalp, maqsadi xalqni bir g‘oya asosida birlashtirish va tenglikni ta‘minlagan holda to‘g‘ri siyosat olib borish bo‘lgan.

NATIJARLAR. Ziyo Go‘kalp diniy tamoyillar haqida ham o‘z qarashlarini ilgari surgan. Islom dinida namoz jamoat bilan o‘qiladi va jamoatda imomga iqtido qiladi. Bu imomni jamoatning o‘zi saylaydi. Bu insonlarning bir-biriga bo‘lgan ishonchidan dalolatdir. Har bir imom namozdan oldin o‘z jamoasini ruhiy tetiklik va birdamlikka chorlaydi. Demak, namoz o‘qirkanmiz, jamoatni boshida turgan imomga iqtido qilamiz. Yer yuzidagi barcha musulmonlar shu holatda bir-biriga ishongan holda birlashsa, insonlar orasidagi ahillik, mehr-muruvvat, ishonch ortadi.

Idoraviy-boshqaruv tamoyillariga ko‘ra, viloyatning mahalliy holatini ma‘naviy jihatlarini va boshqaruvchilarning to‘g‘ri ish olib borishlari uchun asos bo‘luvchi qonunlar yozilishi kerak. Yurtning iqtisodiy va ijtimoiy holatlarini hisobga olgan holda, umumiy jihatdan kelib chiqib qonunlar yozilishi kerak. Huquqiy tamoyillarda esa milliy ehtiyojlarimiz va huquq ilmining tadqiqotlariga ko‘ra, qonunlar to‘plami qaytadan isloh qilinadi va qo‘shimchalar kiritiladi. Bir gap bilan aytganda

qonun tizimida har qanday tashkilot, milliy hokimiyat asosida ishlaydi.

Moliyaviy tamoyillarda kengash usulida xalqning shikoyat va arizalariga javob beradigan jihatlar asosli shaklda isloh qilinadi. Barcha dehqonchilik va savdoni millatning manfaatlariga ko‘ra, ta‘minlovchi tadbirlar o‘tkaziladi. Iqtisodiy tamoyillarda moliya muassasalari dehqonlarga, sanoat va tijorat arboblari va boshqa ishchilarga qulay yo‘llar bilan qarz berib va ko‘paytirib olishi lozim.

XULOSA. Ziyo Go‘kalp o‘zining “To‘g‘ri yo‘l” asari orqali, jamiyat hayotini yangilash, insonlarni yaxshi yashashlari uchun Yevropadagi tizimning eng maqbul variantlaridan foydalangan holda jamiyatga tadbiriq etish va bu yo‘l orqali insonlarni yaxshi yashashlari uchun barcha sharoitlar yaratish tarafdori bo‘lgan. Jamiyat, siyosat, davlat va boshqaruv to‘g‘risidagi qarashlar, ta‘limotlar, g‘oyalar har doim bahs va munozaraga boy bo‘lgan. Ziyo Go‘kalpning ijtimoiy-siyosiy qarashlari, nafaqat turk siyosiy tafakkur tarixida, balki, butun Sharq olamida o‘ziga xos va takrorlanmas xususiyatga egadir. Mutafakkirning turk xalqi va butun Sharq olami uchun qilgan ishlari diqqatga sazovordir.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ziya Gökalp, Doğru Yol. (Turkchadan E.Xamdami tarjimasi). –Ankara: Ekim, 2006. –B. 56-72.
2. Zohidiy A. Umumbashariy turkiy sivilizatsiya: muammolar va yechimlar. – Toshkent: 1994.
3. O‘zbekistonning yangi tarixi. 2-kitob (O‘zbekiston sovet mustamlakachiligi davrida). – Toshkent: 2000.

OILADA DESTRUKTIV NIZOLAR NAMOYON BO'LISHINING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

*Ishonkulova Norbiye Islamovna, Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti o'qituvchisi*

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF THE MANIFESTATION OF DESTRUCTIVE CONFLICTS IN THE FAMILY

*Ishonkulova Norbiye Islamovna, Teacher of Samarkand State
University named after Sharof Rashidov*

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ КОНФЛИКТОВ В СЕМЬЕ

*Ишонкулова Норбие Исламовна, преподаватель
Самаркандского государственного университета имени
Шарофа Рашидова*

[https://orcid.org/
020g-0220-0342-0440](https://orcid.org/020g-0220-0342-0440)

e-mail:

norbiyiishonkulova@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada oilada destruktiv nizolar namoyon bo'lishining ijtimoiy-psixologik xususiyatlari yoritilgan. Shuningdek, destruktiv xatti-harakatlar, destruktiv xulq, oilada nizoli vaziyatlarning kelib chiqish sabablari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: oilaviy munosabatlar, muammoli vaziyatlar, destruktiv, nizo, mojaro, nikohdagi nizolar sabablari.

Abstract: This article covers the socio-psychological features of the existence of destructive conflicts in the family. Also, destructive behavior, destructive behavior, reasons for the origin of conflict situations in the family stated.

Keywords: causes of family relationships, problem situations, destructive, conflict, conflict, marital conflicts.

Аннотация: В данной статье о свещены социально-психологические особенности проявления деструктивных конфликтов в семье. А также описано деструктивное поведение, причины возникновения конфликтных ситуаций в семье.

Ключевые слова: причины семейных отношений, проблемных ситуаций, деструктивных, конфликтных, конфликтных, супружеских конфликтов.

Abstract: This article covers the socio-psychological features of the existence of destructive conflicts in the family. Also, destructive behavior, destructive behavior, reasons for the origin of conflict situations in the family stated.

Keywords: causes of family relationships, problem situations, destructive, conflict, marital conflicts.

KIRISH. Jahonda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlarda oilaviy munosabatlarda yuzaga keladigan destruktiv nizolar va uning oldini olishda ijtimoiy-psixologik xususiyatlariga qaratilgan ilmiy izlanishlarga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur vazifalarni bajarishga yordam berishga

yo'naltirilgan zamonaviy tadqiqotlarda oilaviy munosabatlarda konstruktiv shaxslararo munosabatlarni saqlash va qadrlash, ularni oilani mustahkamlovchi omil sifatida qo'llash bilan bog'liq muammolar tadqiq etilmoqda. Ushbu tadqiqotlarga mos ravishda er-xotinlar o'rtasida yuzaga keladigan

turli xil nizolar va bu nizolar ko'rinishlari destruktiv shaklga o'tishining oldini olish, oila-nikoh munosabatlari to'g'risidagi tasavvurlarni boyitish hamda destruktiv nizolarni hal qilishning optimal yechimlarini ijtimoiy-psixologik jihatdan tadqiq etish dolzarb masalalardan biridir.

Zamonaviy jamiyat insoniyat uchun ko'plab imkoniyatlar eshigini ochgan bo'lsa-da, biroq u insoniy munosabatlar tizimida o'ziga xos o'zgarishlarga ham sabab bo'lmoqda. Yangi muhit, yangi munosabatlar, hamkorlikda ishlash imkoniyatlari, insonlarning aqliy imkoniyatlari, atrof-muhit ta'sirlari, organizmning tabiiy imkoniyatlari kabilar kishilar o'rtasida o'ziga xos xulq-atvor shaklini yuzaga keltirmoqda. Garchi, tajovuzkor xulq hayvonot olamiga xos xulq-atvor shakli bo'lsada, biroq insoniyat ham bu xatti-harakatlardan xoli emasdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

V.M.Alfimovaning yozishicha, destruktiv nizolar hissi - boshqalarga qaratilgan isyonkor mazmundagi xulq-atvor shakli sanalib, u qator salbiy hissiy kechinmalar g'azab hissi, nafrat hissi, beqaror kayfiyat, noadekvat g'oyalar, ma'naviy va jismoniy zarar yetkazish kabi jihatlar bilan xarakterlanadi[2]. Shu bois, "destruktiv nizolar" va "agressiya" tushunchalarining ma'nolarini aniqlab olish o'ta muhim hisoblanadi.

Tadqiqotchi A.V.Goncharovning aniqlashicha, destruktiv nizo shaxslararo, davlatlararo xarakterga ega bo'lib, unda jismoniy va yuridik shaxslarning xatti-harakatlari aks etadi. Ya'ni u hujumkor va mudofaaviy xarakterga ega bo'ladi[2]. Shu bilan birga destruktiv nizoda kimdir tashabbuskor bo'lib, bunday insonlarda maqsadlarni amalga oshirish qobiliyati yuqori darajada shakllangan bo'ladi.

Mazkur yondashuvlardan farqli ravishda, zamonaviy pedagogik-psixologik mazmundagi, ayrim ilmiy tadqiqotlarda "destruktiv nizo" ni ta'riflashning ikki muhim katta guruhi ajratiladi. Misol uchun, bunday qarashlarni tadqiqotchi Y.M.Antonyanning izlanishlarida yaqqol uchratish mumkin. Muallifning aytishicha, destruktiv nizoni tavsiflovchi ikkita katta ta'rif ajratiladi[3].

1. Destruktiv xatti-harakatlar – bu odatiy me'yor va qoidalarni buzadigan, boshqalarga qo'rquv va azob-uqubatlar olib keladigan intrumental harakatlardir. Intrumental xarakaterdagi destruktiv nizolar o'z-o'zidan kechadigan jarayon emas, balki

biror narsaga erishishga qaratilgan harakat va g'oyalardan iboratdir[4].

2. Destruktiv xulq – dushmanlik kayfiyatida kechadigan yoki boshqalarni haqorat qilishga qaratilgan salbiy motivlashgan harakatlardir. Shuningdek, mazkur ta'rifga muvofiq, tajovuzkor xulqqa sabab bo'luvchi omil sifatida, frustratsiya va umidsizlik hissi kabilar tan olinadi. Bundan tashqari, psixolog olimlardan A.Bas, L.Berkovich, G. Feshbaxlarning qarashlarida ham tajovuzkor xulqni ta'riflashga doir ayrim fikr-mulohazalarini uchratish mumkin. Jumladan, A.Basning so'zlariga ko'ra, tajovuzkor xulq qachonki, boshqa shaxslarga tahdid paydo etadigan, unga ma'naviy zarar keltiradigan kuchga ega bo'lsagina, u salbiy xatti-harakatlar majmui sifatida tavsiflanishi lozim[5].

MUHOKAMA. Destruktiv nizolar hissi yoki tajovuzkor xulq muammosini o'rganishda uch asosiy nazariya mavjud, ya'ni:

1. Harakat nazariyasiga psixoanalitik va evolyusion yondashuvlar kiritiladi. Ushbu nazariyaga muvofiq, destruktiv nizolarga olib keluvchi psixologik omillar sifatida tabiiy xususiyatlar, instinktlar, mayl va xohishlar, libido va ayrim salbiy ichki kechinmalar va hokazo;

2. Destruktiv nizolarni tadqiq etishning etiologik nazariyasi – destruktiv nizolar yashash uchun kurashga qaratilgan tug'ma reaksiyalar sifatida tavsiflanib, unga ko'ra, har qanday tirik organizm boshqalarga qarshilik ko'rsatish, o'zini himoya qilish, o'z ehtiyojlarini qondirish, o'z naslini asrab qolish, ko'payish va hududni himoya qilish kabi holatlarda destruktiv nizolarni namoyon etadi. Faqat insonlarga o'z harakatlarini kuzatishga, uni tartiblashga va o'z xatti-harakatlariga mas'ul bo'la oluvchi mavjudot sanaladi[6].

3. Destruktiv nizolarni tushuntiruvchi frustratsiya nazariyasi (xulq-atvor yondashuvi) ham farqlanib, uning asosiy namoyondalari sifatida A.Bass, L.Berkovis, D.Dollard, N.Miller kabi olimlar e'tirof etiladi. Mazkur nazariyaga muvofiq, har qanday tajovuzkor xatti-harakatlar ichki impulsni to'sib qo'yish hamda imkonsizlik, umidsizlik hislarining ortishi bilan yuzaga keladi. Va shu asnodan, doim tajovuzkor ruhda faoliyat yuritadi. Y.B.Mojgenskiyning ta'kidicha, inson tomonidan o'zlashtirilgan madaniy va submadaniy me'yorlar ham keyinchalik, tajovuzkor xatti-harakatlarini rivojlantirishni osonlashtiradi.

Misol uchun, bolalikdan destruktiv nizolar sahnalari mavjud bo'lgan multfilmlar ko'rish, va filmlarni to'plash bunga yaqqol misoldir.

NATIJALAR. Oilada nizoli vaziyatlarning kelib chiqish sabablari ko'plab omillarga bog'liq bo'lib, asosan, destruktiv nizoga olib keluvchi sabab sifatida, faoliyatda murakkab muhitning mavjudligi, shaxs motivlarining faolligi, kasbiy faoliyat talablari va shaxsning kasbiy imkoniyatlari o'rtasidagi nomuvofiqliklar bilan tavsiflanadi. Ya'ni, destruktiv nizoqa olib keluvchi vaziyatlarning umumiy belgilariga, quyidagilarni kiritish mumkin[7]:

– qiyinchilikning mavjudligi - shaxsning tahdidni anglashiga, uning har qanday maqsadlarini cheklashiga va turli mazmundagi motivlarini amalga oshirishga to'sqinlik qiladi;

– qiyinchiliklarga munosabat - psixik zo'riqish holatiga olib kelib, uni bartaraf etish uchun subyekt hech narsadan qaytmaydi;

– faoliyat, xatti-harakatlar hamda odatiy muloqotning uslubidan voz kechish yoki oddiydan murakkabga o'tish holati;

– qiyin vaziyatlar - bu faoliyat, hayot, ijtimoiy o'zaro ta'sir va shaxsiy rejalarni bajarish holatidagi murakkabliklar;

– qiyin vaziyatning asosiy belgilaridan biri bu to'siqlar bo'lib, ular zarur motiv va maqsadlarni amalga oshirishga keng to'sqinlik qiladi. Mazkur tasnifga muvofiq, destruktiv nizoning sababi sifatida, hayotiy qiyin vaziyatlar tan olinadi. Qiyin vaziyatlarda shaxs va atrof-muhit o'rtasidagi o'zaro munosabatlarda nomuvofiqliklar yuzaga kelib, u insonni keskin harakat qilishga undaydi[8]. Umuman olganda, destruktiv nizo fenomeni bilan bog'liq psixologik tadqiqotlarga murojaat etar ekanmiz, avvalambor, uni tavsiflashga doir turli qarashlarga duch kelamiz.

XULOSA. Yuqoridagi ma'lumotlar tahlilidan kelib chiqib, quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

1. Oilaviy munosabatlarda destruktiv nizo shakllanishini tekshiruvchi metodikalar boshqa fan tarmoqlarida yetarli darajada ko'p o'rganilgan, lekin ularning aksariyat qismi umumiy xarakterga ega bo'lib, aynan oilaviy munosabatlar jamoasida paydo bo'luvchi destruktiv nizo shakllanish muammosini tadqiq qilishga qaratilgan metodikalar juda kam va mavjudlarini ham mahalliy muhitga moslashtirish muammosi dolzarbligini yo'qotmaydi.

2. Oilaviy munosabatlar jamoasida destruktiv nizo shakllanishini psixodiagnostik tekshirish va tahlil etish masalasi bir tomondan tanlangan metodikaning validligi, ishonchligi va sinaluvchilarga mos ekanligi bilan karakterlansa, ikkinchi tomondan, sinaluvchilarning tadqiqot ishiga munosabati, ularning individual-psixologik va ijtimoiy-psixologik xususiyatlari bilan bevosita bog'liqdir.

3. Oilaviy munosabatlarda destruktiv nizolar shakllanishini psixodiagnostik tekshiruvchi metodikalarning keng qamrovli, kompleks xususiyatlarga ega ekanligi va sinaluvchilar uchun aniq, tushunarli bo'lishi o'rganilayotgan muammoni keltirib chiqaruvchi omillarni aniqlashga, ularni bartaraf etish yuzasidan tizimli xulosalar va tavsiyalar ishlab chiqishga, shuningdek, tadqiqot ishining ilmiy farazlarini isbotlashga imkoniyat yaratadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Алфимова М.В. Психогенетика агрессивности / М.В. Алфимова, В.И. Трубников // Вопросы психологии. - 2000. - №6. - С.112 – 121.
2. Гончаров А.В. Изучение влияния самоотношения на конфликтность поведения студентов / А.В. Гончаров // Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. - 2010. - №1. - С.234.
3. Антонян Ю.М. Теория человеческой агрессии. Почему жестоки люди. Монография. – М.: Юнити-Дана : Закон и право, 2015. – С.104.
4. Трифонов А.Л. Психология агрессивности / А.Л. Трифонов. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – С.56.
5. Басс А. Концепция агрессии / враждебности: учебник / А. Басс, А. Дарки. – Екатеринбург, 2013. – С.86.¹
6. Можгинский Ю.Б. Агрессия подростков: учебное пособие / Ю.Б. Можгинский; М.: МЕДпресс, 2006. – С.34.
7. Уткин Э.А. Конфликтология: теория и практика. - М.: Асс. авторов и изд. «Тандем», 2005. – С.222.
8. Кашапов М.М. Психология конфликтной компетентности. Учебное пособие/М.М.Кашапов М.В. Башкин. - Ярославль, 2019. – С.89.

MAKTAB O'QUVCHILARNING KREATIV KOMPETENTLIKINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI

Xujaniyozova Oygul Rajabovna

Urganch davlat universiteti v/b dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonida maktab o'quvchilarida kreativ qobiliyatni rivojlantirish yo'llari va bosqichlarini yoritib berish yo'llari bayon etilgan.

Kalit so'zlar: kreativlik, kreativ kompetentlik, ijodkorlik, iroda, diqqat, qobiliyat, layoqat, tafakkur.

КРИТЕРИИ ФОРМИРОВАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ

Xужаниезова Айгуль Раджабовна

Доцент Ургенчского государственного университета

Аннотация: В данной статье описаны пути и этапы развития творческих способностей школьников в ходе образовательного процесса.

Ключевые слова: творчество, творческая компетентность, творчество, воля, внимание, способности, мышление.

CRITERIA FOR FORMING CREATIVE COMPETENCE OF SCHOOL STUDENTS

Khujaniyozova Aygul Rajabovna

Associate Professor of Urganch State University

Abstract: This article describes ways and stages of creative ability development in schoolchildren during the educational process.

Key words: creativity, creative competence, creativity, will, attention, ability, thinking.

Kirish. Ijodkorlik - insonning fan, texnika, ishlab chiqarish, madaniyat va boshqa sohalarda ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan yangilik yaratishi, kashf etishi bilan bog'liq murakkab pedagogik va psixologik jarayon bo'lib, inson tafakkuri, xotirasi, tasavvuri, diqqati, tafakkuri, irodasi faol ishtirok etadi, ijodda bilim, tajriba, iste'dod namoyon bo'ladi. Buyuk mutafakkirlardan biri Abu Nasr Forobiyning ta'riflashicha "ijod - bilish jarayonida shunday ulug' fazilatki, o'zi bilmagan holatda inson uni egallashi uchun boshqa hamma fazilatlarini ishga solishi kerak". Shunday ekan ijod qilish jarayonida inson izlanadi, kuzatadi, tajriba olib boradi, natijalarni tahlil qilib mantiqiy xulosalar chiqaradi.

Adabiyotlar tahlili. Kreativ kompetentlik insonda mustaqil fikrlash sifatleri namoyon bo'lishining eng asosiy va faol shakli hisoblanadi [1]. Barcha tariflar bir-biridan farq qilishiga qaramay, uning ba'zi umumiy jihatlarini ko'rsatish mumkin.

Birinchiidan, kreativ kompetentlik natijasi sifatida olinadigan malaka va ko'nikmaning sifat jihatidan yangilikka ega bo'lishi;

ikkinchiidan, ushbu jihatlar kreativ ijodkorlikning kompetentligini dastlabki asoslarida mavjud bo'lganligi;

uchinchiidan esa, har qanday kreativ ijodkorlik kompetentlik faoliyati intellektual izlanishni va amaliy taqozo etishi bilan belgilanadi.

e-mail: oygul@mail.ru

<https://orcid.org/0242-0220-0542-0400>

Maktab o'quvchilarda kreativ kompetentlik faoliyatini quyidagicha belgilariga ko'ra tasniflash mumkin:

-ijod turi (mahorat, innovatsiya, texnologik ta'lim, tashkilotchilik, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy, pedagogik va psixologik, didaktik ta'minotini tashkil qiladi);

- ijod darajasi (kreativ ijod, multi ijod, mega ijod);

- ijodning davomiyligi (qisqa muddatli, o'rta muddatli, uzoq muddatli);

- ijodning shakli (innovatsion, ta'limiy, investitsion, aralash);

-umumiy jihatlariga ko'ra (yangi g'oyalarni hayotga tatbiq etish; prinsipial; innovatsiya va integratsiya; yangilikni amaliy qo'llash);

-kreativ ijodkorlikni ma'nosi va murakkabligiga ko'ra (ixtiro; kashfiyot).

Maktab o'quvchisining ijodkorligi uning masalalar yechishi, insho yozishi, tajriba ishlari, o'quv topshiriqlarini bajarishi bilan bog'liq muammoli vaziyatlarda mustaqil fikrlashi bilan namoyon bo'lishini ko'rsatdi.

Muhokama va natijalar. Tajribamizga ko'ra, o'quvchining kreativ ijodkorligi - o'zlashtirilgan bilimlarni amaliyotdagi dalil va hodisalarga bog'lay olishi, olingan natijalarni to'g'ri baholab, tahlil qilishi, egallanganlarini umumlashtira olishidir.

Kreativ ijodiy faoliyatni o'qituvchi va o'quvchilarning bu jarayonga psixologik va pedagogik jihatdan yetarlicha tayyor emasliklari murakkablashtiradi. Muntazam ravishda muayyan usul, shakl, vositalarga tayanib qolish - yangi vaziyatlarga moslasha olmaslik, kutilmagan vaziyatlarda ish yurita olmaslikka olib keladi [2]. Bu psixologik va pedagogik holati sifatida turli shakllarda namoyon bo'lishi mumkin, jumladan: o'zgalar fikr va mulohazalarini umuman qabul qilmaslik; umumiy qabul qilingan nuqtai nazardan qat'iy himoyalash; yangi mazmun va vositalarga nisbatan eski usullarni qo'llash; yangi usullarda eski usullarning saqlanib qolishi; umuman yangi masalani yechishda an'anaviy usullarni qo'llash kabilardir.

Maktab o'quvchilari kreativ kompetentlik faoliyatini tashkil qilishda ikki o'zaro bog'liq vazifani e'tiborga olish lozim. Ularning birinchisi - o'quvchilar kreativ kompetentlik faoliyatida mustaqil fikrlashni va tahlil rivojlantirish, bilim

egallashdagi intiluvchanligi, ilmiy dunyoqarashini shakllantirilishi bilan; ikkinchisi - o'zlashtirilgan bilimlarni ta'limda va amaliy faoliyatda mustaqil qo'llay olishga o'rgatish bilan belgilanadi [3].

O'quvchilardagi kreativlik kompetentlikni o'rganish va uni baholash usullari, shuningdek kreativlik ijodkor kompetentlikni shakllantirish mezonlarini aniqlash va qo'llash asosida ishlab chiqilgan pedagogik texnologiyalar samaradorligini belgilaydi. Quyidagi vazifalar ijobiy hal etildi:

- uzluksiz ta'lim tizimi mazmunining tahlili asosida o'quv-tarbiya jarayonida o'quvchilar kreativ kompetentlikni shakllantirildi;

- kreativ kompetentlikni o'rganish usullari, shuningdek kreativlikni shakllantirish mezonlari belgilab olindi;

- tajriba so'rovnomalar vositasida o'quvchilarda kreativ kompetentlik borasidagi asosiy tushunchalarni o'zlashtirildi;

- o'quvchilarda kreativ ijodkorlik kompetentlik sifatlarini rivojlantirish borasida ishlab chiqildi;

- o'quvchilarini kreativ ijodkorlik kompetentlikni shakllantirish uchun zarur didaktik shart-sharoitlar hamda ijodkor shaxs o'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirish tizimining didaktik modeli samaradorligi baholanib borildi.

O'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirish jarayonida pedagogik texnologiyalarga asoslangan trening mashg'ulotlari o'quvchilarda kreativ kompetentlikni shakllantirildi [5]. Nazariy hamda amaliy mashg'ulotlar, muammoli vaziyatli topshiriqlarni bajarishda o'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirishga xizmat qiluvchi bilim, ko'nikmalarni mustahkamlab borishda kreativ kompetentlik asosida shakllantirish usulidan foydalanish o'quvchilarda tayyorgarlik ko'rsatkichlarining yuqori darajaga ekanligini ko'rsatdi.

Kreativ ijodkorlik kompetentlik o'quvchilarning egallayotgan bilimlarini mustahkamligi va mukammalligini ta'minlash, ularda faol va mustaqil fikrlovchi shaxs xislatlarini shakllantirish, aqliy ahloqiy qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi faoliyat turi hisoblanadi. Bu holat, ayniqsa bo'lajak mutaxassislarining fan asoslarini o'zlashtirishida, keyinchalik bu jarayonga bevosita rahbarlikni amalga oshirishda o'quvchilarda kreativ

kompetentlikka asoslangan yondoshuvlarni joriy etishida muhim ahamiyat kasb etadi.

O'quvchi shaxsiga xos bo'lgan kreativ kompetentlik bilim, ko'nikma va malakalari aniqlashtirilib olindi. Jumladan: kreativ kompetentlik bilimlari - yangi yechim ishlab chiqish uchun talab etiladigan tushuncha va tasavvurlarning bilish qobiliyati mahsuli sifatida; kreativ kompetentlik ko'nikmalari - shaxsning maqsadga yo'naltirilgan ijodiy faoliyatda, aqliy jarayon bosqichlarini tez va to'laqonli amalga oshirish darajasini ifodalashini taqozo etadi [6].

O'quvchilar kreativ kompetentlik faoliyatini rivojlantirish omillari har bir mavzu, har bir darsda o'quv faoliyatining asosi bo'lishi lozim. Kreativ kompetentlik faoliyati o'qituvchi va o'quvchi faoliyatining barcha qirralarini samarali tashkil qilish, ta'lim jarayonining sifatini ta'minlashga xizmat qiladi.

Kreativ kompetentlik faoliyatini rivojlantirishda muhim o'rin tutadi. Iqtidorli o'quvchilarda ijodkor mutaxassis kadrlar tayyorlash bilan bir qatorda innovatsion g'oyalar va texnologiyalarning muhim manbaini shakllantirishni talab etadi.

Shaxs individual rivojlanishining muhim omillaridan biri uning yoshiga bog'liq bo'lgan xususiyatlaridir. Yoshlarda har bir yosh bosqichi o'zining rivojlanish omillariga, qonuniyatlariga va o'zgarishlariga ega bo'lib, ular shaxsning xarakteri, temperamenti, qobiliyati va bilish jarayonlariga bevosita ta'sirini o'tkazadi. Shaxsning yosh davrlari ichida o'smirlik davri eng murakkab va shu bilan birga muhim taraqqiyot bosqichidir. O'quvchi o'g'il va qizlar hayoti hamda faoliyatining yangi sharoiti, ularning faol o'quv ijtimoiy, mehnat faoliyatlari bo'lg'usi mutaxassis shaxsining shakllanishida o'z ta'sirini o'tkazadi. Shaxs kreativ kompetentlikni tashkil qilishda faqatgina bitta, eng asosiy xususiyatga e'tibor berish bilan cheklanib qolish belgilangan maqsadlarga erishish imkonini bermaydi [7].

O'quvchilarni kreativ kompetentlik faoliyatiga tayyorlash strategiyasini quyidagi yo'nalishlarda amalga oshadi deb hisoblash mumkin:

- o'quvchilar e'tiborini masalani hal qilishda qo'llanilgan usulning umumiyliги, keng qamrovligiga qaratish;
- o'quvchilarni kreativ kompetentlik usullariga o'rgatishni dars maqsadi sifatida emas, balki darsda

qo'yilgan vazifani yanada samarali hal qilishga qaratilgan yangi yo'l, imkoniyat sifatida qaralishi;

- o'quvchilar o'zlari mustaqil xulosa chiqarib topadigan yangi g'oyalar kreativ kompetentlik darslarining asosiy mahsuli sifatida qaralishi;

- axborotlarni yig'ish, kreativ kompetentlikni yo'lga qo'yishning muhim jihati sifatida qaralishi;

- Inson kreativ kompetentlik sifatlarini tarbiyalashni ta'lim muassasalarida o'tkaziladigan mashg'ulotlarining muhim, qamrovi jihatidan dars va darsdan tashqari mashg'ulotlardan ham tashqariga chiqadigan masala sifatida qaraladi.

O'quvchilar kreativ kompetentlikni rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari, o'quvchilar kreativ kompetentlikni tashkil etish va rivojlantirishning kreativ pedagogik texnologiyalari orqali o'quvchilar kreativ kompetentlik faoliyatini tashkil etish intellektual o'qitish tizimlarini ishlab chiqilishi maqsadga muvofiq.

Ta'lim mazmuni uzviyligini ta'minlashda takrorlanmaslikni ta'minlash asosida fanlar uchun ajratilgan o'quv soatlari, o'quvchi va o'qituvchilarning vaqtdan samarali foydalanishga alohida ahamiyat qaratilishi, o'quvchi yoshlarni mustaqil fikrlash va mustaqil bilim olish qobiliyatini rivojlantiruvchi bo'limlar, masala va testlar o'z aksini topishi lozim [8].

Kreativ kompetentlikni shakllantirishda pedagogik asoslarni taraqqiy ettirishning zamonaviy bosqichida umumta'lim maktabi o'quvchilari kompetentlikni ta'minlashning usulologik talablari hamda didaktik shart-sharoitlarini belgilashda yangi yondoshuvga asoslangan o'qitish texnologiyalarini ishlab chiqish zarurati yuzaga kelganligini ko'rsatmoqda. O'quvchilar kreativ kompetentlikni rivojlantirishning didaktik shart-sharoitlari quyidagilarga asoslanadi:

nazariy bilimlarning amaliy ko'nikma va malakalarga o'tib borishi ustuvorligi; ta'limiy, tarbiyaviy hamda rivojlantiruvchi muhitning birligi;

ta'lim olish hamda ijodiy faoliyatga bo'lgan ijobiy motivatsiyani rag'batlantirish; muammolilik; individual hamda differensial yondoshuvlarning uyg'unligi;

ta'lim shaxs faolligini ta'minlashga yo'naltirilganligi;

ta'lim mazmuni hamda o'quv-didaktik materiallarning o'quvchi shaxsini rivojlantirishga qaratilgan.

O'quv-tarbiya jarayoni motivatsiyasi o'quvchilarni faollikka, hamjihatlikka, mashg'ulotning barcha bosqichlarida yuqori darajadagi qiziquvchanlik bilan ishtirok etishga da'vat qilishni maqsad qilib qo'yadi. Motivatsiyani uyg'ota olish ijodkor o'qituvchilar mahoratining muhim tarkibiy qismi sanaladi. Motivatsion pedagogik texnologiyalar o'quvchilarning ta'lim jarayoniga tez kirishib ketishini ta'minlaydi va aksincha beriladigan topshiriqlarning me'yoridan ortiq murakkabligi, olinadigan natijalar mavhumligi motivatsiyaning turg'un bo'lmasligiga olib keladi.

Kreativ pedagogik texnologiyalarni joriy etishda hamkorlik va hamjihatlik; avtodidaktikaning ustuvorligi; rivojlantiruvchi ta'lim tamoyillarga rioya etiladi. Taklif etilayotgan texnologiyani ikki yo'nalishdagi yondoshuv:

a) amaliy bilishga asoslangan izlanuvchanlik yondoshuvi;

v) nazariy bilishga asoslangan izlanuvchanlik yondoshuvida joriy qilish mumkin.

O'quvchilar kreativ kompetentlikini rivojlantirish uzviyligini ta'minlashda texnologiya fanining imkoniyatlari, o'quvchilar kreativ kompetentligi uzviyligini ta'minlash jarayonlarini modellashtirish, uzluksiz ta'lim mazmunini modernizatsiyalashda o'quvchilarning kreativ kompetentlikini rivojlantirish mexanizmlari, kreativ kompetentlik faoliyati asosida o'quvchilarda ahamiyatli sifatarni shakllantirish lozim. [9].

Xulosa. Pedagogik texnologiya samaradorligini tadqiq etishda pedagogik tizim tarkibiga pedagogik kuzatuv elementlarining kiritilganligi, ya'ni mazkur ta'lim texnologiyasini amalga oshirish muhim o'quvchilarda jihatlarni shakllantirishga qaratilganligiga e'tibor berildi. Chunki, pedagogik kuzatuvga asoslangan pedagogik texnologiya uni to'g'ri amalga oshirish asosida erishilishi lozim bo'lgan imkoniyatlar chegarasini belgilab beradi. O'quvchilarda ahamiyatli sifatlarini shakllantirishni

yanada samaraliroq tashkil etish ta'lim jarayoniga yangi mashqlar va treninglarni joriy etishni taqozo etdi. Bundan tashqari, pedagogik kuzatuv ta'lim texnologiyasida mavjud ayrim nuqsonlarni bartaraf etish imkonini beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Креативная педагогика: методология, теория, практика / под ред. Ю. Г. Круглова. М.: МГОПУ им. М. А. Шолохова: Альфа, 2002, 240 с.
2. Inoyatov U.I., Muslimov N.A., va boshq. Pedagogika.-T.:TDPU, 2013. 15-25 b.
3. Azizxo'jaeva N.N. Pedagogik texnologiya va ped mahorat. T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2003 - 176 b.
4. Шульга Е.П. Структура и развитие креативных способностей младших школьников. Автореферат дис... канд. пед. наук. – Москва, 2010. – 23 с.
5. Alimov N.N. Kasb-hunar kolleji o'quvchilarini texnik ijodkorlik faoliyatiga tayyorlash usulikasi (umumkasbiy fanlarni o'qitish misolida). Ped.fan. nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya.- T.: 2009.-233 b.
6. Чапаев Н. К. Креативная педагогика: проблемы, противоречия, пути их разрешения. // Образование и наука: Известия Уральского отделения Российской академии образования. – 2011. – № 10. – С. 3–27.
7. Burton P. Creativity in Hong Kong schools // *World English*, 2010. –V. 29. № 4. – P. 493-507;
8. Fisher D. & Frey N. Better learning through structured teaching: A framework for the gradual release of responsibility. – Alexandria, VA: ASCD, 2008.
9. Fryer M. & Fryer-Bolingbroke C. Cross-Cultural Differences in Creativity// *Encyclopedia of Creativity* (Second Edition), 2011. –P.326–334.

HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTIKASI VA JINOYATCHILIKGA QARSHI KURASHISHNING IJTIMOIY-FALSAFIY MEKANIZMLARI

Abdurazaqov Shodiyor Sobirjon o'g'li

Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi

SOCIO-PHILOSOPHICAL MECHANISMS OF CRIME PREVENTION AND FIGHT AGAINST CRIME

Abdurazakov Shadiyar Sobirjon ogli

*Researcher of the Samarkand State Institute of Foreign
Languages*

СОЦИО-ФИЛОСОФСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ И БОРЬБЫ С ПРЕСТУПНОСТЬЮ

Абдуразаков Шодиёр Собиржон угли

*научный сотрудник Самаркандского государственного
института иностранных языков*

<https://orcid.org/0222-0252-0342-0345>

abdurazaqovshodiyor@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikga qarshi kurashishning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlari, huquqbuzarliklarning oldini olish, shuningdek, ushbu sohada jamoatchilik nazoratining ahamiyati to'g'risida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar: jinoyatchilik, jinoyatchilikning oldini olish, javobgarlik turlari, jamoatchilik nazorati, ijtimoiy reabilitatsiya, jinoyatchilikka qarshi kurash.

Abstract: This article provides information and recommendations on the socio-philosophical mechanisms of crime prevention and crime prevention, the role of crime prevention and its prevention, as well as the importance of public control in this area.

Key words: crime, crime prevention, types of responsibility, public control, social rehabilitation, fight against crime.

Аннотация: В данной статье представлены информация и рекомендации о социально-философских механизмах предупреждения преступности и профилактики преступности, о роли профилактики преступности и ее предупреждения, а также о значении общественного контроля в этой сфере.

Ключевые слова: преступность, профилактика преступности, виды ответственности, общественный контроль, социальная реабилитация, борьба с преступностью.

Kirish. Har bir davlat bor ekanki, o'z huquq tizimi va qonunlari mavjud. Barcha fuqarolar belgilangan qonunlarga birdek amal qilishi va boshqalarning huquqlariga putur yetkazmasligi lozim. Bu davlatning rivoji va tinchligi uchun eng muhim omillardan biri hisoblanadi. Qonundan chetga chiqish esa huquqbuzarlikni keltirib chiqaradi. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar sodir etilgan huquqbuzarlikka qarshi kurashishadi: aybdorni topishadi, so'roq qilishadi, sabablarni aniqlashadi va hokazo. Buning uchun ko'p mablag' va ishchi kuchi kerak bo'ladi. Shu sabab huquqbuzarlik sodir bo'lishidan avval uni oldini olgan ma'qul. Bunday holatda huquqbuzarliklar

profilaktikasi sohasi bizga yordamga keladi. Prezidentimiz Sh.Mirziyoyev o'zining har bir chiqishlarida sohaga mas'ul bo'lgan idoralarning asosiy vazifasi jinoyatchini topish va jazolash emas, balki jinoyat sodir etilishiga sharoit yaratib bergan holatlarni aniqlash, ayniqsa tizimli muammolar bilan ishlashga alohida urg'u qaratishni ko'p bora ta'kidlab kelmoqda.

Adabiyotlar tahlili. Barchamizga ma'lumki, huquqbuzarlik ijtimoiy ma'noda jamiyat, fuqarolar va jamoat birlashmalarining huquq va manfaatlariga xavf tug'dirishga qodir xulq bo'lib, u ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishini qiyinlashtiradi va ulaming buzilishiga sabab bo'ladi. Buning oqibatida

jamiyatda turii darajadagi ko'ngilsizliklar yuz bera boshlaydi va jamiyat o'z-o'zidan tanazzulga yuz tutadi. Shu o'rinda huquqbuzarlik profilaktikasi tushunchasiga yuridik ma'noda ta'rif berib o'tsak, "huquqbuzarlik" deganda, jamiyat uchun xavfli bo'lgan qilmish (harakat yoki harakatsizlik)[1], boshqa manbada esa huquqbuzarlikka jamiyatda o'rnatilgan va qonun asosida belgilangan tartib yoki umuman ijtimoiy yashash qoidalarini buzish, - deb ta'rif berilgan. Umuman olganda, huquqbuzarlik ijtimoiy xavfli qilmish hisoblanib, uni sodir etganlik uchun javobgarlikni belgilovchi huquq sohasiga asosan: a) fuqoraviy; b) intizomiy; v) ma'muriy; g) jinoyiy turlarga ajratiladi. Profilaktika so'zi esa ensiklopedik va izohli lug'atlarda yunoncha "praphilaktika" - saqlovchi, oldini oluvchi" [2], - degan ma'noni anglatishi ko'satilgan. Mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab, respublikamizda huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilib, mamlakatda huquq-tartibotni ta'minlashda sezilarli darajada ijobiy natijalami yaxshilashga erishildi. Darhaqiqat, bizningcha fikrimizcha ham, huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshirish, nafaqat huquqni muhofaza qiluvchi organlarning, balki jamoat tashkilotlari, fuqarolarni o'zini o'zi boshqarish organlari, oila va ta'lim muassasalari bilan hamkorlikdagi faoliyati hisoblanadi va u o'z ichiga huquqiy, ijtimoiy, tarbiyaviy jarayonlarni oladi. Shuning uchun ham, huquqbuzarliklar va jinoyatchilikka qarshi kurashishga faqatgina huquqni muhofaza qiluvchi organlar mas'ul degan qarash hozirgi kunda o'zini oqlamaydi desak adashmagan bo'lamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 27-sonli farmonida ham jamoat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi ishlarni "Xalq manfaatlariga xizmat qilish" tamoyili asosida tashkil etishning mutlaqo yangi mexanizm va tartiblari joriy etilib, davlat organlarining jamoatchilik tuzilmalari bilan o'zaro maqsadli hamkorligini yo'lga qo'yish nazarda tutilgan [3]. O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonuniga muvofiq jamoatchilik nazorati huquqbuzarliklar profilaktikasi subyektlariga nisbatan shuningdek huquqbuzarliklar profilaktikasi obyektlariga nisbatan ham amalga oshiriladi. Bu fuqarolar va

jamoat uyushmalarining faol ishtiroki orqali bevosita bezorilikning oldi olinishida namoyon bo'ladi [4]. Jinoyatchilikka qarshi kurashishda faol ishtirok etgan fuqarolar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-yanvardagi 15-son qarori [5] bilan tasdiqlangan «Fuqarolar va jamoat tashkilotlarini huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishdagi faol ishtiroki uchun rag'batlantirish tartibi to'g'risida»gi nizom qoidalariga binoan rag'batlantiriladi. Mazkur vaziyatda profilaktikaning usul va shakllari o'zaro aloqador ekanligini ko'rishimiz mumkin. Ya'ni profilaktikaning shakli doirasida amalga oshirilgan chora-tadbirlar uchun rag'batlantirish usuli qo'llanilmoqda[6].

Natija va tahlillar. Hozirgi kunda bir qator huquqni muhofaza qiluvchi organlar, shu jumladan ichki ishlar organlarini xalq manfaatlariga xizmat qiladigan ijtimoiy tuzilmaga aylantirish maqsadida mustahkam huquqiy baza yaratilgan ammo profilaktika amaliyotida huquqiy tavsifning mavjud emasligi, huquqiy normalardan foydalanishda prokuratura, adliya, ichki ishlar va sud organlarining ushbu yo'nalishdagi faoliyatida yagona yondashuv yo'qligidan dalolat beradi [7]. O'zbekiston Respublikasi Prezident Sh.Mirziyoyev Oliy Majlis Senatida so'zlagan ma'ruzasida Jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashish haqida to'xtalib, so'nggi yillarda jinoyatchilikning oldini olish va unga qarshi kurashish borasida bir qator ishlarni amalga oshirilganligini, ammo sohada hali o'z yechimini kutayotgan masalalar mavjud ekanligini ta'kidlab o'tgan [6].

Darhaqiqat, sodir etilayotgan huquqbuzarliklarning aksariyat qismi tayin bir ish joyiga ega bo'lmagan, oilasida yetishmovchilik bor bo'lgan, muntazam ichkilikka, giyohvandlik vositalarini iste'mol qilishga berilgan yoki muqaddam sudlangan shaxslar tomonidan sodir etilmoqda. Bunday shaxslar tomonidan huquqbuzarlik sodir etilishini oldini olishda ularni ijtimoiy rehabilitatsiya qilish ya'ni g'ayri-ijtimoiy xulq-atvorli, huquqbuzarlik sodir etishga moyil bo'lgan, huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarga huquqiy, ijtimoiy, psixologik, tibbiy, pedagogik va boshqa turdagi yordam ko'rsatishga, shuningdek ularga jamiyatda qabul qilingan xulq-atvor normalari va qoidalarini singdirishga qaratilgan chora-tadbirlarni ko'rgan holda ularning bandligini ta'minlash, qolaversa tadbirkorlikni rivojlantirish

muhim ahamiyat kasb etadi. Bu haqda gap ketganda, hozirgi kunlarda mamlakatimizda tadbirkorlikni rivojlantirishga va ular oldida turgan muammolarni bartaraf qilishga, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar berilib, shu orqali aholini ish bilan band qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jinoyatchilikka qarshi kurash borasidagi dunyo amaliyoti shundan dalolat berib turibdiki, hech qaysi mamlakat faqatgina jinoyatchilarni jazolab, jinoyatchilikka barham berish borasidagi ko'zlangan natijalarga erisha olmagan. Shuningdek, bu borada bir qator huquqshunos olimlarimiz, xususan, X.Odilqoriyev va I.Tultyevlar ham quyidagi fikrlarini bildirib o'tganlar: Jinoyatchilikka qarshi kurashni amalga oshirishda jinoyatchilikni tag-tomiri bilan butunlay tugatish maqsadi haqqoniy emas, jinoyatchilikning holati va unga qarshi kurash shart-sharoitlaridan ko'rinib turibdiki, u ba'zan samarali, ba'zan esa besamara o'tkazilishi mumkin". Chamasi jinoyatchilikni butunlay yo'q qilish nihoyatda murakkab va to'la amalga oshmaydigan orzu bo'lsa kerak [8]. Bundan ko'rinib turibdiki, jinoyatchilikka qarshi kurashgandan ko'ra ularni oldini olgan ancha samarali yo'l hisoblanadi. Dunyo hamjamiyati jinoyatchilikka qarshi kurashning o'ziga xos bo'lgan samarali siyosatini tatbiq etish haqida qayg'urmoqda. Bu borada shaxs, uning huquq va erkinliklarini, jamiyat va davlat manfaatlarini, mulkni, tabiiy muhitni, tinchlik hamda insoniyat xavfsizligini jinoiy tajovuzlardan himoyalash, shuningdek huquqbuzarliklar profilaktikasining zamonaviy va samarali tizimini yo'lga qo'yish muammolari tobora global va dolzarb ahamiyat kasb etib bormoqda. S.Xo'jaqulovning fikricha: Huquqbuzarliklar profilaktikasi qonunda berilgan vakolatlar doirasida, sohaviy xizmatlar imkoniyatlaridan unumli foydalangan holda jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklar sodir etilish sabablarini va ularga imkon berayotgan shart-sharoitlarni aniqlash, bartaraf etish, fuqarolarning huquqiy ongi va madaniyatini shakllantirish, shuningdek g'ayri-ijtimoiy xulq-atvorga ega va huquqbuzarlik sodir etgan shaxslarni aniqlash, profilaktik ta'sir ko'rsatish orqali ularning axloqini tuzatishdan iborat [10].

Xulosa. Jinoyatchilikka qarshi kurash va huquqbuzarliklarni oldini olishda ushbu g'ayri-ijtimoiy holatlarni yuzaga kelmasligi uchun barcha imkoniyatlarni ishga solishimiz lozim hisoblanadi.

O'ylaymizki, yuqorida keltirilgan takliflar albatta o'z samarasini beradi. Mamlakatimizda huquqbuzarliklarning oldini olish va jinoyatchilikka qarshi kurashish borasida olib borilayotgan tizimli islohotlar faqat va faqat xalqimizning tinchligi va osoyishtaligini ta'minlashga xizmat qiladi va ushbu loyihalardan ko'zlangan yagona maqsad bu - aholi tinchligini ta'minlash va bu orqali jamiyatning barqaror rivojlanishiga munosib hissa qo'shishdan iborat. Buning uchun esa barchamiz mas'ulmiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. O'zbek tilining izohli lug'ati: J. III.- T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2006.- 316b.

2. Ноговицина Е.Н. Правовые и организационные основы общественного контроля за деятельностью государственной инспекции безопасности дорожного движения / Наука и практика. 2014. №1(58). -С.106-109; Международный научный журнал № 3(100), «Научный Фокус» июль, 2023 287.

3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 29-noyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi jamoat xavfsizligi konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi 27-sonli Farmoni.

4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2018-yil 8-yanvardagi «Fuqarolar va jamoat tashkilotlarini huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashishdagi faol ishtiroki uchun rag'batlantirish tartibi to'g'risida nizomni tasdiqlash haqida»gi 15-son qarori // URL:<https://lex.uz/docs/3499747>.

5. Karaketova D.Y. Bezorilikning jinoyat-huquqiy va kriminalogik jihatlarini. Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiyasi. - T., 2021, - B.4 (156).

6. Белоспудцев В.И. Проблемы общесоциальной профилактики преступлений. Криминологический журнал, - М. 2002. №1. - С. 28.

7. O'zbekiston Respublikasining 2014-yil 14-maydagi «Huquqbuzarliklar profilaktikasi to'g'risida»gi qonuni // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to'plami. - T., 2014. - № 20. - 221-m.

8. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlis Senatining birinchi yalpi majlisida so'zlagan nutqi. <https://xs.uz/uz/post/>.

9. Odilqoriyev X.T., Tulteev I.T. Jinoiy-huquqiy siyosatni liberallashtirish: zarurat va omillar //Хуцуц-Право-Law. - 2002. - № 1. - Б. 8.

10. Xo'jaqulov S.B. Ichki ishlar organlarining huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati. - T.:2017. - B. 5.

YOSHLARDA VATANPARVARLIKNI KUCHAYTIRISHDA TARIXIY ONGNING IJTIMOIY-FALSAFIY MEKANIZMLARI

Qurbonova Farida Orifovna

Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi

SOCIAL-PHILOSOPHICAL MECHANISMS OF HISTORICAL CONSCIOUSNESS IN STRENGTHENING PATRIOTISM IN YOUTH

Kurbanova Farida Orifovna

Researcher of the Samarkand State Institute of Foreign
Languages

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ИСТОРИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ В УКРЕПЛЕНИИ ПАТРИОТИЗМА В МОЛОДЕЖИ

Курбанова Фариди Орифовна

научный сотрудник Самаркандского государственного
института иностранных языков

<https://orcid.org/0244-0233-0340-0656>

farida@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarda vatanparvarlikni kuchaytirishda tarixiy ongning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlari, vatanparvarlik tuyg‘usini shakllantirish bo‘yicha bir qator ma’lumotlar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: yoshlar, ta’lim-tarbiya, vatanparvarlik, tarix, madaniyat, mafkura, jarayon.

Abstract: This article analyzes the work of a number of researchers on the formation and education of the sense of patriotism, the socio-philosophical mechanisms of historical consciousness in strengthening patriotism among young people.

Keywords: youth, education, patriotism, history, culture, ideology, process.

Аннотация: В статье анализируются работы ряда исследователей по формированию и воспитанию чувства патриотизма, социально-философским механизмам исторического сознания в укреплении патриотизма среди молодежи.

Ключевые слова: молодежь, образование, патриотизм, история, культура, идеология, процесс.

Kirish. Bugun yoshlarimizning zamonaviy bilim, ko‘nikma va malakalarni shakllantirish jarayonida ularga vatanparvarlik tuyg‘usini singdirish ta’lim-tarbiya tizimining strategik yo‘nalishiga aylanib bormoqda. Bu masalada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyev shunday deydi: “Meni doimo o‘ylantiradigan, tashvishga soladigan yana bir dolzarb masala bu - yoshlarimizning odob-axloqi, yurish-turishi, madaniy saviyasi, bir so‘z bilan aytganda, tarbiyasi bilan bog‘liq. Biz bu yo‘nalishda katta ishlarni amalga oshiryapmiz. Ammo ularning

samaradorligini yanada kuchaytirish uchun bir qator masalalarga jiddiy e’tibor berishimiz zarur” [1].

Ta’kidlash lozimki, globallashuv jarayoni insonni faqat o‘zi tug‘ilib o‘sgan joy bilan cheklamay, dunyo mamlakatlari, xalqlari, fan va madaniyat yutuqlaridan xabardor bo‘lish imkoniyatini kengaytirmoqda. Shu bilan birga, ushbu jarayonda mafkuraviy kurashlar kuchayishi natijasida “dunyo fuqarosi”, ya’ni “kosmopolitizm g‘oyasi”ni va “ommiy madaniyat”ni targ‘ib qilishga ko‘proq siyosiy-mafkuraviy tus berish avj olishi kuzatiladi. Kosmopolitik dunyoqarash va

ommaviy madaniyatni targ'ib qilish, yoshlarda ona vataniga bo'lgan mehr-muhabbatini va vatanparvarlik tuyg'usini so'ndirishi, vatanni sevmalik va o'z xalqi kelajagi haqida qayg'urmaslik, o'z xalqi, millati va o'zi mansub bo'lgan ijtimoiy guruh yoki qatlamga xos xususiyatlarni, qadriyatlarni tan olmaslik yoki mensimaslik hissiyotlarini oshishi kuzatilmoqda. Natijada, ayrim yoshlar yaxshi yashash va mehnat qilishga sharoit mavjud joyni "vatan" tutishi, milliy urf-odat va an'analarga bepisand munosabatda bo'lishiga olib kelmoqda. Mazkur omillardan turli siyosiy kuchlar manfaatdor bo'lib, ularning ta'sirida yoshlar ongi, tafakkuri va vatanga dahldorlik hissini manipulyatsiya qilish orqali o'z maqsadlarida foydalanishiga sharoit yaratilmoqda. O'z navbatida, qayd etilgan holatlar ta'lim-tarbiya tizimining barcha bosqichlarida yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish va tarbiyalash ehtiyoji oshishiga olib kelmoqda. Xususan, ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy va g'oyaviy-mafkuraviy jarayonlar ta'sirida milliy o'zlikni asrash va vatanparvarlik tuyg'usini singdirish ta'lim-tarbiya sohasidagi pedagogik kadrlar va mutaxassislar hamda ota-onalar oldiga ushbu hissiyotlarni shakllantirish yo'llari va omillari aniqlashtirish hamda tegishli mezonlarni belgilash vazifalarini qo'ymoqda. Shu bilan birga, ushbu yo'nalishdagi ishlarni Davlat Rahbarining yoshlarda vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalash bo'yicha bergan ko'rsatmalarini inobatga olgan holda tashkil qilish hamda tegishli ilmiy yondashuvni talab qilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Vatanparvarlik tuyg'usini shakllantirish va tarbiyalash bo'yicha bir qator tadqiqotchilarning ishlari tahlil qilinib, bunda avvalo vatanparvarlikning turli yo'nalishlarida shakllanishiga e'tibor qaratadilar. Vatanparvarlik tarbiyasining ilg'or yo'nalishlarini tadqiq etgan olimlar I.Y.Murzina, S.V.Kazakova avlodlar nazariyasidan kelib chiqib fuqaroviy vatanparvarlik tarbiyasi yo'nalishlarini ajratib ko'rsatadi [2]. Polshalik mutaxassis J.Stanislawek vatanparvarlikni ijtimoiy birdamlikning kuchli, millatchilikni esa radikal ko'rinishi sifatida ta'riflaydi [3]. O'zbekistonlik tadqiqotchilar N.A.Yuldasheva, M.M.Raximov yoshlarni milliy g'oya ruhida tarbiyalash, ularda vatani va eli bilan faxrlanish, himoyasiga shay turish tuyg'usini rivojlantirishda

adabiy ta'lim o'rniga e'tibor qaratadi [4]. Shu bilan birga, Sh.M.Jo'rayev ilmiy maqolalarida oliy ta'lim muassasalari talabalarining harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ta'lim muassasasida o'tkaziladigan ma'naviy-ma'rifiy va tarbiyaviy tadbirlar, harbiy xizmatchilar bilan hamkorlikda tashkil etiladigan tadbirlarga alohida o'rin beradi [5]. O'z navbatida "vatan" va "vatanparvarlik" tushunchalarini qisqacha ta'riflab o'tish lozim hisoblanadi. Ta'kidlash lozimki, o'zbek tilidagi "vatan" so'zi arabchada "yashadi, hayot kechirdi" fe'lining masdari bo'lib, kishining tug'ilib o'sib yashayotgan joyi ma'nolarini anglatadi. Vatanparvar so'zi esa o'z vatanini sevuvchi va uning manfaati uchun jonbozlik ko'rsatuvchi degan ma'nolarni anglatadi [6]. Vatanparvarlik tushunchasi o'zbek tilidagi izohli lug'atlarda - Vatanining ozodligi va obodligi, uning sarhaddari daxlsizligi, mustaqilligining himoyasi yo'lida fidoyilik ko'rsatib yashash, ona xalqining or-nomusi, shon-sharafi, baxt-u saodati uchun kuch-g'ayrati, bilim va tajribasi, butun hayotini baxsh etishdek dunyodagi eng muqaddas va olijanob faoliyatni anglatadigan tushuncha, vatan oldidagi mas'uliyat va burchni anglash tushunchasi sifatida ta'rif beriladi [7].

Tahlil va natijalar. Vatanparvarlik tushunchasi adabiyotlarda keng va tor ma'nolarda tushunilib, vatanparvarlik tuyg'usini tarbiyalashning fuqaroviy va harbiy vatanparvarlik yo'nalishlari ajratib ko'rsatilgan. Shu bilan birga, siyosiy psixologiyaga oid chet ellik mutaxassislarning tadqiqotlarida "ko'r-ko'rona" va "konstruktiv" vatanparvarlikka ajratib o'rganilgan [8]. Jumladan, fuqaroviy vatanparvarlik - shaxsning fuqarolik pozitsiyasi sifatida izohlanib, yoshlarda fuqarolik burchi, mas'uliyat, davlatchilikka hurmat kabi fazilatlarini shakllantirishning tizimli jarayoni hsioblanadi [9]. Shuningdek, "ko'r-ko'rona" vatanparvarlik g'oyaviy va siyosiy jihatdan millatchilikka yaqinligi bilan "konstruktiv" vatanparvarlikdan farq qiladi. Ta'kidlash lozimki, "ko'r-ko'rona" vatanparvarlik millatchilikka juda yaqin tushuncha bo'lib, ushbu turdagi vatanparvarlik tuyg'ulari bir qator davlatlarda xalqni tushkunlikdan olib chiqish va millat sifatida jiplashishga xizmat qilgan. Misol uchun, Yaponiya xalqi ikkinchi jahon urushidan so'ng tushkunlik kayfiyatiga berilgan. Ushbu holat yapon hukumati oldiga xalqni jiplashtirish va vatanparvarlik tuyg'usini oshirish

vazifasini qoʻygan. Oʻz navbatida yapon hukumati millatga urgʻu bergan holdagi vatanparvarlikni, yaʼni “koʻr-koʻrona” vatanparvarlik tuygʻusini kuchaytirish choralari koʻrgan va ushbu chora-tadbir oʻz samarasini bergan [10]. Shu bilan birga, vatanparvarlik tuygʻusi fuqarolarda tashqi tahdidlar natijasida oshishi kuzatiladi. Misol uchun, AQShning Chikago universiteti olimlari olib borgan tadqiqotlarida, AQShning Venesuelaga tahdidi davrida hamda Ozarbayjon va Armaniston mojarolari davomida Venesuela hamda Ozarbayjon fuqarolarida vatanparvarlik tuygʻusi kuchayganligini aniqlagan [12].

Oʻzbekiston koʻp millatli davlat boʻlganligi hamda milliy qadriyatlar va mentalitetdan kelib chiqqan holda, yoshlarda konstruktiv-fuqaroviy vatanparvarlikni oshirish asosiy yoʻnalish sifatida oʻrganildi. Oʻz navbatida yoshlarni konstruktiv-fuqaroviy vatanparvarlik ruhida tarbiyalashni chuqurroq tahlil qilib, uni ijtimoiy, siyosiy, iqtisodiy, maʼnaviy, madaniy, tarixiy, ekologik, ilmiy va mudofaa sohasidagi vatanparvarlikni tarbiyalash kabi yoʻnalishlarga ajratish muhim.

Xulosa va takliflar. Yoshlarda vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda yuqori koʻrsatkich bergan omillardan unumli foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yoshlarda vatanparvarlikni kuchaytirishda tarixiy ongning ijtimoiy-falsafiy mexanizmlarini ishlab chiqish, xususan, talabalarining boʻsh vaqtlarida ularda qiziqish uygʻotgan sohalaridagi tadbirlarni oʻtkazish va materiallar taqdim qilishda vatanparvarlik gʻoyalarini singdirib borish lozim. Shu bilan birga, yangi chop etilayotgan mutaxassislik adabiyotlarda fandan kelib chiqqan holda milliy qahramonlar, olimlar, boy tariximiz va davlatchiligimiz hamda respublikamizda amalga oshirilayotgan islohotlarni yoritib oʻtish orqali vatanparvarlik hissiyotini kuchaytirish mumkin. Shuningdek, talabalar keng foydalanayotgan ijtimoiy tarmoqlarda boy tariximiz, milliy urf-odatlarimiz, vatanparvar ajdolarimiz (Amir Temur, Jaloliddin Manguberdi va boshqalar), millat tarixi va davlatchiligi, taniqli olimlarning hayoti va ijodi, vatan himoyachilarining sharaflari kasbi, taniqli oʻzbek sportchilari hamda boshqa sohalar boʻyicha maʼlumotlar va videoroliklarni joylashtirib borish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin.

ADABIYOTLAR ROʻYXATI:

1. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон Стратегияси. “Oʻzbekiston” нашриёти, 2021. 257-бет.
2. Мурзина И.Я., Казакова С.В. Перспективные направления патриотического воспитания. Образование и наука. 2019.
3. Stanisławek J. Patriotyzm. Edukacja Filozoficzna 66/2018. DOI: 10.14394/edufil.2018.0015 (Дата обращения: 03.04.2022).
4. Юлдашева Н.А., Рахимов М.М. Ёшларни ватанпарварлик руҳида тарбиялаш маънавий-маърифий уйғонишнинг асосий муаммоси сифатида. 03.04.2022.
5. Жўраев Ш.М. Ёшларни ҳарбий ватанпарварлик руҳида тарбиялашнинг устувор вазифалари // Academic research in educational sciences. 2020.
6. Рахматуллаев Ш. Ўзбек тилининг этимологик луғати (араб сўзлари ва улар билан ҳосилалар). -Т. “Университет” нашриёти. 2003. 88-бет.
7. Маънавий асосий тушунчалар изоҳли луғати. / Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси, Ўзбекистон файласуфлари миллий жамияти: -Т.: Фафур Ғулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2010. 104-бет.
8. Schatz, R. T., Staub, E., & Lavine, H. (1999). On the varieties of national attachment: Blind versus constructive patriotism. *Political Psychology*, 20, 151-174.
9. Корниенко Е.Р. Гражданско-патриотическое воспитание личности обучающихся в контексте целевой программы университета // Современное педагогическое образование. 2019.
10. World's Most And Least Patriotic Countries. https://www.forbes.com/2008/07/02/world-national-pride-oped-cx_sp_0701_patriot.html?sh=3d3fbb83653c (дата обращения: 21.04.2022).
11. Азербайджанцы - самая патриотичная нация в Европе. <https://haqqin.az/news/214642> (дата обращения: 21.04.2022).

BO‘LAJAK O‘QITUVCHILARDA METODIK TAYYORLIKNI RIVOJLANTIRISHNING PEDAGOGIK-PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

Hamidova Laylo Kamildjonovna

Samarqand davlat universiteti doktoranti

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL FEATURES OF DEVELOPMENT OF METHODOLOGICAL READINESS OF FUTURE TEACHERS

Hamidova Laylo Kamildjonovna

Doctoral student of Samarkand State University

ПЕДАГОГИКО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ МЕТОДИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Хамидова Лайла Камилджоновна

*Докторант Самаркандского государственного
университета*

laylohamidova2891@gmail.com

[com](https://orcid.org/0009-0008-9008-7045)

[https://orcid.org/0009-
0008-9008-7045](https://orcid.org/0009-0008-9008-7045)

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo‘lajak o‘qituvchilarda metodik tayyorlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari, o‘qituvchilarning pedagogik malaka va psixologik tayyorgarlik jihatlari yoritilgan. Shuningdek, ushbu xususiyatlar o‘qituvchilarni samarali pedagogik faoliyatga tayyorlashda va o‘quvchilarga sifatli ta‘lim berishda muhim ahamiyatga ega ekanligi haqida ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: metodik tayyorlik, pedagogik bilim va mahorat, o‘quv jarayonini rejalashtirish, shaxsiy rivojlanish va refleksiya.

Abstract: Pedagogical-psychological features of development of methodological readiness of future teachers, aspects of pedagogical qualification and psychological preparation of teachers are covered in this article. It is also reported that these characteristics are important in preparing teachers for effective pedagogical activities and providing quality education to students.

Keywords: methodological preparation, pedagogical knowledge and skills, educational process planning, personal development and reflection.

Аннотация: В статье освещены педагогико-психологические особенности развития методической готовности будущих учителей, аспекты педагогической квалификации и психологической подготовки учителей. Также сообщается, что эти характеристики важны для подготовки учителей к эффективной педагогической деятельности и обеспечению качественного образования учащихся.

Ключевые слова: методическая подготовка, педагогические знания и умения, планирование учебного процесса, личностное развитие и рефлексия.

Kirish. Mamlakatimizda ta‘lim-tarbiya tizimini yangi bosqichga ko‘tarish, pedagog kadrlar tayyorlash sifatini ilg‘or xalqaro standartlar asosida takomillashtirish va oliy pedagogik ta‘lim bilan qamrov darajasini oshirish borasida izchil chora-

tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda. Pedagogik ta‘lim sohasini yanada takomillashtirish, zamonaviy bilim va pedagogik texnologiyalarni qo‘llash ko‘nikmalariga ega, mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishda munosib hissa qo‘shuvchi

yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash uchun professional pedagog kadrlar yetkazib berish, sohaga ilg'or ta'lim texnologiyalarini joriy qilish, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasiga oid farmon va qarorlarida belgilangan vazifalarni amalga oshirishda pedagogika ta'lim sohasini rivojlantirishning bir qancha ustuvor yo'nalishlari belgilab berilgan [1].

Kasbiy tayyorgarlik darajasi muayyan malaka toifasining mavjudligi bilan emas, balki mavjud tajriba va muammoning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqqan holda amaliy muammolarni hal qilish qobiliyati bilan belgilanadi. Bularning barchasi kompetensiyaga asoslangan yondashuvning asosiy g'oyalarida o'z aksini topadi, bu esa o'z navbatida ta'lim mazmunini standartlashtirishning butun jarayoni uchun asos bo'lib, o'rta va oliy ta'limni o'rganish sohasidagi ilmiy tadqiqotlar uchun muayyan shart-sharoitlarni yaratadi.

Oliy pedagogik ta'lim muassasalari talabalarida kasbiy tayyorgarlikni shakllantirish va uni rivojlantirish, mazkur jarayonga nisbatan tizimli, kompleks yondashuvni taqozo etadi. Bo'lajak o'qituvchining chuqur bilimga, samarali faoliyat yurita olish mahoratiga ega bo'lishi ma'lum fan asoslari borasida unda yetarli nazariy hamda amaliy bilimlarning, ta'lim jarayonida yangiliklardan unumli foydalanish malakasining qanchalik shakllanganligiga bog'liqdir. Ma'lumki, bugun barcha davlatlar ta'limga imkon qadar ko'p yangilik kiritishga intilmoqda. Bugungi yangiliklar ularga uyushgan, rejali, ommaviy yondashuvni talab etadi. Yangiliklar kelajak uchun uzoq muddatli investisiyalardir [2].

Adabiyotlar tahlili. Tadqiqotchilar N.V.Kuzmina, A.A.Derkach, V.V.Laptev shaxsning real hayotda yuzaga keladigan muammolar va tipik vazifalarni hal qilish qobiliyatini tavsiflovchi aksiologik hodisa sifatida qaralgan "kasbiy kompetensiya" atamasini kiritdilar [3]. Yana bir yondashuv V.A.Slasteninning ilmiy maktabida keltirilgan. Unga ko'ra o'qituvchining kasbiy malakasi kasbiy faoliyatdagi muammolarni samarali hal qilish uchun funksional va shaxsiy tayyorlikni aks ettiradi. O'qituvchining funksional tayyorgarligi deganda o'zini bilim, ko'nikma va qobiliyatlar to'plamiga asoslangan kasbiy faoliyatni amalga oshirishga qodir va tayyor deb hisoblaydigan va

ularni amalga oshirishga intiladigan o'qituvchi shaxsining holati tushuniladi [4].

O'qituvchining shaxsiy tayyorgarligi - bu uning kasbiy vazifalarni bajarishga bo'lgan ichki moyilligi, faol va maqsadga muvofiq harakatlarga yo'naltirilganligi. Ushbu yondashuv, uning maxsus mazmunidan qat'iy nazar, umuman kasbiy kompetensiyani tushunishga yordam beradi [5]. Kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorlikni rivojlantirish vositasi talabalar tomonidan ilmiy va uslubiy bilimlarni o'zlashtirishdir. Talabalar pedagogika va psixologiya asoslarini, rivojlanish va tarbiya psixologiyasini va umumiy kasbiy davrning boshqa fanlarini o'rganayotganda ushbu kurslarda ushbu tayyorgarlikning asosi qo'yiladi. Ushbu asosiy bilimlarni keyingi o'quv kurslarida qo'llash, kasb-hunar pedagogik ta'lim bakalavriatlarini tayyorlashning asosiy tarkibiy qismi ularning uslubiy tayyorgarligiga aylanadi, natijada o'zlashtirilgan uslubiy kompetensiyalar yig'indisi hisoblanadi. Ijtimoiy fanlar tizimida "tayyorlik" tushunchasining ontologik ifodasini ko'rib chiqish va umumlashtirishda ushbu tushuncha nazariy va amaliy yondashuvlarning turli ko'rinishlarida o'rganilishini hisobga olish kerak. Shunday qilib, tadqiqotchilar bunday turlarni psixologik, axloqiy-psixologik va oddiygina "tayyorlik" deb hisoblashadi.

Tayyorlik masalasi Slastenin V.A., Kuzmina N.V., Sherbakov A.M. kabi olimlarning pedagogik faoliyatni o'rganishi bilan bog'liq holda ko'rib chiqiladi. Shuni ta'kidlash kerakki, umuman olganda, turli xil faoliyat turlariga tayyorgarlikni rivojlantirish muammosi bo'yicha psixologik-pedagogik manbalarda yetarli materiallar yaratilgan. Shu bilan birga, bir qator olimlar insonning turli xil faoliyat turlariga tayyorgarligini rivojlantirish mumkin, deb hisoblashadi. Tayyorlik tuzilishi haqida gapiradigan bo'lsak, shuni aytishimiz mumkinki, tadqiqotchilar o'nlab turli xil tarkibiy qismlarni ko'rib chiqadilar, bu esa ushbu konsepsiyaning aniqligi va ko'p qirrali xususiyati yo'qligidan dalolat beradi. Tayyorlik kontsepsiyasini o'rganishda qo'llaniladigan yondashuvlar bo'yicha ilmiy ma'lumotlarni tahlil qilib, biz asosan ikkita yondashuv qo'llanilishini aniqladik.

Birinci yondashuv tayyorlik holatini ma'lum funksional holat (N.D.Levitov,

V.S.Nersisyan) yoki psixologik munosabat (D.N.Uznadze) sifatida baholashga asoslanadi. Bu olimlarning fikriga ko'ra, *tayyorlik* - bu shaxsning faol-samarali holati, muayyan xatti-harakatlarga yo'naltirilganligi va topshiriqni bajarish uchun kuchlarni safarbar qilishdan boshqa narsa emas. Ikkinchi yondashuv faoliyatga tayyorlikni muayyan harakat obrazining mavjudligini va uni amalga oshirishga doimiy intilishni nazarda tutuvchi alohida ruhiy holat sifatida belgilaydi (T.B.Rudenko, L.V.Katkova). Tayyorlik muammosi bo'yicha ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish ushbu konsepsiyani qo'yilgan kasbiy va pedagogik vazifani bajarish uchun kuchlarni safarbar qilishni tavsiflovchi murakkab integrativ shaxsiy sifat sifatida ko'rib chiqishga imkon beradi. Kasbiy va pedagogik tayyorgarlikning turli turlarini aniqlash esa turli faoliyat turlari bilan bog'liq. N.D.Leontev: "Insoniyat madaniyati yutuqlarini o'zlashtirish uchun har bir yangi avlod ushbu yutuqlar ortida turganlarga o'xshash faoliyatni amalga oshirishi kerak" [6]. Shuning uchun ham bo'lajak o'qituvchini ta'lim faoliyatining asosiy turlariga, ya'ni o'quv-uslubiy, tarbiyaviy va ilmiy ishlarga tayyorlash uchun ularni ushbu faoliyat turlariga imkoni boricha jalb etish zarur.

Bugungi kunda pedagogika oliy o'quv yurtida bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlash amaliyotidagi dolzarb va hal etilmagan muammolardan biri bu nazariya va amaliyot o'rtasidagi tafovutdir, bu masalani tadqiqotchilar N.D.Koletvinova, A.A.Margolis, G.I.Sarantsev, T.I.Shukshina, N.O.Yakovleva, K.Smit, V.Shreckenberq va boshqalar zamonaviy maktabga nazariyotchilar emas, balki amaliyotchilar, o'qitishning innovatsion uslubi va pedagogik tafakkurga ega bo'lgan, ijodiy qarorlar qabul qilishga va yangi qadriyatlar yaratishga tayyor bo'lgan mutaxassislar kerak degan xulosaga kelishgan. Bu muammo, ayniqsa, pedagogik ta'limning tizimlashtiruvchi elementi vazifasini bajaradigan bo'lajak o'qituvchilarni metodik tayyorlash jarayonida dolzarbdir. Pedagogik ta'lim bakalavriatlarining hozirgi bakalavrlari asosan pedagogika oliy o'quv yurtlarida asosiy metodik kurslar mazmuni qisman o'zgartirilgan, faol va interaktiv shakllar va o'quv qo'llanmalar hajmi ko'payganiga qaramay, asosan bilimga yo'naltirilgan ta'lim mahsuloti bo'lib qolmoqda. Uslubiy tayyorgarlik maktab

ehtiyojlariga bog'liq bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik jarayonni tashkil etish va boshqarish bo'yicha muayyan fan yo'nalishi orqali yangi ta'lim natijalariga erishishga qaratilgan faoliyatini muvaffaqiyatli amalga oshirishga amaliy tayyorgarligini yetarli darajada ta'minlamaydi [7].

Natijalar va tahlillar. Bo'lajak o'qituvchilarda metodik tayyorlikni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari o'qituvchilarning pedagogik malaka va psixologik tayyorgarlik jihatlari qamrab oladi. Ushbu xususiyatlar o'qituvchilarni samarali pedagogik faoliyatga tayyorlashda va o'quvchilarga sifatli ta'lim berishda muhim ahamiyatga ega. Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz bo'lajak o'qituvchilarda metodik tayyorlikni rivojlantirishda bir nechta muhim pedagogik-psixologik xususiyatlarni inobatga olishni tavsiya etamiz:

1. *Pedagogik bilim va mahorat.* Bo'lajak o'qituvchilarda metodik tayyorlikning pedagogik xususiyatlari o'qituvchilarni ta'lim metodlari va pedagogik yondashuvlar bo'yicha yetarli bilim bilan ta'minlashni talab qiladi. O'qituvchilar turli pedagogik metodlarni tushunishi va ularni ta'lim jarayonida samarali qo'llay olishi kerak.

2. *O'quv jarayonini rejalashtirish.* Metodik tayyorlikni rivojlantirishda o'qituvchilar o'quv jarayonini to'g'ri rejalashtirish qobiliyatiga ega bo'lishlari kerak. Bu dars rejalari, mavzularni taqsimlash va ta'lim vositalarini tanlashni o'z ichiga oladi.

3. *O'quvchilar bilan samarali muloqot.* Pedagogik-psixologik xususiyatlar o'qituvchilarning o'quvchilar bilan samarali muloqot qila olish qobiliyatiga asoslanadi. Bu faqat darsda emas, balki sinfdan tashqari jarayonlarda ham o'zaro muloqot qilishni anglatadi.

4. *Psixologik barqarorlik va sabr-toqat.* Bo'lajak o'qituvchilarda psixologik xususiyatlar psixologik barqarorlik va sabr-toqatni o'z ichiga oladi. O'qituvchilar stressga chidamlilik va sinfdan yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun yetarli darajada sabr-toqatga ega bo'lishlari kerak.

5. *Shaxsiy rivojlanish va refleksiya.* O'qituvchilarning o'z tajribalarini doimiy ravishda tahlil qilishlari va o'zlarini rivojlantirishlari metodik tayyorlikning muhim qismi hisoblanadi. Bu refleksiya va o'z-o'zini baholash qobiliyatlarini o'z ichiga oladi.

6. *O'quvchilarning ehtiyojlarini tushunish.* Pedagogik-psixologik xususiyatlar o'qituvchilarning o'quvchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini tushunish qobiliyatini ham qamrab oladi. Bu o'qituvchilarning turli xil o'quvchilar bilan ishlash qobiliyatini oshiradi.

7. *Innovatsion yondashuvlar va texnologiyadan foydalanish.* Bo'lajak o'qituvchilarda innovatsion yondashuvlar va texnologiyadan foydalanish qobiliyati metodik tayyorlikning asosiy qismi hisoblanadi. O'qituvchilar ta'limda texnologiyalarni qo'llash, innovatsion metodlarni sinashga tayyor bo'lishlari kerak.

8. *O'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuv.* Metodik tayyorlikni rivojlantirishda o'qituvchilar o'quvchilarga yo'naltirilgan yondashuvni qo'llashlari kerak. Bu har bir o'quvchining ehtiyojlarini tushunish va ularga moslashishni anglatadi.

Xulosa. Ushbu pedagogik-psixologik xususiyatlar bo'lajak o'qituvchilarda metodik tayyorlikni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'qituvchilarning samarali pedagogik faoliyatga tayyorlanishlarini va o'quvchilarga sifatli ta'lim berishlarini ta'minlash uchun asosiy elementlardir. Aniqlangan muammoning yechimini bo'lajak o'qituvchilarni universitetda o'qish davrida kasbiy voqelikka singdirish orqali pedagogika oliy o'quv yurtlari talabalarini metodik tayyorlashga amaliyotga yo'naltirilgan yondashuvni amalga oshirishda ko'ramiz. Bo'lajak o'qituvchilarda metodik tayyorlik darajasi qanchalik yuqori bo'lishi bevosita ta'lim sifati yuqori bo'lishiga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 21-iyundagi "Pedagogik ta'lim sifatini oshirish va pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy ta'lim muassasalari faoliyatini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida" PQ-289-son Qarori <https://lex.uz/ru/docs/>

2. Madatov I.Y. Blended learning ta'lim texnologiyasi asosida talabalarning mustaqil ta'limini samarali tashkil etishni takomillashtirish. Dissertatsiya. -Samarqand, 2023. -133 b.

3. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: Высшая школа, 1990. 147 с.

4. Сластенин В.А. Педагогика: учебник для студ. высш. учеб. заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шиянов; под ред. В.А. Сластенина. 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. 576 с.

5. Насырова Э.Ф., Дроздова А.А. Методическая готовность как составляющая профессиональной компетентности бакалавров профессионально-педагогического образования. Modern Research of Social Problems, № 6 (50), 2015. 281с

6. Леонтьев А.Н. Избранные психологические произведения: В 2-х т. - М., 1983. 320 с.

7. Тумашева О.В., Берсенева О.В. Учебно-профессиональные задания как инструмент мониторинга методических компетенций будущих учителей // Стандарты и мониторинг в образовании. 2017. Т. 5. №2. С. 9-16. DOI. org/10.12737/25137

8. www.webofscience.com

QADIMGI TURON XALQLARI MADANIYATINING JAHON SIVILIZATSIYASIGA TRANSFORMATSIYASI

Xudoyarov Jasur Saparovich

Samarqand davlat chet tillari instituti tadqiqotchisi

TRANSFORMATION OF THE CULTURE OF THE ANCIENT TURAN PEOPLE TO THE WORLD CIVILIZATION

Khudoyarov Jasur Saparovich

Researcher of the Samarkand State Institute of Foreign
Languages

ТРАНСФОРМАЦИЯ КУЛЬТУРЫ ДРЕВНЕГО ТУРАНСКОГО НАРОДА В МИРОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Худояров Джасур Сапарович

научный сотрудник Самаркандского государственного
института иностранных языков

Annotatsiya: Ushbu maqolada qadimgi Turon xalqlari madaniyatining jahon sivilizatsiyasiga transformatsiyasi, Markaziy Osiyoning islom dini taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan allomalari haqidagi ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Qadimgi Turon, Markaziy Osiyo, madaniyat, ma'naviyat, sivilizatsiya, tarix, g'arb-sharq.

Abstract: This article describes the transformation of the culture of the ancient Turanian peoples into the world civilization, the scholars who made a significant contribution to the development of the Islamic religion in Central Asia.

Key words: Ancient Turan, Central Asia, culture, spirituality, civilization, history, West-East.

Аннотация: В данной статье описывается трансформация культуры древних Туранских народов в мировую цивилизацию, учёные, внесшие значительный вклад в развитие исламской религии в Центральной Азии.

Ключевые слова: Древний Туран, Средняя Азия, культура, духовность, цивилизация, история, Запад-Восток.

Kirish. Tarixiy ildizlari uch ming yildan chuqurroq qadimiyatga borib taqaluvchi o'zbek davlatchiligi ko'p marotaba yuksalishlar va evrilishlar davrini boshdan kechirgan. Eng qadimgi davlat uyushmalarining shakllanishi natijasida taraqqiy topgan davlatlarning vujudga kelishi, bu davlatlarning G'arb va Sharq mamlakatlari bilan Buyuk Ipak yo'li orqali olib borgan aloqalari samarasi o'laroq Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatining gurkirab rivojlanishi omillari ilm-fan ahlini ko'pdan beri qiziqtirib keladi. Markaziy Osiyo, shu jumladan O'zbekiston insoniyat sivilizatsiyasi qaror topgan mintaqalardan biri sifatida o'z o'rni va salohiyatiga ega hudud sanaladi.

Adabiyotlar tahlili. Qadimgi Turonda ilmiy, ruhiy va ma'naviy quvvat shu darajada kuchli ediki, buni turli bosqinlar, tajovuzlar, yovuzliklar yo'q qila olmadi. Ana shunday sharoitda ham ajdodlarimiz tarixan shakllangan boy madaniy-ma'naviy va ilmiy merosni milliy qadriyat va urf-odatlarini saqlab qolganlar va uni yanada boyitib rivojlantirganlar. O'tmish tariximiz sahifalariga nazar tashlasak, buyuk ajdodlarimiz nafaqat xalqimiz, balki butun dunyo mamlakatlari tamaddunini o'rgangan va ularning tarixi va madaniyatiga hurmat va ehtirom bilan o'z munosabatlarini yozib qoldirgan asarlari bizgacha yetib kelgan [1].

Demak, ilm-fan va madaniyat rivoji xalq tanlamaydi, balki xalqlarning o'zaro hamjihatligini

xudoyarovjasur@gmail.com

<https://orcid.org/0233-0222-0300-0624>

ta'minlashda muhim tarbiyaviy omil vazifasini o'taydi. Islom dinining Markaziy Osiyo mintaqasida, umuman, jahon miqyosida taraqqiy qilishiga vatandoshlarimiz beqiyos hissa qo'shganlar. Markaziy Osiyo xalqlari islom dinining nazariy jihatdan rivojlanishi va hayot ehtiyojlari asosida takomillashuviga salmoqli ta'sir ko'rsatgan allomalarimiz Imom al-Buxoriy, Abu Mansur al-Moturidiy, Burhoniddin al-Marg'inoniy, Ahmad Yassaviy, Najmiddin Kubro va Bahovuddin Naqshband kabi mutafakkirlarni eslash kifoyadir. Ularning nomlari butun islom dunyosida chuqur hurmat bilan tilga olinadi [2].

Imom al-Buxoriyning to'liq ismi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil ibn Ibrohim ibn al-Mug'iyra ibn Ardazbh al-Juafiy al-Buxoriydir. Imom al-Buxoriydan islom olamida juda qadrlanadigan "Al-jome' as-sahih", "At-tarix" nomli asarlar meros bo'lib qolgan. Imom al-Buxoriyning xalqimiz madaniy hayoti tarixidagi xizmatlari shundan iboratki, u faqat hadislar to'plash bilan cheklanib qolmagan, balki o'z davrida odamlar orasida mehruhabbat, saxiylik, ochiqqo'llik, ota-ona, ayollar va kattalarga hurmat, yetim-yesirlarga muruvvat, faqir-bechoralarga himmat, Vatanga muhabbat, halollik va mehnatsevarlik kabi fazilatlarini qaror toptirishga oid yo'l-yo'riqlar va o'gitlar ham ishlab chiqqan.

Islom dini taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan yana bir ulug' ajdodimiz, samarqandlik alloma, kalom ilmining asoschilaridan biri, musulmon olamidagi eng yirik sunniylik kalom maktabi – moturidiylik asoschisi Abu Mansur Muhammad ibn Muhammad al-Hanafiy al-Moturidiydir (870–944). O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2000-yilda Moturidiy tavalludining 1130 yilligi keng nishonlandi. Moturidiyning islom dini taraqqiyotiga qo'shgan hissasi shundaki, hanafiy oqimini al-Moturidiy maktabining izdoshlari tashkil etgan. Qolgan qismini esa yana bir mashhur mutakallim allomaal-Ash'ariy (874–935 yoki 941) maktabining izdoshlari tashkil etganlar [3].

Jahonning eng mashhur olimlari al-Moturidiyni bir ovozdan kalom ilmining ulug' namoyandalaridan biri sifatida tan olganlar. Al-Moturidiyning shoh asarlaridan biri "Kitob at-tavhid" (yoki "Yakkaxudolilik haqidagi kitob") musulmon ilohiyotshunosligida bilish nazariyasi bayon qilingan birinchi asar hisoblanadi. Uning kalom ilmiga ta'rif berilgan muqaddimasida bilimning uch manbai, ya'ni

hissiy qabul qilish, axloqiy tafakkur va inson ishonchli manbalardan olishi mumkin bo'lgan an'anaviy axborot mavjudligi haqida so'z yuritiladi. Al-Moturidiy konsepsiyasining ahamiyati shundaki, u sof din doirasidan chiqib, aql-idrokni ulug'laydi va mantiqan asoslangan bilimning ahamiyatini ta'kidlaydi. Abu Mansur al-Moturidiyning ko'p asarlari bizgacha yetib kelmagan yoki yetib kelganlari ham asosan xorijiy mamlakatlarning kutubxona va qo'lyozma fondlarida saqlanadi. Yuqorida tilga olingan, islom olamida juda muhim hisoblangan "Kitob at-tavhid" asari bizgacha to'liq yetib kelgan. Uni 1970-yilda Fathulloh Xulif Bayrut shahrida nashr ettirgan.

Markaziy Osiyoning islom dini taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan allomalaridan yana biri - Burhoniddin al-Marg'inoniy (1123-1197). Islom olamida fiqh (huquq) ilmining ilmiy asoslarini yaratgan vatandoshimiz Ali ibn Abu Bakr ibn Abd ul-Jalil al-Farg'oniy al-Rishtoniy al-Marg'inoniy 1123-yilning 23-sentyabrda tavallud topgan. U Qur'on va hadis ilmlarini mukammal egallab, fiqh, ya'ni islom huquqshunosligi bobida benihoya chuqur ilmga ega bo'lganligi va fundamental asarlar yaratganligi uchun Burhon ud-din va-l-milla va Burhoniddin al-Marg'inoniy nomlari bilan mashhurdir.

Al-Marg'inoniyning islom taraqqiyotiga qo'shgan hissasi islom huquqshunosligida ayniqsa salmoqlidir. Bu uning 1178-yil Samarqand shahrida yozilgan "Hidoya" asari bilan bog'liqdir. "Hidoya"da huquqiy masalalarning yechimi dastlab taniqli fiqh olimlari fikrlarining bayoni va unga boshqa mualliflarning e'tirozlari yoki qo'shilishlarini izhor etish yo'li bilan berilgan. Ana shu obro'li mualliflar fikrlaridan kelib chiqib, muayyan masalada eng ma'qul yechimni tanlash yo'liga amal qilingan. Shu tariqa unda qonunning aynan ifodasigina emas, balki mukammal sharhi ham asoslab keltirilgan.

Natija va tahlillar. Tasavvuf ta'limoti XI–XII asrlarda yashab ijod etgan islom allomasi Yusuf Hamadoniy (1048–1140) nomi bilan bog'liq bo'lib, keyinchalik yassaviya, naqshbandiya, kubraviya, bektoshiya kabi tariqatlarni yuzaga keltirdi.

Ahmad Yassaviy (1005–1166) tariqati turkiyazon xalqlar madaniyati tarixida katta o'rin tutadi. Ahmad Yassaviy o'z tariqatini she'riy uslubda "Hikmat" nomli asarida bayon etgan. Yassaviy ta'limoti kishilar o'rtasida poklik, halollik, to'g'rilik, mehr-shafqat, o'z qo'lining kuchi va peshona teri

bilan hayot kechirish orqali Ollah visoliga yetish mumkin, degan g'oyani olg'a surgan. Yassaviya ta'limoti ba'zi kishilarning mol-dunyoga hirs qo'yishini qoralaydi, kamtarlikka, g'aribparvarlikka da'vat qiladi. Shunday qilib, Ahmad Yassaviy Markaziy Osiyoda ilk tasavvuf ilmiga asos solgan, islom dinining taraqqiyotiga hissa qo'shgan.

Islom dini taraqqiyotiga salmoqli hissa qo'shgan yana bir vatandoshimiz Xorazmning Xiva shahrida dunyoga kelgan Najmiddin Kubro (1145–1221) hisoblanadi. Islomshunoslik ilmida uning ta'limoti kubraviya tariqati nomi bilan mashhurdir. Yoshligidan ilmga chanqoq Najmiddin Misr, Eron va Sharqning boshqa mamlakatlarida tahsil olgan. Uning islom diniga qo'shgan hissasi shundaki, zikrni ovozi chiqarmasdan (xufiya) ijro etish usulini kiritgan. Kubraviya tariqati hadis va shariatga asoslanadi. Bu ta'limotga ko'ra, inson o'z mohiyat-e'tibori bilan kichik olamni tashkil etadi va katta dunyo bo'lmish koinotdagi barcha narsalarni o'zida mujassamlashtiradi. Ilohiy sifatlar yuqori samoviy doiralarda birin-ketin o'ziga xos maqomlarda joylashtirilgani sababli, haqiqat yo'lini qidiruvchilar bunday yuksaklarga ko'tarilib, ilohiy sifatlarga ega bo'lish, ya'ni kamolotga erishish uchun, ma'lum riyozatli yo'llarni bosib o'tishlari zarur. Buning uchun quyidagi o'nta asosga tayanmoq lozim: tavba, zuhd fi-dunyo, tavakkal, qanoat, uzlat, mulozamat az-zikr, tavajjuh, sabr, muroqaba va rizo.

Uzoq vaqt mobaynida mo'g'ul mustamlakachiligiga qarshi olib borilgan kurashlar XIV asrning ikkinchi yarmiga kelib Markaziy Osiyoda sohibqiron Amir Temur boshchiligidagi mustaqillik uchun urushlar g'alabasi va Movarounnahrda yagona davlat barpo etilishi bilan yakunlangan. Islom dini bu davrda Amir Temur va temuriylar siyosatida, mamlakatdagi ma'naviy birlik, madaniy yuksalish, adolat o'rnatish va saqlash ishiga qaratilgan. Islom dini asosida shakllangan tasavvuf, ayniqsa, naqshbandiya o'sha davr ma'naviyatining g'oyaviy asosi bo'lib xizmat qilgan. Naqshbandiya islomga tayangan holda insonning axloqiy poklik, mehnat va bilim egallashiga keng yo'l ochib beruvchi g'oyalarni targ'ib qilib, ma'naviy-ijtimoiy hayotda katta ijobiy ahamiyatga ega bo'lgan. Bahovuddin Naqshband, Yoqub Charxiy, Xo'ja Muhammad Porso, Xo'ja Akrom kabi naqshbandiya nazariyotchilari shu davrda yashab ijod etganlar [4]. Markaziy Osiyoda XIV asrda tasavvuf ilmi sohasida

vujudga kelgan tariqat Xo'ja Muhammad Bahovuddin Naqshband (1318–1389) nomi bilan bog'liqdir. Bahovuddin Naqshband 1318-yilda Buxoro yonidagi Qasri Hinduvon qishlog'ida tug'ilgan (keyinchalik Naqshband sharofati bilan Qasri Orifon deb atala boshlangan). Naqshband ta'limoti asosida ixtiyoriy faqirlik yotadi. Atoqli sharqshunos olim Y.E.Bertelsning yozishicha, u umr bo'yi dehqonchilik bilan kun kechirgan va o'z qishlog'idagi uncha katta bo'lmagan yeriga bug'doy va mosh eksa-da, uyida hech qanday mol-dunyo va boylik saqlamagan. Naqshband bo'ya ustida yotib kun kechirgan va butun umrini o'z ixtiyori bilan faqirlikda, yo'qchilikda o'tkazgan. Naqshband tariqatining asl aqidasi – “dil ba yoru, dast ba kor”, ya'ni “doimo ko'ngling Ollohda, qo'ling esa ishda bo'lsin”, degan g'oyani olg'a suradi. Naqshbandiya ta'limoti XV asrda Afg'oniston, Eron, Hindiston singari musulmon mamlakatlarida keng tarqalgan [5].

Xulosa. Qadimgi Turon xalqlari madaniyatining jahon sivilizatsiyasiga transformatsiyasida bu kabi ta'limot tarafdorlari asketizm (tarkidunyo-chilik)ga, boy-zodagonlarning zulmi va istibdodiga qarshi bo'lganlar, faqat o'z qo'l kuchi, peshona teri bilan halol mehnat qilib kun kechirishga kishilarni chaqirganlar. Ular shu bilan birga savdo-sotiq, dehqonchilik, hunarmandchilik, badiiy adabiyot, musiqa, ilm-ma'rifat, xattotlik, naqqoshlik, miniatyurachilik, quruvchilik kabi barcha foydali va xayrli yumushlar bilan shug'ullanishga da'vat etganlar.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Sh.Mirziyoyev. Milliy taraqqiyot yo'limizni qat'iyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko'taramiz.1-jild. – T.: “O'zbekiston”, 2017. – B.28.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning O'zbekiston Respublikasi Mustaqilligining 29 yillik tantanalarida so'zlagan nutqidan. 31.08.2021.
3. “Uyg'onish davri” O'zMU. Birinchi jild. Toshkent, 2000 yil.
4. Dilova N.G 2021. Buyuk ajdodlarimizning ta'limotlarida mujassamlashgan o'qituvchi bilan o'quvchilar hamkorligining pedagogik xususiyatlari. Zamonaviy ta'lim. 63-68 b.
5. Rasulova Z.D (2020). Pedagogical peculiarities of developing socioperceptive competence in learners. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences. 8;1, pp/ 30-34.

OILAVIY MUHITDA GENDER TENGLIKNI TA'MINLASHNING YOSHLAR MUOMALA MADANIYATIGA TA'SIRI

Murtazayeva Shaxloxon Muzaffar qizi
Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti
doktoranti

aminaxonolimova@gmail.
com

<https://orcid.org/0009-0005-3944-720X>

THE EFFECT OF PROVIDING GENDER EQUALITY IN THE FAMILY ENVIRONMENT ON YOUTH'S CULTURE OF INTERACTION

Murtazayeva Shaklokhan Muzaffarovna
Doctoral student of Samarkand State University named after
Sharof Rashidov

ВЛИЯНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СЕМЕЙНОЙ СРЕДЕ НА КУЛЬТУРУ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МОЛОДЕЖИ

Муртазаева Шахлохан Музаффаровна
Докторант Самаркандского государственного университета
имени Шарофа Рашидова

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaviy muhitda gender tenglikni ta'minlashning yoshlar muomala madaniyatiga ta'siri haqidagi ma'lumotlar bayon etilgan. Shuningdek, oilaviy muhitda gender tenglikni ta'minlashning zamonaviy yondashuvlari tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Gender, jins, oila, tenglik, munosabat, muomala, muloqot, individual yondashuv, pedagogika, psixika.

Abstract. This article presents information about the impact of ensuring gender equality in the family environment on the behavior culture of young people. Modern approaches to ensuring gender equality in the family environment are also analyzed.

Keywords: Gender, sex, family, equality, attitude, treatment, communication, individual approach, pedagogy, psyche.

Аннотация. В данной статье представлена информация о влиянии обеспечения гендерного равенства в семейной среде на культуру поведения молодежи. Также анализируются современные подходы к обеспечению гендерного равенства в семейной среде.

Ключевые слова: Гендер, пол, семья, равенство, отношение, обращение, общение, индивидуальный подход, педагогика, психика.

Kirish. Sayyoramiz aholisining yarmini ayollar, qizlar tashkil etadi, bu insoniyat salohiyatining yarmi, degani. Demakki har bir oilada turli jins vakillari birga yashaydilar. Shu nuqtai-nazardan gender tenglik insonning eng muhim huquqlaridan biri bo'lib, jamiyatda tinchlik va hamjihatlikni ta'minlashda, barqaror rivojlanishga asoslangan holda inson salohiyatini boricha amalga oshirishda muhim o'rin tutadi. Barcha-

mizga ma'lumki, oila inson tarbiyasida eng asosiy rol o'ynaydi, bola oilada tug'iladi, ulg'ayadi, olam haqidagi ilk tasavvurlari shakllanadi. Oilada insonning his-tuyg'ulari tarbiyalanadi, olam, unda insonlarning o'rni haqidagi qarashlari paydo bo'ladi. Xuddi shu davrda bola ongida gender stereotiplar ham shakllanishni boshlaydi. Bu stereotiplarning shakllanishida bolaga jinsiga qarab farqlanadi. O'z

navbatida bunday gender stereotiplarning inson ongida mavjudligi va xatti-harakatlarida aks etishi jamiyat, oilaning katta vakillari tomonidan qo'llab quvvatlanadi.

Oilada gender tenglik tamoyilini singdirishda kattalar, xususan, bolaning ota-onasida genderga oid to'g'ri, sog'lom munosabatlar, qadriyatlar tizimi, dunyoqarash shakllangan bo'lishi talab etiladi. Buni ikki jihat bilan bog'lash mumkin. Avvalo, bolaning oiladagi eng asosiy tarbiyachilari ota va ona hisoblanadi. Agar ular bolaga gender bilan bog'liq to'g'ri qarashlarni singdira olmasa, noto'g'ri ma'lumotlar berib borilsa, bola ilk marotaba o'ziga aytilgan fikrlarni eng to'g'ri fikr deb qabul qiladi. Shuning uchun ham bolaga yoshligidan gender tengligi tamoyilini singdirish uchun ularning ota-onasida ham shu tamoyilni singdirish kerak bo'ladi. Yanikim, oilaviy tarbiyada shaxsiy namuna va ibrat ko'rsatish eng asosiy ta'sir vositalaridan hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Gender (gender) anatomik jinsiga ko'ra erkaklar va ayollar o'rtasidagi farq. Ko'pincha anatomik ma'noga asoslangan, ammo har doim ham unga mos kelavermaydigan ijtimoiy bo'linish. Jins biologik xususiyatlarga oid bo'lib, unga ko'ra odamlar "erkaklar" va "ayollar" toifasiga bo'linadi...[1].

Jamiyatshunoslar gender tushunchasiga quyidagicha yondashadilar: "Gender" ijtimoiy, biologik holat bo'lib, erkak va ayolning jinsiy munosabatlari majmuasi hisoblanadi" [2].

Gender - shaxsning ijtimoiy-psixologik jinsi, uning psixologik xususiyatlari va ijtimoiy xulq-atvor xususiyatlarining umumiyli, muloqot va o'zaro ta'sirda namoyon bo'ladi. Ushbu ta'rifdan kelib chiqadiki, biologik jihatdan berilgan jinsdan farqli o'laroq, "jins" psixologik va ijtimoiy toifadir, bu ikkala komponent ham inson tarbiyasi natijasida turli darajada rivojlanadi. Gender tengligi deganda, ayollar va erkaklar teng ravishda inson ekanliklarini tushunishga aytiladi va albatta oilaviy munosabatlarda, garchi ularning har biri har xil ehtiyojlarga ega bo'lsa-da, tenglik tamoyiliga amal qilishni anglatadi.

Klassik qarashlar tizimida gender tizimi binar tizim sifatida qaraladi: erkak (ota, boquvchi) yoki ayol (ona, beka). Ularning har biri tashqi atributlar va ichki fazilatlar, sevimli mashg'ulotlar va ijtimoiy funksiyalarning o'ziga xos to'plamiga ega. Biroq, zamonaviy tadqiqotchilar genderlarning ko'pligini

e'tirof etishadi. Shuningdek, bola tug'ilganidanoq uning genderi belgilanmaydi, yoki kattalar uni aniqlamaydi, balki bolaning o'zi yoshi ulg'ayishi va o'zini anglay boshlashi bilan yaratiladi. Buni gender tadqiqotchi klinik psixolog Diana Erenzaft ham ta'kidlaydi. Yelya universiteti gender pediatriya dasturi direktori Doktor Kristi Olezeski bolalar bilan uning jinsi haqida gaplashib boshlash uchun hech qachon erta sanalmaydi. Ikki yoki uch yoshda, bola birinchi marta o'zini anglay boshlaydi va o'zini o'g'il yoki qiz sifatida tanii boshlaydi. Shuning uchun ota-onalar o'z farzandlariga jins haqida ko'proq gapirib, gender stereotiplari bilan shug'ullanishga yordam bersalar yaxshi bo'lardi.

Muhokama. Oilaviy muhitda gender tenglikni ta'minlash zamonaviy jamiyatning muhim masalalaridan biridir. Gender tenglik oilada har bir a'zoning huquq va imkoniyatlari teng bo'lishini anglatadi. Bu esa jamiyatning barqaror rivojlanishi uchun zarur bo'lgan adolatli va sog'lom ijtimoiy muhit yaratadi. Oilada gender tenglikni ta'minlash yoshlar muomala madaniyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ularning shaxsiy rivojlanishi va ijtimoiy ko'nikmalarini shakllantiradi.

Oilada gender tenglikni ta'minlash uchun birinchi navbatda ota-onalar o'rtasida teng huquqli va o'zaro hurmatga asoslangan munosabatlar bo'lishi kerak. [3]. Judith Butler ta'kidlaganidek, gender rollari ijtimoiy konstruksiyalar bo'lib, ularni o'zgartirish orqali jamiyatdagi kamsitishni bartaraf etish mumkin. Shuning uchun ota-onalar bolalariga gender stereotiplariga asoslangan rol taqsimlashdan qochishlari, ularga har qanday faoliyatda o'zlarini sinab ko'rish imkoniyatini berishlari lozim. Masalan, o'g'il bolalarga faqat texnika va sport bilan shug'ullanish kerakligi, qiz bolalarga esa faqat uy ishlari va moda bilan shug'ullanish kerakligi haqidagi stereotiplar bekor qilinishi kerak.

Oilada gender tenglikni ta'minlashning yana bir yo'li – bu oilaviy qarorlarni qabul qilish jarayonida barcha a'zolarini teng ishtirok etishga chaqirishdir. Bu yoshlarni jamoaviy ishlash va demokratik qadriyatlarni qadriga yetishga o'rgatadi. Simone de Beauvoir ayollar va erkaklar o'rtasidagi tenglikka erishish uchun oilada hamma a'zoning fikrini tinglash va hurmat qilish zarurligini ta'kidlaydi. Shu tariqa, oilaviy yig'ilishlarda hamma a'zolar, jumladan, bolalar ham o'z fikrlarini ochiq-

oydin ifoda etishlari va ularni inobatga olishlari lozim.

Oila qanchalik tartibli, uning a'zolari o'rtasidagi munosabat samimiy bo'lsa, oila tarbiyasi ham shunchalik muvaffaqiyatli bo'ladi. Oila tarbiyasida ota-ona obro'si, ularning kuzatuvchanligi, sezgirligi, hozirjavobligi muhim tarbiyaviy ahamiyatga ega. [4].

Gender tenglikni ta'minlashning yana muhim jihatlaridan biri bu ta'lim va tarbiya jarayonida o'g'il va ayol bolalarga teng imkoniyatlar yaratishdir. Carol Gilligan ta'kidlaganidek, qiz va o'g'il bolalar o'rtasidagi psixologik farqlar ularning shaxsiy rivojlanishiga ta'sir qiladi, lekin bu farqlar teng imkoniyatlar bilan bartaraf etilishi mumkin. O'qituvchilar va ota-onalar bolalarga har bir faoliyat turiga teng munosabatda bo'lishlari, ularni qiziqishlariga ko'ra rag'batlantirishlari zarur. Genderga yo'naltirilgan innovatsion ta'limni tashkil etish zarurligini hisobga olgan holda o'quv jarayonini isloh qilish o'g'il va qiz bolalarning erkin, intellektual, ma'naviy rivojlantirish imkoniyatlarini kengaytiradi. Gender yondashuvning pedagogikada qo'llanilishi, birinchidan, ijtimoiy muhitda samarali faoliyat ko'rsata oladigan, ikkinchidan, jamiyat talablariga mos keladigan ijodkor, tadbirkor, intellektual rivojlangan shaxsni kamol toptirishga ko'maklashadi.

Yoshlar muomala madaniyatiga oilaviy muhitda gender tenglikning ta'siri katta. Gender tenglikka asoslangan oilada voyaga yetgan yoshlar, odatda, boshqalarning huquq va imkoniyatlarini hurmat qilish, tenglik va adolat tamoyillariga amal qilish kabi qadriyatlarini qadriga yetadi. Bu esa ularning ijtimoiy hayotida muvaffaqiyatli bo'lishiga

yordam beradi. O'zaro hurmat va tenglikka asoslangan munosabatlar yoshlarning shaxsiy o'sishi, ijtimoiy moslashuvchanligi va ijobiy muomala madaniyatini rivojlantiradi.

Xulosa qilib aytganda, oilaviy muhitda gender tenglikni ta'minlash jamiyatdagi ijtimoiy adolat va barqarorlikni mustahkamlash uchun zarurdir. Bu jarayon yoshlar muomala madaniyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi, chunki ularning shaxsiy va ijtimoiy rivojlanishiga yordam beradi. Gender tenglikka asoslangan oilalarda voyaga yetgan yoshlar kelajakda tenglik, adolat va o'zaro hurmat tamoyillariga amal qiladigan yetuk shaxslar bo'lib yetishadilar.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Гендер тадқиқоти асослари курси хрестоматияси: Олий ўқув юртлари учун тавсия қилинади. //Илмий муҳаррир: проф. У.Абилов; Рус тилидан қисқартирилган таржима: доц. З.Бобоева, З.Усмонова.-Т.: «Ўзбекистон», 2003.-276 б.
2. Гидденс Энтони. Социология: Олий ўқув юртлари учун ўқув қўлланма / Тарж. Н.Маматов ва Ж.Бегматов. Т.: “Шарқ”, 2002.190-б.
3. Столин В.В., Бодалев А.А. и др. Семья в психологической консультации: Опыт и проблемы психологического консультирования. Педагогика, 1989. - 208 с.
4. Oila psixologiyasi. Shoumarov G'. B. tahriri ostida. T.:2011. -244 b.

SPORT TA'LIM MUASSASALARI TARBIYACHILARINING UZLUKSIZ MALAKASINI OSHIRISH - DOLZARB PEDAGOGIK MUAMMO SIFATIDA

Begimqulov Zarif Axmadovich

*Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash
va malakasini oshirish instituti Samarqand filiali v.v.b. dotsenti,
pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)*

ПОВЫШЕНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ПЕДАГОГИ СПОРТИВНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

Бегимкулов Зариф Ахмадович

*Самаркандский филиал Института переподготовки и
повышения квалификации специалистов по физическому
воспитанию и спорту доцент, доктор философии
педагогических наук (PhD)*

IMPROVING CONTINUOUS QUALIFICATION OF TEACHERS OF SPORTS EDUCATIONAL INSTITUTIONS AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

Zarif Akhmadovich Begimkulov

*Samarkand Branch Institute of retraining and advanced
training of specialists in physical education and sports, Associate
Professor, Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD)*

zarifbegimqulov77@gmail.com

<https://orcid.org/0022-0025-2944-7202>

Annotatsiya: Mazkur maqolada sport ta'lim muassasalari tarbiyachilarining malaka oshirish tizimi, ularning uzluksiz malakasini oshirish jarayonining tashkil etishning dolzarb masalalari haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: sport ta'limi, tarbiyachi, jismoniy tarbiya, sport, mutaxassis, bilim, ko'nikma, malaka, ustoz-shogird.

Annotation: This article talks about the system of training of teachers of sports educational institutions, the current issues of organization of the process of their continuous training.

Key words: sports education, educator, physical education, sport, expert, knowledge, skill, skill, teacher-student.

Аннотация: В данной статье говорится о системе подготовки преподавателей спортивных образовательных учреждений, актуальных вопросах организации процесса их непрерывной подготовки.

Ключевые слова: спортивное воспитание, педагог, физическое воспитание, спорт, специалист, знание, умение, умение, педагог-ученик.

Kirish. Bugungi kunda mamlakatimizda sport ta'limi yo'nalishida ham keng qamrovli ishlar, tub o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Bu esa mazkur tizimda faoliyat olib borayotgan kadrlarning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarini

chuqurlashtirish, yangilash hamda takomillashtirish, zamon talablariga javob bera oladigan darajada bo'lishini ta'minlash, kasbiy, ma'naviy-axloqiy saviyasini oshirish, ularda ta'lim-tarbiya jarayoniga bo'lgan yangicha munosabat va qarashlarni shakllantirish va rivojlantirishni ijtimoiy zaruriyatga

aylantirmoqda. **Bu borada O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev ta’kidlaganidek:** *“Bugun har bir tarbiyachi, oliygoh domlasi ta’lim va ilm-fan sohasidagi eng so‘nggi ijobiy yangiliklarni o‘quv jarayonlariga tatbiq eta oladigan, chuqur bilim va dunyoqarash egasi, bir so‘z bilan aytganda, zamonamiz va jamiyatimizning eng ilg‘or vakillari bo‘lishlari kerak” [2].*

Adabiyotlar tahlili. O‘zbekiston Respublikasining “Pedagogning maqomi to‘g‘risida”gi Qonunining 7-moddasi “Pedagogning majburiyatlari” deb nomlangan bo‘lib, unda jumladan, pedagog o‘z kasbiy faoliyatini amalga oshirishda: “o‘z malakasini muntazam ravishda oshirib borishi, egallab turgan lavozimiga muvofiqlik jihatidan davriy attestatsiyadan o‘tishi” [1] belgilab qo‘yilgan. O‘zbekiston Respublikasi Sport vazirining 2023-yil 30-dekabrda “Jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish instituti va uning filiallarida 2024-yilda o‘tkaziladigan malaka oshirish kurslari reja-jadvali va tinglovchilar ro‘yxatini tasdiqlash to‘g‘risida”gi 01/1609-A/F-sonli buyrug‘i imzolangan bo‘lib, unda sport ta’lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilar uchun “Sport ta’lim muassasalarining tarbiyachilari” malaka oshirish kurslari joriy etilganligini ko‘rish mumkin. Ilk marta tashkil etilayotgan mazkur malaka oshirish yo‘nalishiga asosan quyidagi ta’lim muassasalarining pedagog kadrlari qamrab olingan:

- Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlarining tarbiyachilari;

- Milliy va olimpiya sport turlariga ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internatlarining tarbiyachilari.

“Sport ta’lim muassasalarida tarbiyachilari” malaka oshirish kursining maqsadi - pedagog kadrlarning innovatsion yondashuvlari asosida o‘quv-tarbiyaviy jarayonlarini yuqori saviyada tashkil etish, sohadagi ilg‘or tajribalar, zamonaviy va malakalarni o‘zlashtirish hamda amaliyotga joriy etishlari uchun zarur bo‘ladigan kasbiy bilim, ko‘nikma va malakalarini takomillashtirish, shuningdek ularning ijodiy faolligini rivojlantirishdan iborat.

Kursning vazifalariga quyidagilar kiradi:

-tarbiyachilarning zamonaviy kasbiy bilim-ko‘nikma malakalarini takomillashtirish va rivojlantirish;

-tarbiyachilarning ijodiy innovatsion faollik darajasini oshirish, ularning bilim, ko‘nikma va malakalarini takomillashtirish [3].

2024-yildan e’tiboran Sport vazirligi tasarrufidagi 15 ta Olimpiya va paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazlari hamda 17 ta Milliy va olimpiya sport turlariga ixtisoslashtirilgan davlat maktab-internatlarining tarbiyachilari jismoniy tarbiya va sport bo‘yicha mutaxassislar sifatida malakasini oshirishga jalb qilinmoqda. “Sport ta’lim muassasalarida tarbiyachilari” malaka oshirish kursiga malaka oshirishga kelayotgan sport ta’lim muassasalarining tarbiyachilarining aksariyati oliy ma’lumotli mutaxassislar hisoblanib, ular ish jarayonlarida asosan umumta’lim fanlari bo‘yicha darslar va sport mahoratini oshirish mashg‘ulotlaridan tashqari vaqtlarda yosh sportchilar bilan dars tayyorlash, o‘quvchilar istiqomat qilayotgan xonalarni tartibga keltirish hamda turli tadbirlar o‘tkazish bilan shug‘ullanib kelmoqdalar.

Amaliyotdan ma’lumki, pedagog kadrlarni malakasini oshirish deganda pedagog xodimlarning kasbiy bilimlarini mustahkamlash va yangilash, chuqurlashtirish va zamonaviylashtirish, o‘quv reja va dasturlar asosida ularning ta’limning sifatini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan kasbiy kompetentlik darajasini oshirish, murabbiy-o‘qituvchi sifatidagi tajriba va ko‘nikmalarini boyitish tushuniladi. Malakasini oshirishga kelgan pedagog kadr tahsil oluvchi o‘rnini egallaydi. Agar u o‘zi faoliyat yuritayotgan muassasada asosiy tashkilotchi bo‘lsa, malakasini oshirish jarayonida ergashuvchi roliga aylanadi.

Pedagogika ensiklopediyasida malaka oshirish atamasiga quyidagicha ta’rif berilgan: “malaka oshirish, kadrlar malakasini oshirish va ularni qayta tayyorlash - uzluksiz ta’lim tizimi turlaridan biri, xalq xo‘jaligining barcha sohasida ishlovchi mutaxassis va rahbar xodimlarning kasbiy bilim va ko‘nikmalarini yangilash hamda chuqurlashtirish jarayoni. Kadrlarning raqobatbardoshlik sifatleri hamda bilim va ko‘nikmalarining zamon talablariga javob bera oladigan darajada bo‘lishini ta’minlaydi. Malaka oshirish va qayta tayyorlash har bir xodimning o‘z

mutaxassisligi bo'yicha so'nggi fan yutuqlari, yangiliklari bilan tanishish, ularni o'zlashtirish, yangi amaliy ish usullari, ilg'or ish tajribalarini o'rganishdan iborat ilmiy nazariy hamda amaliy tayyorgarlik jarayoni hisoblanadi..." [5]. Shuni alohida qayd etish lozimki, malaka oshirishga kelgan sport ta'lim muassasalarining tarbiyachilari jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislar sifatida malakasini oshirmoqdalar.

Aynan malaka oshirish jarayonida jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarga sohada erishilgan yutuqlar negizida ularga o'quv-uslubiy va me'yoriy-axborot yordam ko'rsatiladi, ularning kasbiy, ma'naviy-axloqiy saviyasi oshiriladi. Jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislar tinglovchi sifatida malaka oshirish jarayonida katta hajmdagi ta'limiy axborotlardan bahramand bo'ladi, o'qitishning yangi metod va texnologiyalarini o'zlashtiradi, yangi bilimlarni egallaydi, kasbiy ehtiyojlarini qondiradi, turli hududlardan kelgan hamkasblari bilan muloqot qilish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Shuningdek, jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislarda malaka oshirish jarayonida konferensiyalar, ko'rgazmalar, sport musobaqalari, seminar-treninglar, tanlovlar va boshqa tadbirlarda qatnashish, o'z-o'zlarini shaxs sifatida ijodiy namoyish etish, fikrlash madaniyati va shaxsiy sifatlarini rivojlantirish, ilg'or xorijiy tajribalarni o'zlashtirish, muassasa joylashgan hududdagi tarixiy obidalarga sayohatlar uyushtirish orqali ularning ijtimoiy-madaniy kompetentligi rivojlantiriladi [4].

Tahlil va natijalar. Sport ta'lim muassasalarining tarbiyachilari yosh avlod ta'lim-tarbiyasi uchun javobgar shaxs hisoblanib, uning yuqori pedagogik mahorati ta'lim-tarbiya samaradorligini ta'minlashga xizmat qiladi. Malaka oshirishga kelgan sport ta'lim muassasalarining tarbiyachilari jismoniy tarbiya va sport bo'yicha mutaxassislar sifatida malakasini oshirib, kasbiy faoliyatiga doir bo'lgan bir qator me'yoriy hujjatlar bilan yaqindan tanishadilar, faoliyat yuritayotgan kasbi bo'yicha so'nggi yutuqlar, yangiliklar bilan tanishish, ularni o'zlashtirish, yangi amaliy ish usullari, ilg'or ish tajribalarini o'rganish, kasbiy mahoratini yanada oshirish, lavozimi bo'yicha yangi bilim, ko'nikma va malakalarini mustaqil o'zlashtirish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Malaka oshirishga kelgan sport ta'lim muassasalarining tarbiyachilari bilan dars va

ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, davra suhbatlari jarayonida ularning kasbiy faoliyatida bir qator yechilishi lozim bo'lgan jihatlar mavjudligini guvohi bo'ldik. Jumladan, sport ta'lim muassasalarining tarbiyachilari uchun attestatsiya jarayoni tashkil etilmaganligi, shuning uchun bugungi kunda barcha tarbiyachilar bir xilda - malaka toifasiz faoliyat yuritayotganligi, ular uchun malaka tavsiflari ishlab chiqilmaganligi, muassasalarda tarbiyachilari uchun malaka oshirish istiqbol rejasining yo'qligi, ish faoliyati davomida o'z ustida mustaqil ishlash bo'yicha talabni shakllantirilmaganligini alohida ta'kidladilar.

O'tkazilgan tahlillar sport ta'lim muassasalarida tarbiyachilarining kasbiy mahorati, ularning kasbiy bilim, ko'nikma va malakalarining chuqurlashtirish, ma'naviy-axloqiy saviyasini oshirishni har to'rt yilda olib boriladigan malaka oshirish jarayonidagina amalga oshirib bo'lmashligini ko'rsatmoqda.

Amaliyotdan ma'lumki, har qanday sport ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan mutaxassislarning pedagogik mahorati uzluksiz malaka oshirish jarayonida sohaga oid yangiliklarni o'zlashtirishi va o'z ish faoliyatida qo'llashi natijasida boyib boradi. Bizning fikrimizcha, sport ta'lim muassasalarida quyidagi vazifalarni amalga oshirishni maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz:

- sport ta'lim muassasalarida tarbiyachilarining lavozim majburiyatlarini o'rnatilgan tartibda qaytadan ko'rib chiqish va takomillashtirish;

- sport ta'lim muassasalarida tarbiyachilar uchun uzluksiz malaka oshirish tizimini joriy qilish;

- "Ustoz-shogird" an'analarini sport ta'limiga keng joriy etish hamda ushbu faoliyatni uzluksiz ravishda takomillashtirib borish;

- tegishli vazirlik va idoralar bilan hamkorlikda sport ta'lim muassasalarida tarbiyachilari o'rtasida "Yil tarbiyachisi" ko'rik-tanlovlarini tizimli ravishda o'tkazib borish;

- tarbiyachilar kasbiy rivojlanishining uzluksizligini ta'minlash maqsadida barcha sport ta'lim muassasalarida malaka oshirishning "Kasbiy rivojlanish soati", shuningdek, "Kasbiy rivojlanish kuni" kabi shakllarini joriy etish;

- tarbiyachilarning turli o'quv seminarlari, treninglar, tanlovlar, konferensiya va

anjumanlarda ishtirokchi va ma'ruzachi sifatida qatnashishini ta'minlash;

- muassasada tarbiyachilarning ijodiy faoliyat olib borish, ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishlariga tegishli sharoitlarni yaratish.

Ma'lumki, har qanday pedagog kadr uzluksiz malaka oshirish jarayonida o'zining kasbiy bilim va mahoratini oshirib borishi natijasida yangicha usullardan foydalanib, kasbiy faoliyatini tashkil etgandagina ta'lim-tarbiya jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatish mahoratini egallaydi. Buning uchun bugungi kun pedagog kadrlari hozirgi davr talablarini teran tushunishi, zamon bilan hamohang tarzda o'z kasbiy darajasini muntazam va tizimli ravishda oshirib borishi, ilmiy-uslubiy ish olib borish malakasiga ega bo'lishi, tadqiqot vazifalarini oldinga qo'yishni bilishi, tegishli tadqiqot usullari hamda uslublarini tanlay olishi, olingan ma'lumotlarni tahlil qila olishi lozim bo'ladi.

Xulosa. Sport ta'lim muassasalari tarbiyachisi, eng avvalo, yosh sportchilarning kelajagi, taqdiri, jamiyatda munosib o'rnini egallashi uchun yuksak mas'uliyatni to'la anglab yetishi zarur. Bugungi kunda, tez o'zgaruvchan dunyoda ijtimoiylashgan, tafakkuri, madaniyati va ma'naviyati yuksak, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga sodiq bo'lgan shaxsni tarbiyalashga qodir, yuqori malakali, ijodiy ishlaydigan, ijtimoiy faol va raqobatbardosh pedagoglarga bo'lgan talab kundan-kunga ortib bormoqda. Sport ta'lim

muassasalari tarbiyachilarining kasbiy salohiyatini oshirish va zamonaviy hayot talablariga javob beradigan darajada bo'lishini ta'minlash ijtimoiy zaruratga aylandi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Pedagogning maqomi to'g'risida"gi Qonuni. <https://lex.uz/docs/-6786401>

2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning O'qituvchi va murabbiylar kuniga bag'ishlangan tantanali marosimdagi "O'qituvchi va murabbiylar – yangi O'zbekistonni barpo etishda katta kuch, tayanch va suyanchimizdir" mavzusidagi nutqi. 2020-yil 30-sentyabr. www.xs.uz

3. "Sport ta'lim muassasalari tarbiyachilari" sport ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan tarbiyachilarning malaka oshirish kursi o'quv dasturi. Toshkent-2023, 16 b.

4. Begimqulov Z.A. Malaka oshirish jarayonida jismoniy tarbiya o'qituvchilarining ijtimoiy-madaniy kompetentligini rivojlantirish. Uslubiy qo'llanma. -Samarqand: SamDCHTI nashriyoti, 2023, B.44-45.

5. Pedagogika: ensiklopediya. II jild / tuzuvchilar: jamoa.– T.: "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2015.– 376 b.

TURK OLIMLARI IJODIDA ALISHER NAVOIYNING FALSAFIY-AXLOQIY MEROSI TAHLILI

Raximova Yulduz Dilmurod qizi
Samarqand shahri Cambridge Unit School maktabi
o'qituvchisi

ANALYSIS OF THE PHILOSOPHICAL AND ETHICAL HERITAGE OF ALISHER NAVOIY IN THE CREATION OF TURKISH SCIENTISTS

Rakhimova Yulduz Dilmurodovna
Teacher of Cambridge Unit School, Samarkand

yrahimova711@gmail.com

<https://orcid.org/0202-0244-0342-0422>

АНАЛИЗ ФИЛОСОФСКОГО И ЭТИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ АЛИШЕРА НАВОИ В ТВОРЧЕСТВЕ ТУРЕЦКИХ УЧЕНЫХ

Рахимова Юлдуз Дильмуродовна
Преподаватель Cambridge Unit School Самарканд

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodida uchraydigan axloqiy, diniy, falsafiy qarashlari yuzasidan turk olimlari tomonidan bildirilgan fikrlar hamda bugungi kungacha amalga oshirilgan tadqiqotlar haqida soʻz boradi. Bilamizki, Navoiy ijodi qimmatbaho gavhar. Uning merosi qaysi jihatdan oʻrganilmasin, yillar oʻtgan sari sayqallanib, biz kutmagan maʼnolar olamiga yetaklaydi. Shuningdek maqolada ham Hazrat Alisher Navoiy ijodidagi ijtimoiy-falsafiy qarashlar qardosh turk olimlari tomonidan qay darajada tahlil etilganligi haqida soʻz boradi. Bu borada esa turkiyalik adabiyotshunos olimlar Ogoh Sirri Levendning "Alisher Navoiy" nomli monografiyasi hamda Vahid Turkning "Turkiyada Alisher Navoiyning oʻrganilishi" nomli maqolalariga murojaat qilinadi.

Kalit soʻzlar: Ogoh Sirri Levend, falsafiy-axloqiy, diniy, Vahid Turk, monografiya, "Hayrat ul abror" dostoni, "Xamsa" dostoni.

Abstract: This article talks about the opinions expressed by Turkish scientists regarding the moral, religious and philosophical views found in Alisher Navoi's work, as well as the researches carried out until today. We know that Navoi's work is a precious gem. No matter how we study his legacy, it will be refined over the years and lead us to the world of unexpected meanings. This article also talks about how the socio-philosophical views of Hazrat Alisher Navoi's work have been analyzed by fellow Turkish scientists. In this regard, reference is made to the monograph "Alisher Navoi" by Turkish literary scholar Ogoh Sirri Levend and the articles "Study of Alisher Navoi in Turkey" by Vahid Turk.

Key words: Agoh Sirri Levend, philosophical-ethical, religious, Vahid Turk, monograph, "Hayrat ul Abror" epic, "Khamsa" epic.

Аннотация: В данной статье говорится о мнениях, высказанных турецкими учёными относительно моральных, религиозных и философских взглядов, содержащихся в творчестве Алишера Навои, а также об исследованиях, проводимых до сегодняшнего дня. Мы знаем, что работа Навои – драгоценная жемчужина. Как бы мы ни изучали его наследие, с годами оно будет уточняться и приведет нас в мир неожиданных смыслов. В этой статье также говорится о том, как социально-философские взгляды на творчество хазрата Алишера Навои анализировались коллегами-турецкими

учеными. В связи с этим ссылаются на монографию «Алишера Навои» турецкого литературоведа Ого Сирри Левенда и статьи «Исследование Алишера Навои в Турции» Вахида Тюрка.

Ключевые слова: Аго Сирри Левенд, философско-этический, религиозный, Вахид Тюрк, монография, эпос «Хайрат уль Аброр», эпос «Хамса».

Kirish. Azaldan bir-biriga qondosh bo‘lgan, bir umumiy bobotil va yakto din ostida birlashgan turkiy xalqlar sivilizatsiya ildizlari hozirgi kunga qadar ma‘lum va mashhur. Turkiy xalqlar adabiyoti, san‘ati, ma‘naviy-ma‘rifiy dunyosini birlashtirib turadigan omillardan yana biri bu - Navoiy asarlari. Hazrat Alisher Navoiy ijodi, uning lirik va nasriy asarlarida ifodalangan falsafiy-axloqiy g‘oyalar til, millat va yoki hudud tanlamaydi.

Bir qator turk olimlari tomonidan Navoiyning asarlari filologik til xususiyatlari, badiiy saviyasi bilan bir qatorda falsafiy jihatdan tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, Ogoh Sirri Levend, Mahmud Fiad Ko‘pruzoda, Vohid Turk va boshqa turk olimlari Navoiy ijodi yuzasidan turli mavzudagi maqola va ilmiy tadqiqot ishlari Navoiy merosini har tomonlama tahlil qilishda yaqindan yordam beradi.

Adabiyotlar tahlili. Xususan, Ogoh Sirri Levendning “Alisher Navoiy” deb nomlangan 4 jildlik monografiyasida Navoiyning bolalik yillaridan tortib umrining so‘nggiga qadar hayoti va badiiy merosi xususida so‘z olib boradi. Olimning “Xamsa” asarida ifodalangan falsafiy-didaktik qarashlar va undagi qahramonlarning xarakteriga oid qimmatli mulohazalarini berib o‘tadi.

Shu jumladan, olim shunday fikr yuritadi: “Navoiy asarlarida birlik, realizm va mantiq hukmronidir. U “Xamsa” tarkibidagi hikoyalarni yozish davomida Navoiy nazarda tutgan mavzuning asosiy g‘oyasini unutmaydi, hikoya yuzasidan xulosalarni berib, ushbu g‘oya atrofidagi voqealarni to‘plash orqali barcha hikoyalarni bir mavzu ostida birlashtiradi”. Ushbu fikrlar shunga ishora qiladiki, Navoiyning “Xamsa” tarkibidagi barcha dostonlar va ulardagi hikoyalar umumg‘oya va mavzu ostida birlashadi hamda bir o‘q atrofida aylanadi.

Ta‘kidlash joizki Navoiyning asarlarida komil insonni kamol toptirishda falsafiy dunyoqarashga alohida e‘tibor qaratadi. Shoirning yaratgan asarlari, jamiyatda milliy g‘oyani rivojlantirishga oid fikrlari barcha insonlarni qiziqtirib kelmoqda. Jamiyatda komil insonni shakllantirish, mamlakat kishilarining sog‘-

salomatligi, jismoniy baquvvatligiga, mustaqillikka munosabatini yuksaltirish borasida Navoiy yuksak ma‘naviy-axloqiy sifatlarga alohida e‘tibor qaratgan. Bu borada “mutafakkir shoir bobomiz aytganlaridek, bu dunyoda er yigitning eng buyuk, ezgu va muqaddas vazifasi, avvalo, o‘z oilasi, Vatani va xalqini munosib himoya qilishdan iboratdir” [1: 370].

Bugungi kunda Alisher Navoiyning asarlarini har tomonlama o‘rganish, unga yangicha yondashish boshlandi. Bu yondashishlar orasida Alisher Navoiy asarlaridagi komil inson g‘oyasini bugungi kundagi ahamiyatini tahlil qilish va uni qaysi uslubni qo‘llab yoritish masalasi muhim o‘rin egallaydi. Ushbu mavzu to‘g‘risida oxirgi yillarda turkum maqolalar nashr qilindi, bu esa komil inson g‘oyasini tadqiq qilish hozirgi vaqtda g‘oyat dolzarbligini ko‘rsatadi.

Muhokama va natijalar. Olim Alisher Navoiyning ijtimoiy hayotdagi rolini ham eslab o‘tadi. “Navoiy har bir yozgan g‘azali yoki ijod mahsulida xalqning foydasini ko‘zlagan. Shubhasiz ilk g‘azallarini yoshlik hayajoni ichida ko‘nglining sas-sadolariga quloq solib yozgan. Faqat turli xil voqealar ta‘sirida ko‘zini ichki dardini tashqi dardga aylantirishga to‘g‘ri kelganida, uo‘z o‘ylari va qayg‘ulari borligini tezda angladi. Navoiy Hirotda Sulton Abu Said xizmatidan ayrilib Samarqandga ketishi yoki zo‘rlab yuborilishida (quvg‘in qilinishi nazarda tutilmoqda)” [2].

Ogoh Sirri Levend o‘z monografiyasida Navoiy va din masalasidagi axloqiy-falsafiy qarashlarni tahlil qiladi: “Navoiy diniy va dunyoviy, miskinlarcha bir tavakkulda har narsadan qo‘l-oyog‘ini tortgan (ya‘ni hamma dunyo tashvishlaridan voz kechgan) solik yoki so‘fiylar kabi ish tutmaydi. Odam farzandining tabiat qarshisidagi o‘z nasibasidan voz kechishni emas, dunyo ne‘matlaridan foydalanishni oqilona yo‘l deb biladi. Asosiysi hayotga muhabbat. Ilm-fan va san‘at o‘z ixtiyorimizda”. Ushbu fikrlardan shuni anglashimiz mumkin-ki, Navoiy hammaga ma‘lum va mashhur bo‘lgan naqshbandiylik ta‘limoti tarafdori edi. Olim esa Navoiyning hayotga bo‘lgan

muhabbati, ilm-fan va san'atga bo'lgan ishtiyoqi juda baland bo'lganligini e'tirof etadi. Uning fikricha, inson dunyo ne'matlaridan voz kechib tarkidunyo qilishi to'g'ri emas. Chunki dunyo go'zalliklari va ne'matlari - hammasi hazrati Odam va uning avlodlari uchun yaratilgandir.

Tadqiqotchi olim fikricha, Navoiyning tamoyiliga ko'ra inson butun kamchiliklari va nuqsonlari bilan insondir. Insonning hayvonlardan ayirib turadigan jihati esa Iymondir. Navoiy "Hayrat ul abror" dostonida iymon uchun alohida bob ajratgani ham insonning komil inson bo'lib shakllanishida muhim o'ringa ega ekanligini ko'rsatadi [3]. Shu o'rinda olim Navoiyning islom dini ahkamlari va aqoidlar bilan bezangan asari – "Siroj ul muslimin" asarini ham tilga olib o'tadi. Navoiy ushbu asarning yozishdan maqsadini esa ushbu baytlarda keltiradi:

Dedimkim, aylayin bir nusxa mastur,
Ki, bo'lg'ay dini islom uyi ma'mur.
Nekim, din ahlig'a bo'lg'ay zarurat,
Bari tutqay ani bilgancha surat.
Ham etkayman burun sharhi aqoyid
Ki, islom ahlig'a bergay favoyid.
Yana ham farz, ham vojib, sunnat ham,
Nekim, oriz bo'lur yaxshi, yomon ham.
Ki, din ahlining o'lg'ay dilnaziri,
Musulmonlig' ishida noguziri.
Bayon qilg'aymen andoq ravshanu pok
Ki, idrok etgay oni xayli atrok.

Navoiyning diniy-ma'rifiy asarlari bo'yicha tadqiq olib borgan turk olimlaridan yana biri bu

Vahid Turk. Olim Alisher Navoiyning "Mahbub ul qulub", "Munojot" "Chihil hadis", "Nazm ul javoir", "Siroj ul muslimin", "Tarixi anbiyo va hukamo", "Tarixi Mulki ajam" kabi diniy-falsafiy kitoblarining matni va g'oyaviy-badiiy ahamiyati borasida qimmatli ma'lumotlarni keltirib o'tadi.

Xulosa o'rnida shuni ayta olamizki, Navoiy ijodidagi badiiy, falsafiy-axloqiy g'oyalar insonni ruhan poklanishga, ma'naviy olamini boyitishga xizmat qiladi. Bunday xazinadan barcha xalq vakillari foydalansa, uni kelajak avlodga yetkazsa, Navoiy asarlari va uning shaxsiyatining umrboqiy bo'lishini ta'minlaydi desak mubolag'a bo'lmaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Niyati ulug' xalqning ishi ham ulug', hayoti yorug' va kelajagi farovon bo'ladi. 3-jild, –T.: O'zbekiston, 2019.
2. Agah Sirri Levend. Ali Sir Nevai. - Turkiye;1965.
- 3.Vahit Türk. Türkiye'de ali şir nevâyî çalışmaları.-Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı/Issue: 52 (Güz-Spring 2021) - Ankara, Türkiye
4. Alisher Navoiy. Siroj ul muslimin.- Toshkent; Fan-2000.
- 5.G'aybullaev O. Shaxs ma'naviy kamoloti va estetik madaniyat. –T.: Chashma print, 2008.

INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI

Sharipova Shaxnoza Xasanovna

O'zbekiston-Finlandiya Pedagogika instituti o'qituvchisi (PhD)

DEVELOPMENT TENDENCIES OF USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES

Sharipova Shakhnoza Khasanovna

Teacher of the Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute (PhD)

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Шарипова Шахноза Хасановна

Преподаватель Узбекско-Финляндского педагогического
института (PhD)

shaxnoza.00@mail.ru

<https://orcid.org/0202-0240-2242-0442>

Annotatsiya: Mazkur maqolada yoshlarni bilimdon, har tomonlama yetuk, ijodkor-kreativ qilib tarbiyalash, ta'lim-tarbiyaning xilma-xil metodlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni oqilona tanlay olish, ijodiy yondashuv asosida metod hamda texnologiyalarning asosiy mexanizmlarini tadqiq etish muhim pedagogik muammolardan biri ekanligi ta'kidlab o'tilgan.

Kalit so'zlar: pedagogik texnologiya, ta'lim-tarbiya, kreativ, aqliy faoliyat, iqtidor, kompetensiya, tendensiya, umumlashtirish tamoyili, tafakkur.

Annotation: This article states that one of the important pedagogical tasks is to educate young people who are knowledgeable, mature in all aspects, creative, diverse in teaching methods, who are able to competently choose modern pedagogical technologies, and study the basic mechanisms of methods and technologies based on a creative approach emphasized.

Key words: Pedagogical technology, education, creative, mental activity, talent, competence, inclination, principle of generalization, thinking.

Аннотация: В данной статье констатируется, что одной из важных педагогических задач является воспитание у молодежи знающих, зрелых во всех аспектах, творческих, разнообразных методов обучения, умеющих грамотно выбирать современные педагогические технологии, исследования основных механизмов методов и технологий, основанных на творческом подходе подчеркнут.

Ключевые слова: педагогическая технология, воспитание, творческая, умственная деятельность, талант, компетентность, склонность, принцип обобщения, мышление.

Kirish. Ta'lim muassasalarida beriladigan ta'lim-tarbiya mazmuni tarixiy xususiyatga ega. Kishilik jamiyatining taraqqiyoti barcha bosqichlarda yosh avlodga beriladigan ta'lim mazmuni, uning hajmi, muayyan ijtimoiy tizimning iqtisodiy talabi va ehtiyoji, fan-texnika taraqqiyoti darajasi, madaniyati holati bilan belgilanib kelingan. Jahon psixologiyasida to'rtta tan olingan va qisman bir-biriga qarama-qarshi bo'lgan yo'nalishlar mavjud: psixotahlil, bixeviorizm, gumanistik psixologiya va kognitiv. Bu yo'nalishlarning har biri,

inson haqida, uning rivojlanishi, uning harakati haqida o'z tasavvurlariga ega.

Adabiyotlar tahlili. A.A. Verbiskiy fikricha, to'plangan hayotiy tajriba, ya'ni tarixiy bilimlarni o'z tili orqali aks ettirish va amaliy faoliyatning o'zi, assimilyatsiya (lot. "assimilatio" – singdirmoq, o'zlashtirmoq) tajribasi tufayli ong, tabiat, jamiyat, odamlar va o'ziga subyektiv insoniy munosabatlar majmuiga aylanadi. Yana olim aytadiki, "ong aqliy faoliyat" sifatida sensor va mantiqiy bilimlarning dinamik korrelyatsiyasi ularning bir butun bo'lib

ishlaydigan va har bir shaxsni belgilaydigan tizim ekanligini tushuntirgan [1].

Yangilikka intilish insonni faollikka undaydi. Bunday faoliyat jarayonida muhitning ideal modeli yaratiladi. Shaxs esa jarayonning faol subyekti sifatida faoliyat ko'rsatadi. Insonning asosiy faoliyati o'zini o'rab turgan muhitdagi voqea-hodisalarning mohiyatini anglashga yo'naltiriladi. Bilish natijasida shaxsning bilim olish, atrof muhitni o'zlashtirish, voqelikni anglash, ma'naviy-axloqiy hamda intellektual rivojlanish ehtiyojlari qondiriladi.

Bilish insonning o'ylash, fikrlash, izlanish, voqea-hodisalarni oldindan ko'ra bilish layoqatiga egaligini anglatadi. Ajdodlar merosi esa xuddi mana shunday layoqatni faollashtirishga xizmat qiladi. Bilimlar yangiliklarni o'zlashtirish jarayonining mahsuli hisoblanadi. Yangi usullarni qo'llash jarayoni faol, ijodiy xarakter kasb etishi uchun talabalarga ularni intellektual rivojlantirish, o'ylashga undash, mushohada qilish, aniq xulosalar chiqarish, tahlil qilish imkonini beradigan didaktik vositalar taqdim etilishi kerak. Bunday didaktik vositalar sirasiga xalqning ko'p asrlik ijtimoiy tajribasini o'zida mujassamlashtirgan badiiy adabiyot namunalari, hikmatlar va maqollarni kiritish mumkin [2].

Markaziy Osiyoda yashagan buyuk allomalar shaxsni har tomonlama kamol toptirish uchun faol o'qitish metodlariga alohida e'tibor qaratganlar. Abu Rayhon Beruniy, Ibn Sino, Abu Nasr Forobiy kabi mutafakkirlar o'z asarlarida ilg'or o'qitish metodlariga alohida e'tibor qaratganlar. Bilish metodlari yaratuvchanlik xarakteriga ega. Allomalar bilish metodlarini empirik va aqliy bilish metodlariga ajratganlar. Empirik bilish metodlari sirasiga mutaxassislar kuzatish, tajriba, tavsiflash, o'lchash kabilarni kiritganlar [3].

Buyuk alloma Forobiy gumanitar yo'nalishdagi fanlarni o'rganishda va o'rgatishda katta yutuqlarga erishgan bo'lib, bilish faoliyatini tashkil etish masalalari bo'yicha ham anchagina bir qator tavsiyalarni ishlab chiqqan. Uning yozishicha, yaxshi nazariyotchi bo'lish uchun nazariya qaysi fanga taalluqli bo'lsa-da, quyidagi uchta shartga rioya qilish shart deb belgilagan:

1. Mazkur fan kelib chiqishidagi barcha tamoyillarni to'liq bilish;

2. Mana shu tamoyillardan va mazkur fanga doir ma'lumotlardan tegishli xulosalar chiqara bilish;

3. Noto'g'ri nazariyani rad eta bilish va haqiqatni yolg'ondan farqlash, xatolarni to'g'rilash uchun boshqa mualliflarning fikrlarini tahlil qila bilish. Forobiy bilim berishda va o'qitishda o'zining ana shu tamoyillariga amal qilgan.

Avlodlardan ajdodlarga shaxsiy iqtidor, nutq, maqsadga yo'naltirilgan holda mehnat qilish, fikrlash faoliyati, faoliyat jarayonida o'z xatti-harakatlarining mohiyatini anglash meros bo'lib o'tadi.

Ajdodlarimiz merosi yosh avlodning muayyan iqtidorlari yordamida ularning muayyan sohasidagi faoliyatlari rivojlanishiga asos bo'ladi. Bu esa yosh avlodning rivojlanishi uchun potensial imkoniyatlarni vujudga keltiradi. Yosh avlodda bilish faolligining rivojlanishi ko'p jihatdan mavjud shart-sharoitlar va ta'lim-tarbiya mazmuni bilan bevosita bog'liq. Ta'lim-tarbiya mazmunida xalq ijtimoiy tajribasining ifodalanishi jarayon subyektlarida bilish faolligining vujudga kelishiga asos bo'ladi. Ularda layoqatlar, iqtidor va talantning yorqin tarzda namoyon bo'lishini ta'minlaydi. Yoshlarning bilish layoqatining shakllanishida ajdodlar merosi va pedagogik shart-sharoitlar muhim o'rin egallaydi. Mazkur didaktik vositalar talabalarning anatomik, morfologik layoqatlarini ham rivojlantirishga ko'maklashadi [4].

Tahlillar va natija. Yoshlardagi rivojlanish ko'rsatkichlari ularning integrativ xarakterdagi layoqatlari orqali o'z ifodasini topadi. Bunda umumiy va individual layoqatlar farqlanadi. Umumiy layoqatlar shaxsning faoliyatning turli ko'rinishlaridagi muvaffaqiyatini belgilaydi. Bu aqliy layoqatlar, qo'l harakatlarining aniqligi va nozikligi, xotiraning rivojlanishi, nutqning takomillashuvida o'z aksini topadi.

Maxsus layoqatlar esa shaxsning o'ziga xos layoqatlari sifatida namoyon bo'lib, faoliyatning muayyan sohasidagi muvaffaqiyatlarini belgilaydi. Bunday layoqatning namoyon bo'lishi uchun shaxs o'ziga xos iqtidor egasi bo'lishi lozim. Ular sirasiga: matematik, musiqiy, lingvistik, adabiy, badiiy-ijodiy, texnik, sportga oid, tashkilotchilik layoqatlarini kiritish mumkin. Iqtidor faoliyatning muayyan sohasida yaqqol namoyon bo'ladi. U ko'pincha san'at va fanning muayyan sohasida

faoliyat ko'rsatish asosida shaxsning rivojlanish darajasini ifodalaydi. Iqtidor har doim shaxs bilish faoliyatining tarkibida muayyan faoliyatni bajarish orqali namoyon bo'ladi. Ushbu faoliyatni shaxsning o'zi mavjud shart-sharoitlar, ijtimoiy tajriba va hayotiy ehtiyojlardan kelib chiqqan holda tanlaydi. Insonning mazkur faoliyatda muvaffaqiyat qozonishi ijtimoiy tajribaning o'zlashtirilishi va muntazam boyitilishiga bog'liq. Inson intellektual faoliyatining taraqqiyotida ijtimoiy tajribani o'zlashtirish muhim ahamiyatga ega.

Bugungi kunda bo'lajak kadrlarni zamonaviy faoliyat turlari bilan shug'ullanishlarida innovatsion tafakkur va kasbiy madaniyat muhim omil hisoblanadi. Davrimizda axborot texnologiyalari, zamonaviy va boshqa yangi sohalar bilan bog'liq faoliyat turlari ommalashmoqda hamda yangicha ishlash va daromad topish mezonlari shakllanmoqda. Shuningdek, yangi ming yillikda shakllangan yangi faoliyat turlari mamlakatlar uchun keng imkoniyatlar, zamonaviy xizmatlar bozori, global faoliyat maydonini yaratishi bilan ham jamiyat uchun, ham davlat uchun yangi imkoniyatlar taqdim etmoqda.

Tafakkur shaxs bilish faoliyatining asosiy ko'rinishi hisoblanadi. U g'oyalarning harakatlanishi hamda narsa va buyumlarning o'ziga xos jihatlarini kashf etishni anglatadi. Tafakkurning mahsuli muayyan g'oyalar va fikrlardir. Tafakkur inson ruhiyatining ichki xususiyati bo'lib, uning rivojlanishi shaxs xulq-atvorida namoyon bo'ladi. Har bir shaxsning tafakkur tarzi o'ziga xosdir. Ajdodlar tafakkurining mahsuli bo'lgan ilm, ijod yosh avlod ongiga samarali ta'sir ko'rsatib, uning bilish faoliyatini jadallashtirishga xizmat qiladi. Buning uchun esa mamlakatda yangi sohalarini rivojlanishi uchun sharoit yaratish, an'anaviy sohalarini yangicha ishlash bosqichiga o'tkazish talab etilmoqda. Shuningdek, oliy ta'lim tizimida ham yangicha mezonlar asosida bilim berish, faoliyatga yo'naltirish shakllanmoqda.

Binobarin, innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida elektron ta'lim resurslari, nafaqat hisoblash vositasi, balki o'qitish, talabalarni intellektual bilish saviyasini rivojlantirish va ularning media madaniyatini shakllantirish manbai sifatida ham foydalanilishi lozim. Zamonaviy ta'limda kompyuter dasturlarini modellashtirish,

monitoring qilish va o'qitish keng qo'llanilmoqda. Kompyuter yordamida innovatsion texnologiyalardan foydalanish jarayonida yangi texnologiyalarning yaratilishi, integratsion yondashuv asosidagi nazariya va metodikaning dolzarb muammolaridan biri deb hisoblanadi.

Buning uchun multimediali o'qitish asosida samarali texnologiyalarni yaratish, ushbu amaliyotni eksperimental o'rganish uchun yagona ma'lumotlar bankini yaratish, o'qituvchilar malakasini oshirish tizimini yaratish va takomillashtirish talab etiladi. Ta'lim berishning an'anaviy shakllarida o'rganuvchiga axborotni tez va ko'p hajmda yetkazish asosiy mezon bo'lgan bo'lsa, bugun o'rganuvchini kashf etish, uning ichki iqtidorini namoyon qilishi uchun imkoniyat yaratish, o'zini ko'rsatish uchun unga ta'sir ko'rsatish va bu orqali uni ma'lum faoliyatga yo'naltirish ustuvorlik qilmoqda. Shu bois ham tadqiqotlarda bo'lajak kadrlarni faoliyatga yo'naltirishning amaliyot bilan bog'liq yangi shakllarini yaratish, ularning emotsional holatiga ta'sir o'tkazish orqali yo'naltirish vazifalariga asosiy e'tibor qaratilmoqda.

Xulosa. Oliy ta'lim muassasalarida innovatsion texnologiyalardan foydalanishning nazariy va amaliy asoslarini takomillashtirish masalasi bu boradagi ishlarning bir ko'rinishi sifatida dolzarblik kasb etmoqda. Chunki bugun ta'limda yangicha o'qitish tizimlaridan foydalanish yangi bosqichga olib chiqilayotgan soha sifatida tan olinib, uni rivojlantirish va bu faoliyatga ko'plab yoshlarni jalb qilishning yangicha mexanizmlarini yaratish mazkur muammoni yechishda muhim omil bo'ladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Вербицкий А.А. Личностные и компетентностные подходы в образовании: проблемы интеграции. – Москва: Логос, 2011. – 336 с.
2. Djurayev R. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – Toshkent, 2010. – 87 b.
3. Ziyomammedov B. "Pedagogika". Oliy o'quv yurtlari uchun o'quv qo'llanma. -T.: "Turon Iqbol", 2006. – 112 b.
4. O'zbek pedagogikasi antologiyasi. 2 jildlik. 1-jild / Tuzuvchilar: K.Hoshimov, S.Ochil. – T.: O'qituvchi, 1995. – 460 b.

LINGUOCULTURAL PECULIARITIES OF THE ENGLISH PROVERBS WITH PROPER NAMES

Turaeva Gulshan Meilievna

Termiz University Of Economy And Service
Foreign Language And Literature (English)

ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ С ИМЕНАМИ СОБСТВЕННЫМИ

Тураева Гульшан Мейлиевна

Термезский университет экономики и сервиса
Иностранный язык и литература (английский)

INGLIZ TILI MAQOLLARIDA ATOQLI OTLARNING LINGVOMADANIY XUSUSIYATLARI

Turayeva Gulshan Meyliyevna

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Chet tili va adabiyoti (ingliz)

<https://orcid.org/0009-0005-3680-2704>

gulsanmeilievna@gmail.com

Annotation: This article explores the manifestation of the anthroponymic code of culture in proverbs. The anthroponymic code, a subset of linguocultural codes, encompasses the system of proper names within a culture and reflects its historical, social, and cultural dimensions. Each ethnic group, over different historical periods, develops a unique register of personal names and an anthroponymic model that varies between folk and canonical names.

Key words: anthroponymic, proper names, proverbs, types, figures, linguocultural, historical.

Annotatsiya: Maqolada madaniyat antroponimik kodining maqollardagi namoyon bo'lishi o'rganiladi. Antroponimik kod, lingvomadaniy kodlarning kichik to'plami bo'lib, madaniyat ichidagi o'ziga xos ismlar tizimini o'z ichiga oladi va uning tarixiy, ijtimoiy va madaniy jihatlarini aks ettiradi. Har bir etnik guruh turli tarixiy davrlarda shaxs ismlarining o'ziga xos registrini va xalq va kanonik nomlar orasida o'zgarib turadigan antroponimik modeli o'rganib chiqiladi.

Tayanch so'zlar: antroponimik, o'ziga xos ismlar, maqollar, turlar, figuralar, lingvomadaniy, tarixiy.

INTRODUCTION

We will define a proverb as a complex hybrid linguistic sign possessing the structure of a sentence, a reinterpreted generalized meaning, textual

characteristics, and pragmatic functions¹. In this article, we will examine the manifestations of the anthroponymic code of culture in the structure and semantics of English proverbs and their translated

¹ Abakumova O.B. Biblejskije frazy i ih transformy – russkije i anglijskije poslovitsy i ih otrazhenije v lingvokulture //

Jazyk. Kultura. Kommunikatsija: izuchenije i obuchenije.

Orel: OGU imeni I.S. Turgeneva, 2021. P.95-108. (in Russ).

equivalents. We will define the cultural code as M.L. Kovshova and D.B. Gudkov do in their "Dictionary of Linguocultural Terms," where it is understood as "a system of signs of the material and spiritual world that have become carriers of cultural meanings; a means of preserving and transmitting cultural information, a type of cultural memory"². Different researchers identify a varying number of linguocultural codes. In this article, we will examine the manifestation of the anthroponymic code of culture in proverbs.

MAIN PART

Anthroponyms are proper names. Each ethnic group, during a specific historical period, has its own register of personal names and its own anthroponymic model. Folk and canonical personal names, as well as different forms of the same name (literary and dialectal, official and unofficial), are distinguished. Different researchers identify a varying number of linguocultural codes. In this article, we will examine the manifestation of the anthroponymic code of culture in proverbs. The term "anthroponyms" refers to proper names. Each ethnic group has its own unique register of personal names and a specific anthroponymic model that reflects the cultural and historical context of that group. These names can vary significantly depending on the time period and cultural influences.

Anthroponyms are classified into different types:

1. **Folk Names:** These are commonly used names that often reflect everyday life and cultural traditions. They are widely recognized within the community and may have roots in folklore or local customs.
2. **Canonical Names:** These names have religious or historical significance and are often associated with saints or notable historical figures. They are typically more formal and carry specific cultural or religious connotations.

3. **Different Forms of the Same Name:**
 - Literary Forms:** These are the versions of names commonly found in literature and formal texts. They are often standardized and used in written language.
 - Dialectal Forms:** These are regional variations of names that may differ in pronunciation or spelling. They reflect the linguistic diversity within a culture.
 - Official Forms:** These are the names used in official documents and formal contexts. They are typically more formal and standardized.
 - Unofficial Forms:** These include diminutives, nicknames, or colloquial versions of names used in everyday conversation. They often reflect familiarity and informality.

Understanding the use of anthroponyms in proverbs helps to reveal the deeper cultural meanings and values embedded in these expressions. It also highlights the way different cultures preserve and transmit their unique identities through language. In proverbs, anthroponyms serve as a key element in conveying cultural wisdom and societal norms, reflecting the collective memory and historical context of the ethnic group. Examining the linguocultural peculiarities of English proverbs with proper names offers a fascinating insight into the values, beliefs, and historical contexts of these distinct cultures. Proper names in proverbs often carry deep cultural significance, reflecting social norms, historical figures, and collective values.

Historical and Cultural Figures: "**As rich as Croesus**": Refers to Croesus, the ancient king of Lydia known for his wealth. This proverb highlights the association of extreme wealth with historical figures and the importance of economic prosperity in English-speaking cultures. "**An apple a day keeps the doctor away**": While not directly featuring a proper name, the phrase "doctor" is a culturally significant term indicating a person of importance in health, reflecting the value placed on healthcare and prevention. **Mythological and Literary References:** "**Achilles' heel**": Refers to the Greek hero Achilles and his single point of vulnerability.

² Kovshova M.L., Gudkov D.B. Dictionary of Linguoculturological Terms. Moskva: LENAND, 2017. P.45. (in Russ.)

This illustrates the English cultural tendency to draw from classical mythology to convey deeper meanings about human nature and weaknesses. **"To carry coals to Newcastle"**: Refers to Newcastle, a city historically known for coal mining. It signifies doing something redundant, reflecting local historical and economic contexts. **Moral and Ethical Teachings: "To meet one's Waterloo"**: Refers to the Battle of Waterloo where Napoleon was defeated. It suggests facing a final and decisive defeat, reflecting the cultural importance of historical events in teaching moral lessons. **"Keeping up with the Joneses"**: Refers to the imaginary affluent family, the Joneses. It addresses social competitiveness and the pursuit of material success, indicating the value placed on societal status³. **"To carry coals to Newcastle"**: To do something unnecessary or redundant. **Proper Name**: Newcastle. Newcastle was a major coal mining center, so bringing coal there would be redundant. This proverb reflects the cultural emphasis on practicality and the avoidance of unnecessary actions, rooted in specific historical and economic contexts. **"Gone to London to seek one's fortune"** To go to a large city or capital in search of opportunities or success. **Proper Name**: London. **Cultural Context**: London has historically been seen as a place of opportunity and prosperity. This proverb highlights the cultural significance of urban centers as places of potential success and advancement.

"All roads lead to Rome": Different methods or actions can achieve the same result. **Proper Name**: Rome. This phrase references the extensive road system of the Roman Empire, where all roads were said to lead to the capital. It reflects the cultural importance of Rome as a symbol of centrality and connectivity in Western civilization.

CONCLUSION. In this study, we explored how personal names, known as anthroponyms, are used in proverbs to reflect and convey cultural

meanings. We found that each ethnic group has a unique set of names that change over time, including everyday folk names and more formal, historical, or religious names. By looking at different forms of these names, such as those used in literature, dialects, official contexts, and informal settings, we see how proverbs use them to share wisdom and societal values.

REFERENCES:

1. Газинский А. ВТС English proverbs dictionary, 2000.
2. Гриченко Л.В Антропонимы в русских и английских пословицах: экспрессивность и обобщенность семантики // Филология и культура. No1(35). Ростов-на-Дону, 2014. С. 24-28.
3. Ковшова М.Л., Гудков Д.Б. Словарь лингвокультурологических терминов, М.: Гнозис, 2017.- 120 с.
4. Ковшова М.Л. Лингвокультурологический анализ идиом, загадок, пословиц и поговорок: антропонимический код культуры. М.: ЛЕНАНД, 2019.-58 с.
5. Кунин А.В. Англо-русский фразеологический словарь. М.:Русский язык, 1984.-670 с
6. Пермяков Г. Л. Основы структурной паремиологии. М.: Наука, 1988.
7. Шитова Л.Ф. Proper Name Idioms and Their Origins. Санкт-Петербург: ООО «Антология», 2013.- 320 с
8. Begmatov E. Antroponimlar –antroposentrik tadqiq obyekti. “O‘zbek tili va adabiyoti” jurnali, 2013.
9. Karamatova K.M., Karamatov H.S. Proverbs–Maqollar– Пословицы. – Т.: Mehnat, 2000.-400 b.

³Шитова Л.Ф. Proper Name Idioms and Their Origins. Санкт-Петербург: ООО «Антология», 2013. - P.89.

FUQAROLIK JAMIYATI TARAQQIYOTIDA JAMOATCHILIK NAZORATINING ROLI

Bayrieva Almagul, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti professori, siyosiy fanlar doktori

THE ROLE OF PUBLIC CONTROL IN THE DEVELOPMENT OF CIVIL SOCIETY

Bayrieva Almagul, professor of Karakalpak State University named after Berdak, doctor of political sciences

РОЛЬ ОБЩЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Байрыева Алмагуль, профессор Каракалпакского государственного университета имени Бердака, доктор политических наук

<https://orcid.org/0009-0005-3289-4648>

e-mail:

Almagul68_68@mail.ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada fuqarolik jamiyatini shakllantirishida jamoatchilik nazoratining o‘rni va uni takomillashtirish masalalari muhokama qilinadi.

Kalit so‘zlar: vakillik, hokimiyat, fuqarolik jamiyati, jamoatchilik nazorati, demokratik davlat.

Annotation: This article discusses the role of public control in the formation of civil society and issues of its improvement.

Key words: representation, power, civil society, public control, democratic state.

Аннотация: В данной статье рассматривается роль общественного контроля в формировании гражданского общества и вопросы его совершенствования.

Ключевые слова: представительство, власть, гражданское общество, общественный контроль, демократическое государство.

KIRISH. Jamoatchilik nazorati fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning muhim sharti hisoblanadi. Jamoatchilik nazorati bo‘lmagan yoki jamoatchilik nazorati yetarli darajada kuchga ega bo‘lmagan jamiyatda to‘laqonli fuqarolik jamiyati shakllanishini tasavvur qilish qiyin.

Ma’lumki, 2018-yil 13-aprel kuni “Jamoatchilik nazorati to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi[1]. Ushbu qonun doirasida jamiyatda muayyan ishlar amalga oshirildi. Ammo, jamoatchilik nazoratini kuchaytirish bilan bog‘liq vaziyatning murakkabligi shundaki, fuqarolik jamiyati institutlari bir tomondan davlatning ko‘magiga ehtiyoj sezishadi, ikkinchi tomondan, ular o‘zlariga madad berayotgan hokimiyat organlarining faoliyatini nazorat qilishlariga to‘g‘ri

keladi. Shu boisdan, qonunda jamoatchilik nazorati faqatgina davlat organlari faoliyati ustidan nazoratchi sifatida qaralganligi bois uning rivojlanishi va Qonunning ishlash natijadorligi etarli darajada bo‘lmadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyev O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 27 yilligiga bag‘ishlangan ma’ruzasida Jamoatchilik nazorati tushunchasi borasida shunday ta’kidlaydi: “Shuni aniq tushunib olish lozimki, jamoatchilik nazorati – bu faqatgina davlat idoralari faoliyati ustidan nazorat emas, balki jamiyatning o‘zini o‘zi boshqarish usuli, boshqacha aytganda, fuqarolik jamiyatini taraqqiy toptirishning muhim omillaridan biridir.

Jamoatchilik nazorati, birinchi navbatda, huquqni muhofaza qiluvchi va nazorat idoralari, moliya, bank, ta'lim, sog'liqni saqlash, kommunal xo'jalik, energetika va transport sohalarida joriy etilishi zarur. Shuningdek, bozorlar va savdo majmualaridagi mahsulotlar va xizmat ko'rsatish sifati kabi masalalar ham doimo jamoatchilik nazoratida bo'lishi darkor"[2].

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktyabrdagi "Mamlakatimizda ijtimoiy-iqtisodiy sohadagi islohotlar ustidan jamoatchilik nazorati samaradorligini, shuningdek, fuqarolarning demokratik o'zgartirishlardagi faolligini oshirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarorida ham O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasiga O'zbekiston Respublikasining "Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi [Qonunini](#) qayta ko'rib chiqish tavsiya etilgan. Unda xalqaro amaliyotda keng tarqalgan jamoatchilik nazoratining ta'sirchan shakllarini joriy etish, jamoatchilik nazorati shakllarini amalga oshirish mexanizmlarini batafsil reglamentatsiya qilish, ularni amaliyotda samarali qo'llash, davlat organlari va tashkilotlari huzuridagi jamoatchilik kengashlari faoliyati, tegishli sohalardagi ishlarning holatini yaxshilashda ularning roli va samarali ishtiroki masalalariga e'tibor qaratish nazarda tutilgan[3].

MUHOKAMA. Mamlakatimizda "Jamiyat – islohotlar tashabbuskori" degan g'oya amalga oshirilayotgan islohotlarning amaliy natijadorligini oshirishda, yangi tashabbuslar, fikrlar va qarashlarni ilgari surishda yurtdoshlarimizning yanada faolroq, yanada tashabbuskor bo'lishiga erishish vazifasi dolzarbligini namoyon etadi.

Aynan shu nuqtayi nazardan davlatimiz rahbari o'z chiqishlarida ham jamoatchilik nazoratida xalq ishtirokini kuchaytirish, shahar va qishloqlarimiz qiyofasini o'zgartirish, qurilish va obodonchilikka oid qarorlar, dastlab o'sha hududdagi aholi o'rtasida muhokama qilinib, jamoatchilik ekspertizasidan o'tkazilishi shart ekanligiga alohida urg'u beradilar.

Bugungi kunda vakillik hokimiyati organlari va fuqarolik jamiyati institutlari yurtimizda jamoatchilik nazoratini kuchaytirish borasida hamkorlik masalalariga katta e'tibor berishi lozim.

Jamoat nazorati instituti davlat vakillik hokimiyati organlari va fuqarolik jamiyati institutlari

o'zaro munosabatlarida muhim unsur hisoblanadi. Ma'lumki, jamoatchilik nazorati – bu jamoatchilik ishtirokining shakli. Keng ma'noda jamoatchilik nazorati vositalariga, fuqarolarning axborot olish huquqi, so'z erkinligi, mustaqil ommaviy axborot vositalari va boshqalar kiradi.

Shu bilan birga, jamoatchilik nazorati tor ma'noda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolar guruhlarining davlat hokimiyati va mahalliy o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatida oshkorlikka erishishga, jamoatchilik fikrini hisobga olishga, davlat hokimiyati faoliyatining samaradorligini oshirishga, uning jamiyat oldidagi javobgarligini kuchaytirishga qaratilgan faoliyatidir. Jamoatchilik nazorati jarayonining institutlashuvi demokratik o'zgarishlarning qay darajada ildiz otganligini ko'rsatadi.

Jamoatchilik nazoratining jamiyat taraqqiyotidagi o'rni va roli xalqaro miqyosda ham dolzarb deb baholanadi. 2017-yilda Mustaqil Davlatlar Hamdo'stligiga a'zo davlatlar Parlamentlararo assambleyasining "Jamoatchilik nazorati asoslari to'g'risida"gi qonuni to'g'risida"gi qarori qabul qilindi[4]. Ushbu me'yoriy hujjat jamoat nazorati davlat hokimiyati organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, davlat va munitsipial tashkilotlar, ayrim davlat vakolatlarini amalga oshiruvchi boshqa organlar va tashkilotlar faoliyati monitoringi uchun quyidagi maqsadlarga erishishda belgilangan shakllarda amalga oshiriladigan jamoat nazorati subyektlarining faoliyati sifatida qaraladi. Jamoatchilik nazoratining vazifalari etib quyidagilar belgilangan:

-inson va fuqarolarning huquqlari va erkinliklari, jamoat birlashmalari va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarining amalga oshirilishini va himoya qilinishini ta'minlash;

-davlat hokimiyati organlari, mahalliy davlat hokimiyati organlari, davlat va munitsipial tashkilotlar, alohida davlat vakolatlarini amalga oshiruvchi boshqa organlar va tashkilotlar tomonidan qarorlar qabul qilinayotganda fuqarolarning, jamoat birlashmalarining va boshqa nodavlat notijorat tashkilotlarining fikri, taklif va tavsiyalari inobatga olinishini ta'minlash;

-davlat hokimiyati organlari, davlat va munitsipial tashkilotlar, qonunlar va boshqa

me'yoriy-huquqiy hujjatlarga muvofiq inson va fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish maqsadida ayrim davlat vakolatlarini amalga oshiruvchi boshqa organlar va tashkilotlar faoliyatiga jamoatchilik tomonidan baho berish.

Shu bilan birga qarorda nodavlat notijorat tashkilotlarning davlat hokimiyati organlari bilan o'zaro munosabatlarining bunday shakllariga qo'shimcha ravishda, masalan, jamoat muhokamalari, jamoat kengashlari, ushbu ishda ko'rib chiqilgan, jamoatchilik nazorati, jamoat ekspertizasi va boshqa shakllarda amalga oshirilishi mumkinligi ko'rsatilgan.

Mamlakatimizda davlatimiz rahbari tashabbusi bilan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 24-yanvardagi O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisiga Murojaatnomasida belgilangan "Jamiyat – islohotlar tashabbuskori" degan yangi g'oyani amalga ro'yobga chiqarish, aholining davlat va jamiyat ishlarini boshqarishdagi ishtiroki ko'lamini kengaytirish, Birlashgan Millatlar Tashkilotining barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, fuqarolar, jamiyat va davlatning o'zaro yaqin hamkorligini o'rnatish, shuningdek, davlat organlari va muassasalari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini kuchaytirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Jamoatchilik palatasi tashkil etildi[5]. Bundan maqsad – ushbu palata vakillik organlari va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligini kuchaytirishga ko'makchi tashkilot sifatida faoliyat olib borishini ta'minlashdir.

Mamlakatimiz qonunchiligida mahalliy vakillik hokimiyati tomonidan hokim, uning o'rinbosarlari va ijro hokimiyati organlari rahbarlarining hisobotlarini sessiyalarda tinglash, doimiy komissiyalar tomonidan qonunlarning va Kengash qarorlarining joylardagi ijrosini o'rganish, deputatlik so'rovi yuborish kabi nazorat shakllari belgilangan[6]. Ushbu jarayonlarda fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik qilish muhim ahamiyat kasb etadi.

"Jamoatchilik nazorati to'g'risida"gi qonunda jamoatchilik nazoratining quyidagi shakllari ko'rsatilgan:

- davlat organlariga murojaatlar va so'rovlar;

- davlat organlarining ochiq hay'at majlislarida ishtirok etish;
- jamoatchilik muhokamasi;
- jamoatchilik eshituvi;
- jamoatchilik monitoringi;
- jamoatchilik ekspertizasi;
- jamoatchilik fikrini o'rganish;
- fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish

organlari tomonidan davlat organlari mansabdor shaxslarining hisobotlari va axborotini eshitish. Shuningdek, jamoatchilik nazorati qonun hujjatlariga muvofiq boshqa shakllarda ham amalga oshirilishi mumkinligi belgilangan[7].

Fuqarolik jamiyati institutlari davlat organlariga arizalar, shikoyatlar va takliflar bilan murojaat qilishga, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ularga so'rovlar yuborishi mumkin, qolaversa, ular qonunga muvofiq davlat organlarining ochiq hay'at majlislarida ishtirok etish huquqiga ega. Jamoatchilik monitoringi, jamoatchilik ekspertizasini ham nodavlat notijorat tashkilotlari, fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari va ommaviy axborot vositalari qonun hujjatlarida nazarda tutilgan hollarda o'tkazishi mumkin.

Vakillik hokimiyati organlarining quyidagi funktsiya va vakolatlari mavjud bo'lib, ushbu funktsiyalar jamoatchilik nazorati borasida fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikni yo'lga qo'yish va kuchaytirish imkonini beradi. Ular quyidagilar:

- mahalliy Kengashlar tomonidan hokim, uning o'rinbosarlari, ijroiya hokimiyati bo'limlari, boshqarmalari, boshqa tarkibiy bo'linmalarining hisobotlari va axborotlarini tinglash;

- deputat so'rovi;

- siyosiy partiya guruhlarining tegishli ravishda Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesining Raisiga va Vazirlar Kengashiga, vazirlariga hamda boshqa davlat organlari rahbarlariga, hokimlarga, hokim o'rinbosarlariga, hokimlik bo'limlari va boshqarmalarining rahbarlariga, shuningdek tegishli mahalliy Kengash hududida joylashgan korxonalar, muassasa va tashkilotlarning rahbarlariga so'rov bilan murojaat qilish;

- doimiy komissiyalarning tegishli hududda joylashgan davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning axborotini tinglash[8].

Fuqarolik jamiyati institutlari ham jamoatchilik nazorati subyektlaridir. Davlat organlariga arizalar, shikoyatlar va takliflar bilan murojaat qilishga, shuningdek, qonun hujjatlarida belgilangan tartibda ularga soʻrovlar yuborishga haqli. Fuqarolik jamiyati institutlarida muayyan hududda aholini tashvishga solayotgan masala yuzasidan murojaat yoki soʻrov yuborish orqali mazkur muammoni hal etish huquqi bor. Shu boisdan vakillik organlari va fuqarolik jamiyati

institutlari oʻz vakolatlari va huquqlaridan kelib chiqqan holda jamiyat taraqqiyoti yoʻlida hamkorlik mexanizmlarini kuchaytirish imkoniyatlari mavjud.

Davlat vakillik hokimiyati va fuqarolik jamiyati oʻrtasida hamkorlikni kuchaytirishga xizmat qiladigan zamonaviy jamoatchilik nazoratining shakli – fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlari tomonidan ijro etuvchi hokimiyat organlarining, boshqa tashkilotlar va muassasalarning hisobotlarini eshitishdir.

1-jadval

No	Vakillik hokimiyati organlari va fuqarolik jamiyati institutlarining jamoatchilik nazoratini taʼminlash borasidagi hamkorlik mexanizmi		
1	Vakillik hokimiyati organlarining funktsiya va vakolatlari	FJning jamoatchilik nazorati subyekti sifatidagi vakolatlari	Vakillik organlari va FJning hamkorligini kuchaytirish yoʻnalishlari
2	Ijro hokimiyati organlari rahbarlari hisobotlari va axborotlarini tinglash	Jamoatchilik eshituvi oʻtkazish; Jamoatchilik monitoringi oʻtkazish; Jamoatchilik ekspertizasi oʻtkazish	Jamiyat manfaatini taʼminlash maqsadida tegishli hududda birgalikda mansabdorlarning hisobotlarni eshitish va jamoatchilik eshituvini tashkil etish, soʻrovlar yuborish, jamoatchilik monitoringi va ekspertizasini oʻtkazish, natijalari boʻyicha tegishli organlarga xulosa berish hamda fuqarolarni xabardor qilish; Internetda hamkorlik — kollaboratsiya shaklida ishlash tizimini yoʻlga qoʻyish.
3	Deputat soʻrovi	Davlat organlariga arizalar, shikoyatlar va takliflar bilan murojaat qilish	
4	Vakillik organidagi siyosiy partiya guruhlarini soʻrovi	Qonun hujjatlarida belgilangan tartibda soʻrovlar yuborish	
5	Doimiy komissiyalarning tegishli hududda joylashgan davlat organlari, korxonalar, muassasalar, tashkilotlarning axborotini tinglash.	Davlat organlarining ochiq hayʼat majlislarida ishtirok etish.	

Oʻzbekiston Respublikasining “Jamoatchilik nazorati toʻgʻrisida”gi Qonunining 14-moddasida fuqarolarning oʻzini oʻzi boshqarish organlari tomonidan ijro etuvchi hokimiyat organlarining, boshqa tashkilotlar va muassasalarning hisobotlarini

eshitish tartibi belgilangan. Unga asosan, “Shaharcha, qishloq, ovul va mahalla fuqarolar yigʻini qonun hujjatlariga muvofiq Qoraqalpogʻiston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahar, tumanlar va shaharlar ijro etuvchi hokimiyat organlari

rahbarlarining fuqarolar yig'inlari faoliyati sohasiga kiruvchi masalalar yuzasidan hisobotlarini; ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining, ta'lim muassasalari, qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar rahbarlarining hisobotlarini; tegishli hududda joylashgan tashkilotlar rahbarlarining, atrof-muhitni muhofaza qilish, hududning sanitariya holati, uni obodonlashtirish va ko'kalamzorlashtirish masalalari bo'yicha hisobotlarini eshitadi"[9].

Ushbu norma bo'yicha ham vakillik organlari va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorlikni kuchaytirishi zarur. Ichki ishlar organlari profilaktika inspektorlarining, ta'lim muassasalari, qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar rahbarlarining hisobotlarini mahallalarda eshitishni tashkil qilish orqali davlat vakillik hokimiyati va fuqarolik jamiyati institutlari hamkorligi sifat jihatidan yangi mazmun kasb etishi tayin.

Hududdagi profilaktika inspektorining hisobotidan kelib chiqib, huquqbuzarliklar profilaktikasi va unga qarshi kurashish bo'yicha hamjihatlikda reja dasturlar ishlab chiqilsa, qishloq vrachlik punktlari va oilaviy poliklinikalar rahbarlarining hisobotini eshitish asnosida davlat tomonidan fuqarolarning sog'lig'ini saqlash borasida ajratilayotgan mablag'larning maqsadli sarf etilishi, profilaktik emlashlarni o'z vaqtida amalga oshirish va boshqa qator masalalar birgalikda ko'rib chiqilsa hududni rivojlantirish borasidagi sa'y-harakatlarning natijadorligi oshadi.

Binobarin, davlat fuqarolarning turli ehtiyojlari, qiziqishlari, manfaatlariga xizmat qilishi, erkin muloqot, fikrlar, bahs-munozaralar, davlat va jamiyat hayotida fuqarolarning faolligi fuqarolik jamiyati doimo intilib yashaydigan yuksak darajadir. Bunday yuksaklikka erishishda davlat va jamiyat, fuqarolar o'rtasidagi muloqot va hamkorlik muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Bir jihatga alohida ahamiyat berish zarur, jamiyatda jamoatchilik nazoratini sifatli ta'minlash uchun, avvalo, fuqarolarning axborot olish va xabardorlik darajasi yuqori bo'lishi kerak, so'ngra o'sha hudduda qarorlar, dasturlar ishlab chiqilishida fuqarolik jamiyati institutlari ishtirok etgan bo'lishi kerak. Demak, qarorlar tayyorlanishidan xabardor bo'lgan va qarorlar qabul qilinishida ishtirok etgan fuqarolarning ularning ijrosini nazorat qilishi oson bo'ladi.

NATIJARLAR. Tahlillardan shunday xulosaga kelish mumkinki, jamiyatni taraqqiy ettirish uchun vakillik hokimiyati organlari va fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan muayyan bosqichlarda jamoatchilik ishtirokini oshirish strategiyasini ishlab chiqish lozim. Strategiyaning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

birinchidan, fuqarolarning axborot olish va xabardorlik darajasini oshirish;

ikkinchidan, jamiyat ahamiyatiga molik hujjatlar qabul qilinishida jamoatchilik maslahatlashuvlarini o'tkazish;

uchinchidan, jamoatchilik nazoratini ta'minlash kabi bosqichlarda hamkorlikni kuchaytirish.

Ushbu strategiyaning mohiyatini tahlil qilishga harakat qilamiz. Biror bir sohani olaylik, masalan, hududda siyosiy madaniyatni oshirish masalasi. **Birinchi bosqichda** siyosiy madaniyat bo'yicha hududdagi holat, shart-sharoit, imkoniyatlar, amalga oshirilishi rejalashtirilayotgan ishlar yuzasidan davlat hokimiyati organlari tomonidan fuqarolarga zarur axborot berilsa, keng ma'lumotlar etkazilsa fuqarolarda o'sha soha bo'yicha fikrlar, tashabbuslar shakllanadi, siyosiy madaniyatni oshirish borasida o'z tajribalari, bilim va ko'nikmalarini hamda hokimiyatdan olinayotgan axborotlarni sintez qilgan holda muayyan g'oya va tashabbuslarga ega bo'ladi. Demak, aholi xabardorlik darajasining yuqoriligi, jamiyatdagi masalalar haqida fuqarolarning o'z fikri, taklif va tavsiyalari, tashabbuslari shakllanishini ta'minlaydi.

Ikkinchi bosqichda fuqarolarning xabardorlik darajasi yuksalgach, siyosiy madaniyatni oshirish bo'yicha muayyan qarorlar, dasturlar, strategiyalarning loyihalari shakllanayotganida fuqarolar va fuqarolik jamiyati institutlarining turli usullarda jalb qilinishi, ular bilan maslahatlashuvlarning o'tkazilishi loyihalarni real taklif va tavsiyalar, hudud aholisining talab va ehtiyojlari ifodalangan bandlar bilan to'ldirilishini, ularning xalqchil va hayotiy hujjat sifatida qabul qilinishini ta'minlaydi.

Uchinchi bosqichda fuqarolik jamiyati institutlari vakillik hokimiyati orqali jamiyatda siyosiy madaniyatni oshirish masalasida to'la-to'kis axborotlarga ega bo'lgach, shuningdek, qarorlar yoki dasturlar qabul qilinishida ongli ravishda ishtirok etgach, ushbu dasturlar va qarorlarning ijrosini

nazorat qilishi ham osonlashadi. Fuqarolar axborot bilan ta'minlangach, xabardorlik darajasi yuqori bo'ladi va qarorlar, dasturlarni ishlab chiqishda o'zlarining real fikrlarini beradi, qarorlarni hayotiy qabul qilinishiga hissa qo'shadi, shundan so'ng o'sha hujjat ijrosi ustidan jamoatchilik nazorati ham sifatli bo'ladi.

Agar fuqarolik jamiyati institutlari vakillari qarorlar ijrosini nazorat qilishda qiyinchiliklar, muammolarga duch kelishsa, navbatdagi qarorlar va dasturlarni qabul qilishda yanada mas'uliyatliroq bo'lishga harakat qilishadi. Zero, mamlakatimiz Prezidenti ta'kidlaganidek, "Mamlakatimizning ijtimoiy-iqtisodiy hayotiga oid va jamoatchilikda alohida qiziqish uyg'otadigan o'ta muhim masalalarga doir qarorlarni qabul qilishda jamoatchilik bilan maslahatlar, jamoatchilik eshituvlarini o'tkazish majburiyatini aniq belgilash kerak. Jamoatchilik ma'qul desa – ma'qul, noma'qul desa – noma'qul bo'ladi"[10].

XULOSA. Xulosa qilib aytganda, har qanday demokratik davlatga xos bo'lgan jamoatchilik nazorati mexanizmlarini bizning yurtimizda ham takomillashib, davr talablariga moslashib borishini uzluksiz ravishda ta'minlash zarur. Chunki jamoatchilik nazorati turmushimizning har bir sohasining shaffofligini ta'minlaydi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.04.2018 й., 03/18/474/1062-сон <https://www.lex.uz/ru/docs/3679099?twolang=true>
2. Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги – ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезонидир. uza.uz/oz/politics/konstitutsiya-va-onun-ustuvorligi-u-u-iy-demokratik-davlat-v-07-12-2019.

3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 4 октябрдаги "Мамлакатимизда ижтимоий-иқтисодий соҳадаги ислохотлар устидан жамоатчилик назорати самарадорлигини, шунингдек, фуқароларнинг демократик ўзгартиришлардаги фаоллигини оширишга оид қўшимча чоратadbirlar тўғрисида"ги Қарори. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 05.10.2019 й., 07/19/4473/3864-сон.

4. Модельный закон об основах общественного контроля. Межпарламентская Ассамблея государств – участников Содружества Независимых Государств.17.03.2017.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг "Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Жамоатчилик палатасини ташкил этиш тўғрисида"ги Фармони. <https://uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-uzuridagi-zhamoatchilik-pa-17-04-2020>.

6. Юлдашев А.Э., Ельшов М.Л., Хасанова М.Б. Организация деятельности партийных групп политических партий в местных Кенгашах народных депутатов: методические рекомендации. - Т.: Ворис, 2014. –Б.41.

7. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 13.04.2018 й., 03/18/474/1062-сон. <https://www.lex.uz/ru/docs/3679099?twolang=true>

8. Йўлдошев А. Ўзбекистонда депутатлик назоратини кучайтиришнинг айрим назарий-ҳуқуқий масалалари // Жамият ва бошқарув. 2014. № 2. –Б.52.

9. Қаранг: Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz). – 2018; Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами. – 2018. – № 15. 304-модда.

10. [Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси](https://uza.uz/uz/documents/shavkat-mirziyevning-olij-majlisiga-murojaatnomasi) // UzA.Uz. 25.01.2020.

DIFFERENCES AND CLASSIFICATION OF BORROWED AND LOAN WORDS: ANGLISICMS

*Qurbonova Zarina Muxammadzokirovna,
Master of Termez Economics and Service university
Department of "Foreign Language and Literature"*

ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ СЛОВ, ЗАЙМСТВЕННЫХ ИЗ СОБСТВЕННОГО И ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ: ПРИМЕР АНГЛИЦИЗМОВ

*Курбонова Зарина Мухаммадзокировна,
Магистр Термезского университета экономики и сервиса
Кафедра «Иностранный язык и литература»*

O'ZLASHMA VA XORIJIY TILLARDAN OLINGAN SO'ZLARNING TURLARI VA KLASSIFIKATSIYASI: ANGLITSIZMLAR MISOLIDA

*Qurbonova Zarina Muxammadzokirovna,
Termiz iqtisodiyot va servis universiteti "Xorijiy til va adabiyoti"
kafedrası magistri*

Abstract: This article discusses the typology and differences of borrowed and loan words, particularly discussing the role of Anglicisms in linguistic context. These are English-language terms that have been borrowed and used in other languages; they are frequently used in relation to globalization and the growth of English as a universal language. During the adaptations, they have to change their morphological, semantic, and phonological features of the language they are borrowing.

Key words: Borrowings, Adaptations, Anglicism, Loanwords, Anglosphere, Anglophilia, Anglophones, Anglicisation.

Аннотация: В данной статье рассматривается типология и различия заимствованных и заимствованных слов, в частности обсуждается роль англицизмов в лингвистическом контексте. Это англоязычные термины, заимствованные и используемые в других языках; они часто используются в связи с глобализацией и ростом английского языка как универсального языка. В ходе адаптации им приходится изменять свои морфологические, семантические и фонологические особенности заимствуемого языка.

E-mail:

[zarinamuxammadzokirovna](mailto:zarinamuxammadzokirovna@gmail.com)

[@gmail.com](mailto:zarinamuxammadzokirovna@gmail.com)

<https://orcid.org/0009-0006-7877-8260>

Phone: +998975309667

Ключевые слова: заимствования, адаптации, англицизм, англосфера, англофилия, англофоны, англицизация.

Аннотация: Ushbu maqolada o'zlashtirilgan so'zlarning tipologiyasi va farqlari ko'rib chiqiladi, xususan, anglikizmlarning lingvistik kontekstdagi roli muhokama qilinadi. Bular ingliz tilidagi atamalar bo'lib, boshqa tillardan o'zlashtirilgan. Ular tez-tez globallashuv va ingliz tilining universal til sifatida o'sishi bilan bog'liq holda qo'llaniladi. Moslashuv jarayonida ular o'zlari olgan tilning morfologik, semantik va fonologik xususiyatlarini o'zgartirishi kerak.

Калит со'злар: o'zlashtirish, moslashish, anglitsizm, anglosfera, anglofiliya, anglofonlar, anglikizatsiya.

INTRODUCTION (ВВЕДЕНИЕ/КИРИШ)

English, Spanish, French and Arabic languages are considered to be the most global languages in the world. Their influence on other languages is incredible, by far other languages impact on these global languages is worth considering. This study aims to investigate the process of lexical borrowings and adaptation of Anglicisms in many languages. These words' acceptance and adaption requires great amount of linguistic changes because other languages own specific linguistic features.

MATERIALS AND METHODS (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД/ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD)

A term or phrase that is adopted into another language from another language is known as lexical borrowing[1]. There are a number of reasons why this might occur, including the necessity to communicate a novel idea or the impact of cultural or financial considerations. Words that are borrowed may alter in pronunciation, spelling, or meaning to conform to the norms of the target language. In the framework of the seminar paper, a thorough grasp of lexical borrowing is essential for examining the advantages and disadvantages of language contact and adaptation as well as assessing the effects of anglicisms on the other languages. One crucial idea that serves as the basis for the investigation is the definition of lexical borrowing and conversation about the subject. The process by which a language takes words or idioms from another language and adds them to its own lexicon is known as lexical borrowing. Words that are borrowed can be modified to match the semantic, grammatical, and phonological requirements of the borrowed language, or they can continue to have the same structure and significance.

When two or more languages come into contact, lexical borrowing is a common phenomenon that is observed to have a significant impact on how languages develop and change over time.

DISCUSSION (ОБСУЖДЕНИЕ/МУХОКАМА)

The English-speaking world comprises the 88 countries and territories in which English is an official, administrative, or cultural language. In the early 2000s, one billion to two billion people spoke English making it the largest language by number of speakers, the third largest language by number of native speakers, and the most widespread language geographically[2]. The countries in which English is the native language of most people are sometimes termed the Anglosphere. Speakers of English are called Anglophones.

In linguistics, anglicisation or anglicization is the practice of modifying foreign words, names, and phrases to make them easier to spell, pronounce or understand in English. The term commonly refers to the respelling of foreign words or loan words in English, often to a more drastic degree than that implied in other language [3]

Adaptations of Anglicism refer to the changes that occur when English words or phrases are adopted into another language. These adaptations can include changes in spelling, pronunciation, grammar, and meaning to fit the conventions of the borrowing language. As an example, the Russian translation of the English term "marketing" is "marketing," but with a distinct pronunciation and spelling. Furthermore, adjustments may be made to conform to the borrowed language's grammatical standards by altering the word order or adding inflections. Furthermore, the meaning of anglophilia in borrowed languages may change with time and become more precise or complex. Analyzing how

English has influenced other languages and investigating how language contact and adaptation determine linguistic diversity and change require an understanding of the adaptations of Anglicism.

It is also important to note that while the word *anglicism* is rooted in the word English, the process does not necessarily denote anglicisms from England. It can also involve terms or words from all varieties of English so that it becomes necessary to use the term Americanism for the loan words originating from the United States [4]

RESULTS (PEZULJATY/NATIJALAR).

Loanwords: Words that are adopted from one language into another with little or no change in spelling or pronunciation. For instance, the English word “computer” is a loanword in many languages, Uzbek and Russian. In term of their adaptation, loanwords can be divided into unassimilated (business), partly assimilated and wholly assimilated.

Hybrid words: Words that are created by combining elements from two or more languages. For example, the word “automobile” is a combination of “auto” and “mobile”. *Phono-semantic matching:* The adoption of a word from one language into another based on its sound and meaning. For example, the English word “biology” has been adopted into Russian as “биология”, which sounds similar and has the same meaning. *Semantic borrowing:* The adoption of a word from one language into another with a different or expanded meaning. For example, the English word “cool” has been adopted into Russian with a broader meaning, referring to anything that is fashionable or trendy.

Calques: Words or phrases that are translated literally word by word from one language into another. For example, the English phrase “cold weapon” has been translated into Russian as холодное + оружие.

Understanding the different types of lexical borrowing is important for analyzing the impact of Anglicism on the other language, and for exploring

the cultural and linguistic factors that contribute to language contact and adaptation.

CONCLUSION (ЗАКЛЮЧЕНИЕ XULOSA)

In summary, lexical borrowing and Anglicization adaptability can benefit and harm languages and cultures. Although borrowing and adapting can increase a language’s vocabulary, improve communication, and foster cross-cultural exchange, they can also cause linguistic diversity to disappear, perpetuate unequal power dynamics, and be challenging to adjust to the phonological and grammatical structures of the borrowed language. The effect of lexical borrowing and adaptation on linguistic variety and change must thus be carefully considered by language users and policymakers. To sustain the diversity and depth of the world’s languages, it is critical to actively encourage and preserve the use of indigenous words and concepts.

REFERENCES (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА/ ADABIYOTLAR RO‘YXATI)

1. Crystal, D. (2003). English as a global language (2nd.ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
2. Crystal, David (2004). *The language revolution*. John Wiley Sons. [ISBN 978-0-745-63313-8](https://doi.org/10.1002/9780745633138)
3. English in Wales: diversity, conflict, and change – Page 19 Nikolas Coupland, Alan Richard Thomas – 1990 “Anglicisation’ is one of those myriad terms in general use which everyone understands and hardly anyone defines. It concerns the process by which non-English people become assimilated or bound into an...”
4. Fischer, Roswitha (2010). *Anglicisms in Europe: Linguistic Diversity in a Global Context*. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.p. 8.

OGAHIYNING "RIYOZU-D-DAVLA" ASARIDA
SHER MA'NOLI SO'ZLAR LINGVOPOETIKASIQuvonchoy Yusupova
UrDU doktorantiЛИНГВОПОЭТИКА СЛОВ С ЛЬВИНЫМ
ЗНАЧЕНИЕМ В РИЁЗУ-Д-ДАВЛЕ ОГАХИКуванчай Юсупова
докторант УрГУLINGUOPROETICS OF WORDS WITH THE
MEANING OF THE LION IN "RIYOZU-D-DAVLA"
BY OGAHIEQuvanchay Yusupova
Doctoral student UrSU

<https://orcid.org/0009-0009-8750-137X>

yusupovaquvonchoy400@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada zoonimlarning Ogahiy tarixiy asarlari, xususan, "Riyozu-d-davla"da badiiy tasvir yaratishdagi ahamiyati, sher ma'noli so'zlarning turli tillarda ifodalanishi va asarda qo'llanilishi hamda ushbu so'zlar yordamida hosil qilingan poetik vositalar haqida atroflicha so'z boradi.

Kalit so'zlar: zoonimlar, chog'ishtirma tilshunoslik, o'z va ko'chma ma'no, real zoonimlar, unreal zoonimlar, sher tushunchasini anglatuvchi zoonimlar, poetonim, okkazionalizm, saj'.

Annotation. This article provides an overview of the historical works of Ogahi, in particular the role of zoonyms in the creation of the artistic representation in "Riyozu-d-davla", the expression and use of words with the meaning of lion in different languages in the work, and the poetic means created with the help of these words.

The key words: zoomics, consonant linguistics, proper and mobile meaning, real zoomics, and unreal zoomics, zoomics representing the concept of the lion, poetics, occasionalism, and so on.

Аннотация. В этой статье подробно рассматривается значение исторических произведений Огахия, в частности, "Риёзу-д-давля", в создании художественного образа, выражения и использование слов, имеющих значение льва, в произведениях, а также поэтические средства, созданные с помощью этих слов.

Ключевые слова: зооним, собственное и переносное значение, реальные зооним, нереальные зооним, зооним, представляющий понятие льва, поэтоним, окказионализм и др.

KIRISH. Ogahiyning "Riyozu-d-davla" asari lingvopoetikasida zoonimlarning ham alohida katta o'rni bor. Adabiyotshunoslik nuqtayi nazaridan mumtoz adabiyotda zoonimlarning badiiy san'at hosil qilishdagi o'rni maxsus o'rganilgan¹. Mavzu doirasidagi ishlar ko'lami ham ancha keng bo'lib, o'zbek tili, shuningdek, chog'ishtirma tilshunoslik

doirasida bajarilgan. Ogahiy tarixiy asarlarida zoonimlarning o'z va ko'chma, kam hollarda mushtarak (har ikkalasi) ma'nolarda ishlatilishi kuzatiladi. Lingvopoetika uchun ularning asosan ko'chma va mushtarak ma'nolarda ishlatilishi muhim. Chunki "ko'chma (okkzional) ma'noda so'z o'z ma'nosida atab, nomlab kelgan denotatga

¹ Зарипов Б. П. Зоонимларнинг бадий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий асарлари

асосида): филол. фан. номзоди дис... – Тошкент, 2002. 128 бет

qaysi bir jihatlari bilan o'xshash bo'lgan boshqa denotatlarni ifodalashga xizmat qiladi va u faqat ma'lum bir nutq sharoitida voqelanadi, ya'ni sof nutqiy tabiatga egadir". Tilshunoslikda so'zning o'z ma'nosini lisoniy ma'no deb talqin qilish ham mavjud. "So'zning lisoniy ma'nosi deganda ma'lum bir so'zning til jamiyati a'zolari ongida mavjud bo'lgan, shu so'z eslatilganda ularning ongida bu so'z bilan bog'lanadigan ma'nolar majmuasi tushuniladi. U jamiyat a'zolari uchun umumiylik va imkoniyat sifatida ularning ongida yashaydi. So'zning nutqiy ma'nosi lisoniy ma'noning nutqdagi tajallisi bo'lib, mohiyatan voqelik, hodisa va muayyanlik xususiyatlariga egadir². Bayon qilingan holatlarning barchasini mazkur asarda zoonimlarning qo'llanishi bilan bog'liq holatda ko'rishimiz mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

B.Zaripov yozishicha, "Alisher Navoiy asarida zoonimlarni ma'naviy va lafziy san'atlarda mahorat bilan ishlatgan. Shoir asarlarida boshqa so'zlar qatorida zoonimlar ham tasviriy vosita sifatida keng qo'llanilgan. Shoir zoonimlar orqali muayyan voqeahodisa va predmetlarni obrazli ifodalaydi. Obrazlilik esa badiiy asarning estetik qimmatini oshiruvchi muhim poetik vositalardan biri hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, zoonimni qo'llash orqali shoir obrazlarning jonli ifodasini ochib beradi. Bu esa asarning badiiy ta'sir kuchi, estetik quvvatini oshiradi"³. Xuddi shu fikrlarni Ogahiy tarixiy asarlarida zoonimlarning qo'llanishiga nisbatan ham bemalol tatbiq etish mumkin.

Har bir xalqning zoonimlar tizimi shu xalq tafakkurini o'rganishda alohida ahamiyatga ega. Chunki boshqa xalqlar nigohida ham deyarli bir-biridan farq qilmagan (masalan, it hamma joyda ham deyarli shunday) moddiy tushunchaga turli xil nigohlarni yuzaga keltirgan omillarni o'rganish ancha qiziqarli. Haqiqatan, "muayyan matn tarkibida qo'llangan zoonimlarning aksariyatida biror xalq, millat va jamiyatning mental xususiyatlari o'z ifodasini topadi... Zoonimlar denotativ ma'nolardan tashqari emotsional-ekspressiv maqsadda ham

qo'llanadi. Har bir tilda zoonimlar anglatadigan konnotativ semalar milliy-madaniy xarakterga ega bo'ladi... Shuning uchun "zoonim komponentli matnlarni o'rganish turli xalqlar madaniy xususiyatlari bilan tanishish imkonini beradi. Shuningdek, bu jarayon hozirda mavjud bo'lmagan hayvonlar haqida ma'lumotga ega bo'lish, madaniyatlar mushtarakligi yoki farqli jihatlarni aniqlash imkoniyatini ham yaratadi"⁴.

Asarda qo'llanilgan zoonimlarni birinchi navbatda inson nigohi va shuuridagi aks etishiga ko'ra ikki guruhga ajratish mumkin: 1. Real zoonimlar. 2. Irreal zoonimlar.

MUHOKAMA. Tabiiyki, voqelikda mavjud jonzot nomlarini real zoonimlar deyish mumkin. Ular voqealikda mavjud bo'lmagan (qaqnus) yoki inson idrokidan tashqari (Buroq), shuningdek, real jonzotlarga nisbatan tasavvur qilinadigan (ajdaho) irreal zoonimlardan farqlanadi.

Asardagi real zoonimlarni lingvopoetik tahlil doirasida quyidagilarga ajratish mumkin:

Sher tushunchasini ifodalovchi zoonimlar. Turkiy tillarda arslon bo'lgan ushbu hayvonning ilmiy nomi *Panthera leodir*. Uning sof turkiy nomi arslon, qardosh tillarda asosan bir-biriga yaqin shakllarda ishlatiladi. Jumladan, chuvash tilida *arāslan*, yoqutchada *xaxay*, xakaschada *ala paris*, sho'r tilida *ala pars*, tofa tilida *lev*, tuva tilida *arżilan*, oltoy tilida *arşlan*, qirg'izchada *arstan*, qozoqchada *aristan*, qoraqalpoq tilida *arışlan*, no'g'oy tilida *arışlan*, uyg'urcha *aslan*, qumiychada *arşlan*, bolqorcha *aslan*, qrim-tatar va qaraim tillarida *arşlan*, boshqird va tatar tillarida *arışlan*, toshbitiklarda *arşlan*, turkmancha *arşlan*, ozarbayjon, turk va gagauz tillarida *arşlan*⁵. RDning o'zida arslon so'zi ishlatilmagan. Lekin FIning Munis qalamiga mansub qismida ham, Ogahiy yozgan qismida ham sakkiz marta (*Arşlon* va *Bekarşlon* antroponimlari bu hisobga kirmaydi) ishlatilgani uning davr tilida faolligini ko'rsatadi: "...och arşlondek doxil bo'lib,..." (FI, 976)

Sher so'zi eroniy tillarga mansubdir: "...ul shijoat ma'rakasining *sheri* safshikani..." (RD, 256^b)

² Саидова Х.А. Ўзбек тилида ҳайвон номларининг шахс тавсифи вазифасида қўлланиши: филол. фан. номзоди дис... – Тошкент, 1995. – Б. 27.

³ Зарипов Б. П. Зоонимларнинг бадий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий асарлари асосида) филол. фан. номзоди дис. ... 2002. – Б. 13.

⁴ Тошева Д.А. Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: филол.фан. фалс... докт... дис.: 2017 152 – Б. 12.

⁵ Энциклопедический словарь по тюркологии Гумбатова Гахрамана. Часть 1. – С. 59. //Электронный ресурс

Asarning deyarli barcha o‘rinlarida *sher* tushunchasini anglatuvchi zoonimlar ko‘chma ma’noda ishlatilgan. Faqat unga yanglig‘ so‘zi, -dek kabi qo‘shimchalar qo‘shilib, o‘xshatish hosil qilinganda uning o‘z (denotativ) ma’nosini ko‘ramiz: “Bori tortibon sher yanglig‘ nafir” (RD, 260^a); Va ahli islom shujaosi hizabr va zirg‘om yonglig‘ (RD, 350^a)

Sher tushunchasini anglatuvchi eroniy qatlamga mansub so‘zlardan biri *hizabr* هزير dir: “*hizabri* ma’rakayi korzor...” (RD, 295^b) Shuningdek, uning fors tilidagi yana bir shakli hijabr (“j” sirg‘aluvchi) ham ishlatilgan: “...hayjo arsasi *hijabri* darroni erdi” (RD, 353^a)

O‘zbek mumtoz adiblarimiz tilida *falak sheri* birikmasi aslida Asad burji ma’nosini anglatgani uchun uni joriy alifboda *Falak sheri* tarzida o‘g‘irish maqsadga muvofiq. Quyidagi misol asarda zoonimlarning o‘z va ko‘chma ma’nosi mushtarak qo‘llangan kam sonli matnlardan sanaladi: “Edilar pilbozu-yu sherneru, Falak sheri alar ollida tilku” (308^b)

Sher so‘zining arab tilidagi muqobili *asad* asarda Ali ibn Abu Tolib karrammallohu vajhahuning laqabi tarkibida ishlatilgan: Asadulloh – Allohning arsloni “*asadullohi-l-g‘olib* Ali ibn Abu Tolib raziallohu anhu...” (RD, 323^b) Shuningdek, *Asad* antroponimi ham mavjud: *Sayyid Asad to‘ra* (364^a) *Sher* ma’nosini beruvchi arabcha so‘zlardan biri *haydar* faqat antroponim (Buxoro amirining ismi) sifatida ishlatilgan. Asarda qo‘llanilgan sher tushunchasini ifodalovchi arabcha so‘zlardan biri *zayg‘am* ضيغم dir: “...korzor arsasining Rustami va gerudor beshasining *zayg‘ami* erdi,..” (282^a) Ushbu parchada besha (to‘qay) va *zayg‘am* so‘zlari orqali tanosub ham yuzaga keltirilgan. Xuddi shu ifodaga monand tasvirni asarning boshqa bir joyida ham ko‘ramiz: “Rustami ma’rakayi hayjo va *zayg‘ami* beshayi dag‘o erdilar,..” (304^a) Bu o‘rinda sher tushunchasini anglatuvchi so‘zlardan aynan *zayg‘am* tanlangani sajning birinchi bo‘lagidagi *Rustam* bilan izohlanadi. E’tibor qaratilgansa, jumladagi sajning har ikkala bo‘lagidagi so‘zlar ham ohang, ham ma’no jihatidan bir-biriga muvofiqlashadi, ya’ni *Rustam* – *zayg‘am* (*sher*); *ma’raka* (*jang maydoni*) – *besha* (*to‘qay*); *hayjo* (*jang*; *jangdagi suron*) – *dag‘o* (*qo‘rslik*). Shu tariqa *jang maydoni* suronining

Rustami va *qo‘rslik* to‘qayining arsloni ma’nosidagi ifoda yuzaga keladi:

Rustami ma’rakayi hayjo

↓ ↓ ↓

zayg‘ami beshayi dag‘o...

Asarda qo‘llanilgan arslon ma’nosidagi arabcha so‘zlardan biri *g‘azanfar* غضنفر dir. Shuning uchun ayrim lug‘atlarda (masalan, “*Aqrabul-l-mavorid*”da) bu so‘zning dag‘al xulqli odam; katta jussali kishi ma’nolari ham keltirilgan:

Hikmatda Sikandari zamona,

Quvvatda *g‘azanfari* yagona (RD, 332^a)

Ushbu sinonimik qatorga mansub so‘zlardan biri *zirg‘om* ضرغام dir. Uning siniq ko‘plik shakli *zarog‘ima* ضَرَاعِمَة yoki *zarog‘im* ضَرَغَم G‘G‘ *zarog‘im* ضَرَاعِم dir⁶: “xunafshonlig‘ osmonning Bahromi va jonsitonlig‘ maydonining *zirg‘omi*” (RD,) Diqqat qilinsa, bu o‘rinda, yuqordagi kabi *sher* ma’nosidagi so‘zlardan *zirg‘om* tanlanishi sajning birinchi uzvida (bo‘lagida) *Bahrom* poetonimi kelayotganidir. Shu tariqa

xunafshonlig‘ osmonning Bahromi

↓ ↓ ↓

jonsitonlig‘ maydonining zirg‘omi

tarzida shakliy va mazmuniy muvofiqlik yuzaga keltiriladi.

NATIJALAR. Asarda sher tushunchasini anglatuvchi zoonimlar lingvopoetik jihatdan asosan quyidagi vazifalarni bajargan:

Saj’ hosil qilishda zoonimlar tavsif qilinayotgan shaxs o‘xshatilgan poetonimlarga muvofiqlashtirilgan. Buni yuqorida *Rustam* – *zayg‘am*; *Bahrom* – *zirg‘om* misollari orqali ko‘rdik. Quyidagi holatda xonning mohir jangchilaridan *Zaynil* eshtakka moslangan holda *hizabri teztak* (o‘ta chaqqon arslon) birikmasi yuzaga keltiriladi: “*Zaynil eshtakkim*, *harb ma’rakasining hizabri teztagi* erdi,..” (302^a)

XULOSA. Zoonimlar asarning o‘quvchi zehniga ta’sirini oshirishda muhim vosita vazifasini bajargan. Shuning uchun aksar holda ularga muayyan tavsiflar qo‘shish orqali ushbu ta’sir kuchi doirasi kengaytirilishi maqsad qilingan. Masalan, *sher* so‘zining o‘ziga na’ra tortib turgan ma’nosidagi jayon ژيان, o‘kirib turgan ma’nosidagi *g‘urron*, saflarni *yoruvchi* ma’nosidagi *safdar* yoki *safshikan* kabi sifatlar beriladi.

⁶ <http://arabus.ru/search/ضرغام>

Shuningdek, zoonimlarga ko‘chma ma’no yuklash orqali muarrix qator qo‘shma so‘zlar ijod qiladi. Birgina *sher* leksemasi tarkibli *shergir*, *shershukuh*, *sherboz*, *sherdillik*, *sherona*, *sherneru*, *sherafkan* kabi so‘zlar ishlatilganki, ularning katta qismi Ogahiy tarixiy asarlarida qo‘llagan okkazionalizmlardir.

Keltirilgan faktlar mumtoz tarixiy-adabiy asarda zoonimlar o‘ziga xosliklarini ochib berishga xizmat qila oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Зарипов Б. П. Зоонимларнинг бадий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий асарлари асосида): филол. фан. номзоди дис... – Тошкент, 2002. 128 бет
2. Саидова Х.А. Ўзбек тилида ҳайвон номларининг шахс тавсифи вазифасида қўлланиши: филол. фан. номзоди дис... – Тошкент, 1995. – Б. 27.
3. Зарипов Б. П. Зоонимларнинг бадий санъат турларини ҳосил қилишдаги иштироки (Алишер Навоий асарлари асосида) филол. фан. номзоди дис. ... 2002. – Б, 13.
4. Тошева Д.А. Зооним компонентли мақолларнинг лингвокультурологик хусусиятлари: филол.фан. фалс... докт... дис.: 2017 152 – Б. 12.
5. Энциклопедический словарь по тюркологии Гумбатова Гахрамана. Часть 1. – С. 59. //Электронный ресурс
6. <http://arabus.ru/search/> ضرغام

HOFIZ G'AZALLARIDAGI PIRI MUG'ON OBRAZINING UMUMIY XUSUSIYATLARI

*Aidaxon Merganovna Bumatova, TDO'TAU ilmiy tadqiqotchisi
(PhD)*

GENERAL CHARACTERISTICS OF THE IMAGE OF THE MASTER MAGI IN HAFEZ'S GHAZALS

Aidakhon Merganovna Bumatova, research, TSUULL(PhD)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБРАЗА ПРЕДВОДИТЕЛЕЙ МАГОВ В ГАЗЕЛЯХ ХАФИЗА

*Буматова Аидахон Мергановна, исследователь ТГУУЯЛ
(PhD)*

Annotatsiya: Hofiz Sheroziy g'azallari o'zining nihoyatda go'zal va betakror obrazliligi bilan mashhur. Mazkur tadqiqot doirasida muhokamaga tortiladigan "piri mug'on" obrazi Islom emas, Eronning Islomgacha bo'lgan davrida hukmron bo'lgan din – Zardushtiylikdan olingan. Hofiz bu obrazni qo'llagan yagona shoir bo'lmasa-da, bu obrazga bo'lgan chuqur hurmati uni ba'zi dindorlar tomonidan Islomdan chiqish va kufrda ayblash uchun sabab bo'lgan. Bu tadqiqot, Hofizning baytlaridagi piri mug'on obrazining asosiy xususiyatlarini ochib berishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: Hofiz Sheroziy, mumtoz she'riyat, g'azal, bayt, poetik til, obraz, piri mug'on, otashgoh, Zardushtiylik.

Аннотация: Газели Хафиза Ширази известны своей чрезвычайной образностью. В рамках данного исследования обсуждается образ «предводителей магов», который взят не из ислама, а из религии, доминировавшей в Иране до Ислама, – Зороастризма. Хотя Хафиз не был единственным поэтом, использовавшим этот образ, его глубокое уважение к нему стало причиной обвинений со стороны некоторых верующих в отступлении от ислама и неверии. Это исследование посвящено раскрытию основных характеристик образа «предводителей магов» в бейтах Хафиза.

Ключевые слова: Хафиз Ширази, классическая поэзия, газель, бейт, поэтический язык, образ, предводитель магов, храм огня, Зороастризм.

Abstract: The ghazals of Hafez-e Shirazi are famous for their exceptionally beautiful imagery. Within the scope of this study, the discussed image of "master magi" is derived not from Islam, but from Zoroastrianism, the religion that dominated Iran before Islam. Although Hafez was not the only poet to use this image, his deep respect for it led some religious followers to accuse him of apostasy and disbelief. This study is dedicated to revealing the main characteristics of the master magi image in Hafez's couplets.

Key words: Hafez-e Shirazi, classical poetry, ghazal, couplet, poetic language, image, master of magis, fire temple, Zoroastrianism.

Kirish. Islomning Eronda yoyilishiga qadar, u yerda dualizmga asoslangan Zardushtiylik dini

hukmron bo'lgan. Bugungi kunda uning eng keng tarqalgan xususiyatlari sifatida tabiat unsurlarining

E-mail:

aidabumatova@gmail.com;

<https://orcid.org/0000-0002-6757-475X>

Tel: (97) 724 10 59

muqaddasligi, shuning uchun ham suvni iflos qilish katta gunohligi; yerni ifloslikdan saqlash maqsadida o'liklarni bevosita yer ostiga dafn qilinmasligi; olovning poklovchi xususiyati bor deb hisoblangani uchun uning muqaddas sanalishi va otashxonabodatxonalarining qurilgani; inson hayoti davomida "ezgu fikr, ezgu so'z va ezgu amal" qilishga da'vat etilgani; "Avesto"ning bu dinning muqaddas kitobi sifatida tan olinishini keltirish mumkin.

Zardushtiylik ta'limotiga ko'ra, dunyo Zurvon ya'ni Zamonning zulmat xudosi Axriman va yorug'lik xudosi Ahuramazdani yaratishi bilan boshlanadi. Axriman birinchi yaratilgan shuning uchun ham u yaratilgan dunyoni boshqarishga da'vat qilgan. Shu tariqa, yaxshilik va yomonlik, nur va zulmat orasidagi abadiy kurash boshlanadi. Bundan tashqari Zardushtiylikda "getiy" deb atalgan moddiy olam, hamda "menok" deb atalgan abadiy olam ham mavjud. Getiy yaratganning aksi bo'lib, u yomonlikni yo'q qilish uchun yaratilgan. Getiy, ya'ni biz yashab turgan moddiy olamda, Ahuramazda Axrimanga ruxsat bergan muddat davomidagina yomonlik yaxshilik ustidan g'alaba qozona oladi. Mazkur maqolada Hofizning Zardushtiylik diniga mansub bo'lgan obrazlarning o'z g'azallarida qo'llashiga doir fikrlar keltiriladi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Bu mavzuga tegishli fikrlarni Hofiz Sheroziyning lirik merosini tadqiq etishga qaratilgan bir necha ishlarda kuzatish mumkin. Xususan, uning g'azallarida keltirilgan obrazlarning ba'zi tahlillarini J.S.Meisami [3], E.Yarshater [4], M.Azimov [5] va M.Ansor [6]larning ilmiy ishlarida uchratish mumkin. Mazkur tadqiqot Hofiz Sheroziyning g'azallarida keltirilgan va Zardushtiylik diniga mansub bo'lgan Piri Mug'on obrazining o'ziga xos xususiyatlarini qiyosiy va kontekstual, shu bilan birga tarixiy-tadrijiy tahlil metodlari orqali tahlil qilishga qaratilgan.

Natijalar. Obrazlilik inson hayotida ham, she'riyatda ham juda muhim o'rin egallaydi. Inson tasavvurining eng ko'p ta'siri diniy tafakkurda namoyon bo'ladi. Hozirgi kunda Markaziy Osiyo hududlari va Eron deb ataladigan yerlarda azal-azaldan turli dinlar mavjud bo'lgan. Biz bugun mumtoz fors adabiyoti deb ataydigan davrga mansub fors tilida ijod qilgan shoirlar Zardushtiylik simvolikasi asosida yangi ramzlar tizimini yaratadi, masalan, piri mug'on, mug'bachayi hadafurush (may

sotuvchi zardusht yigit), xaroboti mug'on (zardushtiy mayxonasi). Shu nuqtai nazardan, Zardushtiylik dinining umumiy tushunchalarini bilish, masalan, Sanoiy, Attor, Iroqiy, Mavlono, Sa'diy va Hofiz g'azallaridagi obrazlarni tushunishga yordam beradi. Xususan, Hofiz Sheroziyning Devoni [1] matni tahlil qilinganda, undagi 25 ga yaqin g'azalda aynan "Piri mug'on" birikmasi bevosita ishlatilgani aniqlandi. Mazkur maqolaning hajm jihatidan chegaralanganini hisobga olgan holda, so'z yuritilgan baytlarning tahlili boshqa maqola doirasida nashrga tayyorlanmoqda. Umuman olganda, shoirning g'azallarida piri mug'on bag'rikeng, mehrlil, kechirimli va karamli obraz sifatida namoyon bo'ladi. Shoir u bilan muammolarni muhokama etadi, unga dardini aytadi, undan maslahat oladi, unga sirlarini ishonadi, uning muridiga aylanadi, o'zini uning sodiq hamrohi sanaydi. Shu bilan birga, bu obrazning shoirning baytlarida uchraydigan boshqa bir guruh – riyokor ulamolar va din peshvolariga antagonist sifatida qo'yiladi. Baytlarni o'qir ekansiz, xuddiki shoir, bu kabi dinni ko'rgazma qilib e'tiqod qiluvchi musulmonlar va boshqa kishilarni jonini og'ritadigan shayxlar dastidan, umuman olganda mushrik hisoblangan va otashxonaning rohibi bo'lgan piri mug'on qoshiga intilishini tushunish qiyin emas.

Muhokama. Musulmon sharqi mumtoz she'riyati, xususan, g'azal janrida, Zardushtiylik diniga tegishli bo'lgan obrazlarning qo'llanilishi an'ana tusiga kirgan. Xususan, Hofiz Sheroziyning baytlarida ham aynan shu dinga tegishli bo'lgan "Piri mug'on" – "mug'larning piri, ustoz, rahnamosi" obrazining ham alohida o'rni bor. Forscha pir so'zining lug'aviy ma'nosi "yoshi ulug' kishi"dir, ammo bu so'z "dono, ustoz, rahbar, rahnamo, ilimli inson yoki Har qanday diniy tashkilot yoki oqim asoschisi yoki rahbari bo'lgan keksa odam [7]" kabi kontekstual ma'nolarda ham qo'llanilishi mumkin. Forscha "mug"[8] so'zi esa "olovga sig'inuvchi; mayxona; beandisha ko'ngilochar uy; go'zal qiz; musulmonlar tomonidan kofir yoki olovga sig'inuvchilar bilan tenglashtirilgan nasroniy rohiblar birodarligi; Ozarbayjondagi tuman nomi"[9] kabi ma'nolarga ega. Fors tilining etimologik lug'atiga ko'ra bu so'z "magus" yoki "majus" ko'rinishidagi so'zdan olingan bo'lib, – "Zardushtiyklar ibodatxonasining

ruhoniysi”[2:454]ni anglatgan. Hozirgi ingliz tilidagi “magic va magician” ya’ni “sehr va sehrgar” so’zlari ham aynan shu so’zdan olingan. Sababi, Eronzaminga bostirib kelgan arab qo’shinlari Zardusht va zardushtiyarlarni sehr-u jodu bilan shug’ullanishiga ishonishgan. Shunday qilib g’azallardagi piri mug’on obrazi musulmon bo’lmagan ruhoni, mug’larning oqsoqoli, muqaddas kishi, shayx, hakim, mistik va mayxona

sohibi kabi obrazlarning jamlanmasidir. Musulmon dindorlari uchun Piri Mug’on eng jirkanch shaxs sifatida qabul qilingan bo’lsa-da, irfoniy ma’noda u Haqni tanigan va muridlariga ham bu borada ma’rifat ulashishga qodir dono ustoz sifatida talqin qilingan.

Ammo, piri mug’onga bag’ishlangan ko’pchilik baytlar, Hofizning unga nisbatan bardavom sadoqatini ifodalaydi. Xususan: [1:205]

تا ز میخانه و می نام و نشان خواهد بود	Toki mayxona va sharob bor bo’lar ekan,
سر ما خاک ره پیر مغان خواهد بود	Boshimiz Piri mug’on yo’lidagi tuproq bo’ladi.

Yoki: [1:353]

حافظ جناب پیر مغان جای دولت است	Hofiz, Piri mug’on huzuri saodat joyidir,
من ترک خاک بوسی این در نمیکنم	Men bu eshik tuprog’ini o’pishni tark etmayman.

Yoki: [1:343]

چل سال بیش رفت که من لاف میزنم	Qirq yil o’tdi, va men hali ham maqtanaman
کز چاکران پیر مغان کمترین منم	Piri mug’on xizmatkorlari orasida eng kichigiman.

Baytlarda Piri mug’on oldidagi kamtarlik va sadoqat ifodalangan. “Boshini birovning yo’lida tuproq” ekanini ta’kidlash va “tuproqni o’pish” Hofiz va uning izdoshlarining Piri mug’onning yo’riqlariga shartsiz ergashishga tayyor ekanligini ko’rsatadi. Xuddi shu kabi fikrni quyidagi baytda ham ko’rish mumkin: [1:250]

دولت پیر مغان باد که باقی سهل است	Piri mug’onning baxti bo’lsin, qolgani oson,
دیگری گو برو و نام من از یاد ببر	Boshqalarga ayt, ketsin va ismimni unutishsin.

Hofiz dunyoga qiziqmaydi, unga insonlarning u haqda qanday fikrda ekani mutlaqo qiziq emas. Uning uchun piri mug’on vositasida haqni tanishdan muhim narsa yo’q. Hofiz uchun piri mug’on muhim, usiz shoir tushkunlikka tushib qoladi:

گرم نه پیر مغان در به روی بگشاید	Agar Piri mug’on menga eshikni ochmasa,
کدام در بزمن چاره از کجا جویم	Qaysi eshikni qoqaman, qayerdan davo izlayman?

O’z navbatida, Piri mug’onga ergashgan hamma ham uning donoligidan to’g’ri foydalana olmasligi, natijada esa pirga malomat kelishi ta’kidlangan: [1:200]

تشویش وقت پیر مغان میدهند باز	Piri mug’on yana tashvishda vaqt kechirmoqda,
این سالکان نگر که چه با پیر میکنند	Bu soliklar qariga nima qilishayotganini ko’ring.

Baytda ba’zi soliklar, aslida Piri mug’on yo’riqlarini noto’g’ri tushunib, muammolarga sabab bo’lishi tasvirlangan. Ya’ni umumiy ma’noda mukammal g’oyaning nomukammal amalga oshirilishi masalasi tasviri.

گر مدد خواستم از پیر مغان عیب مکن	Agar Piri mug’ondan yordam so’rasam, meni ayblamang,
شیخ ما گفت که در صومعه همت نبود	Bizning Shayximiz aytdiki, xonagohda haqiqat yo’q emish. [1:208]

Baytda Hofiz ortodoks diniy amaliyotlardagi ikkiyuzlamachilik va yolg’onning gurkirab ketganini tanqid qiladi. Shuning uchun ham u o’zini pirga bog’laydi: [1:158]

بنده پیر مغانم که ز جهلم برهاند	Men Piri mug’onning bandasiman, chunki u meni johillikdan qutqaradi,
پیر ما هر چه کند عین عنایت باشد	Bizning Piri mug’onimiz nima qilsa ham, u sof inoyatdir.

Hofizga ko’ra, Piri mug’onning barcha harakatlari ilohiy inoyatning namoyishidir. Shu sababdan ham, Hofiz unga bu darajada ixlos qo’yan; Hofiz haqiqiy ma’rifat va inoyat shunday dono va mehribon ustozga ergashish orqali kelishini ta’kidlaydi.

گفتم شراب و خرقة نه آیین مذهب است	Sharob ichish va xirqa kiyish bizning dinimiz odatlari emas, dedim,
گفت این عمل به مذهب پیر مغان کند	U dedi, bu amal Piri mug’onning dinida qilinadi.

Bayt ortodoks diniy amaliyotlar va Piri mug‘on bilan bog‘liq erkin, mistik amaliyotlar o‘rtasidagi farqni ko‘rsatadi. Bu Hofizning an‘anaviy ammo mexanik tarzda, yuzaki qilinadigan diniy qoidalarga qat‘iy rioya qilishdan ko‘ra, shaxsiy e‘tiqod va donolikni ustun ko‘rishiga misoldir. [1:198]

Xulosa va takliflar. Piri mug‘on haqiqiy e‘tiqodning ideal namunasidir. Turli diniy ulamolar o‘z foydasi va nafsini o‘ylab, odamlarni do‘zax bilan qo‘rqitib, ulardan foydalangan bir paytda, Hofizning piri mug‘oni uning qalbiga umid va osoyishtalik beradi. Hofizga esa, oshiq sifatida bu juda zarur edi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. DIVĀN-E HĀFEZ (QAZALHĀ). E.Habibi, H.Farroukh, Sh.Bakshaie, 2015
2. Hasan-Dust, Mo‘hammad. *Farhang-e riše-šenahti-ye zabān-e fārsi*. 5 jeld. Tehrān: Farhangestān-e zabān-o adab-e Fārsi. 1394, 454-b.

3. Meisami, Julie Scott. *Medieval Persian Court Poetry*. Princeton – 1987.

4. Yarshater, Ehsan. “The Theme of Wine-Drinking and the Concept of the Beloved in Early Persian Poetry.” *Studia Islamica*, vol. 13, 1960, pp. 43-53.

5. Азимов, М. Ҳофиз Шерозий ва ўзбек адабиёти. Техрон – Тошкент – 2004;

6. Ансор, М. Шарҳи 42 ғазали Ҳофиз: Ба ёрийи омузгорони мактабҳои оливу миёна, донишчӯён ва мактабиён. Душанбе – 1994;

7. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/steingass_query.py?qs=پير&searchhws=yes&matchtype=exact

8. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/steingass_query.py?qs=مغ&searchhws=yes&matchtype=exact

9. https://dsal.uchicago.edu/cgi-bin/app/steingass_query.py?qs=مغان&searchhws=yes&matchtype=exact

“INTERYER-DIZAYN” SOHASIGA OID TERMINLARINING LISONIY TADQIQI

Xolmurotova Gulnora Sattorovna
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o‘qituvchisi

E-mail:

gulnoraxolmurodova5@gmail.com

<https://orcid.org/0001-0009-9100-2718>

Tel: +998 99 428 84 74

LINGUISTIC STUDY OF TERMS RELATING TO THE FIELD OF “INTERIOR DESIGN”

Xolmurotova Gulnora Sattorovna
Teacher of the Denau institute of entrepreneurship and pedagogy

ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМИНОВ, ОТНОСЯЩИХСЯ К ОБЛАСТИ «ДИЗАЙН ИНТЕРЬЕРА»

Холмуротова Гульнора Сатторовна
преподаватель Института предпринимательства и педагогике Денов

Annotatsiya: Mazkur maqola tilshunoslikda sohaviy terminologiyaning muammolariga, jumladan, interyer dizayn sohasi terminologiyasini har tomonlama o‘rganishga bag‘ishlangan. Shuningdek, unda zamonaviy terminshunoslikning antropotsentrik yo‘nalishini hisobga olgan holda, terminologiyaning tarkibiy-semantik xususiyatlaridan tashqari, terminning kasbiy ong va tafakkurni qanday aks ettirishi hamda milliy mentalitetning o‘ziga xos xususiyatlarini namoyon etishi haqida ham ma’lumotlar berilgan.

Kalit so‘zlar: maxsus leksika, termin, interior designer, geterogen.

Аннотация: Данная статья посвящена проблемам отраслевой терминологии в лингвистике, в том числе комплексному исследованию терминологии в области дизайна интерьера. В ней также представлена информация о том, как термин отражает профессиональное сознание и мышление, а также особенности национального менталитета, помимо структурных и семантических особенностей терминологии, с учетом антропоцентрической направленности современной терминологии.

Ключевые слова: специальная лексика, термин, дизайнер интерьера, гетерогенность.

Abstract: This article is devoted to the problems of terminology in linguistics, including a comprehensive study of the terminology of the field of interior design. Also, taking into account the anthropocentric direction of modern terminology, in addition to the structural-semantic features of the terminology, it also provides information about how the term reflects the professional consciousness and thinking, as well as the specific features of the national mentality.

Keywords: special lexicon, term, interior designer, heterogeneous.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION). Maxsus lug‘atning paydo bo‘lishi bilimlarning rivojlanishi bilan uzviy bog‘liqdir, chunki fan taraqqiyoti muqarrar ravishda o‘rganilayotgan ob‘ektlarni belgilash uchun maxsus so‘zlarning paydo bo‘lishi bilan birga keladi. Grinev-Grinevich ta’kidlaganidek, maxsus lug‘at “til rivojlanishi bilan xalqning moddiy va ma’naviy

madaniyati tarixi o‘rtasidagi bog‘liqlikni” [3;6] aniq ko‘rsatib beradi. Maxsus lug‘atlar tadqiqiga chuqur to‘xtalsak, ular qadim zamonlardan beri turli madaniyatlarga mansub bo‘lgan va tsivilizatsiya rivojlanishining turli bosqichlarida turgan xalqlar tomonidan qo‘llanilgan. Dastavval, maxsus belgilar ovchilar, meva yig‘uvchilar, chorvadorlar,

keyinchalik hunarmandlar, musiqachilar, rassomlar, notiqlar va jangchilar orasida paydo bo'lgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS).

Dastavval, tilshunoslikda “interyer-dizayn” sohasiga oid terminlar tadqiqi bir qator xorijlik va mahalliy olimlar (C. Alexander, C.A. Jencks, A.S. Grinev, A.Z. Abduraxmanova, M.M. Bekmurodov, N.Sh.Saloydinova va b.)ning arxitektura va qurilish terminlarini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy izlanishlarida uchragan. A.S. Grinevning “Ingliz va rus arxitektura terminologiyasining qiyosiy tahlili” [2] asari me'morchilik terminologiyasining qiyosiy rasmiy-strukturaviy tahliliga, D.Z.Gaynutdinovanning “Arxitektura va qurilish subtilining termin-metaforasi: tizimli-strukturaviy va kognitiv-diskursiv yondashuvlar” [1] tadqiqoti arxitektura va qurilish termin-metaforalarining tizimli-strukturaviy va kognitiv xususiyatlarini o'rgangan. Keyinchalik, dizayn terminologiyasi tadqiqiga bag'ishlangan ishlar ham paydo bo'la boshladi. Xususan, N.L.Tuxarelining “Rus tilining leksik tizimidagi dizayn terminologiyasi” [5] dissertatsiyasida dizayn terminologiyasining leksik-semantik va so'z yasaliş xususiyatlari, A.S.Djumagalievaning “Lingvosemiotika landshaft dizayni nutqi (ingliz tili asosida)” [4] dissertatsiyasida ingliz tili nutqidagi peyzaj dizaynining verbal va noverbal turdagi belgilarini qo'llanilishi o'rganilgan. Maqola maqsadini amalga oshiish uchun lingvistik tavsiflash, tarixiy-

etimologik, komponent tahlil kabi usullaridan foydalanildi.

MUHOQAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Uyg'onish davrida *designo* (ital.) atamasi rassomlar, me'morlar, haykaltaroshlar tomonidan o'zlarining ijodiy faoliyatida - rejalashtirish, loyihalash, san'at asarlarini yaratishda qo'llanilgan. “Interyer dizayn” sohasidagi terminologiya – bu interyer dizayni sohasidagi tegishli ilmiy va kasbiy faoliyat to'g'risida zarur ma'lumotlarni aks ettiruvchi arxitektura va dizayn bo'yicha maxsus matnlar va leksikografik materiallar tizimi. Izohli lug'atlarda “*dizayn*” va “*interyer*” so'zlari nisbatan yaqinda paydo bo'ldi. N.M.Shanskiyning etimologik lug'atida, “*interyer*” so'zi frantsuz tili orqali kirib kelgan (XX asrning birinchi yarmida fran. “*intérieur*”), aslida lotincha “*interior*”dan kelib chiqqan [6; 148]. T.F.Efremovning izohli lug'atida: “Interyer - bu arxitektura va badiiy jihatdan yaratilgan har qanday xonaning ichki qismi. 2. Xonaning ichki qismi tasviri”, deb ta'rif berilgan. “Arxitektura” va “til” yoki “dizayn” va “til” bir-biriga bog'liq va bu bog'liqlik tasodifiy emas, chunki ikkalasi o'rtasida yakkama-yakka o'xshashlik bor. Bu bog'lanish rasmiy (formal) elementlar (lug'at), strukturaviy elementlar (grammatika), ma'no elementlari (semantika) va muhit elementlari (kontekst) qiyoslanishida mujassamlanadi (1-rasm). Interyer dizaynning yangi bo'linmasi sifatida Interyer mebel dizayni me'moriy makonga tegishli bo'lib, bu bog'liqlik o'ziga xosdir.

Rasm 1. Til va ichki mebel dizayni o'rtasidagi o'xshashlik

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Arxitektura nutqining bir qismi bo'lgan "Interyer dizayn" sohasining terminologiyasi yuqori ixtisoslashgan terminlar, umumiy ilmiy terminlar va umumiy lug'atni birlashtirgan nominatsiyalar tizimidir. Interer dizayni sohasidagi terminologiya heterojen tarzda rivojlanmoqda. “Interyer dizayn” sohasi terminologiyasi texnik bilimlar sohasi

(*qurilish, muhandislik, elektrotexnika* va b.), estetika sohasi (*arxitektura, tasviriy san'at, amaliy san'at, rangshunoslik*), materiallar sohasi (*mebel ishlab chiqarish, o'rmonchilik, to'qimachilik sanoati* va b.), inson haqidagi bilim sohasi (*ergonomika*)larni o'z ichiga oladi. Quyida bu turlarga ingliz va o'zbek tillarida umumiy misollar keltiramiz:

Turlari	Inglizcha	O‘zbekcha
Arxitektura	horseshoe arch, pilaster, Palladian window, architrave, astragal, atrium, balustrade, bull’s-eye window, hopper window, winding staircase	taqa kamar, pilaster, Palladian oynasi, arxivtrav, astragal, atrium, balyustrada, buqa oyna, huni oynasi, aylanma zinapoya
Qurilish	finish, plaster, pebbledash wall, adobe, airbrick, glass brick, baluster, parquet floor	Finish (oxiri), gips, qo‘pol silliqlangan devor yuzi, somon, xom g‘isht/ somon suvoqli paxsa uy, ichi bo‘sh g‘isht, shisha blok, ustuncha, parket pol
Tasviriy va dekorativ san‘at	sketch, distressing, sponging, modular art, spattering	eskiz, patinatsiyalangan, devorni shimgich bilan bezash, modulli san‘at, dekorativ sepish texnikasi
Elektr va yoritish muhandisligi	ampere, additional conductorm, circuit, distribution network, xenon arc lamp	amper, qo‘shimcha tok o‘tkazgich, elektr sxemasi, tok tarqatish tarmog‘i, ksenon yoy chiroq
Rang haqida	warm colour, colour wheel, tone, hue, colour harmony, monochromatic colours	yorqin rang, rang g‘ildiragi, ton, rang soyasi, rang uyg‘unligi, bir tUSDagi rang
To‘qimachilik ishlab chiqarish va gilam to‘qish	angora, calico, cheviot, organza, quilt, linen cloth, sateen, nylon fiber, synthetic fiber, Anatolian Rugs, Indian rugs	angora, kolenkor kaliko, sheviot, organza, qavilgan mato, surp, satin, neylon tola, sintetik tola, Anadolu gilamlari, hind gilamlari
Ergonomika	user-performance approach, human-centered design, human factors and ergonomics principles (HFE). (foydalanuvchining ishlashiga e‘tibor qaratish), (insonga yo‘naltirilgan dizayn), (inson omillari va ergonomika tamoyillari).	foydalanuvchi ishlashi yondashuvi, insonga yo‘naltirilgan dizayn, inson omillari va ergonomika tamoyillari (HFE).
O‘rmon xo‘jaligi	oriental walnut, softwood, treated lumber	sharqona yong‘oq, yumshoq yog‘och, qayta ishlangan yog‘och
Mebel ishlab chiqarish	flap table, end table, side chair, sofa bed, alcove cupboard, armoire, banquette, breakfast table.	yig‘iladigan stol, yon stol, qo‘ltiqsiz stul, divan karavot, alkov shkafi to‘shak solinadigan shkaf/tahmon), kiyim soladigan shkaf, banketka, nonushta stoli.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). “Interyer dizayn” sohasi terminologiyasining asosiy xususiyati uning heterojen tarkibidir. O‘rganilayotgan terminologiyaga yuqori ixtisoslashgan terminlar, umumiy texnik va ilmiy terminlar, keng tarqalgan ishlatiladigan lug‘at, shuningdek, boshqa sohalardan olingan terminlardir. Bu “Interyer dizayn” yo‘nalishi negizida boshqa kasbiy yo‘nalishlar: arxitektura,

qurilish, dekorativ-amaliy san‘at, rang, o‘rmonchilik, mebel ishlab chiqarish, elektrotexnika, to‘qimachilik, ishlab chiqarish, ergonomikalarni o‘rganishni taqozo etadi.

**ADABIYOTLAR RO‘YXATI
(ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА
/ REFERENCES)**

1. Гайнутдинова Д.З. Термин-метафора архитектурно–строительного подъязыка:

системно–структурный и когнитивно-дискурсивный подходы: дис. ... канд. фил. наук. – Белгород, 2012. – 191 с.

2. Гринев А.С. Сопоставительный анализ английской и русской архитектурной терминологии: На материале тематического поля "Теория и история архитектуры": автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Москва, 2004. – 20 с.

3. Гринев-Гриневиц С. В. Терминоведение. – Москва: Изд. центр «Академия», 2008. – 304 с.

4. Джумагалиева А.С. Лингвосемиотика дискурса ландшафтного дизайна: на материале английского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Волгоград, 2014. – 22 с.

5. Тухарели Н.Л. Терминология дизайна в лексической системе русского языка: автореф. дис. ... канд. филол. наук. – Москва, 1994. – 28 с.

6. Шанский Н.М., Боброва Т.А. Этимологический словарь русского языка – Москва: Прозерпина: Школа, 1994. – 400 с.

QADIMGI TURKIY XALQLARDA TOTEMIZM VA SAJDALAR TARIXSHUNOSLIGIGA DOIR

Alibekov Umurzok Yuldashevich, Guliston davlat universiteti
katta o'qituvchisi

ON THE HISTORIOGRAPHY OF TOTEMISM AND

WORSHIP IN ANCIENT TURKIC PEOPLES

Alibekov Umurzok Yuldashevich, senior lecturer Gulistan State
University

К ИСТОРИОГРАФИИ ТОТЕМИЗМА И ПОКЛОНЕНИЙ

У ДРЕВНИХ ТЮРКСКИХ НАРОДОВ

Алибеков Умурзок Юлдашевич, старший преподаватель
Гулистанского государственного университета

Annotatsiya: Qadimda turkiy qabilalarda totemizm tarqalgan bo'lib, ko'plab qabilalarning o'z totemi bo'lgan. Mazkur maqolada turkiy xalqlarda bo'riga sajda qilishdan tashqari, ko'plab miqdorda hayvonlar kulti mavjud bo'lganligini ochib beradigan ayrim yozma manbalar va ilmiy ishlar sharhlangan.

Kalit so'zlar: totemizm, kult, ramz, diniy e'tiqod, sajda, Oq bo'ri, turkiy xalqlar.

Abstract: In ancient times, totemism was widespread among the Turkic tribes; many tribes had their own totem. This article provides a review of some written sources and scientific works, revealing that the Turkic peoples, in addition to the cult of the wolf, had a large number of animal cults.

Keywords: totemism, cult, symbol, religious belief, worship, White Wolf, Turkic peoples.

Аннотация: В древности у тюркских племен был распространен тотемизм, у многих племен был свой тотем. В данной статье сделан обзор некоторых письменных источников и научных работ, раскрывающих, что у тюркских народов кроме культа волка, существовало большое количество культов животных.

Ключевые слова: тотемизм, культ, символ, религиозное верование, поклонение, Белый волк, тюркские народы.

KIRISH. Totemizm - dinning eng qadimgi shakllaridan biri bo'lib, bu shakl bir vaqtlar juda keng tarqalgan, ammo hozir juda cheklangan miqdorda mavjud. Totemizm diniy va ijtimoiy tizim bo'lib, "totem" deb ataladigan narsaga sig'inishga asoslangan. Birinchi totemlar faqat hayvonlarning ma'lum bir doirasi edi. Ibtidoiy odam hali hayvonot olami bilan bir bo'lganida, bu "yosh" odam hali tabiatdan ajralib, o'zini ana shu tabiatga qarama-qarshi qo'ya olmaganida, hayvonlar totemiga sig'inish paydo bo'lgan. Endi esa qadimgi turkiy xalqlarning diniy e'tiqodlarida totemistik qarashlar ustun mavqeni egallaganligi bizga ma'lum.

Qadimgi turkiy jamiyatda ayrim yetakchilar o'z kelib chiqishini totem hayvonidan dunyoga kelgan (tug'ilgan) afsonaviy ajdodlari bilan

bog'lashgan. Totemizmning qadimgi turkiylar davrida murakkab diniy butparast tizimi sifatida mavjudligi turli asotirlarda, afsona va shajara naslnomalarida uchratamizki, ularda ibtidoiy hayvon totemi urug'ning ibtidosi, ajdodi hisoblanadi hamda odamsifat mavjudot bilan sintez kabi tasavvur qilinadi[6, b.17].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

L.N.Gumilev o'zining "Qadimgi turkiylar" asarida, D.G.Savinov va S.G.Klyashtorniy "Qadimgi Yevrosiyoning dasht imperiyalari" monografiyasida, shuningdek, A.N.Bernshtam, G.M.Davletshin va boshqa olimlar o'z maqolalarida turkiy qabila va urug'larning diniy e'tiqodlari va totemlari yuzasidan ham ma'lumot keltirganlar [4,5,6,11]. F.Toshboyev va O.Mamirovlar Ustrusho-

<https://orcid.org/0009-0003-5143-6736>

e-mail:

umurzokalibekov@gmail.com

na aholisining e'tiqodida o'rin olgan qo'y kulti haqida ma'lumot berilgan[14]. M.H.Pardayev totemizm diniy e'tiqodining yuzaga kelishi, shakllanishi, qo'y va bo'ri zoomorf tasvirlariga sig'inishining o'zaro bog'liqligini tadqiq etgan[9]. S.Soatova bo'riining Markaziy Osiyo xalqlari madaniyatida muhim zoomorf timsoli bo'lganligini ta'kidlagan[13]. Qirg'izlarda bo'ri totemi bilan bog'liq an'analarida bo'ri odamlarni turli kasalliklardan, omadsizlik, yovuzlikdan saqlovchi himoyachi sifatida namoyon bo'lishini T.D.Bayaliyeva ko'rsatgan[3]. Boshqirdlarda qabila boshliqlari, keyinroq xonlar, ba'zan oqsoqollar o'z ma'muriy hukumatining timsoli sifatida bo'ri boshi ramzi tushirilgan belgini taqib yurganligini Kireyev ta'kidlaydi[7,b.29]. Kaminaning bir qator maqolalari o'zbek xalqi etnomadaniyatida bo'ri timsoliga bag'ishlangan bo'lib, ularda muammoga doir ilmiy adabiyotlar va yozma manbalar ham tahlil qilingan[1,2]. V.A.Slavgorodskiy va I.V.Matyushkolar yozma manbalardagi ma'lumotlarni o'rganib, qadimgi xalqlarning ma'naviy madaniyatida hayvonlarga sig'inish katta o'rin tutganligini yozadilar[12].

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Turkiylarning kelib chiqishi va hayoti, diniy e'tiqodlari haqidagi afsonalar ko'plab yozma manbalarda va ilmiy adabiyotlarda keltirilgan. Masalan, Xitoy yozma manbalarida aks etgan qadimgi turkiylar afsonalaridan birida Xunnu (Sunnu) xonadonidan bo'lgan Ashina urug'i jangda yengilib, butunlay yo'q qilindi aytiladi. Faqat o'n yoshli bolakay tirik qoldi, chunki u juda yosh edi, uning oyog'ini va qo'lini kesib, botqoqlikka tashladilar[6,b.17]. Ona-bo'ri bolani topib, parvarish qildi va o'stirdi. Afsuski, yigitning taqdiri og'ir bo'lib, o'n yildan so'ng yigit o'ldiriladi va bo'ri esa tog'lar bilan o'ralgan vodiya panoh topadi va u yerda o'n o'g'il tug'iladi. Ulardan, afsonaga ko'ra, o'nta turkiy qabila kelib chiqqan. Bo'riga sig'inish turkiy qabilalarning kelib chiqishi haqidagi rivoyatlardan kelib chiqqan desak, xato bo'lmaydi[5,b.33-35].

“Osmon bo'risi” sajdasida bo'ri sajdasining mantiqiy davomi hisoblanadi. Turkiy xalqlarning kelib chiqishi tarixi qadimgi Ashina urug'i tarixidan kelib chiqadi va ona-bo'ri tomonidan dunyoga keltirilgan “o'nta o'g'il”dan tarqaladi. Osmon bo'risi turkiylarning g'alabalarida muhim rol o'ynaydi, chunki u qo'shinning yetakchisi hisoblanadi[5, b.35].

Turkiy xalqlarning kelib chiqishi haqidagi boshqa bir rivoyatda aytilganidek, g'orning ichkarisida ulkan vodiya bo'lgan. Vodiya to'rt tomonidan baland tog'lar bilan o'ralgani uchun uni g'or (ungur) deb atashgan, u yerda istiqomat qilgan odamlarni esa “g'ordagi odamlar” deyishgan. Bu g'or haqida Xitoy yozma manbalarida ham ma'lumot bor. Turkiylarning Ashina urug'i ana shu g'orda VI asrning boshlarigacha yashagan[5, b.34].

O'rta asrlarda Rashid-ad-Din (1247-1318 yy.) o'z asarida turkiy qabilalarning kelib chiqishini bayon qilib, qadimgi ko'chmanchilar yovuz dushmanlaridan qutulib, baland tog'lar bilan o'ralgan vodiya o'rnatdilar, deb yozgan[10, b.92]. Keyinchalik ular g'ordan chiqqach, dasht bo'ylab tarqalib ketishdi.

Turkiy otliqlarning eng muvaffaqiyatli va qudratli bo'linmalari, Xitoy manbalarida aytilganidek, bo'rilar deb atalgan. Qadimgi turkiylarning Ashina urug'ining tug'ida ham vahshiy bo'riining boshi tasvirlangan. X-XI asrlarda o'g'uz qipchoqlarning totemi bo'lgan bo'z bo'ri haqida ham ko'plab rivoyatlar yaratilgan. Bo'ri deb tarjima qilinishi mumkin bo'lgan “bure” so'zi qadimgi turklar tomonidan nom hosil qilishda qo'llanilgan[5,b.66].

Bo'ri totemi turkiy qabilalar uchun umumiy bo'lgan, keyinchalik turkiy jamoaning yemirilishi bilan totemning o'zi ham ag'darilib ketgan. Binobarin, qabilalar ittifoqining timsoli sifatida totem tasviri yo'qolishi kerak edi. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, keyinchalik ular hayvonning tusini yoki rangini ajrata boshladilar va turli xil ranglar ba'zi qabilalarning totemlariga aylandi. Misol uchun, tatarlarning ba'zi vakillari ularning ajdodi Oq bo'ri ekanligiga ishonishgan, u haqida afsonalar, ertaklar yozilgan. Bir rivoyatga ko'ra, qadim zamonlarda odamlar tog'li va o'rmonli joylarda kezib yurib, adashib qolishgan va ularni dushmanlar o'rab olishgan. O'shanda ularni Oq bo'ri o'limdan qutqardi, u ularni o'z himoyasiga olib, odamlarni qamaldan yashirin yo'llar bo'ylab olib chiqqan.

Bir tatar afsonasida "Ak Bure" yoki Oq bo'ri o'zining tashqi qiyofasini o'zgartirish qobiliyatiga ega bo'lgan, qahramonlarga yordam beradigan, dushmanlari bilan kurashadigan, ularni toshdan yasalgan butlarga aylantiradigan sehrli bo'ri sifatida namoyon bo'ladi. Binobarin, tatar xalq og'zaki ijodida bo'ri o'ta qudratli va ulkan mavjudot sifatida namoyon bo'lganini ko'ramiz. Uning oddiy

odamdan ustun bo'lgan kuchi va hajmi ramziy ma'noda umumturkiy miqyosdagi qahramon bo'lgan afsonaviy Alp bilan taqqoslanadi[12].

Qadimgi tatarlar xalq og'zaki ijodida Oq bo'ri ularning homiysi edi. Buni ma'lum urf-odatlarda ko'rish mumkin, masalan, kunduzi ertak aytish taqiqlangan, topishmoqlar yasash ham taqiqlangan. Bu haqda xalq orasida tarqalgan maqollarda aytiladi: Kondez ekiyat soylegen keshene ak bure ashar (Kunduzi hammaga ertak aytib berganni oq bo'ri yutib yuboradi); Tabyshmakny kondez eitse, bure ochriy, imesh (Kunda kim kunduzi topishmoq aytsa, bo'riga duch keladi). Shuni ham ta'kidlash kerakki, folklorga faqat totem homiylik qilishi mumkin edi.

Ko'chmanchi chorvador qabilalarida buqa va qo'y kultlari ham tarqalgan. Turkiy xalqlarning asoschisi hisoblangan O'g'uz hoqonning ismidagi o'g'uz etnonimi "buqa"ga mos tushadi[4,b.33]. Ikkinchi turkiylar sulolasining geraldik tasviri esa serka yoki tog' echkisi bo'lgan[11,b.198]. Hosildorlik (va har qanday mo'l-ko'lchilikning) sajdasi bilan qo'chqor timsoli bog'langan. Qo'chqor (qo'y) obrazi shuningdek, suv stixiyalari, namlik va hatto osmondagi bulutlar bilan bog'lanadiki, ular mifologik-shoirona nazarga osmondagi o'tloqlarda yurgan suruvlar kabi ko'rinadi. Qo'chqor oily hokimiyat ramzi hisoblangan, uning tasvirlari yakka hokimiyatchilikning asosiy atributlari – toj va taxtga muhrlangan. Shuningdek, qo'chqor obrazi urug' a'zolarining totem hayvonlarining shakliga kirishi, gavdalanishi, qayta tug'ilishi haqidagi arxaik tasavvurlar bilan bog'liq. Ierarxiyada qo'chqor otdan keyin ikkinchi o'rinni egallaydi. Masalan, Kul Tegin ibodatxonasiga kirishda ikkita qo'chqor haykali bor va ularning boshlari bir-biriga qaratilgan.

XULOSA. Manbalarda va ilmiy adabiyotlarda bo'riga sajda qilish, uni ajdod deb bilish ko'p eslatiladi. Shu bilan birga buqa, serka, qo'y kabi hayvonlar kulti ham tarqalganligi ilmiy asoslab berilgan. Bu nafaqat totemizm bilan bog'liq, balki, shuningdek, turkiy xalqlarning rivoyatlarini zoolatriya yoki teroteizm (hayvonlarga sajda qilish) kabilarga mansub deb hisoblash kerak, chunki hayvonlarga sajda qilishga ovchilik, chorvadorlikning rivojlanishi va ular bilan bog'liq sajdalar, hayvonlar oldidagi qo'rquvning mavjudligi ta'sir ko'rsatgan [2]. Demak, mavzuni kengaytirilgan tarzda o'rganish dolzarb hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Алибеков У.Ю. Ўзбек халқи этномаданиятида бўрининг “бош чаноғи култи” хусусида // О'zbekiston arxeologiyasi. 2018. №1 (16). - Б.24-32. <https://assets.uzsci.uz/edition/file/5dbc69591415b.pdf>
2. Алибеков У., Умарова А. Туркий халқларнинг тотемистик қарашларида бўри тимсоли // Society and innovations. Special Issue – 5 (2021) – P.39- 48. https://www.researchgate.net/publication/352855825_Turkiy_halklarning_totemistik_va_etno_mifologik_karaslarida_buri_timsoli
3. Баялиева Т.Д. Доисламские верования и их пережитки у киргизов – Фрунзе, 1972.
4. Бернштам А. Н. Историческая правда в легенде об Огуз-кагане // Советская этнография. Л., 1935. № 6. - С. 33.
5. Гумилев Л. Н. Древние тюрки. - М., 1993. - 526 с.
6. Давлетшин Г.М. Некоторые сюжеты из области духовной культуры древних тюрков // Древнетюркский мир: история и традиции. - Казань, 2002. - 10-25 с.
7. Киреев А.Н. Башкирский народный героический эпос. – Уфа, 1979.
8. Кюннер Н. В. Китайские известия о народах Южной Сибири, Центральной Азии и Дальнего Востока. - М., 1961. - 391 с.
9. Пардаев М.Х. Қўй ва бўри руҳига сиғинишнинг ўзаро боғлиқлиги ҳақида// Ўзбекистонда ижтимоий фанлар. 1995. № 5-6-7-8. - 42-46 б.
10. Рашид ад-Дин. Сборник летописей. Том 1. Книга 1. - М.-Л. 1952. - 220 с.
11. Савинов Д.Г., Кляшторный С.Г. Степные империи древней Евразии. - СПб., 2005. - 346 с.
12. Славгородский В.А., Матюшко И.В. Культы древних тюркских племен по данным письменных источников // Ceteris Paribus. 2015. №4. С. 65-67.
13. Соатова С. Зооморф тимсоллар билан боғлиқ анъаналарнинг ўрганилишига доир.// Марказий Осиё халқлари тарихи манбашунослиги ва тарихнавислиги масалалари. 4-илмий тўплам. - Т.:ТДШИ, 2012. - Б.228.
14. Тошбоев Ф., Мамиров О. Уструшонанинг зооморф топинчлари (қўй топинчи археологик материаллар асосида). // Ўтмишга назар. 2021. №11. Б. 81-89.

VAYRONKOR G‘OYALARGA QARSHI KURASH – MA’NAVYI MAKONNI ASRAB-AVAYLASH VOSITASI

Mamatkulov Eldor Safarovich

Termiz davlat universiteti tayanch doktoranti

FIGHT AGAINST DESTRUCTIVE IDEAS - A TOOL TO PRESERVE THE SPIRITUAL SPACE

Mamatkulov Eldor Safarovich

Doctoral student of Termiz State University

БОРЬБА С РАЗРУШИТЕЛЬНЫМИ ИДЕЯМИ – ИНСТРУМЕНТ СОХРАНЕНИЯ ДУХОВНОГО ПРОСТРАНСТВА

Маматкулов Эльдор Сафарович

Докторант Термезского государственного университета

e-mail:

eldor.mamatkulov@mail.ru

<https://orcid.org/0008-0002-0812-711X>

Tel.: +998 94 623 89 52

Annotatsiya: Mazkur maqolada yangi ma’naviy makonni yaratishda bunyodkor g‘oyalarning ahamiyati, vayronkor g‘oyalarga qarshi kurashning roli borasida fikr-mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, ekstremizm, terrorizm, radikalizm, ksenofobiya, ommaviy madaniyat kabi destruktiv g‘oyalarga qarshi mafkuraviy immunitetni shakllantirish usul va vositalari borasida taklif hamda tavsiyalar berilgan.

Kalit so‘zlar: ma’naviy makon, bunyodkor g‘oyalar, destruktiv g‘oyalar, ekstremizm, terrorizm, shovinizm, ksenofobiya, ommaviy madaniyat.

Abstract: This article examines the importance of constructive ideas in creating a new spiritual space and the role of combating destructive ideas. Suggestions and recommendations were also made regarding methods and means of developing ideological immunity against destructive ideas such as extremism, terrorism, radicalism, xenophobia, and mass culture.

Keywords: spiritual space, constructive ideas, destructive ideas, extremism, terrorism, chauvinism, xenophobia, mass culture.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение конструктивных идей в создании нового духовного пространства и роль борьбы с деструктивными идеями. Также были сделаны предложения и рекомендации относительно методов и средств формирования идеологического иммунитета против деструктивных идей, таких как экстремизм, терроризм, радикализм, ксенофобия, массовая культура.

Ключевые слова: духовное пространство, конструктивные идеи, деструктивные идеи, экстремизм, терроризм, шовинизм, ксенофобия, массовая культура.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ) / INTRODUCTION. Ma’naviy makon - bu moddiy makonga xususiyatlari o‘xshash bo‘lgan makondir. Shu bilan bir qatorda makonning ushbu ikki turida falsafiy nuqtai nazardan bir-biridan tubdan farq qiluvchi jihatlar ham namoyon bo‘ladi. Muhtaram Prezidentimizning ta’biri bilan aytganda, ma’naviy makon biz orzu qilayotgan Yangi O‘zbekistonning

ma’naviy qiyofasi yaqqol aks etadigan, xalqimiz intilayotgan va el-yurtimiz baxtiyor yashaydigan ma’rifatli jamiyatdir [1]. Darhaqiqat, bugungi tahlikali zamonda, yadro poligonlaridan ko‘ra mafkuraviy poligonlar tobora xavfli ko‘rinish kasb etib borayotgan bir davrda ma’naviy makonning sofligini saqlab qolish, uni turli xil axborot xurujlari, mafkuraviy tahdidlardan saqlay olish jamiyat va xalq

kelajagini belgilab beruvchi muhim omillardan biriga aylanib qolmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ИИТЕПАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). Ma'naviy makon tushunchasi, uning o'ziga xos xususiyatlari, jamiyat taraqqiyotidagi ahamiyati borasiga bir qator mahalliy va xorijiy tadqiqotchilar tomonidan ilmiy izlanishlar amalga oshirilgan. Jumladan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning "Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi" nomli kitobida "Yangi ma'naviy makon" tushunchasi, unga xavf soluvchi zamonaviy tahdidlar, ushbu tahdidlardan saqlanish metod va usullari borasida batafsil ma'lumotlar keltirilgan. Yurtboshimizning ushbu kitobida mazkur masala borasida so'z borar ekan, bugungi zamonaviy destruktiv g'oyalardan saqlanish uchun allomalarning boy ma'naviy merosi, ibratli hayot yo'lini xalq orasida targ'ib va tashviq qilishning ahamiyatiga alohida urg'u berilgan [1].

Shuningdek, yurtimizda yangi ma'naviy makon masalasiga Andijon mashinasozlik instituti tadqiqotchisi Mamasiddiq To'lanov ham o'zining bir qancha tadqiqotlarida, ilmiy maqolalarida alohida to'xtalib o'tgan. Rossiyalik zamonaviy olimlardan biri, Tomsk davlat arxitektura-qurilish universiteti dotsenti Trofimova Galina Ivanovna bir qator tadqiqotlarida ma'naviy makon, uni yangilashning jamiyat ma'naviy-ijtimoiy taraqqiyotidagi o'rnini masalasiga to'xtalib o'tgan.

Vayronkor g'oyalarga qarshi kurashning usul va vositalariga bag'ishlangan ushbu maqolada ilmiy tadqiqotning ijtimoiy-gumanitar fanlar sohasida qo'llaniladigan analiz, sintez, analogik tahlil, germenevtika kabi bir qancha metod va usullardan samarali foydalanildi.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Bugungi zamonaviy dunyoda jamiyatning ma'naviy qiyofasiga salbiy ta'sir qiladigan, ma'naviy makon soffligini buzadigan mafkuraviy tahdidlar, axborot xurujlari yetarlicha topiladi. Bu kabi tahdidlar orasida bugungi globallashuv davrida yosh avlod ongiga salbiy ta'sir qiluvchi, jamiyatning dinga bo'lgan ijobiy munosabatidan foydalanishga qaratilgan vayronkor g'oyalar ayniqsa xavfli ko'rinish kasb etmoqda. VIII asrda yashagan alloma, kotib va davlat arbobi Abdulloh ibn Muqaffa (724-759-y.y.) o'zining "al-Adab as-sag'ir" ("Kichik odob kitobi") nomli asarida

shunday yozadi: "Din Alloh taolo tomonidan o'z xalqiga berilgan eng buyuk ne'matdir, din manfaatlarning eng oliysi, hikmatlarning eng afzalidir. Ammo johil kishilar, garchi din va hikmatdan uzoq bo'lsalar ham, ularning fazlidan o'z johilliklari yo'lida foydalanmoqchi bo'ladilar" [5]. Ya'ni insoniyat tarixiga nazar tashlasak, har doim vayronkor kuchlar, jamiyatning ma'naviy qiyofasiga zarar keltirish uchun asosan diniy omildan foydalanishga harakat qilib kelganlar. Bu kabi destruktiv g'oyalar bugungi kunda ham dunyoda global muammolar sifatida e'tirof etiluvchi ekstremizm, terrorizm, radikalizm, ksenofobiya kabi g'oyalarning yoyilishiga xizmat qilmoqda. Ushbu g'oyalarga qarshi kurashda insoniyat har doim ma'rifiy metodlardan keng foydalanib kelgan. Xususan, buyuk vatandoshimiz Imom Buxoriyning "al-Jome as-sahih" asarini yozishga undagan asosiy omillardan biri ham adashgan oqimlarga raddiyalar berish, to'qima hadislar paydo bo'lishi va ularning jamiyat ma'naviy hayotiga salbiy ta'sir ko'rsatishining oldini olishdan iborat bo'lgan. Shuningdek, Imom Termiziyning "Sunan Termiziy", Imom Moturidiyning "Ta'vilot al-Qur'on" kabi asarlarini ham o'z davridagi turli buzg'unchi oqimlar, adashgan firqalarga qarshi kurashga xizmat qilgan manbalar qatoriga kiritishimiz mumkin.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). O'zbekiston mustaqillikning ilk yillaridan boshlab, ma'naviyat sohasiga, ma'naviy makon soffligiga erishishga birlamchi vazifa sifatida qarab kelgan. Mustaqillik tufayli mamlakatimizda ushbu soha har tomonlama rivojlanib, allomalimizning boy ma'naviy merosini o'rganishga keng imkoniyatlar yaratila boshlandi. Ayniqsa so'nggi yillarda bu boradagi ishlar ancha jadallashganligini alohida qayd etish joiz. Prezidentimizning 2022-yil 28-yanvardagi PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni [1], 2017-yil 14-fevraldagi PQ-2774-son "Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazini tashkil etish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2017-yil 28-avgustdagi PQ-3160-son "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini oshirish va sohani rivojlantirishni yangi bosqichga ko'tarish to'g'risida"gi, 2021-yil 26-martdagi PQ-5040-son "Ma'naviy-ma'rifiy ishlar tizimini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi,

2021-yil 16-iyuldagi PQ-5186-son “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarorlari [3] soha faoliyatini yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qildi.

Misr arab Respublikasi, Saudiya Arabistoni qirolligi, Birlashgan arab amirliklari va boshqa mamlakatlar tajribasidan ma‘lumki, ekstremizm, terrorizm, radikalizm, ksenofobiya, xotin-qizlar radikalizmi kabi illatlarga qarshi kurashishning eng samarali vositasi ma‘naviy-ma‘rifiy targ‘ibot tadbirlari hisoblanadi [6]. Bu kabi illatlarga faqatgina shu usul orqali kurashish yaxshi samara beradi. Shuni inobatga olgan holda, Prezidentimizning “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi”da belgilab berilgan “Yangi O‘zbekiston – ma‘rifatli jamiyat” konsepsiyasini amalga oshirish uchun hozirgi kunda butun Respublikamiz hududida “Jaholatga qarshi ma‘rifat”, “Biz ekstremizmga qarshimiz”, “Yoshlar yot g‘oyalarga qarshi”, “O‘zbekiston – buyuk allomalar yurti”, “Termiziyalar avlodimiz” kabi mavzularda ma‘naviy-ma‘rifiy targ‘ibot tadbirlari o‘tkazilib kelinmoqda. Ushbu targ‘ibot tadbirlarining ko‘lami yildan-yilga kengayib borayotganligini ham alohida qayd etib o‘tish joiz.

Shuningdek, 2017-yildan boshlab mamlakatimizda faoliyati yo‘lga qo‘yilgan Imom Termiziy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, Imom Moturidiy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazi, O‘zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi kabi muassasalarda yurtimizdan yetishib chiqqan allomalarning boy ma‘naviy merosini tadqiq etish, ularning asarlarini xalqchil tarzda tarjima qilish, ajdodlarimizning ibratli hayot yo‘llaridan guvohlik beruvchi xalqchil, om-mabop risolalar tayyorlash amaliyoti yo‘lga qo‘yilgan. Yosh avlod ongiga buyuk allomalarning sof ma‘rifat bilan sug‘orilgan umuminsoniy g‘oyalari singdirish ham vayronkor g‘oyalarga qarshi kurashning samarali metodlaridan biri hisoblanadi.

Shu bilan bir qatorda, so‘nggi yillarda “Inson qadri uchun” tamoyili asosida turli adashgan oqimlar ta‘siriga tushib qolgan yurtdoshlarimizni vatanga qaytarish, ularni rehabilitatsiya qilgan holda sog‘lom hayotga qaytarish amaliyoti ham yo‘lga qo‘yilgan bo‘lib, bu ham jamiyatdagi ma‘naviy muhitni

sog‘lomlashtirishda muhim ahamiyat kasb etuvchi tajribalardan biri hisoblanadi.

XULOSA(ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION).

Xulosa sifatida shuni aytish mumkinki, bugungi turli mafkuraviy xurujlar, axborot tahdidlari kuchaygan davrda ma‘naviy makon musaffoligini saqlay bilish nihoyatda murakkab, mas‘uliyatli vazifa hisoblanadi. Axborot-telekommunikatsiya vositalari rivojlanib borgani sari vayronkor g‘oyalar ham turli-tuman shakllarda namoyon bo‘lib boradi. Shularni inobatga olgan holda nafaqat real borliqda, shuningdek kibermakonda ham ma‘naviy barqarorlikni saqlab qolishga erishishimiz, radikalizm, ekstremizm, terrorizm kabi vayronkor g‘oyalar, xavf-xatarlardan jamiyatimizni asrashimiz lozim.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

(ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022 – 2026-yillarga mo‘ljallangan Yangi O‘zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida”gi PF-60-sonli farmoni. // Xalq so‘zi, 2022-yil, 28-yanvar.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 16-iyuldagi “O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi O‘zbekistondagi islom sivilizatsiyasi markazi faoliyatini yanada takomillashtirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi PQ-5186-sonli qarori. // Xalq so‘zi, 2021-yil, 16-iyul.
3. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O‘zbekiston strategiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston nashriyoti, 2021. – B. 464.
4. Abdulloh ibn al-Muqaffa Al-Adab as-sag‘ir. Ahmad Zakiy Posho tadqiqi. – Iskandariya: Jamia al-urva va-l-vusqa islamiyya, 1911. – 108 b.
5. Бурняшева Л.А., Газгиреева Л.Х. Духовный кризис ценностных оснований: социально-философский дискурс проблемы // Перспективы науки. - Тамбов. -№ 2 (17). - 2011. - С. 48.
6. Mamatqulov, E. (2023). Ma‘naviy makonni yaratish jarayonida milliy-madaniy meros tushunchasi. Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi, (7), 290-294.
7. Mamatqulov, E. (2022). Yangi o‘zbekistonda ma‘naviy makonni yaratish borasidagi asosiy vazifalar. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2(9), 402-406.

BXSR TASHQI SIYOSATINING HUQUQIY ASOSLARI VA ASOSIY YO‘NALISHLARI

Juliboyev Alimardon Abdulmajid o‘g‘li,

Qo‘qon davlat pedagogika instituti Tarix yo‘nalishi talabasi
LEGAL BASIS AND MAIN DIRECTIONS OF THE FOREIGN POLICY OF THE BPSR

Juliboyev Alimardon Abdulmajid o‘g‘li,
student of the department “History” of KSPI

ПРАВОВАЯ БАЗА И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ БНСР

Жулибоев Алимардон Абдулмажид угли,
студент направления «История» КГПИ

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz Buxoro Xalq Sovet Respublikasining tashqi siyosati va uning huquqiy asoslari haqida so‘z yuritamiz. Jahonda yuz berayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jarayonlar, dunyo davlatlarining o‘zaro hamkorlik munosabatlarini o‘rganish bugungi kunning dolzarb masalalaridan biriga aylanmoqda. Jahon mamlakatlari ichki va tashqi siyosatida o‘zaro manfaatli hamkorlikni mustahkamlash, millatlararo totuvlik, keng iqtisodiy va madaniy hamkorlik masalalari alohida ahamiyat kasb etadi.

Kalit so‘zlar: BXSR, tashqi siyosat, Yevropa, siyosiy jarayonlar, Rossiya, iqtisodiyot, huquqiy hujjatlar.

Annotation: In this article, we will talk about the foreign policy of the Bukhara People's Soviet Republic and its legal foundations. Studying the socio-economic, political and cultural processes taking place in the world, the relations of mutual cooperation of the countries of the world is becoming one of the urgent issues of today. In the domestic and foreign policy of the countries of the world, issues of strengthening mutually beneficial cooperation, international harmony, wide economic and cultural cooperation are of particular importance.

Keywords: BPSR, foreign policy, Europe, political processes, Russia, economy, legal documents.

Аннотация: В этой статье мы поговорим о внешней политике Бухарской Народной Советской Республики и ее правовых основах. Изучение социально-экономических, политических и культурных процессов, происходящих в мире, отношений взаимного сотрудничества стран мира становится одним из актуальных вопросов современности. Во внутренней и внешней политике стран мира особое значение приобретают вопросы укрепления взаимовыгодного сотрудничества, международного согласия, широкого экономического и культурного сотрудничества.

Ключевые слова: БНСР, внешняя политика, Европа, политические процессы, Россия, экономика, правовые документы.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Bugungi kunda O‘zbekiston Respublikasi tashqi siyosatidagi tub islohotlar va ijobiy o‘zgarishlar tashqi aloqalar tarixini xolis va ilmiy asosda o‘rganishni dolzarb masalalardan biri sifatida kun tartibiga qo‘ymoqda. Mazkur jarayon 1920 - 1924 yillarda mavjud bo‘lgan Buxoro Xalq Sovet Respub-

likasi (BXSR)ning iqtisodiy va madaniy aloqalari tarixini umum e‘tirof etgan ilmiy tamoyillar asosida yaxlit tadqiq qilishni zaruratga aylantirmoqda.

AQSH, Germaniya, Buyuk Britaniya, Turkiya, Rossiya kabi mamlakatlar ilmiy tadqiqot markazlari va oliy ta‘lim muassasalarida, xalqaro munosabatlar tarixi, jumladan, sovet hokimiyati

E-mail:

alimardonjuliboyev727@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0009-7195-9407>

Tel: +998 90 852 68 48

yillarida O'rtasiyoda yuz bergan tarixiy jarayonlar, xususan, BXSReda yuz bergan ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, madaniy jarayonlar, sovet hokimiyatiga qarshi kurash masalalari o'rganil-moqda. Biroq BXSReda 1920-1924 yillarda RSFSR, Turkiston ASSR, XXSR, Ukraina, ZSFSR, Sharq davlatlaridan Afg'oniston, Turkiya, G'arbiy Yevropa davlatlari va AQSH bilan olib borgan iqtisodiy va madaniy aloqalari tarixi, mazkur jarayonga sovet hokimiyatining salbiy ta'siri kabi masalalar o'zining ilmiy yechimini kutmoqda. Ushbu holat mazkur masalalarni maxsus tadqiq etishni taqozo etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ИИТЕПАТРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). BXSReda tashqi aloqalari mavzusiga oid adabiyotlarni uch guruhga: sovet davrida, mustaqillik yillarida va xorijda e'lon qilingan nashrlarga bo'lib o'rganish mumkin. BXSReda tashqi davlatlar bilan olib borgan munosabatlarini tartibga soluvchi huquqiy hujjatlar tahlili shuni ko'rsatadiki, respublika hukumati sovet respublikalari va chet mamlakatlar bilan o'zaro manfaatli, teng huquqli hamkorlikni o'rnatish tarafdori bo'lgan. BXSReda tashqi siyosatining asosiy yo'nalishlari, mazmun va mohiyatini tushunishda respublikaning 1921-yilda qabul qilingan konstitutsiyasini alohida ta'kidlash lozim. Mazkur konstitutsiya to'rt bo'lim, o'n olti bob, sakson moddadan iborat bo'lib o'z davrining eng demokratik konstitutsiyalari qatoriga kirar edi. Konstitutsiyaning uchinchi moddasida Buxoro yagona, bo'linmas va mustaqil davlat deb belgilangan edi. BXSReda hukumati 1921-yilda xorijiy fuqarolarning mulkiy huquqlari to'g'risida muvaqqat nizom qabul qildi. Mazkur nizomga ko'ra, chet ellik fuqarolarning BXSReda hududida hech qanday cheklovlarsiz erkin savdoni amalga oshirishlari, mamlakatdan tovarlarni olib chiqish faqatgina tashqi savdo bo'limi tomonidan amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Turkkomissiyaning 1920-yil 14-sentyabr kuni Buxoroda bo'lib o'tgan majlisida nutq so'zlagan V.Kuybishev "Buxoro mustaqilligining ta'minlanishi RSFSR barcha fuqarolari oldiga qo'yilgan talab", ekanligini ta'kidlash bilan birga "butun ishini kommunistik manfaatlar ruhida yo'naltirishga" harakat qilishini ham bayon qilgan edi[1].

BXSReda hukumati respublikaning mustaqil moliyaviy siyosat yuritishiga ahamiyat qaratdi. Bu masalada BXSReda rahbarlari F.Xo'jayev va U.

Po'latxo'jayevlar bir qator tadbirlarning tashabbuskori bo'ldilar. 1920-yil sentyabri o'rtalaridan boshlab BXSReda dastlabki milliy valyutasi kumush nuqra muomalaga kiritildi, keyinchalik 50, 100, 200, 500 va boshqa qiymatdagi qog'oz pullar muomalaga kiritildi. 1920-yil 12-oktyabrda moliya noziri U.Po'latxo'jayev imzolagan №.3 buyruqda muhursiz qog'oz aqchalardan foydalanmaslik to'g'risida so'z boradi[2]. BXSReda Ozarbayjon va Gruziya bilan o'rnatgan munosabatlari ayniqsa, samarali bo'lganligini alohida ta'kidlash lozim. Mazkur respublikalar bilan hamkorlik munosabatlari ikki tomonlama shartnomalar, davlat va hukumat rahbarlarining o'zaro yozishmalari, siyosiy va iqtisodiy vakolatxonalar hujjatlari asosida yo'lga qo'yildi. Shu vaqtda BXSReda hukumati Mahmud Said Ahroriyni Buxoroning Ozarbayjondagi siyosiy vakolatxonasi rahbari etib tayinlandi[3].

МУНОКАМА(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION) BXSReda hukumati Kavkaz orti mintaqasi bilan siyosiy, iqtisodiy va madaniy hamkorlik qilishdan tashqari mazkur hududning Turkiya va g'arbiy Yevropa mamlakatlari bozoriga olib chiqadigan ko'prikanligini ham yaxshi tushungan edi. O'tgan asrning 20-yillarida Kavkaz ortining bir qator shaharlarida, jumladan, Boku, Tiflis, Botumi shaharlarida g'arbiy Yevropaning Germaniya, Angliya, Shvesiya kabi davlatlari, AQSH, Turkiya singari davlatlarning savdo kompaniyalari ham faoliyat olib borgan bo'lib, bu yerda ish olib borgan Buxoro savdo komissiyasi mazkur imkoniyatdan samarali foydalanish uchun barcha choralarni ko'rgan edi. BXSReda chet mamlakatlar bilan o'rnatgan munosabatlari masalasida qo'shnisi Afg'oniston bilan olib borilgan munosabatlar muhim ahamiyat kasb etgan edi. Afg'oniston hukumati 1920-yil 26-oktyabrda BXSReda davlat mustaqilligini tan oldi va shu yil 17-dekabrda har ikki davlat o'rtasida diplomatik aloqalar o'rnatish haqida kelishuvga erishildi[4]. Bundan oldinroq, 1920-yilning 5-sentyabrida yangi tuzilgan BXSReda hukumati Afg'onistonga o'z vakillarini yuborish zarurligi haqida qaror qabul qildi. Bundan tashqari shu yilning 5 noyabr kuni F. Xo'jayev boshchiligidagi hukumat Afg'oniston hukumatiga sharqda ingliz imperializmiga qarshi kurashda o'zaro hamkorlik qilish taklifini ilgari suradi[5]. BXSReda hukumati shuningdek, Eron bilan ham diplomatik munosabatlar o'rnatishga harakat qilgan va har ikki

mamlakat elchixonalari qisqa muddat davomida faoliyat yuritgan.

1920-yil 2-sentyabrda Buxoroda amirlik tuzumi agʻdarib tashlangach, bolsheviklar sovet andozalari asosida yangi jamiyat qurish, BXSР ustidan mustamlaka hukmronligini oʻrnatish siyosatini olib borishga kirishdilar. Buxoroda sovetlar hukmronligi partiya, sovet organlari, ikki oʻrtada tuzilgan davlatlararo shartnomalar, sovet tartiblari asosida ishlab chiqilgan harbiy-siyosiy, moliya-iqtisod tadbirlari orqali amalga oshirildi. Qisqasi, BXSР barcha sohalarda sovet xukumatining Turkkomissiya, Turkbyuro, Oʻrta Osiyo byurosi, SredazEKOSO tashkilotlari tomonidan qatʻiy nazoratga olindi[6].

BXSР va uning fuqarolari chet davlatlar, jumladan, RSFSR bilan savdo munosabatlarini BXSР davlat idoralari vositachiligida amalga oshirishi, xorijiy tadbirkorlarga faqat yirik konsessiyalar boʻyicha imkoniyat berilishi belgilandi. Tovar ayirboshlashning RSFSR tashqi savdo xalq komissarligi umumiy nazoratida amalga oshirilishi Buxoro manfaatlariga zid edi. BXSР hukumati mavjud murakkabliklarga qaramasdan, mustaqil tashqi siyosat yuritish maqsadida bir qator sovet respublikalari va chet ellarda oʻzining diplomatik va savdo vakolatxonalarini tashkil etdi. Buxoroning xorijdagi davlat muassasalari oldiga anʻanaviy iqtisodiy munosabatlarni tiklash va rivojlantirish vazifasi qoʻyildi.

Maʼlumki, Birinchi jahon urushiga qadar Buxoro xom ashyosi asosan, Rossiyaga va u orqali Gʻarbiy Yevropaga chiqarilgan edi. Mazkur davrda Buxorodan xorij bozoriga quruq mevalar, yarim ishlangan terilar, paxta va jun eksport qilingan. Rossiya orqali qorakoʻl terining asosiy qismi, ipakning 70%, Chorjoʻyda ishlab chiqarilgan shirinmiyaning deyarli hammasi xorijga chiqarilgan edi. 1920-yildan keyin vaziyat tubdan oʻzgardi. 1920-yilda Buxoro va Rossiya oʻrtasidagi savdo 1913-yilgi 75 mln. rubldan 3 mln. rublga, paxta savdosi 2 600 000 puddan 50 000 pudga, qorakoʻl teri 1 800 000 donadan 100 000 donaga tushib qoldi.

Sovet hukumati BXSР iqtisodiyotini oʻz manfaatlariga xizmat qilishini taʼminlash uchun Buxoroda hukumatlar ishtirokida aralash korxonalar tashkil eta boshladi. Mazkur yoʻnalishdagi tadbirlarning amalga oshirila borishi natijasida 1922-yil oktyabrda Chorjoʻydagi sobiq Yaroslavl zavodini qogʻoz fabrikasiga moslashtirish boshlandi. 1922-yil 24-oktabrda RSFSR tomonidan BXSРga berilgan

toʻqimachilik fabrikasi asosida Erestov tresti bilan shirkat tashkil etildi. BXSР Nozirlar Shoʻrosi 1922-yil 11-dekabrda «Rus-Buxoro» paxtachilik shirkatini tashkil etish masalasini koʻrib chiqdi.

NATIJA LAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Bunda BXSРning sovet respublikalari, Osiyo hamda Gʻarb davlatlari bilan iqtisodiy va madaniy hamkorlikning yoʻlga qoʻyilishi va rivojlanish dinamikasi, sovet hukumatining BXSР tashqi aloqalariga tazyiqiga doir ilmiy xulosalardan Oʻzbekistonning sovet davri tarixini yoritishda qoʻllanilishi mumkin boʻlgan jihatlari aniqlandi. BXSРning iqtisodiy va madaniy aloqalari tarixiga oid bir qator manbalar tadqiq etilib yangi maʼlumotlar ilmiy muomalaga kiritildi deya olamiz.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Xulosa qilib aytganda, BXSР hukumati mavjud murakkabliklarga qaramasdan, sovet respublikalari, Sharq mamlakatlari va Gʻarbiy Yevropa davlatlari bilan oʻzaro teng hamkorlik qilish tarafdori boʻlgan va shu yoʻnalishda siyosat olib bordi. Xorijiy mamlakatlar bilan aloqalarning samarali va izchil boʻlishi uchun BXSР hukumati tashqi siyosatning mustahkam huquqiy asosini yaratish uchun oʻzaro manfaatli shartnomalar tuzgan edi. Lekin RSFSR hukumatining BXSРga nisbatan tutgan mustamlakachilik siyosati natijasida Buxoroning iqtisodiy va madaniy rivojlanishi uchun xizmat qilishi lozim boʻlgan ezgu ishlar oʻz nihoyasiga yetmay qoldi. Bir soʻz bilan aytganda, yaxshi niyatlar sarobga aylandi.

Adabiyotlar roʻuxati (Использованная литература / References)

1. Ишанов А.И. Бухарская Народная Советская Республика. – Т: Узбекистан, 1969. – С. 205.
2. Ўзбекистон тарихи (1917-1991 йиллар) Биринчи китоб 1917-1939 йиллар. – Тошкент: Оʻzbekiston, 2019. – Б.152-153.
3. Эгамназаров А. Истиклолчилар қатл этилган жой. Шарқ юлдузи, 1997, № 1. – Б. 203.
4. Ишанов А.И. Бухарская.. Народная. Советская Республика. – Т: 1969. – С. 211.
5. Материалы по истории Бухарской Народной Советской республики. – Т: 1976. – С. 62.
6. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2 китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М. Жўраев. –Тошкент: Шарқ, 2000. – Б.239

AQCHADARYO HAVZASI VA QUYI ZARAFSHON VODIYSI AHOLISI ZARGARLIK SAN'ATI TARIXI SAHIFASI

Saparbayeva Aziza Asror qizi

Urganch davlat universiteti, Ijtimoiy-iqtisodiy fanlar fakulteti,
tarix ta'lim yo'nalishi 3-bosqich talabasi, Navoiy nomli davlat
stipendiyasi sohibasi

AQCHADARYA BASIN AND LOWER ZARAFSHAN VALLEY RESIDENTS JEWELRY ART HISTORY PAGE

Saparbaeva Aziza Asror kizi

Urgench State University, Faculty of socio-economic sciences,
student of the 3rd stage of the educational direction of history,
master of State Scholarship named after Navoi

СТРАНИЦА ИСТОРИИ ЮВЕЛИРНОГО ИСКУССТВА ЖИТЕЛЕЙ БАСЕЙНА РЕКИ АКЧАДАРЬЯ И ДОЛИНЫ НИЖНЕГО ЗАРАФШАНА

Сапарбаева Азиза Асror кизи

Ургенчский государственный университет, факультет
социально-экономических наук, студент 3-го курса
исторического образования, обладатель государственной
стипендии имени Навои

<https://orcid.org/0009-0006-5427-3145>

azizasaparbaeva1305@gmail.com
+998931530320

Annotatsiya: Maqolada Xorazm vohasi Aqchadaryo irmog'i va Quyi Zarafshon vodiysi neolit davri aholisi zargarlik san'ati tarixi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Aqchadaryo havzasi, Quyi Zarafshon vodiysi, zargarlik san'ati, So'g'diyona, Baqtriya, E.Neva, A.Sagdullayev, B.Marshak, J.Harmatta, metall qoplash, gravirovka, tahlil, marjon, bilakuzuk, zirak, uzuk.

Abstract: The article analyzes the history of jewelry art of the Khorezm Oasis Aqchadarya tributary and the Neolithic inhabitants of the lower Zarafshan Valley.

Keywords: Aqchadarya Basin, lower Zarafshan Valley, jewelry art, Sogdiana, Bactriya, E.Neva, A.Sagdullayev, B.Marshak, J.Harmatta, metal coating, engraving, analysis, pendant, bracelet, earrings, ring.

Аннотация: В статье анализируется история ювелирного искусства неолитического населения оазиса Хорезм притока Акчадарья и долины Нижнего Зарафшана.

Ключевые слова: Бассейн реки Акчадарья, долина Нижнего Зарафшана, ювелирное искусство, Согдиана, Бактрия, Э.Нева, А.Сагдуллаев, Б.Маршак, Дж.Харматта, металлическое покрытие, гравировка, анализ, ожерелье, браслет, серьга, кольцо.

Kirish. Turon pasttekisligi markazida joylashgan O'zbekiston yer yuzasi xilma-xil ranglikni namoyon qilgan bir nechta tabiiy-geografik tog'li va tekislikdan iboratligi fizik-geografik

xaritada o'z aksini topgan. Geografik jarayonlarning takrorlanib turishi natijasida Xorazm vohasi shimoli-sharqiy hamda Sirdaryo quyi havzasi tekisligi vujudga kelgan. Mazkur tekislik manzarasi turlicha

bo'lishi Amudaryoning Oqchadaryo irmog'i shimol tomon burilishi natijasida ajralib chiqqan tarmoqlari Orol dengiziga, Sirdaryoning Janadaryo, Quvondaryo va Maxondaryo, Inkordaryolarning faoliyatlari natijalari bo'lgan. Maqolada, Oqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysida joylashgan urug' jamoalari xom-ashyolardan zargarlik san'ati namunalari rivojlantirishi tarixi mavjud bo'lgan nashrlarda qayd qilingan ma'lumotlarni umumlashtirgan holda yoritish maqsad qilib olingan. Xorazm vohasi Oqchadaryo havzasi shimoli-sharqida Orol dengizi janubi-sharqiy sohili etagida joylashgan Zarafshon daryosi eski Daryoliq, Janadaryo, Quvondaryo, Inkordaryolar Orolbo'yi sohili hududi shakllanishini faollashtirgan. Maqolada Aqchadaryo irmog'i va Zarafshon daryosi irmog'i eski Daryoliq, Janadaryo, Quvondaryo va Inkordaryo irmoqlari quyi havzasi etagiga ulanib ketgan hududlarda o'rnashgan urug' jamoalari zargarlik san'ati tarixini yoritish asos qilib olingan. Xorazm ekspeditsiyasi xodimlari Oqchadaryo havzasi Yonboshqal'a balandligi atrofida sochma qum uyumlari oralig'i suv havzalari sohili etagiga ulanib ketgan tekisliklar yon qismida qurilgan Yonbosh-4 manzilgohidan chaqmoqtosh va kvars qumdan tayyorlangan munchoqlar qoldiqlari topilganligi qayd qilingan¹. Tolstov manzilidan ikki qabr o'rganilishi natijasida yupqa va silindir shaklda chig'anoqlardan yasalgan taqinchoqlar qoldig'i olishga muvassar bo'lgan².

¹ Толстов С.П. Древний Хорезм – М, МГУ, 1948 – С 54-65.

² Виноградов А. В Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья – М: Наука, 1981. Вып XIII – С 88-89.

Tolstov manzilining o'rganilishi

Jonbos – 4 manzilgohi ovchi-terimchilari Sulton Uvays tog'i kvarsi va chaqmoqtoshni Burli – 3 ustaxonasida ishlov berilgan³. Bunday ustaxonalar Qizillqum ichki hududlarida Sulton Uvaysdan tashqari Tamitov, Bo'kantov, Quljiqtov kabi tog' va tizimlarda faoliyat olib borgan. Taqinchoqlar Lavlakon, Beshbuloq atroflaridan olingan.

Burli – 3 zargarlik ustaxonasi

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Neolit davri Oqchadaryo va Zarafshon daryosi havzasi ibtidoiy urug' jamoalari aholisining zargarlik buyumlari tarixiy ildizlari yoritilgan adabiyotlar ushbu mavzuni chuqur o'rganish va tushunish uchun muhim manbalar hisoblanadi. Quyida bu mavzu bo'yicha muhim adabiyotlar tahlili keltiriladi:

1. Boris Marshakning "So'g'd kumushi" kitobi Markaziy Osiyo san'ati va arxitekturasi haqida keng ma'lumot beradi. Unda turli davrlar va hududlar, jumladan Aqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysi zargarlik san'ati ham tahlil qilingan. Kitobda qadimgi dunyo tarixi davri So'g'diyona va Baktriya joylashgan Zarafshon va O'zbekistonning janubiy hudud aholisi hunarmandchilik ilmi, zargarlik ashyolari tarixi o'z ifodasini topgan.

³ Виноградов А. В Неолитические памятники Хорезма – М; Наука, 1968. Вып – 8 – С 128, рис 58

2. Elena Neva qadimgi Markaziy Osiyo zargarligiga bag'ishlangan maqolasida hududning zargarlik ashyolari va ularning o'ziga xos jihatlari yoritgan.

3. Elena Nevaning "O'rta Osiyodan qadimiy zargarlik buyumlarining turlari va shakllari(miloddan avvalgi IV-milodiy IV)" – nomli maqolasida O'rta Osiyo zargarlik ustaxonalari va qabrlaridan aniqlangan arteofaktlar hamda ularning tahlili o'rin olgan.

4. Janos Harmattaning O'rta Osiyoning qadimiy davlatlari shakllanishiga bag'ishlangan asarida o'lkamiz madaniyati, zargarlik ilmi haqida ma'lumotlar mavjud. Kitobda Aqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysidagi qadimgi manzilgohlar va u yerda topilgan zargarlik buyumlari haqida ma'lumotlar berilgan.

5. "Qadimgi O'rta Osiyo tarixi" asarida A.Sagdullayev O'rta Osiyo tarixi va madaniyatiga bag'ishlangan. Kitobda Zarafshon vodiysi va Aqchadaryo havzasi aholisi zargarlik san'ati ham tahlil qilingan. Asarda arxeologik qazishmalar natijalari, topilmalar va qadimgi buyumlar, shuningdek, ularning san'at va madaniyatdagi o'rni haqida ma'lumotlar berilgan.

Ushbu adabiyotlar Aqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysi aholisi zargarlik san'ati tarixini chuqurroq o'rganish va tushunishga yordam beradi. Bu asarlar orqali miloddan avvalgi III-II ming yilliklardagi zargarlik san'ati namunalari, ishlab chiqarish texnikalari va madaniy ahamiyati haqida keng ma'lumot olish mumkin. Adabiyotlarning har biri o'ziga xos yondashuv va tahlil usullari bilan ajralib turadi, bu esa mavzuni har tomonlama o'rganishga imkon beradi.

Tadqiqot metodologiyasi. Qazishmalarni rejalashtirish va o'tkazish bosqichida tadqiqot hududlari sifatida Aqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysi tanlanadi. Bu joylarda avvalgi arxeologik topilmalar mavjud bo'lgan manzilgohlar, qal'alar va boshqa yodgorliklar aniqlanadi. Qazishmalar jarayonida stratigrafik usul qo'llaniladi, bu esa qazilma qatlamlarining aniq tartibini aniqlashga yordam beradi. Qadimiy buyumlarni aniqlash va ularning topilgan kontekstini qayd etish muhim. Qazishmalardan topilgan zargarlik buyumlari ehtiyotkorlik bilan saqlanadi va kataloglanadi. Har bir buyumning o'lchamlari, materiali va topilgan joyi qayd etiladi. Manbalarni o'rganish qadimiy jamiyatning zargarlik san'atiga

bo'lgan munosabatini va uning ijtimoiy rolini tushunishga yordam beradi. Qadimgi va hozirgi zamon etnografik ma'lumotlar orqali zargarlik buyumlarining madaniy va ijtimoiy ahamiyati tahlil qilinadi. Qadimgi zargarlik buyumlarini 3D skanerlash orqali ularning aniq modellarini yaratish mumkin. Modellar buyumlarning har birini o'rganish imkonini beradi. Zargarlik buyumlarini elektron qurulma xotirasiga o'tkazish, ya'ni raqamli arxivlashtirish esa ularni kelajak avlodga yetkazishga xizmat qiladi.

Miloddan avvalgi III-II ming yilliklarda Aqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysi aholisi zargarlik san'ati tarixini tadqiq qilish ko'p qirrali yondashuvlarni talab qiladi.

Tahlil va natijalar. Tadqiqotchilar tomonidan qazishmalardan topilgan buyumlar va ularning xususiyatlari turlicha bo'lib, arxeologik qazishmalar davomida turli xil zargarlik buyumlari topilgan, jumladan, bilakuzuklar, marjonlar, uzuklar, ziraklar va boshqalar. Zargarlik buyumlaridagi naqsh va bezaklar geometrik shakllar, stilizatsiyalangan o'simlik va hayvon tasvirlari hamda mavhum naqshlardan iborat. Bu naqshlar buyumlarning estetik qimmatini oshiradi va ularning madaniy qirrasini aks ettiradi. Ishlab chiqarish texnologiyalar turfa xil murakkablikka, belgilar esa alohida ma'no kasb etgan. Ular xalqning madaniy identitetini saqlab qolishda va tarqatishda xizmat qilgan. Qadimgi zargarlar yuqori texnologik darajaga ega bo'lib, turli xil murakkab texnikalarni qo'llash orqali yuqori sifatli buyumlar yaratgan. Bu texnologiyalar uzoq vaqt davomida rivojlangan va takomillashgan. Zargarlar turli innovatsiyalarni joriy etgan, jumladan, yangi materiallar va texnikalar qo'llanilishi orqali buyumlarning sifati va estetikasini oshirgan. Zargarlik buyumlari nafaqat estetik qiymatga ega bo'lgan, balki ularning amaliy ahamiyati ham katta bo'lgan. Ular diniy marosimlarda, bayramlarda va kundalik hayotda keng qo'llanilgan.

Xulosa va takliflar. Bu davrda zargarlar yuqori texnologik darajaga ega bo'lib, turli xil murakkab texnikalarni qo'llash orqali yuqori sifatli zargarlik buyumlari yaratgan. Metallurgiya usullari, jumladan, to'qish, chizish, o'yma va metallash keng qo'llanilgan. Shisha va toshlarni ishlatishda tilla qoplama, sirka solish va gravirovka kabi texnologiyalar ishlatilgan.

Miloddan avvalgi III - II ming yilliklarda Aqchadaryo havzasi va Quyi Zarafshon vodiysi aholisi zargarlik san'ati tarixini o'rganish orqali qadimgi jamiyatlarning estetik qarashlari, texnologik yutuqlari va madaniy ahamiyati haqida keng ma'lumotlar olish mumkin. Ushbu davr zargarlik buyumlari yuqori texnologik daraja, murakkab naqshlar va bezaklar, hamda chuqur madaniy va ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan. Bu tahlillar orqali qadimgi Markaziy Osiyo jamiyatlarining boy madaniy merosi va san'at yutuqlarini tushunish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boris Marshak. "Sogdian Silver" (in Russian with large English summary). Moscow, 1971.
2. Виноградов А. В Древние охотники и рыболовы Среднеазиатского междуречья – М: Наука, 1981. Вып XIII – С 88-89.
3. Виноградов А. В Неолитические памятники Хорезма – М; Наука, 1968. Вып – 8 – С 128, рис 58
4. Elena Neva. "Ancient jewelry from Central Asia", Transoxiana 6 - Julio 2003.
5. Elena Neva. "Types and Forms of Ancient Jewelry from Central Asia (IV BC-IV AD)", Transoxiana 10 - Julio 2005.
6. Janos Harmatta. "History of civilizations of Central Asia", Unesco, 1992.
7. Sagdullayev A. "Qadimgi O'rta Osiyo tarixi", – T., 2004.
8. Толстов С.П. Древний Хорезм – М, МГУ, 1948 – С 54-65.

BOSHLANG'ICH SINFLARDA TUTUQ BELGISINI O'RGATISH DARSLARIGA INNOVATSION VA INTEGRATSION YONDASHUV

Shukurullayeva Nodira Qahramon qizi
Urganch davlat universiteti Pedagogika fakulteti
“Boshlang'ich ta'lim” ta'lim yo'nalishi talabasi

INNOVATIVE AND INTEGRATED APPROACH TO THE TEACHING LESSONS OF HAND SIGNS IN PRIMARY GRADES

Shukurullayeva Nodira daughter of Kahramon,
student of "Elementary Education", Faculty
of Pedagogy, Urganch State University

ИННОВАЦИОННЫЙ И КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К ОБУЧЕНИЮ ЗНАКУ АПСТРОФА В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Шукуруллаева Нодира Кахрамон кизи,
студентка педагогического факультета,
«Начальное образование» Ургенчского
государственного университета

<https://orcid.org/0009-0001-6787-8796>
nodirashukurullayeva6@gmail.com

+99899 4289179

Annotatsiya: Mazkur maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilariga tutuq belgisini o'rgatishda foydalanish mumkin bo'lgan metodlar keltirib o'tilgan. Shu bilan birga, tutuq belgisini tushuntirish darslariga innovatsion hamda integratsion yondashuv usullari nazariy va metodik jihatdan asoslab berilgan. Shuningdek, maqolada o'quvchilarning kreativ fikrlashini ta'minlab beruvchi metodlardan foydalanish ta'lim oluvchilarning ta'lim jarayoniga ijodiy yondashuvini, mustaqil fikrlay olish qobiliyatini, yangiliklarni osonlik bilan qabul qilish va yaratishga moyil bo'lish kabi xususiyatlarini shakllantirishini ta'minlashi haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: tutuq belgisi, didaktika, innovatsiya, integratsiya, yondashuv, faoliyat, aloqadorlik.

Abstract: In this article, the methods that can be used to teach the apostrophe sign to primary school students are mentioned. At the same time, the methods innovativa and integrated approach to teaching the apostrophe sign are theoretically and methodologically justified. Also, the article provides ideas that the use of methods that ensure students' creative thinking ensures the formation of students' creative approach to the educational process, the ability to think independently, the ability to easily accept news and the tendency to create.

Keywords: apostrophe sign, didactics, innovation, integration, approach, activity, relevance.

Аннотация: В данной статье упоминаются методы, которые можно использовать для обучения знаку апострофа учащихся начальных классов. При этом инновационные методы и комплексный подход к обучению знаку апострофа теоретически и методологически обоснованы. Также в статье приводятся идеи о том, что использование методов, обеспечивающих творческое мышление студентов, обеспечивает формирование у студентов творческого подхода к учебному процессу, умения самостоятельно мыслить, способности легко воспринимать новости и склонности к творчеству.

Ключевые слова: знак апострофа, дидактика, инновация, интеграция, подход, активность, опора.

KIRISH. Jamiyat har tomonlama rivoj topayotgan bir pallada o'quvchilarning ham ta'lim jarayonidagi faolligini oshirish hamda mavzu materiallarini o'rgatishning yangicha usullarini topish, bu masalaga ham innovatsion jihatdan, ham integratsion jihatdan yondashish zarurdir. Shuningdek, pedagoglar ham o'zlarining metodik jihatdan tajribalarni orttirishi, metodlarga boy tarzda dars o'tish ko'nikmalarini egallashi zarurligi dolzarb muammolardan sanaladi. Bu o'rinda, Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning yoshlarning ta'lim olishiga qaratilayotgan va qaratilishi shart bo'lgan e'tibor haqidagi quyidagi fikrlarini keltirib o'tsam:

“Barchamizga ayonki, yurtimizdagi har qaysi inson, har qaysi oilaning eng ezgu orzu-maqсадlari, hayotiy manfaatlari avvalambor uning farzandlari timsolida namoyon bo'ladi, ro'yobga chiqadi...

Biz ta'lim va tarbiya tizimining barcha bo'g'inlari faoliyatini bugungi zamon talablari asosida takomillashtirishni o'zimizning birinchi darajali vazifamiz deb bilamiz.” [1]

Shunday ekan, ona tilimizning asosiy bo'g'ini bo'lgan imloni o'rgatish jarayonini ham har tomonlama shakllantirish yo'llarini o'ylab chiqqan holda tutuq belgisini o'rgatish darslariga yangiliklarga tayangan holda va boshqa fanlar bilan bog'lagan holda yondashuvni ishlab

chiqishimiz darkor. Shu bilan bir qatorda, ayrim masalalarni ta'kidlab o'tishimiz joizki, o'quvchilarga bilim berish jarayonida o'rgatilayotgan mavzu materialining har bir jihatiga, ya'ni boshqa mavzular yoki fanlar bilan aloqadorligiga, yangi joriy etilayotgan texnologiyalarning qaysi biri bilan bog'lashimiz mumkinligiga ko'proq e'tibor qaratilishi zaruriy shartlardandir.

ASOSIY QISM. Ushbu tadqiqot ishida boshlang'ich sinf darslarida tutuq belgisini o'quvchilarga tushuntirishda yangi metodlardan foydalanish va boshqa darslar bilan bog'lagan holda darsni tashkil qilish masalasi tahlil qilinadi hamda yangi metodlar keltirib o'tiladi. Biz so'z yuritayotgan belgi, eng avvalo, hech qanday tovush ifodalamaydi. Shu bilan bir qatorda, ayrim so'zlarda ma'no farqlash vazifasini bajaradi. O'quvchilar uchun eng katta qiyinchilik tug'diradigan muammo esa, aynan tutuq belgisining tovush ifodalamasligidir. Bunda, ta'lim oluvchilar talaffuz qilmagan elementlarini yozishda muammoga duch keladilar. Ushbu holatlarda esa, darsga aynan innovatsion hamda integratsion yondashuv pedagogning eng katta yordamchisiga aylanadi. O'quv jarayonini boshqa fanlar yoki ma'lumotlar bilan bog'lagan holda tashkil qilishni quyidagi bosqichlarga ajratishimiz mumkin:

1. Qaysi fanlar bilan aloqador?

2. Bog'liq fan bilan qanday tushuntirish mumkin?

3. O'quvchilarga ma'lum bo'lgan qaysi sodda predmetga o'xshatish foydali?

Birinchi navbatda, o'rganilayotgan mavzu ma'lumotlarining qaysi fan bilan aloqadorligi masalasiga to'xtalib o'tish lozim deb topildi. Ayniqsa, boshlang'ich ta'limda bir-biri bilan bog'liq mavzular o'rganilganda yoki eng muhimi, fanlar bir-biri bilan bog'lab o'qitilganda, o'quvchilarda borliq va undagi qonuniyatlar bo'yicha, o'rganayotgan bilimlari bo'yicha yaxlit tasavvur paydo bo'ladi hamda bilimlarni o'zlashtirishi oson bo'ladi, bilimlarini hayotiy faoliyatlarda qo'llash ko'nikmasi ham shakllanib boradi. Bugungi tutuq belgilari haqida tushuncha hosil qilish darsini esa, bevosita o'qish, matematika hamda tabiiy fanlar bilan bog'lashimiz mumkin.

Ayni paytda, o'rganuvchilarga dars berishda foydalaniladigan darsliklarga to'xtaladigan bo'lsak, fanlararo integratsiyaning yaqqol aksini ko'rishimiz mumkin. Jumladan, matematika bilan birga o'rganiladigan yondosh mavzu "Sport turlari" tushunchasi bo'lsa, aynan shu darsning barcha misol, masala hamda topshiriqlarining mazmuni sport turlari haqida beriladi. Bundan tashqari, ona tili, o'qish savodxonligi darsliklarida ham aynan sport turlari haqida ma'lumotlar va qiziqarli topshiriqlar berib boriladi. Bu o'quvchilarning diqqatini batamom bir mavzu ustiga jalb qilishni

ta'minlaydi, diqqat bo'linishlarining oldini oladi.

Keyingi masala esa aloqador fan bilan qay tarzda bog'lashga qaratilgandir. Bu shunday tashkil qilinishi lozimki, o'quvchi o'rganayotgan material yaxlit bir ma'lumot kabi tuyulishi zaruriy shartlardandir. Masalan, tutuq belgisini o'rgatishda uni tabiiy fanlar bilan bog'lagan holda "*Kapalakni qo'ndir*" metodidan foydalanishimiz mumkin. Matematika bilan esa, "9" soniga qiyoslagan holda bog'lashimiz ayni muddao.

METODOLOGIYA. Tadqiqot ishida eng zarur metodlar bular kuzatish, eksperiment metodlari sanaladi. Dars jarayonida duch kelish ehtimoli bo'lgan qiyinchiliklar, muammolarni aniqlash uchun kuzatish qanchalik ahamiyatli ko'rinsa, tutuq belgisini o'rgatishda qo'l keladigan usullarni sinab ko'rish shunchalik e'tiborga molik. Bundan tashqari, adabiyotlar tahlili, tavsiyalar muhim o'rin egallaydi.

ADABIYOTLAR TAHLILI. Ta'lim jarayonini integrativ dasturlar va darsliklar asosida tashkil etish orqali o'quv-bilish jarayoni natijasida samaradorlikka erishish nazarda tutilar ekan, bunda integratsiyaning turli darajalaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Masalan:

1-ko'rinish

- Mavzularni ketma-ket taqdim etish asosidagi integratsiya, bunda o'quv materiallarini bayon qilishda konsentrizm prinsipiga amal qilinadi, ya'ni oldingi o'quv materiali keyingisini to'ldiradi ammo hech qachon bir-birini takrorlamaydi.

2-ko'rinish

- O'quv dasturlarida o'zaro uyg'unlashgan nuqtalarni vujudga keltirishga asoslangan integratsiya, bunda ham takror tarzda beriladigan taftologiya asosidagi o'quv materiallarining oldini olish uchun dasturlarda mavzulararo uyg'unlikni ta'inlash muhim ahamiyatga ega.

3-ko'rinish

- Modullashgan integratsiya, bunday integratsiya doirasida turdosh o'quv fanlariga oid bilim va tushunchalar muayyan bir tizimga solingan holda, uzviy tarzda o'quvchilarga taqdim etiladi

4-ko‘rinish

- Integrativ dasturlar, ushbu turdagi dasturlar bir necha o‘quv predmeti yoki o‘quv fanlariga oid mavzularni uyg‘unlashgan holda taqdim etishni nazarda tutadi.

5-ko‘rinish

- Mavzulararo integratsiya, bunda ayni bir kurs doirasida beriladigan o‘quv materiallarini boshqa bir kurs doirasidagi mohiyatan yaqin bo‘lgan o‘quv materiallari bilan uyg‘unlashtiriladi.

Ta’limda integratsiyani amalga oshirish ham iqtisodiy jihatdan, ham pedagogik, gigiyenik va fiziologik jihatdan muhim ahamiyatga ega. [2, 49]

O‘quvchilarga tushuntirishda ushbu integratsiyalash darajalarining birinchi hamda uchinchi ko‘rinishlaridan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Chunki, maqolamizda so‘z borayotgan birligimizga oid bilimlar berish bu orfografika bo‘limi bilan uzviy bog‘liqdir. Orfografiya esa, o‘z navbatida morfologiya, sintaksisni o‘zi bilan ergashtirib keladi.

Tutuq belgisiga to‘xtaladigan bo‘lsak, u 2 xil vazifani bajaradi:

1. Unlini undoshdan ajratib talaffuz qilish (sur‘at, jur‘at, san‘at).

2. Unlining cho‘zilib talaffuz qilinishini ta‘minlash (ma‘no, da‘vo, me‘mor, iste‘dod, she‘r)

TAHLIL VA NATIJALAR.

Tadqiqot natijasida shuni aytish ma‘qulki, tutuq belgisini o‘rgatish darslariga innovatsion hamda integratsion yondashuv

uchun bir qancha metodlar yaratildi. Dastlab, shuni ayta olamizki, ttuq belgisini aynan eslab qolish uchun uning shaklini matematikadagi “9” soniga o‘xshatish juda samarali natija beradi va o‘quvchilarning eslab qolishlarini taqozo etadi.

“*Kapalakni qo‘ndir*” metodida gullarga so‘zlar tutuq belgisiz yozilgan bo‘ladi. Bu yerda aytilgan element qo‘yilmaydigan so‘zlar ham aralashirib berilgan bo‘ladi. Kapalakchada esa belgi mavjud va uni kerakli gulga qo‘ndirishi, to‘g‘ri so‘zga olib borib qo‘yish talab qilinadi. Bu metodning tabiiy fanlar bilan bog‘liqligini ayta olamiz. Shu qatorda, o‘quvchilarning uzoq vaqt davomida mavzu materiallarini o‘rganib, charchashining oldini oladi.

“*Topqirlar o‘yini*” mazkur bellashuvda qatnashuvchilar e‘tiboriga imloviy jihatdan xato yozilgan so‘zlar, to‘g‘ri yozilganlar havola qilinadi va ularga yanglish keltirilganlarini aniqlash vazifa bo‘ladi.

Masalan:

Mano
Manaviyat
Havo
E‘tibor
Meva

Nemat
Hayot
E‘lon
Ta‘qiq
An‘ana

“*Quvnoq qarsaklar*” metodida o‘quvchilarga og‘zaki topshiriqlar aytiladi. Bunda boshlovchi ketma-ket so‘zlarni aytadi. Tarkibi o‘rganayotgan birligimiz bilan hamda birligimizsiz yoziladigan so‘zlardan tashkil topgan. O‘quvchilar esa tutuq belgisi bilan yoziladigan so‘zlarga bitta qarsak, ham u tarzda, ham bu ko‘rinishda yoziladigan so‘zlarga (sur‘at, da‘vo, she‘r) ikki marta qarsillatishadi. Umuman tutuq belgisisiz yoziladigan so‘zlarga esa umuman chapak chalmasliklari talab qilinadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR. Xulosa sifatida shuni aytish joizki, innovatsion hamda integratsion yondashuv asosida tashkil qilingan darslar orqali o‘quvchilarning ta‘lim olish samaradorligini eng yuqori darajaga ko‘tarishimiz mumkin bo‘ladi. Yuqorida keltirib o‘tilgan metodlar orqali esa boshlang‘ich sinf ona tili darslarini yanada qiziqarli va esda qoladigan tarzda o‘tkazishimiz mumkin bo‘ladi. Zero, har bir pedagogning asosiy vazifasi bu ta‘lim oluvchilarning o‘zlashtirgan bilimlarini

kelgusida qo‘llay olish ko‘nikmalarini shakllantirishdan iboratdir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Shavkat Miromonovich Mirziyoyev. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta‘minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - Toshkent: “O‘zbekiston”, 2017, 50 b.
2. R. A. Mavlonova, N. H. Rahmonqulova. Boshlang‘ich ta‘limning integratsiyalashgan pedagogikasi. O‘quv qo‘llanma. -Toshkent: “Ilm-Ziyo”, 2009, 193 bet.
3. R. Mavlonova, N. Rahmonqulova. Boshlang‘ich ta‘limda pedagogika, innovatsiya, integratsiya. -Toshkent: “G‘afur G‘ulom”, 2013, 270 b.
4. K. Qosimova va boshqalar. Ona tili o‘qitish metodikasi. -Toshkent: “Nosir”, 2009, 350 bet.
5. www.ziyouz.com
6. www.lex.uz

XALQARO BAHOLASH DASTURLARIGA TAYYORLASHGA OID ILG‘OR XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI (PIRLS VA TIMSS MISOLIDA)

Matyakubova Nuriya Azimbayevna, Urganch davlat universiteti
Pedagogika fakulteti “Boshlang‘ich ta‘lim metodikasi” kafedrasida
o‘qituvchisi va mustaqil izlanuvchi

ANALYSIS OF ADVANCED FOREIGN EXPERIMENTS ON PREPARATION FOR INTERNATIONAL ASSESSMENT PROGRAMS (ON THE EXAMPLE OF PIRLS AND TIMSS)

Matyakubova Nuria Azimbaevna, teacher and independent
researcher of the Department of “methodology of Primary
Education” Faculty of Pedagogy Urgench State University

АНАЛИЗ ПЕРЕДОВОГО ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ПОДГОТОВКИ К МЕЖДУНАРОДНЫМ ПРОГРАММАМ ОЦЕНКИ (НА ПРИМЕРЕ PIRLS И TIMSS)

Матякубова Нурия Азимбаевна, независимый
исследователь, преподаватель кафедры “Методика
начального образования” педагогического факультета
Ургенчского государственного университета

Annotatsiya: Ushbu maqola orqali biz Yaponiyada TIMSS, Kanpei Xayashi “Global ta‘lim siyosati bozori orqali” ta‘lim gegemonligining shakllantirilishi, Yaponiya ta‘lim ma‘muriyati assotsiatsiyasi, Buyuk Britaniyaning bandlik va malakalar bo‘yicha komissiyasi kabi xorijiy davlatlar natijalari tahlili berilgan.

Kalit so‘zlar: Ofkual, “Obyektiv savollar”, YUGOV so‘rovi, Britain Thinks, “Mikro-hisob ma‘lumotlari”, anaxronizm va ahamiyatsizlik, moderatsiya.

Abstract: Through this article, we are given an analysis of the results of foreign countries such as TIMSS in Japan, Kanpei Hayashi's formation of educational hegemony “through the global education policy market”, The Japan Educational Administration Association, the UK employment and Qualifications Framework.

Keywords: Ofcual, “objective questions”, YouGov inquiry, Britain things, “Micro-account data”, anachronism and irrelevance, moderation.

Аннотация: В этой статье мы приводим анализ результатов зарубежных стран, таких как TIMSS в Японии, формирование образовательной гегемонии канпэя Хаяси “через глобальный рынок образовательной политики”, Японская ассоциация управления образованием, британская комиссия по трудоустройству и квалификации.

Ключевые слова: Ofkual, «объективные вопросы», опрос YUGOV, Britain thinks, «микро-учетные данные», анахронизм и тривиальность, модерация.

e-mail:

nuriyamatyobova@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0003-5707-7906>

KIRISH. Ushbu maqolada, bo‘lim tizim darajasidagi baholashga qaratilgan, boshqacha aytganda, tizim darajasidagi maqsadlarga erishish uchun butun mamlakat maktablarida o‘tkaziladigan baholash haqida o‘rganilgan tahliliy ma‘lumotlar ochib beriladi. Ammo shuni ta‘kidlash kerakki, kundalik baholash o‘qituvchilarning professional tajribasining muhim elementi bo‘lib, barcha o‘qituvchilardan baholash savodxonligining yuqori darajasiga ega bo‘lishni talab qiladi.

Tizim darajasidagi baholash to‘rtta asosiy maqsadga ega:

1. Maktab standartlarini monitoring qilish va o‘quv dasturining qamrab olinishini ta‘minlash;
2. Milliy ta‘lim standartlarini monitoring qilish;
3. O‘quvchilarning bilimlarini tasdiqlash;
4. Kelajakdagi imkoniyatlarga kirishni nazorat qilish va shaxslarni aniqlash.

Oxirgi ikkitasini o‘quvchilarga yo‘naltirilgan maqsadlar sifatida tasniflash mumkin va ikki asosiy bosqichda kamroq ahamiyatga ega, birinchi ikkitasini esa ta‘lim mas‘uliyati bilan chambarchas bog‘liq. Hozirgi vaqtda barcha to‘rtta funksiya bir-biri bilan bog‘liq va ushbu bo‘limda o‘rganilgan bir nechta muammolarni bir xil baholashda ko‘p maqsadlarda foydalanishni kamaytirish orqali hech bo‘lmaganda qisman yumshatish mumkin. Bu borada, masalan, milliy referendum testini joriy etish orqali allaqachon qadamlar tashlangan. Har yili o‘quvchilar namunaviy testdan o‘tadilar va milliy standartlarni kuzatish va sinf chegaralarini belgilash uchun ishlatiladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI. PISA, TIMSS va PIRLS kabi xalqaro so‘rovnomalar milliy standartlarni kuzatish va ularni boshqa yurisdiksiyalar bilan taqqoslash orqali tobora o‘xshash rol o‘ynamoqda. Biroq, bu so‘rovlar faqat tor doiradagina mavzularda o‘tkaziladi va tanlov va javob darajasi jihatidan sezilarli cheklolarga ega[1]. Shu bilan birga, javobgarlik islohotlari shuni anglatadiki, Ofsted qarorlari va maktab aralashuvi endi imtihon natijalariga kamroq bog‘liq[2].

TIMSS tomonidan o‘tkazilgan so‘rovda ta‘lim darajasini baholash xalqaro jamiyati (IEA)

o‘quvchilarning matematika va tabiiy fan bo‘yicha yutuqlarini xalqaro miqyosda baholash va o‘quvchilarning o‘quv muhiti va boshqa omillar o‘rtasidagi bog‘liqlikni aniqlaydi[3].

Yaponiya davlati ta‘lim tizimini tahlil qiladigan bo‘lsak, 2015-yilda 50 ta boshlang‘ich maktab (taxminan 27 million kishi) va 40 ta o‘rta maktab (taxminan 25 million kishi) ishtirok etgan. Xuddi shu yili 148 boshlang‘ich maktabning 4-sinf o‘quvchilari va 147 o‘rta maktabning 2-sinf o‘quvchilari ishtirok etishdi, unda mamlakat bo‘ylab 4400 ga yaqin kishi ishtirok etdi.

2015-yilda PISA matematik savodxonlik, o‘qishni tushunish va ilmiy savodxonlikni baholadi. 72 ishtirokchi mamlakat va mintaqalar orasida Yaponiya matematik savodxonlik bo‘yicha 5-o‘rinni, o‘qishni tushunish bo‘yicha 8-o‘rinni va ilmiy savodxonlik bo‘yicha 2-o‘rinni egallagan[4]. TIMSS da ikki turdagi muammolar mavjud: **“Tarkib maydoni”** va **“Kognitiv maydon”**.

Tarkib sohasi - maktabda matematika va matematikadan o‘rganadigan narsalar.

Kognitiv soha - o‘quvchilar arifmetik va matematik tarkib ustida ishlaganda qiladigan fikrlash. Ya‘ni, **bilim, dastur, fikrlash**.

Angliya ta‘lim tizimi so‘ngi o‘n yil ichida muhim islohotlardan o‘tdi. Munozarali ekspert tekshiruvidan so‘ng, 2013-yilda Yangi Milliy o‘quv dasturi nashr etildi, undan keyin baholash bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirildi. Ushbu islohotlar bir-biri bilan chambarchas bog‘liq bo‘lib, o‘quvchilarning maktabda nimani va qanday o‘rganish uchun keng ko‘lamli oqibatlariga olib keldi.

Boshlang‘ich maktabda milliy o‘quv dasturlari darajasi bekor qilindi va vaqt o‘tishi bilan ko‘paytirish jadvali testi, fonetik skrining va qabul qilishning boshlang‘ich darajasi kabi yangi baholashlar joriy etildi. 4-asosiy bosqichda maktab faoliyatining sarlavhali o‘lchovi “Progress 8” ga o‘tdi va bu ingliz bakalavryati (EBass) deb nomlanuvchi fanlar savatida GCCE ga erishgan o‘quvchilar ulushi o‘lchovi bilan birga keldi. Bundan tashqari 2011-yilda Wolf malakaviy sharxining nashr etildi.

5-asosiy bosqichda AC va A darajalari ikki yillik kurs oxirida A darajalari baholanishi uchun “ajraldi”. BTEC lar bosqichma-bosqich bekor

qilinayotganda yangi “Oltin standart” kasbiy malakasi, T-darajasi ham joriy etilmoqda. 16 yoshgacha ingliz yoki matematika fanidan “yaxshi” GCCE ga erisha olmagan o‘quvchilar endi malakani qayta topshirishlari kerak. Shu bilan birga, Rochford shahri (Rochford 2016) tavsiyalaridan so‘ng, ilgari maxsus ta‘lim ehtiyojlari va nogironligi bo‘lgan ayrim o‘quvchilarning taraqqiyotini baholash uchun foydalanilgan P darajasi (CEND) bekor qilindi.

Angliya ta‘lim tizimi so‘ngi o‘n yil ichida muhim islohotlardan o‘tdi. Munozarali ekspert tekshiruvdan so‘ng, 2013-yilda Yangi Milliy o‘quv dasturi nashr etildi, undan keyin baholash bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirildi[5].

MUHOKAMA VA NATIJALAR. Keling, TIMSS 2015- yil uchun sinflar va mavzular bo‘yicha xalqaro reytingni ko‘rib chiqaylik:

“Boshlang‘ich maktab arifmetikasi”da 1-o‘rin Singapur, 2-o‘rin Gonkong, 3-o‘rin Janubiy Janubiy Koreya, 4-o‘rin Tayvan, 5-o‘rin Yaponiya.

“Boshlang‘ich maktab fanlari” bo‘yicha 1-o‘rin Singapur, 2-o‘rin Janubiy Koreya, 3-o‘rin Yaponiya, 4-o‘rin Rossiya, 5-o‘rin Gonkong.

“O‘rta maktab matematikasi” bo‘yicha 1-o‘rin Singapur, 2-o‘rin Janubiy Koreya, 3-o‘rin Tayvan, 4-o‘rin Gonkong, 5-o‘rin Yaponiya.

“O‘rta maktab fanlari”da 1-o‘rin Singapur, 2-o‘rin Yaponiya, 3-o‘rin Tayvan, 4-o‘rin Janubiy Koreya, 5-o‘rin Sloveniya.

Agar siz reytingga qarasangiz, Yaponiya 5-o‘rinda turadi [subjects.In tadqiqot] biz moliyaviy uchun xalqaro o‘rtacha ball belgilangan 500 ball va statistik o‘tgan natijalar bilan solishtirilganda, ball ishlash Yaponiyada o‘rtacha ball 2-sinf matematikasi, avvalgi vaqtga nisbatan 16 ball, fan esa 13 ball [points.In] boshlang‘ich maktabning 4-sinfida matematika ballari 8 ballga, fan esa 10 ballga ko‘tarilgan [respectively.In], xalqaro reyting, 2-sinf o‘rta maktablarida fan 2-o‘ringa ko‘tarildi va bu 2-o‘rin bo‘lib, bu natija rekordni buzmoqda. Boshlang‘ich maktabning 4-sinfida fan 1-3-o‘ringa ko‘tarildi va boshlang‘ich maktabning 4-sinfida va o‘rta maktabning 2-sinfida matematika avvalgi vaqtga o‘xshash 5-o‘rinni egalladi[6].

Anaxronizm va ahamiyatsizlik. Ko‘pchilikning fikriga ko‘ra, Angliyaning imtihonlar asosidagi jamoatchilik bahosiga yondashuvi endi maqsadga muvofiq emas (Barnard 2019; Burgxes 2021; Xazell 2021; Xyman 2021;

Retxinking Assesment)[8]. Boshqalar esa imtihonlarning ahamiyatini tan olishadi, lekin testlar baholashda haddan tashqari ustunlik qiladi va adolatli baholanishi mumkin bo‘lgan narsa baholanishi kerak bo‘lgan narsadan ustun bo‘lganiga ishonishadi. (Pirson 2022).

Baholashning o‘zgarish chegarasini qayta ko‘rib chiqish (2023) joriy “bir o‘lchovli” tizimni isloh qilish kerakligini va baholash ko‘proq turli usullarda, masalan vivas, ochiq kitob imtihonlari, shaxsiy kengaytirilgan loyihalar va “Mikro-hisob ma‘lumotlari” (Lusas 2021). Ko‘pchilik o‘qituvchilar, yoshlar, ota-onalar va ish beruvchilar ham shunday fikrdalar.

1000 nafar o‘qituvchi ishtirokidagi YUGOV so‘roviga ko‘ra (The Edge Foundation 2020) natijalariga ko‘ra, o‘qituvchilarning 92 foizi baholash tizimi yozma imtihonlar emas, balki yoshlarning kuchli tomonlari va ko‘nikmalarini to‘liq tan olishi kerak deb hisoblaydi[7].

O‘qituvchilarning 48 foizi va ota-onalarning 47 foizi test va baholashni his qiladi. Britain Thinks (Person 2016) tomonidan o‘qituvchilar va ota-onalar o‘rtasida o‘tkazilgan kichik so‘rovga ko‘ra, o‘quvchilarning haqiqiy yutuqlarini adolatli baholashni ta‘minlaydi.

Shuning uchun haqiqiylikni oshirishga urinishlar ishonchlilik uchun uchta asosiy taxdidni hisobga olish kerak:

1. Savol turi;
2. O‘qituvchining hukmi;
3. Sinov shartlari.

Savol turi. Ofkual ishonchlilik va asosiylik o‘rtasidagi muvozanatni ta‘kidlab, markerlar o‘rtasidagi javob qaysi belgida eng yuqori bo‘lishi kerakligini ko‘rsatdi.

“Obyektiv savollar”, masalan, ko‘p tanlovli savollar va uzoqroq javoblarni talab qiladigan savollar odamda past darajadagi marker kelishuviga ega.

Shuning uchun insho uslubidagi javoblarni o‘z ichiga olgan mavzularda markeraro kelishuv pastroq (Ofkual 2019). Umumiy tavsiflovchilarga qarshi hukm qilishni o‘z ichiga olgan savollar ayniqsa, ishonchsizlik va inson hukmining cheklanishiga moyil bo‘ladi (Christoddoulu 2017).

XULOSA. Butun davr mobaynida eng muhim hikoya “qat’iylik” atrofida bo‘lgan, ammo hukm o‘zgarishlarining ta’siri hali aniq emas.

Ba'zilar PISA, PIRLS, TIMSS kabi xalqaro baholashlarda ingliz tili va matematika ko'rsatkichlariga ishora qiladilar [Sivinini 2020; DFE 2017; Lexain 2023; Maktablar haftaligi 2019], ammo boshqalar bu dalillarni shubha ostiga qo'yishadi (Jerrim 2019,20) yoki Angliyaning kam ta'minlangan o'quvchilar va ularning tengdoshlari o'rtasidagi ta'sir darajasidagi tafovutni bartaraf eta olmaganiga ishora qiladilar (Fair Edusation Allianse and CFEI 2022; Tuskett et al 2022). Ushbu hisobotda ko'rsatilganidek, ushbu islohotlarning yanada kengroq ta'siri bilan bog'liq jiddiy xavotirlar mavjud. Baholash bo'yicha taklif qilingan ko'plab islohotlar o'qituvchilarning fikri rolini oshiradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. TIMSS2015 arifmetik va matematik ta'lim / ilmiy ta'limni xalqaro taqqoslash", Akashi Shoten, 2017, Ed., Milliy ta'lim siyosati instituti.
2. Ed., Ta'lim siyosati Milliy instituti (2019) "yashash uchun bilim va ko'nikmalar 7 OECD talabalar yutuqlarini o'rganish (PISA) 2018 tadqiqot xalqaro natijalar hisoboti" Akashi Shoten, 2019.
3. Kanpei Xayashi" Global ta'lim siyosati bozori orqali "ta'lim gegemonligini" shakllantirish — ta'lim institutining tashqi strategiyasi bilan bog'liq tarkibiy muammolarni tahlil qilish " (Yaponiya ta'lim ma'muriyati Assotsiatsiyasining yillik hisoboti, 42-son, 2016 yil).
4. Tomoaki Matsuo" bilimlar jamiyati va kompetensiya tushunchasi haqida o'ylash — OECD xalqaro ta'lim indeksi (INES) loyihasidagi nazariy ishlanmalarga e'tibor qaratish ("pedagogik tadqiqotlar", jild. 83, No. 2, 2016).
5. Sivinini 2020; DFE 2017; Lexain 2023; Maktablar haftaligi, 2019.
6. Fair Edusation Allianse and CFEI 2022; Tuskett et al 2022.
7. Txe Edge Foundation 2020 y.
8. Barnard 2019;Burgxes 2021; Xazell 2021; Xyman 2021; Retxinking Assesment.

**PEDAGOGIK TA'LIM JARAYONIDA
TALABALAR KOMPOZITSION-MANTIQIY
NUTQINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI**

**Tilavova Minavar Durdiyevna, Urganch davlat universiteti
"Boshlang'ich ta'lim metodikasi" kafedrası katta o'qituvchisi
METHODOLOGY OF DEVELOPING STUDENT'S
COMPOSITIONAL-LOGICAL SPEECH IN THE
PROCESS OF PEDAGOGICAL EDUCATION**

**Tilavova Minavar Durdiyevna, Senior teacher of the
"Methodology of primary Education" department of Urganch
State University**

**МЕТОДИКА РАЗВИТИЯ КОМПОЗИЦИОННО-
ЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ В
ПРОЦЕССЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ОБРАЗОВАНИЯ**

**Тилавова Минавар Дурдиевна, старший преподаватель
кафедры «Методика начального образования» Ургенчского
государственного университета**

Annotatsiya: Maqolada bo'lajak o'qituvchilarning kompozitsion-mantiqiy nutq ko'nikmalarini rivojlantirish yo'llari, pedagogik ta'lim jarayonida talabalar nutq texnikasini rivojlantirish muammosini ilmiy-nazariy jihatdan asoslashga qaratilgan fikrlar bayon etilgan. Nutq turlari va ulardan to'g'ri foydalanish yo'llari keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kompozitsion-mantiqiy nutq, nutq texnikasi, ichki nutq, tashqi nutq, dialogik nutq, monologik nutq, nutq uslublari, nutqiy faoliyat turlari.

Abstract: The article describes ways to develop compositional and logical speech skills of future teachers, a scientific and theoretical substantiation of the problem of developing students' speech techniques in the process of teacher education, mentions types of speech and the correct ways of using them.

Keywords: compositional-logical speech, technique, internal speech, external speech, dialogic speech, monological speech, stylistic speech, visual speech description.

Аннотация: В статье описаны пути развития композиционно-логических речевых навыков будущих учителей, научно-теоретическое обоснование проблемы развития техники речи учащихся в процессе педагогического образования, упомянуты виды речи и правильные способы их использования.

Ключевые слова: композиционно-логическая речь, техника речи, внутренняя речь, внешняя речь, диалогическая речь, монологическая речь, стили речи, виды речевой деятельности.

KIRISH. Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev o'zining BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida "Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga yetishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz - yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratishdan iborat", - deya ta'kidlaganlar.

Bo'lajak o'qituvchilarda kompozitsion-mantiqiy nutq ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish bugungi kunda asosiy vazifalardan biri hisoblanadi. Pedagogik ta'lim jarayonida talabalar nutq texnikasini rivojlantirish muammosini ilmiy-nazariy jihatdan asoslash hamda muammoga doir xorijiy tajribalar tahlili asosida ulardan foydalanish imkoniyatlarini belgilash,

e-mail:

tilabovaminavar@mail.com

<https://orcid.org/0000-0001-9655-5905>

kompozitsion-mantiqiy nutq qurilmasi va uni takomillashtirishning psixologik-pedagogik aspektlarini ochib berish, bo'lajak o'qituvchilar kompozitsion-mantiqiy nutqini rivojlantirish jarayonini tashkil etishga doir texnologik modelni ishlab chiqish va pedagogik eksperiment davomida samaradorligini aniqlash muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

Tadqiqotimiz jarayonida bir qator ilmiy-metodik adabiyotlar va me'yoriy-huquqiy hujjatlarga murojaat qildik. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72- sessiyasida so'zlagan nutqi[1], N. Azizxo'jayevaning "Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat"[2], G'.Ernazarovning "Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi", S.A.Leonovning "Речевая деятельность на уроках искусства и литературы. класс: методические методы творческого изучения литературы"[4] kabi adabiyotlardan foydalandik.

MUHOQAMA. Ko'p yillik pedagogik tajribalarimizdan ma'lumki, talabalarning kompozitsion-mantiqiy nutqini o'stirishni, birinchi navbatda ularning shaxsini o'rganishdan boshlash zarur deb hisoblaymiz. Chunki, talabalarning nutqi ustida ishlashda ularning tanlagan yo'nalishlarga qarab e'tibor qaratushimiz, ish uslublarimizni ma'lum qadar o'zgartirishimiz talab etinadi.

Masalan, aniq fanlar fakultetlari talabalari bilan ijtimoiy-gumanitar fanlar fakultetlari talabalari bir-birlaridan nafaqat nutqlari orqali balki, xarakter va xususiyatlari bilan ham farq qiladi. Aniq fanlarda o'qiydigan talabalar kamtar, bosiq, ko'p fikrlaydigan, qisqa javob beradigan bo'lsa, ijtimoiy-gumanitar fanlarda tahsil oladigan talabalar bilan ishlash nisbatan oson sanaladi. Ular nutqining o'ziga xosligi shundaki, har qanday holatda kishi o'ziga jalb qila oladi va kutilmagan vaziyatlarni ham "so'zamol"ligi bilan hal qila oladi.

Talabalarning ma'ruza, amaliy mashg'ulot va seminar mashg'ulotlarida o'tilgan mavzuni qay darajada o'zlashtirganliklari ularning savollarga bergan og'zaki javobi, test natijalari, yozma ishlarida namoyon bo'ladi.

Bugungi kunda ma'ruzalarning turlari xilma-xil bo'lib, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda dars jarayonida jonli mushohadali, qizg'in bahsmunozaralarga boy, talabalarning o'z fikrlarini erkin bayon qiladigan "50x50" metodidan foydalanila-

digan mashg'ulotlar zarur. Bo'lajak o'qituvchilarda nutqiy muloqot madaniyatlari takomillashtirilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Nutq tildagi mavjud ifoda vositalaridan foydalangan holda reallikka aylangan fikr bo'lib, ichki va tashqi nutq kabi ikki xil ko'rinishda namoyon bo'ladi.

O'qituvchilar ongida hosil bo'ladigan, hali amalga oshmagan til elementlaridan tashkil topgan, kishining og'iz ochmasdan fikrlashi, mulohaza yuritishi, o'ylashi ichki nutqdir.

O'qituvchi mulohazasi va fikrining til vositasida nutq organlariga ta'siri va harakati bilan real tovushlar sifatida yuzaga keladigan nutq – tashqi nutq bo'lib, u ijtimoiy hodisadir.

Talabani nutqiy faoliyati: so'zlash, mutolaa qilish va eshitishdan iborat. Nutq hodisasi monolog, dialog, polilog, deklamatsiya hamda ayrim matn va kitob shaklida bo'lishi mumkin. Nutq maxsus belgilangan tartibda o'zining hajmi bilan notiqqa havola etiladi.

Pedagogik-psixologik adabiyotlar tahlili asosida nutqning quyidagi o'ziga xosliklarini ajratib ko'rsatish mumkin:

1. Funksiyalari: muloqot, shaxsga ta'sir ko'rsatish, ta'lim va tarbiya vositasi.
2. Shakllari: tashqi nutq (og'zaki): monolog, dialog, polilog; yozma: doklad, referat, annotatsiya va boshqalar; ichki nutq.
3. Nutq texnikasi: pedagog ovozining kasbiy sifati: tembr, intonatsiya, diktsiya, temporitm (bir minutda 120 ta so'z).
4. Nutqiy faoliyat turlari: o'qish, yozish, gapirish.
5. Nutq uslublari: ilmiy, rasmiy, so'zlashuv, badiiy, ommabop.
6. Nutqqa qo'yiladigan talablar: talaffuzning aniqligi, ifodaviylik, emotsionallik, diktsiyaning tushunarligi, tovushlarning aniq talaffuz qilinishi, obrazlilik, nutq madaniyati, so'zdan foydalanish qoidalariga rioya qilish, temporitmga amal qilish.
7. Nutqni egallashda yo'l qo'yiladigan kamchiliklar: monotonlik, temporitmning oshib ketishi, noto'g'ri diktatsiya, so'zlarni noo'rin qo'llash, til qoidalarini buzish.

O'qituvchi nutqining ta'sirchanligi nutqning asosiy sifatlaridan biri sanaladi va nutqdagi to'g'rilik va aniqlik, mantiqiylik va tozalik tinglovchiga ta'sir etish uchun yo'naltirilgan bo'ladi.

Nutqning ta'sirchanligi deganda, asosan, o'qituvchining og'zaki nutq jarayoni nazarda tutiladi va o'quvchilar tomonidan qabul qilinishida paydo bo'ladigan ruhiy vaziyat e'tiborga olinadi. Ya'ni notiq-o'qituvchi o'quvchilarni hisobga olishi, ularning bilim darajasidan tortib, hatto yosh xususiyatlarigacha, nutq ijro etilayotgan paytdagi kayfiyatlarigacha kuzatib turishi, o'z nutqining o'quvchilar tomonidan qanday qabul qilinayotganini nazorat qilishi lozim. Professional bilimga ega bo'lgan o'qituvchilar jo'n, sodda tilda gapirishlari maqsadga muvofiq emas, oddiy, yetarli darajada notiqlik ma'lumotiga ega bo'lmagan yosh o'qituvchilar ham ilmiy va rasmiy tilda gapirishga harakat qilishlari kerak emas. Xullas, notiq-o'qituvchidan vaziyatga qarab ish tutish talab qilinadi va ifodalamoqchi bo'lgan har qanday fikrini to'laligicha o'quvchilarga yetkazishga harakat qilish vazifa qilib qo'yiladi.

O'quvchilar tushuna oladigan tilda gapirish, ularni ishonтира olish o'qituvchi oldiga qo'yiladigan asosiy shartlardan biri hisoblanadi. Buning uchun esa, o'qituvchida yuqorida aytilganidek, mavzuni yaxshi bilishdan tashqari, uni bayon etishning aniq belgilangan rejasi bo'lishi kerak. Nutqdagi fikrlarni birinchi va ikkinchi darajali tarzda tuzib, ularni o'zaro bog'lab, o'quvchilarni avvalo nutq rejasi bilan tanishtirib, so'zni boshlash lozim. Vaqtni hisobga olish, notiqlik fazilatlaridan biridir. Chunki so'zlash muddati oldin e'lon qilinib, shunga rioya qilinsa, agar iloji bo'lsa, sal oldinroq tugatilsa, o'quvchilar zerikishmaydi.

Nutqning ta'sirchanligi va ifodaliligi haqidagi gap ma'lum ma'noda nutq sifatlari haqida aytilgan gaplarga yakun yasashdir. Chunki yaxshi nutqning fazilatlarini ko'rsatib o'tish, nutqda uchraydigan ayrim tipik xatoliklarni tahlil qilish, pirovard natijada ta'sirchan bir nutqni shakllantirishga xizmat qiladi. Nutqdagi fikrlarni o'quvchilarga mazmunli yetkazishning xilma-xil yo'llari va vositalari mavjud. Ularni yordamchi vositalar deb ham atash mumkin. Masalan, yumor yoki biror hikoyatni olaylik. Nutqdagi uzluksiz ilmiy-ommabop fikr oqimi, uning bir maromda bayon qilinishi o'quvchini ham, har qanday tinglovchini ham zeriktirib qo'yishi mumkin. Shunday paytda, yumor, hikoyat, qiziqarli voqealar haqida gapirish o'qituvchiga juda qo'l keladi. Yumorning nutq mazmuniga mos holda keltirilishi yana ham yaxshidir. Shunday qilinsa, o'quvchi ham dam oladi, ham

o'rganilayotgan mavzuga nisbatan qiziqish paydo bo'ladi. Nutqda mavzu doirasida ba'zi fikr va mulohazalarni keltirish ham maqsadga muvofiqdir. Bunday fikrlar notiq fikrining to'g'riligini, haqqoniy ekanligini isbotlash uchun foydalaniladi, faqat ulardan foydalanishni suiiste'mol qilmaslik kerak. Badiiy adabiyot namunalariidan, hikmatli so'zlardan, til-dagi ifoda – tasvir vositalaridan nutqda o'rni bilan foydalanish ham ijobiy natijalarga erishishni ta'minlaydi.

NATIJAR. Nutqning o'quvchilarga qanday ta'sir qilishida va ularda qanday taassurot qoldirishida o'qituvchining nutqiy jarayon davomida o'zini qanday tuta bilishi, imo-ishoralari, hatto kiyinishi kabi omillarning ham o'rni bor. Samimiylik, xushmuomalalik, odoblilik, o'quvchilarga hurmat bilan qarash kabi fazilatlar nutqning o'quvchilar tomonidan e'tibor bilan tinglanishiga sabab bo'ladi. Mukammal notiqlik san'atiga ega bo'lish – o'qituvchilar uchun ulkan mehnat talab qiladigan murakkab jarayondir. Nutqning o'tkirligi, yorqinligi va originalligi tinglovchi va o'quvchilarda his-tuyg'u va qiziqish uyg'otishi, uning e'tiborini qaratishi, aytilayotgan narsaning mazmunini yaxshilab yetkazish uchun zarurdir.

XULOSA. Demak, nutq aniq va ravon bo'lishi, grammatik jihatdan to'g'ri tuzilgan bo'lishi, adabiy talaffuz qoidalariga bo'ysunishi, boshlanishidan oxirigacha izchil bayon qilinishi lozim. Ana shunday nutq asosida o'rganilayotgan bilim o'quvchi xotirasida uzoq vaqt saqlanib qoladi. Shunday nutq madaniy nutq talablariga javob beradi. Buning uchun o'qituvchilardan tinimsiz izlanish va o'z ustida ishlash, filologik bilim va muttasil nutqiy mashq qilish talab qilinadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi.[https://strategy.uz / index.php.news-615&lang-uz](https://strategy.uz/index.php.news-615&lang-uz).
2. Azizxo'jayeva N. Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat. – Toshkent: O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi Adabiyot jam'armasi nashriyoti, 2006.
3. Ernazarov G'. Boshlang'ich sinflarda ona tili o'qitish metodikasi.- Toshkent: "Ilm-ziyo", 2013.
4. Леонов, С.А.Речевая деятельность на уроках искусства и литературы. класс: методические методы творческого изучения литературы. - Москва, 1999.

PHRASEOLOGIZATION OF WORD COMBINATIONS IN SCIENTIFIC DISCOURSE

Sheraliyeva Shirin Abdisalomovna, Uzbekistan State World Languages University, Doctor of Philosophy in Philological Sciences (PhD)

ILMIY DISKURSDA SO'Z BIRIKMALARINING FRAZELOGIZATSIYASI

Sheraliyeva Shirin Abdisalomovna, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

ФРАЗЕОЛОГИЗАЦИЯ СЛОВСОЧЕТАНИЙ В НАУЧНОМ ДИСКУРСЕ

Шералиева Ширин Абдисаломовна, Узбекский государственный университет мировых языков, доктор философии по филологическим наукам (PhD)

e-mail:

shirin.3009@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0009-1210-9189>

Abstract: The main goal of this research is to clarify phraseologization of word combinations in scientific discourse. A number of scientific works have been researched on this topic. The views of different scientists on this concept are given as an example. The study of the phraseologization of word combinations in scientific discourse is relevant and important in the modern world, because phraseological units play an important role in linguistics and are an integral part of any language. The task of our research was to clarify the phenomenon of phraseologization in phraseology, in particular, in scientific discourse.

Key words: phrase, phraseology, stable combinations, word combinations, phraseological units, phraseologization, scientific text, scientific discourse, scientific discourse.

Annotatsiya: Mazkur tadqiqotdan ko'zlangan asosiy maqsad ilmiy diskursda so'z birikmalarining frazeologizatsiyasini yoritishdan iborat. Ushbu mavzu bo'yicha bir qator ilmiy ishlar tadqiq qilindi. Mazkur masalaga turli olimlarning qarashlari misol tariqasida keltirilgan. Ilmiy diskursda so'z birikmalarining frazeologizatsiyasini o'rganish zamonaviy dunyoda dolzarb va muhim hisoblanadi, chunki frazeologik birliklar tilshunoslikda muhim rol o'ynaydi va har qanday tilning ajralmas qismi hisoblanadi. Tadqiqotimizning vazifasi esa, frazeologiyada, xususan, ilmiy diskursda frazeologizatsiya hodisasini yoritishdir.

Kalit so'zlar: ibora, frazeologiya, turg'un birikmalar, so'z birikmalari, frazeologik birliklar, frazeologizatsiya, ilmiy matn, ilmiy diskurs, akademik diskurs.

Аннотация: Основная цель данного исследования определить фразеологизацию словосочетаний в научном дискурсе. На эту тему написано ряд научных работ. В качестве примера приведены взгляды разных ученых на эту концепцию. Изучение фразеологизации фразеологизмов в научных исследованиях актуально и важно в современном мире, поскольку фразеологизмы играют важную роль в лингвистике и являются неотъемлемой частью любого языка. Задачей нашего исследования было выяснение феномена фразеологизации во фразеологии, в частности, в научном дискурсе.

Ключевые слова: словосочетание, фразеология, устойчивые сочетания, словосочетания, фразеологические единицы, фразеологизация, научный текст, научный дискурс, академический дискурс.

INTRODUCTION. As we all know, phraseological units are an integral part of any language and represent stable combinations of words that have their own meaning and stability of use. They are an important means of communication and carry many religious, cultural, historical and social meanings. In addition, these units are one of the most interesting research objects of linguistics. Phraseological units are widely used in various fields of language activity, including scientific discourse.

Phraseological units play an important role in scientific discourse, because they allow the author to express his thoughts and ideas more clearly and effectively. They help to create more expressive and stylistically expressive texts, which are especially important in scientific research where accuracy is important [1].

Phraseological units also help establish connections between different parts of the text and provide its logical structure. They serve as special “connecting” elements that unite individual sentences and paragraphs into a coherent text. Thanks to phraseological units, scientific texts become more understandable and fluent for listeners [4; p.265].

As we noted above, phraseological units are an integral part of any language and occupy an important place in scientific discourse. They are fixed phrases that are used to convey a specific content while having a specific meaning. Phraseological units differ from simple word combinations in that their meaning does not depend on the meanings of the individual words they are composed of. At the same time, phraseological units can be subject to the process of phraseologization, that is, they can acquire a new meaning and be used in a new context. Phraseologization of phraseological units is of great importance in scientific discourse, because this phenomenon allows creating clear and expressive phrases that facilitate the understanding and transmission of scientific information. Therefore, at present, the problem of researching the specific features of the phenomenon of phraseologization is becoming a topical issue in linguistics.

RESEARCH METHODOLOGY. In order to achieve the goal set in this research work and fulfill the set of tasks, based on the phenomenon of

phraseologization in phraseology, in particular, in scientific discourse in contemporary linguistics, a multi-faceted interdisciplinary approach was used to study and describe these units, and the following linguistic and interdisciplinary research methods were used: linguistic description method (terminology in the description and analysis of phraseological units as an object of transformation); the method of oppositions (transformation of phraseological units); methods of communicative linguistics, in particular, the transformational method (in the analysis of structural or semantic changes of phraseologization of phraseological units depending on the situation); semantic method (in determining the meaning of phraseological units).

LITERATURE REVIEW. The issue of phraseologization is one of the main problems of general phraseology, which has a long history of study and research. In the last seventy years, domestic and foreign scientists, including Russian Linguistics A. M. Babkin, A. M. Melerovich, V. M. Mokienko, A. I. Fedorov, N. M. Shansky and others [2; 11; 16; 17; 18; 19]; in World Linguistics H. Burger, C. Cacciari, F. Cermak, G. Corpas Pastor, A. P. Cowie and others [20; 21; 22]; I.K. Kuchkartaev, K. Samadov, E. Umarov, A.E. Mamatov, B.I. Boltaeva [8; 14; 15; 19; 23] and others dissertations, monographs, books and many scientific studies published by on the transformation of phraseological units, confirms it.

It is known that the phraseology of any language is a dynamic system, in which new elements appear from time to time. “Existing phraseological units undergo a process of semantic and compositional re-partitioning. It has been proven that the internal resources of the language take an active part in increasing the phraseological composition. This fact shows that the most effective method of forming phraseological units is the semantic reorganization of free phrases. The basis of this type of transformation is semantic changes” [6].

ANALYSIS AND RESULTS. A.V.Kunin gave the following definition of the essence of phraseologization: “The formation of phraseological units and non-phraseological stable compounds as a result of the gradual acquisition of all elements of phraseological stability or non-phraseological stability through this or that combination of words”

[7; p. 59]. In other words, phraseologization is a special linguistic phenomenon that creates stable combinations of words on the basis of comparison, metonymy, metaphor, euphemism, hyperbole. It is as a result of this process that word combinations are stabilized and strengthened in speech. The phenomenon of phraseologization is interpreted as a reflection of language dynamics in a broad and narrow sense.

The phenomenon of phraseologization is based on phraseological abstraction [12]. The formation of phraseological units is one of the more complex processes. Russian linguist E.S.Kubryakova explains this phenomenon as follows: "A complex sign is the most complex one that performs a number of tasks in relation to objects and elements of consciousness: nominative (names an object), expressive (represents a state of mind), significant (denotes concepts), modeling (creates a symbolic analog of the situation), pragmatic (affects a person) and communicative" [5]. In fact, the newly created and used figurative expression should be established in the speech of the native speaker. On the one hand, due to the search for a stable compound form, the diversity of the components and the change of the image in different contexts are observed. On the other hand, expressiveness and originality become habitual and traditional over time, which, in turn, forces the speaker to look for new figurative combinations of words or to change the structure, semantics and components of existing phraseological units.

One of the important and common cases of phraseologization is the phenomenon of idiomatization. It is known that during a long speech, frequently used phrases are shortened, keeping only the elements necessary to express the meaning. During this process, the original content of the expression is deformed, leaving only a fragment that is understandable to the speaker. As a result, it later becomes an integral combination of words, that is, an idiom.

L.I.Roizenzon identified six general features of idiom, among them emotionality, metaphor, especially modality and intonation, in general - evaluative meaning, expressiveness and semantic integrity. But at the same time, it is important to limit phraseology from the phenomenon of idiomatization, the presence of idiomaticity is not a

necessary component for all phraseological units; Usually, idiomaticity is characteristic of phraseological units and conjunctions. Another important phenomenon closely related to the process of phraseologization should be noted: actualization. Actualization is one of the stages of phraseologization, which is the transformation of free speech samples from trivial to relevant, that is, into units which are necessary and important for communication in a certain period of time. Irrelevant phrases are related and move to the category of phraseological combinations. "Thus, actualization leads to the transformation of freedom of speech into a free speech (more precisely, a stable linguistic unit that is repeated in a speech act)" [13; p. 112].

"Communicative and pragmatic effectiveness of the formation of new phraseological units helps them not only to be perceived by the receiver, but also to be remembered and repeated in similar situations. However, depending on many factors, new phraseological units are not remembered and are not repeated by communicants in possible communicative-pragmatic conditions" [3; p. 25].

One of the main tasks of the formation of a new phraseological unit is to express thoughts to ensure successful communication. If in the speaker's speech, there is no phraseological unit with sufficient emotional and evaluative expressiveness in any vocabulary, then he tries to create new figurative means of expressing thoughts.

So, there are two main stimuli, in other words, driving factors for the formation of a new phraseological unit: oral and written speech and its development. In the first case, free expressions expressing the description of everyday life, social events, people's relationships, influences, etc. can be called educational material.

In the second case, the material is a variety of texts, such as fiction, scientific research results, scientific hypotheses, and even scientific discourses. There are hundreds of phraseological units in live speech, and their number is constantly growing, which is certainly connected with the appearance of new books and scientific studies. Phrases are also actively used in scientific discourse. Free phrases get the main feature of a phraseological unit, that is, the feature of stagnation due to the repetition of their use, but not in a literal sense, but in a generalized

figurative sense. Consistency is one of the important reasons why free word combinations become stable words in terms of grammatical structure, lexical structure and meaning.

According to B.A. Larin, “metaphorization, expansion and generalization of the meaning in relation to figurative typicality” helps the transition of expressions to the constant [9; p. 219].

Another important reason that often leads to the formation of new phraseological units in the language is the need to define a single concept that is relevant for a certain historical period with their help. An example of this is L.I. Roizenzon's definition of actualization [13; p. 112].

The fourth reason for the appearance of new phraseological units in the language system is their formation according to already existing patterns or models. As N.M. Shansky noted, such phraseological units “are formed by comparison and always appear in speech as new formations... only gradually come into general use” [18; p. 133].

Thus, the phraseologization of phraseological units in the scientific discourse is the phenomenon of including and using phraseological units in the discourse in order to create a more precise and expressive interpretation of ideas and thoughts. This phenomenon includes the selection of appropriate phraseological units, their correct application and adaptation to the content of scientific discourse.

The choice of phraseological units in an scientific discourse should be based on their meaning, semantic compatibility with the topic and purpose of the research. The author must take into account the level of scientific precision and clarity of the discourse, as well as methodological features. In scientific discourses, some phraseological units may be outdated or inappropriate, so it is advisable to choose units that fully reflect the essence of the research.

Standard transformations include some cases of distribution of the component composition of phraseological unit. For example, the composition of the phraseological unit играть роль-play a role often includes clarifying components to play what role: large, important, insignificant, modest, etc. The use of this phraseological unit with the specified distributors is a standard implementation of its combinability possibilities and is reflected in dictionaries of phraseology [24; p. 180].

Correct use of phraseological units in scientific discourse requires knowledge and understanding of their meaning, grammatical features, and relevance to the context. The author should be able to insert phraseological units into sentences and paragraphs in such a way that they do not break the logical structure of the text and do not cause misunderstanding among readers.

For example: Наводить справки - наведение справок [24]:

Алфавитное расположение слов, удобное при наведении справок, ограничивало соположенность <...> лексем <...>. (Е. Э. Биржакова. Русская лексикография XVIII века, 38).

This example represents cases of using substantives forms of verbal phraseological units with transformation of their categorical meaning and replacement of the core verb with a verbal noun.

In addition, adapting phraseological units to the context of a scientific text implies changing the form or structure of a phraseological unit to better suit research purposes. This may involve replacing individual components, changing word order, or adding additional elements. The author must be careful not to violate the meaning of the phraseological unit, observe scientific standards and requirements.

CONCLUSION. In conclusion, it can be said that the phenomenon of phraseologization of phraseological units occupies an important place in scientific discourse. It allows us to create clear and expressive expressions that facilitate the understanding and communication of scientific information. Phraseological units in scientific discourse can be used to express concepts, terms and ideas, as well as to create an argument and establish connections between different parts of a text. They help the author express his point of view, convince the reader, create the effect of stylistic expressiveness and originality. Therefore, the study of phraseologization of phraseological units in scientific speech is an important task of linguistics, which allows a deeper understanding and analysis of the language of the scientific discourse.

REFERENCES:

1. Антонова Н.А., Игнатъева Т.С. Пути образования фразеологических единиц в английском и чувашском языках // Филология:

- научные исследования. – 2018. – №. 3. – С. 258-264.
2. Бабкин А.М. Русская фразеология, ее развитие и источники [Текст]. – Ленинград: Наука, 1970. – 260 с.
3. Добрыднева, Е.А. Фразеологические новообразования в современном русском литературном языке: Диск. к.ф.н. – М., 1933. – 362 с.
4. Золотых Л.Г. Когнитивно-дискурсивные основы фразеологической семантики: монография // Астрахань: Издательский дом «Астраханский университет. – 2007. – С. 265.
5. Кубрякова Е.С. Язык и знание: на пути получения знаний о языке. Части речи с когнитивной точки зрения. Роль языка в познании мира / Е.С. Кубрякова. – Москва: Языки славянской культуры, 2004. – 560 с.
6. Кунин А.В. Английская фразеология (теоретический курс). М.: Высшая школа, 1971. – 344 с.
7. Кунин, А. В. Курс фразеологии современного английского языка. – М., 1996. – 381 с.
8. Кучкартаев И.К. Фразеологические новаторство А.Каххара: Автореф.дис...канд.филол.наук. –Ташкент, 1965.
9. Ларин, Б.А. Очерки по фразеологии (О систематизации и методах исследования фразеологических материалов). – «Учен. зап. ЛГУ им. А. А. Жданова», 1956, № 198. Сер, филол. наук, вып. 24. – 498 с.
10. Махмудов, У.Р. О трансформации фразеологизмов в текстах узбекских газет / У.Р. Махмудов. – Текст: непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 5 (109). – С. 807-810.
11. Мелерович А.М. Семантическая структура фразеологических единиц современного русского языка / А. М. Мелерович, В. М. Мокиенко. – Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2008.
12. Мелерович, А.М., Фокина, М.А., Якимов, А.Е. Семантическая членимость ФЕ в соотношении с лексической и грамматической семантикой в процессе развития и функционирования фразеологического значения // Взаимодействие языковых уровней в сфере фразеологии. Тез. докл. Науч.-теор. конф. – Волгоград, 1996. – 224 с.
13. Ройзензон Л.И. Фразеологизация как лингвистическое явление // Труды Самгу им. А. Навои. Вып.119. Кафедра иностранных языков. – Самарканд. 1961. –189 с.
14. Самадов К. Некоторые вопросы языкового мастерства Айбека: Автореф. дисс...канд.филол.наук. –Ташкент, 1967.
15. Умаров Э. Лексико-грамматическая характеристика фразеологизмов дивана «Хазойин-ул-маоний» А.Навои: Автореф. дис...канд. филол. наук. – Ташкент. 1968.
16. Федоров А. И. Фразеологическая семантика и ее толкование в словарях / А.И.Федоров // Синтаксическая и лексическая семантика. – Новосибирск, 1986. – С. 178-184.
17. Шанский Н.М. Фразеология современного русского языка / Н.М. Шанский. – Санкт-Петербург: Специальная литература, 1996. – 192 с.
18. Шанский, Н.М. Фразеология современного русского языка. Изд. 2. – М.: Высшая школа, 1969. – 439 с.
19. Boltayeva V.I. O‘zbek tili frazeologik birliklarining transformatsiyasi (semantik-pragmatik tahlil): Filol.fan.b.fals.dok...diss.avtoref. – Samarqand, 2019. – 49 b.
20. Cacciari, C. and S. Glucksberg (1991) Understanding idiomatic expressions: The contribution of word meanings. In G. B. Simpson (Ed.) Understanding word and sentence. (Advances in Psychology, 77) (217-240). Amsterdam, New York, Oxford and Tokyo: North Holland.
21. Cermak, F. (1994) Idiomatics. In P.A. Luelsdorff (Ed.) Prague School of Structural and Functional Linguistics. (185-195). Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
22. Cowie, A. P. (1981) The treatment of collocations and idioms in learners’ dictionaries. Applied Linguistics 2 (3) (223-235).
23. Mamatov A. O‘zbek tili frazeologizmlarining shakllanishi masalalari: Filol.fan.d-ri.diss...avtoref. – Toshkent, 2000. – B.48.
24. Фразеологический словарь русского языка / под ред. А. И. Молоткова. Изд. 2-е, стереотип. – М.: Сов. Энциклопедия, 1968. – 543

NOSIRIDDIN TUSIY GNOSTITSIZMI, BILISH NAZARIYASINING O'ZIGA XOSLIGI

Sobirov Umid Baxtiyorovich, Buxoro davlat universiteti
mustaqil tadqiqotchisi

THE GNOSTICISM OF NASIRIDDIN TUSI, THE SPECIFICS OF THE THEORY OF KNOWLEDGE

Sobirov Umid Bakhtiyorovich, independent researcher of
Bukhara State University

ГНОСТИЦИЗМ НАСИРИДИНА ТУСИ, ЛИЧНОСТЬ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ

Собиров Умид Бахтиёрович, независимый научный
исследователь Бухарского государственного университета

Annotatsiya: Tusi narsalarning har xil tabiatidan kelib chiqadigan ko'rinishlarni tushunish faqat bosqichlarda bo'lishi mumkinligi, tafakkurini belgilar ekan, u voqelikdagi obyektiv mavjud hodisa va jarayonlarning haqiqiy mavjudligi va rivojlanishini aql bilan bog'laganini, gnoseologiya nazariyasida u "ravshanlik" deb atagan ambivalentlik va u "gnoz" deb ataydigan sezgi birlik hosil qilishi ushbu maqolada tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: gnoseologiya, bilish nazariyasi, borliq, hissiy idrok, aqliy idrok, sezgi, tasavvuf.

Abstract: Tussi shows that the understanding of appearances arising from the various natures of things can only be in stages, and that he connects the real existence and development of the objectively existing phenomena and processes in reality with the mind, the ambivalence he called clarity in the theory of epistemology, and he This article analyzes the unity of intuition, which is called gnosis.

Keywords: epistemology, theory of knowledge, existence, emotional perception, mental perception, intuition, mysticism.

Аннотация: Туси показывает, что понимание явлений, возникающих из различной природы вещей, может быть только поэтапным, и что реальное существование и развитие объективно существующих в действительности явлений и процессов он связывает с разумом, той двойственностью, которую он назвал ясностью в теории гносеологии. В статье анализируется единство интуиции, которое называется гнозисом.

Ключевые слова: эпистемология, теория познания, существование, эмоциональное восприятие, ментальное восприятие, интуиция, мистика.

KIRISH. Jahon xalqlarining axloqiy qiyofasini shakllantirishda ajdodlarimizdan qolgan ilmiy-ma'naviy meroslar muhim o'ringa ega bo'lib, ularning o'zlikni anglash, dunyoni bilish, haqiqatga erishish yo'llarini izlashga bo'lgan intilishlari inson va jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan ta'limotlarning shakllanishiga zamin hozirlagan. XIII asrda bilish nazariyada idealistik g'oyalar mavjud bo'lsa-da, ishroqiylar va peripatetiklarning materialistik talqinini ham uchratish mumkin. Falsafada borliqni o'rganuvchi ontologiya va bilishni o'rganuvchi gnoseo-

logiya o'zaro birlik hosil qiladi. Va aynan shu sababdan ham borliq ta'limotini yaratgan Nosiriddin Tusi bilish nazariyasini chetlab o'ta olmadi.

Har bir falsafiy atama haqida turlicha qarashlar mavjudligini bilishga ham tatbiq etish mumkin. U bilish hissiy va aqliy bilishdan iborat, degan fikrga qo'shildi, bu fikrga ko'plab turli tafakkur maktablari ham rozi. Idrokni diniy nuqtayi nazardan talqin qilgan ash'ariylardan farqli o'laroq, Nosiriddin Tusi bilishni materialistik nuqtayi nazardan talqin qilgan.

e-mail:

prezidentus@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-8210-7036>

Tasavvuf namoyandalari aqliy va intuitiv idrok tuyg'usini talqin qilishda sezgini inkor etadilar [1].

Bu inkorning asosi Aristotel falsafasi, peripatetik dunyoqarashidir. Bir qator masalalarni tushuntirishda u Yevropada Uyg'onish davri bergan tushuntirishdan ko'ra ko'proq ilmiy izoh beradi. Idrokning hissiy-intellektual turlaridan birini ma'qullab, ikkinchisini inkor etgan yangi davr Yevropa mutafakkirlarining qarashlari bilishni bir ma'noda tushuntirib berdi. Hissiy idrokka asoslangan sensualizm va aqliy idrokka asoslangan ratsionalizm aslida bir-biriga qarama-qarshi munosabatda bo'lgan. Ular o'rtasidagi fikr farqi tadqiqot sohasida ham namoyon bo'lishi mumkin. Shu sababdan sensualistlar tabiiy fanlarni, ratsionalistlar esa matematika va metafizikani afzal ko'rganlar.

TADQIQOT METODOLOGIYASI.

Mazkur maqolada Nosiriddin Tusiy gnostitsizmi, bilish nazariyasining o'ziga xosligini o'rganishda analiz va sintez, retrospektiv, qiyosiy tahlil tizimli yondashuv, dialektik kabi ilmiy bilish usullaridan foydalanilgan.

NATIJALAR VA MUHOKAMA. Idrok bilan ko'rsatilgan bir tomonlama munosabat Sharqiy peripatetiklarda o'zini namoyon qilmadi. Tusiy Aristotel an'alarini davom ettirib, voqelikni anglashda ratsionalizm ham, sensualizm ham teng rol o'ynashini ko'rdi. Buning asosiy sababi borliq sirlarini bir qancha fanlar orqali ochib berish bilan shug'ullangan peripatetiklarning bilishda har ikkisi ham o'z o'rnini borligini ko'rgan edi. Tusiy dunyoqarashi moddiy olamning individual xususiyatlarini ruhda, ya'ni inson ongida to'g'ri aks ettirishga shubha bilan qaragan nodon faylasuflarning qarama-qarshiligiga moyil bo'lgan [2].

Tabiatshunoslik fani orqali tevarak-atrofga obyektiv munosabat ko'rsatgan faylasuf bilish mazmuni va faoliyati haqida to'g'ri xulosaga keldi. Hissiy idrokni tabiiy fanlar va mavhum tafakkur yordamida aqliy idrokni faollashtirib, u sezgi va aqliy idrokni ajralmas deb bildi. Hissiy va aqliy bilishning ajralmas ekanligi haqidagi g'oya o'z manbasini qadimgi dunyo falsafiy dunyoqarash an'alaridan olgan. Asosan tabiatni o'rganishga harakat qilgan bu faylasuflar borliqning alohida shakllari haqida umumiy xulosalar chiqarishda aqliy xulosa qilish faoliyatidan ham foydalanganlar.

Shaxsdagi shaxsiy his-tuyg'ular bilan yaratilgan bilish qobiliyati va ular tomonidan taqdim etilgan

ma'lumotni his qilish bilish bilan bog'liq. To'g'ridan-to'g'ri kuzatish natijasida paydo bo'ladigan sensatsion bilish obyektning u yoki bu xossalari atrofida axborot markazini yaratadi. Hissiy idrokning hissiy shaklidagi obyektning rangi, hajmi va boshqalar haqida ma'lumot birinchi ma'lumot hislar orqali idrok va tasavvurga aylanadi. Fikrlar va in'ikoslar hukm hamda tushunchalarning asosiga aylanadi.

Aristotel g'oyalarini doimo o'zining tayanch nuqtasiga aylantirgan Tusiy hissiyotlar faoliyatisiz bilimga ega bo'lishni mumkin emas, deb hisoblardi. Hissiyotlar orqali tevarak-atrofdagi olamning hamma narsa va hodisalari ongda idrok qilinadi. Tusiy qarashlarida his-tuyg'ular tashqi sezgilarni tashkil qiladi. Ikki bo'linishning boshqa qutbini tashkil etuvchi ichki sezgilardan farqli ravishda tashqi sezgilar beshta sezgidan iborat. Bu shuni ko'rsatadiki, besh sezgi ko'rish, eshitish, hid, ta'm va teginish va shunga mos ravishda botiniy sezgilarning xususiyatlaridan iborat. Tashqi obyektlarning tuzilishi obyektiv haqiqatning subyektiv ko'rinishi bo'lgan hissiyotlar orqali yaratiladi. Tushunish jarayonida hissiyotning roliga ijobiy baho berib, hatto uni "aql-idrok manbai" deb ham atagan[3]. U bilish jarayonining xatolikdan haqiqatga, nomukammallikdan komillik sari rivojlanishida birinchi va asosiy rol o'ynashini ta'kidladi. Hissiyot nafaqat fanning alohida sohalari, balki umuminsoniy bilishning ham asosidir. "Ilmning kaliti tuyg'uda" degan faylasuf, his-tuyg'u konkret narsalarning o'ziga xos xususiyatlarini anglash imkonini berishini ham ta'kidlagan. U ranglarni ko'rish hissi, og'zaki ovozlarni eshitish, turli xil hidlarni hidlash, ovqatning turli xil sifatlarini ta'm orqali sezish, issiqlik va sovuqni his qilish hissi bilan idrok etilishini misol sifatida ko'rsatdi.

Ko'rinib turibdiki, sezgi a'zolarining har biri alohida sifatni idrok etish vazifasini bajarib, boshqasidan farqli ma'no ifodalashi ma'lum. Barcha sezgi a'zolarining faoliyati natijasida idrok qilinmagan narsa va hodisalarni tushunishga harakat qilish noto'g'ri jarayondir. Bu jarayon natijasida har qanday mohiyat qisman yoki cheklangan tarzda idrok qilinadi yoki umuman sezilmaydi.

Nosiriddin Tusiy fikricha, tuyg'uni idrok etishda odam qiladigan xatoni shaxsning o'zi sezmaydi. Bunga misol qilib, Yerdan oltmish marta katta bo'lgan Quyoshning tasviri juda kichikdir. Faylasufning fikricha, odamning hissiy idrok etish vaqtidagi xatolari ham shunga o'xshashdir. Idrok,

tasavvur, xotira kabi bilish shakllari ichki tuyg'ularga tegishli ekanligini ko'rsatadi va bunday yondashuv aristotelizm ta'sirida shakllangan[4]. O'z qarashlarida ichki tuyg'ular haqida qisqacha ma'lumot bergan mutafakkir anglash jarayonida his-tuyg'ulardan olingan ma'lumotlar ichki tuyg'ularda shakllanishini qayd etadi. Tuyg'ular orqali olingan ma'lumotlar bir-birini to'ldiradi va ichki tuyg'ularda shakllanadi, degan g'oya peripatetik falsafaning asosini tashkil etadi. Hissiy idrok etish jarayonida organizmning barcha tashqi sifatleri va xususiyatlari haqida olingan bilimlar talab darajasida bo'lmaydi. Bu vaqtda bilishning yangi turiga ehtiyoj paydo bo'ladi.

Bilishning bu turi esa aqliy bilishdir. Aqliy bilish jarayonida odamlar narsa va narsalarning mohiyatini, ularning ichki xususiyatlarini, nomoddiy xususiyatlarini idrok etadilar. Hissiyotlar orqali olingan narsa va hodisalar haqidagi bilimlar sezgi a'zolari yordamida idrok etilgandan so'ng xotira orqali tasvir olinadi va esda qoladi. Bu jarayonlardan keyin hissiy bilish faoliyati tugaydi va aqliy bilish ishlay boshlaydi. Ko'rinib turibdiki, asosan ikkinchi bosqichda faoliyat ko'rsatuvchi psixik bilish hissi bilish orqali anglab bo'lmaydigan hodisa va narsalar haqida hukmlar chiqaradi. Nosiriddin Tusiy ham boshqa Aristotel izdoshlari kabi aqliy bilish jarayonida idrok etish jarayonini to'g'ri yakunlanishiga shubha qilmagan. Biroq, peripatetiklar o'rtasida aqlning vazifalari nimadan iboratligi haqidagi hukmlarda turli xil fikrlar mavjud. Forobiy o'zining "Masalalarning mohiyati" risolasida aqlni uch toifaga ajratadi:

1) salohiyat, yoki ta'sirlangan aql; 2) hozirgi yoki odatiy aql; 3) orttirilgan aql;

Ibn Sino o'z qarashlarida aqlni to'rt guruhga bo'lib, haqiqiy va odatiy aqlni ajratgan. Nosiriddin Tusiy Ibn Sino qarashlariga yozgan sharhida aqlning butunlay boshqacha va mutlaqo to'g'ri taqsimlanishini bergan. Ilmiy va kundalik bilimlarni ikki qismga, amaliy va nazariy qismlarga ajratgan faylasuf ularning bir-biridan farqi nimada ekanligini ochib berdi. "U o'z ongini ikki shaklga – nazariy va amaliy shakllarga ajratadi. U bu shakllarni to'rtta qismga ajratadi. Bular: xayoliy aql (potensial aql), orttirilgan aql, odatiy aql, mutlaq aql [5].

U bu mavzuga nomukammallik va komillik orasidagi pozitsiyadan yondashadi. U inson qalbi aql bilan tushunilgan narsanigina tushunadi, nazariy bilim esa insonda tug'ma bo'ladi, deb hisoblagan.

Demak, amaliy bilimlar aql tomonidan ko'p yillik tajriba va kuzatishlar natijasida to'planadi va u oddiy, kundalik hayotda uchraydi. U ongning potensial shakli moddiy olam bilan aloqada bo'ladi, degan g'oyani ilgari surdi va uni sof qobiliyat sifatida tavsifladi. Tusiy, boshqa peripatetik izdoshlar kabi, potensial aqlni moddiy aql deb atagan. Hayvon ongining asosiy xususiyatlaridan biri shundaki, u moddiy dunyo bilan aloqada bo'lgandan keyin yaratilgan ta'sir natijasida paydo bo'lgan bilimlarni to'playdi. Hayvon ongi birinchi aqliy ma'lumotni idrok etgandan so'ng, odatiy aql paydo bo'ladi.

Nosiriddin Tusiy ham gnoseologiya nazariyasida birinchi va ikkinchi aqliy ma'lumotlarni ajratib, ular o'rtasidagi munosabat qanday bo'lishi kerakligini qayd etadi. U "tabiiy universallar" deb ataydigan birinchi aqliy ma'lumot his-tuyg'ular va hissiyotlar yordamida olinadi. Shu bilan birga, inson ongi va tafakkurida mavjud bo'lgan o'xshash jarayonlar ba'zi takliflar haqida ma'lum bir tushunchani yaratishi mumkin. "Birinchi aqliy ma'lumot" dan keyin mavjud bo'lgan "ikkinchi aqliy ma'lumot" haqiqatda mavjud bo'lgan barcha haqiqatlarni aks ettiradi. "Birinchi aqliy ma'lumotlar" xulosasi "ikkinchi aqliy ma'lumotlar" bilan aloqa qiladi.

Nosiriddin Tusiy o'z davrining turli g'oyalardan farqli ravishda bilishning hissiy va psixologik shakllarini to'g'ri va ilmiy nuqtayi nazardan izohlab bergan. U so'fiylarning emanatsiya nazariyasiga, shuningdek, diniy-sxolastik g'oyalarga qarama-qarshi bo'lib, sezgi va aqliy bilishni bir butun deb uning bir necha bosqichlardan iborat ekanligini aytib, gnoseologiyaning mukammal nazariyasini yaratishga muvaffaq bo'ladi.

"Iqtibos asosi" risolasida anglash jarayoni bosqichlardan iborat ekanligini ta'kidlagan Tusiy narsalarni anglash bir bosqichdan iborat bo'lishini kutmagan. Narsalarning har xil tabiatidan kelib chiqadigan ko'rinishlarni tushunish faqat bosqichlarda bo'lishi mumkin. Nosiriddin Tusiy bilish nazariyasini yaratishda, bilish muammolari haqida gapirar ekan, ishroqiylik, so'fiylik va islomiy g'oyalar ta'sirida bo'lgan [6].

O'rta asrlarda dinning har bir sohaga kirib borishi, Nosiriddin Tusiy atrofida vujudga kelgan noilmiy muhit uning bilish nazariyasida ham o'z ifodasini topdi. Idrok jarayonida ilohiy kuch subyektga bevosita ta'sir etishi va yo'lbo'shchi

mavhum mavjudot ekanligi qayd etildi. Tasavvuf falsafasida mavjud bo'lgan kamolot jarayoni bilan Nosiriddin Tusiy yaratgan tafakkurning ta'rif yoki belgilanishi ham xuddi shu ma'no tuslariga kiradi. Faylasuf tafakkurini belgilar ekan, u voqelikdagi obyektiv mavjud hodisa va jarayonlarning haqiqiy mavjudligi va rivojlanishini aql bilan bog'lagan. Haqiqat izlaganlar o'z maqsadlariga faqat yaratuvchining yordami bilan erisha oladilar. Ba'zan tasavvufga moyil bo'lgan faylasuf bilish nazariyasida mantiqiy sezgi degan atama ham yaratadi.

Faylasufning gnoseologiya nazariyasida u "ravshanlik" deb atagan ambivalentlik [7] va u "gnoz" deb ataydigan sezgi birlik hosil qiladi. Idrok obrazini to'g'ri tasavvur bilan bog'lab, bu tushunchani sog'lom fikrga qarama-qarshi qo'ygan. Faylasuf ta'kidlaganidek, "yo'lni tugatgan kishi haqiqatga yaqinlashsa, hamma narsa "Birinchi ta'sir etuvchidan" namoyon bo'lishi ma'lum. Ko'rinib turibdiki, bilish nazariyasida ishroqiylik va so'fiylikdan bahramand bo'lgan faylasuf hech qanday eklektik xususiyatga ega g'oyalarni ilgari surmagan. Boshqa oqimlarning ma'lum jihatlari peripatetizmga moslashtirib, mantiqiy bilish jarayonida to'vfiq, yo'l-yo'riq va ilhom triadasini yaratadi. U berilgan uchlikning turlarini ilohiy va tasavvufiy nuqtayi nazardan izohlaydi. Xudoning ta'siri ostida shakllangan bu triadada yaratuvchiga tegishli narsalar kognitiv subyekt egalik qiladigan narsalardan kamroq. Ikkinchi holda, u yengil afzalliklarga ega. Uchinchi holatda, subyektga tegishli narsalar ko'payadi va Xudoga tegishli narsalar bilan yaqinlik hosil qiladi.

XULOSA. Nosiriddin Tusiy fikricha, har uchala holatda ham obyektiv voqelikni anglagan kishining muvaffaqiyatga erishishining sababi faqat fazilat egasi bo'lgan ijodkorning rolini to'g'ri tushuntirishdir. Va har bir muvaffaqiyatli tadqiqotchi Xudoni ulug'lashi va uning atrofidagi dunyoni tushunishning to'g'ri yo'lini topishi mumkin. Bu omil kognitiv jarayonning tugashi va tugallanishida asosiy rol o'ynaydi.

Xulosa qilib aytganda, "Axloqi Nosiriy" nomli mashhur axloqiy kitobi bilan ommaga tanilgan Tusiy falsafani raqiblariga qarshi himoya qilish va so'zda yangi falsafaga asoslangan uslubning ilk asoschilaridan biri bo'lishi bilan katta xizmat qildi. Tusiy Ibn Sinoning ba'zi falsafiy qarashlariga, xususan, ash'ariy ilohiyotchilarga qilingan

hujumlarni o'z sharhlari va himoyalari bilan zararsizlantirishga harakat qildi. Ibn Sinoning, ayniqsa, emanatsiya nazariyasi, Xudoning xususiy narsalarni bilish qobiliyati, ruh haqidagi qarashlari, borliq va mohiyatni farqlash haqidagi fikrlari, uning vaqt, materiya, dunyoning chegaralari va kattaligi haqidagi bayonotlari raqiblari tomonidan tanqid qilindi. Tusiy o'zining ulkan mantiqiy bilimi bilan bu tanqidlarning asossizligini ochib berishga harakat qildi, muxoliflarning tushunishdagi nuqsonlarini aniqladi, mantiq va falsafadan bexabarligidan kelib chiqqan xatolarni birma-bir ochib, tushuntirib berdi. Ibn Sino muxoliflarining mantiqiy bilimga ega bo'lmagani rag'batlantirish, obro'-e'tibor kabi ba'zi tushunchalarni tushunishda qiynalishiga sabab bo'lgan va Tusiy ko'pincha bu tushunchalarni tahlil qilishga majbur bo'lgan. Tusiyning falsafadagi bilimi Ibn Sinoning ba'zi noaniq iboralarni oson tushunish va tushuntirish imkonini berdi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Rzayev A. Nəsirəddin Tusi (həyatı, elmi, dünyagörüşü). Bakı, 2001. – B. 24.
2. MACIT FAHRI. İslâmfelsefesi, kelâmi ve tasavvufuna kısa bir giriş. Çeviren Şahin FILİZ. İstanbul, İnsan yayınlari, 2008. – B. 49.
3. Sultanov, Rahim, Nasireddin Tusî ve Ahlak-ı Nasırî Adlı Eseri, Ahlâk-ı Nasırî'nin başında tanıtım yazısı, Ankara: 2005, s.26-28.
4. İbrahim Emiroğlu. Klasik Mantığa Giriş. Ankara, 2005, s. 59-60.
5. Şükürov A. Şərq fəlsəfəsi və filosofları. Bakı: Elm, 2005. - B. 458.
6. Fahrettin Olguner. Üç Türk İslam Mütefekkeri İbn Sina, Fahreddin Razî ve Nasiruddin Tûsî Düşüncesinde Varoluş. Ankara, 1985. – B. 186.
7. <https://uz.wikipedia.org/wiki/Ambivalentlik>-Кишида бир вақтнинг ўзида қарама-қарши ҳиссиётнинг юзага келиши
8. Qushshayeva N.M.(2019). Philosophical outlook of Nasir Tusiy. American journal of social and humanitarian research. (AJSHR) research Global research network. - Vol. No.1, December 2019. - PP.59-61. (Indexing: Global Impact Factor - 7.242 (2019).
9. Qushshayeva N.M. (2021).The Concept of Justice in the Teachings of Nosiriddin Tusi and its Philosophical-Ethical Interpretation. Interdisciplinary Conference of Young Scholars in Social Sciences. 2021. - PP.146-148.

КАШКАДАРЁ ВИЛОЯТИ АҲОЛИСИНИНГ ДАРОМАДЛАРИ ВА ХАРАЖАТЛАРИ

Пардаев Асрор Абдуҷабборович, Қарши давлат
университети доценти

INCOME AND EXPENDITURE OF THE POPULATION OF KASHKADARYA REGION

Pardaev Asror Abdujabborovich, Associate Professor of Karshi
state university

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ НАСЕЛЕНИЯ КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Пардаев Асрор Абдуҷабборович, доцент Қаршинского
государственного университета

e-mail:

asrorpardayev1980@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-8816-6966>

Аннотация: Ушбу мақолада Қашқадарё вилояти аҳолисининг даромадлари ва харажатлари, ҳудудлардаги муаммолар 400 кишидан олинган сўровнома асосида таҳлил қилинган. Сўровномада вилоятнинг барча туманларидан ҳар хил касб эгалари қатнашган.

Аҳолининг даромадига пул даромадлари ва натура шаклидаги даромадлар киради ҳамда доимий асосда, такрорланувчи хусусиятга эга бўлган, йиллик ёки ундан кам вақт оралигидаги даврда уй хўжалиги ёки унинг алоҳида аъзоларига тушадиган тушумлардан таркиб топади. Бунда «даромад» ва «бойлик» тушунчаларининг ўзаро алоқасини қайд қилиш муҳим. Бизнинг фикримизча, «бойлик» тушунчаси кенгроқ. Даромад жамият аъзоларининг шу пайтдаги пул, бойлик ва хизматлар заҳираларидан таркиб топади ва ҳар доим ҳам истеъмол қилиш орқали улардан фойдаланиш билан боғлиқ бўлмайди.

Калим сўзлар: Қашқадарё, Ғузор, Қамашӣ, Шаҳрисабз, Китоб, Яккабоғ, Деҳқонобод, Нишон, Косон, Касби, Қарши, Муборак, Чироқчи, Миришкор, аҳоли, даромад, пул, шахсий томорқа, савдо.

Annotation: In this article, the incomes and expenses of the residents of Kashkadarya region, problems in the regions are analyzed based on a survey of 400 people. People of various professions from all districts of the region took part in the survey.

Household income includes cash income and benefits in kind, and consists of income received by the household or individual members of the household or its individual members on a regular basis, with a recurring nature, for a period of time of one year or less. It is important to note the relationship between the concepts of "income" and "wealth". In our opinion, the concept of "wealth" is broader. Income consists of the current stock of money, wealth and services of the members of society and is not always related to their use through consumption.

Key words: Kashkadarya, Guzor, Qamashi, Shahrisabz, Kitab, Yakkabog, Dehkanabad, Nishon, Koson, Kasbi, Karshi, Mubarak, Chirakchi, Mirishkor, population, income, money, private estate, trade.

Аннотация: В данной статье на основе опроса 400 человек анализируются доходы и расходы жителей Кашкадарьинской области, проблемы в регионах. В опросе приняли участие люди разных профессий со всех районов области.

Доходы домохозяйства включают денежные доходы и пособия в натуральной форме и состоят из доходов, получаемых домохозяйством или отдельными членами домохозяйства или отдельными его

членами на регулярной основе, имеющей периодический характер, в течение периода времени в один год или менее. Важно отметить соотношение понятий «доход» и «богатство». На наш взгляд, понятие «богатство» более широкое. Доход состоит из текущего запаса денег, богатства и услуг членов общества и не всегда связан с их использованием посредством потребления.

Ключевые слова: Кашкадарья, Гузор, Камаши, Шахрисабз, Китаб, Яккабоғ, Дехканабад, Нишон, Косон, Касби, Қарши, Мубарак, Чиракчи, Миришкор, население, доходы, деньги, частное имение, торговля.

КИРИШ. Аҳоли даромадлари иқтисодий категория сифатида бир томондан хўжалик юритувчи субъектлар ва давлат ўртасида, иккинчи томондан уй хўжаликлари ва индивидлар ўртасида янгидан яратилган қиймат қисмини ўзлаштириш, тақсимлаш ва қайта тақсимлаш борасида юзага келувчи умумий муносабатларни кўрсатади[1].

Худуд аҳолиси турмуш даражасини реал ўрганиш учун ижтимоий кузатувда сўров услуги бўйича жинси, ёши, маълумотини кўрсатиш сўралган ҳолда қуйидаги саволлардан фойдаланилди: «Қайси тармоқда меҳнат қилаяпсиз?», «Даромадингизни ошириш учун қайси соҳага ўтиб ишлашни хоҳлайсиз?», «Меҳнат даромадингиздан мамнунмисиз?», «Мамнун бўлмасангиз, унинг асосий сабаблари нимада?», «Жамғариш имкониятига эгамисиз ва қандай мақсадда жамғарасиз?», «Келажақда ўз даромадингизни қайси бир манба ҳисобидан оширишни хоҳлайсиз?»

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОД. Сўровда 400 киши қатнашди, улардан 60 % эркаклар ва 40 % аёллар. Кузатувда қатнашганлар орасида ўрта маълумотли респондентлар 100 нафар (50 %)ни, уларнинг 50 нафари аёллар, 50 нафари эркаклар: олий маълумотли респондентлар 100 нафарини (25 %)ни; ўрта махсус маълумотлилар 160 нафарни ва 40 тўлиқсиз ўрта маълумотлилар ташкил этди [2].

Жумладан, Гузор туманидан 42 киши, Камаши туманидан 34 киши, Шахрисабз туманидан 30 киши, Китоаб туманидан 32 киши, Яккабоғ туманидан 30 киши, Дехқонобод туманидан 28 киши, Нишон туманидан 25 киши, Косон туманидан 36 киши, Касби туманидан 27 киши, Қарши туманидан 28 киши, Мубарак туманидан 23 киши, Чиракчи туманидан 44 киши, Миришкор туманидан 25 киши қатнашди[2].

Сўров натижалари шуни кўрсатдики, респондентларнинг ярмидан кўпи савдо билан шуғулланадилар. Сўралган шаҳар аҳолисининг 70 % дан ортиғи даромадларини ошириш учун савдо, ижтимоий хизмат, техник таъмир, бошқарув, молия ва кредит ҳамда транспорт каби номоддий ишлаб чиқариш тармоқларида меҳнат қилиш зарур деб ҳисоблайдилар. Респондентларнинг фикрича, ҳозирги пайтда юқори даромадли фаолият соҳаси савдо ҳисобланади.

Маълумки, бозор иқтисодиёти хусусиятларидан бири даромадларининг келиш манбалари хилма-хиллигидир. Сўров натижалари шуни кўрсатдики, 70 % га яқин респондент даромадларнинг асосий манбаларини саводан, 30 фоизи тадбиркорлик фаолияти ва шахсий томорқа хўжалиги деб ҳисоблайдилар[2].

Сўровда қатнашган 400 та респондентдан, «меҳнат даромадингиз қай даражада бўлишини хоҳлайсиз?» - деган саволга 70 % дан ортиқроғи, «даромадлар озиқ-овқат ва кийим-кечаклар сотиб олишга етарли бўлишидан ташқари жамғаришга ҳам етарли бўлиши керак», – деб жавоб бердилар[2].

Ижтимоий сўровда қатнашган респондентларнинг 200 нафари муайян маблағ жамғариш имкониятига эга эмаслигини таъкидлашди. Жамғариш имкониятига эга бўлганларнинг ярми ўзларига қулайлик яратиш учун, яъни шахсий уй-жой сотиб олишга деб 1/5 қисм респондент, шу жумладан 19 % эркак ва аёл 21 % аёл «Шахсий автомобиль сотиб олишга», деб жавоб берди[2].

Масалан: «Шахсий ёрдамчи хўжалик нима учун зарур?» деган саволга фикри сўралганларнинг 52 % «оиланинг умумий даромадини кўпайтириш манбаи» сифатида, 32,5 % «дўкандан сотиб олиб бўлмайдиган озиқ-овқат маҳсулотларининг манбаи сифатида зарур», деб жавоб берди.

МУҲОКАМА ВА НАТИЖАЛАР.

Вилоятда аҳолининг турмуш даражасини ўрганиш учун танлаш усулидан ҳам фойдаландик. Вилоятда аҳолининг 75 % и қишлоқ аҳолиси бўлгани учун, қишлоқ аҳолисининг барча шароитларини ялпи ўрганиш асосида ижтимоий инфратузилма тармоқлари хизматидан қаноат ҳосил қилиш даражасини аниқлаш мақсадида танлаш бўйича қишлоқ аҳолиси асосий гуруҳларининг фикри сўралди.

Танланган йиғинди 40 та фермер хўжалик ва 20 та деҳқон хўжалик ишчиларидан иборат бўлди. Фикри сўралганларнинг таркибида эркаклар 70 % ни, хотин-қизлар 30 % ни, 15-19 ёшдагилар 24 % ни, 20-24 ёшдагилар 18 % ни, 25-30 ёшдагилар 19 % ни, 40-49 ёшдагилар 11 % ни, 50-54 ёшдагилар 5,7 % ни, 55-59 ёшдагилар 4 % ни ташкил этди[2].

Олинган маълумотларни таҳлил қилиш давомида барча ахборот турли омилларга қараб турлича ижтимоий эҳтиёжларнинг қондирилиши ҳолатидан мамнунлик даражасини акс эттирувчи ахборот мажмуаларига тўпланди.

Аҳолининг пул даромади ана шундай омиллардан бири ҳисобланади. Масалан, фикри сўралганларнинг 60 % дан кўпроғи хўжаликдан олинган маҳсулот оила даромадининг асосий манбаи эканлигини таъкидлашди. Фикри сўралганларнинг 70 % иш ҳақи даражаси бажариладиган ишга тўғри келмайди, - дейди[2].

Уларнинг фикрича, иш ҳақи миқдорини:

а) Бажариладиган ишнинг оғирлиги учун (50 %);

б) Иш шароити ёмон бўлганлиги учун (30 %);

с) Дам олиш кунлари ишлаганликлари учун (25 %) ошириш зарур.

Маълумки, кам иш ҳақи истеъмол даражаси ва таркибига таъсир кўрсатувчи салбий омиллардан бири ҳисобланади.

Аҳоли истеъмол харажатлари аҳолининг таҳлили аҳоли истеъмол харажатларини истиқболли баҳолаш билан чамбарчас боғлиқ бўлган бир қатор муаммолар ҳал қилиниши лозимлигини кўрсатади. Олдиндан истиқболли баҳолашни таъминлаш учун қуйидаги ахборот манбаидан фойдаланилди:

а) аҳоли пул харажатлари ва даромадларининг динамикаси;

б) вилоят қишлоқ аҳолисининг бюджети;

с) вилоят истеъмол бюджети.

Ўзаро боғланишнинг таҳлили давомида қишлоқ аҳолиси олган моддий неъматлар ва хизматни олдиндан баҳолашнинг тизими келиб чиқади. Биз вилоят аҳолисини ўрганиш билан биргаликда, турли хил таркибни оилалар турмуш даражасини ўрганиш учун оила аъзоларининг сони турлича бўлган оилалар мисолида ҳам тажриба ўтказдик[2].

Ўртача фаровонлик даражасидаги оилалар сони 43,7 фоизни, ўртачадан юқори фаровонлик даражасида яшайдиган оилалар 12,3 фоизни, ўртачадан паст оилалар сони 25 фоизни ташкил қилди. Буларнинг умумий миқдори 83,0 фоизни ташкил қилиб, ўртача табақадаги оилалар гуруҳига мансубдир. Қолган 17 фоиз оилалар энг юқори турмуш даражасига кирувчи ва энг камбағал оилалар гуруҳига мансуб. Ушбу маълумотлардан кўриниб турибдики, оилаларнинг асосий қисми ўртача турмуш шароитига эга бўлган оилаларни ташкил қилар экан[2].

Ҳозирги пайтда оилалар даромадининг тўртдан бир қисми (25%) тадбиркорлик эвазига пайдо бўлмоқда. Келажакда оила эҳтиёжининг 50 фоизини шу йўл билан қопланишга эришиш лозим. Бу вилоят аҳолиси учун ўрта муҳимдир. Чунки, Европа мамлакатларида бир ишловчига 0,7 киши меҳнат ёшига етмаган болалар ва нафақадаги қариялар тўғри келса, бу кўрсаткич республикада 2,7 кишини ташкил қилади. Табиийки, бундай шароитда фақат ойлик маош билан оиланинг эҳтиёжини тўлиқ таъминлаб бўлмайди. Шу туфайли, келажакда ҳар бир оиланинг фаровонлигини таъминлаш учун оилавий тадбиркорликни ривожлантириш мақсадга мувофиқдир[3].

Агар инсон қанчалик яхши ва унумли меҳнат қилса, шунчалик самарали ва мазмунли дам олишга эҳтиёж сезади. Шундай экан, бўш вақтдан самарали фойдаланиш кишларнинг меҳнат жараёнида сарф бўлган куч-қувватларини тиклаш, соғлиқларини мустаҳкамлаш, руҳиятларини тетиклаштириш демакдир.

Респондентлардан “Умуман дам олиш масканларга қанча вақтда борасиз, охириги марта қаерга боргансиз?” деб берилган саволга қўйидагича жавоб беришди. “Дам олиш кунлари

уйда бўламан”, деб аксарият кишилар жавоб беришган. “Ҳар замонда бораман”, деб респондентларнинг 20 %, “2-3 йилда бориб тураман” – 10%, “Ҳеч қаерга бормаганман” – 40%, ёзда тоққа дам олишга оғайнилар ва қариндошлар билан боришини 30 % иштирокчи таъкидлашган. Иштирокчиларнинг кўпчилиги ҳеч қайси санаторийга бормаганлигини айтишди[2].

Айрим одамлар эса, таътилда дам олиш ўрнига тўй қилади, уй куради ёки энг зарур ишларини шу вақтга тўғрилашади. Дам олмасдан муттасил ишлаш натижасида энг аввало бош мия фаолияти сусаяди, кўриш қобилияти бузилади. Натижада муттасил бош оғриқ, бош айланиши, диққатнинг бузилиши, хотиранинг пасайиши одамни нокулай ҳолатга солиб қўяди. Бу жаҳлдорлик, кайфиятнинг тез-тез ўзгариши, уйқунинг бузилишига олиб келади.

Шунингдек, респондентларимиздан бири Очилов Илҳомга шу мазмунда савол берилганда кўйидагича фикр билдирди: “Оилам ошхонага календарь осиб қўйган. Таътил пайти бир кун банка ёпса, 2-3 кун қишки кийимларни ювиб, офтобда қуритиб, шкафга осиб қўяди. Бечора улгурмай қолмай деб кундузи 1-2 соат уйқуни ҳам қизғанади. Таътил тугагунича юзлари қорайиб, сўлғин тортиб қолади. Чарчайди-да, бечора. Бу йил яшаш тарзимни ўзгартирдим. Кўшнимдан ибрат олиб, болаларни уч кунга тоққа олиб чиқдим. Дам олиш оромгоҳидаги бир хонани ижарага олдик. Нархи ҳам осмон эмас, чидаса бўлади. Болалар мириқиб, уч кун сувдан чиқмай чўмилишди. Эр-хотин тиниқиб ухладик. Тоғ ҳавоси тоза бўлгани учун 4-5 соат уйқу кифоя қиларкан. Оҳ, қанийди бу дамлар яна кўпроқ давом этса. Афсеус, участканинг чала қолган қисмини битириш керак-да!”[4].

Бундан ташқари иштирокчиларга “Кўшимча фикрларингиз борми?” деб берган

саволимизга аксарият респондентлар “фикрим йўқ”, деб жавоб беришган. Айрим респондентлар ўз яшаб турган ҳудудларидаги ҳолатдан келиб чиқиб кўйидаги фикрларни билдиришган.

Жумладан, Ғузур туман Даштобод МФЙда истиқомат қилувчи иштирокчилар иситиш тизими йўқ, йўллар асфальт қилинмаган, ёнимизда “Шўртан” газ кимё мажмуаси бўла туриб газлаштирилмаган, Таллимаржон ИЭС бўлиб чироқ ўчади, мактаб таъмирталаб, сувни ҳовуздан ичамиз, водопровод йўқ деб фикр билдиришган[5].

ХУЛОСА. Хуллас, ўтказилган сўровнома натижасида вилоят аҳолисини аксарияти ҳудудлардаги муаммо сифатида иситиш тизими, йўллар таъмирталаб эканлиги, тиббий хизмат яхши эмаслиги ҳақида фикр билдиришган. Шунингдек, моддий таъминотини яхшилаш учун аксарият аҳоли шахсий ёрдамчи хўжалик билан шуғулланишини айтиб ўтишган.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ:

1. Абдураманов Х, Арабов Н, Холмухамедов М. Аҳоли даромадлари ва турмуш сифати. Ўқув қўлланма. – Т., 2023. 15-бет.
2. 1985 – 2021 йилларда Қашқадарё вилояти аҳолисининг кундалик ҳаёти ва ижтимоий турмуш шароитини аниқлаш учун сўровнома натижалари. 2022-2023 йиллар.
3. Муҳитдинов Х. Ҳудуд аҳолиси турмуш даражасини ошириш ва ижтимоий ривожланишини моделлаштириш. – Тошкент: “Фан”, 2009. 37-бет.
4. Дала ёзувлари. Қамаши тумани, Қамай қишлоғи. Очилов Илҳом. 2022 йил.
5. Дала ёзувлари. Ғузур тумани, Даштобод қишлоғи. Тўрахонов Иброҳим. 2022 йил.

SHAXS IJTIMOY TARMOQDAGI SAHIFASI ORQALI AXBOROT ULASHAYOTGANDA NIMALARGA E`TIBOR BERISHI KERAK?

Muhammadiyev Bahromjon Qodirjon og`li
Namangan davlat universteti Yuridik fakulteti Yurisprudensiya
yo`nalishi talabasi

WHAT SHOULD A PERSON PAY ATTENTION TO WHEN SHARING INFORMATION THROUGH HIS SOCIAL NETWORK PAGE?

Muhammadiyev Bahromjon Qodirjon ogli
Faculty of law of Namangan State University Jurisprudense
student

НА ЧТО СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКУ, ДЕЛЯСЬ ИНФОРМАЦИЕЙ ЧЕРЕЗ СВОЮ СТРАНИЦУ В СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ?

Мухаммадиев Бахромжон Кодиржон угли
Студент юридического факультета Наманганского
государственного университета по юриспруденции

Annotatsiya: Ushbu maqolada avtor axborot tarqatishdan oldin axborotning to'g'riligi va ishonchliligiga nafaqat ommaviy axborot vositalari xodimlarining, jurnalistlarining, balki oddiy fuqarolarning ham nima uchun e'tibor qaratishi kerakligi masalasini yoritishga harakat qilgan.

Kalit so'zlar: globalashuv, fake, Internet jahon axborot tarmog'i, ishonchini suiiste'mol qilish, axborot, yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlar.

Abstract: In this article, autor tried to explain why not only mass media workers, journalists, but also ordinary citizens should pay attention to the accuracy and reliability of information before disseminating information.

Key words: Globalization, fake, Internet world information network, abuse of confidence, news, false, inaccurate or distorted information.

Аннотация: В этой статье автор попытался объяснить, почему не только работники средств массовой информации, журналисты, но и простые граждане должны обращать внимание на точность и достоверность информации перед ее распространением.

Ключевые слова: глобализация, фейк, мировая информационная сеть Интернет, злоупотребление доверием, информация, ложная, неточная или искаженная информация.

e-mail:

bahromjonmuhammadiyev571@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-1803-9276>

Telefon raqami:
+998940035133

KIRISH

Globalashuv sharoitida voqealar, ayniqsa axborotlar oqimi misli ko'rilmagan darajada tezlashdi. Eng yomoni, ular orasida yolg'on axborotlar ham bor. Yolg'on axborot tarqatishga qarshi kurashish dolzarb mavzu bo'lib, doimo muhokama markazida bo'lib kelmoqda. Uning yechimi esa nafaqat media vakillariga, balki barcha darajadagi boshqaruv idoralariga ham bog'liq. E'tirof etish kerakki, O'zbekistonda ochiqlikka, oshkoralikka asoslangan demokratik siyosat olib borilmoqda. Bu esa, albatta, ommaviy axborot vositalari (OAV) faoliyatida yaqqol ko'zga tashlanayotir. Zero, yangi tahrirdagi Konstitutsiyaning 33-moddasida har kimning fikrlash, so'z va erkinligi huquqiga doir normalar kafolatlangan. Unga ko'ra, har kim fikrlash, so'z va e'tiqod erkinligi huquqiga ega. Har kim istalgan axborotni izlash, olish va tarqatish huquqiga ega. Davlat Internet jahon axborot tarmog'idan foydalanishni ta'minlash uchun shart-sharoitlar yaratadi. Axborotni izlash, olish va tarqatishga bo'lgan huquqni cheklashga faqat qonunga muvofiq hamda faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta'minlash, shuningdek davlat sirlari yoki qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sir oshkor etilishining oldini olish maqsadida zarur bo'lgan doirada yo'l qo'yiladi¹.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Xo'sh, feyk nima degani? Feyk (inglizcha fake) – soxta, qalbaki, degan ma'nolarni anglatadi. Mutaxassislarining so'zlariga ko'ra, bunday ma'lumotlarga haqiqatga juda o'xshab ketadigan yolg'on xabarlar, maxsus dasturlar orqali o'zgartirilgan fotosuratlar, montaj qilingan videoroliklar, ijtimoiy tarmoqlarda boshqa shaxslar (odatda, mashhur insonlar) nomidan ochilgan "yolg'on akkauntlar" misol bo'la oladi. Globalashuv jarayonining tezlashishi, internet orqali cheksiz imkoniyatlarning paydo bo'lishi, ommabop ijtimoiy tarmoqlardan keng foydalanilishi

natijasida yolg'on xabarlarining tarqalishi va zarar yetkazishi xavfi ham oshib bormoqda. Shu sababli, hozirgi kunda butun dunyoda feyklarga qarshi kurashni kuchaytirish, buning uchun, avvalo, huquqiy bazani mukammallashtirish, feyklarga qarshi qonun bilan kurashishga urinish tendensiyasi kuzatilmoqda. Ma'lumot o'rnida shuni ta'kidlash lozimki, hozirgi kunda mamlakatimizda internetdan foydalanuvchilar soni 31 milliondan oshgan². Sir emaski, bugungi kunda fuqarolar asosiy axborotlarni ijtimoiy tarmoqlardan olmoqda.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Bu boradagi qonunchilikka nazar tashlaydigan bo'lsak, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunning 12¹-moddasi 2-qismiga muvofiq, veb-saytning va (yoki) veb-sayt sahifasining egasi, shu jumladan, bloger hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborot joylashtiriladigan internet jahon axborot tarmog'idagi o'z veb-saytiga va (yoki) veb-sayt sahifasiga hamma erkin foydalanishi mumkin bo'lgan axborotni joylashtirishdan avval uning to'g'riligini tekshirishi, shuningdek, joylashtirilgan axborotning noto'g'riligi aniqlangan taqdirda uni darhol o'chirib tashlashi shart³. "Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi⁴ qonunning 6-moddasida jurnalistning majburiyatlari belgilangan bo'lib, o'z kasbiga doir faoliyatni amalga oshirish chog'ida jurnalist o'zi tayyorlayotgan materiallarning to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini tekshirishi va xolis axborot taqdim etishi shartligi ko'rsatib o'tilgan. Qonunning 15-moddasida jurnalist o'zi tayyorlayotgan va tarqatayotgan xabarlar hamda materiallarning haqqoniy bo'lishi uchun qonun hujjatlarida belgilangan tartibda javobgar bo'lishi belgilab qo'yilgan. Jurnalist tuhmat va haqoratdan iborat axborot berganda Ma'muriy javobgarlik va Jinoyat kodekslariga ko'ra javobgarlikka tortilishi mumkinligi ham qayd etilgan. Shu bilan birga, qonunchilikda jamoat tartibiga yoki xavfsizligiga tahdid soluvchi yolg'on axborotni tarqatgan shaxs BHMning 100 baravari (33 million so'm)gacha jarimaga tortilishi mumkin. Shuningdek, yolg'on

¹ O'zbekistonning 30.04.2023 kungi yangi tahrirdagi konstitutsiyasi.

Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445542>

² <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/15/internet-users/>

³ O'zbekiston Respublikasining Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonuni.

Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-83472>

⁴ O'zbekiston Respublikasining "Jurnalistik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-9540>

axborot tarqatganlik uchun ma'muriy javobgarlikka tortilgan shaxs ushbu huquqbuzarlikka takroran yo'l qo'ysa, quyidagi jazo choralaridan biri qo'llanilishi mumkin: BHMning 200 baravari (66 million so'm)gacha miqdorda jarima; 300 soatgacha majburiy jamoat ishlari; 2 yilgacha axloq tuzatish ishlari; 2 yilgacha ozodlikni cheklashi belgilangan⁵. Qo'shni mamlakatlar qonunchiliklarini qaraydigan bo'lsak ham, ularning qonunchiligida ham yolg'on axborot tarqatganlik uchun javobgarlik belgilangan. Masalan, Qozog'iston qonunchiligiga ko'ra, soxta ma'lumot tarqatganlar ma'muriy yoki jinoiy javobgarlikka tortiladi va jazolanadi. Mamlakatda yolg'on ma'lumot tarqatish 20 MKI miqdorida jarima va 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. 2015-yilda yangi Jinoyat kodeksi qabul qilingandan so'ng yolg'on ma'lumot tarqatish jinoyat (274-moddaga ko'ra) sifatida qarala boshlandi. Oliy sud axborot bazasidagi ma'lumotlarga ko'ra, soxta ma'lumot tarqatganlik uchun 2015-2016-yillarda 2 ta, 2017-yilda 4 ta, 2018-yilda 1 ta, 2019-yilda 3 ta jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Lekin yolg'on ma'lumot tarqatganlik uchun javobgarlik faqat 274-modda bilan cheklanmaydi. Jinoyat kodeksining bir qancha moddalari bilan jazolanadi. Masalan, 273-moddada "Terrorchilik akti to'g'risida yolg'on xabar berish" qayd etilgan. Bunday holda, 5000 MEC miqdorida jarima, axloq tuzatish ishlari yoki besh yilgacha ozodlikni cheklash yoki xuddi shu muddatga ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. Soxta narsalarni tarqatganlarning aksariyati 274-modda bilan ko'rib chiqiladi. "Ko'rinib turgan yolg'on ma'lumotlarni tarqatish" bo'limida jamoat tartibini buzuvchi, fuqarolar yoki tashkilotlarning huquq va qonuniy manfaatlariga jiddiy zarar yetkazish xavfini tug'diruvchi ma'lumotlar uchun 400 soatgacha bo'lgan muddatga axloq tuzatish ishlari va jamoat ishlari uchun ko'zda tutilgan; jamiyat yoki davlatning qonun bilan qo'riqlanadigan manfaatlari. Ba'zan bir yilgacha ozodlikdan mahrum qilish jazosi qo'llaniladi. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda esa yolg'on ma'lumot tarqatish ikki xil moddada ko'rib chiqiladi va ko'pincha jarima bilan jazolanadi⁶. Mamlakatimizning amaldagi

qonunchiligida feyk xabarlarini tarqatganlik uchun to'g'ridan-to'g'ri javobgarlik belgilanmagan bo'lsa-da, noto'g'ri (yolg'on) xabarlarini tarqatish va buning natijasida zararli oqibatlar kelib chiqishining oldini olish maqsadida qonun hujjatlarida bir qancha normalar mavjud. Xususan, "Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonunning 12¹-moddasida qanday axborot turlari internetda tarqatilishi mumkin emasligi nomma-nom sanab o'tilgan. "Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonunning 34-moddasida⁷ shaxslarning raddiya berish va javob qaytarish huquqi belgilangan bo'lib, bu ham yolg'on xabarlariga nisbatan qarshi turish kafolatlaridan biri hisoblanadi. Ko'pincha telegram messenjeri orqali va boshqa ijtimoiy tarmoqlarda u yoki bu tovar yoki ishlab chiqaruvchini obro'sizlantirish orqali raqobatchilarga iqtisodiy zarba berishga qaratilgan ovozli, foto va videoxabarlariga duch kelamiz. Ammo raqobatchini xo'jalik yurituvchi sub'ektning ishbilarmonlik nufuziga putur yetkazish maqsadida bila turib yolg'on, noaniq yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlarni tarqatganlik uchun Jinoyat kodeksining 192-moddasida javobgarlik belgilanganligini unutmaslik kerak. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning 40-moddasida hamda Jinoyat kodeksining 139-moddasida tuhmat, ya'ni bila turib boshqa shaxsni sharmanda qiladigan uydirmalar tarqatganlik uchun javobgarlik belgilangan⁸. Shuningdek, yolg'on xabar tarqatganlik uchun fuqaroviy javobgarlik ham kelib chiqishi mumkin. Xususan, ma'naviy zarar shaxsning or-nomusi, sha'ni va qadr-qimmati va ishchanlik obro'sini haqoratlovchi ma'lumotlarni tarqatish tufayli yetkazilgan bo'lsa, uni yetkazuvchining aybidan qat'i nazar, qoplanishi lozimligi Fuqarolik kodeksida⁹ ko'rsatib o'tilgan. Ma'lumot uchun: Adliya vazirligi tomonidan xalqaro tashkilotlar bilan birgalikda aynan jurnalist va blogerlar, tizim matbuot xizmati xodimlarining huquqiy bilim va ko'nikmalarini oshirish, qonunchilikda belgilangan tartiblarni tushuntirish, shaxsga doir ma'lumotlar bilan ishlash kabi qator mavzularda 10 dan ortiq turli seminar-trening, o'quv mashg'uloti, master klasslar o'tkazildi. Unda 700 dan ziyod ishtirokchi qatnashdi. Ular uchun maxsus

⁵ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 244⁶-modda. Yolg'on axborot tarqatish. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-111453#-2965834>

⁶ <https://aikyn.kz/155002/zhalgan-akparattyn-zhazasy-bar>

⁷ O'zbekiston Respublikasining Jinoyat Ommaviy axborot vositalari to'g'risida"gi qonuni. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-1106870#-1107854>

⁸ O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi.

Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-97664>

⁹ O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi. 2- qism. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/-180552?ONDATE=05.11.2023#-197152>

qo'llanmalar ishlab chiqildi va tarqatildi, turli mediakontent (videorolik, infografika)lar tayyorlanib muntazam ravishda tarqatib kelinmoqda.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, nafaqat OAV xodimlari, balki ijtimoiy tarmoqlar foydalanuvchilari yuqoridagi qonun normalarini bilishi kerak. Bu ularning huquqiy onggi va ko'nikmalarini, mediasavodxonlik bo'yicha tushunchalarini oshiradi. Bu to'g'ri ma'lumot tarqatish mas'uliyatini oshirish bilan birga turli yolg'on axborotlardan himoyalaniish vositasi hamdir. Har qanday shaxs, u kim bo'lishidan qat'i nazar, jurnalist bo'ladimi yoki bloger, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchisimi faktlarni e'lon qilishda ularning to'g'riligini tekshirib ko'rishi, aholi ishonchini suiiste'mol qilishdan ehtiyot bo'lishi maqsadga muvofiq. Zero, qonunni bilmaslik shaxsni javobgarlikdan ozod qilmaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekistonning 30.04.2023 kungi yangi tahrirdagi konstitutsiyasi. lex uz: <https://lex.uz/docs/-6445145#-6445542>

2. O'zbekiston Respublikasining Axborotlashtirish to'g'risida"gi qonuni. lex uz: <https://lex.uz/docs/-83472>
3. "Jurnalistlik faoliyatini himoya qilish to'g'risida"gi qonuni. lex uz: <https://lex.uz/docs/-9540>
4. O'zbekiston Respublikasining Jinoyat kodeksi. 244⁶-modda. Yolg'on axborot tarqatish. lex uz: <https://lex.uz/docs/-111453#-2965834>
5. O'zbekiston Respublikasining Fuqarolik Kodeksi. 2-qism. Lex.uz: <https://lex.uz/docs/-180552?ONDATE=05.11.2023#-197152>
6. O'zbekiston Respublikasining Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi. Lex.uz: <https://lex.uz/docs/-97664>
7. <https://aikyn.kz/155002/zhalgan-akparattyn-zhazasy-bar>
8. <https://www.gazeta.uz/oz/2022/12/15/internet-users/>
9. <https://lex.uz/docs/-1106870#-1107854>

O'ZBEK EPISTOLYAR NASRINING SHAKLLANISHI VA TARAQQIYOT YO'LLARI

Dusmuratov Qahramon Mamadiyevich
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti o'qituvchisi

WAYS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF UZBEK EPISTOLARY PROSE

Dusmuratov Kahramon Mamadiyevich
Teacher of Denau Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

E-mail: qahramondusmuratov123@gmail.com

ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОЙ ЭПИСТОЛЯРНОЙ ПРОЗЫ

Дусмуратов Кахрамон Мамадиевич
Преподаватель Денауского института
предпринимательства и педагогики

E-mail:

qahramondusmuratov123@gmail.com

Tel: +998975535096

<https://orcid.org/0009-0003-3875-9039>

Annotatsiya: Epistolyar bo'lmagan epik asarlarda ham maktub motivining mavjud bo'lishi tabiiy holdir. Ularda asosan bir-biridan uzoqda bo'lgan qahramonlarning muhim fikrlari, o'y-xayollari va dunyoqarashi o'z aksini topgan bo'ladi. Ushbu maktublar asar arxitektonikasida, syujetning takomilida hamda personajlar taqdirining hal qiluvchi pallalari yuzaga kelishida muhim o'rin tutadi. XIX asr rus jamiyatidagi vaziyatni hamda umumbashariy muammolarni mahorat bilan badiiy talqin qilgan.

Kalit so'zlar: epistolyar, o'y-xayollar, dunyoqarash, syujet, takomil, personajlar, janr, ijtimoiy-siyosiy.

Аннотация: Мотив письма вполне закономерен даже в неэпистолярных эпистолярных произведениях. В основном они отражают важные мысли, идеи и мировоззрение героев, находящихся далеко друг от друга. Эти письма играют важную роль в архитектуре произведения, в развитии сюжета, в наступлении решающих моментов в судьбах героев. Он художественно осмыслил ситуацию в русском обществе XIX века и общечеловеческие проблемы.

Ключевые слова: эпистолярная, мысли, мировоззрение, сюжет, развитие, персонажи, жанр, общественно-политический.

Abstract: It is natural to have the motif of a letter even in non-epistolary epic works. They mainly reflect the important thoughts, ideas and outlook of the heroes who are far from each other. These letters play an important role in the architecture of the work, in the development of the plot, and in the occurrence of decisive moments in the fate of the characters. He artistically interpreted the situation in the Russian society of the 19th century and universal problems.

Key words: epistolary, thoughts, outlook, plot, development, characters, genre, socio-political.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION). Dunyo adabiyotshunosligida epistolyar nasr atroflicha tadqiq etilgan. Rus adabiyotshunosi O.Roginskayaning “Epistolyar roman: rus adabiyotida janr poetikasi va uning transformatsiyasi” dissertatsiyasida [12] epistolyar roman poetikasi, XVIII–XIX asr rus adabiyotida Yevropa epistolyar romanchiligi an’alarining voqelanishi o’rganilgan. Ilmiy ishga jahon adabiyotining eng sara epistolyar nasriy asarlari haqida qisqacha ma’lumot beruvchi bibliografiya ham ilova qilingan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). Orif Bozorovning “Epistolyar romanda voqelikni badiiy tasvirlash imkoniyatlari va qahramon muammosi” dissertatsiyasida prozaik asarlardagi maktublarning turlari haqida quyidagi fikrlar bayon qilingan. “Hukmdorlar o’rtasidagi siyosiy yoki diplomatik maktublar butun-butun xalqlar, davlatlar hayotida muayyan rol o’ynagan. San’at va madaniyat vakillari o’rtasidagi maktublarda muhim ilmiy, ma’naviy-ma’rifiy masalalar o’rtaga tashlangan va hal etilgan. Shaxsiy maktublar esa odamlar o’rtasidagi do’stlik, mehr-oqibat, sadoqat in’ikosidir. Hayotda uchraydigan ana shu xat turlarining barchasi badiiy adabiyotga olib kirilgan” [3].

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). Ushbu ilmiy ta’rifga tayangan holda nasriy asarlar tarkibidagi maktublarni quyidagi guruhlarga ajratgan holda tasniflash mumkin.

1. Hukmdorlar o’rtasidagi maktublar.
2. Ijodkorlar, san’at va madaniyat arboblari o’rtasidagi maktublar.
3. Shaxsiy maktublar.

Lev Tolstoy ijodida ham xatlarga keng murojaat qilingan. Stepan Arkadichning o’z oilasidagi kelishmovchiliklarni bartaraf etish uchun xat bilan Annani Peterburgga chaqirishi Anna va Vronskiy munosabatlariga yo’l ochadi [9]. Chingiz Aytmatovning “Kassandra tamg’asi” romanida rohib Filofey kassandra embrionlari haqidagi ilmiy kuzatishlari natijalari va boshqa chuqur falsafiy mushohadalarini Rim papasiga xat shaklida bayon qiladi. Filofeyning o’limi oldidan insoniyatga qoldirgan xabari ham achchiq iqrorlarga, davlat va fuqarolar o’rtasidagi og’ir ijtimoiy-siyosiy

ziddiyatlar tasviriga boy bo’lgani uchun ham asarning badiiy-falsafiy ta’sir kuchini yanada orttirgan [10]. “Jamila” qissasi voqealari rivojida ham maktub motivi o’z o’rniga ega. Jamilaning eridan ko’ngli ma’lum darajada sovlashiga frontdan yuborilgan xatda o’zining yetarlicha eslanmasligi sabab bo’ladi.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Qadimgi sharq va O’rta Osiyo xalqlari adabiyotida ham maktublarga asoslangan janrlar hamda turli janrdagi asarlar tarkibida maktublar mavjud bo’lgan.

“O’rni kelganda aytib o’tish lozimki, fors-tojik adabiyotida, uning ta’sirida turkiy adabiyotda epistolyar asarlar alohida janr namunasi – noma shaklida Yevropa adabiyotidan oldin paydo bo’ldi” [3]. Noma janri vujudga kelishidan avval ham turkiy va forsiy tildagi adabiy manbalarda maktublar mavjud edi. Turkiy xalqlarning ilk mushtarak yozma adabiy yodgorligi bo’lgan O’rxun-Enasoy tosh bitiklarida ham xat yuborish bilan bog’liq holatlar mavjud. “To’nququq” bitiktoshida ta’kidlanishicha, o’g’uz xoqoni Tabg’achga Kuni Sangun, Xitoyga To’ngra Sem ismli elchilarni yuborib ularni turklarga qarshi birlashishga undaydi. Kontekstdan ham, umumiy mazmun-mohiyatdan ham elchilarning hukmdor maktubini yetkazgani anglashilib turadi. Qolaversa, O’rxun-Enasoy obidalarining barchasi ham o’tmishda ulkan qudrat sohibi bo’lgan turk xalqining kelajakka qoldirgan xabari – maktubi sifatida yaratilgan.

Xalq dostonlarida ham maktub motiviga ko’p murojaat qilingan. Xolbeka o’z surati, soch tolasi va uzukni sandiqqa solib daryoga oqizib yuboradi. Bu holat o’z ahvolidan Kuntug’mishga yetkazilgan xabar tarzida izohlanadi. “Alpomish” dostonida qalmoq yurtidagi Barchin o’z shartlarini Alpomishga xat orqali bildiradi. “Ravshan” dostonida o’g’lining begona yurtda asirga tushib, og’ir ahvolda qolganini mayna qush orqali yuborilgan maktubdan bilgan Hasanxon kallar yordamida o’g’lini qutqaradi, uni qatl etmoqchi bo’lgan shohni halok qiladi.

Turkiy tilda yaratilgan ilk epik doston “Qutadg’u bilig” matnida ham bir qancha xatlar mavjud. Misol tariqasida Kuntug’dining O’zg’urmishga, Oyto’ldining hukmdor – eligga yozgan maktublarini yodga olish joiz. Mumtoz adabiy asarlarimizda maktubning eng go’zal namunalarini yaratgan ijodkor Alisher Navoiydir. “Farhod va Shirin” dostonining 45-bobida Shirinning Farhodga yo’llagan maktubi keltirilgan. Shirin Farhodga yuzlanib, uning Sulaymon o’zining Bilqis o’rnida bo’lishini istashini ta’kidlaydi.

Shuningdek, ushbu xatda ma'shuqa tana a'zolari tashbeh san'ati asosida oshiq dard-u g'amiga bog'liq shaklda tasvirlangan. "Saddi Iskandariy" dostonida Doroning Iskandarga nopisandlik bilan chavgon, to'p va kunjut yuborgani, oqil hukmdorning bu hadyalar xususiyatlar, belgilarini donolik bilan sharhlab, yuboruvchini dog'da qoldirgani mahorat bilan aks ettirilgan.

Qadimgi sharq adabiyotida ishqiy maktublar to'plami hisoblangan noma janrining mavjud bo'lganini ham alohida e'tirof etish joiz. Fahriddin Gurgoniyning "Dahnoma", Xoja Imomiddin Faqih Kirmoniyning "Muhabbatnomai sohibdilon", Xo'jandiyning "Latofatnoma", Yusuf Amiriyning "Dahnoma", Said Ahmadning "Taashshuqnoma", Sayyid Qosimiyning "Haqiqatnoma" va "Sadoqatnoma" asarlari ushbu janrda yaratilgan eng sara ijod namunalari.

Zamonaviy o'zbek nasrida epistolyar qissa va romanlarning soni u qadar ko'p bo'lmasa ham yozuvchilarimiz bu borada muayyan yutuqlarga erishib, boy ijodiy tajribalarga ega bo'ldilar. O'tkir Hoshimovning "Cho'l havosi", Maqsud Qoriyevning "Oydin kechalar", O'lmas Umarbekovning "Qizimga maktublar", Abduqahhor Ibrohimovning "Uyqu kelmas kechalar", Xurshid Do'stmuhammadning "Hijronim mingdir mening", Iqbol Mirzoning "Bonu", Benazir Muhammadning "Yobondan gulxonaga maktublar", Ilhom G'aniyevning "Hayrat va hijron" asarlari epistolyar nasrimizning eng sara namunalariga aylandi. O'zbek adabiyotshunosligida bu toifadagi asarlarning maxsus tadqiqiga bag'ishlangan ilmiy ishlar ko'p emas. Orif Bozorovning "Epistolyar romanda voqelikni badiiy tasvirlash imkoniyatlari va qahramon muammosi" dissertatsiyasida [3] Gyotening "Yosh Verterning iztiroblari" hamda Iqbol Mirzoning "Bonu" romanlari qiyosiy asosda tadqiq etilgan. Tadqiqotchi bu ikki asardagi muhabbat va yolg'izlik motivi, badiiy xronotop, bosh qahramon tanlash tamoyili, badiiy psixologizm muammolarini chuqur o'rganagan.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ/CONCLUSION). Realistik prozada personajlar nutqining individualligi zaruriy xususiyat hisoblanar ekan, Qodiriy ham xatlar matnini yaratishda qahramonlarning ilmi, saviyasi va dunyoqarashini jiddiy e'tiborga oladi. Kumush va Ra'noning

xatlarida Mohlaroyim singari sharq ayollariga xos bo'lgan yuksak latofat va madaniyat ta'siri sezilib tursa, Otabek va Anvarning maktublarida qahramonlik dostonlarining asosiy personajlariga xos bo'lgan o'ktamlilik hamda ma'lum darajada romantik ruh ko'zga tashlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Adabiyot nazariyasi. Ikki tomlik. 2-tom. – Toshkent: Fan, 1979. 444 b.
2. Arastu. Poetika. Axloqi kabir. Ritorika. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2011. – 351 b.
3. Bozorov O. Epistolyar romanda voqelikni badiiy tasvirlash imkoniyatlari va qahramon muammosi ("Yosh Verterning iztiroblari" hamda "Bonu" romanlari misolida) filol.fan. bo'yicha fals. d-ri diss. (PhD). Qarshi, 2022. 28-b.
4. G'aniyev I. Millat va axloq. – T.: Muharrir, 2022. –740 b. Mukhtarova, M. S., Namozova, S. B., & Mardonova, L. U. (2023). A Lyrical View of History. *Journal of Law and Sustainable Development*, 11(12), e2676.
5. Mardonova Lobar Umaraliyevna, & Xonimova Maryam. (2024). BUYUK ZAMONDOSHLAR MANGU YASHAGAY. *PEDAGOGS*, 57(1), 132–138.
6. Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O'qituvchi, – 1986.
7. To'rayev D. Ma'naviy olam talqinlari. – Toshkent: Akademnashr, 2020.– 288 b.
8. To'ychiyev A. O'zbek romanlarida makon va zamon. –T.: Mumtoz so'z, 2009. – 152 b.
9. Толстой Л. Анна Каренина. – Тошкент: Ўқитувчи, 1981.
10. Айтматов Ч. Тавро Кассандры. – Москва:КФМЦ "ТКИСО", 1995.– 304 с.
11. Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. – М.: Наука, 1973. – 207 с.;
12. Рогинская О. Эпистолярный роман: поэтика жанра и его трансформация в русской литературе: Дисс.на соиск. ... канд.наук. – Москва, 2002. – 235 с.

**O‘ZBEKISTONDA FERMER XO‘JALIKLARI,
KLASTER TIZIMIDA OLIY MA‘LUMOTLI
KADRLARNI TAYYORLASH TIZIMI
(SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA)**

E-mail:

begamova@mail.ru

Tel: +998 93 798 09 77

<https://orcid.org/0009-0002-5183-5799>

**Begamova Nasiba Xolmurzayevna,
Tarix fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD),
Termiz agrotexnologiyalar va innovatsion rivojlanish instituti
katta o‘qituvchisi**

**SYSTEM OF TRAINING HIGHER EDUCATIONAL
STAFF IN UZBEKISTAN ON THE FARM AND
CLUSTER SYSTEM**

(ON THE EXAMPLE OF SURKHONDARYA REGION)

**Begamova Nasiba Kholmurzaevna,
Doctor of Philosophy in History (PhD), Senior Lecturer at the
Termez Institute of Agrotechnology and Innovative
Development**

**СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ ВЫСШЕ
ОБРАЗОВАННОГО КАДРА В УЗБЕКИСТАНЕ ПО
ФЕРМЕРСКОЙ И КЛАСТЕРНОЙ СИСТЕМЕ
(НА ПРИМЕРЕ СУРХОНДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ)**

**Бегамова Насиба Холмурзаевна, доктор философских наук
по истории (PhD),**

**Старший преподаватель Термезского института
агротехнологий и инновационного развития**

Annotatsiya: Ushbu maqolada qishloq xo‘jaligini rivojlantirishda oliy ma‘lumotli kadrlarning o‘rni borasida mulohazalar keltirilgan. Shuningdek, Surxondaryo viloyatidagi fermer xo‘jaliklari va klaster tizimi taraqqiyotida malakali kadrlarga bo‘lgan ehtiyojni qondirish borasidagi islohotlar tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: agrar islohotlar, oliy ma‘lumotli kadrlar, Kadrlar tayyorlash milliy dasturi, Ta‘lim to‘g‘risidagi Qonun, “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi farmon.

Abstract: This article provides comments on the role of highly educated personnel in the development of agriculture. It also analyzes reforms aimed at meeting the need for qualified personnel in the development of farms and the cluster system of the Surkhondaryo region.

Keywords: agrarian reforms, highly educated personnel, National Personnel Training Program, Law on Education, Decree “On Approval of the Strategy for the Development of Agriculture of the Republic of Uzbekistan for 2020-2030”.

Аннотация: В данной статье содержатся комментарии о роли высокообразованных кадров в развитии сельского хозяйства. Также были проанализированы реформы, направленные на удовлетворение потребности в квалифицированных кадрах при развитии фермерских хозяйств и кластерной системы Сурхандарьинской области.

Ключевые слова: аграрные реформы, высокообразованные кадры, Национальная программа подготовки кадров, Закон об образовании, Указ «Об утверждении стратегии развития сельского хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы».

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Mamlakatimizda agrar sohani yuksaltirishda yuqori malakali mutaxassislarining o'rnini beqiyos hisoblanadi. Ko'pgina tarmoqlarda bo'lgani kabi qishloq xo'jaligining taraqqiy etishida asosan oliy ma'lumotli kadrlarning o'rnini bilan bog'liqdir. Bu kabi jihatlarni hisobga olgan ilg'or davlatlar yuqori malakali agrar soha kadrlarini tayyorlashga alohida e'tibor qaratadilar. Ularning bilim olishlari va amaliyot o'tashlari uchun yetarli bo'lgan barcha chora-tadbirlarni yaratadilar. Shuningdek, mutaxassislarini boshqa davlatlarga tajriba almashish uchun ham yuboradilar.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS).

Mamlakatimiz bozor munosabatlariga o'tar ekan, qishloq xo'jaligini zamon talablariga moslashtirish, sohani yuqori malakali kadrlar va ilg'or texnika bilan ta'minlashni dolzarb vazifaga ko'tardi. Fermer xo'jaliklari va klaster tizimi uchun oliy ma'lumotli mutaxassislarini tayyorlash tizimidagi yutuqlar va muammolar masalasida Ahmedova M.A., Axunova Sh, Tursunov S.N., Qobilov E.O., Pardayev T.R., Murtazayev Z.M., Mamajonov S.H., Rahimov B.S., Temirova Ch.H., Xomitov K.Z., Botirova H.E., Xudoyberdiyev Z.R.lar bir qator ilmiy tadqiqot ishlarini olib borgan. Shuningdek Surxondaryo viloyati davlat arxivida ham mavzu yuzasidan ko'plab ma'lumotlar mavjud. Maqolada ilmiy tadqiqotning analiz, sintez, qiyoslash kabi metodlari va tarixiylik tamoyilidan foydalanilgan [2].

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). O'zbekistonda qishloq xo'jaligi kadrlarini tayyorlovchi bir qator o'quv yurtlari tashkil etilishiga ehtiyoj ortib bordi. Shu maqsadda Toshkent davlat agrar universiteti, Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligi mexanizatsiyalash muhandislari instituti, Buxoro oziq-ovqat va yengil sanoat texnologiyasi instituti, Samarqand qishloq xo'jalik instituti, Termiz davlat universiteti, Qarshi muhandislik iqtisodiyoti instituti va Qarshi davlat universiteti Surxondaryo viloyati uchun eng ko'p mutaxassis tayyorlab bergan oliy o'quv yurtlari hisoblanishadi. Toshkent davlat agrar universiteti O'zbekistonda qishloq xo'jalik kadrlarini tayyorlab beruvchi to'ng'ich oliy o'quv yurti bo'lib, oliygoh 1930-yil 26-may kuni O'rta Osiyo qishloq xo'jalik

instituti nomi bilan tashkil etilgan. 1934-yil oktyabrda Toshkent qishloq xo'jalik instituti deb nomi o'zgartirilgan. 1991-yil aprelda Toshkent davlat agrar universiteti maqomini oldi. 1992-yilda Toshkent davlat agrar universiteti O'zbekiston Respublikasi Qishloq va suv xo'jaligi vazirligi qaramog'iga berilishi bilan byudjetdan tashqari moliyaviy ahvoli yaxshilanib, o'quv jarayoni, tarbiyaviy va ilmiy ishlarni tashkil etishga ko'proq mustaqillik berildi [3]. Tashkiliy, o'quv-tarbiyaviy va ilmiy-tadqiqot ishlar masalalarini hal etishda oliy o'quv yurt rahbariyatining huquqi yanada kengaydi. Toshkent davlat agrar universitetida 1991-92-o'quv yilida 1516 nafar talaba, shu jumladan ishlab chiqarishdan ajralgan holda 829 nafar va ishlab chiqarishdan ajralmagan holda 687 nafar kishi birinchi kursga qabul bo'lsa, 1994-95- va 1995-96-o'quv yillarida universitetga talabalar qabul qilish 596 va 590 nafargacha, shu jumladan, ishlab chiqarishdan ajralgan holda 415 va 473 nafargacha, ishlab chiqarishdan ajralmagan holda 181 va 113 nafarni tashkil etdi. Bunda sirtqi bo'limda tahsil olishga ajratilayotgan o'rinlar qisqartirilganligini ko'rish mumkin [1].

2000-2001-o'quv yilida kunduzgi bo'limning birinchi kursida 1107, ikkinchi kursida 740, uchinchi kursida 599 va to'rtinchi kursida 591 nafar talaba bakalavriatda tahsil oldi. Universitetda ko'proq qishloq xo'jaligida buxgalteriya hisobi va audit (554 nafar), qishloq xo'jalik iqtisodiyoti (470 nafar), agronomiya (430 nafar), meva-sabzavotchilik va uzumchilik (229 nafar), o'simliklar himoyasi (237 nafar), zootexnika (240 nafar) yo'nalishlari bo'yicha talabalar o'qitildi. Qolgan yo'nalishlarda kunduzgi bo'limda o'qiydigan talabalar soni barcha kurslarda 200 nafarni tashkil etadi. Toshkent davlat agrar universiteti o'z faoliyati davomida 64 mingdan ortiqroq kadrlarni tayyorlab berdi. Shuning 24 mingga mustaqillik yillarida tayyorlangan. Termiz davlat universitetining Tabiiyot-geografiya fakulteti ham Surxondaryo viloyatini oliy ma'lumotli kadrlar bilan ta'minlashda o'z hissasini qo'shib keldi. Fakultet oltita kafedradan (Zoologiya, Botanika, Geografiya, Agrokimyo va agrotuproqshunoslik, Ekologiya va tabiatdan foydalanish, Tibbiy bilim asoslari) iborat bo'lib, 2009-yilda bu kafedralarda 51 nafar professor-o'qituvchilar mehnat qildi [4].

NATIJJALAR (PEZYJLTATY / RESULTS).

Demak, yuqorida keltirilgan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, mustaqillikning dastlabki yigirma yilida O'zbekiston oliy o'quv yurtlari agrar soha uchun ko'plab oliy ma'lumotli kadrlar tayyorlashgan. Shunga qaramay, mamlakat qishloq xo'jaligi zamon talablari darajasiga ko'tarilmagan. Qishloq xo'jaligidagi turg'unlik holati saqlanib qolavergan. Buning sabablari sifatida quyidagilarni ko'rsatish mumkin:

birinchidan, agrar sohada kadrlar tayyorlashning maqsadli tizimi shakllantirilmadi, mutaxassislar tayyorlash bo'yicha monitoring o'tkazilmasligi oqibatida oliy ma'lumotli kadrlar yetishmovchiligi yuzaga keldi;

ikkinchidan, qishloq xo'jaligi uchun kadrlar tayyorlaydigan oliy o'quv yurtlari o'quv-laboratoriya bazasi to'liq eskirganligi, ta'limning ishlab chiqarish bilan uyg'unlashmaganligi natijasida kadrlar tayyorlash sifati tushishi hamda bitiruvchilarning mehnat bozoridagi raqobatbardoshligining pasayishiga sabab bo'ldi;

uchinchidan, oliy o'quv yurtlaridagi professor-o'qituvchilarining ilmiy salohiyatini doimiy rivojlantirib borish, bu sohada yuksak taraqqiy etgan davlatlarning tajribalaridan foydalanish yetarli darajada bo'lmadi;

to'rtinchidan, o'quv jarayonida ilg'or axborot-kommunikatsion texnologiyalarni joriy etish, ilg'or o'qitish usullaridan foydalanish, mutaxassislik fanlari bo'yicha zamonaviy o'quv adabiyotlarini yaratish darajasi past bo'ldi;

beshinchidan, oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilarining oylik ish haqi juda pastligicha qolaverdi. Oqibatda, oliy o'quv yurtlariga o'qishga kirish yoki semestrlardan o'tish uchun tanish-bilishchilik, poraxo'rlik, ta'magirlik singari illatlar kuchayib ketdi. Bu ham yetmagandek, hujjatbozlik va qog'ozbozlik, ta'limga aloqasi bo'lmagan turli tadbirlar kuchaydi. Talabalar dala va obodonchilik ishlariga haddan ortiq ko'p jalb etildilar. Bularning barchasi ta'lim sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatdi [5].

Aslida oliy agrar ta'lim tizimining vazifasi yuqori malakali mutaxassislarni tayyorlash, shuningdek, yangi g'oyalar va texnologiyalarni yaratish, joriy etish va tarqatish orqali qishloq xo'jaligi iqtisodiyotining raqobatbardoshligini ta'minlashga qaratilgan. O'zbekiston qishloq xo'jaligidagi inqirozli vaziyat Respublika

rahbariyatini zarur bo'lgan chora-tadbir ko'rishga majbur etdi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2004-yil 3-sentyabrdagi "Respublika qishloq va suv xo'jaligi uchun yuqori malakali kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 415-sonli Qaroriga muvofiq 2004-2005-o'quv yilida qishloq xo'jaligi sohasi oliy ta'lim muassasalariga talabalar qabul qilishni rejalashtirishda Maxsus komissiyaning qishloq va suv xo'jaligi sohasida ta'lim yo'nalishlari va mutaxassisliklarini takomillashtirish bo'yicha takliflari hisobga olingan-28 bakalavriat yo'nalishidan 10 yo'nalishga o'zgartirishlar kiritildi va 7 mutaxassislik bo'yicha talabalar qabul qilish to'xtatildi. Shu bilan birga 7 ta yangi istiqbolli mutaxassislik kiritildi. O'qitishning yangi - fermer xo'jaligini boshqarish yo'nalishi qabul qilindi. Umuman olganda, 1991-2015-yillar davomida Respublikamizning bir qator oliy o'quv yurtlari Surxondaryo viloyati uchun turli kasbdagi ko'plab yuqori malakali kadrlar yetkazib berdilar [6],

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Mustaqillik yillarida qishloq xo'jaligida amalga oshirilgan islohotlar malakali kadrlarga bo'lgan talabni yuzaga keltirdi. Agrar sohani zamon talablari darajasiga ko'tarish maqsadida kasb-hunar kollejlari tashkil etilib, qishloq xo'jaligi uchun zarur bo'lgan kichik texnik mutaxassislar tayyorlash yo'lga qo'yildi. Mustaqil fikrlovchi, yangi texnika va texnologiyalardan foydalana oladigan kadrlarni tayyorlash, birinchi navbatda oliy va o'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi muassasalari o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga harakat qilindi, ta'lim turlari orasidagi uzviylik ta'minladi. Oliy o'quv yurtlari bilan fermer xo'jaliklari va klasterlar o'rtasida o'zaro hamkorlik aloqalari o'rnatilib, muayyan natijalarga erishildi. Agrar sohadagi oliygohlar bilan kasb-hunar kollejlari professor-o'qituvchilari tomonidan ko'plab darsliklar va uslubiy qo'llanmalar yaratildi, ularning tadqiqotlari bevosita ishlab chiqarishda qo'llanildi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. O'zbekiston Milliy arxivi, 1619-fond. Markaziy statistika boshqarmasi.
2. 313 fond, Surxondaryo viloyat ijroiya qo'mitasi.

3. 454-fond, Surxondaryo viloyat ijroiya qo‘mitasi.
4. 455-fond, Surxondaryo viloyat Xalq ta’limi boshqarmasi.
5. Tursunov S.N., Qobilov E.O., Pardayev T.R., Murtazayev Z.M., Surxondaryo tarix ko‘zgasida. –T.: Sharq, 2001. –B. 384.
6. Tursunov S.N. va boshqalar. Surxondaryo tarixi.–Toshkent: Sharq, 2004.
7. Begamova, N. K. (2022, November). Works Implemented in the Field of Agriculture in Our Country (In the Case of Farms). In International Conference on Multidimensional Research and Innovative Technological Analyses (pp. 148-150).
8. Xolmurzayevna, B. N. (2023). MILLIY QADRIYATLARGA SODIQLIKNI MUSTAHKAMLASHDA TA’LIMDAGI TEXNOLOGIYALARNING O‘RNI. BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI, 3(10), 14-18.

“ФАВОИДУ-Л-БАХИЯ” АСАРИДА ХАНАФИЙ ОЛИМЛАР ТАРИХИ

Аббосхон Абдуллаев,

Имом Термизий халқаро илмий-тадқиқот маркази илмий
ходими

ИСТОРИЯ ХАНАФИТСКИХ УЧЕНЫХ В КНИГЕ «ФАВОИДУ-Л-БАХИЯ»

Аббосхон Абдуллаев,

научный сотрудник Международного исследовательского
центра Имама Термизи

HISTORY OF HANAFI SCIENTISTS IN THE BOOK “FAVOIDU-L-BAHIYA”

Abbosxon Abdullayev,

researcher at the International scientific-research Center of
Imam Termizi

Тел: +998 97 532 28 58

E-mail:

abbosxon.abdullayev@mail.ru

ru

<https://orcid.org/0009-0009-5435-4967>

Аннотация: Ушбу мақола ҳинд диёрдан етишиб чиққан аллома, шайх, муҳаққиқ Абулҳасанот Абдулхай Лакнавийнинг ҳаёти, илмий фаолияти ҳамда унинг “Фавоиду-л-бахия” асари ёзилиш тарихига бағишланган. Шунингдек, мазкур мақолада “Фавоиду-л-бахия” асарининг ислом цивилизациясидаги аҳамияти, мусулмон олимлари ҳаёти ва илмий фаолиятини тадқиқ этишидаги роли очиб берилган.

Калим сўзлар: Куръон, ҳадис, фикҳ, Абулҳасанот Абдулхай Лакнавий, “Фавоиду-л-бахия”, дин аҳкомлари.

Аннотация: Данная статья посвящена жизни, научной деятельности индийского учёного, шейха, исследователя Абулхасанота Абдулхая Лакнави и истории написания его труда «Фавоиду-л-бахия». Также в данной статье раскрывается значение труда «Фавоиду-л-бахия» в исламской цивилизации, его роль в исследовании жизни и научной деятельности мусульманских ученых.

Ключевые слова: Коран, хадисы, фикх, Абулхасанот Абдулхай Лакнави, «Фавоиду-л-бахия», правила религии.

Annotation: This article is devoted to the life and scientific activities of the Indian scientist, sheikh, researcher Abulhasanot Abdulhai Laknawi and the history of writing his work “Favoidu-l-bahiya”. This article also reveals the significance of the work “Favoidu-l-bahiya” in Islamic civilization, its role in the study of the life and scientific activities of Muslim scientists.

Key words: Koran, hadith, fiqh, Abulhasanot Abdulhai Laknawi, “Favoidu-l-bahiya”, rules of religion.

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Уламоларнинг ҳаёти ва ижоди, устозлари, шогирдлари, уларнинг ривоятлари, саёҳатлари, туғилишлари ҳамда вафотлари ҳақидаги маълумотларни ўзида қамраган тарихга оид китобларни тадқиқ этиш бугунги кундаги муҳим масалалардан ҳисобланади. Ривоятлар, ҳадислар, дин аҳкомлари билан боғлиқ бўлган фанларни ўрганишга ислом уламолари жиддий киришганлар. Натижада мазкур соҳалар бўйича

бир қатор бебаҳо асарлар ёзилган. Яратганнинг инояти билан Ҳиндистон ярим оролида ҳам ислом исмлари бўйича маҳоратли олимлар етишиб чиқди. Улар дарс бериш ва китоб ёзиш орқали инсониятга манфаат келтирдилар. Бу ҳудуддаги маъҳад ва университетларда дунёга машҳур олимлар етишиб чиқди. Ушбу илмий муассасалар қаторига Девбанддаги “Дорул улуми-л-исломия”, Довилдаги “Ал-Мажлис ал-илмий” ҳамда “Ал-Жомиъат ал-исломия”, Дехлидаги “Ал-Мадраса

ал-арабийя ал-аминия” ва бошқаларни айтиш мумкин [1].

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). Ҳинд диёрида етишиб чиққан алломаларга “Файзул Борий” асарининг муаллифи, аср имоми Муҳаммад Анваршоҳ, “Фатҳул муҳим” асарининг муаллифи Шабир Аҳмад ал-Усманий, Абу Довуд “Сунан”ининг шарҳи “Базл ал-мажҳуд” асарининг муаллифи Халил Аҳмад Саҳорнафавий, Имом Термизий “Сунан”ининг шарҳи “Маъориф ас-сунан” асарининг муаллифи Муҳаммад Юсуф Баннурий, шайх Муҳаммадбадр олим ал-Миртаҳий, шайх Ҳусайн Аҳмад ал-Муҳожир ал-Маданий, шайх Муҳаммадшаф ат-Таҳований ва бошқаларни мисол келтириш мумкин.

Ана шундай уламолардан бири, истеъдод ва ўтқир заковати билан ўзининг қисқа умрини илмий фаолиятга бағишлаган шайх, муҳаққиқ Абулҳасанот Абдулҳай Лакнавий Ҳиндий бўлиб, у “Ал-Фавоид ал-бахия” китобининг муаллифидир [2].

Аллома, муҳаққиқ Абдулфаттоҳ Абу Гудданинг Абулҳасанот Абдулҳай Лакнавий асарлари борасида қилган меҳнатини инобатга олиш керак, чунки у киши бу имомнинг китоб ва рисолаларини таҳқиқ қилган.

Абдулҳай Лакнавийнинг китобларини ўқиган киши уларнинг қадр-қимматини билади. Расули ақрам соллаллоҳу алайҳи васаллам бу тўғрида айтганлар:

يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلْفٍ غَدْوْلُهُ يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفَ الْعَالِيْنَ وَانْتِحَالَ الْمُبْطَلِيْنَ وَتَأْوِيلَ الْجَاهِلِيْنَ

Бу илмни кейингилардан ўртачаси кўтариб оладида, уни ғулув кетувчиларнинг ўзгартиришидан (ҳаддан ошувчиларнинг ҳаддан ошишидан), қосирлик қилувчилар қусуридан, жоҳилларнинг нотўғри тавил қилишидан қайтаради. Расулуллоҳ соллаллоҳу алайҳи васалламнинг ушбу гаплари шайх Абулҳасанот Муҳаммад Абдулҳайга мувофиқ келади, чунки у қилган ижоди билан исломий илмлар ривожига катта хизмат қилди [3].

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION). “Ал-фавоид ал-бахия” асари аслида бошқа бир китобнинг мухтасар шакли ҳисобланади. У китоб 990/1582 йил вафот этган

Мавло Маҳмуд ибн Сулаймон ал-Кафавийнинг “Китобу аълом ал-ахёр мин фуқаҳои мазҳаб ан-Нуъмон ал-Мухтор” асари бўлиб, муаллиф уни қисқартирган ҳамда унга қўшимча келтирар экан, “Қола ал-жомиъ”, – дея илова қилган. Муаллиф унга муҳим шарҳларни ёзиб, “Ат-Таълиқот ас-санийя”, деб атади. У “Фавоид ал-бахия”дан сўнг бошқа бир рисола ёзиб, уни “Тараб ал-амосил битарожим ал-афозил”, деб номлади [4].

“Ал-Фавоид ал-бахия” асарининг муаллифи олим, муҳаддис, фақиҳ, мутакаллим Абулҳасанот Муҳаммад Абдулҳай ибн Абдулҳалим ибн Аминуллоҳ ибн Муҳаммадақбар ибн Абулрахм ибн Муҳаммад ибн Яъқуб ибн Абдулазиз ибн Муҳаммад ибн шайх шаҳид Қутбиддин Ансорий Саҳолавий Лакнавий Ҳиндий ҳисобланади. У кишининг насаби Расулуллоҳнинг улуғ саҳобалари Абу Айюб ал-Ансорийга бориб тақалади. Абулҳасанот 1264/1848 йил 26 зулкаъда ойида Ҳиндистоннинг Бондо шаҳрида таваллуд топди. У беш яшарлигида Қуръон ёдлашга киришди, ўн ёшида уни тўлиқ ёдлади. Аллома ўзи ҳақида: “Менга норасидалик вақтимда ёдлаш қуввати берилди, шу сабабли барча ҳодисаларни беш ёшимда Фотиҳа сурасини ёдлаганим каби аниқ ёддан биламан”, – деган [2].

У биринчи бўлиб форс тилини, китобат санъати ва ҳусни хатни отасидан ўрганди. Кейин шаръий илмларни эгаллашга киришди. Наҳв, сарф, маъоний, баён, мантик, ҳикмат, тибб, фикҳ, усул, илми калом, ҳадис, тафсир китоблари ва бошқа илмларни ўқиди. Аллома бу илмларнинг аксариятини отасидан ўрганди. У ёшлигидаёқ дарс бериш ва асар ёзишга қизиқди. Шу орқали унга илм эгаллашга имконият ҳосил бўлди ҳамда китобларни бевосита устозлар кўмагисиз тушуниш малакаси пайдо бўлди. Абулҳасанот Лакнавийнинг энг яхши кўрган илмлари ҳадиси шариф ва фикҳул ҳадис эди, шу билан бирга унда ақлий илмларни ўрганишга ҳам кучли иштиёқ бор эди. Алломанинг илк устози отаси Муҳаммад Абдулҳалим Лакнавий ҳисобланади. Отаси вафот этгач, ақлий илмларни тоғаси шайх устоз Муҳаммад Неъматуллоҳдан ўрганди. Ҳисоб илмини эса Мавлавий Муҳаммад Ходим Ҳусайн Азимободийдан ўрганди [1].

Аллома Ҳинд ва Ҳижоз шаҳарларига сафарга чиққач, уларнинг энг машҳур олимларидан

илм ўрганиб, улардан ижозани қўлга киритди. Уларнинг энг машҳурлари сифатида Маккаи Мукаррама Шофиъий муфтийси Шайх Саййид Аҳмад ибн Зайн Дихлон, Маккаи Мукаррама Ханбалийлар муфтийси Муҳаммад ибн Абдуллоҳ ибн Хумайд Ханбалий, Шайх Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Ғарб Шофиъий, Шайх Абдулғани ибн Абу Саъид ал-Умарий ал-Ханафий ад-Дехлавий ал-Маданий кабиларни қайд этиш мумкин.

Абулҳасанот Лакнавий ўз устозларнинг нисбатлари ҳамда улар томонидан унга берилган ижозаларини “Инбоу ал-хиллон би анбои уламои Хиндистон” номли алоҳида бир рисола қилган [3].

Шайх Лакнавий таълим бериш, китоб ёзиш ҳамда дин йўлидаги муборак ҳаётдан сўнг 1304/1887 йил рабиъул аввал ойидан бир кеча қолганда бу дунёни тарк этди. У кишининг умри қирққа етмай туриб Лакнауда қариндошлари ётган қабристонга дафн этилди.

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS).

“Ал-фавоид ал-баҳийя” китобининг мухтасар қилиб ёзилиши сабаблари:

“Ҳамду салотдан сўнг, Роббининг кучли кечирувини умид қилувчи Абулҳасанот, Муҳаммад Абдулхай Лакнавий (унинг ошкор ва махфий гуноҳларини Аллоҳ кечирсин) марҳамат қилади:

“Албатта, ибрат олувчи учун тарих илмида ибрат, ўтганлар ҳаётини кўз олдига келтириш ҳамда бу дунёдаги барча нарса қазо ва қадар ҳукмига мағлуб эканига нидо бор. У тақдир қилинган вақтдан бир зум олдинга кета олмайди ҳам кейинга қола олмайди. Бу муддат ақллилар хабар топа олмайдиган, илмсизлар фойдалана олмайдиган бир муддатдир. Танқидчи кўра олишидан афзал, ғофилнинг кўзи ўтишидан олийдир. Унинг турли йўллари, ҳар хил кўчалари бор. Уларнинг энг каттаси киборлар таржимаи ҳолини ўрганиш, яхшилар хабарларидан воқиф бўлишдир. Улар ўтмишгина бўлиб қолмасдан, барча фойда ҳамда муҳим манфаатлар шунда жамланган. Уларнинг одоблари билан одобланиш, ахлоқлари билан хулқланиш учун фазилатлари, сифатлари, тетикликлари ва буюкликларидан хабардор бўлиш ўша фойдалардандир. Ўша азизларнинг туғилган асрлари ҳамда вафот этган замонларини билиш ҳам фойдадан холи эмас. Уларнинг асарлари, хи-

коялари, файзлари ҳамда асарларидан хабар топиш ҳам фойдадан холи бўлмайди. Буларни билиш орқали уларнинг йўлини тутиш, сийратларига эргашиш шавқи ортиб боради. Мен гўдакликдан ўспиринлик сари улғаяр эканман, буюк олимлар ҳақида ўқиб-ўрганишга шавқим ортиб борди. Қанчадан-қанча тарих китоблар, йил ва вақтлар ҳодисалари ёзилган саҳифаларни мутолаа қилдим. Натижада уларни бир тўпламга жамлаш учун етарли насиба ва кўп миқдордаги бойликка эга бўлдим. Энди мен уларни ягона тўпламга жамлашни хоҳладим. Менинг бу ишга қарор қилишимга бизнинг замонда ва ундан олдин ўтган уламоларнинг бу ишни арзимас нарса сифатида ортга ташлаб қўйганлари сабаб бўлди” [4].

Дарҳақиқат уч юз эллик саҳифадан ортик бу китобда беш юзтадан кўп Ханафий фақиҳлар тарихи ёзилган бўлиб, ўқувчиларга уламолар ҳаёти, ижоди билан яқиндан танишиб чиқиш имконини беради. Чунки уламолар тарихи бизга маънавий озуқа бўлиб, илм майдонига кириб боришимизга хизмат қилади. Шунингдек, донолар ҳаётидан ибрат олиш, уламолар таржимаи ҳолини билишга қизиқиш, уларнинг қисқа вақт ичида кўп нарсага эришганликлари бизга берилган энг қимматбаҳо бойлик вақт эканлигини, ундан унумли фойдалана олиш билан кўп яхшиликларга эришиш мумкинлигини кўрсатиб беради.

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Хулоса сифатида айтадиган бўлсак, “Ал-Фавоиду-л-баҳия” китоби алифбо тартибида берилиб, Иброҳим ибн Исмоил саффор тарихи билан бошланган. Асарда беш юз йигирма тўртта уламолар таржимаи ҳоли баён қилинган бўлиб, унда Ханафий мазҳабининг улуғ сиймолари мероси, ижоди, туғилган йиллари, вафот этган йиллари, устозлари, шогирдлари ҳақида муҳим малумотлар берилган.

Adabiyotlar ro‘uxati (Использованная литература / References)

1. Аҳмад ибн Яхё ал-Балозурий. Ансоб ал-ашроф. 13 Ж. – Байрут: Дор ал-фикр, 1996.
2. Бағдодий. Ҳадяту-л-орифин.
3. Хайриддин Зириклий. Ал-Аълум. 8 Ж. – Байрут: Дор ал-илм ли-л-малолийн, 1986.
4. Ҳожи Халифа. Кашфу-з-зунун. – Байрут: 1981.

“ALPOMISH” ASARI INGLIZCHA TARJIMASIDA EKVIVALENTLIKNING O‘ZIGA XOS JIHLTLARI

PhD. Asqarova Shaxnoza Kamolidinovna
Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti doktoranti
(DSc)

SPECIFIC ASPECTS OF EQUIVALENCE IN THE ENGLISH TRANSLATION OF “ALPOMISH”

PhD. Asqarova Shakhnoza Kamolidinovna
Doctoral student of Tashkent State University of Oriental
Studies (DSc)

ОСОБЕННОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОСТИ В АНГЛИЙСКОМ ПЕРЕВОДЕ «АЛПОМИШ»

PhD. Асқарова Шахноза Камолидиновна
Докторант Ташкентского государственного университета
востоковедения (DSc)

Tel: +998935935777

e-mail:

shakhnozaaskarova2@mail.com

<https://orcid.org/0009-0006-6892-4324>

Annotatsiya: Mazkur maqola tarjimashunoslikda ekvivalentlikning o‘ziga xos jihatlari bag‘ishlangan bo‘lib, “Alpomish” dostoni inglizcha tarjimasidagi lingvistik birliklarni tahlilga tortilgan. Shuningdek, sintaktik ekvivalentlik tahlilining asosiy jihatlari, gapning turlarini, ularning tuzilishi va funksional ma‘nosini asar doirasida o‘rganishga oid ma‘lumotlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: ekvivalentlik, doston, asliyat, tarjima asari, adabiy jarayon.

Аннотация: Данная статья посвящена конкретным аспектам эквивалентности в переводоведении, а также проведен анализ языковых единиц в английском переводе эпоса “Алпомиш”. Также дана информация об основных аспектах анализа синтаксической эквивалентности, исследования типов предложений, их структуры и функционального значения в рамках работы.

Ключевые слова: эквивалентность, эпос, своеобразие, переводческое произведение, литературный процесс.

Abstract: This article is devoted to the specific aspects of equivalence in translation studies, and the analysis of linguistic units in the English translation of the epic “Alpomish” is carried out. Also, information on the main aspects of syntactic equivalence analysis, the study of sentence types, their structure and functional meaning within the framework of the work is given.

Key words: equivalence, epic, originality, work of translation, literary process.

Аннотация: Данная статья посвящена конкретным аспектам эквивалентности в переводоведении, а также проведен анализ языковых единиц в английском переводе эпоса «Алпомиш». Также дана информация об основных аспектах анализа синтаксической эквивалентности, исследования типов предложений, их структуры и функционального значения в рамках работы.

Ключевые слова: эквивалентность, эпос, оригинальность, переводческое произведение, литературный процесс.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ/INTRODUCTION).

Xalq og‘zaki ijodi namunalari, ayniqsa dostonlarni xorijiy tillarga o‘girish bugungi tarjimashunoslikning dolzarb masalalaridandir. F. f. d., prof. G‘.Salomov tarjimaga quyidagicha ta‘rif beradi: “Tarjima tilga yangi g‘oyalar, fikrlar, tushunchalarni olib keladi. Jamiyatda yangicha

ijtimoiy munosabatlar, qarashlarning qaror topishida xizmat qiladi. Adabiyotga yangi obrazlar, badiiy-tasviriy vositalarni armug‘on etadi. Tarjima har qanday aloqalar zaminini tashkil etadi”. Zamonaviy konversiya nazariyasida “ekvivalentlik” termini nisbatan yaqinda qo‘llanila boshlandi, deb ishoniladi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS).

P.M. Topper “ekvivalent” termini tarjima nazariyasiga qachon va qayerda kirganligi haqidagi fikrlar xilma-xilligini qayd etib, bu termin birinchi marta zamonaviy tarjimashunoslikda mashina tarjimasiga nisbatan qo‘llanila boshlaganligini aniqladi va inson tarjimasiga “Tarjimaning lingvistik jihatlari haqida” (1959) maqolasida R. Yakobson tomonidan qabul qilinishi taklif qilingan [7], deya ta’kidlagan.

Kommunikativ munosabat tillararo muloqot jarayonida ishtirok etadigan barcha omillarni hisobga oladi. U tarjima qilinayotgan matn tarkibida mujassamlashgan ma’lumotlardan tashqari yana axborot beruvchining matn tashqarisida aks etgan muloqot maqsadini hamda tarjimonning bayon etilgan fikrni to‘g‘ri qabul qilishi uchun zaruriy ma’lumot, bilim va ko‘nikmaga ega bo‘lishini ham nazarda tutadiki, mazkur omillar tarjima tilida teng qiymatli kommunikativ ta’sirchanlik yaratish imkonini beradi. Tarjima jarayoniga bunday munosabat tarjima nazariyasini lingvistik tadqiqotning alohida mustaqil sohasi sifatida ajratish joizligini belgilaydi. R.Yakobson “keng tarqalgan tillararo kommunikatsiya amaliyoti, xususan tarjima faoliyati tilshunoslik fanining doimiy kuzatuvda bo‘lishi lozim” [8] degan edi. Ekvivalentlikka semiotik yondashuvga asoslanib, R.Yakobson 1959-yilda e’lon qilgan “On Linguistic Aspects of Translation (Tarjimaning lingvistik jihatlari haqida)” maqolasida bahs yuritadi. Shu kabi nazariya tufayli kelib chiqadigan turli tillarga oid so‘zlar o‘rtasidagi ma’nolarning ekvivalentligi muammosi har bir til doirasida bir-biridan u yoki bu darajada farq qiladi. Yakobson bu ekvivalentlikni “farq mavjudligidagi ekvivalentlik” deb ataydi [8].

MUHOKAMA

(ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION)

Filolog va tarjimonlar tomonidan ko‘p vaqtdan beri o‘rganib kelinayotgan tarjimaning aniqligi muammosi hozirgi paytda boshqa terminlarda taqdim etilmoqda, ularning markaziy qismi “ekvivalentlik” atamasi hisoblanadi. Bu borada ekvivalentlik bilan bog‘liq masalalar azaldan olimlar, tadqiqotchilar va tarjimashunoslar e’tiborini jalb qilib kelmoqda. Matn qaysi janrga tegishli bo‘lishidan qat’iy nazar, u tarjimon tomonidan o‘g‘irish jarayonida ko‘pincha mutanosib ravishda

leksik birliklarni saralashni taqozo etadi. Chunki V.N. Komissarov ta’kidlaganidek, “Zamonaviy tarjimashunoslikning markaziy tushunchalaridan biri bo‘lgan ekvivalentlik tarjimaning eng muhim xususiyatini ochib beradi” [9]. Shunday ekan, tarjimashunoslar tomonidan qo‘llab kelinayotgan termin “ekvivalentlik” ancha murakkab va ko‘p qirrali tushuncha sifatida namoyon bo‘ladi.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Pirovardida, uning semiotik darajadagi ekvivalentlik haqidagi xulosasi “kod birliklari o‘rtasida to‘liq ekvivalentlik yo‘qdir”. “Kod birliklari” deganda har qanday tarjima qilinishi mumkin bo‘lgan birliklar sifatida tushunilishi mumkin, ular so‘z, ibora, jumla yoki butun matn bo‘lsin.

Shunday qilib, yangi – tarjimaning tilshunoslik fani tarkibida tadqiq qilinishi lozimligi haqidagi nuqtayi nazar vujudga keladiki, tarjima amaliyotini tadqiq qilish shu yo‘l bilan olib borilgandagina tilshunoslikning ayni tarmog‘i ko‘proq taraqqiy etadi, takomillashadi. Lingvistik tarjima nazariyasining vazifasi tarjima jarayoni tizimi tarkibini aniqlash va shu asosda tarjima amaliyoti uchun zarur bulgan umumiy qonuniyatlarni muayyanlashtirishdan iboratdir.

“Lingvistik tarjima nazariyasi bir til matnining ikkinchi til matniga aylanishi qonuniyatlarini muayyan tartibga soladi, o‘rganadi va modellashtiradi» [9]. Aniqrog‘i, tadqiqotchi tahlil paytida nutqiy jarayonning birlamchi tilda tashkil etilishini va tarjima tilida unga kommunikativ jihatdan teng qiymatli nutqiy jarayonning yaratilishini kuzatib boradi. Birlamchi va tarjimon tomonidan yaratilgan matnlarning kommunikativ muvofiqligigina asl nusxada aks etgan axborotning adekvat qayta yaratilganligidan dalolat beradi.

Badiiy adabiyotdagi sintaktik ekvivalentlik matn tadqiqotining muhim jihatlaridan biridir. Bu tushuncha badiiy asarlarda qo‘llaniladigan jumla va iboralarning semantik va strukturaviy tomonlarini bildiradi. Vizual va pragmatik element sifatida sintaksis asarning yakuniy taassurotiga va estetik idrokiga sezilarli ta’sir ko‘rsatishi mumkin.

Sintaktik ekvivalentlik. Sintaktik ekvivalentlik tahlilining asosiy jihatlaridan biri gapning har xil turlarini, ularning tuzilishi va funksional ma’nosini asar doirasida o‘rganishdir. Badiiy adabiyotda sintaktik ekvivalentlik hissiy keskinlikni yaratish

yoki xarakter-xususiyyatlarini ta'kidlash uchun qo'llanilishi kuzatiladi. Mualliflar qahramonlar fikri-ning murakkabligini bildirish uchun uzun va buri-lishli jummalarni, shuningdek, voqealarning inten-sivligini yoki harakat tezligini bildirish uchun qisqa va oddiy jummalarni ishlatadigan misollarni topish mumkin. Masalan:

*Elat bilan bolam, birga borasan,
Taqdiringda nima borin ko'rasan,
O'lmasang, bir kuni qaytib kelasan,
Qo'ng'irotda elda o'ynab davron surasan.
Oh urib to'karsan ko'zdan yoshingni,
Kelib ko'rarsan-da dengi-dushingni,
Qo'ng'irotda qolgan qarindoshingni,
Bir kun kelib qilarsan o'tirishingni.
Uchqur kabi qanotingdan qayrilib,
Yugruq eding, tuyog'ingdan tayrilib,
O'n olti urug' Qo'ng'irotda eldan ayrilib,
Sen borarsan Qalmoq elga yo'l yurib,
Necha kun tuz nasib Qalmoqda ko'rib,
Axir bir kun yana Boysinga kelib,
O'z elingda chalqib davronni surib.*

Tarjimada:

*My child, you will go together with your
folks,
You will see what is in your fate,
If you don't die you will return some day,
You are sure to enjoy life in Qunghirotda land,
Saying woes, you shed tears from your eyes,
When you come, you'll see your friends,
mates.
The relatives who were left in Qunghirotda
land,
Some day you will come back and start
living,
Like a steed you will be deprived of your
wings,
You were a fast runner you slip down at
tiptoe,
You will be deprived of Qunghirotda folk of
sixteen tribes,
You are going to Qalmoq's land covering
the road on foot,
For several days you are likely to see in
Qalmoq land,
Some day you are sure to come to Boysun
land,
In your own land you will enjoy life with
pleasure.*

O'zbek tilidagi asliyatda qofiyalangan qatorlar quyidagicha: a-a-a-a, b-b-b-b, v-v-v-v... Ingliz tilidagi tarjimada esa a-b-v-g... kabi bo'lib, bu o'rinda mutarjim asosiy e'tiborini so'zlarning o'zbek asliyatidagi kabi sodda va xalqchil so'zlardan foydalanishga qaratgani sababli satrlar qofiyasi doston aslidagi kabi muvaffaqiyatli chiqmagan.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Xulosa o'rinda aytish mumkinki, sintaktik ekvivalentlikni tahlil qilishda metafora, anafora va parallelizmlarga ham e'tibor qaratish lozim. Bunday stilistik vositalar matnda ritm va uyg'unlikni yaratishga yordam beradi, shuningdek, muallif yetkazmoqchi bo'lgan asosiy g'oyalar va tasvirlarni ta'kidlaydi. Ekvivalentlik, jumladan, sintaktik ekvivalentlik har qanday badiiy asar tarjimasidagi unumdor tarjima hodisasi hisoblanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Ўзбек тилининг изохли луғати. Беш томлик. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” давлат илмий нашриёти, 2006. – Биринчи жилд. – 680 б.
2. Ашурова Д.У. Художественный текст в контексте национальной культуры // Linguistics- II . – Ташкент, 2011. – С. 15-17.
3. Бархударов Л.С. Очерки по морфологии современного английского языка. – М.: Из-во литературы на ин. яз., 1975. – 156 с.
4. Балли Ш. Французская стилистика. – М.: Иностранная литература, 1961. – 394 с.
5. Бегматов Э.А. Ҳозирги ўзбек адабий тилининг лексик қатламлари. – Тошкент: Фан, 1985. – 254 б.
6. Саломов Ғ. Адабий анъана ва бадий таржима. – Тошкент: Фан, 1980. – 251 б.
7. Топер П.М. Перевод в системе сравнительного литературоведения. М., 2000. – 176 с.
8. Jakobson R. On linguistic aspects of translation. In.: R. Brower (ed). On translation. New York. Oxford University Press, 1966. p. 234. 16 B.
9. Комиссаров В.Н. Современное переводоведение. Учебное пособие. – М.: ЭТС. — 2001. — 424 с

YENGIL VA OZIQ-OVQAT SANOATI TARIXI TARIXSHUNOSLIGI

Xolmanova Feruza Uralovna

*Termiz Davlat Universiteti Jahon tarixi kafedrasi katta
o'qituvchisi (PhD)*

HISTORIOGRAPHY OF THE HISTORY OF CONVENIENT AND FOOD INDUSTRY

Xolmanova Feruza Uralovna

*Senior lecturer (PhD) of the Department of World History of
Termez State University*

ИСТОРИОГРАФИЯ ИСТОРИИ БЫТОВОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Холманова Феруза Ураловна

*Старший преподаватель (PhD) кафедры всеобщей истории
Термезского государственного университета*

Annotatsiya: O'zbekiston Respublikasida olib borilayotgan islohotlar natijasida ilmiy izlanishlar samaradorligi ham ortib bormoqda. Xususan yengil va oziq-ovqat sanoati tarixini o'rganishga bag'ishlangan ilmiy tadqiqot ishlari, monografiyalar va qo'llanmalar shular jumlasidandir.

Kalit so'zlar: paxta, Surxondaryo, Xorazm, yengil sanoat, oziq-ovqat, hudud.

Abstract: As a result of the reforms carried out in the Republic of Uzbekistan, the effectiveness of scientific research is also increasing. Scientific research works, monographs and manuals dedicated to the study of the history of the light and food industry are among them.

Keywords: cotton, Surkhondaryo, Khorezm, light industry, food, region.

Аннотация: В результате проводимых в Республике Узбекистан реформ также повышается эффективность научных исследований. Среди них научно-исследовательские работы, монографии и пособия, посвященные изучению истории легкой и пищевой промышленности.

Ключевые слова: хлопок, Сурхандарьинская, Хорезмская, легкая промышленность, продукты питания, область

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Jahonda aholi sonining muttasil o'sib borishi, globallashuv jarayonlari natijasida jahon xo'jaligi integratsiyasi tobora kuchaymoqda. Mazkur jarayonda aholini ekologik toza, sifatli yengil va oziq-ovqat sanoat mahsulotlari bilan ta'minlash hozirgi kunning eng dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi. BMT ning Ming yillik rivojlanish dasturida ham bu masalaga global muammo sifatida qaralmoqda. Yengil va oziq-ovqat sanoatining o'ziga xos muhim xususiyati shundaki, ushbu tarmoq korxonalari doimiy ravishda moddiy-texnikaviy jihatdan sifat va samaradorlikni oshirishga xizmat qiladigan uskunalari bilan qayta jihozlanib borishini taqozo etadi. Dunyoning taraqqiy etgan AQSh,

Angliya, Fransiya, Yaponiya, Janubiy Koreya hamda Xitoy kabi mamlakatlarining yetakchi ilmiy tadqiqot markazlarida yengil va oziq-ovqat sanoatining rivojlanishi va sohada to'plangan tajribalarga tayangan holda oziq-ovqat taqchilligi bilan bog'liq global muammolarning yechimini topish masalasida ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Yangi O'zbekistonda amalga oshirilayotgan taraqqiyot strategiyasidagi dasturlar yengil va oziq-ovqat sanoatini yanada rivojlantirish, yangi marralarni egallash, zamon bilan hamnafas rivojlanish, xalqimizning manfaatini himoyalashga qaratilgan. Xususan, Prezident Shavkat Mirziyoyev zamonaviy korxonalarni ko'paytirish orqali paxta xom ashyosini qayta ishlash, tayyor mahsulot

e-mail:

feruzahalmanova@gmail.com

<https://orcid.org/0005-0007-1977-562X>

Tel.: +998 91 583 57 97

eksportini kengaytirish zarurligini[1] ta'kidlab o'tgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR (ИИТЕПАТРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). Respublika iqtisodiyotining etakchi tarmoqlaridan biri sanalgan yengil va oziq-ovqat sanoati tarixini o'rganish borasida ham ilmiy tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Mazkur tadqiqotlarning muhim jihatlaridan biri sifatida hududlar kesimida o'rganishga bo'lgan e'tiborning kuchayishidir. Masalan, A.G'.Abdullaevning ilmiy izlanishlari Xorazm viloyatida mazkur tarmoqning iqtisodiy faoliyati tadqiqiga bag'ishlangan. Bunda mustaqillikning dastlabki yillarida yurtimizda amalga oshirilgan islohotlarni chuqurlashtirish sharoitida sanoat rivojlanishi va hududiy tashkil etilishi, oziq-ovqat ishlab chiqarish kuchlarini joylashtirish masalalari hamda Xorazm viloyati aholisining oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanganligi va ushbu sohani rivojlantirishda xom-ashyo resurslaridan samarali foydalanish masalari haqida to'xtalib o'tgan. Tadqiqotchi N.M.Ziyavitdinova Buxoroda oziq-ovqat sanoat tarmoqlarining innovatsion faoliyatini rivojlantirish, sanoat korxonalarida zamonaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish, sanoat korxonalarida investitsiya faoliyatini kuchaytirish masalalariga to'xtalib o'tgan. Ayniqsa, Janubiy viloyatlarda yengil va oziq-ovqat sanoati tarixini tadqiq etish borasida muhim ilmiy izlanishlar olib borildi. Sovet hukumati davrida viloyatda sanoat tarmog'i bir tomonlama rivojlangan bo'lib, asosan xom ashyoga birlamchi ishlov berilgani va bu jarayon markaz manfaatlarini ko'zlab amalga oshirilganligi E.Qobulovning dissertatsiyasida 1946-1960-yillarda mazkur tarmoqda amalga oshirilgan ishlar o'rganilgan bo'lsa, U.K.Xudoykulov tadqiqotida 1970-1980-yillar kesimida tahlil qilingan.

МУНОКАМА(ОБСУЖДЕНИЕ/ DISCUSSION). Surxondaryolik tarixchi olimlar tomonidan o'nlab monografiyalarda nashr qilinib, unda yengil va oziq-ovqat sanoati tahliliga ham e'tibor qaratilgan. Jumladan, S.N.Tursunov, E.O.Qobulov va boshqalarning «Surxondaryo tarix ko'zgisida» deb nomlanuvchi kitobining yettinchi bo'limi mustaqillik yillarida yengil va oziq-ovqat sanoati tarmog'ida amalga oshirilgan islohatlar, sanoat sohasida ro'y bergan o'zgarishlar, ishchi xodimlarni

tayyorlash va qayta malakasini oshirish masalalari hamda sanoatni yangi texnologiyalar bilan jihozlash jarayoni va bu boradagi muammolar, ularning sabab va oqibatlariga oid masalalar tahlil etilgan. Shuningdek qo'shma korxonalarining iqtisodiy hayotdagi o'rni tahlil qilingan [2].

Z. Mirzayev va E.Qobilovlarning «Surxondaryoda paxtachilik va Termiz paxta tozalash zavodi tarixi» kitobining «Paxta sanoat kompleksining muammolari» nomli to'rtinchi bobida 1970-1980-yillarida sanoatning rivojlanishi, paxtani qayta ishlash sohasi bilan bog'liq paxta tozalash zavodlarining faoliyati, paxta tolasini sotish masalasidagi muammolar, tajriba almashuv va hamkorlikka doir dalillar keltiriladi. Shuningdek mustaqillikning dastlabki yillarida tarmoqda amalga oshirilgan tadbirlar o'z aksini topgan [3].

«Termiz buyuk yo'llar chorrahasidagi ko'hna va yangi shahar» kitobining mustaqillik davriga bag'ishlangan qismida Termizda sanoat mahsulotlari va xalq iste'moli mollarni ishlab chiqarish sohasidagi hamkorligi, iqtisodiy o'sish haqida qisqa ma'lumotlar berilgan [4].

J.Mirzayevning «Termiz tarixi» kitobida yengil va oziq-ovqat sanoati haqida, M.Azimovning «Termiz tarixi» monografiyasida Termizning mustaqillik yillaridagi sanoat korxonalariga doir manbalar qisman tahlil etilgan[5].

S.Tursunov va boshqalar tomonidan nashr etilgan «Surxondaryo tarixi» monografiyasining Surxondaryo viloyatining sovet hokimiyati yillariga bag'ishlangan 7-bobida mustaqillik yillarida sanoat korxonalarining qurilishi, qayta ta'mirlanishi, qo'shma korxonalarining barpo etilishi, ishlab chiqarish iste'mol fondlarining natijalari, sanoat mahsulotlarining turlari, sifati, samaradorligi, ishchi texnik xodimlarning ijtimoiy turmush tarziga taalluqli masalalar haqida fikr yuritilgan [6].

S.Tursunov, A.To'xtaev "Jarqo'rg'on"[7], S.Tursunov, T.Turdiev "Denov" [8], S.Tursunov, Q.Rashidov "Boysun" [9] kabi monografiyalarda mustaqillik yillarida Surxondaryo sanoat tarmoqlarida ro'y bergan o'zgarishlar manbalarga asoslangan holda tumanlar kesimida bajarilgan.

НАТИЈАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Mustaqillikdan keyingi yillarda viloyatda sanoatni xususiy lashtirish, sifat ko'rsatgichlarni takomillashtirish, faqat birlamchi mahsulot ishlab chiqarishdan tayyor eksport salohiyatiga javob

beradigan asbob-uskunalarni jalb etish, yengil sanoat korxonalarini qayta qurishda iqtisodiyotni o'rniga e'tiborni kuchaytirish, trikotaj, bolalar kiyimi, mahalliy matolarini jahon andozalari asosida sifatli tayyorlash, to'qimachilik industriyasini rivojlantirish:

vohaga xos oziq-ovqat sanoati uchun malakaviy mutaxassisilarni jahon andozalari darajasidagi bilim ko'nikmalarini oshirish, sanoatbop biologik, zoologik yangi navlarni yaratish, moslashtirish, yog'-moy sanoatni tubdan isloh etish, vohaga xos quruq mevalarni jahon andozalariga mos holda ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish hamda ipak qurtidan yiliga ikki marotaba hosil olish hisobida tayyor mahsulotlarni xorijga eksport qilishni rivojlantirish:

viloyatda hududiy sanoat klasterlari, agrologistika tizimi, haridorbop tog' meva, baliq, sut mahsulotlarni aholini kundalik ehtiyojlarini qondira oladigan darajadagi qo'shma korxonalarini iqtisodiyotini kuchaytirishi, sanoat tizimida mahsulotlar tayyorlash jarayonini optimallashtirish va ishlab chiqarishni mahalliyashtirish, soha xodimlarini ijtimoiy-iqtisodiy madaniy turmush tarzini yuksaltirish, viloyat oziq-ovqat sanoatidagi mavjud muammolarni bartaraf etishga oid tarixiy ma'lumotlar B.Rahimov, F.Yormatovlarning ilmiy tadqiqotlarida tarixiy jihatdan dalillangan. Xorijiy olimlar tomonidan bajarilgan ilmiy tadqiqot ishlari orasida, masalan, Leonid Levitinning "O'zbekiston tarixiy burilish pallasida" asarida O'zbekistonda iqtisodiy islohotlar o'tkazish strategiyasining ishlab chiqilishi va amalga oshirilishi qiziqarli tarzda bayon etilgan[10]. Amerikalik tadqiqotchi[11] G. Glison asarida Markaziy Osiyo respublikalari qatorida O'zbekistonning ham mustaqillikka erishgandan so'ng, bozor munosabatlariga o'tish davridagi iqtisodiy qiyinchiliklari haqida so'z boradi. Yengil sanoatni rivojlantirish maqsadida investitsiyalarni jalb etish borasidagi muammolar xorijlik olimlar: G. Markovis[12], P.Samuelson[13], S.Bruno[14], A.Keyn, J.Alan[15] ilmiy tadqiqotlarida o'rganilgan. To'qimachilik sanoati korxonalarini rivojlantirish masalalari E.Bodi, Yu.Brixsma, Van Xorna ishlarida ma'lum darajada yoritilgan. Shuningdek, yengil sanoat taraqqiyoti yo'nalishlarida MDH olimlaridan M.Dyupov[16], A.Xvorostyanaya[17], N.Balanovskaya; oziq-ovqat sanoati texnologiyalari rivoji masalalarida Ye.Cherepennikova[18] va

N.Leyberovalar[19] o'z ilmiy izlanishlarini olib borgan.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Yuqorida qayd qilganimizdek, iqtisodiy hayotda o'z o'rniga ega bo'lgan yengil va oziq-ovqat sanoatini mustaqillik yillarida erishgan yutuq va natijalarini hamda uning kelajakdagi holatini yangi arxiv hujjatlari va statistik to'plamlarga asoslangan holda kompleks tahlil etish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2019-yil 30 aprel-1-may kunlari Surxondaryo viloyatiga tashrifi chog'ida so'zlagan nutqi. "Xalq so'zi", 2019-yil 2-may, № 90.
2. O'zbekiston hududlari mustaqillik yillarida. – Toshkent: Sharq, 1996. –B.110-123.
3. Berdiyev H. Birinchi odam viloyati. –Toshkent: Nur, 1991, – 79 b.
4. To'xliyev N. O'zbekiston iqtisodiyoti. –Toshkent: O'qituvchi, 1994, – 111 b.
5. Райзберг Б.А. Основы экономики и предпринимательства. –М.: Просвещения, 1995. – 206 б.
6. Tursunov S.N. Qobilov E.O., Pardayev T.R., Murtazayev Z.M. Surxondaryo tarix ko'zgasida. – Toshkent: «Sharq», 2001.
7. Mirzayev Z.M. Qobilov E.O. Surxondaryo paxtachilik va Termiz paxta tozalash zavodi tarixi. –Termiz: 1996. – B. 64-75.
8. Termiz. Buyuk yo'llar chorrahasidagi ko'hna va yangi shahar. – Toshkent: Sharq, 2001. – B.108.
9. Mirzayev J. Termiz tarixi. Toshkent: Sharq, 2001. B.120.
10. O'zbekiston milliy ensiklopediyasi. O'zbekiston qomuslar bosh tahririyati. –Toshkent. – B.639-641.
11. Tursunov S.N va boshqalar. Surxondaryo tarixi. – Toshkent: 2004, Sharq, 605-bet.
12. Soliyev A., Abdunazarov H. Yengil va oziq-ovqat sanoatining mintaqaviy muammolari. – Toshkent: Fan, 2007. – B.87-88.
13. Tursunov S., To'xtayev A. Jarqo'rg'on. – Toshkent: Fan, 2008.
14. Tursunov S., Turdiyev T. Denov. Toshkent: Fan, 2009.
15. Tursunov S., Rashidov Q. Boysun. – Toshkent: Akademya, 2011.
16. Levitin L. O'zbekiston tarixiy burilish pallasida. – Toshkent: O'zbekiston, 2001.
17. Gregori Gleason. The Central Asia States. – Wetview Press. Boulder. Colorado, 1997.
18. G. Markowitz. Efficient Diversification of Investments. – New York. 1997.
19. Samuelson Paul A. Risk und Uncertainty: – Scientia, 1997.

ШАМС ТАБРИЗИЙ МАЪНАВИЙ МЕРОСИНИНГ ШАРҚ ФАЛСАФАСИДАГИ ЎРНИ

Одинаев Махмуд Ахмадович

“Smart Education Bukhara” МЧЖ таъсисчиси

РОЛЬ ДУХОВНОГО НАСЛЕДИЯ ШАМС ТАБРИЗИ В ВОСТОЧНОЙ ФИЛОСОФИИ

Одинаев Махмуд Ахмадович

Основатель ООО «Smart Education Bukhara»

THE ROLE OF SHAMS TABRIZI'S SPIRITUAL HERITAGE IN EASTERN PHILOSOPHY

Odinaev Mahmud Ahmadovich

Founder of LLC “Smart Education Bukhara”

Аннотация. Шамс Табризий XIII асрда яшаган Шарқ фалсафасининг буюк вакилларида биридир. Унинг фаолияти айниқса тасаввуф фалсафасида алоҳида аҳамиятга эгадир. Ушбу мақолада буюк мутасаввиф Шамсиддин Табризийнинг ҳаёти ҳамда илмий-маънавий меросининг фалсафий асослари очиқ берилган. Шунингдек, Шамс Табризий ва Жалолиддин Румий ўртасидаги илмий алоқалар борасида фикр-мулоҳазалар келтирилган.

Калит сўзлар: Шамс Табризий, Жалолиддин Румий, тасаввуф, мутасаввиф, фалсафа, дин.

Аннотация. Шамс Тебризи – один из великих представителей восточной философии, живший в XIII веке. Его работы особенно важны в философии суфизма. В данной статье раскрываются философские основы жизни и научно-духовного наследия великого мистика Шамсиддина Тебризи. Также есть комментарии о научных связях Шамса Тебризи и Джалалуддина Руми.

Ключевые слова: Шамс Тебризи, Джалалуддин Руми, мистика, мутасаввиф, философия, религия.

Annotation. Shams Tabrizi is one of the great representatives of Eastern philosophy, who lived in the 13th century. His works are especially important in the philosophy of Sufism. This article reveals the philosophical foundations of the life and scientific-spiritual heritage of the great mystic Shamsiddin Tabrizi. There are also comments on the scientific connections of Shams Tabrizi and Jalaluddin Rumi.

Key words: Shams Tabrizi, Jalaluddin Rumi, mysticism, mutasavvif, philosophy, religion.

КИРИШ (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Бугунги кунда мамлакатимизда Шарқ фалсафасида ўчмас из қолдирган аллома ва мутафаккирларнинг бой илмий ва маънавий меросини тадқиқ қилиш, улар ёзиб қолдирган ҳикматга бой фалсафий манбаларни ўрганиш ва ушбу манбалардан янги маънавий маконни яратиш йўлида фойдаланишга алоҳида аҳамият қаратилмоқда. Зеро, алломалар босиб ўтган йўл, чуқур фалсафий мазмунга эга бўлган асарлар бугунги кундаги турли мафкуравий хуружлар, ахборот

тахдидларининг олдини олишда долзарб аҳамият касб этади.

Шарқ фалсафий тафаккури тарихида муҳим аҳамият касб этувчи шундан мутафаккирлардан бири олим, файласуф ва мутасаввий Шамсиддин Табризийдир.

АДАБИЁТЛАР ТАҲЛИЛИ ВА МЕТОДЛАР (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS).

Шамс Табризийнинг ҳаёти ва илмий фаолиятига назар ташлайдиган бўлсак, аллома асосан ҳозирги кунда Эрон, Озарбайжон ва Туркия давлатларида

Тел: +998 93 635 42 12

E-mail:

mahmud.odinayev@mail.ru

[https://orcid.org/0009-0008-](https://orcid.org/0009-0008-8710-0288)

[8710-0288](https://orcid.org/0009-0008-8710-0288)

жойлашган шаҳарларда фаолият олиб борган-лигига гувоҳ бўламиз. Шамс Табризийнинг ҳаёти ва илмий мероси борасида ул зотнинг шогирди Жалолоддин Румий, Султон Валад, шунингдек Шамсиддин Афлокий кабилар маълумот берган. Аммо ҳозирги вақтга қадар унинг ҳаёти ҳақида муфассал маълумот берувчи бирор манба мавжуд эмас. Шамсиддин Афлокийнинг “Маноқибул орифин” асарида Шамс Табризийнинг 1186 йилда Табриз шаҳрида дунёга келганлиги ҳақида маълумот келтирилган [4].

Шамс Табризий илмий меросининг Шарқ фалсафий тафаккури тарихидаги аҳамиятини ёритишга қаратилган мазкур мақолада илмий тадқиқотнинг ижтимоий-гуманитар фанлар соҳаларида қўлланиладиган анализ, синтез, аналогик таҳлил, герменевтик таҳлил каби бир қатор метод ва усуллардан самарали фойдаланилган.

МУҲОКАМА (ОБСУЖДЕНИЕ / DISCUSSION).

Шамс Табризий фалсафий манбаларда кўпинча “Шамсул ҳақ ва-д-дин”, “Шамс”, “Шамси Табризий” каби лақаблар билан улуғланиб келинади. Отаси Муҳаммад ибн Али Малиқдод мато савдоси билан шуғулланиб, кейинчалик савдо мақсадида Хуросондан Табризга келган.

Шамс Табризий қаламига мансуб деб эътироф этиладиган “Мақолоти Шамс Табризий” ва ундан ривоят қилинган “Маноқибул орифин” асарида Шамснинг болалик ва ёшлик йилларида сирли ҳаёт кечиргани, юксак маънавий қобилятга эга бўлганлиги, кўп зоҳидлик қилгани, само қилгани айтилади. Шамснинг дастлаб табризлик шайх Саллабоф тахаллуси билан машҳур бўлган Рукниддин Муҳаммад Сужосийдан илм ўрганганлиги “Мақолоти Шамс Табризий”нинг бир қанча жойларида келтириб ўтилади [1].

Афлокийнинг ёзишича, Шамс туғилган жойидаги тариқат пирлари томонидан “Комили Табризий”, дарбадарликда, дарвешона ҳаёт кечиргани учун эса “Шамсиддини Паранда” лақабини олган [4].

НАТИЖАЛАР (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS).

Маълумки, Шамс Табриздаги Рукниддин Муҳаммад Сужосий ҳузуридаги таълимдан кейин Бағдод, Дамашқ, Ҳалаб, Қайсарийя, Сивас,

Эрзурумга борган. Афлокий бу саёҳатларни ўша даврдаги илм мажлисларида иштирок этиш, маънавий барака топиш ва чин дўстга эга бўлиш мақсадида қилинганлигини таъкидлайди [4]. Шамс Табризий Бағдод ва Кайсарийяда Авҳодуддин Кирмоний ва Саййид Бурҳониддин Муҳаккик Термизий, Дамашқда Муҳйиддин ибн ал-Арабий каби ўз даврининг етук алломалари билан илмий суҳбатлар қурди ва уларнинг маърузаларида қатнашди. Мавлоно Жалолоддин Румий таъбири билан айтганда, Шамс нафақат тасаввуф, балки кимё, илми нужум, риёзиёт, илоҳиёт, мантиқ каби илмлар борасида ҳам билимдон бўлган.

Шамс Табризий ўзининг сафарлари давомида дуч келган шайх ва уламолар орасида ҳақиқий шайхлик ва дўстликни Мавлонода топганини билдиради. Шамсиддин Афлокийнинг берган маълумотларига кўра, Мавлоно Жалолоддин Румий ва Шамс Табризий биринчи марта Дамашқда учрашишган [4]. Эронлик олимлардан бири Бадиуззамон Фурузонфар келтирган маълумотларга кўра икки аллома Ҳалабда учрашганлар. Афлокийнинг ёзишича, отаси вафотидан сўнг устози Саййид Бурҳониддин Термизийнинг буйруғи билан илм ўрганиш учун Дамашққа борган Мавлоно, бир куни халқ орасида бўлганида қалпоқли, қора либосли Шамсни учратиб қолади. Мавлоно унга қўлини узатиб, шундай дейди: “Эй дунё саррофи, мени англа!” Шамс шу сўзнинг таъсирида истиғроқ (беҳуш) ҳолига тушди, ўзига келганида Мавлоно у ердан ғойиб бўлди. Баъзи манбаларда Шамснинг Анадолуга қараб йўлга тушганлиги Мавлонодаги ана шу комилликни кашф этгани билан изоҳланади. Мавлононинг Саййид Бурҳониддин, Ибн Арабий, Баҳоуддин Валад, Авҳодуддин Кирмоний каби яқин доиралари ҳам Шамсга маълум бўлган. Бу ҳам икки буюк мутасаввиф зотларнинг азалдан алоқаларга эга бўлганлигини кўрсатади [3].

Мавлононинг Шамс Табризий билан иккинчи учрашуви Саййид Бурҳониддин вафотидан беш йил ўтиб, Коняда содир бўлди. Замонавий тадқиқотчилардан бири Аҳмад Даданинг ёзишича, умрининг охирида Коняни тарк этиб, Қайсарияга жойлашишга қарор қилган Саййид Бурҳониддин Мавлонога Шамснинг Коняга келиши хабарини қилган шахсидир [5].

Бу вақтда Жалолиддин Румий Конянинг бир қанча мадраса ва хонақоҳларда шариат ва тарикатдан дарс берарди. Муридлари ҳар куни у кишининг суҳбатларини интиқлик билан кутиб турарди. Бироқ Шамс Табризий билан қилинган илк мулоқотдан сўнг Румий ваъзхонлик ва дарс беришни тўхтатиб зикр ва муроқабага ғарқ бўлади. Муридлари ва халқ Румийдек зот бир пасда ўзгариб Шамс Табризий каби бир дарвеш изидан эргашишини тасаввурларига сиғдира олишмасди. Одамлар бу ҳолатни таъна-маломат қилишарди. Мавлоно Шамс билан учрашгандан кейин мадрасадаги дарсларини ташлаб, Шамснинг илтимосига кўра бутун вақтини Шамс суҳбатига бағишлаган. Бу халқ орасида Шамсга нисбатан гина-қудрат уйғонишига ва Мавлоно ваъзларидан маҳрум бўлган одамлар орасида турли миш-мишларнинг тарқалишига сабаб бўлди. Румий Шамсга шунчалик боғлаган эдики, “Девони кабир” каби асарини устози номига бағишлаб “Девони Шамс”га ўзгартирди.

Шамс Табризийнинг вафоти сабаблари, унинг дафн этилган ери борасида Мавлоно Жалолиддин Румий ва Баҳоуддин Валаднинг асарларида бирор маълумот келтирилмаган. Баъзи манбаларда Шамс Табризий суиқасд қурбони бўлганлиги ҳақида маълумотлар келтирилган бўлсада, Сипоҳсолор ва Султон Валадга асосланиб, Фурузонфар Мавлононинг Шамсни топиш умиди билан икки марта Дамашққа қилган сафарини суиқасднинг ҳақиқий эмаслигига далил сифатида кўрсатади [2].

Шамс Табризийнинг тасаввуфий сўзлари, ғоялари, ривоятлари, Мавлоно ва бошқа сўфийлар билан бўлган суҳбатлари ва ҳаётига оид воқеалардан иборат бўлган “Мақолот” асари унинг ҳаёти ва илмий-фалсафий фаолиятдан гувоҳлик берувчи энг муҳим асарлардан

ҳисобланади. Мазкур асар Мавлавийлар томонидан “Ҳирқаи Шамс” ёки “Асрори Шамсиддин” каби номлар билан ҳам юритилади. Баъзи нусхаларида эса ушбу китоб “Калимати Шамс Табризий”, “Маорифи Шамс Табризий” каби номлар билан ҳам номланганлигини кўриш мумкин [1].

ХУЛОСА (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Хулоса сифатида айтадиган бўлсак, Шарқ фалсафаси, хусусан тасаввуф таълимоти ривожидида Шамсиддин Табризийнинг ўрни юксак даражада бўлиб, аллома Жалолиддин Румий, Баҳоуддин Валад сингари ўз даврининг етук илмий инсонлари учун маънавий устоз даражасига кўтарилган. Унинг асарларида илгари сурилган комил инсон, руҳий тарбия, ахлоқий баркамолликка оид ғояларни тадқиқ этиш эса бугунги глобаллашув замони учун ўта долзарб вазифалардан ҳисобланади.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

5. Шамс Табризий. Мақолот. Али Муваҳҳид таҳрири остида. – Техрон: 1949.
6. Фаридун Сипоҳсолор. Рисола: Мавлоно ва унинг атрофидагилар (Таҳсин Язичи таржимаси). – Истанбул: 1977. – Б. 121-134.
7. Султон Валад. Ибтидонома. (Абдулбоқий Голпинарли таржимаси). – Анқара: 1976. – Б. 48-92.
8. Шамсиддин Афлокий. Орифлар маноқиблари. (Таҳсин Язичи таржимаси). – Истанбул: 1995. – Б. 189-286.
9. Саҳиҳ Аҳмад Дада. Мавлавийлар тарихи. – Истанбул: 2003. – Б. 164-171.

SARIOSIYO AREALIGA OID MODDIY-MAISHIY LEKSIKA TAHLILI

Muhammadiyeva Manija Nurullo qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti mustaqil tadqiqotchisi

ANALYSIS OF THE MATERIAL-HOUSEHOLD LEXICON REGARDING THE AREAS OF SARIASIYA

Muhammadiyeva Manija Nurullo qizi

Independent researcher of Termez University of Economics and
Service

АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ЛЕКСИКОНЫ ПО РАЙОНАМ САРИАСИЯ

Мухаммадиева Манижа Нурулло кизи

Независимый исследователь Термезского университета
экономики и сервиса

Annotatsiya: Ushbu maqolada areal lingvistik tadqiqotlar,

Sariosiyo shevalarida ijtimoiy-maishiy leksikaning berilishi, Alisher Navoiy asarlarida davrga xos ayrim o'zlashgan kiyim-kechak leksemalari tadqiq etildi, misollar orqali izohlandi.

Kalit so'zlar: areal lingvistik tadqiqotlar, leksema, Alisher Navoiy, kiyim-kechak, moddiy-maishiy leksika.

Annotation: In this article, areal linguistic research, the provision of social and everyday vocabulary in the Sario dialects, and some assigned clothing lexemes characteristic of this period in the work of Alisher Navoi are studied and explained with examples.

Keywords: areal linguistic studies, lexeme, Alisher Navoi, clothes, material-household lexicon.

Аннотация: В данной статье изучены и объяснены на примерах ареальные лингвистические исследования, обеспечение общественно-бытовой лексики в сариосских диалектах, некоторые присвоенные лексемы одежды, характерные для данного периода в творчестве Алишера Навои.

Ключевые слова: территориальные лингвистические исследования, лексема, Алишер Навои, одежда, материально-бытовая лексика.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION).

Mustaqillik yillarida o'zbek dialektologiyasining deyarli barcha sohalari bo'yicha tadqiqotlar bajarilgan bo'lsa-da, o'zbek shevalari va lahjalarining areal tarqalishi yetarli darajada o'rganilmagan. Xususan Surxon vohasining Sariosiyo tumani o'zbek shevalarining areal tarqalishiga ham tegishlidir. Bugungi kunda milliy tilimiz va shevalarimizning tarixiy va zamonaviy ko'rinishlarini qiyoslash, ularni nozik farqlarigacha aniqlab, lingvistik atlaslarni yaratish hamon o'z dolzarbligini saqlab qolmoqda [3].

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОД / MATERIALS AND METHODS). Hozirgi o'zbek adabiy tilida maishiy leksika muayyan darajada qiyosiy-tarixiy,

leksik-semantik jihatdan alohida tadqiqot obyekti sifatida o'rganilgan. L.X.G'afurov tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda o'zbek tilining maishiy leksikasi ilk bor "oshxona buyumlari nomlari", "ko'rpa-to'shak nomlari", "gigiyenaga oid buyumlar nomlari", "uy jihozlari nomlari", "uy-joy qurilishi nomlari", "yoritish uskunalari nomlari", "isitish va sovutish qurilmalari nomlari", "aloqa va xabar anjomlari nomlari", "xo'jalik asboblari nomlari" singari leksik-semantik guruhlariga ajratilib, tahlil qilingan.

MUHOKAMA (ОБСУЖДЕНИЕ/DISCUSSION)

Areal lingvistik tadqiqotlarning qiziqarli tomoni shundaki, unda bir tilda so'zlashuvchi xalqlar leksikasi turli hududlarda turlicha qo'llaniladi. Surxondaryo vohasi ham ana shunday juda keng

+998 99 131 51 93

E-mail:

manija.muhammadiyeva@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0008-6805-9355>

leksik qatlamga ega bo'lgan hududlardan biri hisoblanadi. Sariosiyoliklar nutqida qo'llaniluvchi maishiy leksikani ifodalovchi birliklar respublikamizning boshqa hududlarida yashovchilar leksikasidan ancha farqlanadi. Misol uchun: *uy-ro'zg'or buyumlari*: ko'rpacha – girdixona - yakandoz, bolish – bolisht – yostiqlik - astiqlik, tuzdon – bidon - namakdon, badya - sopol idish, sixak - qirg'ich; *kiyim-kechak*: do'ppi - toqqi, belbog' - chorsu, nimcha - gupicha, yaktak - jelak; *taqinchoq va zeb-ziynat nomlari*: sirg'a - zirak; *oziq-ovqat nomlari*: qatiqlik – chakki – suzma - jirg'ot, ayron – cholob - chalop, beshbarmoqlik - to'ppa - ko'lova, qatlama - qalama, durda - durdali; *qishloq xo'jaligi buyumlari*: bichqi - arra, chelak - satil kabi dialektal leksemalar Surxondaryoning mahalla va qishloqlarida yashovchi o'zbeklarning nutqiga xos. Bu so'zlarning ba'zilarida (tuzdon-namakdon, bolish-bolisht, do'ppi-toqqi, nimcha-gupicha, beshbarmoqlik-ko'lova) tojik tilining ta'siri sezilsa, ba'zilar (chalop - chalop, qatlama - qalama, yostiqlik - astiqlik) fonetik farqlar asosida shakllangan.

Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani o'zbeklarining tilidagi uy-ro'zg'or buyumlari nomlarini tahlil qilish, o'zbek umumxalq tili doirasidagi o'rni va mavqei aniqlash, uning adabiy tildagi variantlariga munosabati yoki faqat dialektal variantlarini tadqiq etish – bu nomlarning o'zbek tili leksik sistemasidagi o'rni aniqlashga katta yordam beradi. O'rganilayotgan hudud o'zbek shevalaridagi xo'jalikka oid uy-ro'zg'or buyumlari o'zining xilmaxilligi bilan ajralib turadi: Masalan, *so'zan, ignayina, tavar-tabar, bel, belcha, ketmon, chovidish, ketmoncha, qaychi, bigiz, qayroq, urchuq, o'ymoq, angisht o'rmak, o'roq-dost, bolta, shoxa, chaykun, kelchak tosh, chovgum, zog'no'l* kabilarni kiritish mumkin.

Yuqoridagi keltirilgan xo'jalikka oid uy-ro'zg'or buyumlari nomlarini quyudagi guruhlariga bo'lib o'rganamiz:

1. Mehnat qurollari nomlari;
2. Tikish-bichishda foydalanadigan uy-ro'zg'or buyumlari nomlari;
3. Xo'jalikka oid har xil turdagi ro'zg'or buyumlari nomlari.

Sariosiyo o'zbek shevalarida qo'llaniladigan xo'jalikka oid uy-ro'zg'or buyumlari nomlari o'ziga xos amaliy ahamiyatga ega.

a) inson tug'ilishi bilan bog'liqlik so'zlar.

Ma'lumki, insonni kamol toptirish, uning go'daklik chog'laridanoq boshlanadi, har bir xalq o'z odati bo'yicha bola tug'ilishi bilananoq turli-tuman rasm-rusumlarni o'tkazadi. Folklorshunos O.Safarovning yozishicha “Doya, enagalar va kinnachilar ishtirokida chaqaloqlik suvga cho'miltirayotganda, birinchi marta beshikka solishda, ilk bor tishi chiqqanda, birinchi soch oldirishda, birinchi qadam tashlaganda, ilk bor tirnog'ini olganda o'ziga xos marosimlar o'tkaziladi”. [4]

Bu marosimlarning o'tkazilishi turli hududlarda turli xil nomlansa ham leksik-semantik jihatdan bitta umumiylikka ega. Misol uchun Surxondaryo viloyatining Sariosiyo tumanida ham *kindik kesish, yeti chilla, yigirma chilla, qirq chilla, beshikka solish* kabi etnografik atamalar hozirda ham aktiv qo'llanadi.

b) **xo'jalik va ro'zg'or asboblarini ifodalovchi so'zlar.** Sariosiyo xalq shevalaridagi o'ziga xoslik sheva vakillari nutqida barcha sohalarda uchraydi. Sariosiyo o'zbek shevalarida uchraydigan xo'jalik va ro'zg'or asboblarini ifodalaydigan etnografik birliklarining ko'pchiligida boshqa o'zbek shevalarida bo'lgani kabi umumiylik ham mavjud.

Bular: *xig* – echki terisidan tayyorlangan ro'rg'or buyumi bo'lib, undan asosan chuchuk qatiqlikni zardobidan ajratib olish maqsadida ishlatiladi. *O'xloq, kafkir (qirg'ich* – Sariosiyo tumanidagi Dashnobod qishlog'idagi varianti), *nonpar (chekich* – Dashnobod shevasida), *rafida, surpa, siyxak* kabi. Bu etnografik birliklar barcha o'zbek shevalari uchun mushtarak bo'lib, deyarli hammasida bir xil leksik-semantik xususiyatga ega.

NATIJALAR (РЕЗУЛЬТАТЫ / RESULTS). Ro'zg'or asboblarini ifodalovchi terminlarning yana bir xususiyati shuki, ularning ba'zilar umuman, boshqacha ko'rinishga ega, ammo har xil nomlansa ham, leksik-semantik va grammatik jihatdan bir xil tushunchani bildiradi. Masalan, *lalicha-tarelka, la'li-lagan, supra-surpa, jo'va-o'xlovcha* kabi. Bu guruhda uyni tozalashda, kiyimlarni yuvishda va boshqa narsalarda foydalaniladigan xo'jalikka oid har xil turdagi buyum nomlarini kiritdik. Masalan, *supurgi (shipirtqi, shibirtki)* – uyni supirish-sidirish, tozalash uchun tariq, *makkasupurgi* – hovlini supirishga ishlatiladigan ro'zg'or buyumi.

D) *kiyim-kechakni ifodalovchi so'zlar.* Har bir xalqning urf-odatiga xos va mos keladigan milliy

kiyimlari mavjuddir. Kiyim-bosh aslida insonning hayotiy zarurati natijasida shakllangan. Milliy kiyimlarning har bir xalqda o'ziga xos belgilari bilan ajralib turishi ularning urf-odatlariga bog'liqligidan tashqari dini va shu yerning iqlim sharoitiga ham bog'liqdir. Har bir bosh kiyimi, ustki kiyimning o'ziga xos belgilari va kiyish davri bor.

Lachak – xotin-qizlarning bosh kiyimi [1]. Lachak eng asosiy bosh kiyimlardan biridir. Uni ayollar farzandli bo'lgach, kiyib yurishgan. "Burhoni qote" dagi ma'lumotlarga ko'ra, qadimda lachak javohir va durlar bilan bezatilgan holda ham o'ralgan. Tadqiqotchilarning fikricha, lachak so'zining etimologiyasi ochiq yalang (qat) ma'nosidagi luch so'ziga borib taqaladi. O'zbek tilidagi kiyim-kechaklar borasida maxsus tadqiqot ishi olib borgan M. Asomiddinova arab tilidan o'zlashgan kiyim-kechak nomlarini o'zbek tilida tutgan mavqeiga ko'ra ikki qismga ajratadi:

a) eski o'zbek tiliga xos, hozirda faqat sahna kiyimiga aylangan, tarixiy voqelikni yoritgan badiiy, tarixiy, yozma adabiyotlarda uchraydigan nomlar.

b) eski o'zbek tilida uchrovchi va hozirgi o'zbek tilida keng qo'llanuvchi nomlar: **astar**, **libos**, **lozim**, **baxmal** kabilar. [2]

Bugungi kunda tilimizda faol qo'llanadigan va barcha uchun tushunarli **libos** so'zi arabchadan o'zlashgan bo'lib, umuman kiyim ma'nosini bildiradi.

Xil'at – o'tmishda ham xuddi hozirgi vaqtda bo'lgani kabi erkak va ayollarga xos kiyim turi hisoblanadi. Bir oz fonetik o'zgarishga uchragan bu so'z endilikda xalat shaklida qo'llanmoqda.

Xalat – o'zi ham, yangi ham uzun va keng bo'lgan, tugma o'rniga belbog' qo'llanadigan ustki kiyim (asosan xotin-qizlar, ba'zan erkaklar ham kiyadi). Sariosiyo tumani o'zbek shevalarida qo'llanilgan kiyim-kechak nomlariga quyidagilarni keltirish mumkin: **yaktak**, **jelak**, **surp yaktak**, **cho'ntak**, **do'ppi**, **toqi**, **qalpoqcha**, **qo'lqop**, **ishtonbog'**, **ishtonpocha**, **ro'mol**, **eng**, **salloti shim**, **quroq**, **maxsi**, **namat**, **beqasam to'n**, **chapon**, **kallapo'sh**, **faranji**, **sara**, **nimcha**, **gupicha**, kabilar.

e) **oziq-ovqat nomlarini ifodalovchi so'zlar**: Har bir hududning o'ziga xos oziq-ovqat nomlari mavjud. Maqolamizda Sariosiyo tumanining quyidagi oziq-ovqat nomlarini misol qilib keltirishimiz mumkin.

Sirdona – undan tayyorlanadigan mahsulot, u asosan yog' bilan qaymoq aralashmasiga

pishiriladi.

Qaymoq atola – Sariosiyo tumanining tojik mahallalari orasida ko'p tayyorlanadigan ovqat turi. U barra qaymoqdan qilinadi.

Kadu, **moygi**, **moshkichiri**, **moshova**, **suyuq**, **durdak**, **kulo'pto'ppa**, **ko'lova**, **fatir**, **xonim**, **qalama**, **cholob**, **nonjo'shak**, **shirbirinj**, **kartoshkaobak** va **boshqalar**. Sheva leksikasini kuzatish shuni ko'rsatadiki, jamiyat taraqqiyoti aholining integratsiyasi a globallashuv an'analari rivojlanib bormoqda. Shuning natijasida ko'pgina tushuncha va predmetlarni ifodalovchi so'zlar iste'moldan chiqmoqda. Ayni paytda, inson jamiyatda mavjud urf-odat va ijtimoiy udumlar ancha. Shu sababli Surxondaryo shevalari leksikasidagi ijtimoiy qatlam yoki etnografizmlar deb ataluvchi birliklarni muhim ahamiyat kasb etadi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Xulosa o'rnida aytishimiz mumkin boshqa o'zbek shevalari qatori, Sariosiyo shevalari ham qardosh bo'lmagan tillarning ta'siriga uchraganligi ma'lumdur. Shevalar fors-tojik, arab tili ta'siriga bevosita emas, bilvosita uchragan. Fors-tojikcha so'zlar qatlami ijtimoiy leksikasida salmoqli o'rin egallaydi. Shevalardagi fors-tojikcha so'zlarining ko'pchiligi ijtimoiy-maishiy hayot turmush tarzida qo'llaniladigan so'zlardan iboratdir. Bu so'zlar u yoki bu darajada fonetik o'zgarishlarga uchragan holda ishlatiladi. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumanidagi o'zbeklari tilidagi ijtimoiy-maishiy leksikasini tahlil qilish, o'zbek umumxalq tili doirasidagi o'rni va mavqeini aniqlash, uning adabiy tildagi variantlariga munosabati yoki faqat dialektal variantlarini tadqiq etish – bu nomlarning o'zbek tili leksik sistemasidagi o'rnini aniqlashga katta yordam beradi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. E.O'rozov. Janubiy Qoraqalpog'istondagi o'zbek shevalari. – Toshkent.: Fan, 1978. – B. 76.
2. M. Asomuddinova. Kiyim-kechak nomlari. – Toshkent.: 1981. –B. 14.
3. N.Murodova. O'zbek tili Navoiy viloyati shevalarining lingvoareal tadqiqi. – T.: Fan, 2006. – B. 220.
4. O. Safarov. Bolalarni erkalovchi xalq qo'shiqlari. – Toshkent.: Fan, 1982. – B. 31.

ISLOMDA TABIAT VA ATROF-MUHITGA MUNOSABAT MASALASI

Tursunov Abdimo'min Shaxanovich

Termiz muhandislik texnologiya instituti mustaqil tadqiqotchisi

THE ISSUE OF ATTITUDE TO NATURE AND ENVIRONMENT IN ISLAM

Tursunov Abdimo'min Shaxanovich

Independent researcher of Termiz Institute of Engineering
Technology

ВОПРОС ОТНОШЕНИЯ К ПРИРОДЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ В ИСЛАМЕ

Турсунов Абдимумин Шаханович

Независимый научный сотрудник Термезского инженерно-
технологического института

E-mail:

tursunovabdimumin8@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-3252-643X>

Tel: +998912286385

Annotatsiya. Ushbu maqolada islom ta'limoti doirasida, kishilarning tabiat va atrof-muhitga bo'lgan munosabati masalasi, ularning manbalari (Qur'oni karim, hadislar)da shuningdek, keyingi davr ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar va internet manbalari tahlili asosida ochib berilgan. Tadqiqotda inson, tabiat va jamiyat o'rtasidagi o'zaro uyg'unlik, yaxlit bir tizim ekanligi atroflicha tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: tabiat, islom dini, Qur'oni karim, hadis, islomiy qadriyatlar, ekologik-estetik ong, atrof-muhit.

Abstract. In this article, within the framework of Islamic teachings, the issue of the relationship of people to nature and the environment, their sources (the Holy Qur'an, hadiths), as well as the information presented in the scientific literature of the later period and the analysis of Internet sources, is revealed. In the study, the mutual harmony between man, nature and society, as a whole system, was thoroughly analyzed.

Keywords: nature, Islamic religion, Holy Qur'an, hadith, Islamic values, ecological-aesthetic consciousness, environment.

Абстрактный: В данной статье в рамках исламского учения рассматривается вопрос отношения людей к природе и окружающей среде, их источники (Священный Коран, хадисы), а также сведения, представленные в научной литературе позднего периода и анализ интернет-источников. В исследовании была тщательно проанализирована взаимная гармония между человеком, природой и обществом, как целостной системой.

Ключевые слова: природа, исламская религия, Священный Коран, хадисы, исламские ценности, эколого-эстетическое сознание, окружающая среда.

KIRISH (ВВЕДЕНИЕ / INTRODUCTION). Islomiy qadriyatlar va ekologik-estetik ongning shakllanishi ijtimoiy-madaniy omillar bilan chuqur ildiz otgan. Ushbu omillarni tushunish ushbu qadriyatlar qanday

rivojlanishi va shaxslar va jamoalar o'rtasidagi xatti-harakatlar, munosabatlar va amaliyotlarga ta'sir qilishini tushunish imkonini beradi. Islom ta'limotlari va amaliyotlarining tarixiy evolyutsiyasi jamiyatning asosiy qadriyatlarini shakllantiradi.

Bunga ilk islom ulamolarining ta'siri, tarixiy voqealar va islomning turli mintaqalarda tarqalishi kiradi. Savdo, migratsiya va aloqa orqali boshqa madaniyatlar bilan o'zaro aloqa tarixan islom qadriyatlarini, jumladan, ekologik va estetik jihatlarni boyitish va moslashtirishga hissa qo'shgan.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA (ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ / MATERIALS AND METHODS). Maqolada islom dini manbalarida va ilmiy adabiyotlarda ketirilgan ma'lumotlar hamda tadqiqotchilarning fikrlarini o'zaro solishtirish orqali qiyosiy tahlil qilgan holda o'rganilgan. Shuningdek, maqolada qiyosiy tahlil metodidan tashqari, tarixiylik, izchillik, xolislik kabi ko'plab metodlardan ham foydalangan holda mavzu mohiyatini ochishga harakat qilingan.

MUHOQAMA VA NATIJALAR (ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ / DISCUSSION AND RESULTS). Ta'lim, atrof-muhit va madaniy merosga oid hukumat siyosati ekologik va estetik kontekstlarda islom qadriyatlarini targ'ib qilish va integratsiyalashuviga sezilarli ta'sir ko'rsatishi mumkin. Tarixiy kontekst, ta'lim, jamoa ta'siri, madaniy o'zaro ta'sirlar, ommaviy axborot vositalari, atrof-muhit konteksti, iqtisodiy omillar va siyosiy ta'sir orqali bu qadriyatlar doimiy ravishda shakllantiriladi va qayta belgilanadi. Shuning uchun ham M.Xayrullayev: "IX-XII asrlarda musulmon madaniyatidagi umumiy madaniy yuksalish Movarounnahr va Xuroson olimlari ijodida o'zining yuqori cho'qqisiga ko'tarildi. Ellinistik davrning oxirlarida fan va madaniyat markazi Misrning Iskandariya shahri deb hisoblangan bo'lsa, IX-XII asrlarda esa, musulmon madaniyatining "oltin davri" bo'lmish fan va madaniyat rivoji Xuroson hamda Amudaryo ortidagi o'lka - Movarounnahr (Markaziy Osiyo) hududiga ko'chib o'tdi. O'sha davrlarda Markaziy Osiyodan Muhammad Xorazmiy (783-850), Ahmad Farg'oniy (tax. 865), Muhammad ibn Ismoil Buxoriy (810-870), Muhammad Termiziy (824-892), Abu Nasr Farobiy (873-950), Abu Rayhon Beruniy (973-1048), Ibn Sino (980-1037), Mahmud Zamaxshariy (1075-1114) kabi yirik allomalar yetishib chiqdi, ularning benazir aql-zakovati ona zamin dovrug'ini olamga yoydi, nomlari esa tarix zarvaraqlariga abadiy harflar bilan yozildi" [1, B.7-11] deb ta'kidlaydi.

Islomiy qadriyatlar va ekologik-estetik ongning shakllanishiga turli ijtimoiy-madaniy omillar ta'sir ko'rsatadi. Islom o'ziga xosligi va uning an'anaviy jamiyatlarda shakllanishiga madaniy, falsafiy va diniy tushunchalar ta'sir ko'rsatadi. Bularga islom an'alarini zamonaviy ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlarga moslashtirish kiradi. Hindiston musulmonlari o'rtasida o'ziga xoslikni shakllantirish vaqt o'tishi bilan o'zgarishlarga moslashib, tarixiy, madaniy va ijtimoiy-iqtisodiy omillarning murakkab o'zaro ta'sirini aks ettiradi. Bu holni faylasuf Aziziddin Nasafiy obrazli shaklda shunday ifodalaydi: "Birida o'lmagan odam, ikkinchisida tug'ilmaydi. Xordiqni istasang – ishda o'lgin, Xudoni istasang - o'zingda o'lgin. O'z ishingda o'lolmasang, hordiqni izlama, o'zingda o'lolmasang, Xudoni izlama"[2, B.52-53]. Lekin maqsad "Xudoni izlash bo'lmasligi kerak, chunki Xudo hamma yerda mavjuddir va uni izlashning hojati yo'q. Borliqning vujudi – Undan ... borliq Uning o'zidir" [2, B.53-54].

Islom ta'limoti tabiat va atrof-muhitning muhimligini ta'kidlab, tabiatni asrab-avaylash va uni muhofaza qilishda insonning mas'uliyatini ta'kidlaydi. Tabiat va atrof-muhit bilan bog'liq Islom ta'limotlarining asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

1. Tavhid (Allohning yagonaligi);
2. Xalifalik (Boshqaruv);
3. Mezon (balans);
4. Ehson (a'lo);
5. Saqlash va barqarorlik;
6. Daraxt ekish va o'rmonlar barpo etish;

Daraxt ekish va o'simliklarga g'amxo'rlik qilish islomda yuksak targ'ib qilingan. Payg'ambarimiz Muhammad sollallohu alayhi vasallam: "Agar bir muslim banda ko'chat o'tkazsa yoki ekin eksa, undan qushmi, insonmi yoki hayvonmi yesa, buning uchun unga sadaqa (qilganlik savobi) bo'ladi" (Buxoriy va Muslim rivoyati)[3].

7. Hayvonlarni himoya qilish;
8. Ifloslanish va tozalik;

Islom dini poklikka (tahora) qattiq urg'u beradi va ifloslanishni qoralaydi. Abu Hurayra roziyallohu anhudan rivoyat qilinadi: "Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Bir kishi ko'chada ketayotgan edi. Yo'lda yotgan tikanli shoxni uchratdi. Uni chetga olib tashladi. Alloh taolo uning bu amalidan rozi bo'lib, gunohlarini kechirdi", dedilar [4].

9. Resurslarni adolatli taqsimlash;

10. Avlodlararo javobgarlik.

Islom ta'limotlari atrof-muhitni muhofaza qilishning keng qamrovli asoslarini ta'minlaydi, bunda barcha mavjudotlarning o'zaro bog'liqligi hamda insonlarning tabiatni muhofaza qilish va asrash mas'uliyatini ta'kidlaydi. Islom atrof-muhit va tabiiy dunyoga katta ahamiyat beradi, insoniyatni Xudo yaratgan narsalarning muvozanati va yaxlitligini saqlash uchun mas'ul boshqaruvchi (xalifa) sifatida ko'radi. Qur'on va Hadislardagi islom ta'limotlari tabiatni asrash, barcha mavjudotlarni hurmat qilish va atrof-muhitga zarar yetkazadigan isrofgarchilikdan qochishga urg'u beradi. Argentinalik faylasuf X.Livraga aniq ifodalaganiday, "Inson Xudoni qalbi bilan tanigani uchun ham hayvondan farq qiladi va agar shu yakka-yu yagona farq ham o'chib ketsa, u holda bizning qiyofamizda hayvoniylik belgilari ortib ketadi. Vaholanki, shundoq ham biz insondan ko'ra gumanoidga ko'proq o'xshab bormoqdamiz" [5, B.62].

Islom dini atrof-muhit ham, odamlar ham Xudoning yaratgan narsalari bo'lib, o'zaro bog'liq ekotizimni tashkil qiladi, deb o'rgatadi. Insonlar, Xudoning vakillari sifatida, yerga nisbatan rahmshafqat va g'amxo'rlik bilan harakat qilishlari kerak. Islom ta'limoti barqarorlik va resurslardan mas'uliyatli foydalanishga urg'u berib, atrof-muhitga zarar yetkazadigan harakatlarni aniq ta'qiqalaydi. Bu ifloslanishdan qochish va barcha tirik mavjudotlarning farovonligini ta'minlashni o'z ichiga oladi. Qur'on va hadislar xayriya va fuqarolik mas'uliyatini hisobga olgan holda atrof-muhitni muhofaza qilish va asrashga qaratilgan harakatlarni rag'batlantiradi. Islomdagi ekologik ta'lim odamlar tabiatdan mas'uliyat bilan foydalanishi va uni boshqarishi, kelajak avlodlar uchun uning barqarorligini ta'minlashi kerakligini o'rgatadi. Islomning ekologik axloqi global miqyosda farq qiladi, Indoneziya kabi ba'zi mintaqalar an'anaviy islom ta'limotlarini zamonaviy ekologik amaliyotlar bilan birlashtiradi. Islom ta'limoti atrof-muhitni muhofaza qilish va asrab-avaylashni diniy burch sifatida targ'ib qiladi, barqarorlikni, barcha

mavjudotlarni hurmat qilishni va tabiiy resurslardan mas'uliyat bilan foydalanishni ta'kidlaydi [6, B.113-114].

Tabiat va atrof-muhitga oid islom ta'limotlarida barcha mavjudotlarni boshqarish, barqarorlik va hurmatga urg'u beriladi. Bu tamoyillar Qur'on va Hadislarda chuqur ildiz otgan bo'lib, ular atrof-muhitni muhofaza qilish va tabiiy dunyo bilan axloqiy o'zaro munosabatlar bo'yicha keng qamrovli ko'rsatmalar beradi.

XULOSA (ЗАКЛЮЧЕНИЕ / CONCLUSION). Xulosa qilib aytish mumkinki, Islom dini ta'limotidagi muvozanat tushunchasi ekologik muvozanatni saqlash va tabiiy tartibni buzmaslik zarurligini ta'kidlaydi. Islom shariati atrof-muhitga zarar etkazuvchi harakatlarni qat'iy man etadi. Bunga ifloslanish, isrofgarchilik va tabiiy yashash joylarini yo'q qilish kiradi. Hadislarda payg'ambar Muhammad (s.a.v.)ning daraxt ekish va suvni tejash kabi atrof-muhitga g'amxo'rlik qilishni targ'ib qilgan ko'plab misollari mavjud. Islomning axloqiy asosi atrof-muhitni muhofaza qilishni kengroq axloqiy mas'uliyat bilan birlashtiradi. Atrof-muhitga mehr va ehtirom bilan munosabatda bo'lishda "Ehson" tamoyili ham shular jumlasidandir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI (ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА / REFERENCES)

1. Хайруллаев М.М. Ўрта Осиёда илк Уйғониш даври маданияти. -Тошкент: ФАН,1994. – Б. 7-11.
2. Насафий Азизиддин. Зубдад ул-хақойиқ. Н.Комилов таржимаси. –Т.: Камалак, 1995. –Б. 52-53.
3. <https://www.sammuslim.uz/oz/articles/actual/kochat-ekish-fazilati?print=on>
4. <https://www.bukhari.uz/?p=32251&lang=oz>
5. Хорхе А.Ливрага. Избранные фрагменты.// Великие мыслители новых времен. М., 1991. Б.62.
6. Мотуридий. Таъвилот аҳли-с-сунна. Маждий Басаллум тахрири остида. – Байрут: Дарул-кутубил илмия, 2005. – Ж. 1. – Б. 113-114.

O'ZBEK TILIDA KELISHIK KATEGORIYASINING O'RGANILISH MASALASI VA OLIB BORILISHI

Manija Qudratova Shohmansur qizi,
Termiz davlat pedagogika instituti Filologiya fakulteti
o'zbek tili va adabiyoti 3-bosqich talabasi

THE PROBLEM OF STUDYING AND IMPLEMENTING THE ORIGIN CATEGORY IN THE UZBEK LANGUAGE

Manija Gudratova Shohmansur daughter,
Faculty of Philology, Termiz State Pedagogical Institute
3rd level student of Uzbek language and literature

ПРОБЛЕМА ИЗУЧЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ КАТЕГОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ

Манижа Кудратова, дочь Шохмансура,
Филологический факультет Термезского государственного
педагогического института

Студентка 3 степени узбекского языка и литературы

Annotatsiya: Mazkur maqolada o'zbek tilida kelishik kategoriyasining o'rganilish masalasi va olib borilishi yorqin bayon qilindi. Barcha kelishik kategoriyasi va ularning qanday tarzda foydalanilishi haqida fikr yuritildi. Shuningdek, interfaol metodlardan foydalanildi va tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: kelishik, kategoriya, bosh, tushum, qaratqich, jo'nalish, o'rin-payt, chiqish kelishigi, tejab-tejalmay.

Abstract: In this article, the study of the category of agreement in the Uzbek language and its implementation were clearly described. Category of agreement in Uzbek language and how they are used have been discussed. Also, interactive methods were used and analyzed.

Keywords: case, category, thrift, pointer, nominative, accusative, possessive, dative, ablative, withdrawal, sparingly.

Аннотация: В этой статье было четко описано изучение категории согласования в узбекском языке и ее реализация. Обсуждались категории согласования в узбекском языке и то, как они используются. Также использовались и анализировались интерактивные методы.

Ключевые слова: падеж, категория, бережливость, указатель, именительный, винительный, притяжательный, дательный, творительный, изъятие, экономно

Kirish/Introduction. Ismlarni boshqa so'z-larga tobelantirib bog'lashga xizmat qiluvchi qo'-shimchalar kelishik shakllari deyiladi. Kelishik esa ot yoki otlashgan so'zning boshqa so'zlar bilan aloqasini ko'rsatuvchi grammatik shakl hisoblanadi. Kelishik shakllari kelishik kategoriyasini tashkil qiladi. Kategoriya atamasi esa tilshunoslikka falsafa fanidan kirib kelgan termin hisoblanadi. U falsafada "obyektiv borliq va bilishdagi mohiyatan ko'proq qonuniy aloqa va munosabatlarni aks ettiruvchi umumiy tushuncha" tarzida ta'riflanadi. Kelishik qo'-

shimchalari doimiy ravishda tobe so'zga qo'shib qo'llaniladi. Masalan, *sizdan katta, darsga bormoq, sumkani olmoq, darsga tayyorlanmoq* kabi. Kelishik qo'shimchalari ko'makchilar bilan sinonim bo'lib qo'llaniladi. Kelishiklar bilan ifodalangan birikmalar aniq, ko'makchilar bilan ifodalangan birikmalar esa mavhum bo'ladi. Yo'nalish ma'nosidagi birikmalarda bu hol sezilarli darajada kuzatiladi. Masalan, uyiga ketdi – uy tomon ketdi. Shuningdek, boshqa ko'makchilar bilan ham bu hol kuzatiladi. Kelishiklar gapda otning yoki otlashgan so'zning fe'lga va

E-mail:

manijaqudratova@gmail.com

Tel: +998 91 510 78 83

[https://orcid.org/0009-](https://orcid.org/0009-0001-4999-4494)

[0001-4999-4494](https://orcid.org/0009-0001-4999-4494)

ba'zan boshqa so'z turkumiga o'z munosabatini ifodalaydigan formasidir.

Kelishik kategoriyasi (qisqa KK) morfologik kategoriya sirasida ustuvor sintaktik tabiati bilan ajralib turadi. U EK bilan birgalikda sintaktik shakllarning so'z birikmasiga xos guruhini tashkil etib, gapga xos kesimlik kategoriyasidan farqlanadi. KKning UGMsi – "sintaktik qurilmada oldingi so'zni keyingi so'zga bog'lash". Bu bilan u EKga qarama-qarshi tursa, fe'ning o'zgalovchi kategoriyasi, bog'lovchilar va ko'makchilarga yaqin turadi. Ammo ulardan farqli jihatga ega. O'zgalovchi kategoriya shakllaridan barcha mustaqil so'zni sintaktik aloqaga kiritish, so'zning lug'aviy ma'nosiga ta'sir etmasligi bilan ajraladi. Holbuki, o'zgalovchi kategoriyasi faqat fe'lga xos va fe'llarning lug'aviy ma'nosiga ta'sir etishi bilan lug'aviy-sintaktik mohiyatga ega. Shuning uchun ular "fe'l kelishiklari" deb ham yuritiladi. Bog'lovchilardan esa tobe aloqa uchun xizmat qilib, so'z birikmalariga xosligi hamda grammatik ko'rsatkich (qo'shimcha) ekanligi bilan farqlanadi.¹ O'zbek tilida olti shaklli kelishik mavjud bo'lib, ular bosh kelishik, qaratqich kelishik, tushum kelishigi, o'rin-payt, jo'nalish va chiqish kelishigidir.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili (Literature review). Hozirgi o'zbek adabiy tili darsligi umumiy o'rta ta'lim "Ona tili", akademik litseylarning ijtimoiy-gumanitar va filologiya yo'nalishi "Hozirgi o'zbek adabiy tili" o'quv dasturlarining bevosita davomi bo'lgan 5A220100 – Filologiya (o'zbek filologiyasi) bakalavri yo'nalishi uchun mo'ljallangan "Hozirgi o'zbek adabiy tili" namunaviy o'quv dasturi asosida yozilgan. Darslikni yaratishda o'zbek tilini substansial tadqiq qilish natijasida erishilgan yutuqlarga tayanilgan.

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Tilshunos G'. Zikrillayevning fikriga ko'ra, fe'ning shaxsni ifodalagan shakli ham, subyekti ham uning kesimlik belgisini bildiradi. F.Safarovning fikrlarida ham bunga yana bir bora ishonch hosil qilinadi. Uning fikriga ko'ra, o'zbek tilida qo'shimcha bilan ifodalanadigan ya'ni morfologik ega ham borligini e'tirof etib, o'zbek tilida ifodalanish usuli bo'yicha egani ikki turga ajratgan:

1. Morfologik ega, masalan, izla deganda II-shaxs birlik ma'nosini bildiruvchi ega ya'ni, sen nazarda tutiladi. Yoki o'qituvchimiz deganda I-shaxs ko'plik ma'nosi anglashiladi.

2. Lug'aviy ega esa so'z, so'z birikmasi va iboralar bilan ifodalanishidir. Masalan: Qor yog'di. U ketdi. Qo'ng'iroq chalindi. Dars tugadi. O'qituvchi gapirdi. Biz boramiz. Sen ketasan.

Kelishik kategoriyasi morfologik kategoriya sirasida ustuvor sintaktik tabiati bilan ajralib turadi. U egalik kategoriyasi bilan birgalikda sintaktik shakllarning so'z birikmasiga xos guruhini tashkil etadi va gapga xos kesimlik kategoriyasidan farqlanadi. Kelishik kategoriyasining umumiy grammatik ma'nosi sintaktik qurilmada tobe so'zni hokim so'zga bog'lash vazifasini bajaradi. Kelishik turkumni emas, balki sintaktik vazifalarni belgilovchi shakldir. Demak, bu jihatdan kelishik asl turkumlararo forma hisoblanadi. Biroq kelishik barcha turkumlarga, barcha bo'laklarga xos emas. Masalan, bu grammatik kategoriya tabiiy ravishda otlarga mansub, leksemaning nutqda namoyon bo'lishi uchun zaruriy shakllardan biri hisoblanadi. Otlardan tashqari, kelishik shakllarini olib ishlatadiganlar: fe'ning harakat nomi shakli, jamlovchi sonning ba'zi ko'rinishlari. Kelishik kategoriyasini qabul qiluvchilar guruhiga otlashgan so'zlarni ham kiritish mumkin. Bular uchun kelishik zaruriy birlamchi forma emas: kelishik shakli bu so'zlarga ma'lum sintaktik vazifa talabi bilan qo'shiladi, xususan, o'zbek tilida kelishiklar qat'iy bitta qo'shimchaga ega. Shu qo'shimchani turli variantlari esa farq qiladigan yoki qarama-qarshi ma'noni anglatish uchun xizmat qiladigan shakllar emas. Masalan, jo'nalish kelishigi qo'shimchasi -ga dan tashqari -ka, -na, -qa, -a formasida bo'lsa ham harakat yo'naltirilgan tomonni ko'rsatish uchun foydalaniladi. Yoki chiqish kelishigi qo'shimchasining hozirgi adabiy tilda ishlatiladigan shakli -dan bo'lsa ham, asosan, harakatning boshlangan o'rnini yoki paytini bildirib keladi. Demak, o'zbek tilida kelishik qo'shimchalarining turli formada kelishi ma'no nozikliklarini keltirib chiqarmaydi. Kelishik qo'shimchalari o'zi qo'shib kelgan so'zdan ayrim olinganda abstrakt grammatik kategoriya hisoblanadi. Uning ma'nosini o'zi qo'shib kelgan so'z ma'nosidan ajratib tasavvur qilish

¹ Sayfullayeva R, Mengliyev B, Boqiyeva G, Qurbonova M, Yunusova Z, Abuzalova M – Hozirgi o'zbek adabiy tili, Toshkent – 2009.

mumkin emas. Masalan, -ning, -ni, -ga, -da, -dan deganimizda ulardan biror ma’no anglash qiyindir. Ammo maktabning, maktabda, maktabdan soʻzlari tarkibida uch xil ma’no hosil boʻlmoqda. Hozirgi oʻzbek tilida bosh kelishikdan tashqari barcha kelishiklarning har biri alohida olinganda bir necha xil fonetik variantlarga ega. Kelishik shakllarining qoʻllanishi va olib borishini oʻrganishda bir qancha interfaol taʼlim metodlaridan foydalanish mumkin. Bular- dan “Konseptual jadval”, “Tezkor savol-javob”, “Klaster”, “Chehralar”, “Venn diagrammasi”, “A4 format” “Insert”, “BBB” va shu kabi interfaol taʼlim shakllarini qoʻllash maqsadga muvofiqdir. Bu interfaol taʼlim shakllari “Grafik organayzerlar” deb ham yuritiladi. Kelishik kategoriyasini oʻrganishda “Chehralar”, “4,5,6,7” nomli metodlarning qoʻllanishi yuzasidan mulohaza yuritildi.

Tahlil va natijalar (Analysis and results). Kategoriya tushunchasiga “Oʻzbek tilining izohli lugʻati”da shunday taʼrif berilgan: “Kategoriya yun. kategoriya – ayblash, taʼna qilish. 1. Moddiy dunyodagi narsa va hodisalarning eng muhim xususiyatlari va aloqalarini ifodalovchi umumiy tushuncha. 2. Muayyan belgilarning umumiyliigi bilan birlashgan narsa, hodisa, shaxslar turi, turkumi, guruhi; daraja. 3. Ilmiy terminologiyada – predmet turlarini yoki ularning umumiy belgilarini bildiruvchi tushuncha.

Mavzu oʻrganish jarayonida olingan bilimlarni turli metodlar orqali mustahkamlash va oʻrganish mumkin. Bu jarayonlarda qoʻllanilgan metodlar yangi bilimlarni beradi, bilimlarni rivojlantiradi va mustahkamlaydi. Xususan, 4,5,6,7 nomli metodda katakchalar chiziladi va oʻtilgan mavzu yuzasidagi atamalar ushbu jadvalga joylashtiriladi. Bu jarayonda oʻtilgan mavzuni mustahkamlash va fikrni jamlab olish xususiyatlari kuzatiladi. Bu metod orqali oʻquvchilarning fikrlash qobiliyati bir nuqtaga jamlanadi va uyga vazifa shu tariqa mustahkamlanadi. Masalan:

Oʻ	r	i	n			
T	u	sh	u	m		
Ch	i	q	i	sh		
J	oʻ	n	a	l	i	sh

Shuningdek, “Chehralar” metodida oʻzlashtirilgan bilimlar, yodimdan koʻtarilgan maʼlumot, qoʻshimcha olishim kerak boʻlgan maʼlumotlar

Oʻzlashtirilgan bilimlar	Yoddan koʻtarilgan maʼlumot	Qoʻshimcha olinishi kerak boʻlgan maʼlumot
Kelishiklar belgisi, belgisiz, qisqargan holda va almashinib qoʻllanilishi, kelishiklarning sinonimligi	Kelishiklar qachondan boshlab muomalada boʻlganligi	Kelishiklarning qoʻllanilish shakllari

aniqlab olinadi. Bunda muayyan mavzular boʻyicha bilim darajani aniqlash va baholay olish imkonini beradi. Unda qoʻllanish jarayoni guruh yoki jamoa boʻlib amalga oshiriladi. Guruh bilan bajarilgan vaqtda mashgʻulotlar yakunida muhokama qilinadi va bajarilgan ishlar tahlil qilib beriladi.

Xulosa va takliflar (Conclusion, Recommendations). Xulosa qilib aytganda, barcha kelishiklar oʻzining vazifasiga ega va koʻmakchilar oʻrnida qoʻllanila oladi. Shuningdek, aynan bir kelishik oʻrnida boshqa kelishik sinonim sifatida ishlatiladi. Kelishik kategoriyasi va uning oʻrganilish masalasi, xususan, kelishik kategoriyasining olib borilishini tahlil qila olish, fanda buni samarali qoʻllay olish natijasini beradi. Shuningdek, kelishik kategoriyalarining oʻrganilishi, mavzu boʻyicha tushunchalarga ega boʻlish mavjud bilimlarni boyitishga boʻlgan ehtiyojlarni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. OʻzME. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil.
2. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va b. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Oʻquv qoʻllanma. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2009.
3. Sayfullayeva R., Mengliyev B., Boqiyeva G. va b. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Darslik. Toshkent: Fan va texnologiyalar, 2010.
4. Baxtiyor Mengliyev. Hozirgi oʻzbek tili. – Dars-lik, Toshkent: “Tafakkur boʻstoni”, 2018. – 200 b.
5. Hojiyev A. Oʻzbek tilining izohli lugʻati, 1981.
6. Jamolxonov H. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. T., 2005.
7. Gʻulomov A., Asqarova M. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. Sintaksis. -T.: 1989.
8. Oʻzbek tili grammatikasi. II tom. Sintaksis. - T.: Fan, 1975. - 548 b.
9. Neʼmatov X., Bozorov O. Til va nutq. Oʻqituvchi 1993.
10. Neʼmatov H. va b. Oʻzbek tili struktural sintaksisi. - T.: Universitet, 2000.
11. Mahkamov N, Ermatov I. Tilshunoslik terminlarining izohli lugʻati. “Fan” nashriyoti. Toshkent – 2013.

IJTIMOIIY-MA'NAVIY MUHIT VA UNGA TA'SIR KO'RSATUVCHI OMILLAR

Ahrorova Shahlo O'rinboevna,
Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Respublika MMM huzuridagi Ijtimoiy
ma'naviy tadqiqotlar instituti katta ilmiy xodimi

THE SOCIO-SPIRITUAL ENVIRONMENT AND THE FACTORS INFLUENCING IT

Akhrorova, Shakhlo Urinboevna,
Doctor of Philosophy, Senior Researcher
Institute of Socio-Spiritual Research
at the SEC of the Republic of Uzbekistan

СОЦИАЛЬНО-ДУХОВНАЯ СРЕДА И ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НЕЕ

Ахророва, Шахло Уринбоевна,
Доктор философии,
Старший научный сотрудник Института социально-
духовных исследований при ЦДП Республики Узбекистан

Tel.(91) 198-85-25

e-mail:

Shaxlo.67@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0002-8777-9162>

Annotatsiya: Bugungi globallashuv jamiyat ma'naviy muhiti jamiyatni boshqa sohalariga ham o'z ta'sirini ko'rsatishi masalasini ishlab chiqish barcha yoshlarida bu muhim o'rin tutgani tufayli, jamiyat boshqaruvi ijtimoiy-ma'naviy muhitning huquqiy asoslarini barqaror tarbiyalashi lozim. Chunki, ijtimoiy muhitni zaiflashuviga olib keladigan ko'plab ma'lumotlarni saqlab qoladi. Maqola mana shu masalada so'z yuritiladi.

Tayanch iboralar: jamiyat, ijtimoiy munosabatlar, ijtimoiy muhit, globallashuv, milliy munosabatlar, ma'naviy-axloqiy muhit, muhit, axloq yoshlar, ijtimoiy madaniyat, ma'naviy-axloqiy qadriyatlar.

Resume: In today's era of globalization, the issue of the spiritual environment of society exerting its influence on other spheres of society's life is becoming increasingly relevant. Especially since this environment plays an important role in the education of young people, the management of society should strengthen the legal foundations of the socio-spiritual environment. Because many factors come to the surface that lead to a weakening of the social and spiritual environment.

Basic phrases: society, spirituality, environment, youth, factors, social culture, globalization, national values, public relations, social environment, morality, spiritual and moral values.

Резюме: В сегодняшнюю эпоху глобализации все более актуальным становится вопрос о том, что духовная среда общества оказывает свое влияние и на секундные сферы жизни общества. Особенно в связи с тем, что окружающая среда играет важнейшую роль в воспитании молодежи, руководству общества следует укреплять правовую основу социальной и духовной среды. Поэтому существует множество факторов, которые приводят к укреплению социальной и духовной среды. Вот о чем поедет речь в государстве.

Базовые фразы: общество, духовность, экологическая среда, молодежь, факторы, социальная культура, глобализация, национальные ценности, общественные отношения, социальная среда, мораль, духовно-нравственные ценности.

Biz demokratik tamoyillarga asoslangan va erkinlik "me'yorlaridan chiqib ketgan" G'arbdan "ommaviy madaniyat" kirib kelmoqda, degan tushunchalarni tez-tez uchratib turamiz. Ammo, sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni barqarorlashtirishda hamda yoshlarni yuksak vatanparvarlik ruhida tarbiyalashda ko'plab rivojlangan va demokratik tamoyillarga tayanadigan davlatlar ham o'z ta'lim tizimlaridan samarali foydalanadilar. Masalan, Amerika davlatida ham vatanparvarlik g'oyalari ta'lim tizimida singdirilishi mustahkam asoslab qo'yilgan. Aytaylik, mashg'ulotlardan oldin davlat madhiyasini ijro etishda qaysidir o'quvchi o'rnidan turmasa yoki qo'lini yuragi ustiga qo'ymasa, u o'sha kuniyoq o'qishdan chetlatiladi [2]. Shuningdek, har bir Amerika maktabi sinflarida milliy bayroq osilgan, ko'p hollarda unga sodiqlik qasami qabul qilinadi [4,153].

Xitoyda esa vatanparvarlik mafkurasi nafaqat yurti, balki shahri, provinsiyasi, oilasi, hatto o'z uyi o'chog'ini, shuningdek xitoy tilini sevish va faxrlanish asosiga qurilgan. Vatanparvarlik tarbiyasi Xitoy pedagogikasining asosiy vazifasi hisoblanadi va bu ijtimoiy-ma'naviy muhit sog'lomligining garovi sanaladi. Bunda ular Vatan tarixi, milliy bayramlar, milliy qadriyatlarni o'qitish, musiqa darsida Vatan haqidagi qo'shiqlarni o'rgatishni asos qilib olishgan. "Targ'ibot-tashviqot jarayonlarida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanish yo'lga qo'yilgan, xususan, davlat va fuqarolar o'rtasidagi ijtimoiy, shuningdek, talabalar hamda o'qituvchilar o'rtasidagi ta'limga oid munosabatlar internet, ya'ni ijtimoiy tarmoq orqali amalga oshadi. Izohlarning anonim bo'lishi esa ta'qiqqa olingan" [4,73-75]. Bundan kelib chiqadiki, ijtimoiy-ma'naviy muhitda milliy asos, vatanparvarlik tuyg'ularining ustuvorligi muhimdir.

Jamiyatdagi ijtimoiy-ma'naviy muhit dogmatik emas, u dinamik tarzda o'zgarib boradi hamda jamiyatdagi alohida fuqarolarning ma'naviy o'sib borishi bilan ijtimoiy-ma'naviy muhit dialektik tarzda muvofiqlashib, takomillashib boradi. Boshqacha aytganda, muayyan ma'naviy muhit, makon alohida shaxsning ma'naviy takomillashuviga ta'sir ko'rsatgani kabi, shaxs ma'naviyati ham ijtimoiy-ma'naviy munosabatlar va harakatlar orqali ushbu makonga ta'sir o'tkazadi,

ya'ni, shaxs ma'naviy kamoloti uni takomillashtirishga olib boradi. A.Mavrulovning quyidagi ifodasida ham ana shunday dialektik bog'lanishni ko'rish mumkin: "nafs balosi insonni ko'klarga ko'taradi", ayni paytda bu hodisa ijtimoiylashadi va "jamiyatni poklantiradi".[3]

Umuman olganda ma'naviy borliq quyidagi o'ziga xos jihatlar bilan ijtimoiy muhitga ta'sir ko'rsatadi:

- ma'naviyat jamiyatdagi, alohida shaxslar, ijtimoiy guruh va jamoalar o'rtasidagi jamiki ijtimoiy aloqa va munosabatlarni o'z me'yorlari o'lchoviga solib, tartiblashtiradi;

- ijodiy va hayotiy ehtiyojlarni ma'naviy jarayonlar sifatida uyg'unlashtiradi;

- ma'naviyat o'z tarkibida o'ziga xos qadriyatlar, ideallarni, g'oya, mafkura, maqsad va intilishlarni, shuningdek, urf-odat, an'analarni muvofiqlashtirgan holda mujassam qiladi;

- madaniyat, ma'rifat bilan bog'liq mavjudlik, axloqiy me'yorlar, diniy ta'limot va tarbiya bilan bog'liq barcha jarayonlarni qamraydi va natijalarini namoyon qiladi;

- jamiyatning barcha sohalarida insonning ma'naviy faoliyati sifatida ma'naviyat ishtirok etadi, boshqa sohalar bilan uyg'unlashadi va ularning ma'naviy mohiyatini namoyon qiladi;

- ma'naviy mavjudlik alohida insonlarning axloqiy me'yorlari, bilim va qarashlari, his-tuyg'ulari ko'rinishida uning ma'naviy qiyofasini shakllantiradi;

- insonning ma'naviy rivoji va jamiyat taraqqiyotida tegishli tartibotni hamda ma'naviy me'yorlarni belgilab beradi, ma'lum bir tamoyillar yaratadi.

Jamiyat ijtimoiy ma'naviy muhiti hududiga ko'ra bir qancha tarkiblarga bo'lib o'rganilib tahlil etilishi mumkin. Masalan, oilaga xos ijtimoiy-ma'naviy muhit, mahalladagi ijtimoiy-ma'naviy muhit, tumandagi ijtimoiy-ma'naviy muhit yoki ma'lum bir tashkilot-muassasadagi ijtimoiy-ma'naviy muhit. Salbiy illatlar, voqeotlar avj olgan obyektida ijtimoiy-ma'naviy nosog'lom muhit yuzaga kelgan, degan ta'riflarni ko'p uchratamiz. Demak, muayyan obyektida ma'naviy birlik asosini yaratish, shu orqali bu yerda tinchlik-xotirjamlik, xayru-barakani ta'minlash, o'zaro munosabatlarning milliy va ma'naviy asoslarini mustahkamlash,

obyekt manfaatlari va undagi jamiki ijtimoiy munosabatlar uyg'unligini ta'minlash, bu yerdagi voqeot, qarashlar, maqsadlar va ne'matlarning ma'naviy qadriyatlashuvi orqali mazkur obyekt manfaatlari bilan mutanosiblikni ta'minlash, ma'naviy qadriyatlarning salmog'ini oshirish... kabi chora va harakatlar orqali ijtimoiy-ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash mumkin bo'ladi.

Bir qancha omillar borki, ular ijtimoiy-ma'naviy muhitga o'z ta'sirini ko'rsatadi. Bunday omillar sifatida Prezident Sh.Mirziyoyev 2023-yil, 22-dekabr kuni Ma'naviyat va ma'rifat kengashi tomonidan o'tkazilgan kengaytirilgan yig'ilishda so'zlagan nutqida mana shunday omillar sifatida quyidagilarni e'tirof etib o'tdi:

birinchidan, yoshlarni yot g'oya va nopok kimsalar ta'siridan asrashda xalq (fuqarolar) va davlat birligi;

ikkinchidan, hududlarda madaniy-ma'rifiy ishlarning darajasini hududiy rahbarlar ishini baholashning asosiy mezonlaridan biriga aylantirish;

uchinchidan, madaniyat sohasini, xususan, teatr san'atini rivojlantirish vazifalarining milliy ma'naviyatga ta'sirchanlik choralarini oshirish;

to'rtinchidan, madaniyat markazlari faoliyati samaradorligini oshirish va ulardagi to'garaklarga yanada ko'proq yoshlarni qamrab olish;

beshinchidan, baxshichilik san'ati hamda maqom san'atini yanada rivojlantirish;

oltinchi o'rinda, milliy raqs, milliy musiqa san'atini rivojlantirish;

yettinchi o'rinda, muzeylarimiz faoliyatini kengaytirish, o'zbek madaniy diplomatiyasining xalqaro maydondagi rivojini ta'minlash;

sakkizinchidan, milliy kino sohasini yuqori pog'onaga olib chiqish;

to'qqizinchidan, amaliy va tasviriy san'at sohasi rivojiga e'tirborni qaratish.

Shu bilan birga, milliy tilimiz nufuzini ko'tarish, milliy kitobxonlik madaniyatini oshirish, fuqarolarda vatanparvarlik tuyg'ularini takomillashtirish kabi masalalar ham jamiyatni ma'naviy jihatdan yuksaltirishda muhim omil sifatida ta'kidlab o'tdi [6]. Albatta, bu masalalar bugungi kunda nihoyatda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Milliy sharoitda jamiyatda sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhit yaratishda faol ijtimoiy subyekt sifatida quyidagilarni sanash mumkin: Mahalla

instituti. Oila. Diniy e'tiqod omili. Millatga xos udum, an'analar, ko'nikmalar, urf-odatlar. Milliy qadriyatlar.

Demak, jamiyatdagi ijtimoiy-iqtisodiy jarayonlarda fuqarolarning o'rtasidagi ijtimoiy aloqa va munosabatlar, hatti-harakatlarning ma'naviy xususiyatlar bilan bog'liq tarzda tizimli va tegishli tartibda namoyon bo'lishi, shuningdek, mazkur tizim holatiga oid shart-sharoitlarning tizimli majmui-ijtimoiy-ma'naviy muhit deyiladi.

Muxtasar qilsak:

1. Insonlarning ma'naviy qiyofasi subyekt tarzida, jamiyat va uning ichki tizimlari tarkibidagi boshqaruv siyosati obyekt tarzida ijtimoiy-ma'naviy muhitning shakllanishiga ta'sir ko'rsatadi.

2. Ma'naviy muhit ijtimoiylashuvi uchun u harakatga kelishi lozim, shundan keyin ijtimoiy-ma'naviy muhit yuzaga keladi.

3. San'at va madaniyat, ta'lim va tarbiya, fan, adabiyot va falsafa kabilarda ma'naviy jarayonlar sodir etiladi, bular o'z navbatida ijtimoiy-ma'naviy muhitning qay tarzda shakllanishiga vositachi sifatida xizmat ko'rsatadi.

4. Ma'naviy muhitga oid muammolar asosan inson va jamiyatga xos bo'lgan ikki xil tabiatlilik, ya'ni moddiylik va ma'naviyatning ikki tomonlamaliligidan kelib chiqadi.

5. Ijtimoiy-ma'naviy muhit o'zgaruvchadir va bu o'zgaruvchanlik dinamik tarzda amalga oshadi. Ya'ni, subyektdagi sifat xususiyatlarining o'sishi obyektida ham ko'tarilishga olib keladi va aksincha.

6. Inson yashash jarayonida hayotiy ehtiyojlarini shakllantiradi, uni mukammal qondirish choralarini ko'rsatadi, shu bilan muvofiq tarzda ijtimoiy va ma'naviy jarayonlarda o'zini takror ishlab chiqaradi. Albatta, bunda jamiyatga xos boshqaruv ham o'z hayotini, yashash tarzini o'zgartirishga, hayotiy ehtiyojlarini mukammalroq qondirishga intilar ekan, o'z-o'zini ham ijtimoiy, ham ma'naviy jihatdan takror ishlab chiqaradi va bunda jamiyatda mavjud bo'lgan ijtimoiy siyosat o'z ta'sirini ko'rsatadi.

7. Jamiyatdagi barcha soha va yo'nalishlarga muayyan ijtimoiy-ma'naviy muhit dinamik tarzda ta'sir ko'rsatadi, demak, ijtimoiy ma'naviy muhit sayozlashsa, jamiyatda ham parokandalik yuzaga keladi.

8. Bulardan kelib chiqadiki, sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni yuzaga keltirish, uning va jamiyat barqarorligini muvofiqlashtirish masalasi har qanday boshqaruv siyosati oldida turgan muhim vazifalardan biri bo'lib qolishi kerak.

Demak, ijtimoiy-ma'naviy muhit hodisasini o'rganib borish, ham ilmiy, ham amaliy jihatdan tahlil qilish, mazkur muhitning ijobiy tomonlarini qo'llab-quvvatlash barobarida, jamiyatni salbiy tomonga yetaklaydigan jihatlarini o'zgartirish bilan bog'liq ishlarni amalga oshirish davlat va jamiyat oldidagi muhim vazifalar sanaladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ahrorova Shahlo. Ma'naviyat eng ta'sirchan va qudratli qurolimizdir. "Ma'naviyat" nashr. T. - 2022y.

2. Balyukov N.N., Ivanichkin Yu.A. Патриотизм по американски. [Elektron resurs].

URL: <http://archive.redstar.ru/index.php/mohov/item/14445-patriotizm-po-amerikanski> (ko'rilgan sana: 19.06.2018.)

3. Mavrulov Abduhalil. <https://daryo.uz/>. 10.02.17y. (olingan sana 22.01.2024.)

4. Soljenitsin A. I. Россия в обвале. М. : Русский путь, 2006. S.153.

5. С.Ильин, Коврижник О. А. Об отзывах патриотического воспитания студентов в Китае // Социально-политические и культурные проблемы современности: сборник научных трудов по материалам I Международной научно-практической конференции 31 мая 2016 г. Нижний Новгород: НОО «Профессиональная наука», 2016. С. 73–75.

6. "Yangi O'zbekiston" gazetasi, 267(1056)-son, 2023 yil, 23-dekabr.

ALISHER NAVOIY IJODIY TAFAKKURI QUDRATI
VA SUN'IY INTELLEKTXoldorova Gulnoza Husniddinovna
Farg'ona davlat universiteti tayanch doktoranti
АЛИШЕР НАВОЙ СИЛА ТВОРЧЕСКОГО
МЫШЛЕНИЯ И ИСКУССТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТXaldorova Gulnoza Husniddinovna
Doktorant Ferganского государственного университетаALISHER NAVAI POWER OF CREATIVE
THINKING AND ARTIFICIAL INTELLIGENCEKholdorova Gulnoza Husniddinovna
Doctoral student of Fergana State University

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning tasavvur va tafakkur olami bilan bog'liq bo'lgan innovatsiyalar haqida so'z boradi. Alisher Navoiyning asarlari ulkan ilm-fan yutuqlariga ham asos bo'lgani bu esa Navoiy badiiy tafakkurining bevosita mahsuli ekanligiga urg'u beriladi.

Абстрактный: В данной статье говорится о новациях, связанных с миром воображения и мысли Алишера Навои. Подчеркивается, что произведения Алишера Навои являются основой великих научных достижений и являются прямым продуктом художественного мышления Навои.

Abstract: This article talks about innovations related to the world of imagination and thought of Alisher Navoi. It is emphasized that Alisher Navoi's works are the basis for great scientific achievements, and this is a direct product of Navoi's artistic thinking.

Kalit so'zlar: innovatsiya, badiiy tafakkur, tasavvur, badiiy obraz, poetik tafakkur, jom, google-xarita.

Ключевые слова: новаторство, художественное мышление, воображение, художественный образ, поэтическое мышление, джем, гугл-карта.

Keywords: innovation, artistic thinking, imagination, artistic image, poetic thinking, jam, google-map.

KIRISH

Biz yashayotgan bugungi dunyo innovatsiyalar asri deb ta'riflanadi. Chindan ham hayotimizning har jabhasiga qarasa, soat sayin emas, daqiqa sayin takomillashib borayotgan olam manzarasi tobora hayratimizni oshirishi turgan gap. Olimlarning aytishicha, aqlning bosh belgisi bilim emas, tasavvurdir. Ko'pchilik daholar tasavvur qilish qobiliya-

ting kuchliligi bois o'z davrining yorqin timsollariga aylanishganiga tarix guvoh. O'ziga xos ijodiy va mustaqil fikrlash ko'nikmasini faqatgina tasavvur boyligiga shakllantirishi mumkin.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA
METODOLOGIYA

Hazrat Alisher Navoiy ham ulkan "tafakkur tajribasi"ga ega buyuk shaxs edi. Navoiy dil nigohi

gulnozaholdarova7@gmail.com

99 978 05 22

<https://orcid.org/0009-0005-9993-0279>

bilan olamdagi barcha narsani tasavvur qilgan va voqelikdagi muammolarga yechim qidirgan. Bu oltin qoida shoirning kichik hajmli asarlarida ham, muhtasham asarlarida ham bir xil amal qiladi. Falsafadan ma'lumki, inson tasavvur orqali anglanishi mumkin bo'lgan ong chegaralaridan ham o'ta oladi. Tasavvur va taxayyul insonga cheksiz mo'jizotlar eshigini ochadi. Navoiyga ham xuddi ma'no shu mo'jizotlar ilohiy kechinmalar va tasavvur qudrati bilan namoyon bo'lgan bo'lsa ne ajab!

Shu o'rinda adabiyotshunoslikda juda keng qo'llaniladigan yana bir istiloh xayolimizga keladi. Bu obrazli, badiiy tafakkur masalasi. Obrazli fikrlash, tafakkur qilish qobiliyati inson hayotini o'zgartira oluvchi, kerak bo'lsa boshqara oluvchi qudratli kuch! Inson tafakkur qilgani sayin miyadagi tasavvur hujayralari shunchalik kuchli bo'lishi fanda isbotlangan. Alisher Navoiyning tafakkur qila olish qobiliyati undagi tasavvur dunyosining boyligiga idrok va mushohadalarining teranligiga vosita bo'lgan.

Alisher Navoiy ijodini nafaqat badiiy xususiyatlari, filologik jihatlari, balki Navoiyning me'mor sifatida, musiqashunos sifatida, astronom va rassom sifatida ham keng o'rganilgani va o'rganilayotganligi barchamizga ma'lum. Bu qarashlarning manbasi, shubhasiz, buyuk adibning muhtasham tafakkur xazinasi hisoblangan asarlaridir. O'zbek mumtoz adabiyotining bebaho durdonalari hisoblangan bu asarlarda kelajak hayotga ishora qiluvchi ilg'or fikrlar, yaqin tarixda qilingan muhim ixtirolar ham mujassam edi.

NATIJALAR VA MUHOKAMALAR

“Farhod va Shirin” dostonining XXIV bobida Farhodning Xizr bilan uchrashgani va Jamshid jomi haqida so'z boradi. Jamshid jomi butun olamni ko'rsata olish qudratiga ega edi. Keyingi bobda esa Farhod jomning bu sehrli qudratidan foydalanib, Suqrot manzilini topadi.

*Dedim: “Hozir aylang, Jomi jamni
Ki, el ko'nglidin olsin bu alamni”.
Ravoni boribon kelturdilar jom
Ki, andin mushkil ishi topqay saranjom.
Anga qilg'ach nazar ishi kushoyish.
Jahon timsolig'a topdi namoyish...
...Mamolik jilvasidin ko'zni yopti,
Ki, Yunon mulkin ul jom ichra topdi. [1.*

B.124]

Boshqa mamlakatlarning jilvasidan ko'z yumib, o'sha jomdan Yunon o'lkasini qidirib topdi.

...U yerdan nihoyat o'zlari turgan tog'ni ham aniqladi [1. 414].

Ajabo, Farhodning qo'lida Google xaritada o'xshash nimadir bordek ko'rinmayaptimi? Hozir istalgan android qurilmadan foydalanib, nafaqat butun dunyoni ko'ra olishingiz, balki o'zingiz turgan joyi aniqlashingiz mumkin. Farhod bugungi til bilan aytganda, jom orqali “lokatsiya”ni aniqlay olgan.

Biz sun'iy intellekt yordamida Navoiy tasvirlagan narsani tasvirini yaratishga urindik.

1-rasm.

“Fasllar tasviri” berilgan XVII bobda Navoiy:

Hulal qasr ichra har yon zebi zarhal
Kavokibdek guhar birla mukallal
Ko'runib ko'zga oydingek namudi,
Quyosh zarrishtasidin toru pudi [1, B.74], –
deb yozadi.

“Qasr ichida har tomonga yoyib qo'yilgan zarhal ipak matolarga yulduzlar monand gavharlar qadalgan edi. Bu matolarning hammasi ko'ziga nurli ko'rinar, go'yo quyoshning oltin ipidan to'qilganday”. Bexosdan ko'z oldimizga hozirda urf bo'lgan shift tasvirlari (nadejniy potolok) kelgan bo'lsa ajab emas.

2-rasm.

Ochib og'zin balo darvozasidek,
Tomug' otashgahi andozasidek.
Dami o't sochmoq etti oshkoro
Ki, avval tumasin qilg'ay muharro [1. B.105].

Dostonning XXII bobida “o'zi tog'day, boshi tog' tumshug'iday...burnining teshiklari vahshat tandiriga o'xshaydi, tandir ham emas neft yonayotgan tandirning mo'risiga o'xshaydi”, - deb tasvirlagan qahramon tasavvurimizda dunyoning

eng mashhur filmlaridan “Minifors” va “Spiderman”dagi yovuz qahramonlarni yodimizga soladi.

3-rasm.

Dostonning XXIII bobida
Bu suratlarini aylab garchi bejon,
Bularni aylabon surat, ani jon.
Chekib yuz ming bu yanglig' turfa timsol
O'zin ul sho'x o'trusida behol.
Qayu mavzudakim, ul mohpora
Muning shakli qilib bexud nazora. [1. B. 182]

Ta'rif Farhod tomonidan Shirin uchun qurilgan cho'qqisimon bir qasr haqida. “Qasrning hamma qismi o'sha bir bo'lak toshdan taroshlandi, yaxlit edi. Qasrning ayvoniga yuzlab loyihalar yasab, loyiha taqozosiga ko'ra hammasiga rasmlar sola boshladi. ...Bu suratlarining barchasini u garchi bejon qilib yasagan bo'lsa ham, lekin bu suratlarining joni Shirinning rasmi edi. Shunday yuz ming ajib timsollarni chiqib, u o'zini o'sha go'zalning ro'baro'sida o'tirgan holda tasvirlagan edi. Qaysi o'rinda o'sha mohporaning rasmi chizilgan bo'lsa, bu o'zini unga o'zidan ketib qarab turgan holda

tasvirlagan edi”. [1. B. 447]

Tasavvuf nuqtayi nazaridan qarasaq, bu juda tushunarli holat: Shirin ilohiy mazhar, Farhod uning jamoli vositasida ishq ilohiyini tuygan. Unga qaragan odamning o'zidan ketib qolgan holatda tasvirlanishi tasavvuf maslagidan kelib chiqqan. Asarda bu qasrni Chin ustaxonasiday bo'ldi deb ta'riflanishida ham Chin so'zining zohiriy va botiniy ma'nosiga albatta ishora bor. Lekin e'tiborimizni tortadigan yana bir masala, tasavvurimizni ishga solsak, Navoiyning bu fikrlari ko'plab ixtirolarga sabab bo'lgan. Yaqin tariximizda shunday “oynali xonalar” yaratildiki, kirsangiz har tomonda faqat o'zingizning aksingiz har xil holatda ko'rinadi. Yoki dasturchilar tomonidan ishlab chiqilgan shunday mukammal dasturlar borki, yuzingizning o'zini o'qib olib, turli ko'rinishlarda o'zingizga namoyon qilib bera oladi. Sizga ham Navoiyning yuqoridagi fikrlari bilan Windows operatsion tizimi o'rtasidagi

aloqadorlik sezilyaptimi? Balki, biz ham tasavvur chegaralaridan chiqishga urinayotgandirmiz, tadqiqotimizning boshqa qismlarida bu kabi misollarga yana-da ko'proq yuzlanamiz. Mana bu jadvaldagi misollar orqali bu kabi ixtirolarga asos bo'lgan nodir fikrlarni teranroq tasavvur qila olasiz. Inomjon Abdiyevning yozishicha “Navoiyning hayratomuz ixtirolari” juda ko'p [2. B.1-7].

Biz Navoiy ijodiy tafakkuri yordamida so'z bilan idrok etilgan ixtirolarning yana bir nechtasini sun'iy intellekt yordamidagi tasvirlarini yaratib ko'rdik.

G'aroyib ko'p huvaydo bo'lg'usidir
Bas, anda shakl paydo bo'l g'usidir.
Ko'runib har zamone – ko'zga bir shakl,
Ko'z olg'och bo'lg'usidir o'zga bir shakl. (oyinayi jahon)

4-rasm.

*Bo'lur darvoza ichra oshkoro
Temur jismiki, qilmish paykar aro.
Erur odamg'a monand-u mushobih
Eshigida temirdin yo qilib zih [1. B. 118] (temir odam)*

5-rasm.

*Poyalar maqdamida bo'lg'ay past,
Aylagay bir-biri yuziga nishast.
Chun sekiz poya qat bo'ldi tamom,
Aylagach shoh o'z yerida maqom.
Yana ul poyalar baland bo'lg'ay
Taxtidin shoh bahramand bo'lg'ay.
Kim qayon shoh bo'lar nishotangez,
Oz ishorat bilan yugurgay tez. [2. B. 3] (eskalator)*

6-rasm.

*Ki har sori lavhe erur ta'biya,
Birida yelu birda o't ta'miya. ...*

...Qilib tunni — yorug‘, kunni qorong‘u,
Suvdin — o‘t yondurub, o‘tdin — sepib suv.
(konditsioner)

7-rasm.

Ichinda namudor andoq tilsim,
Ki ul hufra kunjida bir ro‘y jism.
Kishi hay‘ati birla junbushnamoy,
Ul otashgoh ichra haroratfizoy.
Yasab olida dam bila ko‘raye,
Hamul ko‘ra jismida moshuraye.
Chu ul ko‘rau damg‘a aylab sitez,
Bu moshura nafxi qilib shu‘la tez.

8-rasm.

Borib tushti a‘do arosig‘a chust,
Azim un chiqordi tegib yerga rust.

Degan to‘rt ish tutti andin vujud:
Sadou afan, is bila o‘tu dud.

9-rasm.

Qilib suv tubin ko‘rmak andishaye,
Hamul hikmat ahli yasab shishaye.
Kirib shishag‘a ranju tashvir ila,
Aning og‘zin berkitib qiyr ila,
Tanobeki, bo‘lg‘ay necha ming qari,
Eshilgan, kelur chog‘da daryo sari
Bir uchun qilib shisha davrig‘a rust,
Yana bir uchun tutturib elga chust.

10-rasm.

Xulosalar. Yuqorida biz Alisher Navoiyning cheksiz taxayyulini tadqiq etilgan ayrim namunalarni keltirdik. Hattoki bobomiz so‘z qudrati ila ko‘z oldimizga keltirgan ajabtovur narsalarni tasvirlashga sun‘iy idrok ham o‘zlik qildi.

Hazrat Navoiyning quyidagi so‘zlari xuddi o‘zining asarlariga nisbatan ham aytilganga o‘xshaydi. Quloqqa kirib joylashib olgan bu durlar qalbga ham kirib, uni xazinaga aylantiradi. Ular qalbnigina limmo-lim to‘ldirib qo‘ya qolmay, daryoga solsa, daryoni ham to‘ldirishga qodir [1. B.350]. Chindan ham Navoiyni o‘qiganimiz, o‘rganganimiz sari hayratlarimiz kattalashib boraveradi. Agar Navoiyning qarashlarida keltirilgan biror bir nazariya hali ilm-fanda isbotlanmagan bo‘lsa, buni ilm-fanning hali-hanuz Navoiy dahosi oldida o‘zligidan dalolat deb tushunish mumkin.

Taniqli ingliz jurnalisti Endryu Marr taraqqiyotning bosh g‘ildiragi Internetni ham, mobil operatorlarni ham algoritm asosida ishlashiga ishora qilib: “Har gal qo‘lingga mobil telefoningni olganingda, unutm! Har bir qo‘l telefoni ichida o‘zbek bor. Bu allomaning ismi esa – Muhammad al-Xorazmiy! Barchamiz xayolan undan minnatdor bo‘lishimiz kerak”, - degan fikrlarni yozgan edi. Biz ham faxr bilan yana shuni ayta olamizki, sun‘iy innellekt mahsuli bo‘lgan robototexnologiyalarda ham, ulkan binolarning eng muhim qismiga aylangan liftlarning ham, olamni hayratga solishi mumkin bo‘lgan Smart televizor, Google Xarita, Windows operatsion tizimi... umuman olganda, so‘nggi ilm-fan yutuqlarining barchasi zamirida Hazrat Navoiyning teran tafakkuri va tasavvuri yotibdi, deb bemalol ayta olamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Alisher Navoiy. Farhod va Shirin. T: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2006.
2. Abdiyev I. “Navoiyning hayratomuz ixtirolari”. 2013. <https://n.ziyouz.com/portal-haqida/xarita/maqolalar/navoiyning-hayratomuz-ixtirolari>
3. Хаққул И. Навоийга қайтиш. 2- китоб. – Т.: Фан, 2011
4. Исҳоқов. Ў. Навоий поэтикаси. Тошкент: Фан. 1983
5. Жўраев Ҳ. Алишер Навоий лирикасида воқелик ва унинг поэтик талқинлари.// докторлик диссертацияси автореферати//Тошкент. 2006.
6. Quronov D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug‘ati. Toshkent: Akadernashr. 2010.
7. Sirojiddinov Sh., Yusupova D., Davlatov O. Navoiyshunoslik/darslik.- T.: “Tamaddun”, 2019.
8. You.ai va lexicart sun‘iy intellektlari.

QORAQALPOQ TILIDA XUSHMUOMILALIKNING KISHILIK OLMOSHLARI ORQALI IFODALANISHI

Matjanova Ayjamal Jarilqapovna

O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Qoraqalpog'iston
bo'limi, Qoraqalpoq gumanitar ilmiy-tadqiqot instituti

EXPRESSION OF POLITENESS THROUGH PERSONAL PRONOUNS IN THE KORAKALPAK LANGUAGE

Matzhanova Ayjamal Jarilqapovna

Karakalpak branch of the Academy of Sciences of the Republic
of Uzbekistan, Karakalpak humanitarian research institute

[https://orcid.org/0009-](https://orcid.org/0009-0008-0715-9475)

[0008-0715-9475](https://orcid.org/0009-0008-0715-9475)

[ayzhamal.matzhanova.82](mailto:ayzhamal.matzhanova.82@mail.ru)

[@mail.ru](mailto:ayzhamal.matzhanova.82@mail.ru)

tel:976503482

ВЫРАЖЕНИЕ ВЕЖЛИВОСТИ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЕ МЕСТОИМЕНЕНИЯ В КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ

Матжанова Айжамал Джарилкаповна

Каракалпакский филиал Академии наук Республики
Узбекистан, Каракалпакский научно-исследовательский
гуманитарный институт

Annotatsiya: Ushbu maqolada odamlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga soluvchi va samarali muloqotni ta'minlaydigan xushmuomalalik toifasi haqida so'z boradi. Qoraqalpoq tilida xushmuomalalikning kishilik olmoshlari orqali ifodalanishi o'rganiladi.

Odob ma'nosida biz va siz kishilik olmoshlarining yetakchi o'rinni egallashi misollar bilan isbotlangan.

Kalit so'zlar: odob kategoriyasi, kishilik olmoshlari, biz, siz olmoshlarining uslubiy qo'llanishi, hurmat, xushmuomalalikni ifodalashi.

Аннотация: В данной статье рассматривается категория вежливости, которая регулирует межличностные отношения и обеспечивает эффективное общение. В каракалпакском языке вежливость выражается через личные местоимения. На примерах доказано, что личные местоимения мы и ты занимают ведущее место в значении этикета.

Ключевые слова: категория вежливости, личные местоимения, стилистическое употребление местоимений мы, ты выражение уважения, вежливость.

Annotation: This article discusses the category of politeness that regulates interpersonal relationships and ensures effective communication. In the Karakalpak language, politeness is expressed through personal pronouns. It is proved by examples that the personal pronouns we and you take the leading place in the meaning of etiquette

Keywords: politeness category, personal pronouns, stylistic use of the pronouns we, you, expression of respect, politeness.

KIRISH

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida lingvistik pragmatikaning jadal rivojlanishi olimlar e'tiborini fanlararo xarakterga ega muloqotni muvaffaqiyatli amalga oshirish bilan bog'liq kategoriyalarga

qaratishga majbur qildi. Bu lingvistik kategoriya xushmuomalalik kategoriyasi va uning ifodalash shakllari bo'lib, odamlar o'rtasidagi munosabatlarga ta'sir qiladi. Qoraqalpoq tilida xushmuomalalik morfologik, leksik, sintaktik, paralingvistik vositalar

orqali ifodalanadi. Ulardan biri-olmoshlar. Olmoshlar odamlar orasida muloqotda asosiy va yetakchi vosita bo‘lib xizmat qiladi. Qoraqalpoq tilidagi olmoshlar ma’nosiga ko‘ra sakkizga bo‘linadi [10:161].

Boshqa tillardagi kabi qoraqalpoq tilida ham xushmuomalalik ma’nosi olmoshlar orqali ifodalanadi. Badiiy asarlar va og‘zaki suhbatlardan to‘plangan misollar muloqotda, ayniqsa, xushmuomalalikni ifodalashda kishilik olmoshlarining keng qo‘llanilishini ko‘rsatadi. Kishilik olmoshlari barcha tillarda mavjud bo‘lib, ular tizimi va nutqdagi vazifasiga qarab umumiy xarakterga ega. Har bir kishilik olmoshi o‘zining grammatik, stilistik va semantik funksiyasini bajaradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA TADQIQOT USULLARI.

Qoraqalpoq tilida “men” kishilik olmoshi o‘rniga “biz” olmoshini qo‘llashda o‘zgacha uslubiy maqsad seziladi. O‘zini kichik olish, kamtarlik, odob, xushmuomalalik kabi ma’nolarini ifodalaydi. Masalan, *Esengeldi a‘ga, biz Aydos penen bir nandi jep oqiganbiz.* (T.Qayıpbergenov, 74-b). Berilgan misolda *men* olmoshining o‘rnida *biz* olmoshi ishlatilib so‘zlovchining kamtarligini ifodalaydi.

“Biz” olmoshi ilmiy, ham publitsistik uslubda kamtarlikni, oliyjanoblikni bildiradi [8:96]. Bu fikrni olim A.Bekbergenov ham o‘z ilmiy tadqiqotlarida ko‘rsatgan [2:29]. Haqiqatdan ham, ilmiy ishlarda *bizning bu ishimizda* va jurnalistlar *bugungi ko‘rsatuvimizda* kabi iboralar bilan boshlaydi. Bu esa muallifning kamtarligini ko‘rsatadi. Masalan: *Quyida biz Qo‘ng‘irot tumani atrofidagi (Usturt platosidagi ba‘zi yer-suv nomlarining kelib chiqishi haqidagi fikrlarimizni bildiramiz).* (S.Shamshaddinova 104-b).

Ba‘zan kundalik suhbatlarda, yig‘ilishlarda, dabdabali, ko‘tarinki ruhdagi yig‘inlarda men olmoshi o‘rniga biz olmoshi foydalanilib, muloyimlik, xushmuomalalikni ifodalaydi. Masalan, *-Hürmetli teatr basshiları! Biz Hamza atındađı akademiyalıq teatrđı júdá hürmet qılamız.* (M. Nızanov, 220-b).

Biz olmoshi ba‘zan so‘zlovchining mag‘rurligni anglatadi. Masalan, Jeñgey oris bolgani menen sen orıssa qosıq oqımağansañ, raz, dva, shagom marsh penen júre bergenseñ, kishem de

oqımağan, al *bızdeđı* baldızınız yaman-a oqıytuđın edi, baja-aa! (Sh. Seytov, 350-b).

Shu bilan birga *bız* olmoshi qoraqalpoq tilida tinglovchini mensimaslik, pisant qilmaslik, o‘zini yuqori tutish singari takabburlik ma’nolarini ham bildiradi. Masalan,

Bas qalargá oqırsañ al onında,
Biz bılmeymız mırsañdı, baronında,
Aqın túwe Aytmatov bolsañdađı,
Pırt etkızıp tesemen talonında. (I.Yusupov, 157-b).

Demak, *men* kishilik olmoshi o‘rnida qo‘llaniladigan *bız* olmoshida hurmat va hurmatsizlik qarama-qarshi ma’nolari mavjud. Qarama-qarshilik sifati fonetik vositalar (tovush to‘lqini, bo‘g‘in) bilan belgilanadi.

Qoraqalpoq tilida nutqda “sen” va “siz” olmoshlari muloqotchilar o‘rtasida hurmat va xushmuomalalik ma’nolarini ifodalash uchun ishlatiladi. Bu haqida «Hozirgi qoraqalpoq adabiy tili grammatikasi»da “Xushmuomalalik bilan gapirganda, men o‘rnida biz, sen o‘rnida siz ishlatiladi, deyiladi” [10:161].

Professor D. Nosirov “Siz - ikkinchi shaxs ko‘plik son. “Siz” kishilik olmoshi muloyim so‘zlashuvda ko‘pincha “sen” olmoshining o‘rniga ishlatiladi. “Sizlar” so‘zi bir kishiga nisbatan xushmuomalalik bildirganda “sen” o‘rniga ishlatiladi. Bunday holatda «sizlarda» «siz»ga nisbatan kuchliroq xushmuomalalikni, so‘z o‘tkirligin ko‘rsatuvchi sanaladi [6:39]. N.K.Dmitriyevning fikricha, kishilik olmoshlaridagi qo‘sh ko‘plik son ko‘rsatkichlari -z, -lar,- ler xushmuomalalikni kuchaytirib ko‘rsatadi.[3:220]. Bu fikrni -lar affiksi “men, sen” olmoshlari bilan kelganda ko‘plik ma’nosini, “biz, siz” olmoshlari bilan kelganda har xil ma’no berish uchun ishlatiladi. [11:124]-deb A.M. Cherbakta ma’qullaydi,

Olim A.Orazimbetov: “Siz olmoshi hozirgi qoraqalpoq tilida o‘zining ko‘plik ma’nosini butunlay yo‘qotgan. “Siz” olmoshi odob, hurmat, xushmuomalalik ma’nosini beradi” [8:96], -deb ko‘rsatadi, tilshunos Sh.Abdinazimov: “Siz olmoshi turli vaziyatlarda shaxs birligi xizmatida qo‘llanib, tinglovchiga hurmat va ehtiromni bildiradi” [1:167],- deydi.

A.Navro‘zova: “Ona tilining madaniyati bilan nutq odobining ijtimoiy, axloqiy, ma’naviy xususiyatlari va leksik-semantik ma’no va mazmun

bilan bog‘liq to‘q talib o‘tadigan amaliy masala shundan iborat. Odamlar kundalik hayotda bir-birini “siz” va “sen” (masalan: bola ham ota-ona) deb muloqot qilishi kerak” [7. :32], - deb ko‘rsatadi.

O‘zbek tilshunosi G.Zikrillaev o‘z ilmiy ishida “siz” va “sen” murojaat formalarini quyidagi munosabatda bo‘ladi deb yozadi.

1. Qarindoshlik munosabati,
2. Tanish-notanish yoki yaqin emaslik munosabati.
3. Yosh orasidagi munosabat[4:56].

MUHOKAMA

Yuqoridagi olimlarning fikriga asoslanib, “siz” va “sen” olmoshlarining uslubiy qo‘llanilishidagi quyidagi farqlarni aniqladik. “Sen” va “siz” olmoshi qoraqalpoq tili va milliy madaniyatida qarindoshlar o‘rtasida munosabat va murojaat vazifasini bajaruvchi, shu bilan birga hurmat va xushmuomalalik ma’nosini ifodalovchi shakldir. Bu olmoshlarning qo‘llanilishi genetik yaqinlik darajasiga va qarindoshlar o‘rtasidagi yosh farqlariga bog‘liq.

Qoraqalpoq nutqi odobida birinchi o‘rinda so‘zlovchilarning yoshi inobatga olinadi. Bobo, xola, ota, ona, amakivachcha, buvi, amaki kabi yoshi kattaroq tinglovchilar uchun “siz” olmoshi ishlatiladi. O‘zbek xalqida ota-ona farzandiga “sen” deb, farzandi esa ota-onasiga, shuningdek, boshqa yoshi ulug‘ qarindoshlariga, begonalarga “siz” deb murojaat qiladi. So‘nggi paytlarda o‘zbek tilining ommaviy axborot vositalari orqali ta’siri natijasida, hatto, qoraqalpoqlarda ham “siz” deyish an‘anaga aylanib bormoqda. Bizning bu fikrimizni M.O‘teboevning fikri ham tasdiqlaydi: “Suhbatdoshga murojaat etilgan so‘zlar alohida qiziqish uyg‘otmoqda. Har qanday yoshdagi yaqin va notanish kishilar o‘rtasida suhbatda qoraqalpoqlar “sen” olmoshidan foydalangan. Bugungi kunda ular kundalik hayotda ko‘pincha turli yoshdagi keksa, notanish odamlarga nisbatan hurmatli "siz" dan foydalanadilar. Bu bunday an‘ana bilan ajralgan o‘zbek madaniyatining ta’siri bilan bog‘liq” [9:411]. Qoraqalpoqlar ham o‘z ota-onasiga, yoshi ulug‘ qarindoshlariga “siz” deb, ota-onasi o‘z farzandiga, kattalar kichiklarga “sen” deb murojaat qiladi. Masalan, *Seniñ taza qonısqa kóship kelgeniñ ushın azǵantay isheyik, inim, -dedi Buxarbay aǵa* (K.Mámбетov, 110-b). *Alpısbayjandı úylendirmekshi edim, izi usılay boldı. Sen de endi jas*

emessen, balam, onınshı klastı pitkerdiñ. (K.Mámбетov, 173-6).

Berilgan ikkita misolning birinchisida yoshi katta insonning o‘zidan yoshi kichikga, ikkinchi misolda ota-ona bolasiga “sen” deb murojaat qilgani ko‘rinib turibdi.

Shuningdek, qoraqalpoqlarda bolalar ota-onasiga “sen” deb murojaat qilish holatlari uchirashadi. Professor A.Bekbergenov “Qoraqalpoq tili stilistikasi” ilmiy monografiyasida buni quyidagicha ta’riflaydi: “Siz” odob va hurmatni ifodalash uchun ishlatiladi. Biroq qoraqalpoq tilida yoshi ulug‘ kishilar bilan so‘zlashganda “siz” o‘rnida “sen” olmoshi ko‘p qo‘llaniladi: Ata, sen qashan keldiñ?” [2:57] –deb ko‘rsatadi.

Darhaqiqat, bugungi kunda bunday munosabatlar kundalik hayotda tez-tez uchraydi. Masalan, *Sen de áke bolıp meniñ ármanımdı, jaǵdayımdı túsınip oturǵanıñ joq. Balalar bolsa baxtınan kórer. Sen óziñ balam dep maǵan ne jıyıp berdiñ.* (G.Esemuratova, 114-6).

Shunday yoshi ulug‘ va yoshi kichiklar o‘rtasidagi munosabatlarda “sen” olmoshining foydalanishi haqida H.Imomova quyidagi fikrni oytadi: “Turklarda ota-onaga, katta yoshdagi oila a‘zolariga, qarindosh-urug‘larga siz olmoshi bilan murojaat qilishmaydi. Agar so‘zlovchi o‘ziga yaqin kishilarga sizlab gapirsa, bu kinoya kesatq ma’nosida tushuniladi” [5:55].

Demak, turk tilida boshqa turkiy xalqlardan farqliroq “sen” olmoshida alohida hurmat borligini ko‘rsatadi. Xuddi shu nuqtai nazardan qaraganda, qoraqalpoq tilining ildizi turkiy tildan bo‘lganligi sababli, bizda sen olmoshida ham o‘ziga xos xushmuomalalikni his qilamiz.

Nikoh munosabatlarida "sen" va "siz" olmoshlari juda muhim. Masalan, qoraqalpoqlarda kelin erining ota-onasiga, oila a‘zolariga siz deb murojaat qiladi. Bu yangi kelinning oila a‘zolariga hurmatini ko‘rsatadi. Masalan, *Ózim úlgeremen, ene. Siz otıra beriñ, waqtında bárin islegensiz, endi dem alıwıñız kerek.* (A.Turekeeva, 41-b). Er va xotin o‘rtasida erkaklar o‘z juftisiga *sen* deb, xotin eriga *siz* deb murojaat qilishi kuzatilmoqda. Masalan, *Biy soñında Múshiripti shaqırtıp tapsırǵan xızmetin soradı. Buǵan shırp etip báybıshe juwap berdi.- Bul paqır úyden bir adım alıs shıqqan joq. Siz ketiwden mına toqal ketemen degendi shıǵardı.* (K.Sultanov, 96-b). Bazida er-xotin o‘rtasida eriga *sen* deb

murojaat qilishi kuzatiladi. Masalan, *Ele de kesh emes, jas kishiligiñ ushin birinshi bolıp pásine qayta ber. Biy qaynağa kútá aqıllı, túsinedi.* (T. Qayıpbergenov, 158-b).

Olim A.Navruzova, qoraqalpoqlar o'rtasidagi muloqot tarzida "siz" so'zining o'rinsiz qo'llanilishi tabiiy hol emas va bu xalqimiz ma'naviyatida rasmiy-psixologik jihatdan sovuqlikni bildiradi. Aniqroq aytadigan bo'lsak, ota yoki ona uzoq vaqtdan keyin safar yoki xizmat safaridan qaytsa, unga sog'inch va hurmat belgisi sifatida "siz" desa arziydi. Xususan, bu usul qoraqalpoq xalqining milliy psixologik, ma'naviy-axloqiy xususiyatlariga ko'proq mos keladi, deb o'ylaymiz. Bunday axloqiy muloqot so'zi hatto erkak va ayol o'rtasida ham abadiy saqlanib qolsa, maqsadga muvofiq bo'lardi" [7:32,33], -deb fikr bildiradi. Demak, olim odamlar o'rtasida siz olmoshini ortiqcha qo'llash qoraqalpoqlarning mentalitetiga to'g'ri kelmasligini ta'kidlaydi. Biroq, biz olimaning ota-onalar va bolalar o'rtasidagi munosabatlarda uzoq vaqt davomida bir-birini ko'rmagandagina siz olmoshin foydalanish mumkin degan fikriga qo'shilmaymiz. Sababi, bolaning ota-ona bilan munosabatlarida siz olmoshin foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bu uning ota-onasiga bo'lgan alohida etiborini, hurmat-izzatini va mehrini ko'rsatadi.

Shuningdek, "siz" olmoshi ko'pincha rasmiy munosabatlarda qo'llaniladi. Masalan, *Sizdi Murat Muhammedovich saat on jetide qabil qiladi. Propusk byurosınan ruxsat qagazıñızdı ahñız da joqarığa kóteriliñiz,-dep aytqan.* (K. Mámбетov, 92-bet). Bu misolda siz olmoshining xushmuomalalik, hurmat ma'nosi **-ingiz** fe'lining shaxs-son ko'plik shakli bilan aniq oydinlashgan.

Shuningdek, siz olmoshining yoshi ulug' va ijtimoiy mavqei yuqori bo'lgan shaxs tarofidan hurmat va xushmuomalalik ko'rsatish maqsadida o'zidan ijtimoiy mavqei past, yoshi kichik hayal odamga nisbatan qo'llanilishini ko'rishimiz mumkin. Masalan, Qáliyla sabır et!-dedi Tilewmuratov- qarindasim ,kútá maqul. Házir jigitler oqıp atır, hayal-qızlardı oqıtıw jağdayın oylasıp júr edik. Mine, siz baslama kóterdiñiz. Raxmet! Qabil etemiz. (K.Sultanov 275-6).

"Siz" olmoshining odamlar orasida odatdagidan tez-tez qo'llash ortiqsha xushomadni, laganbardorlikni ko'rsatadi. Masalan, *Qoñırat sháháriniñ atı siz Qos perishteniñ ruwınıñ atına*

qoyılğan, bolmasa siz Qos perishteniñ ruwı Qoñırat sháháriniñ atına qoyılğan ba, buğan itibar berip júrgenler shamalı. (T.Qayıpbergenov, 11-b).

Bu misolda Qo'ng'irot shahri hokimi bo'lishiga qaramay, yosh yigitga "siz" deb xushomad qilganligi ko'rsatilgan. Bu esa xalqimiz odob-axloqiga to'g'ri kelmaydigan munosabatni ko'rsatadi.

XULOSA

Demak, qoraqalpoq tilida "siz" olmoshi bobobuvi, ota-ona, yoshi kattalarga murojaat qilganda, qarindosh-urug'lar bilan aloqada, rasmiy munosabatlarda, mehmondo'stlik munosabatlari notanishlar o'rtasidagi munosabatlarda "siz" olmoshi qo'llaniladi. Va "sen" olmoshi ota-onaning farzandiga, yoshi ulug' insonning yoshi kichikka, er-xotinning bir-biriga munosabatida qo'llaniladi. Ijtimoiy munosabatlarda sizdan senga o'tish odamlar o'rtasidagi munosabatlarda yaqinlik, rasmiy munosabatlardan norasmiy munosabatlarga o'tish va begona odamlarning tanishga oylanishiga sabab bo'ladi.

Xushmuomalalik olmoshlar yordamida ifodalanganda shaxs ko'chishi orqali bo'ladi. *Men dan bizga, sen dan-sizga ko'chadi.*

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Абдиназимов Ш. Қорақалпақ тили тарийхы. – Нөкис: «Қарақалпақстан» баспасы, 2014. – Б. 167.
- 2.Бекбергенов А. Қарақалпақ тилинің стилистикасы. – Нөкис: “Қарақалпақстан», 1990. – Б:29
- 3.Дмитриев Н.К. Грамматика башкирского языка. – М.-Л., 1948. – с. 220.
- 4.Зикриллаев Ғ. Фельдинг шахс, сон ва хурмат категориялари системаси. – Тошкент: Фан, 1990. – Б.56.
- 5.Имомова Х. Турк тилида хурмат категорияси // филология фанлари буйича фалсафа доктори (PhD) илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. – Тошкент, 2017. – Б. 55.
- 6.Насыров Д. Қарақалпақ тилинде көплек категориясы. – Нөкис: “Қарақалпақстан” мәмлекет баспасы, 1961. – Б. 38-39.
- 7.Наўрызова А. Қарақалпақ тилинде этикет сөзлер // филология илимлери бойынша философия докторы (PhD) илимий дәрежесин алыў ушын усынылған диссертация. – Нөкис, 2020. – Б. 32.

8.Оразымбетов А. Қарақалпақ тилинде сан мәнисиниң аңлатылыўы // филология илим. канд дәрежесин алыў ушын усынылған диссертация. – Нөкис, 1996. – Б. 96

9.Утебаев М.Б. Терминология родства у каракалпаков и ее отражение в этикетном поведении // Историческая этнология. 2022. Т. 7,

№ 3. – с. 398-413 /

<https://doi.org/10.22378/he.2022-7-3.398-413>

10.Хэзирги карақалпақ әдебий тилиниң грамматикасы. Сөз жасальў хэм Морфология. – Нөкис: “Билим”, 1994. – Б. 159-161.

11.Щербак А.М. Грамматический очерк языке тюркских текстов X-XIII в.в. Из восточного Туркестан. – М.-Л. 1961. – с. 124.

TAMADDUN NURI

UO'K: 811.581'1

**Q'UVY MATERIALLARNI TANLASH VA
TIZIMLASHTIRISHNING TALABALARDA
LINGVOMADANIY KOMPETENSIYANI
OSHIRISHDAGI O'RNI**

*Yakubbayev Murodilla Marufovich, Namangan davlat chet tillari
instituti, (PhD)*

**THE ROLE OF SELECTING AND
SYSTEMATIZATION OF EDUCATIONAL
MATERIALS IN ENHANCING LINGUACULTURAL
COMPETENCE IN STUDENTS**

*Yakubbayev Murodilla Marufovich, Namangan state institute of
foreign languages, (PhD)*

**РОЛЬ ОТБОРА И СИСТЕМАТИЗАЦИИ УЧЕБНЫХ
МАТЕРИАЛОВ В ПОВЫШЕНИИ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У
СТУДЕНТОВ**

*Якуббаев Муродилла Маруфович, Наманганский государственный
институт иностранных языков, (PhD)*

Annotatsiya: *Lingvomadaniy kompetensiya til qobiliyatlarini va madaniy tushunishni o'z ichiga oladi, bu turli sharoitlarda samarali mulqot uchun zarurdir. Ushbu tadqiqot talabalarda lingvomadaniy kompetensiyani oshirishga qaratilgan ta'lim materiallarini tanlash va tizimlashtirishni o'rganadi. Materiallarni baholash mezonlari va ularni tashkil etish uchun struktura taklif etiladi, bu esa keng qamrovli adabiyotlar sharhi va empirik tahlil asosida yasalgan. Natijalar madaniy jihatdan ahamiyatli, shuningdek, pedagogik jihatdan asoslangan resurslarning ahamiyatini ta'kidlaydi.*

Tayanch so'zlar: *Lingvomadaniy kompetensiya, ta'lim materiallari, til o'rganish, madaniy ta'lim, o'quv dasturlarini ishlab chiqish.*

Abstract: *Linguacultural competence integrates linguistic ability and cultural understanding, essential for effective communication in diverse settings. This study investigates the selection and systematization of educational materials aimed at enhancing linguacultural competence in students. Criteria for evaluating materials and a framework for their organization are proposed, based on a comprehensive literature review and empirical analysis. Findings highlight the importance of culturally relevant and pedagogically sound resources, offering practical recommendations for educators and curriculum developers.*

Keywords: *Linguacultural competence, educational materials, language learning, cultural education, curriculum design.*

Аннотация: *Лингвокультурная компетенция включает в себя языковые способности и культурное понимание, что необходимо для эффективного общения в различных контекстах. В данном исследовании рассматривается отбор и систематизация учебных материалов, направленных на повышение лингвокультурной компетенции у студентов. Предлагаются критерии для оценки материалов и структура их организации, основанные на всестороннем обзоре литературы и эмпирическом анализе. Результаты подчеркивают важность культурно релевантных и педагогически обоснованных ресурсов, предлагая практические рекомендации для преподавателей и разработчиков учебных программ.*

<https://orcid.org/0000-0001-8084-8041>

e-mail:
murodilla85@mail.ru

Ключевые слова: лингвокультурная компетенция, учебные материалы, изучение языков, культурное образование, проектирование учебных программ.

KIRISH. Lingvomadaniy kompetensiya sifatida ma'lum bo'lgan til ko'nikmalari va madaniy bilimlar integratsiyasi samarali muloqot va ta'limning tanqidiy tarkibiy qismi sifatida tobora ko'proq e'tirof etib kelinmoqda.

Hozirgi globallashtirish dunyoda talabalar ham lingvistik, ham madaniy kompetensiyalarni rivojlantirishni amalda qo'llab, turli madaniy kontekstlarni yo'lga qo'yishlari shart. Bu jarayonda o'quv-uslubiy materiallar muhim o'rin tutadi, biroq ularni tanlash va tashkil etishning tizimli yo'nalishlari yo'q. Ushbu tadqiqot bu bo'shliqni ta'lim materiallarini baholash mezonlarini taklif etish va ularni tizimlashtirish uchun shart-sharoitni ishlab chiqish orqali bartaraf etishni ko'zda tutadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI BA METOD.

Lingvomadaniy kompetensiyaning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

- Lingvistik malaka: so'z boyligi, grammatika va sintaksis bo'yicha bilimlarni o'z ichiga olgan holda tildan to'g'ri va ravon foydalanish imkoniyati.

- Madaniyat bilimlari: tilning madaniy amaliyoti, urf-odatlar va ijtimoiy me'yorlarini tushunib yetish.

- Madaniyatlararo xabardorlik: madaniy farqlarni tan olish, anglash va hurmat qilish qobiliyati va shunga mos ravishda o'zaro muloqot uslubini moslashtirish.

- Tanqidiy madaniy xabardorlik: o'z madaniy tasavvurlarini tanqidiy tahlil qilish va fikr yuritish qobiliyati hamda boshqalarning madaniy xilmaxilligi haqida chuqurroq tushuncha hosil qilish. M.Byramning fikricha, bu – asosiy tarkibiy qismning eng muhim sanalgan komponentlaridan biri[2, 17].

- O'quv-uslubiy materiallarning ahamiyati: lingvokulturologik kompetensiyani shakllantirishda o'quv-uslubiy materiallar juda muhim o'rin tutadi. Bu materiallar darslik va o'quv-mashq kitoblaridan tortib multimedia resurslari, raqamli vositalargacha bo'lishi mumkin. R.C.Richards yozishicha, bu materiallar talabalarning tilning ham leksik, ham madaniy jihatlariga ta'sirining birlamchi vositasi bo'lib xizmat qiladi[9, 14].

- Darslik va o'quv-mashq kitoblari: til ko'nikmalarini ham, madaniyat bilimlarini ham mustahkamlashga mo'ljallangan madaniy

ma'lumotlar, dialoglar va mashqlarni o'z ichiga olgan strukturali o'rganishni ta'minlovchi an'anaviy resurslar.

- Multimedia resurslari: dinamik va immersiv o'quv tajribalarini taqdim etadigan videolar, audio yozuvlar va interaktiv platformalar. B.Tomlinson tadqiqiga ko'ra, ushbu resurslar o'rganuvchilarni real madaniy kontentga yuz tutkazishi va ularga tildan foydalanish uchun kontekst bilan ta'minlovchi real hayotdagi vaziyatlarni taklif qilishi mumkin[12, 20].

- Raqamli vositalar: til o'rganish va madaniy almashinuvni osonlashtiridigan onlayn kurslar, dasturlar va virtual almashinuv dasturlari. N.Zeigler va qator mutaxassislar bahs-munozarasiga ko'ra, ushbu vositalar ko'pincha til sohiblari bilan real vaqt rejimida muloqot qilish, madaniy ma'lumotlar bazalariga kirish, moslashuvchan o'quv texnologiyalari kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi[13, 201].

MUHOKAMA VA NATIJALAR.

Tadqiqotda lingvomadaniy kompetentligini oshirish uchun o'quv materiallarini tanlashning bir nechta mezonlari aniqlandi: madaniy muvofiqlik, lingvistik haqiqiylik, pedagogik ahamiyatga egalik, qulaylik. Mazkur materiallarni tashkil etish uchun leksik murakkabligi, madaniy mavzulari va ko'satmaviy maqsadi bo'yicha kategoriyalovchi namuna-qolip ishlab chiqildi. Bu andoza ta'lim beruvchilarga turli xil o'quv kontekstlari uchun tegishli resurslarni tanlashga yordam beradi, shuningdek, til va madaniyat ta'limida yanada strukturali yondashuvni targ'ib qiladi. Natijalar lingvomadaniy kompetentlikni shakllantirish uchun madaniy mazmunni lingvistik ko'rsatma bilan integratsiyalashning ahamiyatini ta'kidlaydi.

Taklif etilayotgan mezon va andoza ta'lim beruvchilar uchun yanada samarali o'quv dasturlarini loyihalash va resurslarni ajratish imkonini beruvchi amaliy mashg'ulot vositalarini ta'minlaydi. Biroq, tadqiqotda ta'lim beruvchilar uchun doimiy kasbiy rivojlanish va raqamli resurslarni integratsiyalash zarurati kabi qiyinchiliklar ham yoritilgan. Kelajakdagi tadqiqotlarda yangilanayotgan ta'lim texnologiyalarining ta'siri va moddiy tanlash

mezonlarini yanada takomillashtirishni tadqiq qilishi kerak.

XULOSA. O'quv-uslubiy materiallarni tanlash va tizimlashtirish talabalarda lingvomadaniy kompetensiyani rivojlantirish uchun juda muhimdir. Samarali materiallar haqiqiy, madaniy jihatdan mos, pedagogik jihatdan tekis va qulay bo'lishi kerak. Ushbu materiallarni tizimlashtirish ularning o'quv rejariga integratsiyalashuvini osonlashtiradi, umumiy o'quv tajribasini oshiradi. Ushbu sohadagi qiyinchiliklarni bartaraf etish, til va madaniy ta'lim sohasida yangi paydo bo'lgan texnologiyalarning potentsialini tadqiq qilish uchun qo'shimcha tadqiqotlar va ilmiy ishlanishlar olib borilishi zarur.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Baker, C. (2011). Foundations of Bilingual Education and Bilingualism (5th ed.). Multilingual Matters.
2. Byram, M. (1997). Teaching and Assessing Intercultural Communicative Competence. Multilingual Matters.
3. Canagarajah, S. (2006). Ethnographic methods in language policy. In T. Ricento (Ed.), An Introduction to Language Policy: Theory and Method (pp. 153-169). Blackwell Publishing.
4. Council of Europe. (2001). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment. Cambridge University Press.
5. Gilmore, A. (2007). Authentic materials and authenticity in foreign language learning. Language Teaching, 40(2), 97-118.
6. Graves, K. (2000). Designing Language Courses: A Guide for Teachers. Heinle & Heinle.
7. Gray, J. (2010). The Construction of English: Culture, Consumerism and Promotion in the ELT Global Coursebook. Palgrave Macmillan.
8. Kramsch, C. (1993). Context and Culture in Language Teaching. Oxford University Press.
9. Richards, J. C. (2001). Curriculum Development in Language Teaching. Cambridge University Press.
10. Richards, J. C., & Rodgers, T. S. (2014). Approaches and Methods in Language Teaching (3rd ed.). Cambridge University Press.
11. Tomlinson, B. (Ed.). (2012). Materials Development in Language Teaching (2nd ed.). Cambridge University Press.
12. Yule, G. (2016). The Study of Language (6th ed.). Cambridge University Press.
13. Ziegler, N. (2018). Technology-mediated language learning: Evidence from research. In A. Burns & J. C. Richards (Eds.), The Cambridge Guide to Learning English as a Second Language (pp. 185-194). Cambridge University Press.

BUYUK BRITANIYADA INGLIZ TILI O'QITUVCHILARINING O'Z-O'ZIGA TA'LIM KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH USULLARI

Abubakirova Nodirabegim Rafisovna, "Ma'mun-Universitet" nodavlat ta'lim muassasasi ingliz tili o'qituvchisi

METHODS FOR FORMING SELF-EDUCATIONAL COMPETENCE OF ENGLISH LANGUAGE TEACHERS IN THE UK

Abubakirova Nodirabegim Rafisovna, non-state educational institution "Mamun-University", an English teacher

МЕТОДЫ ФОРМИРОВАНИЯ САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВЕЛИКОБРИТАНИИ

Абубакирова Нодирабегим Рафисовна, НОУ «Мамун-Университет», преподаватель английского языка

Аннотация: В статье раскрывается опыт формирования самообразовательной компетентности учителей английского языка в Великобритании. Сущность самообразовательной компетентности учителя определена, как его способность учиться на протяжении всей жизни. Формы и методы формирования самообразовательной компетентности в высшей школе учреждений Великобритании были охарактеризованы.

Ключевые слова: самообразовательная компетентность, преподаватели английского языка, форма, методы, сложности, личностное развитие.

Annotatsiya: Maqolada Buyuk Britaniyadagi ingliz tili o'qituvchilarining o'z-o'zini tarbiyalash kompetensiyasini rivojlantirish tajribasi ochib berilgan. O'qituvchining o'z-o'zini tarbiyalash qobiliyatining mohiyati uning butun hayoti davomida o'rganish qobiliyati bilan belgilanadi. Buyuk Britaniyadagi oliy ta'lim muassasalarida o'z-o'zini tarbiyalash kompetensiyasini rivojlantirish shakllari va usullari tavsiflangan.

Kalit so'zlar: o'z-o'zini tarbiyalash kompetensiyasi, ingliz tili o'qituvchilari, shakli, usullari, qiyinchiliklari, shaxsiy rivojlanish.

Abstract: The article reveals the experience of developing self-educational competence of English language teachers in the UK. The essence of a teacher's self-educational competence is defined as his/her ability to learn throughout his/her life. The forms and methods of developing self-educational competence in higher education institutions in the UK have been characterized.

Key words: self-educational competence, English language teachers, form, methods, difficulties, personal development.

ВВЕДЕНИЕ. На современном этапе развития образования большие требования предъявляются к личности учителя: он должен обладать широким мировоззрением, глубокими

знаниями, различными навыками и умениями, связанными с образовательной деятельностью, быть творческим, коммуникабельным, социально активным человеком и т. д. Он должен

<https://orcid.org/0000-0001-5030-2742>

e-mail:

nodirabegimabubakirova2@gmail.com

быть человеком, готовый к постоянному обучению и самосовершенствованию, способный меняться в соответствии с требованиями педагогического труда и общества в целом. В связи с этим проблема формирования самообразовательной компетентности учителя приобретает особую значимость, ведь от профессионального роста учителя зависит от его желания и способности учиться на протяжении всей жизни.

Важно отметить, что британская система высшего образования ориентирована на формирование активной, свободной, гуманистически-ориентированной личности, стремящейся к самовыражению. Именно поэтому, одной из задач базовой подготовки будущих учителей является организация гуманистического образовательного процесса, что способствует личностному саморазвитию, а изучение языка считается важным опытом, обеспечивающим самореализацию (Кузнецова, 2002, с. 494).

ЛИТЕРАТУРА И МЕТОДОЛОГИЯ.

Следует отметить, что некоторые вопросы подготовки учителей в Великобритании и формирование их компетентности были предметом исследований как отечественных, так и зарубежных ученых. Действительно, исторические аспекты подготовки учителей языка в Великобритании изучались О.Кузнецовой и Ю.Новиковой (Кузнецова, 2002, с. 494; Новикова, 2014, с. 208). Вопрос формирования самообразовательных компетенций студентов в процессе обучения в высших учебных заведениях Великобритании раскрыт в работах Е.Танко, Ю.Чимириша, О.Чубукиной, Т.Гайе, К.Гайе, К.Зейхнера (Чимириш и др., 2017, стр. 314–326; Гай Т., Гай К., 1998, с. 148; Зейхнер, 2007, стр. 36–46). Кроме того, ряд ученых (Day, 1994, стр. 287–302; Hunter, 2001, стр. 231) изучают вопросы студенческой мотивации и профессионального роста. Однако проблема форм и методов самообразовательной компетентности учителей английского языка в Великобритании не стало предметом целостного исследования, которое привело к данному научному поиску.

РЕЗУЛЬТАТЫ. Самообразовательная компетенция как способность осуществлять

самообразовательную деятельность и учиться на протяжении всей жизни предполагает потребность каждой личности в саморазвитии и готовность удовлетворить собственные познавательные потребности путем овладения знаниями, навыками, умениями и системой ценностей в конкретной области. Самообразовательная компетентность характеризуется способностью организовывать самообразовательную деятельность, управлять процессом собственного развития и корректировать его в соответствии с потребностями и поставленные задачи, направленные на достижение высшего уровня профессионального мастерства и личностного развития. Следует отметить, что профессиональные стандарты, определяющие подготовку учителей в Соединенном Королевстве (Профессиональные стандарты, 2007 г., стр. 14; Стандарты учителей, 2011 г., стр. 15), включают раздел профессиональное развитие учителя, где особое значение придается формированию навыков и умения, такие как: анализ и совершенствование собственной педагогической деятельности, самостоятельность определения целей и направлений дальнейшего роста и самосовершенствования; критическое, творческое и конструктивное отношение к инновациям и готовность реализовать наиболее полезные из них у себя на практике (Профессиональные стандарты, 2007, с. 14).

Для формирования самообразовательной компетентности учителей английского языка используются следующие организационные формы и методы преподавания в Великобритании:

- Создание индивидуальной образовательной траектории, которое способствует осознанному управлению самообразовательной деятельности, определению личных и профессиональных потребностей, улучшению взаимоотношений с окружающей средой, отражению собственного обучения (Дэй, 1994, стр. 287–302). Это предполагает планирование самостоятельной образовательной деятельности студентов и обеспечение их учебными материалами: программа обучения с содержанием материала;

учебники и рабочие тетради; печатные материалы (таблицы, иллюстрации, диаграммы); программное обеспечение, видео- и аудиозаписи; материалы для самопроверки полученных знаний и самооценка; учебная программа курса с указанием дат начала и окончания изучения компонентов курса, сроков выполнения домашних заданий, консультаций и экзаменов и т. д. (Козаченко, 2015, с. 219).

- Самостоятельная работа студентов. В Великобритании самостоятельная работа в сфере высшего образования – хорошо спланированный процесс, происходящий под руководством преподавателя, осуществляется методически и индивидуализировано в соответствии с подготовкой и способностями учащихся (Кузнецова, 2002, с. 494; Новикова, 2014, с. 208). Это делается для того, чтобы научить студентов самостоятельно приобретать знания и применять их для решения профессиональных проблем (Новикова, 2014, с. 208; Самойлюкевич, 2007, с. 40–44). Основные задачи учителя заключаются в том, чтобы разрабатывать задания по учебным дисциплинам, обеспечивать реализацию индивидуально-ориентированного подхода при разработке заданий создавать положительную эмоциональную атмосферу в классе, оказывать помощь обучающимся с учетом степени сложности заданий и их индивидуальных особенностей, для контроля успеха выполнения самостоятельной работы (Чимириш и др., 2017, стр. 314–326).

В системе базовой подготовки учителей самостоятельная работа занимает почти 60% учебного времени (Соколова, 2009, с. 20). В высших учебных заведениях Великобритании используются разные аудиторные методы, и используется внеклассная самостоятельная работа. В частности, аудиторная самостоятельная работа (решение ситуационных и проблемных задач, конспектов лекций, ролевые игры и т. д.) носит образовательный характер и является подготовкой к внеклассной самостоятельной работе, которая характеризуется научно-практической направленности (Новикова, 2014, с. 208). Основными видами самостоятельной работы являются изучение научных источников в библиотеках, выполнение учебных и творческих

заданий, работа в группах над практическими проектами, разработка учебных материалов, учебно-исследовательская работа (подготовка обзоров литературы, сочинения, контроль выполнения заданий и т.д.). (Базурина, 2006, с. 235; Козаченко, 2015, с. 219; Кудина, 2011, стр. 19–23; Дараби, 2006, стр. 53–72).

ОБСУЖДЕНИЕ. Роль преподавателя в организации самостоятельной работы учащихся состоит в формировании субъектных отношений в образовательном процессе, реализация личностно-ориентированного подхода, установление обратной связи.

- Реализация исследовательских проектов по выбранной специальности под руководством научного руководителя (Базурина, 2006, с. 235). Сюда входит написание статей, докладов, научных очерков, диссертаций и т.д. (Новикова, 2014, с. 208). Важно отметить, что исследовательская деятельность учителей включает в себя их готовность к профессиональному самообразованию (Козубовская и др., 2019, с. 32; Кудина, 2011, с. 19–23; Поддерживающий учитель, 2013, с. 59; Зейхнер, 2007, стр. 36–46).3; Дараби, 2006, стр. 53–72).

- Семинары, посвященные детальному изучению актуальных и сложных проблем дисциплины. Мастерские обычно носят проблемный характер и проходят в форме групповых дискуссий. Семинары развивают навыки и умения будущего учителя самостоятельно искать и анализировать информацию, защищать свои знания, иметь собственное мнение и делать выводы, а также формировать умение принимать оптимальные решения, развивать культуру научного мышления (Базурина, 2006, с. 235; Новикова, 2014, с. 208).

- Активные методы обучения, а именно: деловые и ролевые игры, «кейс-метод» (решение ситуационных задач), проблемные методы, групповые и массовые дискуссии и дебаты, тренинги и др. Они позволяют развивать мышление преподавателей английского языка, их навыки и умения взаимодействовать с обществом, помогать учащимся самостоятельно приобретать новые знания, творчески применять их в новых ситуациях, которые воспроизводят

профессиональную деятельность педагога, а в дальнейшем – в собственной работе (Козубовская и др., 2019, с. 32; Новикова, 2014, с. 208).

- Консультации ведущих преподавателей вузов и более опытных преподавателей (Кудина, 2011, стр. 19–23).

- Рефлексия во время занятий (Козубовская и др., 2019, с. 32) и рефлексивная практика – самоанализ практической деятельности для фиксации ее результатов, анализа и повышения ее эффективности в будущем. Она сопровождает весь процесс подготовки учителей, способствует развитию критических мыслительных способностей и вовлекает студентов в профессионально-ориентированную деятельность.

Обобщая избранные формы и методы развития компетенции самообразования преподавателей английского языка, важно подчеркнуть, что доля самостоятельной работы студентов в Великобритании увеличивается (так, в некоторых университетах действуют средние каникулы до восьми недель), как время для самостоятельного обучения (Козаченко, 2015, с. 219). Университетская подготовка известна тем, что формирует умения самостоятельного приобретения знаний студентов и активной работы с информационными технологиями и способствует развитию когнитивных процессов (Коулман, 1997, стр. 71–78).

Особое значение для формирования самообразовательной компетентности учителей придается дистанционному обучению и подготовке к интеграции информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе, поскольку обеспечивает развитие навыков самообразовательной личностной деятельности (Самойлюкевич, 2007, стр. 40–44). В то же время, проведенный научный поиск (Козубовская и др., 2019, с. 32; Чимириш и др., 2017, с. 314–326; Хантер, 2001, с. 231) выявил некоторые трудности в применении форм и методов развития самообразовательной компетентности в процессе базовой подготовки преподавателей английского языка в Великобритании; в частности: необоснованное количество времени, отводимое на самостоятельную работу студентов;

предоставление учащимся излишней самостоятельности при выборе учебные дисциплины.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Таким образом, принципы и национальные стандарты подготовки преподавателей английского языка в Британии подчеркивают раннюю профессионализацию, прикладные профессиональные дисциплины и формирование «рефлексивного педагога-практиканта». Использование новых образовательных технологий, форм и методов обучения (создание индивидуальной образовательной траектория, составление портфолио, самостоятельная работа студентов, исследовательские проекты, семинары, консультации, активные методы обучения, рефлексия) дает возможность сформировать педагогические стремления и навыки самообразовательной деятельности, моделирует социальное и предметное содержание будущей профессиональной деятельности и формирует у студентов целостное представление о творческом характере педагогической профессии. Исследование не охватывает всех аспектов проблемы. Мы считаем, что освещение особенностей использования различных типов преподавания и образовательных технологий в подготовке учителей английского языка в Великобритании для формирования его самообразовательной компетентности является перспективой ее дальнейшего развития.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Bazurina, V. M. (2006). Profesiyna pidhotovka maibutnih vchyteliv inozemnyh mov u Velykiy Brytanii. PhD thesis: 13.00.01, Zhytomyr Ivan Franko State University, 235. [in Ukrainian].
2. Zadorozhna, I. P. (2002). Osoblyvosti metodychnoi pidhotovky vchyteliv angliyskoi movy u Velykiy Btytanii. Extended abstract of PhD thesis: 13.00.04, 20. [in Ukrainian].
3. Kozachenko, I. V. (2015). Innovatsiyni tehnolohii v systemi pidhotovky maibutnih uchyteliv inozemnyh mov u Velykiy Brytanii ta Ukraini (porivnialnyi analiz). PhD thesis: 13.00.04, State Higher Educational Institution «Pereyaslav-

Khmelnitsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda», 219. [in Ukrainian].

4. Kozubovska, I., Popovych, I., & Rokosovyk, N. (2019). Zmist, formy i metody pidhotovky pedahohichnyh kadriv do naukovodoslidnytskoi diyalnosti u Velykiy Brytanii. Methodical recommendations, Uzhhorod National University, 32. [in Ukrainian].

5. Kudina, V.V. (2011). Modeli profesiynoi pidhotovky vchyteliv u riznyh krainah: zistavnyi analiz. Theoretical Questions of Culture, Education and Upbringing, Kyiv National Linguistic University, 44, 19–23. [in Ukrainian].

6. Kuznetsova, O. Yu. (2002). Rozvytok movnoi osvity u serednih i vyshchych navchalnyh zakladah Velykoi Brytanii dryhoi polovyny XX st. Doctor's Thesis: 13.00.01, Kharkiv State Pedagogical University named after H.S. Skovoroda, 494. [in Ukrainian].

7. Novikova, Yu. B. (2014). Praktiko-orientirovanni podhod k professionalnoi podgotovke britanskogo uchitelia (konets XX – nachalo XXI v.v.). PhD thesis: 13.00.01, Institution of Higher Professional Education «Moscow State Regional Social and Humanitarian Institute», 208. [in Russian].

8. Samoilyukevych, I. V. (2007). Profesiynyi portret suchasnoho vchytelia inozemnoi movy u Velykiy Brytanii. Bulletin of Zhytomyr Ivan Franko State University, Zhytomyr Ivan Franko State University, Issue 33, 40–44. [in Ukrainian].

9. Sokolova, A. V. (2009). Profesiyna pidhotovka vchytelia u systemi pedahohichnoi osvity Anglii i Shotlandii. Extended abstract of PhD thesis: 13.00.01, 20. [in Ukrainian].

10. Chimiris, Yu. V., Tanko, Ye. V., & Chubukina, O. V. (2017). Tendentsii rozvytku organizatsii samostiynoi roboty studentiv v universytetah Velykoi Brytanii. Humanitarian Bulletin of State Higher Educational Institution «Pereyaslav-Khmelnitsky State Pedagogical University named after Hryhoriy Skovoroda». Gnosis, 37(3), T. I(21): Thematic Issue «International Chelpanivski psychological-pedagogical reading», 314–326. [in Ukrainian]

11. Coleman, J. A. (Ed. by E. Hawkins). (1997). University Courses for Non-specialists. London: CILT, 71–78.

12. Darabi, R. (2006). Basic Writing and Learning Communities. Journal of Basic Writing, 25 (1), 53–72. [13] Day, Ch. (1994). Personal Development Planning: a Different Kind of Competency. British Journal of InService Education, Vol. 20. № 3, 287–302.

14. Ghaye, T., & Ghaye, K. (1998). Teaching and Learning through Reflective Practice. London: Routledge, 148.

15. Hunter, M. (2001). Raising Learner's Motivation. Effective Teaching at High School and University. Boston: Allyn and Bacon. 231.

16. Moeller, A. K., & McNutty, A. (Eds. D. McAlpine and S. Dhonau. Eau Claire, WI: Crown Prints). (2006). WebQuests, Teacher Preparation and Language Learning: Theory into Practice. Responding to a New Vision for Teacher Development: 2006 Report of the Central States Conference on the Teaching of Foreign Languages, 63–75.

17. Professional Standards for Teachers. (2020). Qualified Teacher Status. London: TTA, p. 14.

O'ZBEKISTONDA BERUNIY VA IBN SINO YOZISHMALARINING TADQIQI

Ibragimov Bekzod Taxirjanovich,
Guliston davlat universiteti
tadqiqotchisi

RESEARCH OF THE WRITINGS OF BERUNI AND IBN SINA IN UZBEKISTAN

Ibragimov Bekzod Takhirjanovich,
Researcher at Gulistan State
University

ИССЛЕДОВАНИЕ ЗАПИСЕЙ БЕРУНИ И ИБН СИНА В УЗБЕКИСТАНЕ

Ибрагимов Бекзод Тахиржанович,
исследователь Гулистанского Государственного
Университета

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda ilk uyg'onish davri ijtimoiy-falsafiy tafakkurining rivojlanishida muhim manba hisoblangan Abu Rayhon Beruniy va Abu Ali ibn Sinoning ilmiy-ontologik savol-javoblari (Yozishmalar) tadqiqoti bilan bog'liq bo'lgan ilmiy ishlar tahlili berilgan. Shuningdek, maqolada yozishmalarda Beruniy savollariga Ibn Sino javoblarining ijtimoiy falsafiy jihatlari ochib berilgan.

Kalit so'zlar: Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, "Osmon haqida", "Fizika", Hind arifmetikasi, "Kitob ul-mustaqim", Mayda zarralar, Isfaxanda rasadxona, ("Risola fiy aqsom al-hikma", Aristotel, Ajuba an ashara masoil sa'ala anho ash-Shayx ar-ra'is, "Risola ila Abu Rayxon Muhammad ibn axmad Al-Beruniy"

Abstract: This article analyzes scientific works related to the study of scientific and ontological questions and answers (Writings) by Abu Rayhan Beruni and Abu Ali ibn Sina, which are considered an important source in the development of socio-philosophical thought of the early period. The Renaissance period in Uzbekistan. The article also reveals the social-philosophical aspects of Ibn Sina's answers to Beruni's questions in correspondence.

Keywords: Abu Rayhan Beruni, Abu Ali Ibn Sina, "About the Sky", "Physics", Hind Arithmetic, "Kitab ul-Mustaqim", Small Particles, Observatory in Isfahan, ("Risalah fiy aqsam al-hikma", Aristotle, Ajuba an ashara masoil sa'ala anha ash-Shaykh ar-ra'is, "Risalah ila Abu Raykhan Muhammad ibn Ahmad Al-Biruni".

Аннотация: В данной статье дан анализ научных трудов, связанных с исследованием научно-онтологических вопросов и ответов (Переписка) Абу Райхана Беруни и Абу Али ибн Сины, которые считаются важным источником в развитии социально-философской мысли раннего период возрождения в Узбекистане. В статье также раскрываются социально-философские аспекты ответов Ибн Сины на вопросы Беруни в переписке.

Ключевые слова: Абу Райхан Беруни, Абу Али ибн Сина, «О небе», «Физика», Хиндская арифметика, «Китаб уль-Мустаким», Малые частицы, Обсерватория в Исфхане, («Рисала фий аксам аль-хикма», Аристотель). Аджуба ан ашара масойл саала анха аш-Шейх ар-Раис, «Рисала иля Абу Райхан Мухаммад ибн Ахмад Аль-Бируни».

Buyuk ajdodlarimizning boy merosini o'rganish hamon muhim ilmiy izlanishlarni taqozo etmoqda. Jahon ilm-u fani rivojiga beqiyos hissa qo'shgan mutafakkirlar Abu Rayhon Beruniy va Abu

Ali ibn Sino ilmiy-falsafiy yozishmalarini obyektiv xolisona o'rganish, tarixiy davr ruhida tadqiq qilish muhim ahamiyatga egadir. Beruniy va Ibn Sinoning tabiiy-nazariy, ilmiy-falsafiy yozishmalari

99 890 024 44 08

Bekzod824@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-6112-8106>

manbalarda qayd etilishicha ko'p bo'lgan, ammo bizgacha Aristotelning "Osmon haqida" va "Fizika" asarlariga oid Beruniyning 18 ta savoli va ushbu savollarga Ibn Sinoning javoblari birinchi bor o'zbek va rus tillarida 1973-yilda Toshkentda nashr etilgan bo'lib¹, ular haqida O'zbekistonlik taniqli faylasuf olimlar tomonidan olib borilgan ilmiy tadqiqot ishlarida muayyan ma'lumotlarga ega bo'lishimiz mumkin.

Beruniyning Ibn Sino bilan savol javoblari alohida shaklda yetib kelgan. Masalan, Beruniyning 18 ta savoli, alohida, Ibn Sinoning javoblari esa 2 ga bo'lingan xolda saqlangan. Ushbu yozishmalarda aniq va tabiiy fanlar, ayniqsa koinot ilmi bilan bog'liq mulohazalar va baxslardan iborat deb bimalol aytishimiz mumkin. Dastlabki 10 ta savol Aristotelning "Osmon haqida kitob" nomli asarining muhokamasiga bog'liq, unda Ibn Sinoning cheksizlik tushunchasi bo'yicha Aristotel qarashlarini rivojlantiradi. Yozishmalar fanda "Shayx ur-Rais(Ibn Sino)ga berilgan o'nta savolga javoblar ("Ajuba an ashara masoil sa'ala anho ash-Shayx ar-ra'is")² degan nom bilan yetib kelgan.

Mazkur yozishmalar boshqa nomlarda ham uchrashi mumkin: "Abu Rayhon Beruniyga maktub" ("Risola ila Abu Rayxon Muxammad ibn axmad Al-Beruniy")³. Keyin sakkizta savol esa Aristotelning "Fizika" kitobidagi ayrim masalalarning muhokamasiga bag'ishlangan. Barcha savol-javoblar (Yozishmalar) hozirgi kundagi holatga ruschada Yu.N.Zavadovskiy, o'zbekchada A.Sharipovning xizmatlari bilan chop bo'ldi. (1957, ikkinchi nashri 1973)⁴. Mana 50 yildirki ushbu ilmiy izlanishlar hanuzgacha ko'plab bu sohadagi ilmiy masalalar o'z yechimini kutmoqda.

Yozishmalarning tarixiy ahamiyatini muhimligini isbotlovchi yana bir qancha asarlar

¹ Беруни и Ибн Сина. Переписка. Отв.редактор Академик И.Муминов, Т.: Фан, 1973

² ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси. №2385/1551, мазкур саволлар, Абулқосим Журжоний(ёки ал-Кирмоний) томонидан берилган деган маълумот ҳам бор (Вахобов Б.А. Рукописи произведений Ибн Сины в собрание Институт востоковедения АН УзССР. Т.: Фан, 1982-С.32).

³ ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси. №2385/1015

⁴ Ал-Бируни и Ибн Сина. Десять вопросов Бируни относительно "Книги о небе" Аристотеля и ответы Ибн Сины. Восемь вопросов Бируни относительно "Физики" Аристотеля и ответы Ибн Сины. Пер. Ю.Н.Завадовского.В

yaratildi, ilmiy izlanishlar olib borildi. Jumladan, Ibn Sinoning falsafa fanlari tasnifi risolasi ("Risola fiy aqsom al-hikma")ning nazariy qismida quyi, o'rta va yuqori tabaqa fanlar xususida mulohaza yuritilgan va o'rta tabaqa matematik bilimlar doirasi deb ta'riflangan⁵. Ushbu asarning qimmatli tomoni shundaki, allomaning asosiy qarashlari, aynan ijtimoiy masalalar orqali jamiyatdagi unsurlar tahlili o'z ifodasini topadi. Beruniy savollariga javob bergan Ibn Sino ayniqsa falsafiy fanlarning mohiyati, shuningdek, tabiatdagi voqea va hodisalarni idealistik nuqtai nazardan izohlashga harakat qiladi. Beruniy esa matematik sifatida barcha savollarda, dialektik materializm nuqtai nazaridan e'tirozlar bildiradi.

Beruniy va Ibn Sinoning ilmiy izlanishlarining xilma-xilligi, ularning universalligi betakror fenomendir. Beruniy va Ibn Sino yozishmalarida muhokama qilingan ba'zi ilmiy falsafiy masalalar ularning yirik fundamental asarlarida ham tahlil etilgan.

Endilikda bevosita yozishmalarda mutafakkirlarning ontologik va gnoseologik ta'limotlarga turlicha yondashuvlar asosida o'zlarining qarashlarini asoslaganliklari masalasiga to'xtalib o'tamiz.

Beruniy va Ibn Sino ilmiy falsafiy yozishmalarining bir qismi ham aynan ushbu masalaga qaratilgan. Beruniy o'zining to'rtinchi savolida aynan atomlar to'g'risidagi qarashlarida Ibn Sino fikrini bilmoqchi ekanligini alohida ta'kidlaydi. Beruniy o'zining bergan savollarida Aristotelning kosmologik nazariyasiga shubha bilan qaraydi va albatta Demokritning ham atomistik nazariyasini ham to'liq tushuntirib berishni so'raydi.⁶

Faxrlanish haqiqatda yaxshi xulqlar va oliy fe'llarda oldin ketish, ilm-u hikmatni egallash va

.кн. Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане, изд 2. доп. Т.: Фан. 1957, -С.128-162, Беруни и Ибн Сина переписка. Отв. ред. Академик И.Муминов, Т.: Фан. 1973.

⁵ ЎзР ФА Шарқшунослик иснтитути қўлёзмаси, № 2213/111; Б.А.Вахабова. Рукописи произведений Ибн Сины в собрании Института востоковедения АН УзССР. Ташкент «Фан», 1982.С.23-24.

⁶ Ибрагимов Б. DEMOCRITUS' VIEWS ON ATOMS IN THE INTERPRETATION OF BERUNI AND IBN SINA. EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND

imkoniyat boricha mavjud (nopokliklardan) tozalanishdir. Kimda shunday (sifatlar) topilsa, hukm uning foydasiga va kimda bular yetishmasa, hukm uning zarariga bo'ladi", deb yozadi olim "al-*Osor al-boqiya*"da. Ushbu vazifalar nafaqat bugungi kunimiz, balki kelajagimizni ham belgilaydi, jadal sura'tlardagi islohot va yangilanish jarayonlariga ijtimoiy ma'no-mazmun bag'ishlaydi. Dunyo olimlari tomonidan Oydagi kraterlardan biriga Abu Rayhon Beruniy nomi berilishi ham bejiz emas.

1986-yilda Quyosh tizimida kashf etilgan va Garvard markazida 9936 raqami bilan ro'yxatga olingan kichik osmon jismlaridan biriga ham Beruniy nomi berilgan. Bu jahoniy ilm-fan markazlarining Beruniy dahosiga ko'rsatgan ehtiromi va e'tirofidan dalolatdir.

Mutaxassislar tomonidan yozishmalar haqida fikrlar xilma-xil bo'lib ba'zan ular ziddiyatli fikrlarni ham o'rta tashlaydilar.

Jumladan, L.Saldadze⁷ o'zining Ibn Sinoga bag'ishlangan risolasida badiiy uslubda bo'lsa-da yozishmalar bo'lganmikan o'zi degan savolni qo'yadi va o'zining ilmiy izlanishlarida Beruniyning Ibn Sino bilan uchrashuvi bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa, necha marotaba va qayerda degan savollarga javob izlaydi. Ayni paytda Beruniyning Buxoroga borib Ibn Sino bilan uchrashgani haqida ham taxminlar manbalarda uchraydi. Shu asnoda Abu Ali Ibn Sinoning do'sti va maslakdoshi Abu Said Ahmad Ibn Ali Ma'sumiyning Beruniy va Ibn Sino munosabatlarida uning faqat xattoblik faoliyati bilangina emas balki, xollarda ustozining nomidan javob bergani manbalarda mavjud. Beruniyshunos olim Anvar Sharipovning ta'kidlashicha,⁸ Abu Said Axmad Ibn Alining yozishmalarining qo'lyozmasining fotokopiyasini va uning yo'llanmasi Eronlik sharqshunos olim, professor Doneshpadjuxa tomonidan ehtirom bilan lutfan yuborilganligi va bu manbaning asl nusxasi esa 149-sonli raqam bilan Eron majlisi kutubxonasida saqlanayotganligi haqida ma'lumot beradi.

Beruniy va Ibn Sino yozishmalarining tarixiy ahamiyati, ushbu nodir qo'lyozmaning ilmiy-falsafiy qiymati juda katta. Shunday ekan, ushbu manbani

o'rganish, allomalarning fikr va mulohazalarini kitobxonga sodda tilda tushuntirish nuqtai-nazaridan quyidagi xulosalarga kelish mumkin:

Birinchidan, Beruniy va Ibn Sino ilmiy g'oyalari va konsepsiyalari hozirga kelib ham dolzarbligini yo'qotmagan. Olimlar ko'targan ko'plab masalalar, ilmiy bashoratlari va farazlari ilm-fan rivojida muhim bo'lib, qator masalalarga yechim topishda qimmatli manba, va ayni paytda insonni qurshab turgan olam va uning sir asrorlarini falsafiy bilishda ilmiy nazariy ahamiyatga egadir;

Ikkinchidan, yozishmalarining ahamiyati shunchalar muhimki, antik jamiyatning yirik namoyandasi Aristotelning fikri va mulohazalarini tarixini falsafiy jihatdan tadqiq etib berdilar;

Uchinchidan, Beruniy va Ibn Sino ilmiy merosini o'rganish uchun muhim va munosib tavsiyalarni bildirmoqchiman. Ishonch bilan, ularning ilmiy asarlari va muallifliklari muhim ma'lumotlar oluvchi manbalardir. Bu asarlarni o'qish va o'rganish bilan siz Beruniy va Ibn Sinoning ilmiy fikr, mulohazalari va ta'lim tizimlari haqida ko'proq bilimlarga ega bo'lasiz.

Beruniy va Ibn Sino Sharq ilk uyg'onish davrida ijod etgan, ilmiy-falsafiy tafakkurning rivojiga ulkan hissa qo'shgan ensiklopedist olimlardan va buyuk mutafakkirlar hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Беруни и Ибн Сина. Переписка. Отв. редактор Академик И.Муминов, Т.: Фан. 1973
2. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси. №2385/1551, мазкур саволлар, Абулқосим Журжоний (ёки ал-Кирмоний) томонидан берилган деган маълумот ҳам бор (Вахобов Б.А. Рукописи произведений Ибн Сины в собрание Институт востоковедения АН УзССР. Т.: Фан, 1982-С.32).
3. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси. №2385/1015
4. Ал-Бируни и Ибн Сина. Десять вопросов Бируни относительно "Книги о небе" Аристотеля и ответы Ибн Сины. Восемь вопросов Бируни относительно "Физики"

MANAGEMENT STUDIES ISSN: 2750-8587 Volume: 02.2022.

<https://eipublication.com/index.php/eijmrms>

⁷ Салдадзе Л.Г. Ибн Сина (Авиценна): страницы великой жизни: исторический роман. — Ташкент:

Изд-во лит-ры и искусства им. Гафура Гуляма, 1983. -464 с.

⁸ Тўйчиев Б.Т. Беруний ва Ибн Сино. Т.: 2020. Ижод принт.-Б 32

Аристотеля и ответы Ибн Сины. Пер. Ю.Н. Завадовского. В кн. Материалы по истории прогрессивной общественно-философской мысли в Узбекистане, изд. 2. доп. Т.: Фан. 1957,

5. ЎзР ФА Шарқшунослик институти қўлёзмаси, № 2213/111; Б.А.Вахабова. Рукописи произведений Ибн Сины в собрании Института востоковедения АН УзССР. Ташкент «Фан», 1982. С.23-24.

6. Тўйчиев Б.Т. Беруний ва Ибн Сино. Т.: 2020. Ижод принт. -Б 78.

7. Ибрагимов Б. DEMOCRITUS' VIEWS ON ATOMS IN THE INTERPRETATION OF BERUNI AND IBN SINA. EUROPEAN INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND MANAGEMENT STUDIES ISSN: 2750-8587 Volume: 02.2022.

<https://eipublication.com/index.php/eijmrms>

8. Салдадзе Л.Г. Ибн Сина (Авиценна): страницы великой жизни: исторический роман. — Ташкент: Изд-во лит-ры и искусства им. Гафура Гуляма, 1983.

MAHMUD ZAMAXSHARIYNING “ATVOQ UZ - ZAHAB” ASARIDA FALSAFIY-AXLOQIY MASALALAR YECHIMI

Aytbayev Mansurbek Yusupovich, Toshkent davlat agrar universiteti dotsenti, falsafa doktori (PhD)

THE SOLUTION OF PHILOSOPHICAL AND ETHICAL ISSUES IN MAHMUD ZAMAXHARI'S WORK “ATWOQ UZ - ZAHAB”

Aytbayev Mansurbek Yusupovich, Associate Professor of Tashkent State Agrarian University, Doctor of Philosophy (PhD)

РЕШЕНИЕ ФИЛОСОФСКИХ И ЭТИЧЕСКИХ ВОПРОСОВ В РАБОТЕ МАХМУДА ЗАМАХШАРИ “АТВОК УЗ - ЗАХАБ”

Айтбаев Мансурбек Юсупович, доцент Ташкентского государственного аграрного университета, доктор философских наук (PhD)

<https://orcid.org/0009-0000-8615-6265>

e-mail:

mansurbek_0111@mail.ru

Annotatsiya: Mazkur maqolada Mahmud az-Zamaxshariyning “Atvoq–uz zahab” asarida keltirilgan falsafiy-axloqiy qarashlari o‘rganilgan. Shuningdek, insonning axloqiy-ma’naviy yuksalishida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan fazilatlar, axloqiy tamoyillar batafsil bayon qilingan va ularning bugungi kundagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: axloq, ilm, takabburlik, maqtanchoqlik, kibr, kamtarlik, ijtimoiy birdamlik, mehr-oqibat, sha’n-sharaf, do‘stlik, halollik, sabrlilik, mardlik, ochko‘zlik, axloqiy jasorat, saxiylik, saxovatlik, nutq odobi.

Abstract: In this article, the philosophical and moral views of Mahmud al-Zamakhshari, presented in the work "Atvaq-uz Zahab", are studied. Also, the qualities and moral principles that are important for the moral and spiritual growth of a person are described in detail and their importance today is revealed.

Keywords: morals, knowledge, arrogance, pride, arrogance, humility, social cohesion, kindness, honor, friendship, honesty, patience, courage, greed, moral courage, generosity, generosity, speech etiquette.

Аннотация: В данной статье исследуются философско-нравственные взгляды Махмуда аз-Замахшари, изложенные в произведении «Атвак-уз Захаб». Также подробно описаны качества и моральные принципы, важные для нравственного и духовного роста человека, и раскрыта их значимость в наши дни.

Ключевые слова: нравственность, знание, высокомерие, гордость, смирение, социальная сплоченность, доброта, честь, дружба, честность, терпение, смелость, жадность, моральное мужество, щедрость, речевой этикет.

KIRISH. Shaxslarning axloqiy jihatdan rivojlanishi insoniyat tarixidagi muhim masalalardan biridir. Dinlarning axloqiy tamoyilga oid buyruqlari, faylasuflarning o‘dob-axloq haqidagi fikrlari axloq tushunchasining izohlanishida muhim manba bo‘lib xizmat qilgan. Islom tafakkuri tarixida o‘z g‘oyalari bilan o‘zlari yashagan davr va undan keyingi davrlarga ta’sir o‘tkazgan mutafakkirlar ko‘p. Ana shunday mutafakkirlardan biri Az-Zamaxshariydir.

Uning hayotligida alohida ajralib turadigan va keyingi avlodlarga ta’sir etuvchi jihati uning tafsir va arab lingvistikasi yo‘nalishida asarlar yozganligidan ko‘ra, o‘z davriga qadar atroflicha muhokama qilinmagan o‘dob-axloq haqidagi fikrlaridir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD. Mutafakkirning falsafiy-axloqiy g‘oyalari yorqin namoyon bo‘ladigan ikkita buyuk asarlaridan biri “Atvoq uz-zahab fi-l-mava’iz va-l-xutab”dir.

Asarning birinchi maqolasida Zamaxshariy-ning gnesologik qarashlarida, ilmni insonning otasi, taqvoni esa uning onasiga qiyoslaydi: “Ilm otadir va bu yomonlikni tuzatuvchi eng yaxshi narsadir. Taqvo esa onadir, to‘g‘rirog‘i, qalbga eng yaqin narsa shudir. Shunday ekan, ulardan panoh topib, o‘zingizni himoya qiling”¹. Muallif ilm va taqvoning (dinga sadoqat yoki ehtiro) hayotdagi yomonliklar, aniqrog‘i, qiyinchiliklar yoki salbiy holatlarni hal qilish va tuzatishdagi ahamiyatini ta‘kidlar va ilmni otaga qiyoslar ekan, uning asosiy yo‘naltiruvchi kuch ekanligini ko‘rsatadi. Mutafakkirning ushbu so‘zlari hozirgi kunga qadar o‘z ahamiyatini yo‘qotmaganligi, ilm doimo bilim, ratsionallik va taraqqiyotni ifodalaganidan ma‘lum.

Ikkinchi maqolada Zamaxshariy takabburlik, maqtanchoqlik, kibr-u havoni qattiq tanqid ostiga oladi: “Ey inson! Sening asling, xuddi ko‘zadek, loydan. Holbuki, ich-ichida takabburlik va maqtanchoqlik hukm suradi. Ba‘zan, otang va ota-bobolaring bilan, ba‘zan baxt va omading bilan g‘ururlanasan. Birovga kibr va manmanlik bilan qaramaslik, ota-bobolaring bilan maqtanmaslik sen uchun munosib va yaxshidir. Ey, do‘stim! Haqiqatni ko‘r: nimaga minasan va qanday holatda bo‘lasan, shuning uchun ortiqcha ehtiyojlarini kamaytir, maqtanchoqlik va kibrni to‘xtat!”². Mutafakkir bu orqali insonning tabiatida manmanlik va kibr azaldan borligiga urg‘u beradi, insonni loydan yasalgan ko‘zaga qiyoslab, uning ojiz va mo‘rt tabiatga egaligini ta‘kidlaydi. Ikkinchi tomondan, bu fikr hammaning bir xil oddiy, dunyoviy materialdan yaratilganligini va hech kim boshqasidan ustun emasligini ham ko‘rsatadi. Aslida, tuproqning naqadar hokisorligi va kamtarona xususiyatga egaligi ham uning mazmunida aks etadi. Lekin, shunday hokisor omildan kelib chiqishganiga qaramay, odamlar ko‘pincha takabburlik va maqtanchoqlik qiladilar. Zamaxshariy insonlarining o‘z boyligi, merosi va nasl-nasabi, shuningdek, shaxsiy yutuqlari va omadlari bilan mag‘rurlanishini va bu boshqalardan ustunlik hissini keltirib chiqarishini qoralaydi. Fikrini esa, “haqiqatni ko‘r: nimaga minasan va qanday holatda bo‘lasan” deya izohlar ekan, insonning oxir-oqibat tobutda yotishini va

so‘nggi manzilini eslatadi va keraksiz istak-ehtiyojlarni kamaytirishni ta‘kidlaydi.

To‘rtinchi maqolada esa, Zamaxshariy yana kibr-u havo va boshqalardan o‘zini ustun qo‘yishni qoralaydi. Kibrli shaxsni bo‘yi ustun kabi bo‘lishi, burni ham kibriga to‘la bo‘lishi, gavdasi mag‘rurlik bilan bir tarafga egilgan bo‘ladi deb ta‘riflaydi. Bunday odam o‘z gunoh va savoblaridan bexabar bo‘lishini ta‘kidlar ekan, uzun etakli kiyim kiyib, etagini sudrab yurishni eng katta gunohlardan deya ta‘riflaydi. Bu bilan u uzun etakli kiyim deganda, qimmatbaho kiyimni nazarda tutar ekan, o‘zini ko‘z-ko‘z qilishni qoralaydi: “Ey ahmoq! Senga o‘xshagan insonlar Allohning rahmatidan uzoqroqdirlar. Senga xayf bo‘lsin! Menga aytchi, qachongacha bu uzun etakli ko‘ylakni kiyasan? Etaging ustida sudralgan yerning toshlari va tuproqlari tez orada seni qoplab, turli balolar keltirib ozor berishadi. Sening unga bergan og‘irligingdan ham ko‘proq og‘irlik beradi”³. Islom falsafasida kamtarlik qadrlanib, takabburlik va manmanlik qattiq qoralanishi atoqli islom mutafakkiri Zamaxshariy ta‘limotlarida ham o‘z ifodasini topgan. Zamaxshariy manmanlikni og‘ir axloqiy illat deb ta‘riflar ekan, kibrli shaxsni ustundek bo‘yga ega bo‘lishi, burni ham g‘ururga to‘laligi, gavdasi ham g‘ururdan bir chetga egilganligini tasvirlash bilan kibrli odamning jismoniy ko‘rinishlarini yorqin aks ettiradi. Takabbur odam ko‘pincha o‘zining kamchiliklari va fazilatlaridan bexabar bo‘lib, o‘z manmanligidan ko‘zlari ko‘r bo‘ladi. Zamaxshariy uzun va qimmatbaho kiyimlarni kiyishni boylik va mavqeni ko‘z-ko‘z qilish va maqtash vositasi sifatida qoralaydi. Bu xatti-harakatni g‘ururning namoyon bo‘lishi va ijtimoiy ustunlikka intilish sifatida ta‘riflab, uning amaliy oqibatlarini izohlaydi. Uzun etakli kiyim tuproq va toshlarni sudrab borishini g‘ururning haqiqiy hayotiy muammolar va yuklarni keltirib chiqarishiga o‘xshashini majoz vositasida tasvirlar ekan, takabburlikning befoydaligi va zararini ta‘kidlaydi. Kamtarlik nafaqat tashqi ko‘rinishga, balki munosabat va xatti-harakatlarga ham tegishli bo‘lib, Zamaxshariy nazdida, kamtarona kiyim kiyish, aslida, ichki kamtarlikni aks ettiradi va ortiqcha e‘tiborni jalb qilmaslik yoki boshqalardan ustunlik hissini uyg‘ot-

¹Махмуд Замахшарий. Атвоқу-3-заҳаб. Қўлёзма.-
ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

²Махмуд Замахшарий. Атвоқу-3-заҳаб. Қўлёзма.-
ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

³ Махмуд Замахшарий. Атвоқу-3-заҳаб. Қўлёзма.-
ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

maslikni targ'ib qiladi. Zamaxshariyning: "Ey ahmoq! Senga o'xshagan insonlar Allohning rahmatidan uzoqdirlar" degan nidosi Alloh taolo kibrni yoqtirmasligi haqidagi islom ta'limotiga mos keladi. Zamaxshariyning takabburlikni qoralashi, kamtarlik va hayoni targ'ib qilishi asosiy islomiy qadriyatlarni izohlab, mutafakkir yorqin ta'riflari va amaliy maslahatlari bilan kamtarlikning ma'naviy-ijtimoiy ne'matlari, takabburlikning tuzoqlari haqida so'z yuritadi. Parchada keltirilgan tosh va tuproq tasviri takabburlikning yuki va oqibatlarini anglatadi. Kibr va takabburlik ijtimoiy izolyatsiyaga, munosabatlarning buzilishiga va shaxsiy qiyinchiliklarga olib kelishi mumkin.

Beshinchi maqolada Zamaxshariy insonlarni ijtimoiy birdamlik va yakdillikka chorlaydi hamda insonlarni bir-birining dardini, g'amlarini yengil qilish uchun mehr-oqibat, donolik ko'rsatishi kerakligiga ishora qiladi. "Ey, otam va onamning o'g'li! Otalar va onalar haqida gapir. Qabila oqsoqollari, muhtaram do'stlar, uzoq-yaqin qo'shnilar, tiz cho'kib o'tirib, bir-birimizning dardimizni, qayg'ularimizni yengil qilish uchun harakat qilaylik, mehr-oqibat va donolik bilan bir-birimizdan foyda ko'radigan insonlar haqida gapirgin"⁴. Mutafakkir o'quvchiga birodar, uka sifatida murojaat qilib, o'z so'zlarini "ey, otam va onamning o'gli" deb boshlaydi. Islomda ota-onaga hurmat va itoatga katta e'tibor beriladi. Qur'oni karimda "Va insonni ota-onasiga yaxshi muomala qilishni buyurdik" (46:15) deyilishi ham bejiz emas. Farzandlar ota-onasini hurmat qilishlari, izzatda bo'lishlari va ularga g'amxo'rlik qilishlari kerak, ayniqsa keksalikda. Asarda shuningdek, musulmon jamoalaridagi keksalarga katta hurmat bilan qarash ham aks etgan bo'lib, Qur'oni karim va hadisi shariflarda keksalarni e'zozlash, ularning nasihatlarini tinglash, duolarini olishga alohida urg'u berilgan. Zamaxshariy musulmonlarni do'stlari va qo'shnilariga mehmondo'st va mehribon bo'lishga, qiyin paytlarda yordam va ko'mak berishga, bir-birlarining dardi va qayg'ularini yengil qilishga, bir-birlarining quvonch va muvaffaqiyatlariga sherik bo'lishga da'vat etgan.

Yettinchi maqolada kamtarlikning ahamiyati haqida so'z yuritir ekan, Zamaxshariy insonni

odamlar oldida ulug'lash va ko'klarga ko'tarish, aslida, uni tom ma'noda kamsitish ekanligini aytadi: "Bu (maqtash, ulug'lash) uning obro'si va shonshuhratini butunlay yo'q qilishdir. Shunday ekan, sharaf va obro'dan ko'ra bir burchakda qolishni sevimliroq deb biling, shunda siz balolardan xoli, yashirin gina va hasaddan uzoqda yashay olasiz. Haqiqiy hurmatli kishiga yo havas qilinadi yoki hasad qilinadi. Uning o'zi ham boshqalarga nisbatan yo gina his qiladi yoki nafrat his qiladi. Bu odamlarni hayajon va qayg'uga soladigan ofatdir. Lekin Alloh xohlaganini qiladi"⁵. Zamaxshariy bu orqali shonshuhrat va e'tirofga intilishning xavfliligi, kamtarroq hayot kechirish zarurligiga e'tibor qaratadi. Haddan tashqari maqtov va ulug'lash inson obro'sining tushishiga olib kelishi mumkinligi haqida fikr yuritir ekan, shonshuhrat keltiradigan balolardan, masalan, boshqalarning yashirin kin, gina va hasadidan xoli hayot kechirishga chorlaydi.

To'qqizinchi maqolada Zamaxshariy sha'nsharaf masalasini yoritib, fosiq va solih odamning farqlarini ochib beradi: "Mening so'zimga quloq sol! Senga o'z mulkini himoya qiladigan, lekin o'z sha'nini himoya qilishni o'ylamaydigan fosiq kimligini aytaman. Bunday odam mol-dunyosi bisyor va qorni to'q bo'lganida oilasi och qolsa qarshi chiqmaydi. Senga buyuk va baxtli odam kimligini aytaman. U yuqorida zikr qilingan munosabat va xatti-harakatlarga zid ish qiladi. U o'zini himoya qilish uchun o'z sha'nidan qalqon sifatida foydalanadigan insondir"⁶. Ko'rinib turibdiki, muallif ikki xil shaxsni o'z ustuvorliklari va qadriyatlariga ko'ra qarama-qarshi qo'yadi: nomus va oiladan ko'ra moddiy boylikni birinchi o'ringa qo'yuvchi fosiq va o'z sha'nini hamma narsadan ustun qo'yuvchi ulug' va baxtli inson. Ta'kidlanishicha, yovuz odam o'zining moddiy boyliklarini asrashni birinchi o'ringa qo'ygan, lekin sha'ni va axloqiy benuqsonligiga e'tibor bermaydigan, xudbin odamdir. Bunday insonlar faqat o'z rohati va farovonligini ta'minlashni ko'zda tutib, oilasining azob-uqubatlariga befarq bo'lishi, o'z boyligi va jismoniy ehtiyojlarini qondirib, yaqinlarining asosiy ehtiyojlarini e'tiborsiz qoldirishlari qoralanadi. Buyuk va baxtli odam esa o'z oilasining

⁴ Махмуд Замахшарий. Атвоку-3-захаб. Қўлэзма.- ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

⁵ Махмуд Замахшарий. Атвоку-3-захаб. Қўлэзма.- ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

⁶ Махмуд Замахшарий. Атвоку-3-захаб. Қўлэзма.- ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

farovonligini birinchi o'ringa qo'yib, sha'ni va oilasini shaxsiy manfaatdan ustun qo'yadi. Nomusdan qalqon sifatida foydalanish tushunchasi, halollik va axloqiy tamoyillar bilan yashashni anglatadi. Bu sha'n va axloqiy benuqsonlikni saqlash insonni nomussizlik va salbiy oqibatlardan himoya qilishi mumkinligini ko'rsatadi.

O'ninchi maqolada do'stlik va birodarlik odobi haqida so'z boradi. Zamaxshariy haqiqiy do'stni haqiqat va yaxshilik asosiga qurilishini izohlaydi va bunday munosabatlarni saqlash kerakligini aytadi. Shu bilan birga, mutafakkir "Agar bunday bo'lmasa va u ba'zi yomon ishlarga moyil bo'lsa va undan nifoq va buzg'unchilik chiqa boshlasa, garchi u poyabzal yoqasi yoki ot qurshagi bo'lsa ham bunday do'stning do'stligini qabul qilma, (ya'ni senga juda katta foyda keltirsa ham, bu do'stlikni qabul qilma). Halol do'st – dori-darmondan ko'ra foydali, yomonlikka moyil odam zahardan ko'ra zararliroqdir"⁷ deb, yomon do'stdan yiroq bo'lishdan ogohlantiradi. Ko'rinib turibdiki, muallif halol do'stning qadriga urg'u berib, yomon ishlar va nifoqqa moyil bo'lganlar bilan muloqot qilishdan saqlanishni tavsiya qiladi. Maqolada do'st-larning inson hayotiga qanday ta'sir qilishi mumkinligini ta'kidlanib, halol do'stlar insonni qo'llab-quvvatlashi, yo'l-yo'riq ko'rsatishi va ijobiylikni ta'minlashi, nopok do'stlar esa, kelishmovchilik va zarar keltirishi mumkinligi yoritiladi. Zamaxshariy munosabatlardagi amaliy manfaatlardan ko'ra axloqiy yaxlitlikni birinchi o'ringa qo'yib, halol do'stni darmonga, yomonlikka moyil odamni zaxarga qiyoslash orqali do'st tanlashning ahamiyatini metaforik shaklda ochib beradi.

"Atvoq uz-zahab"da yuqoridagilardan tashqari yana ko'plab axloqiy tamoyillar haqida so'z borishini ko'rish mumkin. Xususan, ehtiyojmand va muhtojlarga yordam berish (12-maqola), saxovatli bo'lish, qanoatli bo'lish, birovning mol-mulkiga ko'z olaytirmaslik (13-82 maqolalar), karam, olijanoblik, (16-maqola), sabrlilik, xayrixohlik (19-maqola), jasurlik, mardlik, jo'mardlik (20-maqola), tenglik, dunyoning o'zgaruvchanligi, boshqalardan biror narsa kutmaslik (30-maqola), ochko'zlikdan yiroq bo'lish (33-maqola), mag'rurlik va kibarning zarari (74-maqola), so'zlashuv odobi, tilni ehtiyotlik bilan ishlatish, o'ylab gapirish (75-maqola), ilmga

intilish, fitnadan yiroq turish, o'z xatolarini anglash va tavba qilish (85-maqola) kabi masalalar tahlilga tortiladi.

Yigirmanchi maqolada, Zamaxshariy mardlik va jasoratni Alloh roziligiga loyiq fazilatlar deya tasvirlar ekan, pastkashlikni yomonlikka eng yaqin turuvchi xususiyat deb tasvirlaydi. Bu dunyoda faqat saxovatli insonlar bilan do'stlashish mumkin deb, saxovatli insonlar bilan kasal yuraklar tuzalib, singan yuraklar o'z holiga keladi deb qaraydi. Zamaxshariyning qayd etishicha, saxiy odamlar insonning ichidagi yig'ilgan balolarni olib tashlaydilar. Zamaxshariy mardlik va jasoratni Alloh roziligiga loyiq fazilatlar sifatida madh etishining asosiy sababi islom falsafasida jasorat hayot qiyinchiliklariga qarshi turish, adolat tarafdori bo'lish va e'tiqodni himoya qilish uchun zaruriy xususiyat sifatida ko'rilishidir.

MUHOKAMA. Zamaxshariy jismoniy jasoratdan tashqari, axloqiy jasoratni ham yuqori baholaydi. Bunga haqiqatni aytish, adolatsizlikka qarshi turish va qiyin vaziyatlarda ham o'z vijdonini saqlash kiradi. Zamaxshariyning fikricha, saxiylik mazmunli munosabatlarni shakllantirishga xizmat qiladi, u saxiy odamlarni yordam va shifo manbasi sifatida ko'radi. Saxiylik islom odob-axloqining asosi bo'lib, ijtimoiy totuvlik va o'zaro yordamga chorlaydi. Saxovatli amallar Allohning roziligini qozonish, shaxs va jamiyat farovonligini oshirish vositasi sifatida ko'riladi. Zamaxshariyning mardlik, jasorat va saxovatpeshalikka urg'u berishi asosiy islomiy qadriyatlarga mos keladi va bu fazilatlarining shaxs kamoloti va jamiyat o'rtasidagi munosabatlardagi ahamiyatini ta'kidlaydi. Uning kamtarlik haqidagi nuqtai nazari chinakam kamtarlik va soxta kamtarlik yoki qo'rqqoqlik o'rtasidagi farqni aniq talqin qilishni nazarda tutadi. Umuman olganda, bu ta'limotlar islom tamoyillari bilan uyg'unlikda muvozanatli va ezgu hayotga da'vat etadi.

Zamaxshariy "Atvoq uz-zahab"da ramziy tasvirlardan, simvollardan keng foydalanadi, o'z fikrini yanada ta'sirli ifodalash uchun turli o'xshatishlarni keltirib o'tadi. Jumladan, 12-maqolada muhtojlarga yordam beruvchi shaxsni suvi mo'l buloqqa, 16-maqolada nasabi toza bo'lmaganlarni itga, 84-maqolada esa, so'zida turmaydigan kishini bulg'angan ko'lga qiyoslaydi.

⁷ Махмуд Замахшарий. Атвоку-з-захаб. Қўлэзма.- ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

19-maqolada yomon odamning qalbini yog‘langan qog‘ozga qiyoslab, unga yozishning iloji bo‘lmagani kabi, yomon odamning qalbida ham xayrlilik va yaxshilik bo‘lmasligini qayd etib o‘tadi.

NATIJALAR. Asarda mardlik va saxovat kabi axloqiy tamoyillar yetakchi o‘rinda turishini ko‘rish mumkin. Zamaxshariy mardlikka Allohning roziligiga loyiq xislat deya ta‘rif berar ekan, bu dunyoda faqat saxovatli insonlar bilan do‘stlashish mumkin deb izohlaydi. Saxovatli insonlarga qarata: “Ular bilan kasal yuraklar tuzalib, singan qalblar tuzalib ketadi. Ular sendan yiroq bo‘lgan ne‘matlarni qaytarib beradilar, ichingda yig‘ilgan balolarni esa sendan olib tashlaydilar”⁸ deb keltiradi. Zamaxshariy mardlikka ilohiy rizolik bilan uyg‘un fazilat deb qarar ekan, haqiqiy mardlik nafaqat jismoniy jasorat, balki Allohga ma‘qul keladigan axloqiy mustahkamlik ekanini ham izohlaydi. Saxovatli insonlar bilan do‘st tutinish munosabatlarda ishonch, mehribonlik va o‘zaro yordamni ta‘minlaydigan vosita sifatida qaraladi.

Asarda nutq odobi masalasiga ham alohida izoh berib o‘tiladi. Jumladan, 75-maqolada Zamaxshariy tilning uchini nayzadan ham o‘tkirroq deb ta‘riflaydi: “Tilning uchi, chindan ham, nayzaning tishi o‘tmagan narsani ham teshishga qodir. Birovning sha‘ni va qadr-qimmatiga nisbatan yomon so‘zlarni aytish uning himoyalangan va yashirin qonini to‘kishdan ham yomonroqdir, shuning uchun o‘ylamay gapirishdan qattiq saqlan. Aytadigan so‘zingni oldin “nega va nima uchun?” deb o‘zingdan so‘ra, batafsil o‘ylab, so‘ng gapir”⁹. Zamaxshariy so‘zning ulkan qudrati va so‘z bilan bog‘liq mas‘uliyatni ta‘kidlab, til jarohati jismoniy jarohatdan ko‘ra ko‘proq zararli ekanligiga urg‘u beradi. Zamaxshariyning tilni nayza bilan taqqoslashi so‘zlarning o‘tkirligi va chuqur kirib borish qobiliyatini ta‘kidlab, ular qanday qilib hissiy va ruhiy jarohatlar keltirishi mumkinligini ko‘rsatadi.

XULOSA. Xulosa shuki, birinchidan, Zamaxshariy qalamiga mansub “Atvoq-uz zahab”da insonning axloqiy-ma‘naviy yuksalishida muhim ahamiyatga ega bo‘lgan fazilatlar, axloqiy tamoyillar batafsil bayon qilinadi. Tahlillarimizdan ayonki,

asarda Zamaxshariy ilm va taqvonning muhimligi, ijtimoiy birdamlik va yakdillik, mehr-oqibat, donolik, kamtarlik, or-nomus, halollik, do‘stlik, birodarlik, yordamsevarlik, saxovat, qanoat, olijanoblik, mardlik, sabrlik, xayrixohlik, tenglik kabi tamoyillarga chorlar ekan, o‘z navbatida shuhratparastlik, manmanlik, takabburlik, maqtanchoqlik, kibr-u havo, ochko‘zlik kabi nopok xislatlarni qattiq tanqid qiladi.

Ikkinchidan, Zamaxshariy “Atvoq uz-zahab”da umrni yelga, shamolga o‘xshatib, insonlarni o‘tkinchi narsalarga ko‘ngil bermaslikka, g‘animat umrni tun-u kun ibodatda va ilm o‘rganishda kechirish zarurligini ko‘rsatib beradi. Asarda kibr-u havo va boshqalardan o‘zini ustun qo‘yish qoralanadi, insonlar ijtimoiy birdamlik va yakdillikka chorlanadi.

Uchinchidan, asarda mardlik va saxovat kabi axloqiy tamoyillar yetakchi o‘rinda turishini ko‘rish mumkin. Zamaxshariy mardlikka Allohning roziligiga loyiq xislat deya ta‘rif berar ekan, bu dunyoda faqat saxovatli insonlar bilan do‘stlashish mumkin deb izohlaydi. Zamaxshariy mardlikka ilohiy rizolik bilan uyg‘un fazilat deb qarar ekan, haqiqiy mardlik nafaqat jismoniy jasorat, balki Allohga ma‘qul keladigan axloqiy mustahkamlik ekanini ham izohlaydi. Saxovatli insonlar bilan do‘st tutinish munosabatlarda ishonch, mehribonlik va o‘zaro yordamni ta‘minlaydigan vosita sifatida qaraladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Махмуд Замахшарий. Атвоқу-з-захаб. Қўлёзма.-ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.
2. Бабаназаров И.М. Махмуд Замахшарийнинг маънавий меросига муносабат ёхуд “Атвоқ уз-захаб”ни ўрганган ғарблик олим// Academic research in educational sciences volume 2 | issue 5 | 2021.–Б.459.
3. Rustamov A. Mahmud Zamaxshariy. –Т.: Fan, 1971. В: 10-12.
4. Сулаймонова Н.А. Махмуд аз-Замахшарийнинг “Атвоқ уз-захаб” асари // Шарқ филологиясининг тугун ва ечимлари. Илмий мақолалар тўплами (ТДШИ). – Тошкент, 2005. –Б. 224-230.
5. Аз-Замахшарий. Атвоқ уз-захаб. Абу Райхон Беруний номидаги Шарқшунослик институти. Тошбосма №18952. 81 б.

⁸Махмуд Замахшарий. Атвоқу-з-захаб. Қўлёзма.-ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

⁹Махмуд Замахшарий. Атвоқу-з-захаб. Қўлёзма.-ЎзРФАШИ №4877. -В. 68.

**AUDITORIYA MASHG‘ULOTLARIDA BO‘LAJAK
REJISSORLARNING KASBIY
KOMPETENTLIGINI ADABIY ASARLAR
ASOSIDA RIVOJLANTIRISH USULLARI**

**Mamatqosimov Jahongir Abirqulovich, O‘zbekiston davlat
san’at va madaniyat instituti dotsenti, pedagogika fanlari
bo‘yicha falsafa doktori (PhD)**

**METHODS OF DEVELOPING THE
PROFESSIONAL COMPETENCE OF FUTURE
DIRECTORS IN AUDITION TRAINING ON THE
BASE OF LITERARY WORKS**

**Mamatkasimov Jahangir Abirkulovich, Associate Professor of
Uzbekistan State Institute of arts and culture, Doctor of
Philosophy (PhD) in the field of Pedagogical sciences**

**МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ
БУДУЩИХ РЕЖИССЁРОВ НА АУДИТОРНЫХ
ЗАНЯТИЯХ НА ОСНОВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ**

**Маматкасимов Джахангир Абиркулович, доцент
государственного института искусства и культуры
Узбекистана, доктор философии в области педагогических
наук (PhD)**

<https://orcid.org/0009-0008-5814-8258>

e-mail:

jahongir.80@mail.ru

***Annotatsiya:** Mazkur maqolada auditoriya mashg‘ulotlarida bo‘ljak rejissorlarning kasbiy kompetentligini adabiy asarlar asosida rivojlantirish usullari tadqiq etilgan bo‘lib, bunda trening mashqlari, drablllar, etyudlar, dramatik parchalar va dramatik asarlar asosida bo‘ljak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish usullari yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** rejissor, kasbiy kompetentlik, usul, etyud, drabbl, dramatik parcha, dramatik asar, rejissura, adabiy asar.*

***Abstract:** In this article, the methods of developing the professional competence of future directors based on literary works in audience training are researched, in which the methods of developing the professional competence of future directors based on training exercises, on the basis of drabbles, on the basis of etudes, on the basis of dramatic fragments, on the basis of dramatic works are highlighted.*

***Key words:** director, professional competence, method, etude, drabble, dramatic fragment, dramatic work, directing, literary work.*

***Аннотация:** В данной статье исследуются методы развития профессиональной компетентности будущих режиссеров на основе литературных произведений в обучении аудитории, в которой методы развития профессиональной компетентности будущих режиссеров на основе учебных упражнений, драбблов, этюдов, драматических фрагментов, драматических произведений.*

***Ключевые слова:** режиссёр, профессиональная компетентность, метод, этюд, драбл, драматический фрагмент, драматическое произведение, режиссура, литературное произведение.*

KIRISH. Talaba-yoshlarga sifatli va samarali ta'lim berish, ularni jismoniy va ma'naviy sog'lom, vatanparvar insonlar bo'lib ulg'ayishi uchun hozirda Respublikamizdagi barcha ta'lim muassasalarida yetarlicha shart-sharoit yaratilgan va bu jarayon yanada rivojlanib bormoqda.

Ta'lim-tarbiya jarayonining tubdan isloh etilishi va xalqaro standartlar asosida takomillashuvi san'at ta'limi, xususan bo'lajak rejissorlarni o'qitish va tarbiyalash jarayoniga bevosita ta'sir ko'rsatib, malakali rejissorlarni tayyorlash bilan birgalikda yoshlarni zamonaviy bilim va tajriba, milliy va umumbashariy qadriyatlar asosida mustaqil va mantiqiy fikrlaydigan, ezgu fazilatlar egasi bo'lgan insonlar etib voyaga yetkazish kabi muhim vazifalarga qaratilgan.

Shu jumladan, bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini adabiy asarlar asosida rivojlantirishda auditoriya mashg'ulotlari asosiy lokomotiv xarakterga ega bo'lib, auditoriya mashg'ulotlarini tashkil etish o'ziga xos pedagogik va kasbiy jarayonlardan iboratdir.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYA. Tadqiqotchi Q.B.Panjiyev bo'lajak musiqa o'qituvchisining kasbiy tayyorgarligini auditoriya mashg'ulotlari orqali takomillashtirishning pedagogik va kasbiy metod va texnologiyalarini hamda kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish vositalarini ishlab chiqqan [6]. M.I.Tashpulatova darslarda ijodiy qobiliyatni rivojlantiruvchi masalalarni yechish metodikasini [9], Sh.A.Akromova bo'lajak bojxona xodimida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish jarayonini tashkil etishning shakllari sifatida auditoriya va auditoriyadan tashqari shakllar va ularni integratsiyalashgan holda qo'llash jarayonini tadqiq etgan [3].

Tadqiqotchi Sh.N.Taylakova dars jarayonlarini interfaol metodlar asosida tashkil etishda o'qituvchi ko'rsatuvlardan dars mavzusiga mos epizodik lavhalar, kichik syujetlardan (videolektoriy) mashg'ulotda foydalanishi va o'quvchilarni mushohadaga chorlashi, mediamateriallar vositasida ularda ijodiy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlarini [8], B.Mirkomilov tomonidan auditoriya mashg'ulotlari asosida talabalarning badiiy qadriyatlar (rangtasvir, qalamtasvir,

me'morchilik va b.)ga qiziqishini rivojlantirishning mezonlari va ko'rsatkichlari tarixiy-madaniy merosning estetik, kulturologik va ijtimoiy ahamiyatining funksional va emotsional xususiyatlarini aks ettiruvchi badiiy obrazlarning milliy va umummadaniy tuzilmaviy kompetensiyalari takomillashtirilgan [5].

Rejissura sohasi bo'yicha bir qator tadqiqotchilar B.S.Sayfullayev [7], F.E.Ahmedov [2], J.O.Mahmudov [4], M.Abdullayeva [1] o'z ishlarida rejissura fanini o'qitish metodikasi, mutaxassislik darslariga talabalarning tashkiliy tayyorgarligi, san'at ta'limi spetsifikasi, pedagogik va innovatsion ta'lim texnologiyalarining rejissorlarni o'qitish jarayoniga tatbiq etish masalalarini yoritishgan.

MUHOKAMA. Rejissura san'atida auditoriyalar ijodiy ustaxona deb yuritilib, bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda o'ziga xos ijodiy laboratoriyadir. Ijodiy ustaxonalar ma'ruza, amaliy, individual mashg'ulotlarni olib borish uchun mo'ljallangan bo'lib, smart doska, repititsiya uchun sahna va talabalar uchun maxsus taburetkalar, grim va kiyinish xonalari bilan ta'minlangan bo'lishi lozim.

Bo'lajak rejissorlarni tayyorlashda e'tibor beriladigan muhim jarayon bu talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirish masalasi bo'lib, badiiy tafakkur bu mutolaa asosida rivojlanadigan hodisadir. Pedagogik tajriba-sinov jarayonida aniqlandiki, talabalar badiiy tafakkurining rivojlanishida badiiy asar mutolaasi eng sinalgan va samarali usul bo'lib, aslida rejissura – bu badiiy adabiyotning sahnadagi aksi demakdir.

Demak, badiiy adabiyot mutolaasisiz rejissorlarni tarbiyalab bo'lmaydi, hattoki tasavvur qilib bo'lmaydi. Rejissorning dastlabki quroli bu adabiyot, ya'ni dramaturgiya. Rejissor yangi spektakl ustida ish boshlar ekan, dastlabki jarayon pyesa bilan tanishish, uni o'qib tahlil qilishdan boshlanadi. Bu jarayon rejissordan o'ziga yarasha bilim va tafakkur talab etadi. Ana shu bilim va tafakkur bo'lajak rejissorlarni o'qitish jarayonida mustahkamlanishi va rivojlantirilishi lozimdir.

Tadqiqotimiz maqsadi ham bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini adabiy asarlar mutolaasi orqali rivojlantirish bo'lib, amaldagi metodikani takomillashtirishga qaratilgan.

NATIJALAR. Auditoriya mashg‘ulotlarini eng oddiy vazifalardan, ya’ni trening mashqlarini adabiy asarlar mazmunida olib borilishiga e’tibor qaratamiz.

Trening mashqlari asosida bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish usullari. Trening mashqlari maxsus ijodiy ustaxonalarda o‘tkazilishi lozim bo‘lib, bunda barcha talabalar mutaxassislik libosida bo‘lishi talab etiladi. Kurs badiiy rahbari dars jarayonida talabalarga umumiy yoki yakka tartibda ularning individual xususiyatini hisobga olib turli mashqlar berishi mumkin. Masalan, talabaning tasavvurini rivojlantirish uchun bir talabani sahnaga chiqarib, faraz shaklida: uning keng dalada ketayotganligi, oldidan to‘satdan baland tik jarlik chiqib qolganini vazifa qilib berishi va talabaning o‘sha sharoitda o‘zini qanday tutishi kerakligi bo‘yicha mashqlar o‘tkazishi, yoki sahnaga chizilgan to‘g‘ri chiziqni osmondagi dor sifatida faraz qilib, undan yurib o‘tishni, ariqdan sakrashni va shu kabi mashqlarni berib, talabalarning tasavvurini boyitishi mumkin.

Tadqiqot vazifasi adabiy asarlar asosida bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishga qaratilganligi bois trening mashqlari ham shu vazifaga xizmat qilishi lozim.

Drabbl asosida bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish usullari. Drabbl asosida bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish amaliyoti pedagogik-tajriba sinov jarayonida ilk marotaba tatbiq etilgan bo‘lib, drabbl hajm jihatdan kichik bo‘lsa-da, lekin unda katta ma’no yashiringanligi bilan talabalarda katta qiziqish uyg‘otdi.

Talaba drabbl bilan tanishar ekan, unda yashiringan tub ma’noni topishi birinchi talabdir. Qayd etib o‘tish lozimki, talaba tomonidan o‘qilayotgan har bir adabiy asar sahnalashtirilishi uchun mutolaa qilinadi va shu maqsadda sahnalashtirish rejasi tuziladi.

Bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda aforizmlardan foydalanish ham samarali usuldir. Ayniqsa aforizm san’at, xususan sahna san’ati, rejissorlik yoki aktyorlik san’ati bilan bog‘liq bo‘lsa, bu talabalarning qiziqishi yanada oshishini ta’minlaydi. Aforizm asosida kichik sahnalar ishlash va albatta aforizmdagi tub ma’noga e’tiborni qaratish, aforizmdagi mazmun-mohiyatini tushunish

talabalarning badiiy tafakkurini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Etyudlar uchun adabiy asar tanlash asosida bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish usullari. Etyudlar ustida ishlash orqali bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligi, ijodiy va badiiy tafakkurini rivojlantirish teatr reformatori K.S.Stanislavskiyning “agarda”, “berilgan shart-sharoitda” ta’limotiga asoslanib bajarilgan dastlabki ijodiy jarayon bo‘lib, o‘z nazariyasi va amaliyotiga, o‘qitish metodikasiga ega pedagogik jarayondir.

Etyudlar ustida ishlashda (bir kishilik, juft, ommaviy etyudlar) talabalar oldida yangi murakkab vazifalar paydo bo‘ladi. Bu jarayonda ijodning barcha elementlarigina emas, balki soha bo‘yicha olingan ilk bilimlar mustahkamlanib, keyingi bosqich uchun asos bo‘ladi.

Etyud sahnalashtirish jarayonida talaba bo‘lajak rejissor sifatida ilk marotaba adabiy asar bilan ishlashga to‘g‘ri keladi. Shu sabab talaba adabiy asar tanlashda kurs badiiy rahbarining nazoratida bo‘lishi lozim. Kurs badiiy rahbari tomonidan ma’ruza mashg‘ulotlarida etyudlar dramaturgiyasi bo‘yicha nazariy ma’lumotlar berilishi, amaliy mashg‘ulotlarda etyudlar uchun adabiy asar tanlash yuzasidan metodik tavsiyalar berilishi va amaliy misollar asosida tushuncha berilishi lozim.

Etyud ustida amaliy ish olib borganda, uning ma’nosi yaxshilab o‘rganilib, harakatga yetaklovchi sharoitni to‘g‘ri yo‘naltirib, harakat orqali har qanday vujudga kelgan savolga javob bera olish kerak. Yetakchi xatti-harakat yo‘nalishini sezish, uni vujudga keltiradigan bo‘laklarni bo‘lishni o‘rganish uchun, ish jarayonida voqeadan voqeaga o‘tishdagi sahnaviy harakat rivoji yo‘nalishini ko‘p marotaba tahlil qilish lozim.

Dramatik parchalar asosida bo‘lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish usullari. Bo‘lajak rejissorlarni tayyorlashda ikkinchi kursdan boshlab bevosita dramatik asarlar ustida ishlanib, mazkur jarayon eng mas’uliyatli va murakkab bo‘lib, talabalar dramatik shart-sharoit, ziddiyat va dramatik xatti-harakat jarayonlariga duch keladi. Xarakter va xarakterlilik, obraz va obrazlilik masalalari chuqur tahlil etilib, unga erishish jarayonlari mustahkamlanadi.

Dramatik asarlar ustida ishlash ikki bosqichli jarayon bo‘lib, birinchi bosqichda talabalar bevosita

dramatik parchalar ustida, ikkinchi bochqichda aynan dramatik asar ustida ish olib borishadi. Dramatik parchalar o'z tuguni, yechimi va rivojiga ega mustaqil ish manbai bo'lib, muallif tomonidan berilgan shart-sharoitda personajning qilmishi, fe'l-atvorini his etgan holda "men – talaba nima demoqchiman?" degan maqsadga binoan harakat qilmog'i tavsiya etiladi.

Dramatik parchalar ustida ishlash eng avvalo kurs talabalarining ijodiy imkoniyatlarini e'tiborga olgan holda adabiy asar, ya'ni repertuar tanlashdan boshlanadi. To'g'ri tanlangan repertuar eng avvalo to'g'ri ta'lim-tarbiyaning kafolati bo'lib, talabalarga teatr san'ati maktabi an'alarini o'rgatishga asos bo'ladi. Teatr san'atida repertuar bu – ta'lim-tarbiyaning badiiy qurolidir. Shu sababli kurs badiiy rahbari repertuar tanlash jarayonini kuchli nazoratga olishi va repertuar tanlash yuzasidan talabalarga metodik tavsiyalar berib borishi lozim.

Dramatik asarlar asosida bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish usullari. Rejissorlik san'atini professional nuqtayi nazardan egallash, o'zlashtirish, bu sohaning mas'uliyati va mashaqqatini talabaga singdirishda dramatik asarlar ustida ishlash ahamiyatli bo'lib, talaba bu jarayonda to'laqonli spektaklda ishtirok etadi. Spektakl dramatik asarning sahnaviy – badiiy ifodasidir. Uni yaratishda pyesaning badiiy va g'oyaviy mazmuni katta ahamiyatga ega. Chunki spektakl yaratishda rejissor ijodini to'laqinlantiruvchi, sahnaviy rejani barpo etuvchi, aniq va yorqin sahnalashtirish tizimini vujudga kelishiga sababchi pyesadir.

XULOSA. Bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini adabiy asarlar asosida rivojlantirishda auditoriya mashg'ulotlarini trening mashqlari, drabbl, etyud, dramatik parcha, dramatik asar asosida ishlash usullari ishlab chiqilgan, amaliyotdagi o'qitish metodikasi bilan qiyosiy tahlil etilgan, samarali mexanizmi tavsiya etilgan. Dramatik asarlar asosida bo'lajak rejissorlarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish jarayoni eng murakkab va mas'uliyatli jarayon bo'lib, bu borada

Ustoz-shogird an'analari asosida ish olib borish samaralidir.

ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Abdullayeva M. Rejissura. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Adabiyot uchqunlari, 2016. – 176 b.
2. Ahmedov F.E. Ommaviy bayramlar rejissurasi asoslari. Darslik. – Toshkent: Aloqachi, 2008. – 424 b.
3. Akromova SH.A. Bo'lajak bojxona xizmati xodimlarida mafkuraviy immunitetni rivojlantirish. Avtoref. dis. ... ped. fan. dok. – Toshkent: Respublika ma'naviyat va ma'rifat markazi, 2017. – 69 b.
4. Mahmudov J. Rejissura tarixi va nazariyasi. O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va poligraf, 2020. – 212 b.
5. Mirkomilov B. Talabalarda badiiy qadriyatlarga qiziqishni rivojlantirish (jahon tarixi misolida): Avtoref. diss. ... ped. fan. dok. – Toshkent: Jizzax davlat pedagogika instituti, 2019. – 59 b.
6. Panjiyev Q.B. O'zbek xalq qo'shiqchiligi vositasida bo'lajak musiqa o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish: Diss. ... ped. fan. dok. – Toshkent: Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2022. – 291 b.
7. Sayfullayev B. va boshq. Aktyorlik mahorati. Darslik. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2012. – 388 b.
8. Taylakova SH.N. O'quvchi–yoshlar ma'naviyatini ommaviy axborot vositalari asosida takomillashtirish (teleko'rsatuvlar, radioeshittirishlar va internet xabarlar misolida): Avtoref. dis. ... ped. fan. fal. dok. – Toshkent: O'zbekiston Pedagogika fanlari ilmiy-tadqiqot instituti, 2018. – 51 b.
9. Toshpulatova M.I. Darslarda ijodiy qobiliyatni rivojlantiruvchi masalalarni yechish metodikasi // Mug'allim hm Uzlaksiz bilimlendirio'. –Nekis.– 2009.–№ 4. –B. 57-59.

JAMOA OLDIDA NUTQ SO‘ZLASHNING LINGVISTIK VA EKSTRALINGVISTIK JIHATLARI

Mohira Tursunovna Jurayeva
Boshlang‘ich ta‘limda ingliz tili kafedrasida o‘qituvchisi
O‘zbekiston davlat jahon tillari universiteti

LINGUISTIC AND EXTRALINGUISTIC ASPECTS OF PUBLIC SPEAKING

Mohira Tursunovna Juraeva
Lecturer at the Department of English in Primary Education,
Uzbek State University of World Languages

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И ЭКСТРАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПУБЛИЧНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ

Мохира Турсуновна Жураева
Преподаватель кафедры английского языка в начальном
образовании Узбекского государственного университета
мировых языков

<https://orcid.org/0009-0004-2598-1124>

mxdjuraeva@mail.ru

Tel: +998971402627

Annotatsiya: *Notiqlik san'ati samarali muloqot uchun muhim bo'lgan lingvistik va ekstralingvistik elementlarning murakkab o'zaro ta'sirini o'z ichiga oladi. Lingvistik jihatlar so'zlarni tanlash, gap tuzilishi, grammatika va xabarning umumiy uyg'unligini tashkil qiladi. Bu elementlar ma'ruzachining fikrlarini tinglovchilarga aniq va samarali yetkazish uchun zarurdir. Bundan tashqari, ishlatiladigan tilning ohangi, uslubi va registrari tinglovchilarni jalb qilishda muhim rol o'ynaydi. Aksincha, ekstralingvistik jihatlar og'zaki bo'lmagan komponentlarni, masalan, tana tili, yuz ifodalari, imo-ishoralar, ko'z bilan aloqa qilish va ovozni yetkazib berishni o'z ichiga oladi. Ushbu elementlar tinglovchilar ma'ruzachi va yetkazilayotgan xabarni qanday qabul qilishiga katta ta'sir qiladi. Masalan, ko'z bilan aloqa qilish tinglovchilar bilan aloqa o'rnatishi mumkin, mos imo-ishoralar esa aytilgan so'zlarning ta'sirini kuchaytirishi mumkin.*

Kalit so'zlar: *notiqlik san'ati, lingvistik jihatlar, ekstralingvistik jihatlar, til tanlash, jumlar tuzilishi, grammatika.*

Abstract: *The art of public speaking involves a complex interplay of linguistic and extralinguistic elements that are crucial for effective communication. Linguistic aspects encompass the choice of words, sentence structure, grammar, and overall coherence of the message. These elements are essential for conveying the speaker's ideas clearly and effectively to the audience. Additionally, the tone, style, and register of language used play a significant role in engaging the listeners. Conversely, extralinguistic aspects encompass non-verbal components such as body language, facial expressions, gestures, posture, eye contact, and vocal delivery. These elements greatly influence how the audience perceives the speaker and the message being conveyed. For instance, maintaining eye contact can establish a connection with the audience, while appropriate gestures can enhance the impact of the spoken words.*

Keywords: *public speaking, linguistic aspects, extralinguistic aspects, language choice, sentence structure, grammar.*

Аннотация: *Искусство публичных выступлений предполагает сложное взаимодействие лингвистических и экстралингвистических элементов, которые имеют решающее значение для эффективного общения. Лингвистические аспекты включают в себя выбор слов, структуру предложения, грамматику и общую связность сообщения. Эти элементы необходимы для четкой и*

эффективной передачи идей докладчика аудитории. Кроме того, тон, стиль и регистр используемой речи играют важную роль в привлечении слушателей. И наоборот, экстралингвистические аспекты включают в себя невербальные компоненты, такие как язык тела, мимика, жесты, позы, зрительный контакт и голосовая подача. Эти элементы во многом влияют на то, как аудитория воспринимает говорящего и передаваемое сообщение. Например, поддержание зрительного контакта может установить связь с аудиторией, а соответствующие жесты могут усилить воздействие произнесенных слов.

Ключевые слова: публичное выступление, лингвистические аспекты, экстралингвистические аспекты, выбор языка, структура предложения, грамматика.

Kirish. Omma oldida nutq soʻzlash - bu xabarni samarali yetkazish va tinglovchilarni jalb qilish uchun lingvistik va ekstralingvistik elementlarni diqqat bilan koʻrib chiqishni talab qiladigan kuchli muloqot shakli. Lingvistik jihatlar soʻzlovchilar oʻz fikrlarini aniq va ishonarli ifodalash uchun foydalanadigan til tanlash, jumla tuzilmalari, ritorik vositalar va hikoya qilish usullarini oʻz ichiga oladi. Boshqa tomondan, ekstralingvistik jihatlar soʻzlovchining tinglovchilar tomonidan qanday idrok etilishini shakllantirishda hal qiluvchi rol oʻynaydigan tana tili, yuz ifodalari, imo-ishoralar, koʻz bilan aloqa va ovozni yetkazish kabi noverbal belgilarga tegishli [5, 17].

Notiqlik sanʼatini oʻzlashtirish uchun lingvistik va ekstralingvistik elementlarning oʻzaro taʼsirini tushunish zarur. Ushbu sohadagi tadqiqotlar tildan foydalanish va ogʻzaki boʻlmagan muloqotning auditoriyani jalb qilish, ishonchlilik va ishontirishga taʼsirini yoritib berdi. Til xususiyatlari va ogʻzaki boʻlmagan ishoralarning jozibali va taʼsirli nutqni yaratish uchun qanday ishlashini oʻrganish orqali maʼruzachilar oʻzlarining muloqot qobiliyatlarini oshirishlari va tinglovchilari bilan samarali bogʻlanishlari mumkin.

Adabiyotlar tahlili. Ommaviy nutqning lingvistik va ekstralingvistik jihatlarini boʻyicha adabiyotlarni koʻrib chiqish til va ogʻzaki boʻlmagan muloqotning turli kontekstlarda maʼruzachilarning samaradorligiga qanday taʼsir qilishini tushunishga qaratilgan koʻplab ilmiy tadqiqotlarni ochib beradi. [4, 7] Olimlar xabarni yetkazish va auditoriyani jalb qilishda til tanlash, jumla tuzilishi, grammatika, izchillik, ohang, uslub va registrning ahamiyatini oʻrganib chiqdilar. Bir qancha tadqiqotlar tinglovchilar eʼtiborini jalb qilish va murakkab gʻoyalarni samarali yetkazishda lugʻat tanlash, ritorik vositalar va hikoya qilish texnikasi kabi til

xususiyatlarining ahamiyatini taʼkidlagan. Tadqiqotchilar, shuningdek, ogʻzaki boʻlmagan muloqotning ommaviy nutqda, jumladan, tana tili, yuz ifodalari, imo-ishoralar, koʻz bilan aloqa qilish va ovozni yetkazish rolini oʻrgandilar. [6, 7-9]

Tadqiqotlar shuni koʻrsatdiki, ogʻzaki boʻlmagan belgilar maʼruzachining tinglovchilar tomonidan qanday qabul qilinishiga sezilarli taʼsir koʻrsatishi mumkin, bunda ishonchli pozitsiya, mos imo-ishoralar va koʻz bilan aloqa qilish kabi omillar soʻzlovchining ishonchlilik va ishontirish qobiliyatini oshiradi. Bundan tashqari, tadqiqotchilar taʼsirli nutqni yaratish uchun lingvistik va ekstralingvistik jihatlar qanday oʻzaro taʼsir qilishini oʻrganib chiqdilar va topilmalar samarali muloqot uchun ogʻzaki va ogʻzaki boʻlmagan elementlarning uygʻun kombinatsiyasi zarurligini koʻrsatdi [3,18].

Umuman olganda, ommaviy nutqning lingvistik va ekstralingvistik jihatlariga oid adabiyotlar muloqot qobiliyatlarini tahlil qilish va takomillashtirishda til va noverbal belgilarni hisobga olish muhimligini taʼkidlaydi. Ushbu sohalarida olib borilgan tadqiqotlar natijalarini birlashtirgan holda, maʼruzachilar oʻzlarining taqdimotlarini yaxshilashlari, tinglovchilari bilan bogʻlanishlari va muloqot maqsadlariga yanada samarali erishishlari mumkin. [7, 19]

Tadqiqot metodologiyasi. Omma oldida nutq soʻzlash samarali muloqot uchun zarur boʻlgan lingvistik va ekstralingvistik jihatlarini oʻz ichiga oladi. Lingvistik jihatlar nutqda ishlatiladigan haqiqiy soʻzlar va tilni anglatadi. Bu lugʻat, jumlar tuzilishi, grammatika va xabarning umumiy uygʻunligini tanlashni oʻz ichiga oladi. Maʼruzachi oʻz xabarini tinglovchilarga aniq va samarali yetkazish uchun oʻz soʻzlarini diqqat bilan tanlashi kerak. Shuningdek, ular kontekst va auditoriyaga

mos keladigan ohang, uslub va ro'yxatdan o'tishni hisobga olishlari kerak. [2, 47]

Ekstralingvistik jihatlar esa muloqotning og'zaki bo'lmagan elementlariga, masalan, tana tili, mimika, imo-ishoralar, ko'z bilan aloqa qilish va ovozni yetkazishga tegishli. Ushbu jihatlar xabarni tinglovchilar tomonidan qanday qabul qilinishida hal qiluvchi rol o'ynaydi. Misol uchun, ko'z bilan aloqa qilish tinglovchilar bilan aloqa o'rnatish va ishonchni yetkazishga yordam beradi, mos imo-ishoralardan foydalanish esa xabarning ma'nosi va ta'sirini kuchaytirishi mumkin. Muvaffaqiyatli nutq so'zlash tinglovchilar bilan samarali shug'ullanish va muloqot qilish uchun ham lingvistik, ham ekstralingvistik jihatlarining muvozanatini talab qiladi. Ushbu elementlarni o'zlashtirish ma'ruzachiga jozibali va ishonarli taqdimotni o'tkazishga yordam beradi [8,34].

Tahlil va natijalar. Ommaviy nutqning lingvistik jihatlari nutq yoki taqdimotning til bilan bog'liq elementlarini anglatadi. Bunga til tanlash, gap tuzilishi, grammatika, izchillik, ohang, uslub va registr kiradi. Samarali ma'ruzachilar o'zlarining xabarlarini aniq, qiziqarli va tinglovchilar tomonidan yaxshi qabul qilinishini ta'minlash uchun ushbu lingvistik jihatlariga e'tibor berishadi [1, 24].

Ommaviy nutqning ekstralingvistik jihatlari tana tili, yuz ifodalari, imo-ishoralar, ko'z bilan aloqa qilish va ovozni yetkazish kabi noverbal aloqa elementlarini anglatadi. Bu jihatlar ishonch, ishonchlilik va tinglovchilar bilan bog'lanishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Samarali ommaviy ma'ruzachilar o'zlarining umumiy ta'sirini kuchaytirish uchun o'zlarining ekstralingvistik aloqalarini yodda tutishadi. Notiqlik nutqining lingvistik va ekstralingvistik jihatlarini tahlil qilish notiqning muloqoti samaradorligi haqida qimmatli fikrlarni berishi mumkin. Ushbu elementlarni o'rganish orqali biz ma'ruzachi o'z xabarini qanchalik yaxshi yetkazishini, tinglovchilarni jalb qilishini va ishonchlilikni o'rnatishini baholashimiz mumkin [9, 3]. Ommaviy nutqning lingvistik va ekstralingvistik jihatlarini tahlil qilishda e'tiborga olish kerak bo'lgan ba'zi asosiy fikrlar:

1. Lingvistik jihatlar:

- Til tanlash: Til auditoriya va mavzuga mos keladimi? Ma'ruzachi o'z xabarini yetkazish uchun aniq va qisqa tildan foydalanadimi?

- Gap tuzilishi: gaplar yaxshi tuzilganmi va ularga ergashish osonmi? Ma'ruzachi qiziqishni saqlab qolish uchun turli jumla tuzilmalaridan foydalanadimi?

- Grammatika: nutq grammatik xatolardan xolimi? Grammatik xatolar xabardan chalg'itadimi?

- Muvofiqlik: Nutq mantiqiy ravishda bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga o'tadimi? O'tishlar silliq va aniqmi?

- Ohang: nutq ohangi mavzu va auditoriyaga mos keladimi? Spiker his-tuyg'ularni yetkazish va tinglovchilarni jalb qilish uchun ohangdan samarali foydalanadimi?

- Uslub: Ma'ruzachi o'ziga jalb qiluvchi va nutq kontekstiga mos uslubdan foydalanadimi?

- Ro'yxatdan o'tish: Ma'ruzachi tadbirning rasmiyligi va tinglovchilarga mos keladigan tildan foydalanadimi?

2. Ekstralingvistik jihatlar:

- Tana tili: Ma'ruzachi o'z xabarini kuchaytirish uchun tana tilidan qanday foydalanadi? Ular tinglovchilar bilan ko'z aloqasini o'rnatadilarmi, imo-ishoralardan samarali foydalanadilarmi va yaxshi holatda turishadimi?

- Mimika: yuz ifodalari tinglovchilar bilan samimiylik, ishtiyoqni bildiradimi?

- Imo-ishoralar: imo-ishoralar asosiy fikrlarni ta'kidlash va tushunishni kuchaytirish uchun ishlatiladimi?

- Pozitsiya: Ma'ruzachi nutq davomida ishonchli va ochiq pozitsiyani saqlaydimi?

- Ko'z bilan aloqa qilish: Ma'ruzachi aloqa o'rnatish uchun tinglovchilarning turli a'zolari bilan ko'z bilan aloqa qiladimi?

- Ovozli yetkazib berish: ma'ruzachi his-tuyg'u, urg'u va jalb qilish uchun o'z ovozidan qanday foydalanadi? Ular o'zlarining ovoz balandligini, ohangini va tezligini samarali ravishda o'zgartiradimi?

Ushbu jihatlarini tahlil qilish natijalari ma'ruzachi o'z xabarini qanchalik yaxshi yetkazishi, tinglovchilarni jalb qilishi va ishonchliligini bildirishi haqida fikr-mulohazalarni berishi mumkin. Notiqlik nutqining lingvistik va ekstralingvistik jihatlariga e'tibor qaratish orqali ma'ruzachilar tinglovchilarga ta'sirini kuchaytirishlari mumkin [10, 6].

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, notiq nutqining lingvistik va ekstralingvistik jihatlarini tahlil qilish notiqning muloqoti samaradorligini tushunish uchun juda muhimdir. Til tanlash, jumla tuzilishi, grammatika, izchillik, ohang, uslub va registri baholash orqali biz ma'ruzachi o'z xabarini qanchalik yaxshi yetkazishini va tinglovchilarni jalb qilishini baholashimiz mumkin. Bundan tashqari, tana tili, yuz ifodalari, imo-ishoralar, ko'z bilan aloqa qilish va ovozni yetkazish ma'ruzachi o'z xabarini og'zaki bo'lmagan signallar orqali qanday kuchaytirishi haqida tushuncha beradi. Tilshunoslik va ekstralingvistik jihatlarini o'rganib chiqib, ma'ruzachilar o'zlarining umumiy ta'rifini yaxshilashlari, tinglovchilari bilan bog'lanishlari va notiqlik harakatlarida ishonchlilikni o'rnatishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xolms, J. (2008). Ijtimoiy lingvistikaga kirish. Routledge.
2. Mc.Croskey, J. C. va Richmond, V. P. (2014). Notiqlik san'ati asoslari. Pearson.
3. Knapp, M. L. va Xoll, J. A. (2010). Odamlarning o'zaro ta'sirida og'zaki bo'lmagan muloqot. Cengage Learning.
4. Bavelas, J. B. va Chovil, N. 2000. Ko'rinadigan ma'no harakatlari: yuzma-yuz muloqotda tilning integratsiyalangan xabar modeli. Til va ijtimoiy psixologiya jurnali, 19 (2), 163-194.
5. Goffman, E. 1959. Kundalik hayotda o'zini namoyon qilish. Doubleday.
6. Tannen, D. 1995. Gapiruvchi ovozlari: suhbat nutqida takrorlash, dialog va tasvirlar. Kembrij universiteti matbuoti.
7. Van Deyk, T. A. 2016. Nutq va kontekst: ijtimoiy-kognitiv yondashuv. Kembrij universiteti matbuoti.
8. O'Hair, D. va Rubenstein, H. 2018. Ma'ruzachilar uchun qo'llanma: matn va ma'lumotnoma. Bedford/Sent. Martinniki.
9. Argyle, M. (1988). Tana aloqasi (2-nashr). Methuen.
10. Tracy, S. J. va Robles, J. S. 2009. Og'zaki bo'lmagan xatti-harakatlar va ijtimoiy natijalar o'rtasidagi munosabatlar: meta-tahlil. Behavior jurnali, 33(3), 177-206.

SIYOSIY ONGNI SHAKLLANTIRISHDA SIYOSIY SHARH TRANSFORMATSIYASI

Temirova Gulzor, O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti tayanch doktoranti

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОММЕНТАРИЯ В ФОРМИРОВАНИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ

Темирова Гулзор, опорный исследователь Узбекского государственного университета мировых языков

TRANSFORMATION OF POLITICAL COMMENTARY IN THE FORMATION OF POLITICAL CONSCIOUSNESS

Temirova Gulzor, supporting PhD student of Uzbekistan state University of World Languages

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy hamda ommaviy ong tushunchalari solishtirilib, ularning tafovutlari borasida so'z borgan. Fikrlarimizni yanada aniqlashtirish uchun esa dunyo olimlari e'tirofi, nazariyalari birma-bir ko'rib chiqildi. Shuningdek, siyosiy ong shakllanish bosqichlari va jarayonlari yoritib berishga harakat qilindi.

Kalit so'zlar: siyosiy ong, institutsional va xarakterlovchi, ommaviy ong, fuqarolik jamiyati, utopik tafakkur, transformatsiya.

Абстракт: В данной статье сравниваются понятия политического и общественного, и обсуждаются их различия. Чтобы прояснить наши мысли, были рассмотрены признания и теории мировых ученых одно за другим. Также была предпринята попытка пролить свет на этапы и процессы формирования политического сознания.

Ключевые слова: политическое сознание, институционально-характеристическое, общественное сознание, гражданское общество, утопическое мышление, трансформация.

Abstract: This article compares the concept of political and public consciousness and discusses their differences. In order to clarify our thoughts, the recognitions and theories of world scientists were reviewed one by one. Also, we try to give information about evolution of political consciousness and process.

Keywords: Political consciousness, institutional and characterizing, public consciousness, civil society, utopian thinking, transformation.

KIRISH. Dunyoda global jarayonlarning va ijtimoiy-siyosiy qarama-qarshiliklarning kuchayishi tufayli 2 milliarddan ortiq yoshlarning ongi va dunyoqarashini o'zgartirish uchun kurash tobora kuchayib bormoqda. Geometrik shakldagi transformatsiya dinamikasining tez sur'ati va an'anaviy ta'lim yoki madaniyat arifmetikasining oshishi o'zaro nomutanosiblikni keltirib chiqaradi. Ushbu nomutanosiblik yoshlarning ongini, ularni tarbiyalashda an'anaviy axloq va madaniyatga ijobiy munosabatini dunyoviylikka tushirdi.

Amerikalik siyosatshunos G.Almond siyosiy tizimni o'rganar ekan, uni tahlil qilishning ikki darajasini aniqladi: institutsional va xarakterlovchi institutlar va ularning funksiyalari. Davlat siyosatini shakllantirish me'yorlari va mexanizmlari hamda aholining siyosiy obyektlarga yo'naltirilishining maxsus shakllarini ifodalovchi orientatsiya daraja hisoblanadi. Orientatsiya darajasi siyosatning institutsional bo'lmagan tarkibiy qismi bo'lib, u siyosiy madaniyat bilan birga siyosiy ongni ham o'z ichiga oladi. Biroq, bu ikki toifa sinonim emas. Siyosiy madaniyat deganda aholining ongi, his-

Elektron pochta:
gulzortemirova2022@gmail.com

Tel: +998 95 947 47 87

tuyg'ulari va baholarida o'zlashtirilgan siyosiy tizim tushuniladi [1]. Jamiyatning, millatning siyosiy madaniyati haqida gapirish mumkin, lekin shaxsning emas. Siyosiy ong insonning hissiy, ongsiz, oqilona, nazariy, qadriyat g'oyalari bilan bog'liq bo'lib, ular orqali uning siyosiy soha bilan munosabatlari vositachilik qiladi. Siyosiy tizim insonga ta'sir qiladi, uni shu tizim maqsadlariga muvofiq harakat qilishga undaydi. Bu maqsadlar va shaxsning xulq-atvori o'rtasida siyosiy ong shaklidagi oraliq hokimiyat yotadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

Siyosatshunoslikda siyosiy ongning yagona talqini mavjud emas. G'arb tadqiqotchilari "e'tiqod", "e'tiqod", "munosabat", "mentalitet" va "mafura" kabi toifalardan foydalanishni afzal ko'radilar.

Mahalliy olimlar orasida siyosiy ong ko'pincha ommaviy ongning eng tizimlashtirilgan shakli sifatida qaraladi. Masalan, G. G. Diligenskiy siyosiy ongni "ommaviy ong" tizimidagi o'ziga xos belgilanish mexanizmlariga va demak, ushbu tizim doirasida muayyan nisbiy avtonomiyaga ega bo'lgan quyi tizim deb, ta'riflaydi [2].

Boshqa tadqiqotchilar bu hodisaning refleksiv xususiyatini ta'kidlaydilar. A. A. Degtyarev asosiy e'tiborni siyosatning refleksiv "sub'ektivligi"ga qaratadi, bu orqali u siyosiy munosabatlarning ayrim agentlarining subyektiv aksini va mentalitetini tushunadi [3].

E.B.Shestopal tomonidan taklif qilingan siyosiy ongning ta'rifi quyidagicha: "Siyosiy ong - bu subyektning siyosat bilan, hokimiyat va bo'ysunish masalalari bilan bog'liq bo'lgan voqelik qismini, davlatni uning institutlari bilan idrok etishi" [4]. Siyosatning institutsional bo'lmagan tarkibiy qismining ushbu hodisasini ko'rib chiqishga turli yondashuvlarni umumlashtirgan holda, E.Yu.Meleshkina siyosiy ongni "siyosiy jarayonning alohida subyekti tomonidan siyosatni idrok etishi ifodalangan ruhiy hodisalar to'plami" deb ta'riflaydi.

MUHOKAMA. Shaxsning siyosiy ongiga u mansub bo'lgan ijtimoiy muhit, uning psixologik xususiyatlari, turli ijtimoiy guruhlar, jamiyat va davlat o'rtasida yuzaga keladigan munosabatlarning tabiati, shuningdek, siyosiy hayotdagi shaxsiy tajribasi sezilarli darajada ta'sir qiladi. Siyosiy ong qadriyatlar, qarashlar va e'tiqodlar bilan bir qatorda ularning rivojlanishi va o'z pozitsiyasini izlashning psixologik mexanizmini o'z ichiga oladi. Ongni, shu

jumladan siyosiy ongni tahlil qilishda ikkita element blokini ajratish odatiy holdir: motivatsion va kognitiv. Motivatsion elementlarga siyosiy ehtiyojlar, qadriyatlar, munosabatlar, his-tuyg'ular va hissiyotlar kiradi. Kognitivlarga siyosat haqidagi bilimlar, xabardorlik, siyosiy hayotda ishtirok etish zarurati va ular bilan bog'liq siyosiy hodisalarga qiziqish, e'tiqodlar kiradi. Shuni ta'kidlash kerakki, haqiqatda siyosiy ongning u yoki bu elementini sof shaklda ajratib olish va uni bir ma'noda kognitiv yoki motivatsion blokga bog'lash juda qiyin, chunki ular bir-biri bilan chambarchas bog'liq, bir-biriga o'zaro ta'sir qiladi.

Siyosiy ongning boshlang'ich tarkibiy qismi bu shaxsning psixologik va siyosiy holati bo'lib, u siyosat olamiga yo'naltirilishi uchun zarur shart-sharoitlarni tashkil qiladi, ya'ni uni o'rab turgan siyosiy makonda, u o'zining temperamenti, tarbiyasi va ta'limi, e'tiqodi, ehtiyojlari va qadriyatlariga qarab faol yoki passiv rol o'ynashi mumkin. Siyosiy ongning shakllanishiga odamlarning ijtimoiy voqelikni tanqidiy idrok etishi, umumlashtirish va ongni rivojlantirish jarayonlari ham ta'sir qiladi. Hissiy g'oyalarni ratsionalizatsiya qilish, turli siyosiy harakatlar maqsadlarini anglash, siyosiy jarayonning belgilangan me'yorlarini qabul qilish yoki rad etish, muayyan siyosiy ideallarni emotsional idrok etish shular jumlasidan hisoblanadi. Ijtimoiy-siyosiy makon, ya'ni, fuqarolik va siyosiy hamjamiyat institutlarining yig'indisi, shuningdek, o'rnatilgan siyosiy an'analar, mafkuralar, tarixan shartlangan ijtimoiy-psixologik muhit bilan birlikda faoliyat yuritadi, siyosiy ongga nisbatan rol o'ynaydi. Shaxsning muayyan guruh siyosiy manfaatlariga moslashishga, davlat, hokimiyat to'g'risida aniq tasavvurni shakllantirish va ularga nisbatan munosabatini aniqlash istagini belgilovchi omildir.

NATIJARAR. Kelajakka burilish allaqachon haqiqat chegarasidan tashqarida o'ylashni talab qiladi. Utopiya deganda tarixiy taraqqiyotning tabiiy mahsuli emas, balki inson ongi va irodasiga ko'ra tashkil etilgan ideal, mukammal jamiyat tushuniladi. S.L.Frank utopizmni "yer yuzida yovuzlik va azob-uqubatlardan xoli mukammal hayotni ro'yobga chiqarish haqidagi umumiy orzu emas, balki hayotni mukammallashtirish mumkin bo'lgan - va shuning uchun avtomatik ravishda bo'lishi kerak bo'lgan

aniqroq rejadir, qandaydir ijtimoiy tartib yoki tashkiliy qurilma bilan ta'minlanadi" deb, hisoblaydi [5]. Binobarin, utopik ong komil jamiyat idealiga qaratilgan.

K.Mangeym aynan siyosiy kurashda odamlar birinchi bo'lib ongsiz kollektiv motivlarni kashf etganiga e'tibor qaratadi, ular doimo tafakkur yo'nalishini belgilab beradi. Uning fikricha, "utopik tafakkur konsepsiyasi siyosiy kurash jarayonida ham qilingan qarama-qarshi kashfiyotni aks ettiradi, ya'ni, ma'lum bir mazlum guruhlar mavjud jamiyatni yo'q qilish va o'zgartirishdan ma'naviy jihatdan shunchalik manfaatdorki, ular beixtiyor faqat jamiyatning o'sha elementlarini ko'radilar, uni inkor etishga qaratilgan vaziyat".

Individual siyosiy ong siyosatni u yoki bu tarzda idrok etishga, uni ozmi-ko'pmi to'g'ri baholashga va siyosiy nuqtai nazardan nisbatan maqsadga muvofiq harakat qilishga qodir bo'lgan "siyosiy shaxs" ning mulki va sifati sifatida talqin etiladi. Bu yerda alohida faoliyat sohasi sifatida siyosatda inson ongining va xulq-atvorining subyektiv psixologik xususiyatlari, tipik xususiyatlari va tarkibiy qismlariga, shuningdek, shaxsning siyosiy ijtimoiylashuvi jarayonlarini o'rganishga katta qiziqish uyg'otadi.

Transformatsiya, ya'ni ijtimoiy (madaniy) travma [6] bu odamlarning ongida ularning hayotiga keskin ta'sir ko'rsatgan tub ijtimoiy o'zgarishlarning disfunktsional oqibatlarini bilan namoyon bo'ladi. Shu bilan birga, shikastlanish holatining o'zi ham muhim emas, balki unga nisbatan subyektiv munosabat, ya'ni odam unga beradigan ma'no. Shaxslarning o'zlari voqealarning ma'nosini ixtiro qilmaydilar, balki ularni atrofdagi madaniyatdan tanlab, ularni potentsial shikast yetkazuvchi hodisalarga qo'llaydilar. Ushbu talqinlarning ba'zilar voqealarni travmatik deb, ta'riflaydi. V.Lipmanning jamoatchilik fikri nazariyasiga ko'ra, unda biz u

tomonidan qayd etilgan xarakterli tendensiyani ko'ramiz, shaxs va ijtimoiy muhit o'rtasida axborot stereotiplari, xulq-atvor shakllari shaklida ma'lum bir psevdomuhit mavjud. Ular asosan ongning o'ziga xos sohasi bo'lgan ommaviy axborot vositalarining mahsulidir [7].

XULOSA. Ijtimoiy-madaniy siljishlar yo'nalishi, bir tomondan, jamiyatning institutsional va ijtimoiy guruh tuzilmalarining o'zgarishi, ikkinchi tomondan, tashqi omillar va, avvalambor, G'arbning zamonaviy madaniyatining kirib borishi ta'siri ostida shakllanadi. Ommaviy siyosiy ongni ijtimoiy-madaniy va institutsional sohadagi o'zgarishlar o'rtasidagi bog'liqlik sifatida ko'rish mumkin. Ya'ni, madaniyatdagi o'zgarishlarni ijtimoiy o'zgarishlarning mahsuli deb hisoblash mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Алмонд Г. Гражданская культура. Политические установки и демократии пяти наций // Антология мировой политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т.2.
2. Дилигенский Г. Г. Демократия на рубеже тысячелетий // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.
3. Дегтярев А. А. Основы политической теории. М., 1998.
4. Гозман Л. Я., Шестопап Е. Б. Политическая психология. Ростов-на-Дону, 1996.
5. Мелешкина Е. Ю. Политическое сознание // Политический процесс: основные аспекты и способы анализа: Сб. учебных материалов. М., 2001.
6. Мангейм К. Идеология и утопия // Утопия и утопическое сознание. М., 1991.
7. Франк С. Л. Ересь утопизма // Социологические исследования. 1994. №1.

MEDIAMAKONDA DEEPFEYKLARNING KO'RINISHLARI

Ziyodullayeva Xumora, O'zbekiston davlat jahon tillari
universiteti Xalqaro jurnalistika fakulteti talabasi

ПОЯВЛЕНИЯ ДИПФЕЙКОВ В МЕДИА- ПРОСТРАНСТВО

Зиёдуллаева Хумора, студентка факультета международной
журналистики Узбекского государственного университета
мировых языков

APPEARANCES OF DEEPFEIKS IN MEDIA SPACE

Ziyodullayeva Khumora, Student of international journalism
faculty of Uzbekistan State University of world languages

Elektron pochta:
[xumoraziyodullayeva9@
gmail.com](mailto:xumoraziyodullayeva9@gmail.com)

Tel: +998 93 199 55 03

Annotatsiya: Mazkur maqola mediamakonda deepfakelarning turli ko'rinishlari, tarqalish texnologiyalari, turlari hamda zarar va oqibatlari to'g'risida. Shuningdek, ushbu maqolada jahon ilmiy adabiyotlarda keltirilgan fikrlar umumlashtirilib, taklif va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, video, kiberxavfsizlik, ijtimoiy tarmoq, veb-sayt, omma, fishing, feyk xabarlar.

Abstrakt: Эта статья о различных проявлениях, технологиях распространения, типах, а также повреждениях и последствиях дипфейков в медиа-пространство. Также на поверхности данной статьи обобщены мнения, изложенные в мировой научной литературе, даны предложения и рекомендации.

Ключевые слова: искусственный интеллект, видео, кибербезопасность, социальные сети, веб-сайт, общественность, фишинг, фейковые сообщения.

Abstract. This article is about the different manifestations of deepfakes in media space, the technologies of distribution, types and damage and consequences. Also, on the surface of this article, The opinions presented in the world scientific literature are summarized and suggestions and recommendations are presented.

Keywords: Artificial intelligence, video, cyber security, social network, website, public, phishing, fake news.

KIRISH

Insonning miyasi yolg'on yoki haqiqatni avtomatik ravishda aniqlash uchun moslashmagan. Biz atrofimizdagi borliqni turli his qilish organlari orqali anglaymiz. O'z-o'zini o'rganadigan SI ning muhim xususiyati shundaki, ular prototiplarning xususiyatlarini saqlab qolgan holda, o'zlarining noyob analoglarini yaratadigan matnlar, nutqlar va haqiqiy obyekt tasvirlarining asosiy xususiyatlariga asoslanadi [1]. Bu esa deepfake audio, vizual va audiovizual formatlarga ega bo'lishini anglatadi.

Shunday qilib, ular haqiqiy matnlar, audio fayllar va videolarni yaratishda ishlatilishi mumkin. Deepfake ishlab chiqarish shakllarining xilma-xilligi ularni insonga ta'sir qilishning ko'p qirrali va samarali vositasiga aylantiradi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

SI yordamida yaratilgan noto'g'ri ma'lumotlar turli xil natijalarga erishish uchun ishlatiladi. Deepfakedan zamonaviy siyosiy muloqotda foydalanishning asosiy maqsadi bu yoki boshqa subyektni kontent yaratish orqali

obro'sizlantirishdir, bu yerda u provokatsion fikrlarni, jamiyatda qoralangan harakatlarni amalga oshirishga xizmat qiladi [2]. Ushbu texnologiya ma'lum siyosiy aktyorlar yoki jamoalarni targ'ib qilish uchun ham qo'llaniladi. Deepfake ishlab chiqarishda, shuningdek, siyosiy subyektni tarqatilgan noto'g'ri ma'lumotlar mantig'i bilan belgilangan faol harakatlarni amalga oshirishga undash uchun mo'ljallangan provokatsiyalarni yaratish maqsadlariga erishishi mumkin [3].

Deepfeylarning global tarqalishi xalqaro tartibning barqarorligi uchun katta xavf tug'dirishi mumkin.

Birinchidan, dunyoning mintaqalari texnologik jihatdan notekis rivojlangan, shuning uchun bir qator davlatlar yoki korporatsiyalar shartli raqabotdosh mamlakatlari, kompaniyalari yoki fuqarolik jamoalarida siyosiy aloqa tizimiga axborot bosimi masalalarida favqulodda darajadagi tashabbusni olishlari mumkin.

Ikkinchidan, Feyklardan foydalanishning mavjudligi global axborot maydonining sezilarli buzilishlariga olib kelishi mumkin. Bu esa qarorlari va motivlari deformatsiyalangan media muhitining ta'siri bilan belgilanadigan muayyan davlatlarning tajovuzkor harakatlari natijasida yuzaga keladigan salbiy rivojlanish ssenariylariga olib kelishi mumkin.

Transmilliy korporativ yoki fuqarolik subyektlari tomonidan yaratilgan provokatsion va obro'sizlantiruvchi turlarning audiovizual deepfeyklari eng katta tahdid hisoblanadi [4]. Shuni tan olish kerakki, mualliflik huquqi deepfake texnologiyasidan foydalangan holda yaratilgan asarlarni himoya qiladi. Ularni yaratishda fotosurat yoki videoning mualliflik huquqi buzilishi mumkin, buning asosida shunga o'xshash asar yaratilishi mumkin[5].

MUHOKAMALAR

R.Amelin va S.Channovning ta'kidlashicha, foto va video tasvirlarga o'zgartirishlar kiritishga imkon beradigan dasturlar, tizimlar va texnologiyalarni yaratishda ularning cheklovlarni belgilash, dasturni yaratish maqsadlari va uning funktsionalligi hisobga olinishi kerak.

Inson huquqlari uchun chuqur texniknologiyalarning haqiqiy tahdidlariga qaramay, ushbu texnologiya ijobiy va salbiy ta'sirga ega bo'lgan texnik vositalardan biri bo'lib tuyuladi. Shu munosabat bilan qonun chiqaruvchi oldida fuqarolarning huquqlarini buzish imkoniyatini minimallashtiradigan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish va amalga oshirish vazifasi turibdi [6].

Bronislav Kozlovskiy o'zining ***"Максимальный репост"*** kitobida yozganidek, yangiliklarni o'qish va eng muhimi, repostlar ma'lumot olishning bir usuli emas, balki o'zingizni boshqa odamlarga ko'rsatish imkoniyatidir. Ya'ni, siz uchun javob muhim bo'lsa, unda soxta va haqiqiy yangiliklarning qiymati bir xil emas - va yolg'on haqiqiydardan ko'ra foydaliroq hisoblanadi [7]. 2017-yil fevralida *Science* jurnali dunyodagi eng nufuzli ilmiy nashrlaridan biri, ***"feyk yangiliklar"***ni nomer mavzusiga aylantirdi. Olimlar *Twitter* ijtimoiy tarmog'ida o'n yil davomida tarqatilgan ***126 000*** ta soxta va haqqoniy yangiliklarni to'pladi. Ularning tahlilida yolg'on haqiqatga qaraganda ancha tez ommalashgani aniqlandi [8].

NATIJARAR

Deepfakeni qanday aniqlash mumkin?

Deepfake texnologiyasi hali oddiy foydalanuvchi sezmaydigan darajada mukammal emas. Uning ba'zi belgilari orqali soxtaligini aniqlash mumkin [9].

- ✧ Videodagi obyekt soxta ya'ni notekis harakat qiladi.
- ✧ Ovoz va lablar harakati bir-biriga to'g'ri kelmaydi.
- ✧ Obyektning o'ng va chap ko'zning rangi bir-biriga mos kelmasligi mumkin.
- ✧ Obyektning ko'zlari umuman miltillamasligi mumkin yoki boshqacharoq miltillaydi.
- ✧ Obyektning ko'zlari va tishlariga alohida e'tibor berilishi kerak. Ko'zlarda porlash bo'lmasligi mumkin va tishlarda turli chiziqlar ko'rinishi mumkin.
- ✧ Yuzdaga niqob qo'llanilishi tufayli burunning ba'zi sohasida kutilmagan soyalar paydo bo'ladi.

Fake news bilan chalg'ituvchi va soxta ma'lumot tashuvchi kontentni farqlash zarur.

Axborotning buzilishi ko‘pincha quyidagi uchta shaklda amalga oshiriladi:

- **Disinformation** – odamga, ijtimoiy guruhga yoki mamlakatga zarar yetkazish maqsadida qasddan yaratilgan soxta axborot hidoblanadi.
- **Misinformation** – axborotning to‘liq bo‘lmasligi, ya’ni axborot soxta bo‘ladi, ammo zarar yetkazish maqsadida yaratilmaydi.
- **Malinformation** – obyekt haqida aniq ma’lumot, ammo undan insonga, ijtimoiy guruhga yoki mamlakatga zarar yetkazish uchun foydalaniladi [10].

XULOSA

Shunday qilib, SI texnologiyasining rivojlanishi siyosiy aloqani o‘zgartirishda katta rol o‘ynaydi va bu turli darajadagi subyektlardan media muhitining yangi sharoitlariga moslashishni talab qiladi degan xulosaga kelish mumkin. Deepfake materiallari bilan kurashishning muhim samarali usuli bu tashqi ko‘rinishni o‘zgartirish texnologiyasidan foydalanish izlarini aniqlay oladigan sun‘iy intellektni yaratishdir. Biroq, bunday texnologiyadan foydalanish ishbilarmonlik obro‘sga putur yetkazadigan, shaxsning sha’ni va qadr-qimmatini kamsitadigan yoki qasddan jinoiy niyatlar bilan yaratilgan deepfake materiallarini yaratish va tarqatish uchun javobgarlikni o‘z ichiga olgan tegishli me’yoriy-huquqiy bazasiz samarali bo‘lishi dargumon. Bundan tashqari, axborot xavfsizligi va sun‘iy intellekt bo‘yicha mutaxassislariga murojaat qilish kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Kim H., Garrido P., Tewari, A. Deep video portraits // ACM Transactions On Graphics. 2018. P. 1-14.
2. Fletcher J. Deepfakes, artificial intelligence, and some kind of dystopia: the new faces of online post fact performance // *Theatr J.* 2018. P455-471.
3. Красовская Н. Р. Технологии манипуляции сознанием при использовании дипфейков как инструмента информационной войны в политической сфере // *Власть.* 2020. Т. 28, № 4. С. 93-98.
4. Ковалев В. И., Матвиенко Ю.А. «Поведенческая» война как одна из перспективных невоенных угроз безопасности России // *Информационные войны.* 2016. Т. 40, № 4. С. 20-25.
5. Нохрина М. Л. Субъективное гражданское право на собственное изображение в Российской Федерации // *Петербургский юрист.* — 2017. — № 1. — С. 115-120.
6. Amelin R., Channov S. On the Legal Issues of Face Processing Technologies // *Communications in Computer and Information Science.* Volume 1242. — Springer Cham, 2020. — P. 223-236.
7. Козловский Б. Максимальный репост: как соцсети заставляют нас верить фейковым новостям / Б. Козловский. - Москва: Альпина Паблицер, 2018.- 198 с.
8. Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral. The spread of true and false news online [Recurso electrónico]: Science / Soroush Vosoughi, Deb Roy, Sinan Aral. -2018. -Vol.359.-Issue 6380.- 1146-1151.-<https://science.sciencemag.org/content/359/6380/1146.full>.
9. <https://blog.eldorado.ru/publications/что-такое-deepfake-10-luchshikh-prilozheniy-dlya-sozdaniya-dipfeykov-35408>
10. ClaireWardle, Hossein Derakhshan, “Information Disorder. Toward an interdisciplinary framework for research and policymaking”, Council of Europe, 2017.

ФУҚАРОЛИК ҲУҚУКИДА ВАКИЛЛИКНИ ТУРЛАРГА БЎЛИШ МЕЗОНЛАРИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ

Адилбаев Бекбосын Абатбаевич
Бердақ номидаги Қорақалпоқ давлат
университети докторанти

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРИЕВ РАЗДЕЛЕНИЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА НА ВИДЫ В ГРАЖДАНСКОМ ПРАВЕ

Адилбаев Бекбосын Абатбаевич
докторант Каракалпакского государственного
университета имени Бердака

GENERAL DESCRIPTION OF CRITERIA FOR DIVIDING REPRESENTATION INTO TYPES IN CIVIL LAW

Adilbaev Bekbosin Abatbaevich
Karakalpak state named after Berdak
university doctoral student

Аннотация: Ушбу мақолада фуқаролик-ҳуқуқида вакиллик турлари, бўлиниш мезонлари ва ҳимоя қилиш усуллари, ижтимоий, мулкӣ ва оилавий муносабатлардаги иштироки билан боғлиқ муаммоларини ҳал қилиш масалалари ёритилган.

Калим сўзлар: маъмурий акт, вакиллик, жамоат вакиллиги, вакиллик институти, васийлик ва ҳомийлик органи, қонуний вакиллик.

Аннотация: В данной статье рассматриваются виды представительства в гражданском праве, критерии разделения и способы защиты, решение проблем, связанных с участием в общественных, имущественных и семейных отношениях.

Ключевые слова: административный акт, представительство, публичное представительство, представительное учреждение, орган опеки и попечительства, законное представительство.

Abstract: This article covers the types of representation in civil law, the criteria for division and methods of protection, solving problems related to participation in social, property and family relations.

Key words: administrative act, representation, public representation, representative institution, guardianship and patronage body, legal representation.

Кириш/Introduction

Бугунги кунда жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий ва бошқа соҳалардаги муносабатларнинг ривожланиш даражаси шу қадар тезкорлик билан рўй бераяптики, бугунги янгилик эртага эскириши ва жамият манфаатларига тўғри келмай қолиши мумкин.

Жумладан, вакиллик билан боғлиқ муносабатлар ҳам жадаллик билан ривожланиб бораётган фуқаролик-ҳуқуқий институтлардан

бири ҳисобланади. Вакилликнинг ҳуқуқий тартибга солинишини, унинг турлари билан боғлиқ ҳуқуқий нормаларни жамият эҳтиёжларидан келиб чиққан ҳолда такомиллаштириб боришни ҳам муҳим масалалардан бири сифатида баҳолашимиз мумкин.

Амалдаги қонунчиликка мувофиқ, вакилликни қуйидагича турларга бўлиш мумкин:

<https://orcid.org/0009-0007-4256-0496>

bekbosinadilbaev221@gmail.com

+998993185353

- Ишончномаган асосланадиган шартномавий вакиллик;
- Қонуний вакиллик;
- Суд қарори ёки давлат органининг актига асосланадиган вакиллик;
- Жамоат вакиллиги – жамоат бирлашмаларининг ўз аъзоларининг манфаатларини ҳимоя қилишга қаратилган вакиллиги. Жамоат бирлашмаси ўзининг, аъзоларининг, шунингдек бошқа фуқароларнинг ва давлат ҳокимияти органларининг, жамоат ташкилотларининг манфаатларини ифода этиш ва ҳимоя қилиш ҳуқуқига эга. Вакилликнинг ушбу турини фуқаролик-ҳуқуқий муносабатларда ҳам қўллаш мумкин.

Адабиётлар таҳлили ва методика/Literature analysis and methodology

Суд томонидан белгиланадиган вакилликнинг кенг тарқалган тури - бу бедарак йўқолган деб топилган фуқаронинг мол-мулкни бошқариб туриш ва унга нисбатан вакилликни амалга ошириш учун тайинланадиган вакилликдир. Бедарак йўқолган деб топилган фуқаронинг мол-мулкни доимий равишда бошқариб туриш зарур бўлса, бу мол-мулк суднинг қарорига мувофиқ, васийлик ва ҳомийлик органи томонидан белгиланадиган ва ушбу орган билан тузиладиган ишончли бошқарув тўғрисидаги шартнома асосида иш олиб борадиган шахсга топширилади. Ушбу мол-мулкдан бедарак йўқолган шахс қонунга мувофиқ тарбиялаши керак бўлган фуқароларга таъминот берилади ва унинг солиқлар ва бошқа мажбуриятлари бўйича қарзлари тўланади.

Васийлик ва ҳомийлик органи йўқолган фуқаронинг қаердалиги тўғрисида маълумот олинган кундан бошлаб бир йил ўтганга қадар унинг мол-мулкни муҳофаза қилувчи шахсни белгилаши мумкин. Суд томонидан вакилликни бундай шаклининг белгиланишидан мақсад нафақат бедарак йўқолган фуқаронинг, балки унинг тарбиялаши керак бўлган шахсларнинг ҳам ҳуқуқ ва манфаатларини, мулкий ҳуқуқларини ҳимоя қилишдан иборатдир. Ушбу вакиллик шаклининг белгиланишида энг муҳим ҳолат муддат ҳисобланади. Сабаби қонунчилик ҳар қандай муддатни эмас, балки аниқ муддатни, яъни агар фуқаронинг қаердалиги ҳақида унинг

яшаш жойида бир йил давомида маълумотлар бўлмасагина, уни бедарак йўқолган деб топиш ва унинг мафаатларини муҳофаза этиш учун вакиллик белгиланишини назарда тутмоқда. Аммо, Р.Матқурбановнинг таъкидлашича, фуқаронинг узоқ муддат бедарак кетиши билан боғлиқ юридик ноаниқликларни бартараф этиш мақсадида, фуқарони бедарак йўқолган деб топиш муддатини қисқартирилиши лозим. Чунки бу ҳолат фуқаронинг ижтимоий, мулкий ва оилавий муносабатлардаги иштироки билан боғлиқ муаммоларини тез ва самарали ҳал қилиш имконини беради. Масалан, фуқаронинг қарамоғида бўлган меҳнатга лаёқатсиз шахслар пенсия олиш учун бир йил кутиш имкониятига эга эмаслар, чунки улар боқувчининг қарамоғидаги шахс ҳисобланадилар [3, 183с].

Муҳокама/Discussion

Маъмурий актга асосланган вакиллик – вакилликнинг ушбу турига мувофиқ, маъмурий тартибда тайинланган вакил ваколат берувчининг номидан ҳаракат қилиш мажбуриятини олади.

Маъмурий актга асосланган вакилликка мувофиқ, вакил маъмурий акт амал қилиб турган даврда ваколат берувчининг номидан ҳаракат қилиш мажбуриятини олади. А.П.Сергеев мисол тариқасида кооператив ёки жамоат ташкилотининг номидан вакилликни амалга оширишни, шунингдек, юридик шахс ўзининг маълум бир аъзосини вакилликни амалга ошириши билан боғлиқ фаолиятга тайинлаш тўғрисидаги буйруғини келтиради. Унга биноан, ушбу вакил судда вакиллик, бундан ташқари, юридик шахснинг мол-мулкига нисбатан ҳам юридик ҳаракатларни амалга ошириш ваколатига эга бўлади. Маъмурий актга асосланган вакилликда вакил ўз фаолиятини муайян корхонадаги ички меҳнат қоидалари асосида ҳам амалга ошириши мумкин.

Шартномага асосланган вакиллик вакиллик турлари орасида энг кенг тарқалганларидан бири ҳисобланади. Шартномавий вакиллик ихтиёрий вакилликнинг бир туридир. Вакилни ваколат берувчининг ўзи эркин танлаш ҳуқуқига эга. Бунда вакилнинг муомалага тўлиқ лаёқатли бўлиши талаб этилади. Вакил билан шартномани тузиш ва уни бекор қилиш, унга бериладиган ваколатлар

тарафларнинг келишувига мувофиқ белгиланади. Бунда тарафлар қонун нормаларидан четга чиқмасликлари талаб этилади. Шартномавий вакиллик асосан топшириқ шартномасига асосланади.

А.Невзгодинанинг фикрича, тарафларнинг хоҳиш-иродаси талаб этилмайдиган қонуний вакилликдан фарқ қилган ҳолда, шартномавий вакиллик фуқаролик ҳуқуқи субъектларининг хоҳиш-иродасига асосланади. Шартномавий вакилликда нафақат ваколат берувчининг хоҳиш-иродаси, балки, вакилнинг ҳам розилиги талаб этилади, яъни ихтиёрий вакилликнинг юзага келиши учун ваколат берувчи хоҳиш-иродасининг ўзи етарли бўлмайди.

Натижалар/Results

Шунингдек, унинг фикрича, биргаликдаги фаолият тўғрисидаги келишув, кооператив ва жамоат ташкилотидаги аъзолик факти ва меҳнат шартномаси асосида юзага келган вакилликни ихтиёрий вакиллик сифатида баҳолаб бўлмайди. Масалан, ишчи ва хизматчилар ўз вазифаларини бажариш тўғрисида меҳнат шартномаси тузадилар. Бунда шартнома тузиш жараёнида иш берувчи ва ходим меҳнат шартномасини бажариш жараёнида вакилликни амалга ошириш тўғрисида ҳам ўз хоҳиш-иродаларини билдирадilar (сотувчини, кассирни ишга қабул қилишда) ва ушбу ҳолатдаги вакиллик ихтиёрий вакилликка ўхшашликни касб этади.

Лекин, бошқа тарафдан, барибир маъмурий акт вакилликнинг юзага келишига асос бўлиб хизмат қилмоқда. Чунки вакилликни бекор қилиш учун тарафларнинг ўз-хоҳиш иродаларини билдириши етарли бўлмайди. Бу вакиллик меҳнат қонунчилиги талабларига асосланиш лозим бўлади.

Демак, юқоридагиларга асосан, ҳар қандай ҳолатда ҳам меҳнат шартномаси асосида вакиллик амалга оширилганда, қандайдир жиҳатлардан мажбурий вакиллик қоидалари амал қилади [4, 542с].

Қоидага кўра, юридик шахс вакил вазифаларини амалга ошириши мумкин, агар ушбу ҳолат унинг уставида белгиланган мақсадларига зид бўлмаса. Юридик шахс томонидан амалга ошириладиган вакилликни муайян шахс бажаради. Шунинг учун қонунда юридик шахс томонидан вакиллик амалга оширилиши тўғрисида қоида

киритиш учун зарурият йўқ, деб фикр билдириш мумкин.

Вакиллик институти фуқаролик ҳуқуқида кенг қўлланиш соҳасига эга. Унга эҳтиёж нафақат ваколат берувчи шахснинг бу вазифаларни шахсан ўзи бажара олмаслиги (муомалага лаёқатсизлиги, хизмат сафарига кетганлиги, касаллиги) балки, махсус билимлардан фойдаланиш, вақтни тежаш учун ҳам қўлланилади. Вакил ёрдамида нафақат мулкый, балки шахсий номулкий ҳуқуқларни ҳам амалга ошириш мумкин [2, 322с].

Хулоса/Conclusion

Баъзи адабиётларда ҳолатга қараб белгиланувчи вакиллик тўғрисида ҳам фикр билдирилади (аҳолига оммавий хизмат кўрсатувчи муайян ташкилот ходимининг муайян жойда вазифаларни бажариш).

Ваколатсиз вакиллик қуйидаги ҳолларда юзага келади:

- Вакиллик тўғрисидаги келишувнинг йўқлиги;
- Ишончноманинг нотўғри расмийлаштирилганлиги;
- Вакиллик доирасидан четга чиқиш.

Адабиётларда вакилликдан фойдаланишнинг юридик ва фактик сабаблари келтириб ўтилади.

Юридик сабаблар: муомала лаёқатининг йўқлиги, муомала лаёқатининг чекланиши, суд томонидан муомалага лаёқатсиз деб топилиши;

Фактик сабаблар: касаллик, ҳуқуқий саводсизлик, ўз ҳуқуқ ва эркинликларини шахсан амалга ошириш хоҳиш-иродасининг мавжуд эмаслиги.

Фикримизча, вакилликни субъектлар мезонига кўра бўлиш мумкин:

- Муомалага лаёқатли барча шахслар томонидан амалга оширилиши мумкин бўлган вакиллик (шартномавий вакиллик)
- Фақат маълум шахслар доираси томонидан амалга ошириладиган вакиллик (Қонуний вакиллик).

Шу билан бирга, вакилликни ундаги ваколатлар доирасига кўра:

- Умумий вакиллик
- Махсус вакиллик турларига бўлиш мумкин.

Шунингдек, вакилликни ундан кўзланадиган мақсадга мувофиқ:

- Ижтимоий вакиллик
- Тижорат вакиллиги турларига ажратиш мумкин.

Вакилликни турларга бўлиш масаласи соф назарий тусга эга бўлса-да, улардаги ўзига хос жиҳатлар вакилликнинг алоҳида турларини амалиётга тадбиқ этишда муҳим ўрин тутади. Шу боис вакилликни турларга бўлиш масалаларини ўрганиш ва бу борада муайян қоидаларни ишлаб чиқиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар:

4. .

1. Гражданское право. Учебник под ред проф А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого 1 том, -Москва.: Проспект, 2005, с 322.
2. М.Ф.Лукьяненко. Гражданское право Российской Федерации. Учебное пособие. Издательство Тюменского Государственного университета, 2004, с 183.
3. Гражданское право. Учебник, II том, 3-ое издание под ред Е.А.Суханова. – Москва, Волтерс Клувер, 2005, с 542.
<http://www.dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-otnoshenii-predstavitelstva-v-grazhdanskom-prave#ixzz2j1SPqcvV>

REFLEKSIV KOMPITENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA NAZARIY YONDASHUVLAR

Yuldoshev Bobir

Toshkent Kimyo-Texnologiya Instituti, Menejment va professional ta'lim fakultetining "Xorijiy tillar" kafedrasida ingliz tilidan assistent o'qituvchi

THEORETICAL APPROACHES IN THE FORMATION OF REFLECTIVE COMPETENCE

Yuldoshev Babir

Assistant teacher of English at the Department of "Foreign Languages" of the Tashkent Institute of Chemical Technology, Faculty of Management and Professional Education

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ РЕФЛЕКСИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ

Юлдошев Бабир

Ассистент преподавателя английского языка кафедры «Иностранные языки» Ташкентского химико-технологического института, факультет менеджмента и профессионального образования

Annotatsiya: Ushbu maqolada xorijiy tilni o'qitishda talabalarining refleksiv kompetentligini rivojlantirishning talabalarga motivatsiya beruvchi topshiriqlar, hamkorlik texnologiyasi asosida talaba intellektual salohiyatining ortib borishiga ko'maklashuvchi usullarga to'xtalib o'tiladi. Shuningdek mazkur maqola mavzusi yuzasidan rasmiy va ilmiy adabiyotlar umumlashtrilib mavjud muhokamalar yuzasidan umumlashma xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: refleksif kompetentlik, nazariy asos, xorijiy til, ingliz tili.

Абстрактный: В данной статье основное внимание уделяется методам развития рефлексивной компетентности учащихся при обучении иностранному языку, которые помогают повысить интеллектуальную компетентность учащегося на основе задач, мотивирующих учащихся, технологии сотрудничества. Также обобщена официальная и научная литература по теме данной статьи и даны общие выводы по имеющимся дискуссиям.

Ключевые слова: Рефлексивная компетентность, теоретическая основа, иностранный язык, английский язык.

Abstract: This article focuses on the methods of developing reflexive competence of students in foreign language teaching, which help to increase the student's intellectual competence on the basis of tasks that motivate students, cooperation technology. Also, the official and scientific literature on the topic of this article is summarized and general conclusions are given on the existing discussions.

Keywords: Reflexive competence, theoretical basis, foreign language, English language.

E-mail:

yuldoshevbobur@mail.ru

<https://orcid.org/0009-0006-1622-2830>

KIRISH

Dunyo tan olgan *Massachusetts, Garvard, Oksford* universitetlarida xorijiy tillarni o'qitish innovatsiyon tajribaga asoslanadi va uni amaliyotga tadbiq etish bo'yicha tadqiqotlar alohida ahamiyatga molikdir. Shu jihatdan kasbiy hamda kommunikativ kompetensiyalarni rivojlantirish va ta'lim tizimini modernizatsiyalashtirish, zamonaviy usullar yordamida o'qitish, hamkorlik tadqiqotlarini olib borish, xorijiy tajribalarni qo'llash, innovatsion texnologiyalardan foydalanish zaruriyatini izohlaydi.

Bugungi xorijiy tillarni o'qitish jarayonida dunyo hamjamiyati talaba-yoshlarning kasbiy kompetentligiga alohida urg'u bermoqda, ammo kasbga yo'naltirilgan shaxsning xorijiy tilda o'z-o'zini namoyon qilish ilmiy tilda aytganda reflektiv qobiliyatini shakllantirish masalasi dolzarbligicha qolmoqda. Shu nuqtai nazardan bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarida ijtimoiy kommunikativlikni faollashtirish, ijtimoiy lingvistik tayyorgarligini oshirish va dars jarayonida reflektivligini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Reflektiviyaga bag'ishlangan asarlar tahlilidan ma'lum bo'lishicha, u asosan to'rt xil, ya'ni: kooperativ (N. G. Alekseev, V. V. Davidov, A. Z. Zak), kommunikativ (N. I. Gutkina, V. V. Stolin), shaxsiy (V. A. Lefevre, E. I. Mashbis, A. V. Petrovskiy) va intellektual (G. P. Shchedrovskiy, A. A. Tyukov) aspektida o'rganib chiqilgan. Bunda faoliyatning kollektiv shakllari va ularga vositachilik qiladigan aloqa jarayonlarini tadqiq qilishda kooperativ va kommunikativ jihatlar, fikrlash va ongning namoyon bo'lishining individual shakllarida esa shaxsiy va intellektual jihatlar aniqlangan. Reflektiviyaning tipologizatsiyasi muammosi uni farqlash orqali ham hal qilingan (I. N. Semenov, S. Yu. Stepanov): kooperativ reflektiviyani fiksatsion, adaptatsion, rolli, korreksion, tashkiliy refleksiya sifatida qaralgan; kommunikativ refleksiya empatik va o'ynoqi sifatida; shaxsiy reflektiviyani retrospektiv, vaziyatli va istiqbolli refleksiya sifatida va intellektual reflektiviyani esa ekstensiv, intensiv va konstruktiv refleksiya sifatida ko'rib chiqilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Refleksiya atamasi lotincha tilidagi "reflexio" so'zidan olingan bo'lib, so'zma-so'z tarjima qilinganda "ortga nazar" degan ma'noni anglatadi.

Refleksiya so'zi zamonaviy psixologiya va pedagogikaga ingliz tilidan kirib kelgan va "qayta aloqa", "javob", "o'z-o'zini baholash va tahlil etish", "o'zaro tushunish va o'zaro hamkorlik" kabi iboralarning sinonimi hisoblanadi. Refleksiya shunchaki biror bir axborot va uni "olish va uzatish" mumkin emas. Refleksiya – bu foydalanish qobiliyatini faollashtirish va rivojlantirish demakdir[1].

Hozirgi vaqtda pedagogik oliy ta'lim muassasalarning kasbga tayyorlash tizimida reflektiv kompetentlikni shakllantirish va rivojlantirish tajribasi etarlicha keng tarqalmaganligi bo'lajak xorijiy til o'qituvchilarida reflektiv kompetentlikni rivojlantirishni kasbiy sifatlarni shakllantirishning dastlabki o'qish davridanoq boshlashni taqozo etadi[2]. Chunki boshqa barcha sifatlarga nisbatan reflektiv kompetentlik muvofiqlashtiruvchi va integratsiyalovchi asos sifatida namoyon bo'ladi[3]. Uning shakllanganlik darajasi bo'lajak o'qituvchi pedagogik faoliyatining samaraliligini belgilaydi[4]. Reflektiv kompetentlik o'qituvchining nafaqat o'z-o'zini bilish, balki o'z-o'zini takomillashtirish, o'zi uchun qimmatli tajriba orttirishni ham taqozo etadi. Zarur reflektiv ko'nikmalaridan tashkil topgan reflektiv kompetentlikni o'zida shakllantira olgan talaba o'zidagi salbiy fikrlarni nazorat qilish, ulardan himoyalanih yo'llari hamda muammoli vaziyatlarni konstruktiv hal etishga doir bilimlarga ega bo'la oladi.

Reflektiv kompetensiyani shakllantirish bo'yicha nazariy yondashuvlar mavjud bo'lib, ularni quyidagicha tasniflash mumkin:

Tizimli-faoliyatli yondashuv:

Asosiy g'oyasi - reflektiv kompetensiyaning tizimli xarakterga ega ekanligidir.

Kompetensiyani rivojlantirish uchun faoliyatning turli turlarini (o'quv, tadqiqot, amaliy) integratsiya qilish taklif etiladi.

Kompetensiya rivojlanishining asosiy omili sifatida faoliyatning sub'ektiv-shaxsiy jihatlari (ehtiyotlar, motivlar, qiziqishlar) qaraladi.

Shaxsiy-rivojlanuvchi yondashuv:

Asosiy g'oyasi - reflektiv kompetensiya shaxsning o'z-o'zini rivojlantirish faoliyatining natijasi sifatida shakllanadidir.

Kompetensiya rivojlanishining asosiy omili sifatida shaxsning motivatsion-qiymat yo'nalishlari, o'z-o'zini anglashi va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatlari qaraladi.

Reflektiv kompetensiyani rivojlantirish uchun shaxsning o'z-o'zini anglash, o'z-o'zini baholash va o'z-o'zini takomillashtirish faoliyati muhim ahamiyatga ega.

Kontekstual yondashuv:

Asosiy g'oyasi - reflektiv kompetensiya shaxsning konkret faoliyat kontekstida shakllanadidir.

Kompetensiya rivojlanishining asosiy omili sifatida faoliyat mazmuni, shartlari va talablari, hamda shaxsning faoliyatdagi o'zaro munosabatlari qaraladi.

Reflektiv kompetensiyani rivojlantirish uchun faoliyat mazmunini o'zgartirish, faoliyat shartlarini optimallashtirish va shaxslararo munosabatlarni takomillashtirish zarur.

Ushbu nazariy yondashuvlar reflektiv kompetensiyani shakllantirish jarayonining turli jihatlari ochib beradi va ularning kompleks qo'llanilishi kompetensiya rivojlanishini samarali ta'minlashi mumkin.

XULOSA

Xulosa qilib shuni ta'kidlash kerakki, reflektiv pozitsiyaga chiqishdek kasbiy pedagogik

mahoratni shakllantirish zamonaviy kasb-hunar ta'limini yangi sifatga olib chiqishning muhim va asosiy shartlaridan biri hisoblanadi. Shunda refleksiya o'qituvchining kompetensiyasini shakllantirish vositasiga aylanadi. U tufayli pedagogika universiteti talabalari kasbiy tayyorgarlik bosqichida pedagogik faoliyatni o'zlashtiradilar va uni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan tajriba, kasbiy va shaxsiy sifatlarga ega bo'ladilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Усачёва. Рефлексия как средство формирования профессиональной компетентности будущего учителя иностранных языков. Вестник ТГУ, выпуск 6 (62), 2008. С 235.
2. Степанов С.Ю., Похмелкина Г.Ф. и др. Принципы рефлексивной психологии педагогического творчества // Вопросы психологии. 1991. № 5. С. 5–14.
3. Синюта А. РАЗВИТИЕ РЕФЛЕКСИВНЫХ УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА // EUROPEAN EXPLORATORY SCIENTIFIC JOURNAL. VOL 2 №3. С. 3-4.
4. Халиков А.А. Бўлажак ўқитувчиларда рефлексив компетентликни шакллантириш.// SCIENCE AND INNOVATION INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL VOLUME 1 ISSUE 8 UIF-2022:2: 8.2 | ISSN: 2181-3337.

CHET TILI O'QITUVCHILARINING KASBIY KOMPETENTLILIGI TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TADQIQI

Yusupov Rajab Rasul o'g'li, O'zDJTU o'qituvchisi

SCIENTIFIC AND THEORETICAL RESEARCH OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF FOREIGN LANGUAGE TEACHERS

Yusupov Rasul Rajab o'g'li, is a teacher at UzDJTU

Tel: +998 93 857 01 11

Elektron pochta:
boronovnazim@gmail.com

НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Юсупов Раджаб Расулович, преподаватель УзГУМЯ

Annotatsiya. Ushbu maqolada bo'lajak chet til o'qituvchilarining kasbiy kompetentligining ilmiy-nazariy tadqiqi haqida so'z boradi. Shuningdek, "kompetentlik" ijtimoiy (sotsiologik) ta'rifini ishlab chiqishda shaxsiy va ijtimoiy jihatlar o'zaro bog'liq bo'lgan kompetensiya talqinlari alohida tahlilga tortiladi. Shuningdek mazkur maqola mavzusi yuzasidan rasmiy va ilmiy adabiyotlar umumlashtirilib, mavjud muhokamalar yuzasidan umumlashma xulosalar beriladi.

Kalit so'zlar: chet tili, kasbiy ko'nikma, leksik birliklar, metodik yo'llanma.

Abstract: This article deals with the scientific-theoretical research of the professional competence of future foreign language teachers. Also, in the development of the social (sociological) definition of "competence", interpretations of competence in which personal and social aspects are interrelated are subjected to a separate analysis. Also, the official and scientific literature on the topic of this article is summarized and general conclusions are given on the existing discussions.

Keywords: foreign language, professional skill, lexical units, methodical guide.

Абстрактный: Данная статья посвящена научно-теоретическому исследованию профессиональной компетентности будущих учителей иностранного языка. Также при разработке социального (социологического) определения «компетентности» отдельному анализу подвергаются трактовки компетентности, в которых взаимосвязаны личностный и социальный аспекты. Также обобщена официальная и научная литература по теме данной статьи и даны общие выводы по имеющимся дискуссиям.

Ключевые слова: иностранный язык, профессиональное мастерство, лексические единицы, методическое пособие.

KIRISH

Keyingi o'n yilliklar mobaynida bir qator Yevropa, AQSh, Rossiya va bizning mamlakatlarda, oliy ta'lim tizimi tubdan isloh qilina boshlandi. Bunda asosiy e'tibor, talabalarda egallayotgan mutaxassisligi bo'yicha kompetensiya shakllanishi va takomillashuviga qaratilmoqda. Bugungi kunlarda jamiyat uchun butunlay yangi qiyofadagi mutaxassis talab qilinayapti. U faol ijodiy fikrlovchi, izlanuvchan, ilmiy axborotlarni mustaqil ravishda izlab topuvchi va ularni o'z amaliy faoliyatida qo'llovchi mutaxassis bo'lib yetishishi lozim [5,19].

Olimlarning fikriga ko'ra, oliy ta'limni isloh qilish, yangilash, takomillashtirishda zamon talablariga javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashning asosiy yo'llaridan biri kompetensiya nuqtai nazaridan yondoshuv hisoblanadi. Oliy ta'limda o'qish va tarbiyaning bunday uslubini joriy qilish o'z-o'zidan an'anaviy qarashlarni tubdan o'zgartirishni talab qiladi. Bilim, ko'nikma va tajribalar bu borada endi kamlik qilishi ko'zga tashlanmoqda.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR

Bo'lajak xorijiy til mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishda ishlab chiqarish (pedagogik) amaliyotining imkoniyatlarini amalga oshirish T.B.Igonina, T.A.Kojevnikova, T.A.Kryukova, R.M.Sultanova, T.G.Cheshuina va boshqalarning ishlarida o'z aksini topgan [6,12].

Adabiyotlar tahlili va amaliyot ko'rsatishicha, mutaxassisning kasbiy kompetentligining shakllanishi va rivojlanishi uning butun kasbiy hayoti davomida sodir bo'ladi. Ammo uning yuzaga kelishining eng muhim bosqichi oliy ta'lim muassasasida mutaxassislikni egallash bosqichi hisoblanadi.

Bo'lajak xorijiy til mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirish muammosi kasbiy ta'lim nazariyasi va amaliyotida qanchalik hal etilganligini tahlil qilamiz.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

"Kompetensiya" so'zi tarjimada "layoqatli", "munosib bo'lmoq" kabi ma'nolarni anglatuvchi lotincha "competere" so'zi asosida hosil bo'lgan. "Kompetensiya" deyilganda, shaxsning

biror-bir sohadan xabardorlik, shu sohani bilish darajasi tushuniladi [1; 45].

"Kompetentlik" tushunchasi ta'lim sohasiga psixologik ilmiy izlanishlar natijasida kirib kelgan. Psixologik nuqtai nazardan kompetentlik "noan'anaviy" vaziyatlar, kutilmagan hollarda mutaxassisning o'zini qanday tutishi, muloqotga kirishishi, raqiblar bilan o'zaro munosabatlarda yangi uslubda qanday yo'l tutishi, noaniq vazifalarni bajarishda, ziddiyatlarga to'la ma'lumotlardan foydalanishda, izchil rivojlanib boruvchi va murakkab jarayonlarda harakatlanish rejasiga "egalik" ni anglatadi.

Kompetensiyaning *ijtimoiy* (sotsiologik) ta'rifini ishlab chiqishda shaxsiy va ijtimoiy jihatlar o'zaro bog'liq bo'lgan kompetensiya talqinlari alohida qiziqish uyg'otadi, bu terminning so'zmaso'z o'qilishidan dalolat beradi: "kompetentlik (lotinchadan - compyeto - erishaman, mos kelaman, yondashuv): 1) qonun, nizom yoki boshqa hujjatda organ yoki mansabdor shaxsga berilgan texnik topshiriq, 2) muayyan sohadagi bilim, tajriba". Shuningdek, "kompetentlik" termini mutaxassisning o'z kasbiy faoliyatidan xabardorlik darajasi va darajasini belgilaydi. Kompetensiya kasbiy tajribaning hosilasi sifatida, uning kasbiy hayot va faoliyat davomida to'planishining mumkin bo'lgan natijasi sifatida ishlaydi. Shunday qilib, kompetensiyaning bir qator jihatlarini aniqlash mumkin: mazmun - bilim, tajriba, ko'nikma, vakolatlar; mavzu - hayotning o'ziga xos sohasi, bu yerda u o'zini namoyon qiladi; daraja - bilim, tajriba, ko'nikma, vakolatlarning ma'lum bir to'liqligiga yo'naltirilganlik (bu bizga tegishli kompetensiya o'lchovi haqida gapirishga imkon beradi); huquqiy - ma'lum bir kasbiy faoliyat bilan shug'ullanish uchun sobit qobiliyat [3; 621].

"Kompetensiya" terminini uning egalariga ko'ra nisbatan ko'rib chiqadigan bo'lsak, biz shaxsning kompetensiyasini, turli ijtimoiy guruhlarining kompetensiyasini (xususan, o'qituvchilar va yetakchi o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasi) va boshqalarni ajratib ko'rsatishimiz mumkin [4; 67].

Mutaxassisning malakasini baholash orqali uning tuzilishi, turlari, darajalari, chegaralarini aniqlashimiz mumkin. Kompetensiya turlarini turli asoslarga ko'ra tasniflash mumkin. Sotsiologik

tadqiqot maqsadlarida, bizning fikrimizcha, A.K. Markova tomonidan taklif qilingan kompetensiyaning umumiy, maxsus, ijtimoiy, ijtimoiy-psixologik, ekstremal darajalarini aniqlash metodologiyasidan foydalanish mumkin [2;192]. Fikrimizcha, bu tasnifni kompetensiyaning bir qator ko'rinishlari bilan to'ldirish mumkin: *strategik kompetensiya* – global fikrlash, tizimli fikrlash, muammolarni ko'rish va hal qilish va xavfsiz munosabatlarni o'rnatish qobiliyati bilan tavsiflanadi; *funksional kompetensiya* - qaror qabul qilish, tashabbus ko'rsatish, ishda moslashuvchanlik, ko'nikmalardan foydalanish qobiliyatida ifodalanadi; ish bilan bog'liq; *boshqarish malakasi* - tashkilotchilik qobiliyati, mas'uliyat, ishonitirish qobiliyati, rahbarning obro'si va rahbarning xatti-harakatini o'z ichiga oladi.

XULOSA

Fikrimizcha, kompetensiyalarni o'quv dasturlariga kiritilishining o'zi yetarli emas. Mazkur kompetensiyalarni egallash, talabalarning bo'lajak faoliyat predmetiga shaxsiy munosabatlarini kiritish, ya'ni mos kompetentlikni rivojlantirishga imkon beruvchi mexanizm zarur. Bunday mexanizm o'quv fanlarining dasturlarini modulli qurish hisoblanadi A.Artemov, E.Kroshe, A.V.Makarov va boshqalar.

Pedagogning kasbiy mahorati pedagogik jarayonda tarkib topadi. Pedagogik jarayon esa kasbiy va shaxsiy tayyorgarlikni yo'lga qo'yib, bo'lajak mutaxassisni mehnatga, hayotga tayyorlash uchun davlat, jamiyat, millat va kelajak avlod oldida javob beradigan mutaxassislarni tayyorlashga

xizmat qiladi. Pedagog-tarbiyachining professiogrammasi xususiyatlari pedagog shaxsiga qo'yiladigan ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy-madaniy talablardan kelib chiqib rivojlanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'tayev M.M. O'qitish amaliyoti jarayonida bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning didaktik shartlari (tojik maktabidagi ingliz tili materiali asosida). AKD. Dushanbe. – 2012 yil.
2. Ўрозова М.Б. Бўлажак касбий таълим педагогини лойиҳалаш фаолиятига тайёрлаш технологиясини такомиллаштириш. пед. фан. докт. дисс.... автореф. – Т.: 2015.
3. O'taev M.M. O'qitish amaliyoti jarayonida bo'lajak chet tili o'qituvchilarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning didaktik shartlari (tojik maktabidagi ingliz tili materiali asosida). AKD. Dushanbe. – 2012 yil.
4. Шелепова Е. С. К проблеме профессионально важных качеств субъекта трудовой деятельности // Вестн. Твер. гос. ун-та. Сер. Педагогика и психология. 2008. – № 2. – С. 35-42.
5. Шердонов З. Кимё фанини ўқитишда ахборот коммуникацион технологиялардан фойдаланиш //Мақтабда кимио. – Т., 2013. – № 4 (52). – Б. 8.
6. Шарипов Ш.С. Талабалар ихтирочилигини ривожлантиришнинг педагогик шароитлари: Дисс. ... пед.фан.ном. - Т.: 2001. - 140 б.

VATANPARVARLIK TUSHUNCHASINING G'OYAVIY ASOSLARI

Umarov Sherzod Umirovich,
Shimoli-G'arbiy harbiy okrug
kadrlar bo'limi boshlig'i

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ КОНЦЕПЦИИ ПАТРИОТИЗМА

Умаров Шерзод Умирович, Северо-Западный военный
округ, начальник отдела кадров

IDEOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE CONCEPT OF PATRIOTISM

Umarov Sherzod Umirovich, North-Western Military District,
head of personnel department

+998900294008

sh900294008@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0003-4653-4556>

Annotatsiya: Ushbu maqolada Vatanparvarlik tushunchasi va uning mazmun-mohiyati, bugungi globallashuv jarayonlarida milliy mustaqilikni mustahkamlash, mamlakat xavfsizligini ta'minlashdagi ahamiyati masalalari ilmiy-nazariy tahlil qilingan hamda amaliy taklif-tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: vatanparlik, jasorat, qahramonlik, faollik, mas'uliyat, majburiyat, daxldorlik, fidoyilik.

Аннотация: В данной статье научно и теоретически анализируются понятие патриотизма и его сущность, укрепление национальной независимости в современных глобализационных процессах, вопросы его значения в обеспечении безопасности страны, а также даются практические предложения.

Ключевые слова: патриотизм, мужество, героизм, активность, ответственность, целеустремленность, вовлеченность, самоотверженность.

Abstract: In this article, the concept of patriotism and its essence, strengthening of national independence in today's globalization processes, issues of its importance in ensuring the country's security are scientifically and theoretically analyzed, and practical suggestions are given.

Keywords: patriotism, courage, heroism, activity, responsibility, commitment, involvement, dedication.

Kirish. Insoniyat sivilizatsiyasi yutuqlarining eng muhim jihatlaridan biri tug'ilib o'sgan joyini qadrlash, qo'riqlash va himoya qilishdir. Insondagi bu fazilat keng qamrovli bo'lib, Vatanparvarlik tushunchasi bilan ifodalanadi. Vatanparvarlik inson hayotining, mavjudligining mohiyatini ifodalovchi

“faoliyat”, “faollik”, “qahramonlik” va “jasorat” “altruizm” kabi kategoriyalarni mujassamlashtiradi. Shaxs bilan jamiyat, fuqaro bilan davlat o'rtasidagi munosabatlar, umuman, ijtimoiy falsafaga oid barcha ijtimoiy munosabatlar ana shu tushunchalarda o'z inikosini topgani uchun ham

tadqiqotchilar ularga murojaat etolmay, o'z muammolarini negizini ular bilan bog'lamay o'tolmaydi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. "Faoliyat", "faollik", inson mavjudligining sharti va ifodasi ekani antik davr faylsasufklarigayoq ma'lum edi. "Faylsuflar otasi" Aristotel insonning ijtimoiy borliqdagi o'rni va mohiyatini uning "ijtimoiy mavjudot"ligida ko'rdi. Uning fikriga ko'ra, inson boshqa mavjudotlardan farqli ravishda fikrlash, fikrini ifodalash, ezgulik va yomonlikni sezish xislatiga ega, ya'ni yon atrofiga faol munosabatda bo'lish fazilatiga ega "ijtimoiy mavjudot"[2. C.377.]. Aristotelning bu fikri aslida ustoz Platon asarlaridan o'zlashtirilgan. Aynan Platon Suqrot dialoglarida inson nafaqat ma'naviy axloqiy sifatlarga, ezgulikka, go'zallik yaratishga, xuddi shuningdek, "eydos", polis, vatan manfaatlariga xizmat qilishga qodir shaxs sifatida qaraladi. Suqrotning mulohazalari va hayot tarzi polisga, hozirgi talqinda davlat shaharga, vatanga xizmat qilish g'oyasi bilan sug'orilgan [2. C.379.]. Platonning "Politika" asari insonning siyosiy mavjudotligini tasdiqlaydigan fikrlarga to'la. Suqrotning o'zidan yosh askarlar davrasida bosqinchilarga qarshi jang qilgani vatanparvarlikning yorqin namunasi. "Faoliyat", "faollik", "amallar" shunchaki "o'zi o'zi uchun" mavjud tushunchalar emas, ular inson ongida shakllangan maqsadlar va xayollar orqali xatti-harakatlarda obyektivlashgan voqeliklardir. Ularning vatanparvarlik bilan bog'liqligini ana shu obyektivlashish ifodasi sifatida qarash zarur. Aristotel "ezgulik ezgulik bilan yo'g'rilgan faoliyatga xosdir"[2. C.66.], deganida ezgulik ezgu amallar orqali namoyon bo'ladi, faoliyat, har qanday tushuncha, maqsad, xayolning obyektivlashgan ko'rinishidir, degan fikrga olib keladi. Zamonaviy falsafiy ta'limotlar ham inson xarakterini belgilovchi maqsad va xayollarning mezoni amaliy faoliyat ekanini tasdiqlaydi [3. C. 48 52]. Shunday ekan, amaliy faoliyat vatanparvarlik va milliy g'urning obyektivlashgan in'ikosidir.

Muhokama. Faoliyat, faollikning vatanparvarlik bilan uyg'un kelishida, qaralishida o'ziga xos ijtimoiy falsafiy ma'no bor. Buni quyidagi jihatlar bilan izohlash mumkin. Birinchidan, faoliyat, faollik ongli mavjudotning mavjudlik, hayotiylik sharti va ifodasidir. Faqat ongli mavjudotda, ya'ni

insonda faoliyat, faollik anglangan hodisa tarzida namoyon bo'ladi. Faoliyatga, faollikka aylangan tuyg'ular ijtimoiy falsafiy mohiyatga ega. Ikkinchidan, faoliyat, faollik ijtimoiy psixologik tadqiqotlarning asosiy kategoriyalari hisoblanadi. Insonni faoliyat, faollik orqali tadqiq etish, uning xatti harakatlarini maqsadlilik, anglanganlik nuqtai nazaridan kuzatishi orqali ijtimoiy psixologik tadqiqotlar falsafaga yaqin turadi [1. C.13]. Psixologiya fanlari doktori, professor A.N.Leontev esa inson ongining rivojlanishi, o'ziga xos psixologik voqelik sifatida shakllanishi aynan faoliyat, faollik bilan bog'liqligini, inson yaratgan madaniy boyliklar ana shu jarayonlar ifodasi, mahsuli ekanini asoslagan.[7. C.418] Keyinchalik E.Fromm insonning ijtimoiy borliqdagi o'rnini, "mavjudlik yoki nomavjudlik" muammosini "ijtimoiy va madaniy faoliyat" bilan bog'laydi [10. C.192-194]. Ha, faoliyat, faollikni insonning barcha xatti harakatlariga tadbiiq etish mumkin. Biroq unutmazlik zarurki, faoliyat, faollik vatanparvarlikda shunchaki tuyg'u bo'lib qololmaydi, u alohida fenomen darajasida namoyon bo'ladigan voqelikdir. Bu voqelikka fidoiylilik, altruizm, jasorat, mardlik kabi fazilatlar ham kiradi. Vatan inson tug'ilib o'sgan, etnomadaniy merosini o'zlashtirgan, tili va tafakkurini shakllantirgan, ajdodlar xoki va tajribasini e'zozlashga o'rgatgan ijtimoiy makondir. Bu makondagi moddiy va ma'naviy boyliklarni asrash, ko'paytirish, kelgusi avlodlarga yetkazish har bir shaxsning muqaddas burchi hisoblanadi. Milliy madaniyat va o'zlikni anglash ana shu burchni idrok etish, bajarish orqali ro'y beradi. Yuqorida tilga olgan fidoiylilik va altruizm muqaddas burchning faoliyat, faollik, xatti harakatlardagi ifodasidir. I.Kant nazarda tutgan "axloqiy imperativ" qadriyatlarini qayta baholash mezoni sifatida keladi, bu imperativlar inson xatti harakatlariga, amallari va faoliyatiga "tadrijiylik va zaruriylik baxsh etadi, ularni ijtimoiy ehtiyojlarga monand" baholaydi, dolzarblashtiradi [5.C.314]. Agar I.Kantning ushbu "axloqiy imperativi"dan kelib chiqsak, inson amalga oshiradigan barcha xatti harakatlar axloqiy me'yorlar, normalar va qadriyatlar bilan o'lchanadi, "inson borlig'ini go'zallashtiruvchi har qanday narsa" o'z navbatida uni "axloqan go'zal" qiladi [5. C. 344]. Nima uchun inson fidoyi bo'lishi kerak? Qaysi ma'naviy axloqiy motiv insonni fidoyi bo'lishga undaydi? Ijtimoiy falsafada, etikada

insonning umri, tirikligi, hayoti eng ulug‘, ilohiy ne‘mat ekani ta‘kidlanadi. Hatto diniy dogmatik va ortodoks qarashlarga moyil F.Akvinskiy, A.Blajenni, Byome, Yassaviy, G‘azzoliy ham inson hayotining ilohiy ne‘mat ekanini rad etishmagan, yaratganni anglash va uning o‘yi bilan yashashda ilohiy fidoyilik ko‘rganlar. Shunday ekan fidoyilik inson hayotining asosiy ko‘rsatkichi hisoblanmaydi, balki uning fenomenal ko‘rinishi, ya‘ni ma‘lum bir vaziyatlarda, ekstremal hollarda, dolzarblashgan xatti harakatlardagi ifodasi hisoblanadi. Har kun 24 soat fidoyi bo‘lib yashash mumkin emas, inson o‘zining tirik mavjudot ekanini anglashi uchun tinch, osuda va oilasi davrasida, “ma‘naviy ruhiy osoyishtalik qaror topgan muhitda” ham bo‘lishi kerak. Mutaxassislar buni “barqaror ma‘naviy ruhiy muhit” deyishadi [8.23-25]. Demak, fidoyilik alohida vaziyatlarda va alohida xatti-harakat sifatida keladigan, fenomenal xususiyatga ega voqelikdir.

Natijalar. Fidoyilik inson hayoti uchun fundamental ahamiyatga ega “bazaviy qadriyatlar” bilan bog‘liq. Bunday bazaviy qadriyatlarga hayotni asrash, ko‘payish, o‘z yaqinlarini xavf xatardan himoya qilish, o‘jiz va yordamga muhtoj yaqinlariga yordam ko‘rsatish, boqish, tashqi dushmanlar hujumlarini bartaraf etish, tabiiy ofatlardan qutqarish, uy-joy bilan ta‘minlash kabilar kiradi. Agar diqqat bilan qarasa, ushbu “bazaviy qadriyatlar” insonni butun ijtimoiy tarixiy taraqqiyot bosqichlarida fidoyi bo‘lishga, faollikka undab kelganini kuzatamiz. Masalan, hayotni asrash insonga tabiat tomonidan berilgan instinktdir. Bu instinkt davrlar o‘tishi va insonning ijtimoiy mavjudotga aylanib borishi bilan ma‘naviy ehtiyojga, ijtimoiy burchga aylangan. Tabiiy instinkt o‘rnini madaniy, ma‘naviy va ijtimoiy ehtiyoj egallagan, ushbu ehtiyoj, o‘z navbatida, insonni boshqa insonlar, jamiyat, sotsium bilan yashashga undagan. Ijtimoiy axloqiy normalar, ma‘naviy qadriyatlar taraqqiyot ehtiyojlari tarzida insoniyatga umumiylik, umumbashariylik baxsh etib keladi. Mana fidoyilik mohiyatan nimalar bilan bog‘liq.

Yoki bo‘lmasa, bazaviy qadriyat bo‘lgan yaqinlarni zarur narsalar (uy-joy, kiyim-kechak, oziq-ovqat) bilan ta‘minlashni olaylik. Insonning to‘laonli yashashi, ongli mavjudot sifatida faoliyat yuritishi uchun ushbu bazaviy qadriyatlar o‘ta muhim. Xalqlar, millatlar turmush tarzini belgilab

kelgan, etnomadaniy boyliklarni o‘lmas qadriyatlarga, artefaktlarga aylantirgan ushbu bazaviy qadriyatlar, falsafa fanlari doktori, professor Iso Jabborov iborasi bilan aytganda “xo‘jalik madaniy tiplari” insonni, xalq, etnos vakili sifatida, fidoyi bo‘lishga undab keladi. Fidoyi bo‘lmasdan ushbu bazaviy qadriyatlarni asrab ham, millat, etnos vakili sifatida yashab ham bo‘lmaydi. Agar ibtidoiy davrda jamoa bo‘lib yashash shaxsdan ittifoqni, in‘oqlikni, birgalikda harakatni talab etgan bo‘lsa, keyingi ijtimoiy tarixiy bosqichlarda bu talab, turli formatsion o‘zgarishlar ta‘sirida, transformatsiyaga uchragan bo‘lsa-da, mohiyatan o‘zgarmadi. Jamoa bo‘lib yashash instinkti jamiyat, sotsium bo‘lib yashash tartibiga aylandi, ammo har ikki tartib ham insondan fidoyilikni talab etgan. Aslida jamoa, jamiyat bilan yashash har doim ma‘lum bir ma‘noda o‘z manfaatlaridan kechishni, hatto fidoyilikni taqozo qilgan. Shaxsning fidoyiligi uni jamoa a‘zosiga, yetakchisiga yoki yirik shaxsga, liderga aylantirgan [6.C.43]. Vatanparvarlikdagi fidoyilikni hayotni xavf ostiga qo‘yib biror nimani himoya qilish, jonni qurbon qilish, o‘lish tarzida talqin qilish mumkin emas. Inson hayoti oliy qadriyat. Fidoyilik uzluksiz, turli to‘siqlar va qarama-qarshiliklarga qaramay, izlanish, yaratish tarzida ham kelishi mumkin. Eskilik bilan yangilik, konservatizm bilan innovatsiya o‘rtasidagi kurash fidoyilik uchun muhim zamin. Bu kurash drammatizmga to‘la. Aynan drammatizm voqelikni noyob fenomenga aylantiradi, inson fazilatlarini va irodasini sinovdan o‘tkazadi.

Fidoyilik mohiyatan yangilikka intilish, bu boradagi to‘siqlarni bartaraf etish, ijtimoiy hayotda yangi biror narsani qaror toptirish, yaratishdir. Ammo hayotda fidoyilikning salbiy ko‘rinishi ham uchrashi mumkin. Masalan, toshqin suvda oqib ketayotgan bolachani qutqarish uchun o‘zini daryoga tashlagan kishining jasurligi, fidoyiligi faxr uyg‘otadi. Agar o‘sha kishi oqib ketayotgan mushukni qutqarish uchun o‘zini toshqin daryoga tashlasa, ziddiyatli fikr tug‘iladi. Hayvonlarni muhofaza qilish jamiyati a‘zolari bu fidoyilikni olqishlashi mumkin, ammo boshqalar, ayniqsa o‘sha kishining ota-onasi, yaqinlari bunday qilolmaydi. Ular inson hayoti oliy qadriyat ekani nuqtai nazaridan mushukni qutqarishga qaratilgan harakatni fidoyilik hisoblashmaydi, hatto uni qoralashadi. Bizning fikrimizcha, mushukning hayotini inson hayotiga tenglash mumkin emas.

Mushuk hayotini asrab qolishda fidoiylik, hayotsevarlik elementlari bor, biroq u inson hayotini xavf xatarga qo'yishga teng emas. Shuning uchun fidoiylik, jasurlik, altruizm hech bo'lmaganida inson hayotiga teng yoki undan yuqori narsaga (idealga, yangilikka, vatan himoyasiga, hayotni sevishtga) sarflanganidagina ijobiy fenomen bo'la oladi. Yuksak, oliyjanob ideal fidoiylikni talab etadi, unga yetish tinmay mehnatni, izlanishni, hatto raqiblar qarama-qarshiligini yengishni taqozo etadi. Yangilik mohiyatan eskilikni rad etadi, bu esa eskilik bilan yangilik o'rtasida kurashni muqarrar qilib qo'yadi. Bu kurash har doim ham yangilik g'alabasi bo'lavermaydi, u kurashda ba'zan konservatizm tantana qilishi, o'z mavqeini saqlab qolishi mumkin. Vatan himoyasi esa xalq, millat, yurt, ajdodlar qoldirgan ijtimoiy makon tarzida kelgani uchun inson uni o'z hayotidan ustun qo'yadi. Fidoiylisiz vatan himoyasi, vatanparvarlik yo'q. Hayotsevarlik insondagi eng oliyjanob fazilat, betakror va faxrlansa arziydigan fidoiylikdir. Tinchlik uchun kurash, yadro qurolini ta'qiqlashga intilish, insoniyat hayotiga xavf-xatar urushlarni to'xtatish, bartaraf etish ana shunday fidoiylik hisoblanadi.

Falsafa doktori R.R.Zamilovning yozishicha, inson xatti-harakatlarida, shu jumladan, fidoiylik, altruizm va qahramonlikda ikki: anglanganlik va anglanmaganlik ishtirok etadi. Mazkur ilmiy metodologik ahamiyatga ega masalani aniqlashtirmay qahramonlik fenomenini to'g'ri tushunib bo'lmaydi. Chunki, bugun jamiyatimizda "bir tomondan, tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda, kishilarda dunyoga, bir-birlariga, oilasi va o'ziga nisbatan mutlaq yangi, chin demokratik qadriyatlar shakllanmoqda. Ikkinchi tomondan, yevropotsentrizm va amerikanizm tarafdorlari globallashuv va modernizatsiya bayrog'i ostida kosmopolitizm g'oyasini singdirishga intilishmoqda, millatlarsiz, milliy davlatlarsiz va uyushmalarsiz bo'lgan global jamiyat barpo etishga intilmoqda [4. C.30-31]. Kosmopolitizm vatanparvarlik, millat, xalq degan voqeliklarni rad etadi, u etnomadaniy makonsiz borliqni targ'ib etadi, diqqatini "global birlik" deb atalgan millatsiz, davlatsiz, maslaksiz makonni yaratishga intiladi.

Xulosa. Vatanparvarlik goho tasodifiy ta'sirlar mahsuli sifatida ham kelishi mumkin. Inson xarakterida tasodiflar o'rni muhim o'rin egallaydi. Masalan, etnopsixologik kuzatishlardan ma'lumki, o'zi tug'ilib o'sgan yurtidan uzoqda ishlayotgan shaxs xalqi, millati haqida haqorotomuz fikr eshitib qolsa, kutilmaganda unda vatanparvarlik, xalqparvarlik tuyg'usi jo'sh uradi, u o'z xalqi, millati sha'nini himoya qilishga intiladi. U shu paytgacha etnoegoistik kayfiyatga berilmagan bo'lishi mumkin, ammo bir turtki bo'ldiki, u endi vatanparvarga, xalqparvarga aylandi. Ko'rinib turibdiki, vatanparvarlik tuyg'usi ko'p omilli hodisa, ular turli, goho esa ziddiyatli ta'sirlar ostida shakllanadi.

Adabiyotlar/Literatura/References:

1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. СПб.: Питер, 2001. С.13.
2. Аристотель. Сочинения в 4 томах. Том 4. Москва: Мысль, 1984. С.379.
3. Ахмедова М. И др. Социальная философия. Ташкент: Ўқитувчи, 1997. С.102-104; Социальная философия. Учебное пособие. Москва: Алма матер, 2004. С. 48-52.
4. Замилова Р.Р. Герои и героическое: этико философский анализ. Тошкент: NOSHIR, 2013. С.30-31.
5. Кант И. Из лекции по этике / Этическая мысль. Научно публицистическое чтение. Москва: Политиздат, 1998. С.314.
6. Карлейль Т. Герои, почитание героев и героическое в истории. Москва: Эксмо, 2008. С.43.
7. Леонтьев А.Н. Проблемы развития психики. Москва: Изд. Моск. 1991. С. 418.
8. Оила психологияси. Тошкент: Янги аср авлоди, 2017. 23-25 б.
9. Платон. Сочинения в трех томах. Т.3. Москва: Мысль, 1976, С.237-239, 343, 359.
10. Фромм Э. Искусство быть. Новая философия. Москва: АСТ, 2014. С.192-194.

AXBOROT URUSHI TUSHUNCHASINING G'UYAVIY TABIATI VA MAFKURAVIY XUSUSIYATLARI

Xo'janova Tamara Jo'rayevna,
Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti dotsenti, f.f.n.
F.f.d., professor G.K.Masharipova taqrizi asosida

ИДЕОЛОГИЧЕСКИЙ ОБЛИК И ИДЕОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕПЦИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

Ходжанова Тамара Джораевна,
Доцент Института предпринимательства и педагогики
Денова

IDEOLOGICAL APPROACH AND IDEOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF INFORMATION WAR

Khojanova Tamara Joraevna,
Associate Professor of the Denov Institute of
Entrepreneurship and Pedagogy

Annotatsiya. Maqolada axborot urushi tushunchasi, uning g'oyaviy tabiati va mafkuraviy xususiyatlari ilmiy jihatdan asoslab berildi. Hozirgi kunda jahonda yuz berayotgan globallashuv jarayonlari, axborotlashgan jamiyat tendensiyalari har bir hududda insonlar ongiga ba'zi hollarda salbiy ta'sirini o'tkazayotgani uchun, uni bartaraf etish, ijobiy ta'sirini kuchaytirish muhim vazifa sanaladi. Bu hodisani chuqur o'rganmay turib unga moslashish, kerak bo'lganda, uning yo'nalishini tegishli tarzda o'zgartirish mumkin emas. Bugungi global dunyodagi tahdidlarni chuqur o'rganmaslik, ularni bartaraf etish strategiyasi, taktikasi va texnologiyasini ishlab chiqmaslik mamlakat iqtisodi va madaniyati, ma'naviyatini tog'dan tushayotgan shiddatli sel oqimiga yoki dengiz to'foniga topshirib qo'yish bilan baravar bo'ladi.

Kalit so'zlar: axborot urushi, g'oyaviy muhit, mafkura, mafkuraviy immunitet, salbiy ta'sirlar, globallashuv jarayonlari, yoshlar tarbiyasi.

Аннотация. В статье научно обосновано понятие информационной войны, ее идеологическая природа и идеологические особенности. Поскольку процессы глобализации и тенденции информационного общества оказывают негативное влияние на сознание людей в каждом регионе, важной задачей является его устранение и усиление его положительного воздействия. Невозможно адаптироваться к этому явлению, не изучив его глубоко, а при необходимости и соответствующим образом изменить его направление. Неспособность досконально изучить угрозы в современном глобальном мире, невыработка стратегии, тактики и технологий их устранения равносильны отдаче экономики, культуры и духовности страны проливному наводнению с гор или морскому тайфуну.

Ключевые слова: информационная война, идеологическая среда, идеология, идеологический иммунитет, негативные последствия, процессы глобализации, воспитание молодежи.

<https://orcid.org/0000-0003-3682-1874>

e-mail:
tamaraxujanova7@gmail.com

Tel: (90) 996 06 20

Abstract. *The article provides a scientific basis for the concept of information warfare, its ideological nature and ideological features. Since globalization processes and information society trends have a negative impact on people's consciousness in every region, an important task is to eliminate it and enhance its positive impact. It is impossible to adapt to this phenomenon without studying it deeply and, if necessary, changing its direction accordingly. Failure to thoroughly study the threats in the modern global world, failure to develop a strategy, tactics and technologies for their elimination are equivalent to surrendering the country's economy, culture and spirituality to a torrential flood from the mountains or a sea typhoon.*

Keywords: *information warfare, ideological environment, ideology, ideological immunity, negative consequences, globalization processes, education of youth.*

Kirish. Axborotlashgan jamiyat sharoitida yoshlar ongini va ma'naviy borlig'ini har xil zararli illatlar, tahdidlar, salbiy omillardan asrash, ularning ijtimoiy-ma'naviy muammolarni bartaraf etish borasidagi chora-tadbirlarni yanada mukammal asoslarda tashkil etish lozim bo'ladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning Oliy Majlis va xalqimizga qilgan murojaatnomasida ta'kidlanishicha, "Biz jamiyatimizda har qanday radikallashtirishga, yoshlarimiz ongini buzg'unchi yot g'oyalar bilan zaharlashga, dindan siyosiy maqsadlarda foydalanishga, ma'rifat o'rnini jaholat egallashiga yo'l qo'ymaymiz. Buning uchun nafaqat mas'ul tashkilotlar, balki barchamiz birgalikda muqaddas dinimizning insonparvarlik mohiyatini ochib berish, farzandlarimizni milliy va umumbashariy qadriyatlar ruhida tarbiyalash bo'yicha oila, mahalla va ta'lim maskanlarida ish olib borishimiz zarur" [1]. Jahonda axborotni saqlash, qayta ishlash va uzatish jarayonida zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning kuchayib borishi yoshlarga o'z ta'sir kuchini turli yo'llar bilan o'tkazib kelmoqda. Ayniqsa, kompyuter tarmoqlari orqali axborotni qabul qilib olish va uzatishda aloqa vositalaridan foydalanishning keng joriy etilishi hamda axborotlashtirishning jadal taraqqiyoti axborot uzatish tizimlarini tahdidlardan himoya qilish, axborot xavfsizligini ta'minlash muammolarini keltirib chiqardi. Bugungi kunda har qanday axborot yashin tezligida dunyoning turli chekkalariga etib borishi, millionlab odamlar undan bir zumda xabar topishi oddiy xolatga aylangan. Ushbu holatning qulayliklari bilan birgalikda salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin bo'lgan xavfli tomonlari ko'proq yoshlarni o'z domiga torta boshladi. "Shu bilan birga, globallashtirish va axborot xurujlari, turli buzg'unchi g'oyalar ta'sirida milliy o'zlik va ma'naviy qadriyatlarimizga qarshi tahdid va xatarlar

tobora kuchaymoqda. Xudbinlik, ya'ni, faqat o'zini o'ylash, hayotga, mehnatga, oilaga yengil qarash, iste'molchilik kayfiyati singari illatlar turli yo'llar bilan aholi, ayniqsa, yoshlar ongiga singdirilmoqda" [2, 268-b.]. Axborot xavfsizligi muammosi davlat va jamiyatning barcha sohalari – iqtisodiyot, siyosat, ilm-fan, madaniyat, milliy va xalqaro xavfsizlikning sifatli axborot almashinuvi, axborot va telekommunikatsiya tizimi, texnologiya va vositalariga tobe bo'lib qolganiga asoslanadi. Yoshlarning axborot sohasidagi manfaatlari ularning axborotga ega bo'lish, qonunan ta'qiqlanmagan faoliyatni, ya'ni jismoniy, ma'naviy va intellektual rivojlanish jarayonida axborotdan foydalanish borasidagi konstitutsion huquqlarining amalga oshirilishining ta'minlanishini nazarda tutadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili (Literature review). Yoshlarning ma'naviy-axloqiy borlig'ining barqarorligiga axborotlashgan jamiyat va axborot bilan bog'liq jarayonlar katta ta'sir ko'rsatadi. Turli tuman axborotlar yoshlarning har xil guruhlari va qatlamlariga o'ziga xos ravishda ta'sir ko'rsatadi. Bu eng avvalo, axborot manbalarining ko'lami, mohiyati va qanday maqsadlarga qaratilganligiga bog'liq bo'ladi. Hozirgi zamonaviy asoslardagi tezkor ko'lamdagi axborotlar oqimining mavjudligi sharoitida kommunikativ texnologiyalar jadal rivojlanib bormoqda. Mazkur axborot oqimlarining destruktiv, ya'ni vayronkor asoslardagi yo'nalishlari yoshlar ma'naviy qiyofasini izdan chiqarishga bo'lgan xususiyatlari bilan farqlanmoqda. Globallashtirish sharoitida axborot sohasining bunday tezlik bilan rivojlanishi, uning ma'lum maqsadlarga yo'nalganligi yoshlarning hayot tarzini belgilab beruvchi omil sifatida maydonga kelmoqda.

Olimlarning ta'kidlashicha, "Globallashtirish davrida tahdidlarning turlari, tez ta'sir o'tkazish yo'llari ko'paydi va ommalashib bormoqda.

Ularning quyidagi turlarini sanab o'tish mumkin: diniy ekstremizm, xalqaro terrorism, giyohvandlik, ommaviy madaniyat, kosmopolitizm (dunyo fuqarosi yoki vatansizlik hoyasi), ludomaniya (kompyuter o'yinlari kasalligi yoki asr kasalligi), missionerlik, prozelitizm, nigilizm (urf-odat, an'ana va qadriyatlarga bepisand munosabatda bo'lish, ularni inkor etish), zo'rvonlik (fashizm, neofashizm, shovinizm), egotsentrizm, individulizm, OITS, starizm (yulduzlarga ko'r-ko'rona taqlid), vandalizm (madaniy va moddiy yodgorliklarni vayron qilish), axloqsizlik (fohishabozlik, behayolik, bir jinsli nikohlar), xepining (vahshiyona ko'ngil ochishlar)" [3, 6-b.].

Ma'lumki, bugungi kunda axborot oqimlari haddan tashqari jadal va keng ko'lamlidir. Bitta misol: oxirgi ellik yil ichida jamiyatda aylanadigan axborot hajmi 1 million marta ko'paydi va kundun kunga yanada oshib bormoqda. Bu shunday bir katta raqamki, uni to'la darajada anglab olish ham qiyin. Shuni aytish zarurki, bunday imkoniyatlar hamma davlatlarga ham xos emas.

Demak, texnikaviy jihatdan qudratli bo'lgan davlatlar kuchli axborot texnologiyalariga ega. Shuning evaziga ular o'zlari ishlab chiqqan axborotni tarqatish yo'li bilan boshqa mamlakatlar ustidan oldin g'oyaviy, keyin esa siyosiy, iqtisodiy va madaniy hukmronlik qilishga harakat qilmoqda. Bunday davlatlar sirasiga eng avvalo rivojlangan mamlakatlar kiradi. "Axborot urushi deb, ijtimoiy, siyosiy, etnik va boshqa tizimlarning moddiy yutuqqa ega bo'lish maqsadida bir-biriga ochiq va yashirin maqsadli axborot ta'sirlarga aytiladi. Shu bilan bir qatorda axborot urushini deb yanada raqib ustidan axborot hukmronlikka erishish va shuning evaziga unga moddiy, mafkuraviy yoki boshqacha zarar yetkazish uchun davlatning harbiy kuchlari, hukumati hamda hususiy tashkilotlari tomonidan amalga oshiriladigan tabdirlar va operatsiyalar majmuasiga aytiladi" [4, 203-b.].

Ochiq axborot kommunikatsiyasi jarayonida yoshlar ongiga ta'sir etayotgan yot g'oyalarga qarshi himoya vositalarini ishlab chiqishdan avval yoshlarning ijtimoiy xulq-atvorini o'rganish lozim. Ijtimoiy xulqda ko'zga tashlanadigan eng muhim holatlardan biri tashvishlanish, nimalardandir cho'chish va shu tufaydi ijtimoiy munosabatlardan o'zini olib qochishga intilish hislarining namoyon bo'lishidir. Chunki agar psixologik himoya

holatining mohiyatidan kelib chiqiladigan bo'lsa, bu – shaxs ichki kechinmalarini ifodalovchi shunday holatki, unda odam ichki ruhiy mo'tadillikni asrash uchun o'zidagi xavotirlanish, qo'rquv va hadiksirashlarini bosishga, ulardan xalos bo'lishga intiladi. Psixologik himoya – shaxsni turli salbiy ta'sirlardan asrashga, psixologik diskomfortni bartaraf etishga xizmat qiladi [5, 25-b.].

Ta'lim va tarbiya jarayonida har bir pedagog yoshlarning mustaqil fikrlashlari uchun sharoit yaratishi lozim, aks holda uning ongi tayyor shablonlar, stereotiplarga shu qadar o'rganadiki, ular oxir-oqibat har qanday bid'at yoki yot g'oyalarga ergashib ketaveradigan bo'lib qoladi. Ya'ni, darslar va treninglarni tashkil etishning noan'anaviy usullariga keng yo'l ochish, darslarda o'quvchilar bilan interaktiv muloqotini tashkil etish, ular ongining yaxshiroq ishlashi, qiziqishi va mustaqil fikrlashga yordam beradi. Ta'lim tizimidagi jarayonlar insonni ma'naviyatli va ma'rifatli qilib tarbiyalash, barkamol qilib voyaga yetkazadi. U ezgulikni maqsad qilib olgan insonni kamolga yetkazadi, natijada ma'naviyatli inson hamisha yaxshilik sari intiladi. Yuragining tub-tubidan joy olgan ana shu tuyg'u tufayli yashashga idrok topib, har ishda muvaffaqiyatga erishaveradi, o'z kelajagiga zamin yaratadi [6, 83-b.].

Tadqiqot metodologiyasi (Research Methodology). Maqolani yozish jarayonida analiz va sintez, induksiya va deduksiya, dialektik, retrospektiv, qiyosiy tahlil va tizimli yondoshuv kabi tadqiqot usullaridan foydalanildi.

- Tahlil va natijalar (Analysis and results).

O'zbekiston Respublikasida yoshlar o'rtasida axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha ishlar holati quyidagi muhim masalalarning yechilishini zarur deb hisoblaymiz:

- O'zbekiston Respublikasida yoshlar o'rtasida axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha asosiy yo'nalishlarini va uni amalga oshirish bilan bog'liq mexanizm va chora-tadbirlarni ishlab chiqish;

- Yoshlar o'rtasida axborot-psixologik xavfsizligini ta'minlash huquqiy–normativ bazasini takomillashtirish;

- Dunyodagi hozirgi geosiyosiy vaziyatni hisobga olgan holda yoshlar o'rtasida axborot-psixologik xavfsizlikni ta'minlashning ilmiy-amaliy asoslarini rivojlantirish;

- Axborot xavfsizligini ta'minlashning ilmiy-texnik va huquqiy masalalarini yechishda xalqaro va horijiy tashkilotlar bilan aloqalarni kengaytirish.

XXI asr axborot texnologiyalari kundankunga taraqqiy etib borayotgan davr sifatida davlatlar, qit'alar o'rtasidagi siyosiy, iqtisodiy to'siqlarni bartaraf etishga qodir yagona axborot makonini vujudga keltirmoqda. Axborotlashgan jamiyat sharoitida axborotlar bir qator maqsadlarga ega bo'lib, bular quyidagilardan iboratdir:

- axborot zahiralari bitmas-tuganmas bo'lib, jamiyatning rivojlanishi va axborotga bo'lgan talabning ortib borishi bilan ular doimiy ravishda ko'payib boradi;

- jamiyat hayotida axborotdan foydalanish imkoniyati doimo saqlanib turadi;

- axborotni zamonaviy kommunikatsiya vositalari orqali bir zumda istalgan joyga etkazish mumkin;

- axborotning mazmuni vaqt o'tishi bilan o'zgarib, tarixiy fakt sifatida muayyan qimmatga ega bo'ladi;

- axborot zahiralari boshqa zahiralalar bilan birlashgan holatda harakatlanuvchi kuch sifatida namoyon bo'ladi.

Axborot kommunikatsiyalari va internet orqali yoshlar ongiga singayotgan mafkuraviy xurujlar bir necha guruhga bo'linib, ularga quyidagilar taalluqlidir:

1. Yoshlarning ongi va tafakkuriga ta'sir qilishga qaratilgan xurujlar. O'zbek xalqining milliy mentalitetida, dunyoqarashi hamda xulq-atvor normalarida ota-onaga, o'zi yashayotgan mahalla jamoasiga, katta yoshdagi kishilarga chuqur hurmat bilan qarash, muayyan voqea va hodisalarga bosiqlik, mulohaza va andisha bilan munosabatda bo'lish, jamoa fikriga nisbatan alohida ehtirom ko'rsatish kabi hislatlar ustuvorlik qilib, aynan mana shu qadriyatlar jamiyatimiz ma'naviyatining tamal toshini tashkil qiladi. Axborot kommunikatsiyalari va internet orqali qilinayotgan mafkuraviy xurujlarda xalqimizning mana shunday ulug'vor qadriyatlariga mutlaqo teskari va begona bo'lgan, asosan "individualizm", "egoizm", "kosmopolitizm", "zo'ravonlik", "diniy mutaassiblik" kabi vayronkor g'oyalarni iloji boricha chiroyli niqoblarga o'rab, jamiyatimizga olib kirishga harakat qilinadi.

2. Xalqimizning milliy urf-odatlariga nisbatan bo'layotgan g'oyaviy, mafkuraviy xurujlar. O'zbek xalqining o'ziga xos milliy urf-odatlar, an'analari, udumlari va marosimlari shakllangan bo'lib, jamoa bo'lib yashash, qarindosh urug'larga mehribonlik, to'y va ma'rakalar, bayramlar, tarbiya masalalarida, hasharlarda ijtimoiy hamkorlikning, jamoaviylik an'anasining yuqori darajada namoyon bo'lishi shular jumlasidandir. Xalqimizning bu urf-odatlar asrlar davomida jamiyat mustahkamligining asosi bo'lib xizmat qilib kelmoqda.

3. O'zbek xalqining milliy madaniyatiga bo'layotgan g'oyaviy, mafkuraviy xurujlar. O'zbek xalqining milliy madaniyati o'zining qadimiyligi, boyligi bilan alohida ajralib turadi. Markaziy Osiyo tarixida aql-idrok bilan ma'naviy jasoratni, diniy dunyoqarash bilan qomusiy bilimdonlikni o'zida mujassam etgan allomalar, Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Imom Moturidiy, Burhoniddin Marg'inoniy, Xoja Bahouddin Naqshband, Xoja Axmad Yassaviy, Al-Xorazmiy, Abu Rayhon Beruniy, Abu Ali ibn Sino, Ahmad Farg'oniy, Mahmud Zamahshariy, Amir Temur, Mirzo Ulug'bek, Alisher Navoiy, Zahiriddin Bobur va boshqa ko'plab buyuk ajdodlarimiz milliy madaniyatimizni rivojlantirishga ulkan hissa qo'shdilar.

Xulosa va takliflar (Conclusion/Recommendations). Axborot urushi tushunchasi va uning g'oyaviy tabiati va mafkuraviy xususiyatlarini shakllantirish uchun quyidagi masalalarga asosiy e'tibor qaratish lozim: yoshlarning g'oyaviy-mafkuraviy salohiyatini o'stirish va barkamol avlod tarbiyasida zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan to'g'ri foydalanishni tashkil etish, axborot-kommunikatsiya va internet texnologiyalari yutuqlaridan oqilona va maqsadli foydalanish, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan va axborotlardan foydalanish muhitini yaratish, internet tarmog'ida yoshlarga, ularning qiziqishlariga va intilishlariga, axborot ehtiyojlariga yo'naltirilgan elektron manbalarni tashkil etish masalalari. Yoshlarning internetdan foydalanish madaniyatini shakllantirishda milliy g'oya va mafkurani targ'ib qiluvchi, insonning o'zligini anglatuvchi, kuchli g'oyaviy, ma'naviy-ma'rifiy, ilmiy, badiiy, sport, harbiy-vatanparvarlik, milliy o'yinlar, milliy va umuminsoniy qadriyatlar yo'nalishlarida milliy axborot resurslarini yaratish

va rivojlantirish masalalariga katta e'tibor beriladi. Hozirgi vaqtda dunyoning geopolitik, iqtisodiy va ijtimoiy, axborot-kommunikatsiya maydonida chuqur o'zgarishlar ro'y berayotgan, turli mafkuralar tortishuvi keskin tus olayotgan bir vaziyatda, fikrga qarshi fikr, g'oyaga qarshi g'oya, jaholatga qarshi kurashish har qachongidan ham muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Adabiyotlar:

1. Mirziyoyev Sh.M. Oliy Majlis va O'zbekiston xalqiga murojaatnoma. 2023-yil 20-dekabr <https://www.xabar.uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqi>.
2. Mirziyoyev Sh.M. Yangi O'zbekiston strategiyasi. –Toshkent: O'zbekiston, 2021. - B. 268.
3. Qosimov N., Jumayev Sh., Tog'ayqulov T. Globallashuv: oila va farzand tarbiyasi (Ota-

onalar uchun ilmiy-amaliy qo'llanma). –Toshkent, “Turon zamin ziyo”, 2016. – B. 6.

4. Манойло А.В., Петренко А.И., Фролов Д.Б. Государственная информационная политика в условиях информационно-психологической войны. вып-2. М.: Горячая линия – Телеком. 2006, с.203.

5. Masharipova G.K. O'rta asrning buyuk kashfiyotlari - xorazmlik matematiklarining ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan hissalar. Monografiya. - Toshkent: Navro'z nashriyoti, 202. – 210 b.

6. Masharipova G.K. Xorazm Ma'mun Akademiyasi allomalari tabiiy-ilmiy, ijtimoiy-falsafiy va ma'naviy merosining ijtimoiy tafakkur taraqqiyotiga ta'siri. Monografiya.- Toshkent: Navro'z nashriyoti, 2019. – 364 b.

IJTIMOIIY-SIYOSIY VA MA'NAVIIY-MADANIY JARAYONLARNING SHAXS SIYOSIY E'TIQODIGA TA'SIRI

Shernazarov Ravshan Avazovich
Navoiy davlat pedagogika instituti tadqiqotchisi
Navoiy, O'zbekiston

<https://orcid.org/0000-0003-2184-7852>

abduhakim-83@mail.ru

INFLUENCE OF SOCIAL-POLITICAL AND SPIRITUAL-CULTURAL PROCESSES ON PERSONAL POLITICAL BELIEFS

Shernazarov Ravshan Avazovich
researcher at Navoi State Pedagogical Institute
Navoi, Uzbekistan

ВЛИЯНИЕ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИХ И ДУХОВНО-КУЛЬТУРНЫХ ПРОЦЕССОВ НА ЛИЧНЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ УБЕЖДЕНИЯ

Шерназаров Равшан Авазович
научный сотрудник Навоийского государственного
педагогического института
Навои, Узбекистан

Annotatsiya: Ushbu maqolada siyosiy e'tiqod tushunchasi, mohiyati, shakllanishi va tarkibiy qismlari falsafiy tahlil etilib, ularning siyosiy jarayonlarni shakllantirishdagi roli tadqiq etilgan. Shuningdek, maqolada siyosiy e'tiqodning shaxs yoki guruhning siyosiy masalalar, tizimlar va mafkuralarga bo'lgan nuqtai nazariga ta'sir etishi o'rganilgan. Siyosiy e'tiqodning jamiyat hayotidagi siyosiy jarayonlar haqidagi tasavvurlarni shakllantirishdagi roli va insonlarning siyosiy jarayonlardagi ishtirokiga ta'siri tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: siyosiy e'tiqod, davlat, jamiyat, demokratiya, gumanizatsiya, erkinlik, mafkura, madaniyat, ma'naviyat, milliylik.

Annotation: In this article, the concept of political belief, its essence, formation, and components are analyzed philosophically, and its role in shaping political processes is investigated. The impact of political beliefs on an individual or group's perspectives on political issues, systems, and ideologies is examined. Additionally, the role of political beliefs in shaping perceptions of political processes in society and their influence on people's participation in these processes are analyzed.

Keywords: political belief, state, society, democracy, humanization, freedom, ideology, culture, spirituality, nationality.

Аннотация: В данной статье проводится философский анализ понятия, сущности, формирования и компонентов политических убеждений, а также исследуется их роль в формировании политических процессов. Кроме того, рассматривается влияние политических убеждений на взгляды человека или группы на политические вопросы, системы и идеологии. Также проанализирована роль политических убеждений в формировании представлений о политических процессах в обществе и их влияние на участие людей в этих процессах.

Ключевые слова: политическая вера, государство, общество, демократия, гуманизация, свобода, идеология, культура, духовность, национальность.

Kirish

Mustaqillikni qo'lg'a kiritganimizdan so'ng jamiyatda kechgan ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-madaniy jarayonlar shaxs siyosiy e'tiqodi mazmuni va ahamiyatini butkul o'zgartirdi. Xususan, Sovet hukmronligi davomida u kommunizm g'oyalari asoslangan siyosiy bilimlar negizida shakllangan bo'lsa, mustaqillik yillaridagi voqelik unga umuminsoniy va demokratik xarakter baxsh etdi. Mazkur yuksalish jarayoni tahlili shaxs siyosiy e'tiqodidagi o'zgarishlar yo'nalishlarini aniqlash, uning gumanizatsiyasining asoslarini belgilab olish imkonini yaratdi.

SSSR siyosiy tizimi qator o'ziga xosliklarga ega edi. Bu tizim, avvalo, kommunistik partiyaning mutlaq monopoliyasiga asoslangan edi. Siyosiy tizimning boshqa tarkibiy qismlari aynan ana shu monopolist atrofida birlashtirilgan edi. Shuningdek, ularning faoliyati yo'nalishlari ham mazkur partiya g'oyalari bilan chambarchas holda belgilanardi va boshqarilardi. Sovet siyosiy voqeligi proletariat diktaturasi tamoyiliga bo'ysundirilgandi, ya'ni barcha ijtimoiy-siyosiy va iqtisodiy ishlar yuzasidan qarorlar faqatgina ishchilar sinfi manfaatlaridan kelib chiqqan holda qabul qilinardi. Bunga qo'shimcha qilgan holda aytish mumkinki, jamiyat hayoti qat'iy mafkuraviy nazorat ostida edi, uning barcha sohalariga kirib borgan markscha-lenincha mafkuraga zid bo'lgan siyosiy faoliyat hamda qarashlarga mutlaqo yo'l qo'yilmasdi [1].

O'zbekistonda 1980-yillarning oxirlarida milliy mustaqillikka intilish kommunistik mafkuraga asoslangan siyosiy e'tiqodlarni zaiflashtirdi. Bu davrda jamiyatning turli sohalarida inqiroz alomatlari aniqroq ko'rina boshladi. Iqtisodiy ishlab chiqarish sur'ati keskin sekinlashdi, bu esa turli mahsulotlar va xizmatlar tanqisligiga hamda ko'plab korxonalar va tashkilotlarda mehnat sharoitlarining yomonlashishiga olib keldi. Natijada, jamiyat a'zolarining turmush darajasi pasaydi va ijtimoiy tengsizlik keskinlashdi. Mamlakat ziyolilari, jumladan olimlar, olim-u fuzalolar, davlat va siyosat arboblari, shoir va yozuvchilar, inqiroz sabablarini faol ravishda o'rganishga kirishdilar. Ularning asarlari, maqolalari, nutqlari va filmlari tobora ko'proq inqirozning asosiy sabablarini kommunistik mafkuraga asoslangan siyosiy tizim va markazlashtirilgan boshqaruv bilan bog'lay

boshladi. Albatta, bu jarayonlar kishilarning siyosiy qarashlari va qadriyatlariga chuqur ta'sir ko'rsatdi. Shu tariqa mustaqillik arafasida shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning boyishi va xarakterining o'zgarishi uchun ilk tamal toshi qo'yildi.

Tahlil va natijalar

Mustaqillik yillarida shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning mazmuni va tabiati asosiy o'zgarishlarga uchradi. Bu davr jamiyatning siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy-madaniy sohalarida o'zgarishlar sodir bo'ldi, bu esa shaxslarning siyosiy his-tuyg'ulari va tajribalarini, shuningdek, ularning siyosiy bilim va ma'lumotlarining ko'lami va mazmunini qayta shakllantirdi. Ushbu o'zgarishlar oxir-oqibatda shaxsiy siyosiy tushunchani o'zgartirdi va yangi bilimlarga asoslangan siyosiy e'tiqodlarning mutlaqo yangi xarakterini yaratdi. Bugungi kunda shaxsiy siyosiy e'tiqodlar milliy va umumbashariy qadriyatlarga sadoqat, demokratik tamoyillarga rioya qilish, mafkuraviy cheklovlardan ozodlik va siyosiy erkinlikka intilish bilan ajralib turadi. Shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning mazmuni va tabiati asosiy o'zgarishlarini tushunish uchun, ularni keltirib chiqargan ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-madaniy jarayonlarni o'rganishimiz kerak.

Birinchidan, shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning mazmuni va tabiati mamlakatda demokratik jamiyatning shakllanishi bilan belgilandi. So'nggi yillarda demokratik jamiyatni barpo etishga bo'lgan harakat yanada kuchaygan. Xususan, avval "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida" [2] doirasida, so'ngra esa "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi" [3] doirasida xalqni hokimiyat manbai sifatida e'tirof etish, huquqiy davlatni ravnaq toptirish, inson huquq va erkinliklarini kafolatlash, qonun ustuvorligini ta'minlash, siyosiy plyuralizmni rivojlantirish, saylov imkoniyatlarini kengaytirish, hokimiyat taqsimotini mustahkamlash, oshkoralikni oshirish, mahalliy o'z-o'zini boshqarish organlarini rivojlantirish kabi demokratiya norma va tamoyillarini yanada kengroq tatbiq etishga intilindi.

Demokratik jamiyatning rivojlanishi shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning mazmuni va tabiati ustida sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, siyosiy qarashlarni ifodalash erkinligi kafolatlanganligi fuqarolarning siyosiy ongini oshirdi va ularning faoliyatini

kuchaytirdi. Siyosiy hayotda ishtirok etish, turli masalalar bo'yicha fikr bildirish, saylovlarda qatnashish va qaror qabul qilish jarayonlarida ishtirok etish imkoniyatlari kengayganligi shaxsiy siyosiy e'tiqodlarga demokratik va umumbashariy xususiyatni kiritdi. Ushbu kuzatishlar demokratik jamiyatni tashkil etish siyosiy e'tiqodlarda muhim ijobiy o'zgarishlarga olib kelishini ta'kidlaydi. Aksincha, demokratik normalardan va tamoyillardan chetga chiqish bu e'tiqodlarning tabiati bilan salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ikkinchidan, shaxs siyosiy e'tiqodi mazmuni va xarakteriga mamlakat siyosiy liderlari faoliyati ta'sir ko'rsatdi. Bugungi kunda demokratik jamiyat barpo etish maqsadiga yo'naltirilgan keng ko'lamli islohotlar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan muvaffaqiyatli olib borilmoqda. Davlat rahbarining bu boradagi sa'y-harakatlari natijasi, uning rahnamoligida amalga oshirilayotgan islohotlar O'zbekistonning, hatto butun Markaziy Osiyoning qiyofasini o'zgartirayotgani nafaqat mamlakat ziyolilari va jamoatchilik vakillari, balki xalqaro ekspertlar tomonidan ham e'tirof etilmoqda. Bu faoliyat natijasida shaxs siyosiy e'tiqodi milliylik, vatanparvarlik g'oyalari, yurt va millat manfaatlarini bilan yo'g'rildi.

Uchinchidan, shaxs siyosiy e'tiqodi mazmuni va xarakteriga mamlakatda yangi siyosiy tizimning vujudga kelishi ta'sir ko'rsatdi. O'ttiz yil mobaynida mamlakatda milliy xususiyatlarni o'zida mujassam qilgan yangi siyosiy tizim qaror topdi. Bugungi kunda "O'zbekiston - boshqaruvning respublika shakliga ega bo'lgan suveren, demokratik, huquqiy, ijtimoiy va dunyoviy davlatdir" [4]. Vujudga kelgan yangi siyosiy tizim jamiyat a'zolari siyosiy e'tiqodiga salmoqli ta'sir ko'rsatdi. Xususan, tenglik, adolat va inson huquqlarining ustunligi kabi demokratik normalar va qadriyatlar odamlarning fuqarolik mas'uliyati bo'yicha siyosiy ongini kengaytirdi.

To'rtinchidan, shaxs siyosiy e'tiqodi mazmuni va xarakteriga ta'lim tizimidagi o'zgarishlar ta'sir ko'rsatdi. Mustaqillik yillarida mamlakatdagi ta'lim tizimi tub o'zgarishlarni boshidan kechirdi. Xususan, bunga "Ta'lim to'g'risidagi" Qonun hamda "Kadrlar tayyorlash Milliy dasturi"ni yorqin misol sifatida keltirishimiz mumkin. Yuqorida qayd etilganlar asosida

mamlakatimizda kadrlar tayyorlash tizimining ijobiy imkoniyatlarini asrab qolish asosida ushbu tizimda islohot o'tkazish va tizimni rivojlantirish uchun huquqiy, ilmiy-uslubiy, moliyaviy va ma'naviy jihatdan shart-sharoitlar yaratildi. Tub islohotlar natijasida, turli bo'g'inlari o'zaro uyg'un bo'lgan, zamonaviy kadrlarni voyaga yetkazishga xizmat qiladigan ta'lim tizimini shakllantirish masalasi diqqat markazida bo'ldi. Bu borada davlatimiz rahbari quyidagicha fikr bildirganlar: "Biz O'zbekistonni rivojlangan mamlakatga aylantirishni maqsad qilib qo'ygan ekanmiz, bunga faqat jadal islohotlar, ilm-ma'rifat va innovatsiya bilan erisha olamiz. Buning uchun, avvalambor, tashabbuskor islohotchi bo'lib maydonga chiqadigan, strategik fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarini tarbiyalashimiz zarur. Shuning uchun ham bog'chadan boshlab oliy o'quv yurtigacha – ta'limning barcha bo'g'inlarini isloh qilishni boshladik" [5]. Ta'lim tizimidagi pozitiv o'zgarishlar shaxs siyosiy e'tiqodi shakllanishi jarayoniga ijobiy ta'sir ko'rsatmoqda.

Beshinchidan, madaniy va ma'naviy sohalaridagi o'zgarishlar shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning mazmuni va tabiati ustida ta'sir ko'rsatdi. Mustaqillik milliy identitetning kuchli o'sishini ta'minladi, bu esa Sovet davrida to'qilgan milliy til va adabiyotning qayta tiklanishi va gullab-yashnashiga olib keldi.

Ularda o'zbek xalqining asl va azaliy orzu-umidlari, uning taqdiridagi evrilishlar yorqin bayon etib berildi. Bu o'rinda Nurali Qobilning "Unutilgan sohillar", Murod Muhammad Do'stning "Lolazor", Tog'ay Murodning "Otamdan qolgan dalalar" kabi romanlarini eslash kifoya. Milliy madaniyat va ma'naviyat sohasida sodir bo'lgan tub o'zgarishlar shaxs siyosiy e'tiqodi mazmunini butkul o'zgartirdi. Madaniy va ma'naviy o'zgarishlar sharofati bilan kishilar siyosiy e'tiqodi kommunistik e'tiqod iskanjasidan xalos bo'ldi. Chunki ma'naviy-madaniy transformatsiya kishilar siyosiy e'tiqodi asosini tashkil qilgan qadriyatlar tizimini o'zgartirdi: avvallari e'tiqod mazmunini tashkil etgan kommunistik g'oyalar, qadriyatlar va an'analar o'rnini milliylik asoslangan qadriyat va an'analar egalladi. Bu almashinuvni, ta'bir joiz bo'lsa, shaxs siyosiy e'tiqodida sodir bo'lgan inqilobiy o'zgarish deya atash mumkin.

Oltinchidan, milliy mustaqillik g'oyasi va ideologiyasining rivojlanishi shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning mazmuni va tabiati ustida ta'sir ko'rsatdi. Bu g'oya jamiyat a'zolarining siyosiy e'tiqodlarini milliy manfaatlar va qadriyatlar bilan moslashtirdi. Natijada, odamlar ijtimoiy va siyosiy jarayonlarni bu manfaatlar va qadriyatlar orqali talqin qila boshladilar. Ushbu kuzatishlar shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning shakllanishi haqidagi muhim jihatni ta'kidlaydi: milliy mustaqillik g'oyasi va ideologiyasining shakllanishi shaxsiy e'tiqodlarni milliy manfaatlar va qadriyatlar bilan moslashtiradi. Aksincha, milliy g'oyalar va ideologiyalarga mos kelmaslik shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning boshqa nuqtai nazarlar tomonidan ta'sirlanishiga olib kelishi mumkin.

Yettinchidan, O'zbekistonning global hamjamiyatning teng huquqli a'zosi sifatidagi pozitsiyasi shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning mazmuni va tabiati ustida ta'sir ko'rsatdi. Bu, mamlakatning turli xalqaro tashkilotlarda ishtirok etishi orqali ko'rinadi, bu esa uning global hamjamiyatga integratsiyasini aks ettiradi. Bugungi kunda O'zbekiston Birlashgan Millatlar tashkiloti, Xalqaro mehnat tashkiloti, Xalqaro valyuta jamg'armasi, Xalqaro Mehnat tashkiloti, Jahon Sog'liqni saqlash tashkiloti, Yevropada Xavfsizlik va hamkorlik bo'yicha tashkilot, Qayta tiklash va taraqqiyot Yevropa banki, Osiyo taraqqiyot banki, Islom taraqqiyot banki, Jahon Bojxona tashkiloti, Iqtisodiy hamkorlik tashkiloti kabi qirqdan ortiq xalqaro tashkilotlar faoliyatida muntazam ishtirok etmoqda. Ahamiyatli tomoni shundaki, O'zbekistonning jahon hamjamiyati a'zosiga aylanishi mamlakatning o'zga yurtlar bilan siyosiy, ijtimoiy-iqtisodiy va madaniy aloqalarini intensivlashtirdi.

Xulosa va takliflar

O'zbekistonda shaxsiy siyosiy e'tiqodlar turli ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-madaniy jarayonlar

tufayli doimiy ravishda rivojlanmoqda. Ushbu o'zgarishlarni o'rganish shaxsiy siyosiy e'tiqodlarning shakllanishining asosiy jihatlarini aniqlashda muhim ma'lumotlar taqdim etadi. Ijtimoiy-siyosiy va ma'naviy-madaniy jarayonlarning shaxsiy siyosiy e'tiqodlarga ta'siri ularning rivojlanishi demokratik jamiyatning taraqqiyoti, siyosiy liderlarning harakatlari, siyosiy tizimning evolyutsiyasi, ta'lim tizimidagi o'zgarishlar, madaniyat va ma'naviyatdagi innovatsiyalar, ommaviy axborot vositalaridagi o'zgarishlar, milliy mustaqillik g'oyasi va ideologiyasining shakllanishi, propaganda tizimining rivojlanishi va mamlakatning global hamjamiyatga integratsiyasi bilan bog'liq ekanligini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Беккер В.Я. Эволюция системы политической власти в СССР // Вестник Хакасского государственного университета, 2017, №22. -13-19 с.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi PF-4947-sonli Farmoni // lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022-2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-sonli Farmoni // lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: O'zbekiston, 2021. –B.4.
5. Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi // Milliy tiklanishdan – milliy yuksalish sari. J. 4.- T.: O'zbekiston, 2020. -B.10.

YANGI O‘ZBEKISTONDA JINOYATCHILIKNING OLDINI OLIISHDA HUQUQIY ONG VA HUQUQIY MADANIYATNING O‘RNI

Xayitov Og‘abek Egamberdi o‘g‘li

Buxoro Davlat Universiteti Tarix va Yuridik fakulteti

Yurisprudensiya (faoliyat turlari bo‘yicha) yo‘nalishi talabasi

THE ROLE OF LEGAL CONSCIOUSNESS AND LEGAL CULTURE IN CRIME PREVENTION IN NEW UZBEKISTAN

Khaitov Ogabek Egamberdi ugli

Faculty of History and Law of Bukhara State University

A student of jurisprudence (by types of activity)

РОЛЬ ПРАВОСОЗНАНИЯ И ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ ПРЕСТУПНОСТИ В НОВОМ УЗБЕКИСТАНЕ

Хаитов Огбек Эгамберди угли

Факультет истории и права Бухарского
государственного университета

Студент юридического факультета (по видам
деятельности)

<https://orcid.org/0009-0006-3156-5268>
ogabekxayitov10@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada yangi O‘zbekistonning rivojlanayotgan ijtimoiy-huquqiy manzarasi doirasida jinoyatchilikning oldini olishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning hal qiluvchi o‘rni ko‘rib chiqilgan. Tadqiqot huquqiy ta‘lim, ijtimoiy qadriyatlar va jamoatchilikni jalb qilishning jinoyatchilikning oldini olishga proaktiv yondashuvni rivojlantirishga ta‘sirini o‘rganadi. Keng qamrovli adabiyotlarni tahlil qilish orqali maqola qo‘llanilgan usullar, erishilgan natijalar haqida tushuncha berish va kelajakdagi siyosat va jamiyat rivojlanishining oqibatlarini muhokama qilishga qaratilgan.

Kalit so‘zlar: huquq, huquqiy madaniyat, huquqiy ta‘lim, ijtimoiy normalar.

Аннотация: В данной статье рассматривается решающая роль правосознания и правовой культуры в предупреждении преступности в рамках развивающегося социально-правового ландшафта нового Узбекистана. В исследовании изучается влияние юридического образования, социальных ценностей и участия общественности на развитие проактивного подхода к предупреждению преступности. Анализируя обширную литературу, статья направлена на то, чтобы дать представление об используемых методах, достигнутых результатах и обсудить последствия для будущей политики и развития общества.

Ключевые слова: право, правовая культура, юридическое образование, социальные нормы.

Annotation: This article examines the decisive role of legal consciousness and legal culture in the Prevention of crime within the framework of the developing socio-legal landscape of the new Uzbekistan. The study explores the impact of legal education, social values, and community engagement on the development of a proactive approach to Crime Prevention. Through extensive literature analysis, the paper aims to provide insight into the methods used, the results achieved, and to discuss the consequences of future policy and Community Development.

Keywords: law, legal culture, legal education, social norms.

Kirish/Introduction. Muhim siyosiy va ijtimoiy islohotlarni boshdan kechirayotgan yangi O'zbekiston jinoyatchilikning oldini olish strategiyasini qayta ko'rib chiqishni taqozo etmoqda. Shaxsning qonuniy huquq va majburiyatlar to'g'risida xabardorligi va jamiyat ichidagi umumiy huquqiy qadriyatlarni qamrab oluvchi huquqiy madaniyat sifatida belgilangan huquqiy ong xatti-harakatlarni shakllantirishda va qonunga rioya qilishni rag'batlantirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Ushbu maqolada ushbu tushunchalarning o'zaro bog'liqligi va ularning yangi O'zbekistonning paydo bo'layotgan huquqiy manzarasida jinoyatchilikning oldini olishga ta'siri ko'rib chiqilgan.

Mavjud adabiyotlarda huquqiy onging individual xulq-atvoriga va qonunga rioya qilishga ta'sir qilishdagi ahamiyati ta'kidlangan. Turli madaniy kontekstlarda olib borilgan tadqiqotlar huquqiy ta'lim va kamaytirilgan jinoiy faoliyat o'rtasidagi ijobiy bog'liqlikni ta'kidlaydi. Bundan tashqari, huquqiy madaniyatning ijtimoiy normalarni shakllantirish va huquqiy tamoyillarga jamoaviy sadoqatni shakllantirishdagi roli yaqqol ko'rinib turibdi. Adabiyotlarda jinoyatchilikning oldini olishning samarali strategiyasi uchun huquqiy ong va madaniyatni yaxlit tushunish zarurligi ta'kidlangan.

Asosiy qism

Ushbu tadqiqotda yangi O'zbekistonda huquqiy ong va huquqiy madaniyat darajasini aniqlash uchun sifatli intervyu va so'rovlarni birlashtirgan aralash usul qo'llaniladi. Keng qamrovli vakillikni ta'minlash uchun turli demografiya ishtirokchilari tanlanadi. Ma'lumotlar huquqiy ong va madaniyatga ta'sir etuvchi naqshlar, korrelyatsiyalar va potentsial omillarni aniqlash uchun miqdoriy va sifat usullari yordamida tahlil qilinadi.

Huquqiy ong va huquqiy madaniyatning o'zni har qanday jamiyatda, shu jumladan yangi O'zbekistonda ham jinoyatchilikning oldini olishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Bu elementlar jinoyatchilikning oldini olishga yordam beradigan bir necha usullar:

Korrupsiyaning oldini olish:

- Huquqiy madaniyat: korrupsiyani qoralaydigan mustahkam huquqiy madaniyat jinoyatchilikning oldini olishga yordam beradi. Huquqni muhofaza qilish idoralari yoki sud tizimidagi korrupsiya qonun

ustuvorligini buzishi va jinoyatchilik rivojlanib boradigan muhitga hissa qo'shishi mumkin. Korrupsiyani rad etadigan huquqiy madaniyat jinoyatchilikning oldini olish uchun juda muhimdir.

Jamiyatni jalb qilish va hamkorlik:

- Huquqiy ong: jamoalar o'zlarining qonuniy huquqlari va majburiyatlari to'g'risida ma'lumot olsalar, ular jinoyatchilikning oldini olish harakatlarida faol ishtirok etishlari mumkin. Huquqiy ong shaxslarni huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikda ishlashga, shubhali harakatlar haqida xabar berishga va jamoat politsiyasi tashabbuslari bilan shug'ullanishga undaydi.

Nizolarni muqobil hal qilish:

- Huquqiy madaniyat: mediatsiya va arbitraj kabi nizolarni hal qilishning muqobil usullarini qo'llab-quvvatlovchi huquqiy madaniyatni tarbiyalash nizolarni hal qilish uchun tinch va qonuniy vositalarni taqdim etish orqali jinoyatchilikning oldini olishga yordam beradi. Ushbu yondashuv odamlarning shikoyatlarni hal qilish uchun noqonuniy harakatlarga murojaat qilish ehtimolini kamaytirishi mumkin.

Ta'lim va rehabilitatsiya:

- Huquqiy ong: huquqiy ong jinoyat sodir etgan shaxslarni rehabilitatsiya qilish dasturlarida ham rol o'ynashi mumkin. Jinoiy xatti-harakatlarning huquqiy oqibatlarini to'g'risida ma'lumot berish rehabilitatsiya jarayoniga hissa qo'shishi va retsdivizmni kamaytirishi mumkin.

Inson huquqlarini targ'ib qilish:

- Huquqiy madaniyat: huquqiy madaniyat doirasida inson huquqlarini ta'kidlash har bir shaxsning qadr-qimmatini va huquqlarini qadrlaydigan jamiyat yaratish orqali jinoyatchilikning oldini olishga yordam beradi. Inson huquqlarini hurmat qilish jinoiy faoliyatga to'sqinlik qilishi va xavfsizroq va adolatli jamiyatga hissa qo'shishi mumkin.

Yangi O'zbekistonda huquqiy ong va huquqiy madaniyatni rivojlantirish jinoyatchilikning oldini olishning ajralmas qismidir. Ushbu elementlar shaxslar qonunni tushunadigan va hurmat qiladigan, huquqiy tizimga ishonadigan, qonuniy va adolatli muhitni yaratishda faol ishtirok etadigan jamiyat qurishga hissa qo'shadi.

Topilmalar jamiyatning jinoyatchilikning oldini olishga yondashuvini shakllantirishda huquqiy ong va madaniyatning o'zaro bog'liqligini ta'kidlaydi. Huquqiy ta'lim dasturlari va jamoatchilikni jalb qilish tashabbuslari huquqiy tamoyillarga jamoaviy sadoqatni rivojlantirishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotda ushbu natijalarning siyosatchilar uchun ta'siri muhokama qilinadi va yangi O'zbekistonda huquqiy ong va madaniyatni mustahkamlash strategiyasi taklif etiladi.

Xulosalar. Xulosa qilib aytganda, tadqiqot yangi O'zbekistonda jinoyatchilikning oldini olishda huquqiy ong va huquqiy madaniyatning hal qiluvchi rolini ta'kidlaydi. Huquqiy ta'lim, ijtimoiy qadriyatlar va kamaytirilgan jinoiy faoliyat o'rtasidagi ijobiy bog'liqlik maqsadli aralashuvlar zarurligini ta'kidlaydi. Siyosatchilar qonuniylik madaniyatini rivojlantirish va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha harakatlarni kuchaytirish uchun keng qamrovli huquqiy ta'lim dasturlari va jamoatchilikni jalb qilish tashabbuslariga ustuvor ahamiyat berishlari kerak.

Oldinga qarab, siyosatchilar turli xil demografikaga erishish uchun turli platformalardan foydalanib, barqaror huquqiy ta'lim dasturlariga sarmoya kiritishlari kerak. Huquqiy madaniyatni

mustahkamlash uchun davlat idoralari va fuqarolik jamiyati o'rtasidagi hamkorlikni o'z ichiga olgan jamoatchilikka asoslangan tashabbuslarni rag'batlantirish kerak. Rivojlanayotgan jamiyat dinamikasiga asoslangan strategiyalarni moslashtirish, yangi O'zbekistonda jinoyatchilikning oldini olishning mustahkam va samarali asoslarini ta'minlash uchun doimiy izlanishlar va baholash zarur bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://lex.uz/docs/-111453> [O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi]
2. Толипов Н.М., Рустамбекова Н.Н. Общественная опасность и криминологическая детерминация насильственной преступности несовершеннолетних // Научно-образовательный потенциал молодежи в решении актуальных проблем XXI века. 2021. № 6.
3. Voyaga yetmaganlar o'rtasida huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha ishlarni davom ettirish kerak, deb hisoblaydi ijtimoiy faollar. <https://iiv.uz/ru/news>
4. Шарипов С.Т., Турсунова М.М. (2022). Меры профилактики и борьбы с насильственной молодежной преступностью. Вестник науки и образования, (12- 7), 79-84.

G'ARB TA'LIMOTIDA AVLODLARARO MUNOSABATLAR VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Mamarayemova Guljahon Farhodovna,
“Oila va gender” ilmiy – tadqiqot instituti doktoranti

INTERGENERATIONAL RELATIONS AND CHARACTERISTICS IN WESTERN EDUCATION

Mamarayemova Guljahon Farhodovna,
Doctoral student of “Family and Gender” Scientific
Research Institute

МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

В ЗАПАДНОМ ОБРАЗОВАНИИ

Мамараева Гулжахон Фарходовна,
Докторант НИИ “Семья и гендер”

(+998911333199),

gmarayeva1222@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0001-4784-4804>

Annotatsiya: Maqola oila ijtimoiy institut sifatida qarashlarni o'rganishga bag'ishlangan bo'lib, g'arb namoyondalarining oiladagi avlodlararo munosabatlarga oid nazariyalari keltirilgan. Maqolaning maqsadi oila to'g'risidagi nazariyalarni to'plash, umumlashtirishga asoslangan. O'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, oila insoniyat jamiyati taraqqiyoti bilan birga rivojlanadi, o'zgaradi, uning asosiy, tarkibiy qismi hisoblanadi. Oila jamiyatning bir bo'lagi bo'lib, unda jamiyat boshdan kechirgan barcha o'zgarishlar aks etadi, ibtidoiy oila guruhlaridan tortib, zamonaviy oilagacha barcha taraqqiyot bosqichlarini bosib o'tgan. Bunday o'zgarishlar faylasuflarda katta qiziqish uyg'otgan va ularning oila haqidagi nazariyalari kelib chiqishiga asos bo'lgan.

Kalit so'zlar: oila, ijtimoiy institut, ijtimoiy guruh, oila falsafasi, avlod, avlodlararo munosabatlar, nikoh, tarbiya.

Abstract: The article is devoted to the study of the views of the family as a social institution, and the theories of the Western representatives on intergenerational relations in the family are presented. The purpose of the article is based on the collection and generalization of theories about the family. The conducted studies show that the family develops and changes along with the development of human society, it is its main component. The family is a part of society, which reflects all the changes that society has experienced, from the primitive family groups to the modern family. Such changes were of great interest to philosophers and became the basis for the origin of their theories about the family.

Keywords: family, social institution, social group, family philosophy, generation, intergenerational relations, marriage, upbringing.

Аннотация: Статья посвящена изучению взглядов на семью как социальный институт, а также представлены теории западных представителей о межпоколенческих отношениях в семье. Цель статьи основана на сборе и обобщении теорий о семье. Проведенные исследования показывают, что семья развивается и изменяется вместе с развитием человеческого общества, она является его основной составляющей. Семья – это часть общества, в которой отражены все изменения, которые пережило общество, от первобытных семейных групп до современной семьи. Подобные изменения вызвали большой интерес у философов и стали основой зарождения их теорий о семье.

Ключевые слова: семья, социальный институт, социальная группа, философия семьи, поколение, межпоколенческие отношения, брак, воспитание.

Kirish. Inson paydo bo'lganidan boshlab turli taraqqiyot bosqichlarini boshidan kechirdi, bular ibtidoiy to'ldan oilagacha, qullik tizimidan demokratiyagacha va boshqa davrlarni o'z ichiga oladi. Faylasuflarning diqqat markazida inson va jamiyat turar ekan, ularni bog'lab turuvchi oila va oilaviy munosabatlarga bo'lgan qiziqish e'tiboridan chetda qolmaydi. Oilaviy munosabatlar tarkibiy qismi hisoblangan avlodlararo munosabatlar XX asr oxirida kirib kelgan atama hisoblansa-da, inson va oilalar paydo bo'lgan davrga borib taqaladi. Bugungi kunda oila tinchligi va jamiyat barqarorligini ta'minlashda avlodlararo munosabatlar o'z ta'sir kuchiga ega va bu mavzuning qanchalar dolzarb va ahamiyatli ekanligini isbotlaydi. Shuningdek, o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, avlodlararo munosabatlar barcha oila a'zolariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, hissiy salomatliklarini mustahkamlaydi. Avlodlararo munosabatlar deganda, bobo-buvi, ota-onalar, farzandlar va nabiralar hatto chevaralar o'rtasidagi munosabatlar zanjiri tushuniladi. "Zamonaviy jamiyatning evolyutsiyasi, ayniqsa mahalliy va ijtimoiy harakatchanlikning kuchayishi, individuallashuvi va ayollarning mehnatga integratsiyalashuvi bilan keng va ko'p avlodli oila, burjuaziya davridan boshlab yadro oilasiga qisqardi"[1]. Oilani nazariy tushunishga birinchi urinishlar Qadimgi Yunoniston davrida boshlangan va aynan shu davr nazariyalaridan avlodlararo munosabatlar shakllarini uchratishimiz mumkin. Shu davrdan boshlab oila mustaqil ijtimoiy tuzilma sifatida shakllana boshlagan, institutsionalizatsiya jarayoni sodir bo'lgan. Antik davrda oilaning vazifalari va o'ziga xos xususiyatlari o'zgacha ahamiyat kasb etgan bo'lib, bular; davlat o'rnatgan qoidalar va an'analarga qat'iy rioya qilish va so'zsiz davlatga itoat etish edi. Oilani tushunishda o'sha davrning Sokrat, Platon va Aristotel va shu kabi yetuk mutafakkirlarning nazariyalari beqiyos o'ringa egadir.

Adabiyotlar tahlili va metod. Oila va oila a'zolari o'rtasidagi avlodlararo munosabatlar hozirgi kunga kelib o'z ahamiyatiga ega mavzuga aylandi. Bunga sabab XX asrga kelib, kuchli demografik o'zgarishlar, o'rtacha umr ko'rish va tug'ilishning qisqarishi hamda ijtimoiy ta'minot bo'ldi. Uning asoslari qadimgi davrlardagi sharq va g'arb faylasuflari qarashlariga taqaladi. G'arbning buyuk namoyondalari o'z falsafiy qarashlari yoritilgan asarlarida oila va oilaviy munosabatlarga alohida

to'xtalib o'tib, ushbu asarlarda oilaning ijtimoiy xususiyatlari, axloqiy va jamiyat bilan bog'liq jihatlarini tahlil etadi. Avlodlararo munosabatlar muammosi turli shakl va xususiyatlarga ega bo'lib, ushbu munosabatlar ziddiyat va yaqinlik, qo'llab – quvvatlash va begonalshuv kabilarni o'z ichiga oladi. Ushbu munosabatlar turli fan doirasida turlicha yoritilib, ijtimoiy falsafa fani doirasida qisman tor o'rganilgan.

Ilmiy maqola tayyorlash jarayonida analiz, sintez, qiyosiy tahlil, umumlashtirish, tarixiylik va mantiqiylik kabi usullardan foydalanildi.

Muhokama va natijalar. Oila inson hayotining hissiy va shaxsiy tomonlari, davlat esa jamoatchilik tomonidan qabul qilinadi. Shu bilan birga, oilalar jamiyatga foyda keltiradigan va uni birdamlikda saqlashi mumkin bo'lgan ko'plab qimmatli shaxsiy xususiyatlarni o'rgatadi. Sokrat oila mustahkamligini ta'minlaydigan muhim xususiyatlar sadoqat va mas'uliyatdir, deydi. Oilani bekor qilish g'oyasi, oiladan ko'ra ko'proq muammolarni keltirib chiqaradi. Sokrat tassavuridagi utopik jamiyatda inson hayoti butunlay davlat va jamiyat atrofida markazlashtiradi, boshqariladi, fikrlar haqiqatan ham noxolis bo'lishiga olib keladi. Individualizm va shaxsiy rivojlanish uchun esa o'rin yo'q. "Sokrat ta'limning teng va imkoniyatlari kengligidan foydalanib, faylasuflar har qanday farazni uyalmasdan ayta olishlari kerak degan fikrni ta'kidlaydi; Bu ayollarning barchasi umumiy erkaklarga tegishli bo'lishi kerak va hech qanday ayol hech qanday erkak bilan yolg'iz yashamasligi kerak. Bolalar esa, o'z navbatida, umumiy bo'ladi va na ota-ona o'z avlodini, na bola ota-onasini bilmaydi" [2]. Sokrat qarashlariga ko'ra, oila va avlodlararo munosabatlarni bo'lmasligi va butun insoniyat faqat jamiyat farovonligiga xizmat qilishi lozim. Bunday utopik nazariya hech qachon o'zini oqlamasligini vaqt isbotladi, aksincha oila hamda undagi avlodlararo ijobiy munosabatlar jamiyat gullab-yashnashiga asos bo'ladi.

Sokratning shogirdi Platon "patriarxal" deb nomlangan oila haqidagi birinchi nazariyani shakllantiradi. Berilgan nazariyaga ko'ra, oila davlat tomonidan muayyan tizimga solinishi va so'zsiz davlatga itoat etishi uning barqaror rivojlanishini va mustahkam o'rnini kafolatlaydi. Platonning fikricha, har bir nikoh, birinchi navbatda, yuqori tartibni tashkil etish sifatida davlatga foyda keltirishi kerak.

Platon nikohni asosiy tushunchadan biroz farq qiladigan noan'anaviy tarzda ko'rib chiqdi. Uning ideal davlatining tasvirlariga ko'ra, davlat insonning ko'payishini kuzatishi va nazorat qilishi kerak. Yevgenika falsafasiga ko'ra, vaqtinchalik nikohlar tan olingan Hukmdorlar tomonidan tanlanadigan festivallarda tartibga solinadi. Platon buni oddiy odamlar qabul qilinmasligini tushungan, shuning uchun u sir saqlangan. Platon respublikasida turmush o'rtog'ini "nikoh raqami"ni tanlash orqali tanlanadigan raqam tizimi joriy etiladi. Bu konsepsiyaga ko'ra, o'xshash fazilatlarga ega bo'lgan odamlar avlod berishlari uchun bir-biriga mos keladi. Hamma ismlarni qur'adan tanladi va ular olgan turmush o'rtog'ini Xudoning o'zi tanlaydi va agar siz bo'sh joy qoldirsangiz, siz avlod qoldirish uchun noloyiq hisoblanasiz deb ishontiriladi [3]. Platon, shuningdek, farzandlarni biologik otanalardan tortib olishni xohladi va ularni umumiy bolalar bog'chalarida tarbiyalashni xohlaydi. Platonning nikohni qayta tizimga solish sababi xususiy oila tushunchasini bekor qilish va shaxsiy manfaatni susaytirish va umumiy manfaatni rag'batlantirish va davlatning kuchini oshirish edi. Bundan tashqari sabab, inson sharoitlarni yaxshilash edi, mantiqan olib qaraganda, agar yaxshi fazilatlarga ega bo'lgan odamlar tarbiyalansa, natija ham shunga qarab yaxshi bo'lar edi.

Aristotelning oilaga munosabatini patriarxal deb ham aniqlash mumkin. Platonga o'xshab, Aristotel oilani davlatning asosiy elementi deb hisoblagan, ammo Platondan farqli o'laroq, u davlat, oila va jamiyat o'rtasidagi aloqalarning asosiy xususiyatini ta'riflagan. Aristotelning fikricha, oilani yaratish insonning tabiiy ehtiyojlarini ro'yobga chiqarishdan boshqa narsa emas. U oilaning nafaqat davlat uchun, balki avlodlararo munosabatlarni shakllantirishdagi ahamiyatini ham belgilab berdi. Aristotel oilani "jamiyatning birlamchi bo'g'ini sifatidagi g'oyalarni rivojlantiradi va birinchi marta oilani mustaqil ijtimoiy, iqtisodiy kategoriya deb hisoblaydi" [4]. Shunday qilib, qadim zamonlardayoq oilaga nisbatan turli, ko'pincha qarama-qarshi qarashlarning paydo bo'lishiga moyillik shakllangan.

Aristotel, o'zining "Siyosat" asarida Platonning oilaga qarshi nazariyalariga qat'iyanoq bo'lgan. Aristotelning ta'kidlashicha, "oilalar jamiyatning asosiy ijtimoiy birligi, chunki ular

alohida shaxslarni va siyosatni o'zgartiruvchi ta'sir ko'rsatadi. Buning asosiy sababi, uning tushuntirishicha, oila mas'uliyatni - adolatli va yaxshi jamiyat uchun zarur bo'lgan fazilatni o'rgatadi va avloddan avlodga yetkazadi. Jinsiy sheriklar va bolalarni bo'lishish natijasida, har biriga kamroq e'tibor beriladi - bu umumiy narsalar fojiasi haqidagi zamonaviy konsepsiyaning timsolidir. Aristotel ta'kidlaganidek, ko'pchilik uchun umumiy bo'lgan narsaga eng kam g'amxo'rlik qilinadi" [5]. Har kim asosan o'zini o'ylaydi, umumiy manfaat haqida deyarli o'ylamaydi va faqat uning o'zi o'zini shaxs sifatida tashvishlantiradi. Shuningdek, har bir kishi vazifasini e'tiborsiz qoldirishga moyil va boshqa bajarishini kutadi. Aristotelning oila bo'yicha tadqiqoti avlodlarining yaxshi va axloqiy xulq-atvor g'oyalarini o'rganadi, ularni tadqiq qilishga intiladi.

Yuqorida muhokama qilingan oilani falsafiy tushunishga oid dastlabki ishlar o'rta asrlar va Uyg'onish davri faylasuflarining ko'pchiligining asarlariga asos solgan. Jamiyat bilan uzviy bog'liq bo'lgan oila hamisha jamiyatdagi o'zgarishlardan so'ng jiddiy o'zgarishlarni boshdan kechirgan. Shunday qilib, ingliz faylasufi Frensis Bekon oilaning tarbiyaviy funksiyasini o'rganib, oilaning butun jamiyat, ayniqsa, har bir shaxs hayotidagi o'rniga alohida e'tibor qaratgan, umuman olganda, ularning tarbiyalanishi va rivojlanishi davrida oiladagi munosabatlar ezigulikka asoslangan bo'lishi shart. Yana bir ingliz faylasufi Devid Yum o'sha paytda mavjud bo'lgan nikoh shakllarini batafsil tadqiq qildi. Uning "Ko'pxotinlik va ajralish" haqidagi kitobi ilk o'rta asrlardagi turmush tarzi haqida bo'lib nikohni kuchli himoya qiladi. Uning dalillari bugungi kunda biz uchun katta ahamiyatga ega, chunki biz misli ko'ril-magan ajralishlar va turli xil nikohlar, ko'pxotinlik kabi holatlarga ko'p uchramiz. Yum o'z kitobida ko'pxotinlikka ruxsat bergan urf-odatlar va qonunlar haqida tavsiflab o'tadi va buni tanqid qiladi. Yum aytadi: "Ko'pxotinlik erkaklar tomonidan qilingan tenglik emas, zo'ravonlikdir, biz tabiatan ayollarning sevgani, do'sti va suyanchig'imiz, biz ixtiyoriy ravishda o'z unvonimizni zolimlikka almashtirib qo'yamaymizmi?" [6]. Yumning so'zlariga ko'ra, ko'pxotinli nikohlar baxtsizliklar keltirib chiqaradi. Bunday nikoh ostida tug'ilgan va tarbiyalangan bolalar faqat xo'jayin va qullarning turmush tarziga moslashadilar va hech qachon inson tengligining ahamiyatini tushunmaydilar. Bunday tartib bilan

tugʻilgan juda koʻp avlod ham har bir bolani otalik vazifalaridan mahrum qiladi, chunki koʻpxotinli ota oʻzining koʻp sonli avlodi bilan oʻtkazish uchun kam vaqtga ega boʻladi. Bundan tashqari bu mehr-oqibatning yetishmasligi, tarbiyaning buzilishi, oʻgay ota yoki oʻgay ona munosabatining aralashuvi, shuningdek, nosogʻlom muhitning yaratadi, bu esa oʻz navbatida, avlodlararo munosabatlarning buzilishi va salbiy oqibatlarga olib keladi.

Mashhur nemis idealist faylasufi Immanuel Kant oilani inson oʻzining “tabiiy ustunligi” tufayli yetakchi rol oʻynaydigan axloqiy-huquqiy institut deb taʼriflagan. Immanuel Kant ushbu masalani oʻrganish jarayonida har bir oilaning asosiy roli yangi odamlarni tarbiyalashdan iborat degan xulosaga keldi. Tarbiya, I.Kantning fikricha, bu har bir ota-onaning axloqiy burchidir. Nikoh, oʻz navbatida, turmush oʻrtoqlar oʻrtasidagi qonuniy ravishda rasmiylashtirilgan jinsiy aloqa. Nemis idealizmining yana bir vakili Iogan Fixte ham oʻsha davrga xos boʻlgan oilani oʻrganishda insonparvarlik yoʻnali-shini kuzatgan. I.Kant singari u ham oilada erlarning yetakchi rolini qayd etadi, shu bilan birga u umuman jamiyatda, xususan, oilada erkak va ayol tengligi tarafdori edi” [7].

Yana bir nemis idealisti Georg Vilgelm Fridrix Gegel Kant va Fixte tomonidan shakllantirilgan gʻoyalarni tanqid qildi. Uning fikricha, oila “tabiiy axloqiy jamoa”dir. G. V.F. Gegelning oila haqidagi asosiy gʻoyalari uning “Huquq falsafasi” fundamental asarida bayon etilgan. G. V. F. Gegel “oilaning “jamiyat birligi” sifatidagi asosiy rolini eʼtirof etadi, chunki odamlar oʻrtasidagi muhabbat bilan toʻplanagan oiladir, davlatda esa sevgi yoʻq” [8]. G.V.F.Gegelning fikricha, oila axloqiy ruhning timsoli boʻlib, oila farovonligi davlat uchun asosiy ustuvor vazifa boʻlishi kerak. Bundan tashqari, G. V. F. Gegel oilaning koʻp qirrali xususiyatini ochib berdi, unda oila ijtimoiy institut sifatida jamiyatning boshqa sohalari bilan doimiy aloqada boʻlib, oila institutiga doimiy taʼsir koʻrsatadi va shu bilan uni oʻzgartiradi. Gegel oilaning axloqiy asoslarining ahamiyatini ham koʻrsatdi. Oila, Gegel nuqtai nazaridan - axloqiy substansiya, ruhning bevosita mohiyati boʻlib, axloqning birinchi bosqichi sifatida uning toʻgʻridan-toʻgʻri, tabiiy, rivojlanmagan koʻrinishida namoyon boʻladi.

Xulosa. Oila jamiyatning barcha tarixiy taraqqiyot bosqichlarida olimlar va faylasuflar tomoni-

dan katta qiziqish bilan eʼtiborini tortib kelgan. Gʻarb taʼlimotida oila va avlodlararo munosabatlarga boʻlgan oʻzgacha yondashuv, umumiy va oʻziga xos jihatlari yoritildi. Gʻarb mutafakkirlarining oila va avlodlararo munosabatlarda keltirgan nazariyalarining oʻziga xos jihatlari tenglik va erkinlikni ulugʻlashlarida, ayniqsa, ayollar va erkaklarning teng huquqli ekanligi haqidagi qarashlari bugungi kunda “gender tengligi” atamasining paydo boʻlishi va rivojlanishiga asos boʻlgan. shuningdek, barcha qarashlari jamiyat tarkibiy qismi va tuzilmasiga bogʻliq. Avlodlararo munosabatlarda oiladagi maʼnaviy-axloqiy jihatlari, tarbiya, burch va masʼuliyat, hamda ota-onalar munosabati (ajrashish, koʻpxotinlilik va boshqa) taʼsiri chuqurroq yoritib oʻtilgan. Oila jamiyatning ijtimoiy institut, hamda ijtimoiy guruh sifatida jamiyatning birligi va ajralmas boʻlagi deya tavsiflangan.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Abolishing The Family In Socrates The Republic. <https://www.majortests.com/essay/>
2. Николаева Л.С., Устинова Т.Е., Иацкаиа Е.Н. Семья как объект исследования в философии Сократа и Платона [The family as an object of research in the philosophy of Socrates and Plato]. Актуальные проблемы социальной истории, философии и социальной работы. - Новочеркасск: ООО Лик, 2018, с. 158.
3. Views of Plato on Marriage. <https://edubridie.com>.
4. Aristotle. Politics. В. (Jowett, Trans.). In R. McKeon (Ed.), The basic works of Aristotle. New York, NY: Modern Library. 2001, p-252.
5. Удальцов М.Ю. Проблемы семейного единства и взаимосвязи семьи и государства в философии Аристотеля // Омские социально-гуманитарные чтения – 2011: материалы IV Межрегион. науч.-практ. конф. / Омск. гос. техн. ун-т. – Омск, 2011. – С. 167–170.
6. Russell Neili(2001) Against Divorce; David Hume defends traditional marriage. <http://discourse.com>
7. Равочкин Н. Н. Осмысление феномена семьи в истории социальной философии // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 1 (январь). – С. 64–71. – URL: <http://e-koncept.ru/2018/183004.htm>
8. Glukhikh I.A. Philosophical and sociological analysis of the concepts “family” and “substitute family”. PNRPU Sociology and Economics Bulletin, 2023, no. 4, p. 99-111.

FUQAROLIK JAMIYATI G'OYALARINING MILLIY DAVLATCHILIGIMIZDAGI O'RNI

*Kurbanbayeva Munavvara Kozibayevna, UrDU
o'qituvchisi, QDU "Milliy g'oya, ma'naviyat asoslari va huquq
ta'limi" kafedrasi mustaqil tadqiqotchisi*

THE PLACE OF CIVIL SOCIETY IDEAS IN OUR NATION-STATEMENT

*Kurbanbaeva Munavvara Kozibaevna, teacher of UrSU,
independent researcher of the department "National idea,
foundations of spirituality and legal education" of QSU*

МЕСТО ИДЕЙ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В НАЦИОНАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

*Курбанбаева Мунаввара Козибаевна, преподаватель
УрГУ, независимый научный исследователь кафедры
"Национальная идея, основы духовности и правового
воспитания" КГУ*

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'zbek milliy davlatchiligida fuqarolik jamiyati g'oyalarining o'rni va amalda tatbiq etilishi misollar orqali ochib berilgan.

Kalit so'zlar: jamiyat, fuqarolik jamiyati, davlatchilik, fuqarolik jamiyati institutlari, adolatli rahbar, odil hukmdor g'oyasi.

Abstract: In this article, the role of the ideas of civil society in Uzbek national statehood and its practical implementation are revealed through examples.

Key words: society, civil society, statehood, institutions of civil society, the idea of a just leader, a just ruler.

Аннотация: В данной статье на примерах раскрывается роль и применение идей гражданского общества в узбекской национальной государственности.

Ключевые слова: общество, гражданское общество, государственность, институты гражданского общества, идея справедливого лидера, справедливый правитель.

KIRISH. Insoniyat paydo bo'lib, ongli hayot tarzini boshlashi bilanoq, jamoalarga uyushib yashaganini biz tarixiy davrlarni o'rganish orqali juda yaxshi bilamiz. Odamning tafakkur qilishga qodir oliy mavjudot sifatidagi asosiy belgilaridan biri – uning dastlab guruh, oila, urug', qabila, ya'ni jamoat tashkil qila olganidir. Ya'ni, odam nafaqat biologik tur, u olamda yagona ijtimoiy tur ham hisoblanadi. Buni ODAMning INSONLASHUVI, deb atasak ham yanglishmaymiz. Negaki, jamiyatda yashash, o'z-o'zidan, ijtimoiy munosabatlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bular – ijtimoiy-

iqtisodiy, ijtimoiy-ma'naviy, ijtimoiy-axloqiy, ijtimoiy-huquqiy va h.k. munosabatlardir. Aynan mazkur munosabatlarning paydo bo'lishi hamda individuumlarning o'zaro ushbu munosabatlarga kirishuvi odamlar guruhini jonivorlar yoki yovvoyi jonzotlar to' dasidan keskin farqlanuvchi JAMOAGA aylantirdi.

Odamzodning jamoalarga birlashuvi, jamiyat taraqqiyotining keyingi rivoji uchun asos, insoniyat taraqqiyoti uchun poydevor bo'lib xizmat qildi.

Jamiyat ming yilliklar va asrlar mobaynida, uzluksiz taraqqiyot jarayonini boshidan kechirib

e-mail:

tamaddunnuri1@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-7245-273X>

kelmoqda. Shuning natijasida, insoniyat tarixining eng katta yutug'i bo'lgan davlatchilik yuzaga keldi. Chunki, davlat xalqning umumiy manfaatlarini ifoda qilish va ro'yobga chiqarish uchun zarur bo'lgan siyosiy institutdir. Jamiyat, o'zi davlatni yaratarkan, yana o'zi, davlatning siyosiy va ijtimoiy vazifalarini adolat bilan amalga oshirishini nazorat qilishi ham lozim bo'ladi. Buning uchun, albatta, hokimiyatlar bo'linishi mexanizmi ishga tushishi shart. Davlat hokimiyatini nazorat qilib va tiyib turuvchi institutlar – fuqarolik jamiyati institutlaridir. Bir so'z bilan aytganda, davlat hokimiyati va fuqarolik jamiyati institutlari bir-birini taqozo qiladi. Bu holat, jamiyat o'z manfaatlarini qondirishi uchun davlatning mavjud bo'lishi; davlat o'z hokimiyatini o'rnatishi, faoliyat olib borishi uchun esa, o'z navbatida, jamiyatning mavjud bo'lishi shartligi bilan ifodalanadi. Ya'ni, bu uzviy qaytariluvchi jarayon bo'lib, uning harakat yo'nalishini aylana shaklida tasavvur qilsak bo'ladi – boshlang'ich va oxirgi nuqtani topish imkonsizdir.

Jamiyat va davlat o'rtasidagi munosabatlar demokratik qadriyatlarga mos va o'zaro uyg'unlik kasb etgan sharoitda kuchli fuqarolik jamiyati shakllanadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METOD.

Fuqarolik jamiyati haqida antik davrdan to shu kungacha bo'lgan olimlar, siyosatchilar, tadqiqotchilar o'z fikrlarini bildirib kelmoqdalar. Qadimgi davr alloma-mutafakkirlari aksariyatining asarlarida jamiyat va davlatning ideal namunasi sifatida davlat va fuqarolik jamiyatini bir xil sifatlarga ega bo'lgan kategoriyalar, bir-biridan ayro bo'lmagan institutlar tarzida ifodalangan. Masalan, Aristotel jamiyatni davlatdan alohida tasavvur etmagan. Davlatning ham, fuqarolik jamiyatining ham asosini inson, ya'ni faol fuqaro tashkil qiladi. Shu nuqtayi nazardan u, davlatni fuqarolarning umumiy jamoasi, deb ta'riflagan. Aristotelning fikricha, "Davlat fuqarolarning o'z ehtiyojlarini yetarli darajada qondirish qobiliyatiga ega bo'lib yashashidir"[1].

O'zining "Fuqarolik boshqaruvi haqidagi ikkinchi risola" deb nomlangan asarida J.Lokk (1632–1704 y.) har qanday odam uchun tabiiy (ya'ni sodda, ibtidoiy – muallif izohi) holatni inkor etgan holda fuqarolik jamiyati talablari darajasiga yetish uchun yagona yo'l boshqalar bilan kelishgan holda

ijtimoiy birlikka qo'shilish yoki birlashishdan iborat ekanligini ta'kidlaydi[2].

MUHOKAMA. Fuqarolik jamiyati o'zi nima? Ushbu savolga ko'plagan qarashlar mavjud. "Fuqarolik jamiyati – konstitutsiyaviy huquq nazariyasida huquq va demokratiyaga asoslangan ijtimoiy hayotning zarur oqilona usuli: insonga uning iqtisodiy, siyosiy va madaniy hayoti shakllarini erkin tanlashni kafolatlanadigan, qonun ustuvorligi va inson huquqlari hamda erkinliklari qaror topadigan, ko'ppartiyaviylik, siyosiy institutlar, mafkura va fikrlarning xilma-xilligi ta'minlanadigan hamda o'zini o'zi boshqarish organlarining mavqei baland bo'lgan ijtimoiy tuzum. ...Fuqarolik jamiyati – huquq nazariyasida demokratik jamiyat doirasida iqtisodiyot, siyosat, madaniyat sohalaridagi munosabatlar majmui bo'lib, huquqning oliy darajada rivojlanganligini taqozo etadi"[3], deyiladi "Falsafa" ensiklopedik lug'atida.

"Fuqarolik jamiyati – milliy demokratik taraqqiyot yo'lidagi ezgu ideal. Falsafa faniga "ideal" tushunchasini I.Kant olib kirgan. Uning fikriga ko'ra, ideal pirovard maqsad bo'la oladigan voqelikka taalluqli. Shuning uchun u maqsadli faoliyatdan tashqarida shakllanishi mumkin emas"[4].

Mark Tulliy Sitseron jamiyatda fuqarolarning huquqiy jihatdan tengligini isbotlashni maqsad qilgan: "... Qonun fuqarolik jamiyatini bog'lovchi bo'g'ini, huquq esa, qonun bilan o'rnatilib, barcha uchun bir xil bo'ladi"[5]. Demokratik jamiyat haqidagi ilmiy qarashlar va ta'limotga beqiyos hissa qo'shgan mutafakkir Jan Jak Russoning ilmiy farazicha, nafaqat hukumat va fuqarolar o'rtasida, shuningdek, millatning barcha a'zolari o'rtasida ijtimoiy shartnoma tuzilishi lozim. Ushbu ijtimoiy shartnomaga muvofiq xalqning suverenlik huquqi asoslanadi: bu shartnomani tuzuvchilar hamyurtlar-vatanparvarlar hamjamiyatidir, hamyurtlar irodalari "barchaning irodasi" bo'lmay, haqiqiy hamyurtlar umumiy manfaatlarini ifodalaydigan umumiy irodadir. Bu umumiy irodani Russo "har vaqt doimiy, o'zgarmas va shaffof"[6] deb ta'riflaydi. O'zida bo'linmas-ajralmas xalq suverenitetini ifodalagan bu umumiy iroda tufayli, "xalqning qo'ldan hukumat xalq irodasiga muvofiq bajaradigan ijroiya hokimiyatni topshiriq sifatida oladi va bu irodani buzishga haqqi yo'q"[7].

Shuningdek, Fuqarolik jamiyati haqida fransuz olimi Sh.L.De Monteske (1689–1755 y), nemis faylasufi Emmanuil Kant (1724–1804 y), nemis mutafakkiri Georg Vilgelm Fridrix Gegel (1770-1831y), ingliz faylasufi Adam Fergyson (1723-1816 y) kabi olimlar ham salmoqli asarlar yozib, insoniyat taraqqiyotiga munosib hissa qo‘shganlar.

NATIJALAR. Yuqorida nomlari sanab o‘tilgan olimlar asarlarida o‘ziga xos, bir-biridan farqli g‘oyalar bayon etilishi bilan birga, barchasi ta’limotining umumiy jihati shundaki, ular fuqarolik jamiyatining asosi inson va insonlar birligi bo‘lgan jamiyat, odamlarning birlashuvi bashariyat najotkoridir, odamlar o‘zaro ijtimoiy guruhlar, jamiyat va davlat atrofida birlashgandagina, insoniyat nomini olishga haqli, degan g‘oya yotadi. Ularning tasavvuridagi bu jamiyat esa – fuqarolik jamiyatidir.

Dunyo mutafakkirlari bilan bir qatorda O‘rta osiyo, xususan o‘zbek olimlari ham insoniyatning asriy orzusi bo‘lgan fuqarolik jamiyati va uni takomillashtirish haqida o‘z ilmiy qarashlarini bayon qilganlar. Yurtimizda adolatli jamiyat haqidagi dastlabki qarashlar bundan to‘rt ming yillar oldin xalq og‘zaki ijodida, keyinchalik afsonaviy qahramonlar, xalq xaloskorlari, xudolar to‘g‘risidagi yozma manbalar, ertaklar va dostonlarda, diniy mifologiyada o‘z aksini topgan. Ularda hamisha haqiqat va yolg‘on, ezgulik va yovuzlik, halollik va tubanlik o‘rtasida kechgan ayovsiz kurashlar, pirovard natijada esa, haqiqat va adolat, ezgulik va rostgo‘ylikning g‘olib kelishini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek, xalqimizning tarixiy va adabiy dahosi yaratgan ushbu ijod namunalarida hamisha adolatli rahbar, odil hukmdor g‘oyasi bosh konsepsiya bo‘lib xizmat qiladi. Mazkur dastlabki tasavvurlar, qarashlar vaqt o‘tishi bilan yaxlit bir ta’limot shaklida eng qadimiy yozma manba bo‘lgan “Avesto”da o‘z takomilini topganini ko‘rishimiz mumkin. “Avesto”da yozilishicha, o‘sha davrdagi ijtimoiy-siyosiy tizim bir-biriga bog‘liq iyerarxik pog‘ona-davlat – shoh (“kavi”), jamoa boshlig‘i (“vis”), harbiy boshliq (“dax‘yu sastar”), oliy sudya (“zaratushtroema”), oqsoqollar kengashi (“varzanapati”)dan iborat bo‘lgan[8]. Tushunish mumkinki, jamoa ahlining asosiy qismi davlat boshqaruvida ishtirok etgan. Sodda va birlamchi ko‘rinishdagi, oddiy shakldagi fuqarolik jamiyati

belgilari ushbu ta’limot bitiklarida yaqqol ko‘rinib turibdi. Bular: urug‘ va qabilaga birlashgan jamoa mavjudligi, jamoaning umumiy-ijtimoiy mehnat bilan shug‘ullanishi, erkin jamoa a‘zolarining asosiy mulki bo‘lgan chorva va yerlardan teng foydalanishi, erkaklar bilan xotin-qizlar teng huquqqa ega bo‘lganligi, qabilaning umumiy manfaati bilan bog‘liq bo‘lgan turli masalalar oqsoqollar Kengashida muhokama etilgani haqidagi yozilgan ma’lumotlar, yozuvlardir. Aytish mumkinki, “Avesto” “demokratiya” va “fuqarolik jamiyati” tushunchalari paydo bo‘lishidan bir necha ming yillar oldin yuzaga kelgan. Xalqimizning yuksak ma’naviy, axloqiy, ruhiy va ijtimoiy-iqtisodiy qudratidan darak berib turgan ushbu nodir ma’naviy merosimiz bilan haqli ravishda faxrlansak arziydi.

IX-XII asrlarda O‘rta Osiyo mutafakkirlarining qarashlarida davlatni boshqarish va adolatli jamiyat qurishga doir g‘oyalar o‘z aksini topgan. “O‘rta Osiyo xalqlari ilg‘or mutafakkirlarining siyosiy-falsafiy qarashlarida odil hukmdor g‘oyasi markaziy o‘rinni egallaydi. Ular davlat tepasida turgan hukmdor adolatli, xulq-atvori pok, fuqarolarga rahm-shafqatli, g‘amxo‘r bo‘lsa, davlat qudratli, jamiyat farovon bo‘ladi deb tushunadilar. Shundan kelib chiqqan holda ular insonni ma’naviy kamolotga erishishga chaqiradilar va shu orqali adolatsizlik, xulqiy buzuvchiliklarni bartaraf qilish mumkin deb hisoblaydilar”[9.10].

Islom ilohiyotchisi, faylasuf Abu Homid Muhammad ibn Muhammad al-G‘azzoliy (1058-1111) o‘zining qator asarlarida bayon etgan ta’limotida, Yusuf Xos Hojib (taxm. 1020/21 y. tug‘ilgan) 1069 yilda yozilgan “Qutadg‘u bilig‘” (Saodatga boshlovchi ilm) dostonida, Abu Nasr Forobiy (873-950) “Fozil odamlar shahri”, “Shaharni o‘rganish haqida”, “Urush va tinch turmush haqida”, “Baxt-saodatga erishish haqida risola”, “Davlat arboblari haqida hikmatlar” nomli asarlarida, Saljuqiylar davlat arbobi Nizomulmulk (1017– 1092) o‘zining “Siyosatnoma” asarida, Abu Rayhon Beruniy (973-1048) o‘zining qator asarlarida, Ibn Sino (980-1037) ko‘plagan asarlarida adolatli jamiyat va adolatli hukmdor haqida o‘z qarashlarini bayon qilganlar. Ular xalqning ahvolini yaxshilash, davlat va jamiyatni boshqarish, jinoyat va jazo, umuman, barcha ijtimoiy-siyosiy masalalarning hal etilishini asosan ideal shoh bilan bog‘laydilar. Ayni paytda shoh bilan ra’iyat (xalq)

o'rtasidagi aloqalarning ham qanday tartibda bo'lishi haqida o'z qarashlarini bayon qildilar. Keyingi asrlarda ham yuqorida tilga olingan Uyg'onish davri mutafakkirlarining ilmiy ta'limotlari ta'sirida o'lkamiz hududida tinchlik, aytarli darajada xalq turmushining farovonligi, davlat boshqaruvida qonun ustuvorligi, haqiqat, rostgo'ylik, halollikka katta e'tibor berilgan davrlar ham hukm surdi, mazkur qadriyatlar ustiga yirik va qudratli imperiya barpo etildi. Bu Sohibqiron Amir Temur tomonidan Movarounnahrda barpo etilgan qudratli saltanatdir.

“Amir Temur davlatining rivojiga ta'sir etuvchi bir qator omillar mavjud ediki, bu omillardan biri Amir Temur davri mafkurasining asosini Bahovuddin Naqshband tariqati g'oyalari tashkil etgan bo'lsa, ikkinchisi, madaniyat va ma'naviyat taraqqiyotiga bevosita Hazrat sohibqironning o'zi rahnamolik qilganligidir. Amir Temur davlati siyosatini shakllantirish va qaror toptirishda Naqshbandiya tariqati asosida yuzaga kelgan mafkuraning amaliy ahamiyati beqiyosdir. Chunonchi, davlat siyosatini belgilashda va uni amalda hayotga tatbiq etishda naqshbandiya tariqati g'oyalarini ifodalovchi “Rosti-rusti” qoidasi asos qilib olindi. “Rosti-rusti” (haqgo'y bo'lsang – najot toparsan) haqiqat – tartib, haqiqat – adolat ma'nosida bo'lib, barcha ishda, odamlar orasidagi munosabatlarda, umuman, hayotda haqiqat qaror topishi, bu esa adolatning, ya'ni odil jamiyatning tasdiq etilishini ta'minlashi lozim, degan ma'noni bildiradi. Sohibqiron bu g'oyani yanada takomillashtirib va unga aniqlik kiritib “Adolat kuchda emas, kuch – adolatdadir” degan mashhur hamda o'sha davrgacha davlatlar tajribasida ommaviy qo'llanilmagan qoidani kashf etdi. U o'zining “Temur tuzuklari” asarini ham ana shu qoida asosida yaratdi va umrining oxirigacha butun faoliyati davomida mazkur qoidaga amal qildi. Davlat siyosatining adolat mezoni asosida yuritilishi boshqarishning barcha sohalarini ana shu mezoniga moslashtirishni taqozo etar edi. Amir Temur davlatida hozirgi kundagi parlamentni eslatadigan katta va kichik kengashlar shu talab asosida ta'sis etilgan edi”[9. 19].

XULOSA. Bularga qo'shimcha qilib aytishimiz mumkinki, amir Temur davlati O'rta

Osiyo, xususan Uyg'onish davri mutafakkirlari ta'limotlarining bevosita davlatchilikda joriy etilishi, deb qabul qilsak bo'ladi. Fuqarolik jamiyati haqidagi o'tmish olimlarning ilmiy qarashlari Amir Temur davlatida qisman tatbiq etilgani alohida diqqatga sazovordir. Keyinchalik, Amir Temur asos solgan buyuk markazlashgan davlatni 40 yil davomida uning nabirasi Mirzo Ulug'bek muvaffaqiyat bilan boshqardi, u nafaqat ulkan davlat arbobi, shu bilan birga buyuk mutafakkir alloma sifatida ham dunyoga dong taratdi. Mirzo Ulug'bek mislsiz ulkan saltanatni boshqarar ekan, davr taloto'plari, qiyinchiliklariga qaramasdan bobosi Amir Temurning “Temur tuzuklari”ga tayanib uzoq yillar davomida mamlakat tinchligi, xalq osoyishtaligi va baxt-saodatini ko'zlab adolat bilan hukm yurgizdi. Uning hukmronlik yillari tarixda tinchlik va osoyishtalik qaror topgan davr, boshqaruvi esa adolatli boshqaruv sifatida muhrlanib qoldi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, fuqarolik jamiyati g'oyalari milliy davlatchiligimizda nafaqat nazariya sifatida, balki amalda ham sodir bo'lgan voqelik tarzida mavjuddir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Аристотель. Политика. Соч. В 4-х томах. Т.4. – М.: Мысль, 1984. – С. 379.
2. Гоббс Т. Избранные произведения. В 2-х томах. Т.2. М.1956. 137-бет.
3. Фалсафа, энциклопедик луғат. Ўзбекистон миллий энциклопедияси давлат илмий нашриёти, 2010.
4. Идеал. Новейший философский словарь. – Минск, 1999, 253-бет.
5. Цицерон. Диалоги. – М., 1966. – С.24.
6. Руссо Ж.Ж. Об общественном договоре. Трактаты. – М., 1969. –Б. 160-162, 171, 193.
7. Қирғизбоев М. Ўзбекистонда фуқаролик жамияти институтларининг шаклланиши ва ривожланиши. Сиёсий фанлар доктори илмий даражасини олиш учун ёзилган диссертация. 2007 й. – Б. 52.
8. Махмудов Т. Авесто ҳақида. –Т.: Шарқ, 2000. 23-б.
9. Бўриева М. Ўзбекистонда демократик жамият қуриш назарияси ва амалиёти. Ўқув қўлланма (I қисм). Тошкент, 2006. Б.10.

**CERTAIN CONSIDERATIONS ON THE HISTORY
OF SOCIO-ECONOMIC RELATIONS IN THE
SOCIETY OF THE LOWER AMUDARYA REGION
(XTH CENTURY BC – FIRST HALF OF THE VITH
CENTURY BC)**

**Atajanov Muhiddin Ilhomovich, Teacher, Department of History,
Urgench State University**

e-mail:

**[atajanovmuhiddin776@
mail.com](mailto:atajanovmuhiddin776@mail.com)**

**[https://orcid.org/0009-
0003-1385-1234](https://orcid.org/0009-0003-1385-1234)**

**QUYI AMUDARYO VILOYATI JAMIYATIDA
IJTIMOIY-IQTISODIY MUNOSABATLAR
TARIXIGA OID AYRIM MULOHAZALAR
(MILODDAN AVVALGI X ASR – VI ASRNING
BIRINCHI YARMI)**

**Atajanov Muhiddin Ilhomovich, Urganch davlat universiteti
“Tarix” kafedrası o‘qituvchisi**

**НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ПО ИСТОРИИ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ НИЖНЕЙ
АМУДАРЬИ (X В. ДО Н.Э. – ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА
VI В. ДО Н.Э.)**

**Атаджанов Мухиддин Илхомович, преподаватель кафедры
“История» Ургенчского государственного университета**

Abstract: *In the article, fundamental changes that occurred in the early Iron Age in the area of the right and left banks of Amudarya were analyzed.*

Key words: *Dalvarzintepa, Jarkurgan monument, Kaltaminor, Tozabogyop and Amirabad irrigation facilities, Yakka-Parson-2, Quysisoy-2, Yassiqir, Sakarchaga, Tumek-Kichijik tombs, Tarmkoya village and cemetery monuments, Meshekli and Uch ochak monuments.*

Annotatsiya: *Maqolada Amudaryo o‘ng va so‘l sohili hududida ilk temir davrida yuz bergan tub o‘zgarishlar tahlil qilindi.*

Kalit so‘zlar: *Dalvarzintepa, Jarqo‘rg‘on yodgorligi, Kaltaminor, Tozabog‘yop va Amirobod sug‘orish inshootlari, Yakka-Parson-2, Quysisoy-2, Yassiqir, Sakarchaga, Tumek-Kichijik mozor-
qo‘rg‘onlari, Tarmqoya qishlog‘i va qabristoni yodgorliklari, Meshekli va Uch o‘choq yodgorliklari.*

Аннотация: *В статье проанализированы фундаментальные изменения, произошедшие в раннем железном веке в районе правобережья и левобережья Амударьи.*

Ключевые слова: *Далварзинтепа, памятник Джаркурган, Калтаминор, Тозабогён и Амирабадские ирригационные сооружения, Якка-Парсон-2, Куйисой-2, Яссикир, Сакарчага, гробницы Тумек-Кичиджик, село Тармкаоя и памятники-кладбища, памятники Мешекли и Учочак.*

INTRODUCTION. The changes that occurred in society during the Xth-Vth centuries BC in the history of Khorezm hold a unique significance in the history of Uzbekistan. Based on the nature of the changes that occurred in society during this historical period, it can be divided into two historical periods:

- The first historical period, from the Xth century BC to the first half of the 6th century BC, highlights the history of irrigation systems that facilitated the development of socio-economic relations.

- The second historical period, from the second half of the 6th century BC to the 5th century BC, focuses on the development of socio-economic relations.

The main objective of this article is to shed light on the processes mentioned above.

Literature Review on the Topic. According to A.S. Sagdullayev, the historical and cultural

Карта археологических памятников Хорезма и низовий Сырдария по С.П. Толстому, 1948

relations of Central Asia, including Uzbekistan, transitioned from the Bronze Age to the early Iron Age during the Xth-VIIIth centuries BC [1.1982-c-229-234].

Researcher Yu.A.Zadneprovskiy, as well as D.Khufir and Shaydullayev, distinguished this transition based on iron artifacts obtained from Dalvarzintepa and the Jarkurgan monument [2.1966-C-199-200], [3.1999c-20].

In his early monograph, S.P.Tolstov explained the route of three main irrigation structures – Kaltaminor, Tozabog’oyop, and Amirobod – extending from the right bank of the Amu Darya towards Kyzylkum, and mapped out settlements

along their banks between Shurakhan and Sultan Uvays [4. 1948 c-46].

The researcher notes that the Kaltaminor canal is considered an ancient canal, directed towards Ereskala and Jonboskala. It is recorded that this irrigation structure was built in the VIth-Vth centuries BC.

The researcher’s conclusion regarding the Kaltaminor irrigation canal is debatable. This is because, until the last quarter of the 6th century BC, the population of the oasis lacked advanced construction knowledge. In his monograph, Ya.G. Gulomov documented the irrigation systems on both the right and left banks of the Amu Darya, along which archaeological monuments raised by sedentary agricultural communities are located [5.1959b-93].

In his subsequent monograph, S.P.Tolstov noted that artificial irrigation systems developed during the VIIIth-VIIth centuries BC [6. 1962-c-75]. M.A. Itina, taking this into account, emphasized that the population of Yakka-Parson-2 also transitioned to artificial irrigation agriculture during the IXth-VIIth centuries BC [7. 1963-c-120-121]. This view is difficult to reconcile with other researchers’ opinions. During this historical period, the mobility of our ancestors from one place to another limited their opportunities to develop advanced construction knowledge.

In the late VIIIth century BC and early VIIth century BC, tribes from various regions migrated to the Sariqamish area due to an increase in water [8.1999-C 23]. The material culture of these migrating tribes was studied by B.I.Vaynberg through archaeological research conducted in the 1980s and 1990s [9. 1999-C-20-23]. This is referred to as the Quysisoy culture, which differs from the material findings of the Amirabad culture. Researchers have concluded that this culture was established by the lower Syr Darya pastoralists.

The Quysisoy culture dates back to the VIIIth–Vth centuries BC. It involved pastoralism, dry farming, and craftsmanship, including metallurgy, pottery, bone carving, and turquoise working. Pottery was handcrafted [10. 1979. C- 7-76]. The inhabitants of this culture lived in semi-subterranean dwellings and yurts. Archaeological sites related to the Quysisoy culture include Quysisoy-2, Yassiqir

villages, Sakarchaga, Tumek-Kichijik mausoleum-fortresses, Tarmqoya village, and its cemetery [11. 1978– C-17–26].

METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE TOPIC.

- Objectivity;
- Chronological Consistency;
- Comparison and Debate;
- Generalization and Conclusion;
- Justification;
- Utilization of achievements from archaeology, ethnography, and geography.

ANALYSIS. In the VIIIth–Vth centuries BC, nomadic pastoralists inhabited the southern Khwarezm region, specifically Tuyamo'in. These archaeological sites were investigated by S.R. Baratov in the late XXth century [12. 2014–C-30-40]. The sites, known as the Meshkli and Uch Ochoq monuments, were established by the Saka, i.e., indigenous pastoral tribes [13. 2017– C-38.]. Among these nomadic pastoral tribes, only the mausoleum-fortresses have been preserved.

THE FOLLOWING CONCLUSIONS WERE REACHED ON THE TOPIC. By the beginning of the 1st millennium BC, a new culture called the Amirobod culture had formed. The inhabitants of the Amirobod culture lived along the banks of the Aqchadarya channel in eastern Khwarezm during the IXth–VIIIth centuries BC. The Amirobod people were primarily engaged in pastoralism, but agriculture became a leading aspect of their economic life [14. 2007– C. 25]. They created wide, shallow canals from the river for farming and were also involved in metalworking crafts. S.P. Tolstov investigated the Yakka Parson 2 settlement of this culture.

In the VIIIth–VIIth centuries BC, water levels in the southern Aqchadarya channel began to decrease. This led the Amirobod people to abandon the area [15.2009 -C-115]. Depending on their way of life, they dispersed in two directions. Those engaged in pastoralism moved to the northern Aqchadarya banks, the ancient deltas of the Syr Darya, and the Sariqamish basin, continuing their nomadic pastoral lifestyle. The other part of the population, who were farmers, continued their agricultural traditions. They settled in the Sariqamish basin, where water was available at that time, and continued their agricultural activities.

During this historical period, the population of Northern Bactria was quite distant from advanced construction knowledge.

CONCLUSION. Based on the aforementioned information, the following conclusions can be drawn:

- The socio-economic and ethnocultural relations of the Khorezm oasis society during the first half of the 10th–6th centuries BC continued to develop on the foundation of the Bronze Age society.
- The socio-economic and ethnocultural relations in the southern Aqchadarya region on the right bank of the Amu Darya are reflected in the economy of the semi-subterranean, wooden-pillared settlement of Yakka Parson-2.
- The internal structure of the Yakka Parson-2 settlement featured circular, semi-subterranean dwellings. The inhabitants used bronze tools for labor and engaged in artificial irrigation agriculture, evidenced by artifacts such as sickles and hammers.
- During this historical period, the oasis inhabitants did not reach the high cultural level of the Bactrian population, who had advanced in irrigated agriculture and the construction of mudbrick buildings. The tradition of semi-subterranean dwellings remained dominant in their architecture.

REFERENCES:

1. Сағдуллаев А.С. Заметки о раннем железном веке Средней Азии // СА. №2. 1982. с -229-234.
2. Заднепровский Ю.А. Чустская культура Ферганы и памятники раннежелезного века Средней Азии в эпохи камня и бронзы. Москва, Наука, 1966 г.
3. Д.Хуффа, Ш.Б.Шайдуллаев. Некоторые результаты работ узбекско-германской экспедиции на городище Джаркутан. История материальной культуры Узбекистана, 1999.
4. С.П.Толстов Древний Хорезм, М:МГУ,1948.
5. Гуломов Я.Г. Хоразмнинг суғорилиш тарихи. Тошкент,Фан. 1959.
6. С.П. Толстов. По древним дельтам Окса и Яксарта. // М.: Изд-во восточной литературы. 1962. 324 с.

7. Итина М.А. Последние Якке-Парсон-2 раскопки 1958-1959гг//МХЭ,-М: Наука.Выпуск-6. 1963г.
8. Вайнберг Б.И. Этногеография Турана в древности. VII в. до н.э. - VIII в. н.э М.: Восточная литература, 1999. — 359 с.
9. Баратов С.Р. Новые археологические материалы к истории древнего Хорезма. 2014— С. 30- 40.
10. Вайнберг Б.И. Памятники Куюсайской культуры // Кочевники на границах Хорезма. Тр. ХАЭЭ.Т., XI. – М.: 1979. – С. 48.
11. Болелов С.Б. К вопросу о формировании ранней земледельческой культуры в низовьях Амударьи. 2016– С. 17 – 26.
12. Баратов С.Р. К проблеме истоков урбанизированной культуры низовья Амударьи. 2017– С-38.
13. Баратов С.Р. Некоторые проблемы археологических исследований древних культур Хорезма. 2007– С. 25.
14. Ягодин В.Н. Генезис и формирование раннехорезмийской государственности. 2009 - С-115.
15. Юсупов Х.Ю. Поселение эпохи поздней бронзы на Канга-гыре.//Скотоводы и земледельцы Левобережного Хорезма. — Москва: 1991. – С.109-112.

THE BENEFITS OF DEVELOPING COLLABORATIVE COMPETENCE IN THE WOMEN'S SYSTEM THROUGH A PERFORMATIVE APPROACH

Tojiboeva Nazokatkhon Kabiljonovna, "Family and Gender" Scientific Research Institute DSc doctoral student, associate professor (PhD)

AYOLLAR TIZIMIDA PERFORMATIV YONDASHUV ORQALI HAMKORLIK KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISHNING AFZALLIKLARI

Tojibayeva Nazokatxon Qobiljonovna, "Oila va gender" ilmiy tadqiqot instituti DSc doktoranti, dotsent (PhD)

ПРЕИМУЩЕСТВА РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ЖЕНСКОЙ СИСТЕМЕ С ПОМОЩЬЮ ПЕРФОРМАТИВНОГО ПОДХОДА

Тоджибоева Назокатхан Кабилжоновна, докторант НИИ «Семья и гендер», доцент (PhD)

e-mail:

nazokat8725@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0005-6739-6593>

Abstract: In the performative approach, the advantage of improving the work of family and women's systems specialists is that the words and concepts used in communication, based on the work being done, are organized clearly, purposefully and sustainably. A performative approach is an approach that involves the actions of indicating, performing, indicating or attempting to achieve something by saying something.

Key words and phrases: performative, approach, team, teamwork, collaborative competence, teamwork competence, teamwork.

Annotatsiya: Har bir soha va uning rivoji uchun unda faoliyat olib boruvchi xodimlardagi kasbiy kompetensiyaga egalik muhimdir. Performativ yondashuvda xotin-qizlar tizimidagi mutaxassislar faoliyatini takomillashtirishdagi muhimligi shundaki, performativ yondashuv vazifani bajarish, belgilash yoki amalga oshirishga intilishni o'z ichiga oluvchi xususiyatdir. Shu boisdan ham, ushbu maqola orqali muallif jamoada ishlash kompetensiyasi — kolloborativ kompetensiya, performativ yondashuvning afzalliklarini o'z fikr-mulohazalarini, tahlillarini bayon qiladi.

Kalit so'z va iboralar: performativ, jamoa, jamoada ishlash, kolloborativ kompetensiya, jamoada ishlash kompetensiyasi, jamoaviy faoliyat.

Аннотация: При перформативном подходе преимущество совершенствования деятельности специалистов по семье и женским системам состоит в том, что слова и понятия, используемые в общении, исходя из выполняемой деятельности, организуются четко, целенаправленно и устойчиво. Перформативный подход – это подход, который включает в себя действия по указанию, исполнению, указанию или попытке достичь чего-либо посредством произнесения чего-либо.

Ключевые слова и фразы: перформатив, коллаборация, команда, командная работа, совместная компетентность, командная компетентность, командная работа.

INTRODUCTION. From the point of view of the concept of socio-economic development in today's modern society, it can be said that one of the important requirements for every employee working in state organizations is the development of collaborative competence in working in a team environment. Because the specialist is considered as an active subject of joint professional activity. The reason for this is that the effective solution of technical, technological and social problems requiring a lot of knowledge requires their multifaceted consideration and analysis in the joint activity of a team of professionals.

We know well that there are shortcomings in traditional education methods. For this reason, it is necessary to use more new training methods for practical processes that lead to the general development of future specialists and prepare them for the future. One such innovation is the development of collaborative competence in learners or employees working in their organizations.

Performative approach (performative approach) is a method used in linguistic and cultural studies, which studies speech and social actions in relation to each other. This approach is based on the theory of speech acts developed by linguists such as Austin and Searle. According to him, some speech acts not only convey information, but also perform an action by saying them.

The concept of cooperative learning helps students actively participate in processing new information by putting group activities instead of using rote methods to learn. In this way, students can defend their position, process new ideas, understand others' perspectives, and gain a better understanding of the topic than if they were working individually.

The main features of the performative approach:

Speech Acts: Speech is not only a means of communication, but also acts through it.

Context: In order to understand a speech act correctly, it is important to know the context in which it occurs.

Performance and Meaning: When a speech act is performed, appropriate rules and conditions must be met for its meaning to be clear.

The performative approach helps to better understand the social and cultural aspects of

language because it sees language as a social practice.

Based on the aforementioned theoretical information, the competence of working in a team can be called a component of collaborative competence. And it is appropriate to explain this in detail in the following - specifically about the use of these listed in practical processes or their benefits for an employee working in a state organization.

MATERIALS AND METHODS.

Collaboration is the act of working with one or more people with different skills to produce something, such as finishing a project, developing a shared idea, or completing a task. The family and women's system mean cooperation in work activities, colleagues with different experiences working together for a common goal to realize a goal or produce results. Collaboration in the workplace is a set of learned skills that help improve productivity, solve problems, develop healthy relationships, and build teamwork. Based on this, below, the competence of working in a team is considered as a component of collaborative competence. Performance Collaboration does not just happen with individual direct reports. These steps apply to sub-teams within the larger team or organization as well. Further, Performance Collaboration dialogues happen with both an overall role and with individual tasks that are assigned. In fact, it is essential that this process first happens with an overall role before it is applied to short-term tasks. To make it simpler we'll use the example of a leader collaborating with a direct report about a particular task or short-term role. Please keep in mind, however, that this should first happen with an individual's overall role, and that it applies to groups of individuals as well. Clarify the overall Purpose of the role or task. Why is this role or task important? How does it align with larger goals and objectives? What exactly is expected as a work product, and by when? What if any resources will be provided? Invite feedback and dialogue.

In the process of preparing future personnel for professional life in higher education institutions, the research works related to the development of professional and collaborative competence, which is useful for the formation of teamwork skills, have not been overlooked by scientists. Several sources prove

that V.A.Adolf, A.A.Derkach, E.F.Zeer, V.V.Ignatova, A.K.Markova, J.I.M. Mitina, S.I.Osipova, V.A.Slastenin, A.J.Tryapitsina, A.B.Khutorsky and other scientists conducted their research in this regard.

As a result of the studies conducted on the central issue and the analysis of several psychological and pedagogical literatures, it can be said that first of all, scientific conditions were created for specialists to solve the problem of teamwork competence development. In particular, attention is paid to various aspects of interaction, its place and role in social life. Scientific works of sociologists and psychologists are a clear proof of this. For example, the works of A.A. Bodalev, V.P.Zinchenko, I.I.Ilyasov, V.Ya.Lyaudis, T.O.Parsons, P.A.Sorokin, V.D.Shadrikov, R.Kh.Shakurov and other scientists show all this.

RESULTS. Consistent application of the sections shown in the figure to organize cooperative learning creates a number of conveniences for learners. Because actions and actions are carried out in a certain order, of course.

Based on this, along with the team, team activity and team work competence, it was the reason for the awakening of opinions about the unit of collaborative competence. It was considered necessary to present these opinions as follows. 4 types of collaboration styles:

1. Communication-oriented collaboration. This style emphasizes effective communication among team members. ...
2. Task-oriented collaboration. In this style, collaboration revolves around achieving specific tasks, goals, or projects. ...
3. Network-oriented collaboration. ...
4. Community-oriented collaboration.

The team is a subject of collective activity the essence of which is the ability to act as a single whole that presents the goals and values of the team, behavior, and relations. Also, the team has the ability to self-reflect and know itself, as a result of which the connection with the team, the image of unity with it "We" is formed. Teamwork as a form of organization of joint activities is expressed by the desire to achieve high efficiency of interrelated and joint activities on the basis of high professionalism of team members who combine team values, goals, responsibility and mutual responsibility.

Going deeper into the concept of teamwork, it is also appropriate to give the idea that teamwork is the qualities, skills and processes of working well with one or more people to achieve a common goal. Teamwork in the workplace is the group's ability to work effectively together, communicate well, define roles and leadership, share resources, and actively listen to each other. In particular, teamwork is a set of learned skills that can help improve workplace morale, build relationships, increase product quality and quantity, and improve retention.

Interpersonal communication is also a very acceptable direction in teamwork. The development of interpersonal communication and interaction skills in practical processes and implementation of pedagogical conditions helps to form qualities that are important for the team.

Therefore, after the formation of the qualities important for the team, it is appropriate to emphasize the competence of working in a team.

Performative competence is an integral, dynamic, activity-based feature of a subject of professional activity, which reflects the ability and readiness for active and effective activity in solving problems in the context of communication and partnership, understanding the importance and value of teamwork. It also includes interaction with other performers based on theoretical and empirical knowledge about the value, importance and methods of team work.

It is known that pedagogical conditions have their value in many practical processes. Its value can also be seen in teamwork.

The pedagogical task of problematic situations in the formation of the competencies of collective interaction of employees is to ensure the purposeful, motivated accumulation of knowledge, skills and personal experience in the practical process of solving production problems together in a newly formed team of employees.

As a pedagogical tool for the development of collective interaction skills of employees, the characteristics of problematic situations are characterized by the following: their reality, confirmed by photo materials, industry news, production practice events, mass media and Internet information; presentation of problem situations together with minimum sufficient vocabulary of social and professional communication,

abbreviations, special symbols and their foreign language versions necessary for collective interaction of employees; selection and design of their content is carried out in cooperation with employers in the organization.

So, it can be said that it is effective to form the competencies of team interaction of employees based on problem situations. It is appropriate to develop a structural-functional model of its formation. Because, based on a specific model, when the development of collaborative competence among employees working in the family and women's system is considered as the main goal, first of all, it is permissible to emphasize the issue of forming teamwork competence in them. After all, the competence of working in a team, which plays a role in cases of practical processes, is manifested as a comp It should also be said that cooperation in teamwork is also very important. Because in this, cooperation increases the productivity of teamwork. Therefore, in the following place, attention was paid to cooperative teamwork and its content.

What is collaborative teamwork? The combination of collaboration and teamwork can mean having a team with unique skill sets for its members and the ability to collaborate effectively. We are well aware of the existence of both individuality and collective group. Each person knows how to use their role, skills and experience, while working together as a team to achieve the goal. For this reason, collaborative teamwork engages the group in joint experiences and problem solving, while assigning individual tasks and roles for autonomy. This type of group work means deliberately coordinating how and when group members act to achieve effectiveness.

We know that each type of work has its advantages and disadvantages. It should be noted that teamwork and cooperation also have advantages.

Teamwork and Collaboration There are many benefits to developing teamwork and collaboration in the workplace. These advantages can be expressed in the following cases:

- teamwork and collaboration increase productivity and efficiency: Collaboration allows people to focus on what they do best to benefit the whole team. Everyone has their own strengths and specialties. They bring these same strengths to the

team they come to work with, creating efficiency and effectiveness.

CONCLUSION. Taking into account the dynamics of the business environment, before improving the processes of innovation development in modern society in a multidisciplinary context, training in the skills of teamwork in various organizations, in particular, in the family and family systems, is becoming more and more important. Together, teamwork and collaboration can foster a healthy work culture and environment. It implies that groups of individuals achieve goals through strong skills and effective work. Collaborative teamwork can motivate employees, increase job satisfaction, find solutions to problems, and develop excellent skills.

Based on the scientific content of the concepts of team, teamwork, cooperation, how to improve teamwork and cooperation in an organization? it is natural to ask that question. Many strategies can be proposed for this. That is, we refer to some methods of implementation of cooperative collective work as follows:

* Establish leadership. In this process, leadership purposefully considers and implements factors for teamwork. Therefore, it can be said that collaborative leadership creates an easy working environment.

* Making changes a positive step. Learning to accept changes in the team positively and getting rid of the fear of the unknown means learning to accept failures and criticism with a positive attitude.

* Creating a group problem-solving style through open communication. Team cohesion can be achieved by encouraging effective problem-solving strategies.

In summary, collaborative competence is important for family and women's system employees. Performative -involves a range of skills and practices that enable teams to work together in a coordinated, respectful, and effective manner.

REFERENSES:

1. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 4-noyabr "Oila va xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash davlat maqsadli jamg'armasi faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi 645-son qarori.
2. Александрова, Е.А. Педагогические команды как средство активизации инновационной

деятельности образовательных учреждений:
автореф. дис. . канд. пед. наук: 13.00.08 /
Александрова Елена Анатольевна - М., 2007. -
24с.

3. Suhendri Suhendri. Improving Students' Collaboration Thinking Skill Under the Implementation of the Quantum Teaching Model. July 2022 International Journal of Instruction 15(3):451-464. DOI:10.29333/iji.2022.15325a. https://www.researchgate.net/publication/360346261_Improving_Students'_Collaboration_Thinking_Skill_Under_the_Implementation_of_the_Quantum_Teaching_Model

4. Бермус, А.Г. Проблемы и перспективы реализации компетентного подхода в образовании [Электронный ресурс] / А.Г. Бермус // Интернет-журнал «Эйдос». - 2005. - 10 сентября.

5. <https://educationendowmentfoundation.org.uk>

6. <https://www.dissercat.com>

7. <https://clear-impact.com/news-post/performance-collaboration-an-essential-element-of-a-high-performance-culture/>

8. Unico guide to Collaborative communication. 2011.

9. Collaborative competencies/capabilities.

10. <https://digital-workplace/collaboration/teamwork-and-collaboration/>

TAMADDUN NURI